

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

1917-1957. — HISTOIRE ET BILAN DE LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE

Numéro spécial

« OCTOBRE », FICTIONS ET RÉALITÉS	1
PREMIÈRE PARTIE. — DE LA RÉVOLUTION AU COUP DE FORCE DE LÉNINE....	11
I. — LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER, 11. — Les journées révolutionnaires, 11. — Le gouvernement provisoire, 12. — Retour de Lénine et « Thèses d'Avril », 14. — La dégradation de la situation et le glissement vers la gauche, 16.	
II. — OCTOBRE 1917, 18. — Lénine et la technique de la prise du pouvoir, 18. — Les jours précédant le 7 novembre, 19. — Le 7 novembre à Pétrograd, 22. — Les 8 et 9 novembre, 24. — Premières réactions hostiles, 24. — Formation du premier gouvernement soviétique, 25. — La dissolution de l'Assemblée Constituante, 30.	
III. — LA PAIX DE BREST-LITOVSK, 32. — « Avertissement » aux ambassadeurs alliés et « appel » aux peuples de l'Entente, 33.	
DEUXIÈME PARTIE. — DOCUMENTS.....	35
I. — L'UNIQUE SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE RUSSE, 35. — Déclaration de la fraction bolchevique, 35. — Election du président, 37. — Discours du président Tchernov, 38. — Boukharine contre les « bavardages » de Tchernov, 44. — La fin de la Constituante, 46.	
II. — TROTSKI JUSTIFIE LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE RUSSE, 48.	
III. — TROIS TÉMOIGNAGES SUR LE COUP DE FORCE BOLCHEVIK, 49. — Deux lettres de Jacques Sadoul, 50. — Comment l'« Humanité » présenta le coup de force, 51. Impressions d'un menchévik (Soukhanov), 52.	
IV. — DEUX PORTRAITS DE LÉNINE, 61. — Par Radek, 62. — Par Landau-Aldanov, 65.	
V. — UN PORTRAIT DE TROTSKI, 67.	
TROISIÈME PARTIE. — ASPECTS DE LA RÉVOLUTION	70
I. — LES THÉORICIENS MARXISTES CONTRE LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE, 70. — La conception marxiste de la révolution, 70. — La volte-face bolcheviste, 71. — L'attente de la révolution mondiale, 73. — Staline érige la déraison en doctrine, 74.	
II. — LÉNINE, LA RÉVOLUTION RUSSE ET LA RÉVOLUTION MONDIALE, 75. — Naissance de l'Internationale communiste, 77.	
III. — LA GUERRE ENTRE LES ALLIÉS ET LA RUSSIE SOVIÉTIQUE (1918-1920), 79. — Avant novembre 1918, 80. — Après novembre 1918, 82.	

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

LES communistes du monde entier depuis des mois s'apprentent à célébrer le quarantième anniversaire de ce qu'ils appellent LA REVOLUTION D'OCTOBRE, de ce qu'il serait plus exact de nommer le coup de force du 7 novembre 1917. Nous ne remplirions pas notre tâche si nous ne donnions pas à nos lecteurs, et, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'entre eux, au grand public, les études et les documents qui leur permettront de rétablir la vérité outrageusement déformée sur ce sujet comme sur tant d'autres par l'historiographie communiste, qui n'est qu'une section de l'« AGIT-PROP ».

Nous n'avons pas eu la prétention d'écrire une histoire de l'année 1917 en Russie, encore moins une histoire de l'Union soviétique. Nous nous sommes bornés à un rappel succinct des faits principaux, replacés dans leur éclairage véritable, et nous avons fait porter notre effort d'analyse et de documentation sur les points auxquels, dans leur propagande, les communistes attachent une particulière importance ou sur lesquels ils ont répandu le plus de mensonges.

A ce numéro ont collaboré Georges Albertini, Maurice Coquet, Alexis Dormont, Claude Harmel, Lucien Laurat, Ida Lazarevitch, Branko Lazitch, Boris Souvarine, Ronald Wright.

Les documents ont été fournis par la Bibliothèque de l'Institut d'Histoire Sociale.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

Il ne pouvait être question, dans le cadre de ce numéro d'EST & OUEST, de dresser la bibliographie des ouvrages, revues, articles et documents ayant trait à la révolution russe. Dans chacune de nos études nous avons donné la source des faits que nous relatons ou la référence des citations que nous reproduisons.

Toutefois, en ce qui concerne le premier article, « OCTOBRE », FICIONS ET REALITES, le nombre considérable des références aurait alourdi inutilement le texte. Les personnes qui ne savent pas le russe ou n'ont pas accès aux recueils des œuvres de Lénine et de Trotski, ni aux publications bolchevistes originales, trouveront néanmoins en français dans leur contexte toutes les citations de l'article en question en consultant les ouvrages suivants soit à la Bibliothèque nationale, soit à toute autre bibliothèque de première importance ou spécialisée en science sociale :

N. Lénine : L'ETAT ET LA REVOLUTION. Paris, 1921 (et plusieurs rééditions postérieures).

N. Lénine : SUR LA ROUTE DE L'INSURRECTION. Paris, 1924.

V.I. Lénine : PAGES CHOISIES, munies d'introductions et de notes, par P. Pascal. 3 volumes, Paris, 1926-1929.

LE COUP D'ETAT BOLCHEVISTE. Recueil des documents relatifs à la prise du pouvoir par les bolchevistes, traduits et annotés par Serge Oldenbourg. Paris, 1929.

V. Lénine : ŒUVRES CHOISIES, en deux volumes. Editions en langues étrangères. Moscou, 1948.

V. Lénine : ŒUVRES CHOISIES, en deux volumes (de chacun deux tomes). Editions en langues étrangères, Moscou, 1954.

Le compte rendu de la Conférence du parti bolchevik tenue à Pétrograd le 14 novembre 1917 (citations de Lénine approuvant Trotski et de Lounatcharski désapprouvant Lénine) a été publié en français dans CONTRE LE COURANT, numéros 33-34 du 10 juillet 1929, bulletin édité par Maurice et Magdeleine Paz.

SOMMAIRE (suite)

IV. — STALINE EN 1917, 84. — Rôle des membres actuels du Bureau politique du P.C. de l'U.R.S.S. en 1917, 85.

V. — LES SOCIALISTES FRANÇAIS DEVANT LA RÉVOLUTION RUSSE (1917-1918), 86. — Marcel Cachin contre les bolcheviks, 90.

QUATRIÈME PARTIE. — BILANS DE LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE 91

I. — LA LIBERTÉ SOUS LES TSARS ET EN U.R.S.S., 91. — Un réquisitoire de Francis de Pressensé, 94. — Le témoignage de Kroupskaïa : la déportation de Lénine, 95.

II. — LA QUESTION NATIONALE. Les bolcheviks annexent les peuples admis... à disposer d'eux-mêmes, 97. — Le cas de l'Ukraine, 98. — Une Hongrie en 1921-1924 : La Géorgie, 99. — Le sort des musulmans en U.R.S.S., 100.

III. — LA LÉGENDE DE LA PLACE VIDE. L'essor économique, 104. — La concentration industrielle, 107.

IV. — LA TARE QUARANTENAIRE DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE : LA NON-RENTABILITÉ, 108. — La crise de la N.E.P., 110. — Théorie et pratique du pillage, 111. — La faillite du dernier plan quinquennal, 117. — L'aide capitaliste à l'économie soviétique, 119.

V. — LE « SOCIALISME » SOVIÉTIQUE ET LES OUVRIERS, 120. — Le contrôle ouvrier et la désorganisation des entreprises, 121. — Le travail obligatoire, 122. — Une classe ouvrière sans représentation, 123.

VI. — LES PAYSANS ET LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE, 124. — Le Congrès des députés des soviets paysans, 126. — Le décret sur la terre, 127. — Le communisme de guerre, 129. — La collectivisation, 130.

VII. — L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE L'U.R.S.S., 132.

VIII. — LE BOLCHEVISME ET L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE, 133.

IX. — LES TRAITÉS VIOLÉS, 139.

X. — LA FONDATION DE LA « TCHÉKA », 140.

XI. — LES « POLITBUROS » DEPUIS 1917, 141.

LA LEÇON DE L'EXPÉRIENCE SOVIÉTIQUE 142

"OCTOBRE"

FICTIONS ET RÉALITÉS

LE 7 novembre 1917 (25 octobre du calendrier russe), à 10 heures du matin, le Comité militaire révolutionnaire que présidait et dirigeait Trotski, organe du Soviet de Pétrograd dont Trotski était aussi le président et le leader, annonçait dans une proclamation :

« Le Gouvernement provisoire est déposé. Le pouvoir est passé aux mains du Comité militaire révolutionnaire, organe du Soviet de Pétrograd, qui se trouve à la tête du prolétariat et de la garnison de Pétrograd. »

Le même jour dans l'après-midi, le Soviet de Pétrograd tenait une séance extraordinaire dont les *Isvestia* du lendemain, et d'autres journaux (bolchévistes), donnèrent un compte rendu qui commence ainsi :

« La séance s'ouvre à 2 h. 35 de l'après-midi. Trotski seul est à la table du bureau. »

« Déclaration de Trotski : Au nom du Comité militaire révolutionnaire, je déclare : le Gouvernement provisoire n'est plus (applaudissements). Des ministres sont arrêtés (bravos). Les autres le seront dans quelques jours ou quelques heures (applaudissements). La garnison révolutionnaire, qui est à la disposition du Comité militaire révolutionnaire, a dissout le Préparlement (vifs applaudissements, cris : Vive le Comité militaire révolutionnaire). »

C'est donc un Comité militaire, disposant des troupes casernées à Pétrograd, de détachements ouvriers armés et de « gardes rouges » qui s'était emparé du pouvoir dans la capitale de la Russie, au cours de la nuit du 6 au 7 novembre. Il n'eut à surmonter pour ainsi dire aucune résistance : *« Les habitants dormaient paisiblement et ne savaient pas qu'à ce moment un nouveau pouvoir se substituait à l'ancien »,* dit Trotski. Plus tard Lénine le confirmera en ces termes : *« Il était facile de commencer la révolution dans un pays pareil. Ce fut plus aisé que de soulever une plume ».*

Dans ce premier discours prononcé au nom du nouveau régime, Trotski poursuivit : *« Les premiers actes du nouveau pouvoir doivent être : l'armistice immédiat sur tous les fronts, la transmission de la terre aux mains des paysans, la convocation la plus rapide possible d'une Assemblée constituante véritablement démocratique ».* Et en terminant il salua et fit acclamer Lénine qui, après trois mois de vie clandestine, venait d'entrer dans la salle.

« Une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire de la Russie », commenta Lénine, soulignant aussitôt *« la nécessité de mettre une fin im-*

mediate à la guerre », donc de *« vaincre le capital lui-même ».* Il prédit que cette révolution *« conduira le prolétariat à la révolution mondiale »* et, ayant préconisé de *« nous mettre immédiatement à la construction d'un Etat prolétarien socialiste »*, il conclut en s'écriant : *« Vive la révolution socialiste mondiale ! ».*

A ce moment, le Comité militaire révolutionnaire n'était maître que d'une partie de Pétrograd et n'avait pas encore pris le Palais d'Hiver, siège du gouvernement. Dans la soirée du 7, le II^e Congrès de tous les Soviets s'ouvrit et les divers groupes socialistes non bolchévistes protestèrent contre le coup d'Etat militaire en voie d'accomplissement. Martov, au nom des social-démocrates, déposa une résolution dont le premier point considérait : *« Le coup d'Etat donnant tout le pouvoir à Pétrograd au Comité militaire révolutionnaire un jour avant l'ouverture du Congrès a été organisé par un seul parti au moyen d'une conspiration militaire ».* D'autres interventions dénonçaient la *« conjuration militaire »* qui, tranchant la question du pouvoir, usurpait le rôle de la future Assemblée constituante.

Ce qui a été appelé par les bolchéviques *« révolution d'Octobre »* et même *« révolution prolétarienne »* fut donc, en réalité, une action à main armée, contre un gouvernement sans défense, un coup d'Etat militaire mené par un Comité militaire révolutionnaire agissant pour le compte d'un parti minoritaire. Tous les textes de l'époque le prouvent. Ensuite seulement une révolution commandée d'en haut fut imposée aux peuples de l'Empire qui, certes, désiraient la paix, aux paysans qui, certes, convoitaient la terre, mais qui ne pensaient nullement au socialisme ni au communisme.

**

A la tête du Soviet de Pétrograd et de son Comité militaire, Trotski avait mis en œuvre une décision prise le 23 octobre par le Comité central du parti bolchévik. Lénine et Zinoviev, qui se cachaient depuis juillet pour éviter tout risque d'arrestation, étaient sortis de leurs retraites afin de participer à la séance. Depuis la mi-septembre, Lénine avait mis l'insurrection à l'ordre du jour, répétant et expliquant la parole de K. Marx selon laquelle l'insurrection doit être considérée *« comme un art ».* Après la mi-octobre, il presse ses camarades de passer à l'action sans attendre le II^e Congrès des Soviets convoqué pour le 7 novembre, à plus forte raison sans attendre l'Assemblée constituante.

Par 10 voix contre 2, le Comité central décida de préparer *« l'insurrection armée ».* Les

deux opposants étaient Zinoviev et Kamenev, deux des plus proches auxiliaires de Lénine. Celui-ci avait eu bien du mal, après son retour en Russie (avril 1917), à rallier les principaux militants « *léninistes* » à ses vues. La plupart tendaient à soutenir le Gouvernement provisoire, au début de la révolution, puis à former une coalition avec les autres partis socialistes. Lénine n'interprétait pas plus les vues de son parti que les aspirations profondes du prolétariat. Avant de vaincre, il lui faudra convaincre son entourage le plus fidèle.

V.D. Bontch-Brouïévitch, collaborateur de Lénine, a raconté : « *Aussitôt arrivé à Pétrograd, Lénine s'assit à la table de rédaction de la Pravda. Ses idées étaient tellement neuves que même ses propres camarades, qui avaient travaillé avec lui des dizaines d'années, n'étaient pas d'accord avec lui, lui faisaient opposition. La discussion s'engagea partout entre les bolchéviks... Certains jours l'atmosphère s'échauffait à l'extrême...* » Seul ou presque seul de son avis, ayant contre lui d'abord Kamenev et Staline, Kalinine et Tomski, puis Zinoviev et Kamenev, bientôt Noguine et d'autres, Lénine ne s'exprimait pas moins spontanément au nom des ouvriers et des paysans, au nom du prolétariat. Il eut la chance de trouver en Trotski, après dix années de désaccords, un *alter ego* capable de traduire en actes leurs idées communes.

Au témoignage de Staline : « *Tout le travail d'organisation pratique de l'insurrection s'effectua sous la direction immédiate de Trotski, président du Soviet de Pétrograd. On peut dire avec certitude qu'en ce qui concerne le rapide passage de la garnison du côté du Soviet et l'habile organisation du travail du Comité militaire révolutionnaire, le Parti en est avant tout et surtout redevable au camarade Trotski* ». Staline a censuré ces lignes dans la réimpression de ses écrits, mais elles restent.

Le Comité militaire révolutionnaire, exécutant les instructions de Lénine, avait pris ses dispositions au vu et au su de tous, sans rencontrer d'obstacles. « *Au centre de ce travail de mobilisation se tenait le Soviet de Pétrograd qui avait démonstrativement élu président Trotski, le tribun le plus brillant du soulèvement prolétarien* », écrit Boukharine qui rapporte en ces termes la scène du 7 novembre au Soviet de Pétrograd :

« *Trotski, tribun splendide et courageux du soulèvement, apôtre infatigable et ardent de la révolution, déclara au nom du Comité militaire révolutionnaire au Soviet de Pétrograd, sous le tonnerre d'applaudissements des assistants, que le gouvernement provisoire n'existait plus. Et comme preuve vivante de ce fait parut à la tribune, salué d'une formidable ovation, Lénine, que la nouvelle révolution libérerait du mystère dont il avait dû s'entourer* ».

Ainsi Staline et Boukharine rendaient encore hommage au Comité militaire de Pétrograd, fameux en son temps, oublié ensuite, et rendaient justice aussi à Trotski dans les premières années du régime soviétique. La

légende de la révolution prolétarienne et la mythologie d'Octobre n'ont été élaborées qu'après coup. Ce sont les héritiers de Lénine et de Trotski qui vont falsifier l'histoire et s'attribuer toutes sortes de mérites imaginaires. A vrai dire, les deux meneurs en chef en furent les premiers responsables pour avoir trop dépersonnalisé leur succès au bénéfice d'un prolétariat fictif et du parti bolchévik anonyme, alors que leurs adversaires politiques dénonçaient à l'avance le pouvoir de « *Lénine et Trotski* », voire de « *Trotski et Lénine* », ce dont s'indigne Lénine dans sa brochure : *Les bolchéviks garderont-ils le pouvoir?*

Mais à ses heures de lucidité et de sincérité, Lénine ne se faisait pas d'illusions, écrivant par exemple : « *L'incendie de la révolution s'est propagé uniquement à cause de l'ignorance et des souffrances terribles de la Russie, à cause de toutes les conditions créées par la guerre* ». Il répète : « *Notre révolution est engendrée par la guerre* ». De même Gorki a constaté : « *La guerre a donné le pouvoir au prolétariat, a donné, car personne ne dira que c'est le prolétariat lui-même qui, par sa propre force, a pris en mains le pouvoir...* » Gorki, comme Lénine, identifie le Parti au prolétariat par conformisme envers la doctrine. Mais sans la guerre et sans l'ignorance du peuple (Lénine *dixit*), la Russie aurait évolué dans des voies relativement paisibles et civilisatrices.

En évoquant sans cesse les « *horreurs de la guerre* », Lénine a su exploiter avec maîtrise des circonstances exceptionnellement propices : les soldats paysans ne voulaient plus combattre et aspiraient au partage des terres, la garnison de la capitale préférait suivre les bolchéviks plutôt que d'aller au front, les masses populaires incultes se laissaient volontiers séduire par des promesses irréalisables : dans tout cela, il n'y avait pas trace de socialisme ni de communisme.

**

Le Comité central du Parti avait motivé par quatre arguments sa résolution décidant l'insurrection armée : 1° « *la révolte dans la flotte allemande, expression extrême de la croissance d'une révolution socialiste mondiale dans toute l'Europe* » ; 2° « *la menace d'une paix entre impérialistes ayant pour but d'étouffer la révolution en Russie* » ; 3° « *l'intention évidente de la bourgeoisie russe et de Kérenski et C^o de livrer Pétersbourg aux Allemands* » ; 4° « *la conquête de la majorité dans les Soviets par le parti du prolétariat...* » Ces quatre affirmations étaient fausses, mais leur fausseté n'allait pas empêcher de trancher par la force la question du pouvoir.

En effet, les mutineries dans la marine allemande attestaient une lassitude, une hostilité à la continuation de la guerre, non une volonté de révolution socialiste mondiale. Les « *impérialistes* » n'étaient nullement disposés à conclure une paix de compromis pour étouffer la révolution russe. Kérenski n'avait évidemment aucune intention du genre de celle

que Lénine et Trotski lui prêtaient, bien au contraire. Tout cela ne mérite même plus discussion. Sur le quatrième point, des précisions sont encore nécessaires.

Les bolchéviks avaient gagné la majorité aux soviets de Pétrograd et de Moscou, ainsi que dans d'autres villes, mais les soviets perdaient graduellement leur caractère spontanément représentatif, et la dite majorité était d'ailleurs pour la paix, non pour le socialisme ou le communisme. L'extrême-gauche tumultueuse et vociférante faisait fuir les délégués socialistes de toutes nuances, les uns et les autres étant désignés au hasard des improvisations et dans un arbitraire indescriptible. Les soviets n'avaient d'existence ni légale, ni statutaire, leurs membres étaient plus ou moins régulièrement élus à mains levées par des nombres incertains de votants, et personne n'en pouvait vérifier les mandats. Tous les comptes rendus de séances mentionnent des contestations de qualité représentative chaque fois qu'un orateur déplait à une fraction ardente de l'assemblée. Dans ces conditions, la « conquête de la majorité » ne reflétait qu'une réalité illusoire.

Quand se réunit le Congrès des Soviets du Nord, deux semaines avant le coup d'Etat, le Comité exécutif central des Soviets non encore bolchévisé, nommé dans un sérieux relatif, dénonça ce congrès « *convoqué au mépris de tout règlement..., réunion de délégués choisis au hasard et arbitrairement* ». Quand siégea le II^e Congrès de tous les Soviets, après le coup d'Etat, le Comité exécutif central fit savoir par une circulaire qu'il « *tient le II^e Congrès pour non venu, le considère comme une réunion privée de délégués bolchéviks et tient ses décisions pour illégales et non obligatoires...* » Au cours de ce Congrès, un certain Koutchine, au nom des comités de douze armées et des « *comités de tous les fronts* », élu par le Congrès des armées, déclara que l'assemblée n'était pas valable, protesta contre le fait accompli du coup d'Etat, etc. On lui cria : « *Vous n'êtes pas un représentant de l'armée* », et l'on passa outre. De tels exemples sont innombrables.

Aussi Zinoviev et Kamenev n'étaient-ils pas dupes de majorités fallacieuses et, protestant contre la décision du Comité central relative à l'insurrection, ils écrivaient : « *On dit : 1° la majorité du peuple nous est acquise en Russie; 2° la majorité du prolétariat international est pour nous. Hélas, ni l'un ni l'autre n'est exact... Nous sommes sûrs, par exemple, que si les élections à la Constituante ont lieu, la majorité des paysans votera pour les socialistes-révolutionnaires* ». L'avenir devait leur donner raison, mais ils crurent avoir eu tort parce que leur Parti est resté au pouvoir en reniant ses principes et ses promesses.

Au Congrès des Soviets du Nord, Trotski avait déclaré : « *Quand le danger au front se dessina assez nettement, le Gouvernement provisoire voulut se rendre à Moscou... Ce plan est dicté par la haine contre Pétrograd la révolutionnaire. Le gouvernement peut fuir de Pétrograd, mais le peuple révolutionnaire ne quittera point Pétrograd...* » Or ce n'est pas

le Gouvernement provisoire de Kérenski qui a « fui » Pétrograd, c'est le Conseil des Commissaires du Peuple présidé par Lénine.

Ce Congrès du Nord avait proclamé dans une résolution : « *Le gouvernement soviétique convoquera la Constituante à la date fixée* ». Et à la radio : « *Le (II^e) Congrès des Soviets ferait échouer la Constituante? Calomnie!... Ce sont les contre-révolutionnaires qui font échouer la Constituante... Le Congrès des Soviets assurera la convocation de la Constituante et l'offre immédiate de paix* ». Depuis près d'un siècle, la réunion d'une Assemblée constituante élue au suffrage universel était la revendication politique majeure des peuples de la Russie, figurant en bonne place au programme des bolchéviks comme des autres partis socialistes ou démocratiques.

Le II^e Congrès des Soviets, à son tour, lança une proclamation qui affirmait entre autres : « *Le pouvoir soviétique proposera une paix démocratique immédiate à tous les peuples et un armistice immédiat sur tous les fronts... Il établira le contrôle ouvrier sur la production, assurera la convocation de la Constituante à la date fixée, il garantira à toutes les nations habitant la Russie un droit véritable à disposer d'elles-mêmes* ». Kamenev annonça « *que conformément à la volonté du Congrès, son bureau a donné l'ordre d'abolir dans l'armée la peine de mort que Kérenski avait rétablie* ». Après quoi, Lénine fit adopter ses décrets sur la paix et sur la question agraire, d'autant plus aisément que presque tous ses adversaires socialistes avaient quitté la salle, abandonnant la place aux bolchéviks et à leurs alliés « *socialistes-révolutionnaires de gauche* ».

Afin de comparer plus avant la théorie et la pratique du bolchévisme, un regard rétrospectif sur les vues politiques de Lénine et de Trotski est nécessaire, même sans remonter au-delà du texte devenu célèbre sous le nom de « *thèses d'Avril* », le premier écrit de Lénine après son retour en Russie, six mois avant Octobre.

**

« *La Russie est aujourd'hui le pays le plus libre du monde* », constate Lénine dans ces thèses, et il répétera bientôt dans une brochure : « *Il n'y a pas au monde aujourd'hui de pays aussi libre que la Russie* ». A la veille du coup d'Etat, il insiste encore : « *Nous qui avons des dizaines de journaux, la liberté de réunion, la majorité dans les Soviets, nous... qui sommes dans la situation la plus privilégiée du monde...* », qu'attendons-nous pour saisir le pouvoir?

Lénine préconise : « *Suppression de la police, de l'armée, du fonctionnarisme. Traitement de tous les fonctionnaires, élus et révocables en tout temps, ne dépassant pas le salaire moyen d'un bon ouvrier* ». Il veut alors « *le remplacement de l'armée permanente par l'armement général du peuple* » et instaurer un nouveau type d'Etat « *comme la Commune de Paris en a donné la figure* » (et la Commune de Paris, où prédominaient les

proudhoniens mutuellistes et les jacobins blanquistes ignorait le marxisme). Enfin, il n'a confiance que dans les Soviets sans lesquels « la convocation de l'Assemblée constituante n'est rien moins qu'assurée et son succès impossible ».

Aussitôt après, il traite de la « dualité du pouvoir » en opposant l'influence des Soviets à l'autorité du gouvernement, et en ces termes : « La dictature révolutionnaire, c'est-à-dire un pouvoir s'appuyant directement sur la saisie révolutionnaire, sur l'initiative immédiate d'en bas, du peuple, et non sur une loi promulguée par une autorité gouvernementale centralisée... Ce pouvoir est du même type que la Commune de Paris de 1871... Dans la mesure où les Soviets existent, dans la mesure où ils sont le pouvoir, il existe en Russie un Etat du type de la Commune de Paris ».

Cependant, précise-t-il, « pour devenir le pouvoir, les ouvriers conscients doivent conquérir la majorité : tant qu'on n'emploie pas la violence contre le peuple, il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne sommes pas des blanquistes, partisans de la prise du pouvoir par une minorité ». Il ne tardera pas à oublier ce principe pour se contenter d'entraîner une minorité agissante de ses partisans. D'ailleurs, dans une « Lettre sur la tactique », il observe que « le pouvoir réel à Pétrograd appartient aux ouvriers et aux soldats; le nouveau gouvernement ne leur fait pas violence et ne le peut pas, car il n'y a ni police, ni armée séparée de la nation, ni bureaucratie toute-puissante au-dessus du peuple ».

Obsédé par le précédent de la Commune de Paris et irrité par l'accusation de blanquisme, il soutient que l'expérience de la Commune « a absolument exclu le blanquisme, absolument garanti la domination pure et simple, immédiate et inconditionnée, de la majorité et l'activité des masses uniquement en conformité de l'intervention consciente de cette majorité ». Il cite Engels selon qui, à Paris, blanquistes et proudhoniens firent le contraire de ce que prescrivaient leurs doctrines. Et il se disculpe ainsi du péché de blanquisme :

« ... Le blanquisme est la prise du pouvoir par une minorité tandis que les Soviets de députés ouvriers, etc., sont de toute évidence l'organisation directe et immédiate de la majorité du peuple. Une action ramenée à la lutte pour l'influence à l'intérieur de ces Soviets ne peut, ne peut en aucun cas dévier dans le marais du blanquisme. »

Il ne veut pas non plus qu'on le prenne pour un anarchiste. « ... Je défends la nécessité de l'Etat..., seulement, conformément à Marx et à l'expérience de la Commune de Paris, non pas de l'Etat parlementaire bourgeois ordinaire, mais d'un Etat sans armée permanente, sans police opposée au peuple, sans corps de fonctionnaires installé au-dessus du peuple. » Et encore : « Le marxisme se distingue de l'anarchisme en ce qu'il reconnaît la nécessité de l'Etat et du pouvoir politique pendant la période révolutionnaire en général

et pendant l'époque transitoire du capitalisme au socialisme en particulier. »

Il distingue à sa façon entre démocratie et démocratie : « La démocratie est une des formes de l'Etat. Or, nous autres marxistes, nous sommes les ennemis de tout Etat ». Mais il distingue aussi entre Etat et Etat : « Le marxisme se différencie de l'anarchisme en ce qu'il reconnaît la nécessité d'un Etat pour préparer le socialisme, seulement... non pas d'un Etat du type de la démocratie bourgeoise ordinaire, mais du type de la Commune de Paris ».

La Commune, toujours la Commune : « La Commune, c'est-à-dire les Soviets de députés ouvriers et paysans, ne « décrète » ni ne compte, ni ne doit décréter aucune réforme qui ne soit absolument mûre à la fois dans la réalité économique et dans la conscience de l'écrasante majorité du peuple ». Or il va se contredire en reconnaissant, d'autre part, « la faible importance numérique du prolétariat russe, son manque de conscience et d'organisation, ... autre côté de la médaille ». Le prolétariat n'était qu'une petite minorité du peuple russe, et les bolchéviks n'ont jamais enrôlé qu'une infime minorité dans cette petite minorité.

Alors que son parti ne comptait pas encore cent mille membres, Lénine lui destine déjà l'hégémonie politique : « La dictature (c'est-à-dire le pouvoir appuyé non sur la loi, mais sur la force directe de la population en armes) et celle précisément des classes mentionnées, c'est le Soviet de Pétrograd et les autres Soviets... » Il répudie, sans rémission, « la démocratie ordinaire, qui étayait la domination de la bourgeoisie au moyen des vieux instruments monarchiques, administration, police, armée, fonctionnaires ».

Dans sa brochure : *Les bolchéviks garderont-ils le pouvoir?*, quand son parti a triplé ses effectifs, il écrit avec une assurance accrue : « Après la révolution de 1905, 130.000 nobles ont administré la Russie en exerçant des violences continuelles contre 150 millions d'hommes... Et les 240.000 membres du parti bolchévik ne pourraient pas diriger la Russie dans l'intérêt des pauvres et contre les riches? Ces 240.000 hommes ont déjà maintenant un million d'adeptes au moins... Nous voilà donc déjà en possession d'un « appareil étatique » d'un million d'hommes dont le dévouement à l'Etat socialiste est basé sur des raisons d'ordre moral... »

Ce sont donc les 240.000 suiveurs de Lénine et un hypothétique million de suiveurs de ces suiveurs qui constitueront l'Etat futur, un Etat sans police, sans armée, sans fonctionnaires professionnels : « Le remplacement de la police par une milice populaire est une réforme qui découle de toute la marche de la révolution... Il n'y a qu'un moyen d'empêcher le rétablissement de la police : c'est de former une milice populaire fondue avec l'armée... Dans cette milice entreront tous les citoyens et citoyennes de 15 à 65 ans... »

Lénine écrit alors *L'Etat et la Révolution* pour argumenter plus à fond, en citant copieusement Marx et Engels, dans le sens de la

nécessaire suppression de la police, de l'armée et de la bureaucratie : « *Du moment que c'est la majorité du peuple qui réprime elle-même ses oppresseurs, point n'est plus besoin d'une force spéciale de répression! C'est en ce sens que l'Etat commence à dépérir* ». La Commune a pris une mesure particulièrement remarquable en réduisant les traitements « *de tous les fonctionnaires au niveau du salaire d'un ouvrier* ». Il faut détruire « *l'Etat parasite* » par la dictature du prolétariat, transition vers la suppression de tout Etat, sans oublier « *que le dépérissement de l'Etat est le dépérissement de la démocratie* ». Entre le capitalisme et le communisme, le socialisme sert de transition après laquelle l'Etat doit disparaître.

*
**

Telles étaient les idées doctrinales de Lénine qu'il faudra comparer aux réalités soviétiques ultérieures. Quant aux problèmes posés par l'actualité brûlante, les solutions léninistes ne laissaient rien à désirer en clarté, en simplicité catégorique.

« *Seul* », le prolétariat au pouvoir mettra fin aux « *horreurs de la guerre* », affirme Lénine qui s'identifie au prolétariat. « *Nous voulons refaire le monde. Nous voulons terminer la guerre mondiale impérialiste* ». Mais comment? « *Le gouvernement soviétique proposera immédiatement une paix équitable à tous les Etats belligérants et..., par suite, obtiendra selon toute probabilité un armistice immédiat suivi d'une paix rapide* ». Cette paix sera mille fois définie par Lénine et Trotski comme « *honnête* », sans annexions ni indemnités de guerre, assurant aux peuples le droit de disposer d'eux-mêmes. Et si pourtant l'Allemagne impériale et impérialiste ne consentait pas à une paix de ce genre?

Lénine répond à l'objection : « *Si notre offre de paix est repoussée et que nous n'obtenions même pas un armistice, alors nous deviendrions « défensistes », nous nous mettrions à la tête des partis militaires, nous deviendrions le parti le plus « militaire », nous mènerions la guerre d'une façon véritablement révolutionnaire* » (article : *Le marxisme et l'insurrection*).

De son côté, Trotski proclame : « *S'il y a une véritable dictature de la démocratie révolutionnaire, si elle propose une paix honnête et que cette paix soit refusée, je vous le dis au nom de notre Parti et des masses prolétaires qui le suivent, les ouvriers armés de Pétrograd et de toute la Russie défendront le pays de la révolution contre les armées de l'impérialisme avec un héroïsme que n'a pas encore connu l'histoire de la Russie* ».

Mais Lénine juge improbable l'éventualité d'un refus allemand : « *Pour une guerre véritablement révolutionnaire, la Russie a encore des ressources matérielles et morales immenses. Aussi y a-t-il quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent pour que les Allemands nous accordent au moins un armistice. Or, obtenir un armistice maintenant, c'est vaincre le monde entier* » (souligné par Lénine).

Accusant « *les impérialistes anglo-français*

qui préparent le partage de la Russie au moyen d'une paix séparée », assertion notoirement inexacte, il envisage néanmoins le pire : « *En proposant immédiatement une paix sans annexion, en rompant immédiatement avec les impérialistes alliés et tous les impérialistes, nous obtiendrons immédiatement soit un armistice, soit l'adoption de la défense par le prolétariat révolutionnaire sous la direction duquel la démocratie révolutionnaire mènera alors une guerre véritablement juste et révolutionnaire* ».

Cet engagement de faire la guerre si l'Allemagne ne souscrit pas à une paix « *honnête* », Lénine le renouvelle sous la forme suivante : « *Si se réalise la chose la moins probable, c'est-à-dire si aucun des Etats belligérants n'accepte même un armistice, la guerre nous aura été vraiment imposée, et ce sera pour nous une guerre vraiment juste et défensive* ».

Mais quand il propose son décret sur la paix au II^e Congrès des Soviets, son langage se tempère de prudence : « *Certes nous allons défendre par tous les moyens notre programme de paix sans annexions ni indemnités... Discuter, ce n'est pas accepter. Nous en référerons à la Constituante qui aura le pouvoir de décider, en définitive, quelles conditions sont acceptables et sur quoi on ne peut céder* ». Le décret approuvait le gouvernement soviétique de « *commencer immédiatement les pourparlers au sujet d'une paix équitable et démocratique* ». Sans délai, Trotski fit tenir aux ambassadeurs des pays intéressés une « *proposition d'armistice et de paix démocratique sans annexions ni indemnités, sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes* ».

Il ne manquait que l'assentiment des belligérants. A défaut, Lénine escomptait la révolution dans tous les pays : « *Il n'est pas une force au monde qui puisse empêcher les bolchéviks, s'ils ne se laissent pas effrayer, de s'emparer du pouvoir et de le conserver jusqu'à la victoire de la révolution socialiste universelle* ». Dans son article *La crise est mûre*, il affirme que « *la fin de septembre marque le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de la révolution russe et, très probablement, de la révolution mondiale* ». Encore plus affirmatif, il conclut : « *Le doute n'est plus permis, nous sommes à la veille de la révolution prolétarienne mondiale* ».

Trotski n'était pas moins convaincu : « *Nous fondons tous nos espoirs sur ce que notre révolution va déchaîner la révolution européenne. Si les peuples de l'Europe révoltée n'écrasent pas l'impérialisme, c'est nous qui serons écrasés, il n'y a pas de doute. Ou la révolution russe soulèvera le tourbillon de la lutte à l'Occident, ou les capitalistes de tous les pays étoufferont la révolution* ».

A Lénine disant : « *Le doute n'est plus permis* », Trotski faisait écho : « *Il n'y a pas de doute* ». Et puisque Marx avait prédit : « *Le Français commencera, l'Allemand achèvera* », Lénine paraphrase : « *Le Russe a commencé, l'Allemand, le Français, l'Anglais achèveront...* » Dans *L'épouvantail de la guerre civile*, il répète : « *La croissance et l'inélu-*

bilité de la révolution socialiste universelle sont hors de doute », il prévoit « la révolution victorieuse du prolétariat socialiste dans le monde entier ». Il qualifie avec mépris de « Louis Blanc » tous les socialistes qui ne partagent pas ses certitudes.

**

Peu après son arrivée à Pétrograd, en avril, Lénine mettait en accusation le Gouvernement provisoire : « Il crée déjà toutes sortes d'obstacles. La date de la convocation de la Constituante, il ne l'a même pas encore fixée... Il n'a pas publié les traités secrets ». Etc. Le parti bolchévik faisait sienne la revendication d'une Assemblée constituante tout en réclamant le pouvoir pour les Soviets. Après l'échec d'une émeute en juillet, Lénine change d'avis et renonce au mot d'ordre : « Tout le pouvoir aux Soviets ». Il préfère : « Tout le pouvoir à la classe ouvrière dirigée par le parti bolchévik ». En somme, il exalte les Soviets quand il croit y gagner la majorité, il n'en veut plus si la majorité lui est contraire.

« Ce ne sont pas les Soviets en général qui sont en question, mais les Soviets actuels », souligne-t-il; « Les Soviets actuels se sont écroulés, ils ont fait entièrement faillite parce qu'ils sont dominés par les partis socialiste-révolutionnaire et menchévik ». Mais le mois suivant, il change encore d'avis : son journal, fin août, exige l'abolition de la peine de mort, la publication des traités secrets, la convocation de la Constituante, et Lénine admet un compromis, reprend son ancien slogan : « Tout le pouvoir aux Soviets! Formation d'un gouvernement de socialistes-révolutionnaires et de menchéviks, responsable devant les Soviets ». Et toujours : « Convocation de l'Assemblée constituante à la date fixée, sans aucun retard ou même dans un délai plus rapproché ».

Comment conçoit-il alors la vie politique? Dans *L'Épouvantail*, il s'en explique : « Le développement pacifique de la révolution serait possible et probable si tout le pouvoir était remis aux Soviets. Au sein des Soviets, la lutte des partis pour le pouvoir peut se développer pacifiquement, à condition que ces Soviets soient pleinement démocratiques... »

Il ne voit pas de contradiction entre l'éventuel pouvoir des Soviets et la réunion de la Constituante. Dans une *Lettre aux camarades*, il chapitre Zinoviev et Kamenev : « Est-il vraiment si difficile de comprendre que si le pouvoir se trouve dans les mains des Soviets, l'Assemblée constituante et son succès sont assurés? C'est ce qu'ont répété à satiété les bolchéviks... La convocation de la Constituante et l'efficacité de cette dernière dépendent de la prise du pouvoir par les Soviets : vieille vérité bolchéviste... »

Lénine va même jusqu'à écrire un article intitulé : *Comment assurer le succès de l'Assemblée constituante* (28 septembre) où, rappelant ses déclarations antérieures, il préconise la réquisition des imprimeries et des stocks de papier, ainsi que le monopole étatique des annonces, pour publier à millions

d'exemplaires journaux et brochures à destination de la population paysanne inconsciente ou inerte. L'État disposant de ces imprimeries et stocks de papier, en partage avec tous les partis et groupes de citoyens capables de réunir un certain nombre de signatures, « ce serait une véritable liberté de la presse pour tous, et non pour les riches ».

A tant de belles promesses, il en ajoute d'autres à l'intention des minorités nationales, des allogènes : « Dans la question nationale, le parti du prolétariat préconisera avant tout la proclamation et la réalisation immédiate de la liberté totale, pour toutes les nations et tous les peuples opprimés par le tsarisme, annexés ou maintenus de force dans l'État russe, de se séparer de cet État ».

Dans *Les bolchéviks garderont-ils le pouvoir?*, il prétend que « seul » le prolétariat, autrement dit le parti bolchévik, assurera « la restitution immédiate et intégrale de leur liberté à la Finlande, à l'Ukraine, à la Russie Blanche, aux Musulmans, etc. » Et dans *Les tâches de la révolution* : « Nous nous devons de faire droit immédiatement aux conditions des Ukrainiens et des Finlandais, de leur assurer, ainsi qu'à tous les allogènes habitant la Russie, une liberté complète jusques et y compris la liberté de séparation; appliquer les mêmes principes à l'ensemble de l'Arménie, nous engager à l'évacuer ainsi que les territoires turcs occupés par nous, etc. ».

Enfin, en matière agraire, Lénine avait plusieurs fois changé de programme pour en arriver à formuler comme suit, en 1917, le point principal : « Nous devons réclamer la nationalisation de toutes les terres, c'est-à-dire leur remise, en toute propriété, au pouvoir central... La disposition du sol, la fixation des conditions locales de possession et de jouissance doivent dépendre entièrement et exclusivement non pas de la bureaucratie et des fonctionnaires, mais des soviets locaux et régionaux de députés paysans ». Il renonçait par conséquent à la socialisation de l'agriculture afin de se concilier les paysans, il se borne à la confiscation des grands domaines en laissant aux comités paysans locaux le soin d'en répartir le sol et l'inventaire, il ajourne la solution définitive jusqu'à la réunion de l'Assemblée constituante.

Il semble donc prendre la Constituante au sérieux, ce que contredit sa hâte à s'emparer du pouvoir avant même le II^e Congrès des Soviets. Voici comment Trotski justifie cette hâte, lui qui, contre l'avis de Lénine, eût préféré attendre ce Congrès : « On nous dit : vous n'avez pas attendu le Congrès des Soviets. Nous, nous l'aurions attendu, mais Kérénski ne l'a pas voulu; les contre-révolutionnaires veillaient ». Les œuvres imprimées de Lénine démentent l'assertion de Trotski; en vérité, c'est Lénine qui n'a pas voulu attendre : les tomes 24, 25 et 26 de ses *Œuvres complètes* sont là qui l'attestent.

**

Comment les bolchéviks allaient-ils tenir leurs engagements? Le II^e Congrès des Soviets

qui a entériné le coup d'Etat ne reflétait nullement l'opinion du pays, pour les raisons déjà dites. D'après les *Izvestia* du 8 novembre, il comprenait 860 délégués, dont 513 seulement enregistrés, 250 bolchéviks, 159 socialistes-révolutionnaires, 60 menchéviks, une trentaine de « divers » et 347 inconnus. D'après la *Pravda* du 11, la commission des mandats avait compté 670 délégués, 300 bolchéviks, 193 socialistes-révolutionnaires, 68 menchéviks, etc.; 100 à 150 délégués avaient quitté le Congrès. Les deux versions donnent quelque idée de ce chaos bizarre et du peu de valeur représentative de ce meeting informel, qui donna un blanc-seing à Lénine. Après le départ des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires de droite et du centre, il ne restait aux côtés des bolchéviks, alliance éphémère, que leurs alliés socialistes-révolutionnaires de gauche et quelques social-démocrates internationalistes qui avaient encore des illusions à perdre.

Aucune opposition n'était possible dans ces conditions, ni même aucun débat véritable. De timides objections n'eurent pas d'écho au Congrès et les protestations élevées au dehors par les partis démocratiques restèrent sans effet, faute de force matérielle pour les traduire en actes. Lénine put faire adopter à l'unanimité ses décrets sur la paix et sur la terre.

On doit supposer que des critiques se sont fait entendre à propos du décret agraire puisque Lénine y a répondu : « Des voix s'élèvent disant que ce décret et ce mandat ont été rédigés par les socialistes-révolutionnaires. Eh bien, quoi donc? Qu'importe qui l'a rédigé? Etant un gouvernement démocratique, nous ne pouvons éluder la décision des masses, même si elle ne concorde pas avec nos opinions... Même si les paysans suivent encore les socialistes-révolutionnaires, même s'ils donnent à ce parti la majorité dans la Constituante, nous dirons : ainsi soit-il ».

Il avouera le 11 novembre, dans un discours aux représentants de la garnison : « Nous ne réalisons pas le programme bolchéviste, notre programme agraire est puisé dans les cahiers des paysans ». Et il se vantera un jour de sa palinodie : « Les bolchéviks vainqueurs... copient mot pour mot le programme électoral agraire des socialistes-révolutionnaires ». L'essentiel pour lui n'était donc pas la fidélité aux principes, mais la conquête et la conservation à tout prix du pouvoir.

Le décret de Lénine sur la presse publié le 10 novembre, confirmant les mesures prises par le Comité militaire pour supprimer les journaux opposants coupables « d'empoisonner » les esprits et de « troubler la conscience des masses », stipulait cependant : « Aussitôt que l'ordre nouveau sera consolidé, toute pression administrative sur la presse cessera, une liberté complète de la presse sera établie dans le cadre de la responsabilité devant la loi, selon la législation la plus large et la plus progressive ».

Une discussion eut lieu à ce sujet au Comité exécutif des Soviets, huit jours plus tard,

entre bolchéviks de diverses nuances et socialistes-révolutionnaires de gauche (à cette date, c'était encore possible, mais pas pour longtemps). Larine proposa d'abroger le décret de Lénine et de cesser les poursuites arbitraires, disant : « Les mesures adoptées contre la presse pouvaient s'expliquer au cours de la lutte, mais ne doivent plus s'appliquer au moment présent. La presse doit être libre, on peut seulement exiger qu'elle n'incite pas à la révolte ».

Karéline, socialiste-révolutionnaire de gauche, protesta en ces termes : « Il y a trois semaines, les bolchéviks réclamaient la liberté de la presse. Leurs arguments rappellent le point de vue de l'Union du Peuple russe [réactionnaire extrême] et des censeurs du régime tsariste, même dans le style, car ceux-là parlaient aussi de l'empoisonnement du peuple ».

Auteur des mesures prises contre la presse dissidente, en tant que président du Comité militaire, Trotski tint tête aux critiques : « Nous devons confisquer les imprimeries et les réserves de papier, et déclarer que c'est une propriété sociale. (Voix dans la salle : propriété bolchéviste.) Oui, notre but, c'est d'en faire une propriété sociale. Tous les groupes peuvent prétendre au papier et aux imprimeries, tous les soldats et paysans... Vous dites que nous avons revendiqué la liberté de presse pour la Pravda. Mais alors les conditions étaient telles que nous demandions le programme minimum. Maintenant nous voulons le maximum ».

A ces explications plus que désinvoltes, Karéline répliqua : « Il existe une morale des Hottentots : quand on me vole ma femme, c'est mal; quand j'en vole une, c'est bien. Je me rappelle cela parce que le camarade Trotski nous a jeté cette remarque : « Il est étonnant d'entendre parler ainsi un parti dont la presse est libre ». Nous n'avons pas deux codes de morale ».

Mais Lénine appuya Trotski à fond : « Trotski a raison, c'est au nom de la liberté de la presse que fut déclenchée la révolte des junkers... Trotski a raison de vous demander : au nom de qui parlez-vous?... Nous avons déclaré à l'avance que nous suspendrions les journaux bourgeois si nous prenions le pouvoir. Tolérer l'existence de ces journaux, c'est cesser d'être socialiste. Celui qui dit « libérez les journaux bourgeois » ne comprend pas que nous marchons à toute vitesse vers le socialisme ».

Par 34 voix contre 24, le Comité exécutif approuva les mesures arbitraires du pouvoir. « En minorité votent les socialistes-révolutionnaires de gauche et, de la fraction bolchéviste, Riazanov et Lozovski. En motivant son vote, Riazanov déclare qu'il ne peut voter pour une restriction de la liberté de la presse car il est pour la liberté de la presse pour les anarchistes aussi » (*Novaïa Jizn* du 18 novembre). Il était évident que, dans cette voie, les bolchéviks possédés par le pouvoir allaient annihiler toute possibilité d'expression non conformiste. Or leur parti n'était pas encore

domestiqué : à l'exemple de Riazanov et de Lozovski, un groupe de « léninistes » éminents manifesta, pour la dernière fois, des velléités de résistance au vertige de la dictature. Il importe de mettre en lumière leur tentative.

**

La question d'une entente des partis socialistes pour former un gouvernement de coalition intérimaire jusqu'à la session de l'Assemblée constituante et pour prévenir la guerre civile était débattue en permanence dans les hautes sphères du Parti, nonobstant le *non possumus* de Lénine et de Trotski qui n'avaient que mépris envers les « conciliateurs ». Au cours d'une conférence de l'organisation du Parti à Pétrograd, Lénine déclara tout net : « Quant à l'entente... Je ne puis même en parler sérieusement. Trotski a dit depuis longtemps que l'union est impossible. Trotski a compris cela et, depuis, il n'y a pas de meilleur bolchévik ».

Dans cette discussion, Lounatcharski fit valoir un argument qui resta sans réponse : « On adopte comme base du décret sur la terre une résolution des socialistes-révolutionnaires. Nous introduisons cela dans le programme de notre activité; nous pouvons l'introduire aussi dans la nomination du gouvernement » (c'est-à-dire collaborer avec les socialistes-révolutionnaires dont nous avons pris le programme agraire). Et il termine sur une réflexion digne d'être mentionnée : « Il faut créer et nous ne faisons rien. Nous polémisons dans le Parti et continuerons à le faire, et il restera : un seul homme-dictateur ».

A la suite de la séance du Comité exécutif qui approuva les mesures contre la liberté de la presse, les socialistes-révolutionnaires de gauche avaient décidé de retirer leurs représentants de tous les organes du pouvoir soviétique, de ne rester au Comité exécutif qu'en observateurs. Dix jours après le coup d'Octobre, c'était déjà la désillusion et presque la rupture. Là-dessus, plusieurs membres du Conseil des Commissaires du Peuple et plusieurs membres du Comité central du Parti démissionnèrent pour protester contre le sectarisme de leurs leaders, dont ils prévoyaient les funestes conséquences.

Noguine, Rykov, Milioutine et Théodorovitch rendaient publique une déclaration sur « la nécessité de constituer un gouvernement socialiste de tous les partis soviétiques », motivant leur démission du Conseil des Commissaires. « Nous pensons qu'en dehors de cette voie, il n'en reste qu'une autre : la conservation d'un gouvernement purement bolchéviste par les moyens de la terreur politique. Le Conseil des Commissaires du Peuple s'est engagé dans cette voie. Nous ne pouvons ni ne voulons le suivre ». Riazanov, Derbychev, Arbousov, Iouréniev, Fédorov et Larine s'associaient à leur déclaration et à leur démission. Chliapnikov souscrivait à la déclaration sans démissionner. Lounatcharski avait déjà prétexté un bombardement de cathédrales et du Kremlin à Moscou pour se retirer

du gouvernement : « Je n'en puis plus », écrivait-il.

Le même jour, 17 novembre, Kamenev, Rykov, Milioutine, Zinoviev et Noguine démissionnaient du Comité central du Parti qui avait exclu tout compromis « au sujet de la constitution d'un gouvernement soviétique socialiste avec les partis participant aux Soviets ». Leur déclaration regrette « une série d'actes qui prouvent clairement qu'il (le groupe dirigeant du Comité central) a décidé fermement de ne pas tolérer la constitution d'un gouvernement des partis soviétiques et qu'il veut défendre à tout prix un gouvernement purement bolchéviste sans compter les victimes en ouvriers et en soldats que cela pourrait coûter ».

Il y avait donc alors des disciples de Lénine capables de comprendre qu'un gouvernement exclusivement bolchéviste ne saurait durer autrement que par la « terreur politique » et « sans compter les victimes », capables aussi de soutenir leur conviction en renonçant à des avantages personnels. Les événements devaient leur donner raison au-delà du plus sombre pessimisme. Mais les protestataires qui faisaient plus de cas des principes que des satisfactions du pouvoir se heurtaient à une conviction plus forte que la leur et surtout à une volonté inébranlable, celle de Lénine et de Trotski, les deux chefs dont le tempérament s'imposait en l'occurrence et qui prenaient leurs intuitions pour de la science. Avant Octobre, « seuls Lénine et Trotski étaient pour l'insurrection », a écrit John Reed dans un livre préfacé par Lénine. Après Octobre, ils étaient seuls, ou presque, résolus à exercer le pouvoir sans partage. Leur intransigeance finit par avoir le dernier mot dans le Parti d'abord, dans le pays ensuite. Les bolchéviks opposants ne pouvaient indéfiniment se tenir en marge et durent se rallier l'un après l'autre, comme se rallieront à la longue tant d'opposants socialistes de la première heure. Le cri de leur conscience n'en mérite pas moins d'être retenu et médité dans toute étude sur les fictions et les réalités d'Octobre.

**

Lénine et Trotski ont prouvé que dans un concours de circonstances unique, à tel moment précis, le parti bolchévik pouvait prendre le pouvoir. « Si nous n'avions pas pris le pouvoir en Octobre, jamais nous ne l'aurions eu », a reconnu Trotski. Selon un mot de Lénine, tout avait été suspendu « à un cheveu ». Ensuite, ce parti au pouvoir a prouvé qu'il pouvait s'y maintenir, en effet, par la terreur et sans compter les victimes. Mais rien d'autre. La théorie et la pratique du bolchévisme sont condamnées par les paroles et les actes de Lénine et de Trotski dont il suffit de tenir le registre. A toutes les citations significatives qui précèdent, on pourrait en ajouter mille encore.

Le gouvernement bolchéviste a seulement tenu sa promesse de divulguer les traités secrets : cela n'a rien changé au cours des choses et ce n'est pas assez pour justifier la « révolution d'Octobre ». Mais aucune des au-

tres promesses de Lénine n'a été remplie et, au contraire, le régime issu du coup d'Etat n'a cessé de prendre le contre-pied de son propre programme.

Aussitôt après Octobre, un ancien ami de Lénine aussi proche que l'était Gorki dut s'indigner des procédés de gouvernement mis en œuvre : « *Lénine, Trotski et leurs adeptes sont déjà intoxiqués par le poison du pouvoir comme le prouve leur attitude honteuse vis-à-vis de la liberté de la parole, de l'individu et de cet ensemble de droits pour le triomphe desquels a lutté la démocratie* », écrivait-il. Il traitait les bolchéviks de « *fanatiques aveugles, aventuriers sans conscience* », et le bolchévisme de « *calamité nationale* ». Il dénonçait « *la vanité des promesses de Lénine* » et le gouvernement soviétique comme une « *autocratie de sauvages* ».

Dans les derniers numéros de son journal qui allait être interdit comme toute la presse non bolchéviste, Gorki ne ménageait pas les puissants du jour : « *Lénine et ses acolytes se croient permis tous les crimes* ». Pour les léninistes, « *la classe ouvrière est comme le minéral pour le métallurgiste* ». Avant de se rallier, par résignation, au « *despotisme de Lénine-Trotski* », comme les autres bolchéviks protestataires, puis par habitude et par intérêt, Gorki attaquait sans peur ce gouvernement qui « *traite l'ouvrier russe comme un fagot de bois : il allume le fagot pour voir si, au foyer russe, pourra s'enflammer la révolution européenne* ».

Mais les spéculations de Lénine et de Trotski sur la révolution européenne, voire « mondiale », s'avéraient bien vaines. Il était trop simple de demander un armistice et d'exiger une paix « honnête », mais impossible d'obtenir en fin de compte des Allemands autre chose qu'un ultimatum et des conditions de paix inacceptables, telles que Lénine avait juré de ne pas les subir, de mener plutôt une guerre défensive et révolutionnaire. Il fallut pourtant signer ce que Lénine en personne appelait une paix « honteuse », une paix « infâme ». Et ce ne sont pas les « impérialistes » de l'Entente occidentale qui méditaient une paix séparée avec l'Allemagne aux dépens de la Russie : au contraire, leur volonté inflexible de guerre « jusqu'au bout » brisa pour un temps l'impérialisme allemand et sauva le régime soviétique qui n'aurait pas survécu à une victoire allemande. Contrairement encore à tout ce qu'avait pensé Lénine, le président Wilson prit ouvertement fait et cause pour la révolution bolchéviste au nom de... « l'impérialisme » américain, et ce fut l'intervention américaine dans la guerre qui décida de la défaite du Kaiser sans laquelle aucune révolution n'aurait eu lieu en Allemagne.

Lénine s'était trompé du tout au tout et ne voulait pas en convenir : « *On dit que nous avons nettement promis la guerre révolutionnaire... et que signer une paix séparée serait trahir nos engagements. C'est faux. Nous avons parlé de la nécessité, pour un gouvernement socialiste à l'époque, de préparer et mener la guerre révolutionnaire; ...mais nous*

n'avons pas pris sur nous de commencer une guerre révolutionnaire sans tenir compte des possibilités de la faire... » Il mentait en répliquant ainsi à ses lieutenants qui l'avaient suivi jusqu'alors mais ne le suivaient plus et, même, se dressaient contre lui, formant « l'opposition de gauche ». Il avait évidemment raison de ne plus se payer de mots en constatant l'impossibilité de résister à une invasion allemande, mais il avait eu certainement tort de promettre sa guerre défensive et révolutionnaire.

Au Comité exécutif qui discute sa politique de fraternisation sur le front et de paix à tout prix, il réitère : « *Notre Parti n'a jamais déclaré qu'il pouvait donner la paix immédiate. Il a dit qu'il ferait une proposition immédiate de paix et qu'il publierait les traités secrets. C'est fait, la lutte pour la paix commence* ». Le bolchévik de gauche Tchoudnovski, indigné du fait accompli de la fraternisation qui annihile toute discipline militaire et sème la débandade, lui objecte : « *Nous avons toujours dit que nous sommes contre la paix infâme. Ce que les camarades Lénine, Staline et Krylenko ont fait, c'est de détruire la possibilité de mener nos soldats au combat au cas où le gouvernement allemand repousserait notre initiative de paix* ». Lénine répond, plein d'assurance : « *Nous n'avons pas la moindre foi dans les généraux allemands, mais nous avons confiance dans le peuple allemand* ». Son espoir tenace dans la révolution en Allemagne et ailleurs ne le relevait pourtant pas de sa promesse bien explicite de résister par la guerre à des exigences impérialistes.

« L'opposition de gauche » prenait la promesse au sérieux, et même au tragique, préférant la défaite et la mort au « *déshonneur* » et à « *l'ignominie* ». Elle groupait la majorité du Comité central où figuraient Boukharine, Piatakov, Radek, Boubnov, Préobrajenski, Dzerjinski, Pokrovski, Ioffe, Krestinski, Ouritski, Ossinski, Kollontaï, Sapronov et beaucoup d'autres, soutenus par les socialistes-révolutionnaires de gauche. Trotski lui-même, cette fois, se sépara de Lénine, par respect pour la parole donnée, par fidélité aux principes. Il en vint à démissionner de toutes ses fonctions dans le Parti et dans l'Etat, imité par plusieurs leaders de la gauche, tandis que Riazanov et Kollontaï rompaient même avec le Parti. Une scission ne fut évitée que de justesse, Trotski s'étant rangé finalement à l'opinion de Lénine, et la force militaire allemande ayant dissuadé l'opposition d'entrer en dissidence.

Sur toutes les questions où les bolchéviks prétendaient apporter une solution originale, ils durent agir à l'encontre de leurs certitudes antérieures. Pour se maintenir au pouvoir, ils perdaient peu à peu toute raison d'exister, du moins si l'on se réfère à leurs thèses, à leurs doctrines. Quant ils tinrent un Congrès, en mars 1918, et prirent l'étiquette de « communistes », ils subordonnaient toute idéologie à la nécessité première de vivre en tant que puissance. Cent mille adhérents et militants avaient abandonné le Parti, mais celui-ci allait

recruter des millions de fonctionnaires et de parasites.

**

Les communistes avaient réclamé à grands cris les élections à l'Assemblée constituante : ils ne surent que les ajourner, puis dissoudre l'Assemblée après une séance scandaleuse où leur fraction ne formait qu'une minorité intolérante et vociférante, le quart environ des députés élus sous la pression de la dictature. « *Nous soumettrons toutes les propositions de paix à la décision de la Constituante* », avait dit Lénine. Et Trotski : « *Le pays ne peut être sauvé que par une Assemblée constituante* ». Ils trouvèrent des arguties pour se dédire, prêts à user de violence contre les protestataires.

Les communistes s'étaient prononcés contre la peine de mort dans l'armée : ils la rétablirent bientôt après l'avoir abolie, ils la décrétèrent pour les civils comme pour les militaires. Dans aucun pays et sous aucun régime, il n'y eut autant de victimes politiques mises à mort sans aucune garantie de justice, fusillées en série ou exterminées en masse sous les prétextes les plus arbitraires.

Les communistes avaient promis : « *Si les Soviets prenaient le pouvoir, ils pourraient... assurer le développement pacifique de la révolution, l'élection pacifique par le peuple de ses députés, la concurrence pacifique des partis au sein des Soviets, l'expérimentation du programme des différents partis, le passage du pouvoir d'un parti à un autre* » (Lénine *dixit*). On croit rêver en relisant de telles paroles. Très vite ont été supprimés tous les partis, tous les programmes et même toute opposition dans le parti unique.

Les communistes s'étaient juré de prendre la Commune de Paris en exemple. Lénine ira pourtant jusqu'à écrire de sang-froid, dans sa brochure *Sur l'impôt en nature* motivant son recul économique après l'insurrection de Cronstadt et les émeutes paysannes provoquées par les réquisitions : « *La place des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires, tant déclarés que maquillés, est en prison...* » L'année suivante, il menace les socialistes qui se permettent seulement de constater le recul : « *Et les menchéviks, et les socialistes-révolutionnaires qui prêchent tout cela s'étonnent lorsque nous disons que pour ces choses-là, nous fusillerons* ». Et il insiste : « *Nos tribunaux doivent fusiller ceux qui auront publiquement fait acte de menchévisme. Autrement ils ne seraient pas nos tribunaux à nous, mais Dieu sait quoi* ». La terreur, d'abord expédient de circonstance, allait devenir système après de telles paroles.

Les communistes devaient accorder aux nationalités allogènes le droit de disposer d'elles-mêmes, de se séparer éventuellement de la Russie : ils les ont incitées au séparatisme pour les soumettre ensuite de vive force par l'Armée rouge. Successivement l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, le Turkestan musulman qui jouissaient de libertés relatives sous le tsarisme et espéraient davantage de la révolution perdirent toute chance d'autonomie,

pour ne pas parler d'indépendance, quand l'Empire soviétique se fit « rassembleur de terres ». Il est pénible de remémorer ce que Lénine promettait à cet égard, jusqu'au jour où il prononça son reniement : « *Les intérêts du socialisme passent avant le droit des nations à disposer d'elles-mêmes* ».

Les communistes avaient promis la terre aux paysans, renoncé à l'expropriation générale du sol, « emprunté » aux socialistes-révolutionnaires leur projet de confiscation des grandes propriétés foncières au profit des paysans pauvres : ils ne tardèrent pas à réquisitionner les produits de la campagne, puis à collectiviser l'agriculture par la contrainte, prélude aux horreurs indicibles de la collectivisation générale sous Staline. Mais pour s'en tenir à la période d'Octobre, il faut noter que Lénine, au mépris de sa dogmatique, a dû convenir « *que notre révolution fut, jusqu'à un certain point, une révolution bourgeoise* », avant de dépouiller les paysans du fruit de leur travail.

Les communistes s'étaient engagés à supprimer la police, l'armée permanente, le fonctionnarisme professionnel pour aboutir au dépérissement, à l'extinction de l'Etat. Ils ne désavouent pas ce que Lénine a théorisé en leur nom, dans des textes célèbres. Or ils ont créé la police la plus monstrueuse, le militarisme le plus monstrueux, la bureaucratie la plus monstrueuse, l'Etat le plus totalitaire qu'on puisse concevoir. Aucun critique du socialisme, aucun adversaire du communisme n'aurait osé décrire par anticipation sous des aspects aussi repoussants la société future idéalisée par les révolutionnaires.

Sous tous les rapports, le régime soviétique présente l'antithèse frappante et choquante de ce que plusieurs générations de réformateurs sociaux avaient élaboré sous le nom de socialisme et de communisme. Toutes les réalités consécutives à Octobre, sans exception, démentent les fictions d'Octobre. L'exploitation éhontée de l'homme par l'homme dans le capitalisme d'Etat soviétique, la planification utopique, l'inégalité civique et économique, le mensonge officiel obligatoire pour tous, l'oppression politique, les « élections » unanimes, les persécutions inhumaines, le conformisme intellectuel, le chauvinisme impudent, autant de caractéristiques de « l'expérience » qui prétend séduire le monde. On n'en finirait pas de citer, pour leur confusion posthume, les principaux auteurs irrécusables par les communistes, par contraste implicite avec les « réalisations » dont se targuent leurs épigones. Mais puisqu'il faut finir, que ce soit au moins sur deux citations de Lénine utiles aux défenseurs d'une civilisation en péril :

« *L'histoire montre que la paix est une trêve pour la guerre, la guerre est un moyen d'obtenir une paix un peu meilleure, ou pire.* »

« *Nous avons beaucoup d'ennemis, mais ils sont désunis, ou bien ils ne savent pas ce qu'ils veulent...* »

B. SOUVARINE.

Première partie

DE LA RÉVOLUTION AU COUP DE FORCE DE LÉNINE

I. — La révolution de février

EN 1913, Nicolas II, tsar autocrate de toutes les Russies, faisait célébrer avec pompe le trois centième anniversaire de l'accession de sa famille — la dynastie des Romanov — sur le trône de Moscou.

L'année suivante, la Russie était entraînée

comme toute l'Europe dans la guerre, et la guerre déclina sur la Russie deux révolutions : la révolution populaire de février-mars 1917 qui renversa le tsarisme, et le coup de force bolchevik d'octobre-novembre 1917 qui mit brutalement fin à la tentative d'instaurer en Russie un régime de démocratie et de liberté.

SITUATION DU TSARISME

Les forces politiques qui s'exprimaient dans la Russie tsariste se ramenaient à quatre : le tsar, la bureaucratie (la police, l'armée, l'administration, auxquelles on peut joindre dans une certaine mesure, l'Eglise orthodoxe), le courant démocratique, représenté par la Douma (Parlement russe) et le mouvement socialiste qui se manifestait par la voix de deux partis, tous les deux interdits : le parti socialiste-révolutionnaire et le parti social-démocrate, ce dernier scindé en deux tronçons : les menchéviks et les bolcheviks.

Lorsque la guerre éclata, il n'y eut plus en fait que deux forces pour décider du sort de la Russie : le tsar et la bureaucratie; la Douma dont l'influence était déjà faible se vit mettre en veilleuse, comme tous les parlements, et le mouvement socialiste fut débordé par la vague de patriotisme qui secoua le pays en 1914. Selon la tradition et selon la loi, le tsar était le chef de tous les Russes, l'autocrate qui menait le pays selon sa volonté. En réalité, c'était un homme faible, indécis, de plus en plus soumis à l'influence de sa femme, Alexandra Féodorovna, laquelle était comme envoûtée par Raspoutine.

A mesure que s'accumulaient les défaites, une sorte d'unanimité se formait en Russie contre ceux qui étaient responsables de la destinée du pays.

« Le mécontentement provoqué par cette politique et par l'ingérence de l'impératrice, non

seulement dans les affaires intérieures, mais aussi dans les questions extérieures, gagne le pays tout entier, l'armée comme toutes les classes sociales. depuis les grands-ducs, qui écrivent à Nicolas II pour protester contre l'influence que des personnages irresponsables exercent sur la politique russe, jusqu'au dernier soldat du front, qui est persuadé qu'il est trahi, toute la nation se convainc que la Cour et la camarilla réactionnaire mènent fatalement la Russie à une catastrophe. » (1)

Engagé sur la voie de la décadence, le tsarisme aurait pu se sauver en se transformant s'il avait trouvé dans la personne du tsar et dans celle de ses ministres des hommes capables d'une œuvre de rénovation. On put croire cette évolution amorcée vers 1906-1907, mais, dans les dernières années de son existence, le régime, de par la faiblesse du tsar et son indécision, ne connut guère plus au pouvoir que des hommes bornés, incapables de comprendre les nécessités politiques et sociales nouvelles. Or, épuisé à l'intérieur, le tsarisme fut ébranlé de l'extérieur par les défaites que lui infligèrent l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

Déjà, la guerre contre le Japon en 1905 avait provoqué un mouvement révolutionnaire. Il fut vaincu alors. Mais en 1917, le tsarisme avait été affaibli par les hostilités bien plus qu'en 1905. Ce fut cette fois la révolution qui l'emporta.

LES JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES

On parlait beaucoup de la révolution en Russie, mais lorsqu'elle éclata le 23 février 1917 [le 8 mars selon le calendrier grégorien (2)], elle surprit tout le monde, y compris les révolutionnaires. Elle se déclencha et, en grande partie, se fit sans les révolutionnaires et le tsarisme s'écroula sans même avoir essayé de se défendre, alors que l'éventualité d'un soulèvement n'avait pas cessé d'être à l'ordre du jour des préoccupations gouvernementales depuis 1905.

Dans la seconde quinzaine de février, Pétersbourg, alors capitale de l'Empire, connut des dif-

ficultés de ravitaillement. Elles n'étaient pas vraiment graves, et, pour une part, elles étaient accidentelles. La ville ne risquait pas de rester sans pain : les arrivages étaient presque nor-

(1) M. Milloukov, Ch. Seignobos, L. Eisenmann (avec la collaboration de sept autres historiens) : « Histoire de Russie », Paris 1933, Tome III, pp. 1258-59.

(2) Le calendrier julien fut en vigueur en Russie jusqu'au 14 février 1918; à cette date on a adopté le calendrier grégorien. Le décalage est de 13 jours. Lorsqu'il y a une seule date dans notre texte elle est du nouveau style. Lorsqu'il y a deux dates, la première est du vieux style et la seconde du nouveau.

maux, et les stocks de farine étaient considérables. Une meilleure organisation du ravitaillement aurait permis de satisfaire convenablement tous les besoins.

LE 23 FÉVRIER (8 mars), le bruit courut que Pétrograd allait bientôt connaître la famine. Il n'en fallut pas davantage pour mettre en mouvement une population lassée des contraintes et de la misère que la guerre lui imposait. De longues files de femmes se formèrent à la porte des magasins. Des cris demandèrent du pain, et fait plus grave, 80.000 à 90.000 ouvriers quittèrent le travail pour manifester leur solidarité avec la foule massée dans les rues devant les magasins. La police intervint, mais les rencontres entre les manifestants et les forces de l'ordre furent sans violence. A la nuit, vers dix-huit heures, le calme régnait dans Pétrograd.

Trotsky constate dans son *Histoire de la Révolution russe* : « Personne absolument personne — on peut l'affirmer catégoriquement d'après tous les documents recueillis — ne pensait encore que la journée du 23 février marquerait le début d'une offensive décisive contre l'absolutisme... D'en haut, les masses n'étaient presque pas dirigées. » (3)

Le 23 février 1917 à Pétrograd, les portes furent donc ouvertes à la Révolution spontanément, mais sans que personne ne s'en rendit compte, ni ne l'eût voulu. Il devait en être de même presque quarante ans plus tard, le 23 octobre 1956 à Budapest.

LE 24 FÉVRIER (9 mars), les rues de Pétrograd s'animent encore plus que la veille; les manifestants étaient plus nombreux et le nombre des grévistes monta jusqu'à 158.000 selon les uns, 198.000 selon les autres, ce qui faisait presque la moitié des ouvriers de Pétrograd. Ce jour-là, retentirent déjà les cris d'« A bas l'autocratie ». Le mouvement de protestation sociale prenait un caractère politique.

LE 25 FÉVRIER (10 mars), nouvelles manifestations dans les rues et nouvelles grèves. Les grévistes, cette fois, furent plus de 200.000, en dépit de l'ordre du général Khabalov, commandant militaire de la capitale, qui avait interdit les rassemblements et invité les ouvriers à reprendre le travail.

LE 26 FÉVRIER (11 mars), qui était un dimanche, toute la ville sortit dans la rue. Les troupes occupaient depuis la veille les emplacements importants de la capitale, mais pour la première fois les manifestations perdirent leur caractère pacifique : la foule se heurta aux forces de l'ordre. « D'après les données officielles, il y eut ce jour-là, environ quarante morts et autant de blessés, sans compter ceux que la foule put emmener ou emporter. » (4)

Autre fait capital : une première défection se produisit dans les rangs de l'armée. La quatrième

compagnie du régiment de la garde (Pavlovski) sortit de son propre chef de sa caserne, occupa une petite place au centre de la ville, manifesta et demanda le retrait immédiat des troupes placées un peu partout dans la capitale.

LE 27 FÉVRIER (12 mars), la garnison de Pétrograd refusa d'obéir aux ordres de ses chefs. Le mouvement commença dans un régiment de la garde, s'étendit à deux autres régiments de la même arme et bientôt toutes les unités de la garnison rallièrent l'insurrection. Dès lors, le sort du tsarisme était scellé : les manifestants avaient gagné la partie.

Jusqu'à ce jour, le mouvement n'avait eu ni but, ni direction politique. Mais en ce jour historique, il se forma deux centres d'attraction : Dans la matinée, un « oukaze » avait ordonné la suspension de la Douma. Des milliers de manifestants se dirigèrent dès midi vers le Palais de Tauride, où siégeait le Parlement, et, à leur demande, les leaders parlementaires constituèrent un *gouvernement provisoire*. Mais, en même temps, dans le même Palais, les députés menchéviks, avec les délégués des syndicats venus avec les manifestants, constituèrent un *Comité exécutif provisoire du Soviet des députés ouvriers*, autorité révolutionnaire analogue à celle qui avait été formée sous le même nom lors de la révolution de 1905. Trois députés socialistes dirigeaient le Comité exécutif du Soviet : Tchkeïdzé, menchévik, comme président, et deux vice-présidents, dont l'un était A. Kerenski, député travailliste, tendance politique proche des socialistes révolutionnaires.

LE 28 FÉVRIER (13 mars), à cinq heures du matin, deux trains impériaux quittèrent le Quartier général fixé à Moguilev, et se dirigèrent vers la capitale. Le tsar se hâta de rejoindre sa famille et espérait pouvoir reprendre en mains la situation à Pétrograd. Mais tout était déjà perdu et il lui suffit de deux jours pour s'en rendre compte et en tirer la conclusion logique. Le 2-15 mars, il abdiqua en faveur de son frère, le grand-duc Michel, qui renonça à son tour au trône le lendemain 3-16 mars.

Neuf jours de manifestations et de combats de rue sans gravité exceptionnelle, avaient suffi à abattre une monarchie vieille de plusieurs siècles. Personne ni dans l'armée ni ailleurs, n'avait pris la défense du tsar. La révolution imprévue avait triomphé à Pétrograd sans laisser beaucoup de victimes. Le pays se contenta d'accepter la décision de la capitale. Comme dit Trotsky dans son *Histoire* : « Il n'est nullement exagéré de dire que Pétrograd a accompli seul la Révolution de Février. Le reste du pays n'a fait que se joindre à lui... Quand la victoire de Février fut solidement établie, l'on s'occupa du recensement des victimes. A Pétrograd, on compta 1.443 morts ou blessés, dans ce nombre 869 militaires, dont 60 officiers. » (5)

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Formé le 3 (16) mars, le gouvernement provisoire comprenait des représentants des partis démocratiques de la Douma, mais non des foules révoltées qui avaient renversé le tsarisme ce qui d'ailleurs s'expliquait. N'étaient-elles pas anonymes, ces foules? N'avaient-elles pas agi sans organisation et sans chef?

Un seul ministre de tendance socialiste figurait dans le gouvernement (encore était-il député à la Douma) : c'était Kerenski, à qui fut confié le portefeuille de la Justice. Le président du gouvernement, le prince Lvov, et la presque

totalité de ses ministres appartenaient socialement à la noblesse ou à la grosse bourgeoisie, politiquement à la démocratie libérale et modérée.

Le tsarisme renversé, la bureaucratie et l'armée décapitées, il restait en lice deux forces politiques : la démocratie libérale et la démo-

(3) L. Trotsky, *Histoire de la Révolution russe*, Paris 1933, tome I, pp. 155 et 177.

(4) L. Trotsky, *o. c.* Paris 1933, tome I, pp. 155 et 177.

(5) L. Trotsky, *op. cit.*, pp. 208-210.

cratie socialiste, représentées par quatre partis politiques qui allaient décider du sort de la révolution russe : le parti constitutionnel démocrate et le parti socialiste-révolutionnaire, les deux groupes sociaux-démocrates : les menchéviks et les bolcheviks.

Le Parti constitutionnel-démocrate (Cadets) avait été définitivement constitué en octobre 1905 à la veille des élections pour la première Douma, par la fusion de divers groupements libéraux. Ses dirigeants, qui sortaient des rangs de la bourgeoisie et de l'*Intelligentsia* libérale, aspiraient à transformer la Russie autocratique en une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle, selon le modèle britannique. Dans la première Douma, réunie en avril 1906, les Cadets avaient eu 178 sièges (37,4 %), mais ils n'avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs politiques. En opposition presque totale avec la politique intérieure du tsarisme, ils n'étaient toutefois jamais sortis du cadre de la lutte légale et parlementaire, à la différence des partis socialistes qui employèrent les méthodes de la lutte clandestine. De ce fait, les chefs cadets pouvaient poursuivre leur opposition légale au tsarisme dans le pays, sans être menacés de déportation et obligés de s'exiler en Occident. Ils approuvaient en gros la politique extérieure du régime dominée par l'alliance avec la France et l'entente avec la Grande-Bretagne. Au moment de l'entrée de Russie dans la guerre, M. P. Milioukov, leur chef, proclama du haut de la tribune parlementaire : « *Nous luttons pour délivrer notre patrie de l'invasion étrangère, pour libérer l'Europe et le slavisme de l'hégémonie germanique, pour délivrer le monde entier du poids insupportable des armements toujours croissants... Dans cette lutte, nous sommes unis, nous ne posons pas de conditions, nous n'exigeons rien; nous mettons simplement dans la balance de la lutte notre ferme volonté de vaincre.* »

Plus tard, la guerre se prolongeant avec plus de revers que de succès, les Cadets commencèrent à critiquer le gouvernement, non parce qu'il continuait la guerre mais parce qu'il la menait mal. Ce fut ces hommes, qui n'avaient rien de révolutionnaire, que la Révolution porta d'abord au pouvoir; ils ne devaient pas réussir à la maîtriser pour la diriger, et son tourbillon les emporta.

Le Parti socialiste-révolutionnaire, fondé en 1900, se réclamait du premier grand mouvement révolutionnaire russe, la *Narodnaia Volia* (la *Volonté du peuple*) et il eut recours aux deux principaux moyens d'action qui avaient été les siens : l'agitation agraire et le terrorisme. A la différence du Parti social-démocrate qui plaçait son espoir, conformément à Marx, dans la montée du prolétariat, le Parti socialiste-révolutionnaire comptait avant tout sur la paysannerie, et la pièce maîtresse de son programme était la réforme agraire. Le Parti était dirigé par un Comité central, dont les membres les plus connus étaient : V. Tchernov, K. Brechkovskaïa, M. Natanson, Gotz, Roubanovitch. Le Parti appartenait à l'Internationale ouvrière socialiste (celle qu'on appelle la deuxième internationale) mais à cause de son caractère non-marxiste, il y était moins bien vu, du moins du côté des Allemands, que le Parti social-démocrate, qui en était membre lui aussi.

Les socialistes révolutionnaires boycottèrent trois des quatre Doumas élues de 1906 à 1912. Ce n'est qu'aux élections à la deuxième qu'ils présentèrent des candidats et obtinrent 38 sièges sur un total de 500. L'action terroriste, inaugurée par l'attentat de l'étudiant Karpovitch

contre le ministre de l'instruction publique, en 1901, fut menée par un organisme spécial, l'*Organisation de Combat*, dont l'un des principaux membres fut longtemps le célèbre Azeff, agent de l'Okhrana. Après le déclenchement de la guerre, le Parti se divisa en deux courants opposés, comme d'ailleurs le Parti social-démocrate : les « *défensistes* », qui se déclarèrent partisans de l'Union sacrée et de la guerre contre les puissances centrales, et les « *internationalistes* », qui condamnaient la guerre et réclamaient la cessation des hostilités. V. Tchernov et M. Natanson assistèrent à la fameuse conférence socialiste internationale à Zimmerwald, en 1915, où pour la première fois une réunion de socialistes mineurs condamna la guerre.

Le Parti social-démocrate de Russie, formé officiellement au Congrès de 1898, qui ne comptait que neuf délégués, se scinda dès 1903 lors de son second Congrès qui s'ouvrit à Bruxelles et se continua à Londres.

La querelle surgit à propos de la rédaction de l'article premier des statuts du Parti : Martov proposait un texte, Lénine en proposait un autre; l'un devait devenir le chef des Menchéviks, le second celui des Bolcheviks. Officiellement les deux courants restèrent à l'intérieur du Parti; en réalité, il existait dès lors deux partis.

Le Parti menchévik qui, numériquement, fut presque toujours plus fort que les bolcheviks, à la fois dans le pays et dans l'émigration, déployait son activité selon l'esprit et les traditions du socialisme démocratique de la Deuxième Internationale. Durant la guerre la plupart des dirigeants connus se trouvaient en Occident. A la dernière — quatrième — Douma, il y avait en tout six députés menchéviks, presque tous de Géorgie.

Au moment de la guerre de 1914, il s'était scindé en deux courants, *défensistes* d'une part et *internationalistes* de l'autre. Deux chefs les plus influents, Axelrod et Martov, maintinrent la position internationaliste et pacifiste et prirent part aux conférences internationales de Zimmerwald et de Kienthal.

Le Parti bolchevik existait en fait depuis 1903; il ne se forma officiellement en parti indépendant qu'en 1912, lors de la Conférence de Prague. Son fondateur, Lénine, avait commencé à introduire des éléments nouveaux dans la conception du mouvement socialiste russe par la publication de sa brochure « *Que faire?* » en 1902. Les idées qu'il y énonçait (centralisme rigoureux, discipline de fer, mépris de la démocratie, formation de révolutionnaires professionnels, méfiance dans la spontanéité des masses et dans la capacité du prolétariat à parvenir lui-même à la conscience de classe) devaient en se précisant s'écarter peu à peu de la majorité des chefs de la social-démocratie russe. Il faisait figure d'un éternel diviseur. A la veille de la guerre, sur l'initiative de la Deuxième Internationale, diverses tendances du mouvement social-démocrate russe cherchèrent à se réconcilier : l'un des premiers points sur lesquels elles se mirent d'accord fut la condamnation du sectarisme de Lénine. Les bolcheviks formaient donc une secte étroite et minuscule.

La guerre de 1914 aggrava encore cet état de choses comme l'avoue Zinoviev : « *La guerre amena la destruction presque complète du parti* » (6). A l'étranger, il n'y avait que deux membres du Comité central, Lénine et Zinoviev, et le mot d'ordre de Lénine : transformation de

(6) G. Zinoviev : *Histoire du Parti communiste russe*, Paris 1926, p. 166.

la guerre impérialiste en guerre civile, ne rencontra aucun écho ni chez les socialistes russes ni dans la Deuxième Internationale. Aux conférences internationales de Zimmerwald et de Kienthal, Lénine était toujours en minorité et Zinoviev, son lieutenant fidèle de l'époque, disait plus tard : « *Durant les années 1915 et 1916, nous ne fûmes qu'une minorité insignifiante qui s'efforçait de renouer les liens internationaux et de rester en contact avec le mouvement russe* » (7).

Quand au mouvement bolchevik en Russie, il donnait l'impression d'avoir cessé d'exister. Les six députés bolcheviks à la Douma, et leur « commissaire politique » Kamenev furent arrêtés et déportés en Sibérie, de même que d'autres dirigeants. Quelques mois avant le déclenchement de la guerre, le chef de la fraction bolchevique à la Douma, membre du Comité central, Malinovsky, dont Lénine écrivait les discours, avait été démasqué comme agent provocateur. De même, sur sept membres du Comité du Parti à Pétrograd à la veille de la guerre, trois étaient des agents de l'Okhrana (police politique tsariste).

Il est donc normal que les bolcheviks n'aient pris aucune part importante à la révolution de février qui renversa le tsarisme. Comme le constate Zinoviev dans son histoire : « *Au moment de la révolution de mars 1917, les membres de notre Comité central étaient soit à l'étranger, soit en prison ou dans la déportation. Le Parti était dispersé et écrasé... Pendant les premiers mois qui suivirent la révolution de mars 1917, l'immense majorité des ouvriers de Pétrograd même était du côté des socialistes-révolution-*

naires et des menchéviks. Notre Parti ne joua pas un rôle décisif dans la révolution de mars 1917 et il ne pouvait le faire, car la classe ouvrière était alors pour la défense nationale » (8).

Au lendemain de la révolution, le Parti fut dirigé à Pétrograd par un comité composé de trois membres, dont Molotov, mais les bolcheviks ne se firent guère remarquer dans la période post-révolutionnaire. Quand les groupes ouvriers et socialistes de la Douma constituèrent au Palais de Tauride, dès le 12 mars, le premier Soviet — qui eut bientôt 1.500 membres — on ne compta sur ce total qu'une trentaine de bolcheviks, invités plutôt par courtoisie. La sortie de prison et le retour de déportation des dirigeants socialistes (premières conséquences de la révolution de février) amenèrent deux semaines plus tard à Pétrograd des chefs bolcheviks plus importants : Sverdlov, Kamenev, Staline, mais le Parti n'y gagna pas grand-chose. Sa ligne politique ne fut pas plus nette, ni son audience plus large. Les bolcheviks étaient désemparés. L'absence de Lénine décapitait leur organisation et ils se bornaient à défendre les thèses que Lénine avait formulées, en 1915-1916, et qu'il avait abandonnées après la révolution de février — mais ils ne le savaient pas. Ni dans la question de la défense nationale ni dans celle de l'attitude à l'égard des menchéviks et du gouvernement provisoire, les bolcheviks de Pétrograd ne partageaient les vues que Lénine s'était formées dans la lointaine Suisse. Il fallut son retour à Pétrograd pour que les bolcheviks aient un véritable chef et une ligne politique claire et catégorique.

RETOUR DE LÉNINE ET SES « THÈSES D'AVRIL »

« *Un jour, après le dîner, au moment où Ilitch s'apprêtait à aller à la bibliothèque, tandis que je venais de ranger la vaisselle, Bronski vint nous trouver. « Vous ne savez rien? s'exclama-t-il. La révolution a éclaté en Russie! » Et il nous raconta le contenu des télégrammes qui venaient de paraître en édition spéciale. Lorsque Bronski partit, nous allâmes vers le lac; il y avait là un endroit où l'on affichait, sous un auvent, tous les journaux dès leur publication. Nous relûmes à plusieurs reprises les télégrammes. En effet, c'était la révolution... » (9)*

C'est ainsi que Lénine et sa femme apprirent à Zurich l'éclatement de la révolution à Pétrograd. A l'époque, on n'employait pas encore la T.S.F. pour répandre les nouvelles, ni l'avion pour se déplacer. Un problème se posait pour Lénine : comment regagner la Russie? Comment traverser l'Allemagne impériale, avec laquelle la Russie était toujours en guerre? Pour obtenir l'autorisation de passage à travers l'Allemagne, il fallait entrer en contact avec les autorités allemandes — ennemies de la Russie. Deux socialistes, proches de Lénine, engagèrent les négociations : Fritz Platten, chef de la gauche socialiste suisse, dont la femme était Russe, qui entra en contact avec l'ambassadeur d'Allemagne à Berne, et Bronski, socialiste polonais, qui, sur le conseil de Lénine, devait prendre contact avec les milieux socialistes étrangers. L'ambassade allemande accueillit sans surprise cette requête, et donna immédiatement suite à cette proposition. On supposa très vite et l'on devait apprendre plus tard de façon certaine, que les Allemands spéculaient sur l'action de ces révolutionnaires défaitistes. Une fois rentrés dans leur pays, ils y mèneraient une action énergique

contre la guerre, ce qui ne pouvait qu'être utile à l'Allemagne. Lénine et les Allemands se trouvaient d'accord pour appuyer la révolution; l'un voulait s'en servir pour parvenir au pouvoir, les Allemands pour faire sortir la Russie de la guerre. Le calcul des deux côtés se trouva bon, mais, pour l'Allemagne, seulement à court terme.

Les clauses de cet accord témoignaient de la part des Allemands d'un libéralisme étonnant et qu'explique uniquement l'intérêt qu'ils avaient à laisser passer cet agitateur révolutionnaire sur le sol russe : « 1) *Les émigrés de toute nuance peuvent partir, sans qu'on tienne compte de leurs opinions sur la guerre; 2) personne n'a le droit de pénétrer dans le wagon réservé aux émigrés sans une autorisation expresse de Platten. Ni passeports, ni bagages ne sont sujets à un contrôle; 3) les émigrés qui partent s'engagent à agir en faveur du retour en Allemagne des Allemands et Autrichiens internés, en nombre équivalent à celui des émigrés qu'on aura laissé passer* » (10). Ce dernier paragraphe n'était qu'une clause de style sans aucune importance. Il suffit de dire que le wagon où était Lénine comptait trente personnes seulement et que les autorités allemandes ne soulevèrent plus jamais la question d'échange des internés, échange qui, à l'époque (ils le savaient très bien), ne dépendait en rien de Lénine.

Après son passage à travers l'Allemagne, Lénine arriva à Pétrograd, dans la nuit, le

(7) Idem, p. 172.

(8) G. Zinoviev, *op. cit.*, pp. 174 et 175.

(9) N. Kroupskaïa : *Ma vie avec Lénine. 1893-1917*, Paris 1933. Bronski devait être fusillé par Staline.

(10) N. Kroupskaïa, *op. cit.*, p. 267.

3 (16) avril. Le lendemain, il donna lecture, au cours de deux réunions au Palais de Tauride, de ses célèbres *Thèses d'Avril*, qui furent publiées le 7 avril dans l'organe du Parti, la *Pravda*.

Après avoir souligné, dès le commencement, qu'il présentait « ses thèses personnelles », il posa sous une forme tranchante les idées directrices de l'action bolchevique : « 1) Notre attitude envers la guerre qui, du côté de la Russie, même sous le nouveau gouvernement de Lvov, est et demeure sans conteste, en raison du caractère capitaliste de ce gouvernement, une guerre impérialiste de brigandage, n'admet aucune concession si minime soit-elle, à la « défense nationale révolutionnaire »... »

« 2) Ce qu'il y a d'original dans l'actualité russe, c'est la transition de la première étape de la révolution qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d'organisation du prolétariat, à sa deuxième étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie... »

« 3) Aucun soutien au gouvernement provisoire, démontrer le caractère entièrement mensonger de toutes ses promesses, et surtout de celles concernant la renonciation aux annexions. Démasquer le gouvernement au lieu d'exiger — chose inadmissible, car ce serait semer l'illusion — que ce gouvernement, gouvernement de capitalistes, cesse d'être impérialiste... »

« 4) Reconnaître que notre Parti est en minorité, et pour le moment en faible minorité, dans la plupart des Soviets des députés ouvriers devant le bloc de tous les éléments petits-bourgeois opportunistes, tombés sous l'influence de la bourgeoisie... »

« 5) Pas de république parlementaire — y retourner après les Soviets des députés ouvriers, ce serait un pas en arrière, mais une république des Soviets des députés ouvriers, salariés agricoles et paysans dans le pays entier de la base au sommet... » (11)

Moins de vingt-quatre heures après son retour dans le pays d'où il avait été absent douze ans, Lénine formulait des thèses sur sa situation et sur son évolution, au risque d'être en complet désaccord non seulement avec les autres partis socialistes, mais même avec son propre parti. Reconnaître que le Parti bolchevik est en faible minorité dans les Soviets et que « la Russie est aujourd'hui, de tous les pays belligérants, le pays le plus libre », et se fixer pour but, en dépit de cette faiblesse bolchevique notoire, de renverser cette démocratie la plus libre du monde pour instaurer la dictature, tout cela paraissait de la haute fantaisie aux autres socialistes. Plekhanov, fondateur de la social-démocratie russe et théoricien incontestable du marxisme en Russie, qualifia les thèses de Lénine de « délire ». Le lendemain de leur publication par l'organe du Parti, Kamenev se chargea de répondre à Lénine. Dans son article « Nos dissensions », il souligna que les *Thèses* de Lénine n'étaient acceptées ni par le Bureau du Comité central du Parti, ni par la rédaction de la *Pravda*, que dirigeaient Kamenev et Staline.

Durant les trois semaines qui suivirent, Lénine engagea une âpre lutte pour amener la majorité, et même la totalité de son Parti à ses *Thèses*. Le 24 avril (7 mai) lorsque s'ouvrit la Conférence bolchevique panrusse, la bataille était virtuellement gagnée. Le Parti allait désormais suivre la ligne que son chef avait tracée.

LA DUALITÉ DES POUVOIRS

Deux jours après la publication de ses *Thèses*, Lénine donnait à la *Pravda*, le 9 avril, un article intitulé : « De la dualité du pouvoir ». Il s'était proposé pour but de renverser la démocratie; il devait donc chercher le moyen d'y parvenir. Ce moyen, c'était la dualité des pouvoirs, dont il expliquait ainsi le mécanisme : « Le problème fondamental de toute révolution est celui du pouvoir dans l'Etat. Tant que ce problème n'est pas élucidé, il ne saurait être question de participer consciemment à la révolution et encore moins de la diriger. Notre révolution a ceci d'éminemment original qu'elle a créé la dualité du pouvoir. C'est là un fait dont il importe de se rendre compte avant tout; sans l'avoir compris, il est impossible d'aller de l'avant. Les vieilles « formules », par exemple, du bolchevisme, il faut savoir les compléter et les corriger... »

« En quoi consiste la dualité du pouvoir? C'est qu'à côté du gouvernement provisoire, du gouvernement de la bourgeoisie, s'est formé un autre gouvernement, faible encore, embryonnaire, mais qui néanmoins existe en fait, incontestablement, et grandit : les Soviets des députés ouvriers et soldats. » (12)

Le lendemain, 10 avril, Lénine traçait son plan d'action dans un nouvel article : « Les tâches du prolétariat dans notre révolution; projet de plate-forme pour le parti du prolétariat », où il reprenait le même problème : « La particularité essentielle de notre révolution, celle qui sollicite le plus impérieusement une attention réfléchie, c'est la dualité du pouvoir qui s'est établie au lendemain de la victoire de la révolution. Cette dualité de pouvoir se

manifeste par l'existence de deux gouvernements... Il ne fait pas le moindre doute que cet « entrelac » ne peut tenir longtemps. Deux pouvoirs ne sauraient exister dans un Etat. L'un des deux doit être réduit à néant. » (13)

Désormais, la tactique de Lénine était toute tracée : dans la première phase de la révolution, faire tout son possible pour que le deuxième gouvernement — les Soviets — paralyse l'action du premier gouvernement; dans une deuxième phase, conquérir la majorité, sinon dans les Soviets, au moins dans les Soviets de Pétrograd, et, à la faveur de cette majorité, s'emparer du pouvoir par la force.

Avant même le retour de Lénine à Pétrograd, le Soviet faisait déjà de son mieux pour s'ériger en deuxième pouvoir dans le pays, pour agir à la place du gouvernement provisoire ou contre sa volonté et pour précipiter le pays dans le chaos. Dès sa formation, le Soviet publia, le 13 mars, le fameux prikase n° 1, qui asséna un coup mortel à la discipline militaire, déjà en déclin sérieux. Cet ordre, primitivement prévu uniquement pour la garnison de Pétrograd se répandit rapidement dans l'ensemble de l'armée. On y disait : « Créer dans tous les contingents de troupe des comités élus. Elire des représentants des soldats au Soviet... Garder les armes sous le contrôle des comités de compa-

(11) V. Lénine, « Œuvres choisies », tome II, première partie, Moscou 1954, pp. 8-9.

(12) V. Lénine, *op. cit.*, p. 14.

(13) V. Lénine, *op. cit.*, p. 21-22.

gnie et de bataillon et en aucun cas ne les remettre aux officiers... Dans le service, la plus sévère discipline. Plénitude des droits civiques en dehors du service. Le salut militaire et les titres hiérarchiques sont supprimés... » (14)

Sans que personne lui eût reconnu la moindre compétence législative et exécutive, le Soviet s'arrogea le droit de se mêler de tout. Ainsi, dès le 3 mars, Kerenski, devenu ministre dans le gouvernement provisoire, dut venir s'expliquer devant le Soviet (dont il était l'un des deux vice-présidents) qui n'approuvait pas la participation socialiste à un gouvernement bourgeois. Désormais, chaque revendication du Soviet devra être prise en considération, sinon acceptée, et chaque acte du gouvernement provisoire expliqué. Non

seulement il y avait deux gouvernements, mais le gouvernement provisoire était entièrement dominé (à une exception près) par la bourgeoisie libérale, le Soviet entièrement aux mains des partis socialistes. La scission entre eux était à peu près totale. D'autre part, depuis la disparition de la Douma, le gouvernement provisoire était privé d'un organe législatif sur lequel il aurait pu s'appuyer. La démocratie socialiste, elle, avait un appui dans les masses révolutionnaires. Dès lors, un glissement vers la gauche se dessinera, le gouvernement provisoire inclinant vers les socialistes modérés pour se rapprocher des masses et du Soviet, et ces mêmes socialistes perdant du terrain au Soviet au profit des bolcheviks.

LA DÉGRADATION DE LA SITUATION ET LE GLISSEMENT VERS LA GAUCHE

Le premier conflit ouvert entre le Soviet et le Gouvernement provisoire éclata à la suite de la publication d'une note que le ministre des Affaires étrangères, P. Milioukov, adressa aux Alliés occidentaux le 20 avril (3 mai) et dans laquelle il assurait que la Russie lutterait jusqu'au bout contre l'ennemi commun. Le jour de sa publication, deux régiments de la garnison de Pétrograd allèrent manifester devant l'édifice du gouvernement provisoire contre le ministre des Affaires étrangères.

Des bagarres eurent lieu dans la rue ce jour-là et le lendemain. Finalement, le gouvernement l'emporta, et il y eut même des manifestations en sa faveur dans la soirée du 4, mais le prince Lvov et Kerenski estimèrent nécessaire d'élargir le gouvernement vers la gauche pour en assurer la solidité. Le Comité exécutif du Soviet et des ministres du gouvernement provisoire tinrent une réunion commune. Milioukov et Goutchkov, ministre de la Guerre, chef du Parti octobriste (national-libéral), démissionnèrent. Le général Kornilov — commandant de la garnison de Pétrograd depuis février — donna lui aussi sa démission et partit pour le front.

Le 6-19 mai 1917 fut constitué le deuxième gouvernement provisoire qui était le premier gouvernement de coalition. A la différence du gouvernement précédent, où ne siégeait qu'un socialiste, il y eut cette fois dix « bourgeois » et six socialistes, dont Kerenski qui fut promu ministre de la Guerre, et V. Tchernov, chef des socialistes-révolutionnaires, qui entra dans le cabinet comme ministre de l'Agriculture. La présidence resta au prince Lvov.

Depuis lors et jusqu'au coup de force bolchevik, à l'exception des « journées de juillet », la situation évolua dans le sens prévu et souhaité par Lénine. « Au front et dans le pays, la situation avait empiré. La révolution avait profondément ébranlé l'esprit des soldats : la discipline s'en ressentit aussitôt : des actes d'insubordination se multiplièrent ; le nombre de déserteurs s'accrut dans des proportions effrayantes (jusqu'à deux millions) ; des propagandistes bolcheviks ainsi que des agents ennemis pénétrèrent dans l'armée sous le couvert de la liberté politique, et les cas de « fraternisation » entre les lignes de tranchées — colloques amicaux entre des soldats russes et allemands — devinrent de plus en plus fréquents. Tous les généraux qui voulurent mettre un frein à la propagande furent aussitôt dénoncés comme « contre-révolutionnaires ». Le nouveau gouvernement Lvov-Kerenski entreprit un effort en vue de concilier les

nécessités de la guerre avec les opinions des socialistes russes. » (15)

Le gouvernement provisoire perdait ainsi tout contrôle sur l'administration, sur l'armée et sur la population de la capitale, mais les bolcheviks ne pouvaient pas encore le supplanter, car la majorité du pays était aux côtés de la démocratie socialiste et libérale, comme les élections municipales et le premier Congrès des Soviets de toute la Russie le démontrèrent au cours de juin 1917. Aux élections municipales de Moscou, les socialistes-révolutionnaires recueillirent plus de 60 % des suffrages et à Pétrograd, sur 200 élus, il y avait 54 socialistes-révolutionnaires, 47 cadets, 40 menchéviks, 37 bolcheviks, etc. Au premier Congrès panrusse des Soviets, sur 781 délégués, 297 étaient socialistes-révolutionnaires, 253 menchéviks, les bolcheviks n'étaient que 100.

Le mois suivant, du 3-16 au 5-18 juillet, de graves troubles éclatèrent dans la capitale. Les manifestations des ouvriers et de plusieurs régiments prirent un caractère insurrectionnel ; les bolcheviks en avaient saisi la direction. L'action finit par un échec total, et le gouvernement provisoire prit des mesures contre les bolcheviks : leur Quartier général fut occupé par les troupes et un mandat d'arrêt fut lancé contre Lénine et Zinoviev, en fuite. Trotski, qui venait de se rallier aux bolcheviks en juin 1917 (après avoir gardé une position particulière depuis la scission de 1903) fut arrêté, de même que plusieurs autres dirigeants bolcheviks, comme Lounatcharski, Krilenko, Antonov-Ovséenko. « C'est le moment pour le gouvernement de nous tordre le cou », disait alors Lénine.

Mais le gouvernement était composé de libéraux qui, à l'inverse de Lénine et des siens, croyaient aux principes humanitaires qu'ils professaient et répugnaient à employer la peine de mort contre leurs adversaires politiques. Ni Lénine ni Trotski n'auront de ces « faiblesses ».

Le mouvement bolcheviste à Pétrograd semblait décapité, et irrémédiablement compromis. Trotski rapporte toute une série de témoignages contemporains qui établissent ce fait : « *Le triomphe* (du gouvernement provisoire) *allait si loin que, d'après le menchévik Prouchitsky, les passants dans les rues, s'ils avaient l'air d'ouvriers et étaient soupçonnés de bolchevisme, se trouvaient en danger de subir de cruels sévices.*

(14) L. Trotski, *op. cit.*, t. II, p. 86.

(15) « *Le Coup d'Etat bolcheviste* », préface de S. Oldenbourg, Paris 1929. 18.

Quel irrécusable symptôme d'un brusque chanchement de la situation!... Olga Ravitch, membre du Comité de Pétrograd, disait : « Les journées de juillet causèrent dans l'organisation un tel désarroi que, durant les trois premières semaines, il ne pouvait même être question d'une activité quelconque. » Ravitch a ici en vue principalement l'activité ouverte du Parti. Pendant longtemps, il fut impossible de ménager la parution du journal du Parti : on ne trouvait point d'imprimerie qui consentit de servir les bolcheviks. Et la résistance ne venait pas toujours des propriétaires : il y eut une imprimerie où les ouvriers menacèrent d'arrêter le travail dans le cas où l'on imprimerait un journal bolchevik et le patron résilia l'affaire déjà conclue... Le flot d'hostilité contre les bolcheviks jaillit très haut dans la garnison de Pétrograd... En arrêtant des bolcheviks dirigeants, en utilisant la calomnie officielle, en menaçant, on réussit à obtenir des déclarations de loyalisme même du cuirassé bolchevik Pétropavlovsk... En des cas assez nombreux, l'on assomma nos orateurs, le nombre des membres diminua fortement et certaines des organisations cessèrent même tout à fait d'exister, surtout dans le Midi. » (16)

Mais les journées de juillet ne provoquèrent pas seulement une crise chez les bolcheviks. Elles aggravèrent et prolongèrent celle qui avait éclaté au sein du gouvernement provisoire à la veille des journées de juillet entre les socialistes et les représentants de la démocratie « bourgeoise ». La crise gouvernementale dura trois semaines et ce n'est que le 6 août que le troisième gouvernement provisoire fut constitué. Kerenski le présidait, tout en restant ministre de la Guerre. Le général Kornilov fut nommé généralissime; la peine capitale fut rétablie au front.

C'est entre ces deux personnages, Kerenski et Kornilov, qu'allait se jouer le nouvel acte de la tragédie russe. Accusé de préparer un coup d'Etat contre le gouvernement provisoire, le général Kornilov fut destitué par Kerenski le 9 septembre 1917. Il refusa d'obéir à cet ordre. On s'attendait à ce que le général marchât avec ses troupes sur la capitale. La mobilisation des forces révolutionnaires, qui s'effectua d'abord en dehors du gouvernement, pour défendre la révolution permit aux bolcheviks, restés forts dans certaines unités de la garnison et dans la marine de guerre, de faire leur rentrée. Kornilov fut rapidement mis hors d'état de nuire et interné, mais, du coup, Kerenski perdit le soutien des éléments les plus importants de l'armée, bien qu'il prit le titre de généralissime, sans gagner pour autant l'appui des révolutionnaires de Pétrograd. Il demeura isolé et impuissant. Les plus grands bénéficiaires de l'opération furent les bolcheviks. L'épouvantail du coup d'Etat militariste leur permit de sortir de l'impasse où ils se trouvaient depuis juillet : les autorités fermèrent les yeux sur leur réapparition et relâchèrent bientôt les meneurs bolcheviks emprisonnés; d'autre part, leur isolement politique des semaines précédentes cessa, puisqu'ils avaient pu se mêler à nouveau à une action de masse et montrer qu'ils étaient les plus énergiques dans la défense de la révolution.

Le 8 octobre 1917, un quatrième gouvernement provisoire était constitué sous la présidence de Kerenski, mais le destin de la Russie ne dépendait plus de ces remaniements ministériels. De tous les partis, celui des bolcheviks apparaissait comme le seul qui sût ce qu'il voulait. Caché près de Pétrograd, Lénine le dirigeait d'une main ferme, et il était uni derrière son chef, qui, en dehors des différences de tempérament, avait sur les autres cet avantage de ne viser qu'à

JUILLET 1917 A PÉTROGRAD

« ... Toute la situation changea aussitôt... On refusa la parole aux bolcheviks... Il fut déclaré que les bolcheviks constituaient un parti contre-révolutionnaire... »

« ... Le 5 dans la matinée, j'eus une rencontre avec Lénine. L'offensive des masses était déjà réprimée. »

« — Maintenant, me dit Lénine, ils vont nous fusiller tous. C'est le bon moment pour eux. »

« Mais Lénine surestimait, en la personne de l'ennemi, son esprit de décision et sa capacité d'action, sinon sa haine. Nos adversaires ne nous fusilleront pas, bien qu'ils y fussent tout disposés. Dans les rues, on frappait et on tuait des bolcheviks... Il y eut d'innombrables arrestations, accompagnées de passages à tabac... Les Cosaques et les Junkers volaient leur argent à ceux qu'ils arrêtaient, sous prétexte que c'était de l'argent « allemand ». »

« ... Lénine avait disparu. Le groupe de Kamev releva la tête. Nombreux, et parmi eux, Staline, furent ceux qui se tinrent cois, à l'écart des événements, attendant de pouvoir manifester leur sagesse en meilleure occasion... »

L. Trotski. *Ma Vie*, pp. 194-195.

une chose : la prise du pouvoir, quoi qu'il en coûtât à la Russie.

Les menchéviks étaient divisés : la majorité appuyait le gouvernement de Kerenski, mais la minorité, dite « internationaliste », que dirigeait Martov, lui était ouvertement hostile. Quant aux socialistes-révolutionnaires, ils étaient définitivement scindés en deux partis : le Parti s.-r. de gauche, dirigé par Maria Spiridonova et Boris Kamkov, qui opta contre la guerre mondiale, contre le gouvernement Kerenski et pour le passage à la révolution socialiste, points sur lesquels il se trouvait apparemment d'accord avec les bolcheviks (ce qui l'amènera à participer au gouvernement de Lénine); et le Parti s.-r. de droite, conduit par les trois chefs les plus importants de l'ancien Parti s.-r. uni : B. Brechko-Brechkovskaïa, A. Gotz et V. Tchernov, qui soutenaient le gouvernement provisoire.

Alors que les autres forces politiques se décomposaient ou disparaissaient ainsi, les bolcheviks gagnaient en influence et en audience. L'objectif immédiat de Lénine était de conquérir la majorité dans le Soviet de Pétrograd et quelques autres grandes villes, puis, aussitôt après, de s'emparer du pouvoir. Au cours de septembre 1917, on procéda dans plusieurs villes, à la réélection des délégués au Soviet local : les bolcheviks sortirent vainqueurs dans beaucoup. Leur succès décisif fut la conquête du Soviet de la capitale. Depuis sa fondation en mars 1917, le Soviet de Pétrograd était présidé par le menchévik Tchekéidzé. Le 22 septembre, Trotski fut élu à la présidence. A Moscou aussi, aux élections municipales du 7 octobre, le résultat fut bien différent de celui de juin : les socialistes-révolutionnaires avaient alors réuni plus de 60 % de suffrages, avec 374.000 voix; ils n'en recueillirent cette fois que 47.000 alors que les bolcheviks en récoltaient la moitié. Il est vrai que plus de 50 % des inscrits n'allèrent pas aux urnes, mais ce n'étaient pas les abstentionnistes qui pouvaient jouer un rôle décisif dans cette période révolutionnaire.

(16) L. Trotski, *op. cit.*, tome III, pp. 348-353.

II. — Octobre 1917

LÉNINE ET LA TECHNIQUE DE LA PRISE DU POUVOIR

APRÈS les journées de juillet, Lénine avait quitté Pétrograd avec Zinoviev. En août et septembre, il demeura dans les environs de la capitale. Puis, déguisé en chauffeur de locomotive, il passa sur le territoire finlandais, tout proche. Il consacra une partie de son temps à écrire « *L'Etat et la Révolution* » — étude à prétention théorique où il exposait ce qu'il croyait être la conception marxiste de l'Etat et de son dépérissement dans la société communiste, tout en couvrant d'injures Kautsky et les autres marxistes proclamés « traîtres » — mais il s'occupait surtout à rédiger des directives ou des articles à l'intention de son Parti à qui il donnait un objectif précis : la conquête du pouvoir.

A son arrivée de Suisse en avril, Lénine avait, de ce que devait être la ligne du Parti bolchevik, une idée plus précise et plus juste que ses compagnons qui étaient sur place à Pétrograd depuis des semaines, quelques-uns depuis des années. Pour les gagner à sa tactique, il lui avait fallu trois semaines. En septembre et octobre, éloigné de Pétrograd, il résolut de donner à son action comme objectif immédiat : la prise du pouvoir dans la capitale. De nouveau, il lui fallut lutter pour gagner à son plan les autres membres du Comité central. Dans un délai relativement court, un peu plus d'un mois, la direction du Parti se rallia à sa conception. Ainsi se trouvait confirmé une fois de plus que, sans Lénine, le bolchevisme ne savait pas agir ; il n'aurait même pas existé. Rappelant cette période cruciale, Trotski écrit : « *Lénine ne fait pas confiance au Comité central... sans Lénine : là est le secret de ses missives écrites du fond de sa retraite clandestine. Et Lénine n'a pas tellement tort de manquer de confiance.* » (1)

Ces paroles de Trotski formulées dans son *Histoire de la Révolution russe*, où il s'efforçait de donner une interprétation marxiste de la révolution d'octobre, apportent un démenti à la fois à la thèse marxiste qui nie le rôle du « héros » dans l'histoire et à la thèse bolchevique sur le caractère prolétarien de la révolution d'octobre.

Les constatations sur lesquelles se fondait Lénine étaient simples et irrécusables : le gouvernement provisoire n'avait plus personne pour le défendre ; incapable de donner d'un seul coup la terre aux paysans et la paix à la Russie, il possédait la légalité, mais non la force nécessaire pour faire respecter cette légalité. Pétrograd décide du sort du pays, comme on l'avait bien vu en février. Si les bolcheviks parvenaient à prendre le pouvoir dans la capitale, le reste du pays finirait par s'incliner. La majorité de la population resterait indifférente, c'était à la minorité agissante de résoudre le problème. Comment prendre le pouvoir ? Il ne fallait l'attendre ni d'une Constituante qui laisserait le « peuple » décider du sort de la Russie, ni de la sortie spontanée des masses dans la rue, cela avait réussi une première fois en mars, mais échoué en juillet. Seul un coup de force pouvait mettre aux mains des bolcheviks les destinées de la Russie.

Au moment où se réunissait la « Conférence démocratique » (14-20 septembre 1917) que Kerenski avait convoquée pour faire approuver

la formation d'un gouvernement de coalition, Lénine écrivait (les 13, 14 [26-27] septembre 1917) au Comité central du Parti bolchevik, sous le titre : « *Le marxisme et l'Insurrection* », une lettre où pour la première fois il donnait comme but immédiat au Parti la prise du pouvoir et où il définissait le moyen d'y parvenir :

« *Pour traiter l'insurrection en marxistes, c'est-à-dire comme un art, nous devons en même temps, sans perdre une minute, organiser un état-major des détachements insurrectionnels, répartir nos forces, lancer les régiments fidèles sur les points les plus importants, cerner le théâtre Alexandre, occuper la forteresse Pierre-et-Paul, arrêter le Grand Etat-Major et le gouvernement, envoyer contre les élèves officiers et la « division sauvage » des détachements prêts à se sacrifier jusqu'au dernier homme plutôt que de laisser pénétrer l'ennemi dans les parties centrales de la ville. Nous devons mobiliser les ouvriers armés, les convoquer à la bataille suprême, occuper simultanément le télégraphe et le téléphone, installer notre état-major insurrectionnel à la station téléphonique centrale, le relier par téléphone à toutes les usines, à tous les régiments, à tous les points où se déroule la lutte armée, etc. Tout cela, certes, n'est qu'approximatif, mais j'ai tenu à prouver qu'au moment actuel on ne saurait rester fidèle au marxisme, à la révolution, sans traiter l'insurrection comme un art.* » (2)

Dans cette lettre, Lénine ne fixait pas encore de date précise pour l'opération ; il lui fallait au préalable obtenir l'accord de principe du Comité central, mais celui-ci demeura sceptique, et plein de méfiance, comme en avril. Son incrédulité, son incompréhension, étaient fort explicables. D'un seul coup, Lénine jetait par dessus bord l'une des conceptions fondamentales du socialisme marxiste. La révolution socialiste, selon Marx et ses disciples, devait être le fait de la majorité. Lénine lui-même avait pensé ainsi jusqu'à ces tous derniers mois. En Suisse, peu après l'effondrement du tsarisme, il écrivait encore : « *Nous ne sommes pas des blanquistes, ni des partisans de la prise du pouvoir par une minorité.* » Sa tactique d'avril s'inspirait encore de ces principes : il s'agissait d'abord de conquérir la majorité dans les Soviets. Et voilà que maintenant tout était remis en question, rejeté comme une idée dépassée : l'infime minorité qu'était le Parti bolchevik devait s'emparer du pouvoir et s'y installer. On comprend qu'il y ait eu des hésitations, et plus.

Mais, en observant la dégradation continue de la situation, Lénine s'ancrait dans sa conviction, et tout en bouillonnant, il argumentait avec patience pour gagner les membres du Comité central. Il s'efforçait de les convaincre que le moment de la prise du pouvoir approchait, que cette prise devait s'opérer par la méthode insurrectionnelle (en réalité par un *putsch*) et que les bolcheviks seraient capables de conserver le pouvoir conquis. Vers le milieu d'octobre, dans une brochure, « *Les Bolcheviks conserveront-ils le pouvoir ?* », il réfuta point par point

(1) L. Trotski, *op. cit.*, tome IV, p. 182.

(2) Lénine : *Sur la route de l'insurrection*. 1924, pp. 64-65.

les arguments des bolcheviks et de leurs adversaires. L'une de ses formules est restée célèbre : « *Après la révolution de 1905, 130.000 nobles ont administré la Russie en exerçant une violence continuelle contre 150 millions d'hommes, en les molestant de toutes les façons, en contraignant l'immense majorité de la population à un labeur de galérien et à une existence de famine. Et les 240.000 membres du Parti bolchevik ne pourraient pas diriger la Russie dans l'intérêt des pauvres et contre les riches!* » (3)

N'y avait-il pas là en germe le pire des despotismes? Lénine acceptait que le pouvoir communiste fut non la dictature du prolétariat telle qu'elle fut définie un peu plus tard : la dictature de la majorité sur la minorité, ce qui déjà est grave, mais la dictature d'une infime minorité sur le reste de la société. Lors de sa conférence d'avril (mai), le Parti bolchevik ne comptait que 77.000 membres. A son Congrès de juillet (août), il ne dénombrait encore de 177.000 adhérents. Après l'incident Kornilov et le retour à l'activité légale, les bolcheviks gagnèrent en nombre en même temps qu'en influence, mais cela n'empêchait pas que, comparés à l'ensemble de la population ou même seulement à l'ensemble des partis socialistes russes, ils constituaient une minorité insignifiante. Les bolcheviks n'étaient pas le parti qui rassemblait la majorité des ouvriers et des pauvres, mais ils croyaient agir au nom de ceux-ci, sans avoir eu leur mandat.

Quelques jours plus tard, au début de la seconde moitié d'octobre, Lénine écrivit directement, sans passer par le Comité central, aux comités du Parti à Pétrograd et à Moscou, pour les gagner à l'idée de la prise du pouvoir et il énonça cette fois que l'action devait avoir lieu dans l'avenir le plus immédiat : « *Les bolcheviks n'ont pas le droit d'attendre le congrès des Soviets; ils doivent prendre le pouvoir immédiatement. Par là, ils sauveront et la révolution mondiale... et la révolution russe. Attendre est un crime. Attendre le Congrès des Soviets, c'est faire preuve d'un formalisme enfantin autant que déshonorant, c'est trahir la révolution. Si pour prendre le pouvoir, l'insurrection est indispensable, il faut la commencer immédiatement... La victoire est assurée et il y a neuf chances sur dix pour que nous l'obtenions sans effusion de sang.* » (4)

Dans la lettre, destinée aux dirigeants du Parti à Pétrograd, écrite le 8 (21) octobre 1917, Lénine résumait ainsi les règles de l'insurrection, se référant à Marx :

« *Les règles principales que Marx a données de cet art sont les suivantes :*

« 1. *Ne jamais jouer avec l'insurrection, et, lorsqu'on la commence, être bien pénétré de l'idée qu'elle doit être menée jusqu'au bout.*

« 2. *Rassembler à l'endroit et au moment décisif des forces de beaucoup supérieures à celles de l'ennemi, sinon ce dernier, mieux préparé et mieux organisé, anéantira les insurgés.*

« 3. *L'insurrection une fois commencée, il faut agir avec le maximum de vigueur et engager, coûte que coûte l'offensive.*

« *La défensive est la mort de l'insurrection.*

« 4. *S'efforcer de prendre l'ennemi au dépourvu, de profiter du moment où ses troupes sont dispersées.*

« 5. *Remporter chaque jour des succès, même peu considérables (on pourrait même dire « chaque heure » s'il s'agit d'une ville) et conserver à tout prix la « supériorité morale » (5).*

Après avoir résumé ces règles qui sont des interprétations très libres de la pensée de Marx, Lénine les appliquait concrètement au cas de Pétrograd et donnait la directive suivante :

« *Combiner nos trois forces principales : la flotte, les ouvriers et les unités militaires pour occuper en premier lieu et conserver à tout prix : a) le téléphone; b) le télégraphe; c) les gares; d) les ponts... Le triomphe de la révolution russe en même temps que de la révolution mondiale dépend de deux ou trois jours de lutte.* » (6)

La révolution mondiale, tel était l'objectif véritable de Lénine. A ses yeux, la révolution russe n'était qu'une étape et un moyen, et cela explique sans doute en partie qu'il se soit lancé à la conquête du pouvoir sans souci de la Russie elle-même.

Deux jours plus tard, le 23 octobre, jugeant la situation mûre, Lénine quittait sa cachette ainsi que Zinoviev et, déguisé, il arrivait à Pétrograd pour assister à la séance du Comité central du Parti où devait être prise la décision définitive.

LES JOURS PRÉCÉDANT LE 7 NOVEMBRE

Le 23 octobre, dans l'appartement de M^{me} Soukhanov, à l'insu de son mari qui était un membre influent du Parti menchévik, se réunit le Comité central du Parti bolchevik. Quatre points figuraient à l'ordre du jour :

- 1° Front roumain;
- 2° Lituanien;
- 3° Minsk et Front nord;
- 4° La situation (7).

C'est sous ce dernier point que le problème de la prise du pouvoir devait être débattu. Le procès-verbal de cette réunion fut dressé et publié après la victoire bolchevique. La résolution écrite de la main de Lénine, proposée et adoptée en fin de séance disait :

« *Le Comité central reconnaît que la situation internationale de la révolution russe (la révolte de la flotte allemande, expression extrême de la croissance d'une révolution socialiste mondiale dans toute l'Europe, puis la menace d'une paix entre les impérialistes ayant pour but d'étouffer la révolution en Russie), comme la situation au*

front (l'intention évidente de la bourgeoisie russe et de Kerenski et compagnie de livrer Piter [Pétrograd] aux Allemands), aussi bien que la conquête de la majorité dans les Soviets par le Parti du prolétariat — tout cela, en même temps que les révoltes paysannes et l'afflux de la confiance populaire vers notre Parti (élections à Moscou) enfin, les préparatifs d'une nouvelle « korniloverie » (l'éloignement des troupes de Pétrograd, les transports de cosaques vers Pétrograd, l'encerclement de Minsk, etc.) tout cela met à l'ordre du jour l'insurrection armée. »

« *Reconnaissant par là que l'insurrection armée est inévitable et complètement mûre, le*

(3) Lénine, *op. cit.*, pp. 131-132.

(4) Lénine, *op. cit.*, pp. 164-165.

(5) Lénine, *op. cit.* p. 169.

(6) Idem, p. 169.

(7) Pour les trois premiers points, il s'agissait non de la situation militaire, mais de l'état des forces bolcheviques sur les différents fronts. M^{me} Soukhanov devait être « liquidée » par Staline, comme son mari.

Comité central enjoint à toutes les organisations du Parti de s'y conformer, et de discuter et de résoudre en partant de ce point de vue toutes les questions pratiques (Congrès des Soviets de la région du Nord, éloignement des troupes de Pétrograd, actions à Moscou et Minsk, etc.). » (8)

Douze membres du Comité central, sur vingt et un, participaient à la réunion. Dix votèrent ce texte : Lénine, Trotski, Staline, Sverdlov, Ouritzki, Djerzinski, Kollontai, Boubnov, Sokolnikov et Lomov. Deux votèrent contre : A. Zinoviev et Kamenev. Aussitôt, ces deux derniers rédigèrent une lettre ouverte aux organisations du Parti. Ils y écrivaient entre autre :

« On dit :

« 1. La majorité du peuple nous est acquise en Russie;

« 2. La majorité du prolétariat international est pour nous.

« Hélas! Ni l'un ni l'autre n'est exact. Toute la difficulté est là!

« En Russie, la majorité des ouvriers et une grande partie des soldats sont pour nous. Mais tout le reste est douteux. Nous sommes sûrs, par exemple, que si les élections à la Constituante ont lieu, la majorité des paysans va voter pour les S.R. (socialistes-révolutionnaires)...

« Les forces du Parti prolétarien sont, certes, très considérables. Mais la question décisive est là : l'état d'esprit des ouvriers et des soldats de la capitale est-il tel qu'ils ne voient de salut que dans le combat, qu'ils brûlent de se jeter dans la rue? Non. Un pareil état d'esprit n'existe point. Même les partisans de l'action admettent que l'état d'esprit des masses opérantes et des soldats ne rappelle même pas les dispositions de la veille du 3 juillet. L'existence dans les profondeurs de la masse des pauvres d'un état d'esprit combatif, d'un désir de se lancer dans la rue, pourrait nous garantir que dans l'action, prenant l'initiative, cette masse entraînerait avec soi les organisations importantes (comme l'union des cheminots, des P.T.T., etc.), dans lesquelles l'influence de notre Parti est faible encore. Mais un pareil état d'esprit n'existe même pas dans les usines et dans les casernes. Compter là-dessus ne serait que se duper soi-même. »

Dès qu'il prit connaissance de cette lettre, Lénine répondit, réfutant tous les arguments de Zinoviev et de Kamenev et réitérant son appel à l'insurrection. Il écrivait ce même jour du 24 octobre :

« Les bolcheviks n'ont pas le droit d'attendre le Congrès des Soviets. Ils doivent prendre le pouvoir immédiatement. Par là, ils sauvent la révolution mondiale (autrement, nous sommes menacés d'un compromis des impérialistes de tous les pays, qui après les fusillades en Allemagne seront prévenants vis-à-vis les uns des autres et se réuniront contre nous) et la révolution russe (car le flot de l'anarchie montante peut devenir plus fort que nous), et des centaines de milliers de vies humaines au front.

« Tergiverser est un crime. Attendre le Congrès des Soviets, un jeu puéril de formalisme, un jeu honteux de formalisme, une trahison envers la révolution!

« Si on ne peut prendre le pouvoir sans insurrection, il faut procéder à l'insurrection à l'instant. Il est très probable que nous soyons au moment précis où l'on pourrait prendre le pouvoir sans insurrection : par exemple, si le Soviet de Moscou prenait le pouvoir et se proclamait de concert avec le Soviet de Piter) comme gouvernement. A Moscou, la victoire est assurée : il n'y a personne pour nous combattre. A Piter,

on peut attendre. Le gouvernement ne peut rien faire et n'a nulle issue : il capitulera. »

Depuis ce moment, Lénine n'avait plus besoin de lutter pour faire triompher son point de vue : le Parti était totalement rallié. Même les deux opposants principaux, Kamenev et Zinoviev, abandonneront leurs positions : le 30 octobre, Kamenev faisait une déclaration sur son entière solidarité avec Lénine et Trotski. Et Zinoviev le lendemain s'y associa, dans une lettre à Lénine et à Trotski, publiée le 2 novembre. Ainsi, la discussion se poursuivait publiquement, non seulement à l'intérieur du Parti bolchevik, mais jusque dans la presse, sur l'« action » que Lénine et ses amis se proposaient de faire.

Une fois la bataille gagnée dans le Parti, il restait à forger les instruments nécessaires au coup de force. La formule à laquelle on s'arrêta fut un *Comité militaire révolutionnaire* à l'intérieur du Soviet de Pétrograd. Trotski qui présidait déjà le Soviet de Pétrograd fut nommé président du comité militaire révolutionnaire et le lendemain, le 27 octobre, les « *Izvestia* » faisaient connaître la création de ce Comité.

« Hier, en une séance secrète du comité exécutif du Soviet de Pétrograd a été discutée la question d'un comité militaire révolutionnaire. Après les débats, à la majorité contre deux voix — des menchéviks — a été adopté le statut d'un comité provisoire révolutionnaire et d'une conférence de la garnison; le comité se constitue près le Soviet de Pétrograd, dont il est un organe. »

Les rumeurs sur une action insurrectionnelle des bolcheviks prenaient de telles proportions que les responsables s'en occupèrent et tout d'abord Kerenski. Il dénonçait dans ses discours les menées subversives des bolcheviks. Ainsi, le 27 octobre, le lendemain de la création du Comité militaire révolutionnaire, il disait devant le parlement :

« Mais, permettez! Dans les conditions présentes nous pouvons parler franchement. Nous n'avons pas besoin de dire que quelqu'un quelque part agite les masses, que les deux extrêmes se touchent, dont on nomme l'un, dont on tait l'autre, laissant l'auditoire deviner... Je suis un homme condamné, tout ce qui me concerne est indifférent. J'aurai donc l'audace de dire que cet autre côté énigmatique, c'est la provocation inouïe créée en ce moment dans la ville par les bolcheviks. » (Tonnerre d'applaudissements et bruit violent.)

Le même jour, à la séance du comité exécutif central des Soviets, le dirigeant menchévik, Th. Dan, stigmatisait également les agissements des bolcheviks :

« Mais, juste en ces journées, les bolcheviks ont entrepris une agitation qui bouleverse les masses des ouvriers et des soldats.

« Nous devons poser cette question aux camarades bolcheviks : à quelle fin mènent-ils cette politique?

(Riazanov : Nous réclamons la paix et la terre.)

« La paix et la terre! Nous pensons, par contre, que les démonstrations ouvrières attendues et le fait que la garnison de Pétrograd ne veut pas exécuter des ordres militaires nous apporteront non point la paix et la terre, mais la perte de la révolution.

« Les bolcheviks savent-ils comment les masses d'ouvriers et de soldats entendent leur propa-

(8) Ce document, de même que la plupart qui vont suivre, sont reproduits dans le recueil remarquable « *Le coup d'Etat bolcheviste* », rédigé par Serge Oldenbourg (Payot, 1929).

gande? Prennent-ils la responsabilité pour toutes les conséquences de leur propagande?

« Les bolcheviks doivent déclarer à cette tribune si le prolétariat révolutionnaire les a bien compris. Ils doivent dire s'ils appellent le prolétariat révolutionnaire à une « action », oui ou non.

« Nous considérons qu'une pareille « action », si elle avait lieu, serait la perte de la révolution et nous conduirait au triomphe des pogroms et de la contre-révolution. J'exige que le Parti bolchevik, en toute franchise et honnêteté, nous réponde : oui ou non. Il ne peut y avoir d'autre réponse. »

Les autorités militaires de Pétrograd s'émurent également des préparatifs bolcheviks et firent publier, le 30 octobre, un ordre ainsi conçu :

« De nouveau, des « actions » armées d'irresponsables se préparent dans les rues de Pétrograd.

« Ces « actions » sont un symptôme d'anarchie; elles feraient des victimes inutiles et pousseraient la patrie au bord de l'abîme.

« Celui qui est capable, en ce moment, d'appeler les masses à la guerre civile, n'est qu'un insensé ou un serviteur conscient de l'empereur Guillaume.

« J'ordonne à toutes les unités à moi subordonnées, à tous les officiers et soldats, de ne point se laisser entraîner aux « actions ».

« Soldats et officiers, soyez conscients de la grande responsabilité que vous portez devant toute la démocratie et la Russie libre. »

Commandant en chef du district militaire :
Colonel d'Etat-Major POLKOVNIKOV.

Le jour même où cet ordre fut connu, le comité militaire révolutionnaire tenait, en son Quartier général à l'Institut Smolny, une conférence secrète avec les représentants de la garnison de Pétrograd pour appliquer les décisions arrêtées au Comité central bolchevik. Il s'agissait d'une double opération : préparer efficacement la prise du pouvoir à Pétrograd et, en même temps, tromper l'adversaire, en donnant un démenti catégorique aux rumeurs concernant la prise prochaine du pouvoir.

Trotsky qui dirigeait, avec Sverdlov, les préparatifs de la prise du pouvoir, démentit donc du haut de la tribune du Soviet de Pétrograd les bruits qui couraient :

« Ces derniers jours toute la presse est pleine de nouvelles, de rumeurs, d'articles sur une « action » à venir : on attribue cette action tantôt aux bolcheviks, tantôt au Soviet de Pétrograd.

« Les résolutions du Soviet de Pétrograd sont publiques. Le Soviet est une institution électorale, chacun de ses membres est responsable devant les ouvriers ou les soldats qui l'ont élu. Ce parlement révolutionnaire du prolétariat et de la garnison révolutionnaire ne peut avoir de décisions ignorées des ouvriers et des soldats.

« Nous ne cachons rien. Je déclare au nom du Soviet : Nous n'avons ordonné aucune action armée. Mais si le cours des événements forçait le Soviet à ordonner une « action », les ouvriers et les soldats marcheraient comme un seul homme. »

Le 6 novembre

La veille de l'action décisive, le comité militaire révolutionnaire, bien que tout fût prêt, s'efforçait encore d'endormir la méfiance du

gouvernement Kerenski et il faisait publier le communiqué suivant :

« Dans la séance du comité militaire révolutionnaire, la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité :

« En dépit de toutes sortes de rumeurs et de bruits, le comité militaire révolutionnaire déclare qu'il existe non point pour préparer et réaliser la conquête du pouvoir, mais exclusivement pour défendre les intérêts de la garnison de Pétrograd et de la démocratie contre les attentats contre-révolutionnaires et les désordres. »

Le Conseil provisoire de la République (le Préparlement), dont la séance s'ouvrit à 11 h. 30, vit apparaître subitement Kerenski qui demandait la parole pour prononcer un important discours sur l'insurrection bolchevique qui se préparait :

« ... En même temps que paraissent ces proclamations, d'autres chefs bolcheviks prennent la parole dans une série de réunions et de meetings, en appelant à une révolte armée, ouverte et immédiate. Il y a lieu de citer sous ce rapport surtout les discours du président actuel du Soviet des délégués ouvriers et soldats de Pétrograd, Bronstein-Trotsky, et de quelques autres organisateurs principaux de la révolte...

« ... Je tiens à souligner qu'en organisant une révolte, alors que le prolétariat allemand n'a nulle possibilité d'organiser un pareil mouvement, en désorganisant la défense du pays, consciemment ou inconsciemment (voix de droite : « consciemment »), les meneurs de l'insurrection secondent non pas le prolétariat allemand, mais les classes dirigeantes de l'Allemagne, en ouvrant le front russe devant le poing armé de Guillaume et de ses amis (applaudissements prolongés à droite et au centre. Cris de droite : « C'est juste »)...

« ... Donc, en ce moment existe dans la capitale un état de choses qui s'appelle, en langage du droit et des pouvoirs judiciaires, l'état d'insurrection (voix de droite : « Traîtres! »). C'est une tentative de soulever la populace contre le régime actuel, de faire échouer la Constituante (voix à droite et au centre : « C'est juste! ») et d'ouvrir le front devant les rangs compacts des régiments de Guillaume au poing blindé » (voix de droite et du centre : « C'est juste! »; voix : « Assez! »).

Après avoir récolté des applaudissements prolongés de toute la salle, à l'exception d'une cinquantaine de membres de la gauche extrême, Kerenski quitta la séance et se dirigea au Palais d'Hiver où siégeait son Gouvernement. Dans l'après-midi, le Préparlement reprit sa séance et d'interminables débats sur l'action préparée par les bolcheviks et sur l'appui éventuel au gouvernement Kerenski.

Rentré dans sa cachette en Finlande, après la séance du 23 octobre, Lénine était tenu au courant de tout ce que le Comité central et le comité militaire révolutionnaire faisaient pour la nuit décisive. Le soir du 6 novembre, il écrivait son dernier appel pour l'insurrection immédiate :

« Camarades!

« J'écris ces lignes dans la soirée du 24 (6-XI). La situation est critique au plus haut point. Il est clair comme le jour que maintenant, véritablement, un retard de l'insurrection serait semblable à la mort.

« De toutes mes forces je m'emploie à convaincre les camarades que tout tient à un fil, que les questions posées ne se résolvent point par des conférences ou des congrès (même des

congrès des Soviets!) mais uniquement par les peuples, les masses, par la lutte armée des masses...

« Il faut à tout prix, ce soir, cette nuit, arrêter le gouvernement, désarmer (les ayant vaincus s'ils résistent) les junkers, etc.

« On ne peut attendre. Nous pouvons tout perdre!

« L'histoire de toutes les révolutions l'a prouvé, et le crime des révolutionnaires serait sans

bornes, s'ils laissaient passer le moment, sachant que d'eux dépendent le salut de la révolution, l'offre de la paix, le salut de Piter, la victoire sur la famine, la remise de la terre aux paysans.

« Le gouvernement chancelle. Il faut l'achever coûte que coûte.

« Le retard dans l'action est semblable à la mort. »

Quelques heures plus tard, le Comité militaire révolutionnaire passait aux actes.

LE 7 NOVEMBRE A PÉTROGRAD

Chacune des heures qui s'écoulèrent du 6 novembre au soir à la nuit du 7 eut une portée historique. Le film de ces vingt-quatre heures peut se reconstituer de la façon suivante :

La nuit du 6 au 7 novembre

A 21 heures, un détachement bolchevik occupa la gare de la Baltique, pour empêcher les écoles militaires d'Orianenbaum et de Pétérhof d'arriver en renfort au gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire avait ordonné que les ponts sur la Néva fussent levés, mais la garde rouge bolchevique s'en était déjà emparée.

Au cours de la nuit, la poste centrale, toutes les gares, l'agence télégraphique, la centrale téléphonique, quelques édifices publics furent occupés par les bolcheviks. Trotski a donné la description suivante de l'opération : « Les principales opérations commencèrent vers deux heures du matin. Par petits groupes militaires, ordinairement avec un noyau d'ouvriers armés ou de matelots, sous la direction des commissaires, l'on occupa simultanément ou consécutivement les gares, la centrale d'électricité, les arsenaux et les entrepôts d'approvisionnement, les services des eaux, le pont du Palais, la centrale des téléphones, la Banque d'Etat, les grandes imprimeries, et l'on s'assura des télégraphes et de la poste. Partout on place une garde sûre... Vingt et un hommes pour garder la centrale d'électricité » (9).

Numériquement, les forces que les bolcheviks employèrent dans ce coup de force étaient très faibles et Trotski lui-même fournit les renseignements suivants (et il est plutôt au-dessus qu'au-dessous de la vérité) : « Plusieurs milliers de gardes rouges, de deux à trois milliers de marins — le lendemain avec l'arrivée des hommes de Kronstadt et d'Helsingfors leur nombre sera à peu près triplé — une vingtaine de compagnies et de détachements d'infanterie, voilà les forces de première et de deuxième ligne, à l'aide desquelles les insurgés occupèrent la capitale » (10).

Nulle part, les bolcheviks ne rencontrèrent la moindre résistance, ce qui permit à Trotski de déclarer à la séance du Soviet de Péetrograd, à 14 h. 35 : « Nous n'avons pas connaissance d'une seule victime. »

Si les autorités de Péetrograd ne réagirent nullement devant ce coup de force, à plus forte raison les habitants de la capitale restèrent-ils indifférents à l'événement cette nuit et la nuit suivante, ce que Trotski avoue dans son histoire : « A l'exception du rayon immédiatement adjacent au Palais d'Hiver, la vie de la rue n'arrêta pas jusque très tard dans la soirée. Les théâtres et les cinémas étaient ouverts... Redemeister rencontra du côté de la Maison du Peuple des connaissances qui lui apprirent, au son du ca-

non, que Chaliapine avait été incomparable dans « Don Carlos » (11).

La matinée du 7 novembre

Le matin, le calme régnait dans la capitale comme si rien ne s'était passé pendant la nuit. Tous les journaux parurent normalement. Vers 9 heures, toutefois, les détachements bolcheviks pénétrèrent par force dans les imprimeries de deux journaux « bourgeois » et les réquisitionnèrent au profit du comité militaire révolutionnaire. Mais les rues étaient animées, la plupart des magasins ouverts et les fonctionnaires se rendirent à leur travail comme d'habitude.

Ce n'est qu'à 10 heures que le comité militaire révolutionnaire fit publier les proclamations suivantes :

« Le gouvernement provisoire est déposé. Le pouvoir est passé aux mains du C.M.R., organe du Soviet de Péetrograd, qui se trouve à la tête du prolétariat et de la garnison de Péetrograd. »

« La cause pour laquelle le peuple a lutté : offre immédiate d'une paix démocratique, abolition de la propriété sur la terre des gros propriétaires fonciers, contrôle ouvrier sur la production, création d'un pouvoir soviétique — le triomphe de cette cause est garanti. Vive la révolution des ouvriers, des soldats et des paysans! »

« Toutes les gares, la poste centrale, le télégraphe sont occupés. L'état-major et le Palais d'Hiver sont coupés du réseau téléphonique. La Banque d'Etat est prise. Le Palais d'Hiver, l'état-major et leurs environs sont cernés. Les bataillons de choc sont dispersés. Les junkers sont paralysés. Les autos blindées sont passées du côté du C.M.R.; les cosaques refusent d'obéir au G.P. Le gouvernement provisoire est déposé. Le pouvoir est passé entre les mains du C.M.R. du Soviet de Péetrograd. »

Vers la fin de la matinée, le gouvernement provisoire donna les premiers signes de son existence. Kerenski en tant que commandant suprême de l'armée et président du gouvernement, fit publier l'ordre suivant, adressé aux régiments cosaques à Péetrograd.

« Le généralissime a ordonné aux premier, quatrième et quatorzième régiments du Don de venir au nom de l'honneur et de la liberté de la patrie, au secours du comité exécutif du Congrès des Soviets, de la démocratie révolutionnaire et du gouvernement provisoire, pour sauver la patrie agonisante. »

Immédiatement après, Kerenski partit à son Q.G. pour chercher de l'aide contre les bolcheviks, tandis que le gouvernement provisoire se

(9) Trotski, *op. cit.*, tome IV, pp. 306-307.

(10) L. Trotski, *op. cit.*, p. 310.

(11) Idem, pp. 364-365.

réunissait vers midi, sous la présidence de Konovalov, auquel Kerenski avait confié l'intérim. Le gouvernement siégeait au Palais d'Hiver, les élèves des écoles militaires constituaient sa protection et les liens téléphoniques fonctionnaient toujours entre le Palais d'Hiver et le Q.G. de Moghilev. Le gouvernement décida de siéger en permanence et confia à Kichkine, médecin de profession et ministre des Affaires sociales, le soin de réprimer la rébellion bolchevique. En même temps, le gouvernement adopta deux appels, l'un à la population, l'autre aux soldats sur le front.

Après-midi du 7 novembre

A 14 h. 35, s'ouvrit la séance extraordinaire du Soviet de Pétrograd, Trotski était seul à la table de présidence. En sa double qualité de président du Soviet de Pétrograd et du comité militaire révolutionnaire, il fit la déclaration suivante :

« Au nom du comité militaire révolutionnaire, je déclare : Le gouvernement provisoire n'est plus (applaudissements). Des ministres sont arrêtés (bravos). Les autres le seront dans quelques jours ou quelques heures (applaudissements). La garnison révolutionnaire, qui est à la disposition du C.M.R., a dissout la réunion du Soviet de Pétrograd (vifs applaudissements, cris : Vive le C.M.R.).

« ... Le pouvoir du G.P. présidé par Kerenski était un cadavre et n'attendait que le coup de balai de l'histoire qui devait le jeter à bas.

« ... Les gares, la poste, le télégraphe, l'agence télégraphique de Pétrograd, la Banque d'Etat sont occupés (vifs applaudissements).

« Le Palais d'Hiver n'est pas encore pris, mais son sort va se décider dans quelques minutes. »

Discours de Lénine

Après cette déclaration de Trotski, Lénine entra dans la salle, salué par les ovations de l'auditoire. Trotski lui souhaite la bienvenue et lui passa la parole. C'était le premier discours que Lénine prononçait depuis qu'il était entré dans la vie clandestine :

« Camarades, la révolution des ouvriers et des paysans, dont les bolcheviks proclamaient sans cesse la nécessité, s'est accomplie.

« Que signifie-t-elle, cette révolution des ouvriers et des paysans? Avant tout, cette révolution nous donne un gouvernement soviétique, notre propre organe du pouvoir sans la moindre participation de la bourgeoisie. Les masses opprimées constitueront elles-mêmes le pouvoir. L'ancien appareil sera brisé dans ses fondements, et un nouvel appareil d'administration sera fondé sous la forme des organisations soviétiques.

« Une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire de la Russie et cette troisième révolution russe doit aboutir dans son développement au triomphe du socialisme.

« L'une de nos premières tâches, c'est de mettre une fin immédiatement à la guerre. Mais pour finir cette guerre, liée intimement à tout le régime capitaliste, il faut, c'est clair pour tous, vaincre le capital lui-même.

« A cela nous aidera le mouvement ouvrier mondial qui commence déjà à se développer en Italie, en Angleterre et en Allemagne.

« La paix équitable et immédiate, que nous offrirons à la démocratie internationale, trouvera partout un écho chaleureux dans les masses

du prolétariat international. Pour fortifier cette confiance du prolétariat, il faut publier tout de suite tous les traités secrets.

« En Russie, une grande partie des paysans s'est dit : assez jouer avec les capitalistes, nous irons avec les ouvriers. Nous gagnerons la confiance des paysans par un décret qui abolira la propriété terrienne des grands propriétaires. Les paysans vont comprendre que leur salut unique est dans l'alliance avec les ouvriers.

« Nous allons instituer un contrôle effectif sur la production.

« Maintenant, vous avez appris à travailler de concert, la révolution qui vient de s'accomplir en témoigne. Nous avons cette force de l'organisation des masses qui va vaincre tout, et qui conduira le prolétariat à la révolution mondiale.

« En Russie, nous devons nous mettre immédiatement à la construction d'un Etat prolétarien socialiste.

« Vive la révolution socialiste mondiale! »

(Vifs applaudissements.)

Dans la soirée du 7

La prise du pouvoir à Pétrograd précédait de moins de vingt-quatre heures l'ouverture du II^e Congrès panrusse des Soviets. C'était les bolcheviks qui, au moment de la Conférence démocratique, avaient fait pression sur les socialistes, majoritaires au Comité exécutif central désigné par le premier Congrès, pour qu'un second Congrès fût convoqué. Lors de la fixation de la date pour le coup de force, Trotski avait suggéré d'attendre l'ouverture du II^e Congrès des Soviets pour passer à l'action, alors que Lénine réclamait avec insistance que le coup fût réalisé avant l'ouverture. Trotski finalement se rallia au point de vue de Lénine. De la sorte, quand s'ouvrit le Congrès, les bolcheviks étaient en fait maîtres de la situation dans la capitale.

La composition du Congrès (*Izvestia*, 8-XI) était celle-ci : 860 délégués, dont 513 enregistrés au point de vue politique : 250 bolcheviks, 159 s.-r., 60 mencheviks, 12 appartenant à de petits groupes, 32 sans parti; 347 restaient donc inconnus.

La commission chargée de vérifier les mandats au II^e Congrès a publié plus tard dans la *Pravda* (11-XI) les chiffres suivants : 670 délégués, dont 300 bolcheviks, 193 s.-r., 68 mencheviks, 14 internationalistes, 34 socialistes des minorités nationales (polonais, juifs, lithuaniens, etc.), 3 anarchistes, 36 sans parti, 22 inconnus. Les s.-r. appartenaient en majorité à l'aile gauche bolchevisante de ce parti.

A 22 h. 45, le II^e Congrès fut déclaré ouvert, par une courte allocution de Dan, dirigeant menchevik :

« Camarades, le Congrès des Soviets des ouvriers et paysans s'ouvre à un moment exceptionnel, en des circonstances exceptionnelles et vous comprendrez sans doute pourquoi le Conseil exécutif central du Congrès considère comme superflu tout discours politique inaugurant ce Congrès. En ce moment où je parle devant vous, comme membre du Presidium du Conseil exécutif central du Congrès des Soviets des délégués ouvriers et soldats, nos camarades qui siègent au Palais d'Hiver se trouvent sous le feu. Le temps n'est point aux discours politiques. »

Le temps n'était certes plus aux discours. Les bolcheviks étaient maîtres de la capitale, et ils avaient la majorité au Congrès des Soviets. Les

opposants (menchéviki, menchéviki-internationalistes et s.-r. de droite) firent des déclarations que les bolcheviks laissèrent sans écho, et, mécontents, ils quittèrent la salle, ce qui ne troubla aucunement les bolcheviks. Trotski monta à la tribune et proposa au nom de la fraction bolchevique une résolution qui débutait ainsi :

« Le II^e Congrès panrusse des Soviets constate :

« Le départ des délégués menchéviki et s.-r. constitue une tentative impuissante et criminelle de faire échouer la représentation plénipotentiaire des masses d'ouvriers et de soldats, au moment où l'avant-garde de ces masses, les armes à la main, défend le Congrès contre l'assaut de la contre-révolution. »

LES 8 ET 9 NOVEMBRE

À Pétrograd, les journaux du matin parurent le 8 novembre à l'exception de deux journaux séquestrés la veille et d'un journal des menchéviki de droite, suspendu par le comité militaire révolutionnaire. Tous les journaux, sauf la *Pravda*, organe bolchevik, manifestaient leur hostilité au coup de force de Lénine et de Trotski.

Le *Rabolchaïa Gazeta* (menchévik) ironisait : « Le 18 brumaire de Léon Trotski ! ». Le *Diéto Naroda* (s.-r.) nommait les bolcheviks « vainqueurs vaincus » (parce qu'isolés). La *Volia Naroda* (s.-r. de droite) intitulait ses deux articles : « Un crime est commis » et « La résistance a commencé » (à propos des protestations de la Douma, etc.). La *Novaïa Jizn* (internationaliste), plutôt favorable au coup de force, disait que la « seule issue » était un gouvernement de coalition socialiste. Le *Rietch*, organe cadet (qui fut confisqué et brûlé dans les rues durant la journée), acclamait la fière attitude du gouvernement qui ne voulait pas capituler devant la violence. Le *Novoïe Vremia* (droite, sans parti) laissait par contre entrevoir son mépris pour le gouvernement provisoire, disant que les junkers de l'état-major avaient été les jouets d'un pouvoir « pitoyable, éperdu, incapable et poltron ». Enfin, les *Izvestia*, représentant — pour la dernière fois — l'opinion du premier comité exécutif central, nommaient le coup d'Etat « une aventure insensée » et ne voyaient pas d'autre issue que la soumission volontaire des bolcheviks à un pouvoir de toute la démocratie (12).

La journée du 8 novembre fut très calme dans la capitale, les patrouilles bolcheviques parcouraient la ville et les détachements bolcheviks encerclaient le gouvernement provisoire au Palais d'Hiver. C'était le seul édifice public que les bolcheviks n'avaient pas réussi à prendre dans la nuit du 6 au 7 novembre, comme Trotski le dira plus tard : « On comptait, d'après des calculs prétables, occuper le Palais d'Hiver dans la nuit au 24 au 25 (du 6 au 7 novembre), en même temps que tous les autres postes de commandement de la capitale. Mais à midi — 7 novembre — il se trouva que les positions des assiégeants n'étaient pas encore occupées. La

Elle s'achevait en ces termes :

« Ayant entendu les déclarations des menchéviki et des s.-r., le II^e Congrès panrusse poursuit son travail, dont le but est posé par la volonté du peuple en action et par son soulèvement du 24 et du 25 octobre (6 et 7 novembre).

« A bas les partisans des compromis !

« A bas les serviteurs de la bourgeoisie !

« Vive l'insurrection victorieuse des soldats, des ouvriers et des paysans ! »

Ainsi finit cette journée du 7 novembre, qui ouvrit un nouveau chapitre dans l'histoire russe et dans l'histoire du monde.

prise du Palais d'Hiver fut alors fixée pour trois heures... Ensuite, Podvoïski assura par un coup de téléphone qu'à six heures, le Palais serait pris, quoi qu'il en dût coûter... En effet, six heures sonnèrent, mais le dénouement ne venait pas. » (13)

Ce fut seulement dans la nuit du 8 novembre, à 2 heures, que les bolcheviks prirent le Palais d'Hiver et firent prisonnier le gouvernement provisoire. Aussitôt, deux chefs de cette opération bolchevique, Antonov-Ovséenko et Tchoudnovski, téléphonèrent la nouvelle à l'état-major bolchevik qui se trouvait à l'Institut Smolny. Les délégués au II^e Congrès panrusse des Soviets pénétrèrent dans la salle, Kamenev, qui présidait déclara :

« On vient de recevoir la nouvelle que les chefs de la contre-révolution, rassemblés au Palais d'Hiver, le dictateur fraîchement nommé, Kichkine, en tête, ont été capturés par la garnison révolutionnaire de Pétrograd. » (Salve d'applaudissements.)

Ce dernier épisode fut à peine plus coûteux en vies humaines que le reste de l'opération à Pétrograd. Comme le dira lors du premier anniversaire du 7 novembre A. Ioffé, membre du comité militaire révolutionnaire et membre suppléant du Comité central bolchevik :

« Les institutions gouvernementales les plus importantes furent prises l'une après l'autre. Nulle part on n'opposa de résistance. Ce n'est qu'au Palais d'Hiver, où se trouvait le gouvernement provisoire, qu'un bataillon de femmes qui s'y était retranché, se défendit. Parmi les révolutionnaires qui attaquaient, six hommes furent tués. Aucune femme ne fut tuée. Ces six héros furent les seules victimes de la révolution prolétarienne. » (14)

Cette facilité extrême de la prise du pouvoir avait surpris les chefs bolcheviks eux-mêmes et Trotski citera plus tard souvent les paroles de Lénine : « L'insurrection d'octobre fut, pour reprendre les propres paroles de Lénine, « plus aisée que de soulever une plume. » (15)

PREMIÈRES RÉACTIONS HOSTILES

Dans les journées du 8 et 9 novembre, l'opposition au coup de force bolchevik commença à se manifester dans la capitale. Le 8 novembre, le Comité central menchévik protesta en ces termes :

« Considérant que la saisie du pouvoir par les bolcheviks au moyen d'une conjuration militaire est un acte de violence contre la volonté de la démocratie et une usurpation des droits du peu-

ple, le C.C. du Parti socialiste démocrate ouvrier (réuni) voit sa tâche principale du moment dans

(12) *Le Coup d'Etat bolcheviste*, pp. 222-223.

(13) L. Trotski, *op. cit.*, page 336.

(14) A. Ioffé, article dans « *Die Kommunistische Internationale* », n° 6, p. 8.

(15) L. Trotski : « *Staline* », voir aussi Souvarine : « *Staline* », p. 182.

la concentration de toutes les forces prolétariennes et démocratiques pour éviter la débâcle de la révolution et le triomphe complet de l'anarchie, et pour résister à l'assaut de la contre-révolution.

« Cette concentration doit avoir pour organes des comités de salut public pour la défense de la révolution, composés de représentants des municipalités, des Soviets de D.O.S. et P, et de toutes les autres organisations démocratiques — politiques, professionnelles ou militaires.

« Les principaux mots d'ordre du moment doivent être : convocation de la Constituante à la date fixée, et entrée en pourparlers au sujet d'une paix générale. »

Le lendemain, le 9 novembre, le Comité central des socialistes-révolutionnaires (s.-r.) s'associa à cette condamnation :

« L'aventure insensée des bolcheviks est sur le point de s'écrouler. Dans la garnison, règnent la discorde et le découragement. Les administrations ne travaillent pas. Le pain s'épuise. Toutes les fractions, sauf un groupe de maximalistes, ont quitté le Congrès. Le Parti bolchevik est isolé. Les sévices contre l'imprimerie du Comité central, le coup de force contre le Comité de Hel-singfors, l'arrestation du camarade Maslov et d'autres membres du Parti, les brigandages et les violences à la suite de la prise du Palais d'Hiver, exaspèrent encore plus une grande partie des marins et des soldats. Le Tsentroflotte appelle à la désobéissance envers les bolcheviks! »

Le même jour, 9 novembre, les fonctionnaires appelèrent à la grève par la proclamation suivante :

« Le Comité de l'Union des Unions de fonctionnaires d'Etat à Pétrograd, ayant discuté avec les délégués des Comités centraux des Unions panrusses de fonctionnaires d'Etat, la question de l'usurpation du pouvoir par la fraction bolchevique du Soviet de Pétrograd un mois avant la convocation de la Constituante, et considérant que cet acte criminel menace l'existence de la Russie et toutes les conquêtes de la révolution, d'accord avec le Comité panrusse du Salut de la Patrie et de la Révolution, composé de délégués de la Douma centrale (de Pétrograd) du Conseil provisoire de la République, du C.E.C. des Soviets d'ouvriers et soldats, du C.E.C. des Soviets paysans, des groupes du front et des représentants des fractions s.-r.-d. (menchéviks), socialiste-populiste, et groupe « yédinstvo » du II^e Congrès, et d'autres organisations sociales et

politiques qui veillent au salut et à l'honneur de la Patrie, décrète :

« 1. La cessation immédiate des travaux dans toutes les administrations d'Etat s'impose... »

D'autre part, Kerenski, parti du Palais d'Hiver pour chercher des troupes fidèles au gouvernement, réussit à prendre la localité Gatchina sur le chemin de Pétrograd. A la suite de ce succès, il publia, toujours le 9 novembre, l'ordre du jour suivant :

« Je déclare que moi, ministre-président du gouvernement provisoire et généralissime de toutes les forces armées de la République russe, suis arrivé (ici) aujourd'hui à la tête des troupes du front fidèles à la Patrie.

« J'ordonne à toutes les unités du district militaire de Pétrograd, qui ont adhéré par mépris ou manque de sagesse à la bande de traîtres à la patrie et à la révolution de revenir, sans tarder une heure, à l'accomplissement de leur devoir.

« Lire cet ordre dans toutes les compagnies, les détachements et les escadrons.

« Ministre-président du gouvernement provisoire et généralissime :

A. KERENSKI. »

Le lendemain, le 10 novembre, Trotski au nom du Comité militaire révolutionnaire fit publier l'ordre prescrivant de creuser des tranchées autour de Pétrograd qui commençait ainsi :

« Les bandes korniloviennes de Kerenski menacent les approches de la capitale. Tous les ordres nécessaires sont donnés pour que cet attentat contre-révolutionnaire, contre le peuple et ses conquêtes, soit écrasé impitoyablement.

« L'armée et la garde rouge de la révolution ont besoin du soutien immédiat des ouvriers. »

Au cours de cette journée du 10 novembre, les troupes du général antibolchevik Krasnov reprirent Tsarskoïe-Selo sans rencontrer aucune résistance sérieuse de la part des unités commandées par les bolcheviks; une partie de la garnison se laissa désarmer et l'autre se retira vers Pétrograd. Le maintien des bolcheviks à Pétrograd paraissait sérieusement compromis et Kerenski, se hâta de télégraphier aux chefs militaires sur le front :

« Considère nécessaire d'indiquer que le bolchevisme se désagrège, qu'il est isolé et que comme force organisée il n'existe plus, même à Pétrograd.

« Généralissime KERENSKI. »

LA FORMATION DU PREMIER GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE

Trotski raconte, dans ses souvenirs sur Lénine, que les deux chefs de l'insurrection d'octobre se demandèrent comment il convenait d'appeler le nouveau pouvoir communiste. Décidés à ne pas employer les termes de « gouvernement » et de « ministre », ils tombèrent d'accord sur la formule *Conseil des Commissaires du peuple*, proposé par Trotski.

L'acte constituant le premier pouvoir soviétique fut publié simultanément le 9 novembre 1917 par la *Pravda*, organe du Parti bolchevik, et les *Izvestia*, organe du pouvoir soviétique, journal dont les bolcheviks s'étaient emparés le jour précédent. Cet acte stipulait :

« Le Congrès panrusse des Soviets de délégués ouvriers, soldats et paysans décide :

« De constituer, pour gouverner le pays, un pouvoir provisoire des ouvriers et des paysans,

qui aura pour nom : *Conseil des Commissaires du peuple*. La gestion des branches différentes de l'administration est confiée à des commissions dont la composition doit assurer la réalisation du programme proclamé par le Congrès, en contact étroit avec les organisations de masse des ouvriers, des ouvrières, des marins, des soldats, des paysans et des employés. Le pouvoir immédiat appartiendra à la réunion des présidents de ces commissions, c'est-à-dire au Conseil des Commissaires du peuple.

« Le contrôle sur l'activité des commissaires du peuple appartient au Congrès panrusse des Soviets ouvriers, soldats et paysans et à son Comité exécutif central.

« A la date présente, la composition du Conseil des Commissaires du peuple est la suivante :

« Président du Conseil : Vladimir Oulianov (Lénine).

« Commissaire du peuple des Affaires intérieures : A.I. Rykov.

« Agriculture : V.P. Milioutine.

« Travail : A.G. Chliapnikov.

« Guerre et Marine, comité composé de : V.A. Ovsénko (Antonov), N.V. Krylenko, F.M. Dybenko.

« Commerce et Industrie : V.P. Noguine.

« Instruction publique : A.V. Lounatcharski.

« Finances : I.I. Skvortsov (Stepanov).

« Affaires étrangères : L.D. Bronstein (Trotski).

« Justice : G.I. Oppokov (Lomov).

« Ravitaillement : I.A. Théodorovitch.

« P.T.T. : N.P. Avilov (Glebov).

« Président de la commission des nationalités : J.V. Djougachvili (Staline).

« Le poste de commissaire du peuple aux Transports est laissé provisoirement inoccupé. »

De ces quinze premiers commissaires de la Russie soviétique, quatre eurent la chance de mourir de mort naturelle ou d'accident : Lénine, Lounatcharski, Noguine et Skvortsov-Stepanov. Les neuf autres furent liquidés par Staline : Milioutine, Chliapnikov, Lomov, Théodorovitch, Avilov, Trotski et les trois commissaires de la Guerre : Antonov-Ovsénko, Krylenko et Dybenko.

Les trois premiers décrets que prit le gouvernement soviétique le jour même de la constitution du Conseil des Commissaires du peuple, portaient sur la paix, sur la terre et sur le contrôle ouvrier.

Le décret sur la paix fixait les buts de la politique étrangère du nouveau pouvoir :

a) cessation immédiate des hostilités et conclusion d'un armistice et d'une paix sans annexions et sans indemnités;

b) rejet définitif de la diplomatie secrète et décision de mener désormais tous les pourparlers ouvertement devant tout le peuple;

c) définition de la politique annexionniste, contre laquelle le gouvernement soviétique mènera désormais une lutte implacable : « Le gouvernement, se conformant à l'esprit démocratique en général et surtout à celui des masses, désigne sous le nom d'annexion toute appropriation d'une nationalité petite ou faible par un Etat puissant et grand, sans que cette nationalité ait exprimé un tel désir de façon précise et sans contrainte, indépendamment de l'époque où cette annexion par la force eut lieu, indépendamment de l'état de civilisation auquel se trouve la nation qu'on s'approprie par la force, ou qu'on retient par la force dans le cadre d'un Etat, indépendamment, enfin, du fait que cette nation se trouve en Europe ou bien dans les pays lointains au-delà de l'Océan.

« Si une nation quelconque est retenue par la force dans les limites d'un Etat, si malgré le vœu exprimé par elle, que ce vœu se manifeste dans la presse, dans les assemblées populaires, dans les résolutions des partis ou bien dans des révoltes ou des insurrections contre l'oppresser, on ne lui donne pas la possibilité de décider, par un plébiscite libre, sans nulle contrainte, après l'évacuation de son territoire par les troupes de la nation annexionniste ou plus forte, la question de son existence future sous la forme d'un Etat indépendant, alors, sa réunion est une annexion, c'est-à-dire une appropriation par la violence. »

Trois ans plus tard, du vivant de Lénine, les bolcheviks devaient commettre dans les formes précises ainsi stigmatisées, leur première annexion : celle de la Géorgie, en février 1921. Plus tard, d'autres devaient suivre.

Le décret sur la terre, dans ces premiers articles, stipulait :

« 1. La propriété foncière des gros propriétaires est immédiatement abolie sans aucune indemnité.

« 2. Les gros domaines particuliers, aussi bien que les terres de la couronne, des monastères, de l'église, avec tous les biens immobiliers ou mobiliers, les métairies et toutes leurs dépendances sont mis désormais à la disposition des comités agraires de canton et des Soviets de district des délégués paysans jusqu'à la convocation de la Constituante...

« 5. Les terres des simples paysans et cosaques ne seront pas confisquées... »

Deux mois plus tard, Lénine montrera dans quelle estime il tenait la Constituante à laquelle il laissait dans ce décret la décision définitive en matière agraire. Et, dix ans plus tard, la collectivisation de Staline réduira à néant ce décret qui promettait l'inviolabilité de la petite propriété paysanne. D'ailleurs, dès ce moment, les bolcheviks n'avaient pris ce décret contraire à leur doctrine que pour neutraliser la paysannerie et la gagner momentanément au pouvoir bolchevik. Ce fut pour des raisons tactiques et avec l'arrière-pensée que tout cela serait modifié plus tard que Lénine emprunta aux socialistes-révolutionnaires le programme agraire qui leur avait valu, depuis des mois, l'adhésion de l'écrasante majorité des paysans russes. Il devait d'ailleurs se vanter à maintes reprises de cet exploit tactique : « Les bolcheviks vainqueurs n'ajoutèrent rien au décret sur la terre, mais ils recopièrent mot pour mot le programme électoral agraire que les socialistes-révolutionnaires avaient publié dans leur organe. » (16)

Au III^e Congrès de l'Internationale Communiste, où il s'efforçait à expliquer aux communistes étrangers la nécessité de manœuvrer, Lénine se servit à nouveau de cet argument : « Nous pouvons conquérir en quelques semaines les neuf dixièmes de la paysannerie en reprenant et en réalisant non pas notre programme, mais celui des socialistes-révolutionnaires. » (17)

Le troisième décret, pris dans une séance ultérieure, instituait « le contrôle ouvrier ». Il débutait ainsi :

« 1. Pour sauvegarder les intérêts de la régularisation rationnelle de l'économie nationale dans toutes les entreprises industrielles, commerciales, bancaires rurales, de transport, de coopérative, d'associations productives, etc., qui utilisent le travail salarié ou donnent du travail à domicile, est institué le contrôle ouvrier de production, des achats et ventes des produits et des matières premières, des dépôts, ainsi que de la partie financière des entreprises.

« 2. Le contrôle ouvrier est exercé par tous les ouvriers de l'entreprise donnée par l'intermédiaire de leurs organismes élus, par exemple les comités ouvriers d'usines et de fabriques, les conseils des anciens de fabriques, etc. Dans la composition de ces institutions doivent prendre part aussi les représentants des employés à traitement fixe et du personnel technique...

« 6. Les organes du contrôle ouvrier ont le droit de surveiller la production, d'établir le minimum de productivité de l'entreprise et de prendre les mesures pour l'évaluation du prix de revient des articles produits. »

Le sort de ce décret fut identique à celui des

(16) Die Kommunistische Internationale, n° 7-8, p. 15.

(17) Protokoll des III Kongresses, p. 515.

deux précédents : les bolcheviks ne tinrent pas leurs promesses et abandonnèrent jusqu'à l'oubli total cette première mesure prise par une révolution qui se disait prolétarienne et prétendait servir les intérêts de la classe ouvrière.

La victoire bolchevique à Moscou

R.H. Bruce Lockhart, consul général d'Angleterre à Moscou de 1915 à 1917, écrivait récemment dans un petit ouvrage consacré aux deux révolutions russes : « *Le fait est symptomatique qu'à Pétrograd et à Moscou, où il y avait plus de 100.000 officiers, pas un seul ne tira un coup de feu pour défendre la liberté. La seule résistance réelle fut opposée à Moscou par les Cadets (élèves) de l'École militaire d'Alexandrovski, qui tinrent bon durant plusieurs jours* » (1).

Lénine s'était attendu effectivement à de la résistance dans l'une de ces deux villes, mais il n'avait pas prévu que ce serait à Moscou. Dans une lettre du 24 octobre, il avait écrit : « *A Moscou, la victoire est assurée et il n'y a personne pour nous combattre; à Pétrograd, on peut attendre* ».

Les hostilités se déclenchèrent à Moscou le 9 novembre. A la nouvelle de la chute de Gatchina entre les mains des troupes de Kerenski et Krasnov, les élèves de l'École militaire prirent l'initiative de la résistance, et reçurent aussitôt l'appui du commandant militaire de la ville, le général Riabtsov. Un membre de la Mission militaire française à Moscou à l'époque, résumait plus tard dans ses souvenirs en ses termes la situation au moment de l'éclatement des hostilités : « *Il n'est pas question ici de lutte pour ou contre le gouvernement provisoire. Kerenski est déjà oublié, non sans raison. Deux groupes de combattants sont en présence : les bolcheviks, désireux de faire triompher à Moscou comme à Pétrograd la révolution sociale, et les cadets, appuyés d'un certain nombre d'officiers, qui veulent simplement les empêcher d'arriver à leurs fins, mais sans trop savoir de quoi demain pourrait être fait s'ils venaient à triompher eux-mêmes. Malheureusement pour ces derniers, les insurgés ont bien pris toutes leurs dispositions et l'on peut dire qu'ils occupent toute la ville et la banlieue à l'exception : 1. De l'École de cadets Alexandre et de ses environs, c'est-à-dire du quartier de l'Arbate et d'une partie jusqu'à la place du Théâtre; 2. de l'École de cadets Alexis des corps de cadets et de leurs environs, c'est-à-dire d'une partie du quartier de Lefortovo. Les parcs d'artillerie étant situés à Lefortovo et la Khadinka, toute l'artillerie est entre les mains des bolcheviks. Les cadets n'en possèdent que quelques pièces, de petit calibre.* » (2)

En dépit de cette situation désavantageuse, les militaires remportèrent d'abord quelques succès. Dès la matinée du 10 novembre, les détachements des cadets, aidés par des volontaires, prirent d'assaut le Kremlin et plusieurs quartiers de la ville. C'est alors que la lutte commença vraiment. Les bolcheviks mobilisèrent une partie de la garnison.

La municipalité, composée en majorité de socialistes révolutionnaires se forma en Comité de sûreté publique, et se rangea aux côtés des élèves des écoles militaires, ainsi que des étudiants qui se constituèrent en une garde blanche. Quant au Soviet local des soldats et du Comité du Parti menchévik, ils tentèrent, mais en vain, de réconcilier les deux adversaires. Les jeunes militaires et les étudiants résistèrent quelques jours aux contre-attaques bolcheviques, ce qui donna lieu à cette réflexion de l'officier fran-

çais : « *Quand on pense que 2.000 ou 3.000 cadets et officiers tiennent en complet échec les insurgés au nombre de dizaines de mille — sans doute plus de 100.000 — alors que ces derniers seuls disposent de l'artillerie, on ne peut s'empêcher de plaindre ces jeunes gens qui meurent sous l'œil indifférent de ceux qu'ils veulent sauver, car ils sont vraiment dignes d'un meilleur sort et d'une meilleure cause* » (3).

A la longue, l'artillerie bolchevique eut le dessus. Au matin du 15 novembre, le Comité de sûreté publique demanda l'arrêt des hostilités dans une lettre au Comité militaire révolutionnaire des bolcheviks :

« *Le bombardement du Kremlin et de toute la ville de Moscou ne nuit pas aux troupes, mais il détruit les monuments sacrés et aboutit aux massacres des citoyens paisibles. Déjà, des incendies s'allument et la famine sévit. Dans l'intérêt de la population de Moscou, le Comité de sûreté publique pose au Comité militaire révolutionnaire la question : à quelles conditions précises le C.M.R. considère-t-il possible de cesser immédiatement toutes les hostilités?* »

Les négociations engagées sans retard durèrent jusqu'à 17 heures. Alors fut signé entre les deux camps un traité de paix qui était en réalité une capitulation des forces antibolcheviques. Les deux premiers articles stipulaient en effet : « *1. Le Comité de sûreté publique cesse d'exister; 2. La garde blanche rend ses armes et se dissout. Les officiers gardent les armes qui correspondent à leur situation. Dans les écoles militaires, on laissera seulement la quantité d'armes nécessaire à l'enseignement. Toutes les autres armes doivent être rendues par les cadets. Le C.M.R. garantit à tous la liberté et l'inviolabilité de la personne.* »

Dès que ce texte fut signé par les représentants du C.M.R., du Comité de sûreté publique et des soldats et cadets antibolcheviks, les bolcheviks firent publier l'ordre suivant :

« *Les troupes révolutionnaires ont vaincu, les cadets et la « garde blanche » rendent leurs armes. Le Comité de sûreté publique est dissous. Toutes les forces de la bourgeoisie sont battues et se rendent, acceptant nos conditions. Tout le pouvoir à Moscou est aux mains du C.M.R.* »

« *Les ouvriers et les soldats de Moscou ont chèrement payé la conquête du pouvoir à Moscou.* »

« *Tous à la défense des conquêtes de la nouvelle révolution des ouvriers, des soldats et des paysans!* »

« *L'ennemi s'est rendu... La lutte à Moscou est finie. Le C.M.R. ordonne à tous les ouvriers et soldats de Moscou de rester à leurs postes glorieux, prêts à combattre.* »

« *Signé : Comité militaire révolutionnaire des Soviets des députés ouvriers et soldats.* »

L'échec de contre-attaques de Kerenski et de Krasnov

Après avoir pris Gatchina sur le chemin de Pétrograd, le 9 novembre 1917, et Tsarskoïe-Selo le lendemain, les troupes cosaques commandées par le général Krasnov s'avancèrent vers la capitale. Elles étaient numériquement très fai-

(1) R.H. BRUCE-LOCKHART : *The Two Revolutions*. London 1957, p. 110.

(2) René HERVAL : *Huit mois de révolution russe* (juin 1917-janvier 1918). Paris, 1918, pp. 131-132.

(3) *Idem*, p. 135.

bles, pas beaucoup plus de 1.000 hommes, et la garnison de Pétrograd était forte de plus de 200.000 soldats.

A la nouvelle des succès des cosaques, les élèves des écoles militaires engagèrent l'action contre le pouvoir bolchevik et les groupements socialistes antibolcheviks reprirent courage. Il n'y avait que deux jours que les bolcheviks s'étaient emparés sans résistance de la capitale, et maintenant l'opposition se manifestait partout dans Pétrograd. Ecrivant trois mois plus tard son livre *De la Révolution d'Octobre à la paix de Brest-Litovsk*, Trotski présentait ainsi l'atmosphère dans la ville :

« Le 27 et le 28 octobre (les 9 et 10 novembre), nous recevions continuellement par télégraphe des menaces répétées de la part des Comités d'armées, des Conseils municipaux, des zemstvos, des organisations du « Vikjel » [le Comité dirigeant du Syndicat des employés de chemins de fer]. La perspective Nevsky, l'artère principale de la bourgeoisie de la capitale, devenait de plus en plus animée. La jeunesse bourgeoise sortait de sa torpeur et, poussée par la presse, développait sur la perspective une agitation de plus en plus grande contre les Soviets. Les junkers [cadets = élèves des écoles militaires], aidés de la foule bourgeoise, désarmaient les gardes rouges. Dans les rues désertes, on fusillait directement les gardes rouges et les matelots. Un groupe de junkers s'empara de la station téléphonique. Ils tentèrent aussi de s'emparer de la poste centrale et de la station centrale du télégraphe. Enfin, on nous communiqua que trois autos blindées étaient tombées entre les mains d'une organisation militaire de nos ennemis. Les éléments bourgeois relevaient apparemment la tête. On annonçait dans les journaux que nous vivions nos dernières heures... » (4). C'est à cette date que Kerenski fit télégraphier aux chefs militaires sur le front que le bolchevisme se désagrégeait.

Mais, loin de se laisser vaincre sans agir comme leurs adversaires quelques jours auparavant, les bolcheviks groupés autour du Comité militaire révolutionnaire décidèrent de riposter rapidement et impitoyablement. Ce fut la première de ses actions de représailles et de terreur, qui deviendront plus tard la caractéristique du régime. Trotski, qui dirigea la répression en sa qualité de chef du Comité révolutionnaire militaire, donnera trois mois plus tard cette description, bien affaiblie, de l'affaire :

« Les écoles de junkers et le Château d'ingénieurs servaient de points d'appui à l'organisation contre-révolutionnaire. Il y avait là beaucoup d'armes et de munitions, et c'est de là que partaient les attaques subites contre les établissements du pouvoir révolutionnaire.

« Des détachements de la garde rouge et de matelots investirent les écoles de junkers. Ils y envoyèrent des parlementaires pour proposer la reddition des armes. On répondit par des coups de feu. Les assiégeants piétinaient sur place, des passants se rassemblèrent autour d'eux et quelques balles les blessèrent. Les escarmouches se prolongeaient indéfiniment, et cette circonstance menaçait de démoraliser les détachements révolutionnaires. Il fallait recourir aux mesures les plus décisives.

« On chargea l'enseigne B..., commandant de la forteresse Pierre-et-Paul, de désarmer les junkers. Il fit investir les écoles des junkers de près, y amena des autos blindées et plusieurs pièces d'artillerie. Il proposa aux junkers l'ultimatum de se rendre; il leur donna dix minutes pour réfléchir. Pour toute réponse, de nouveaux coups de feu partirent des fenêtres. Les dix mi-

nutes écoulées, B... fit parler les canons. Les premiers coups produisirent une brèche béante dans les murs de l'école. Les junkers se rendirent, mais bon nombre d'entre eux, voulant se sauver, tirèrent en fuyant. Cela provoqua un acharnement, propre du reste à toute guerre civile. La presse bourgeoise reprocha plus tard aux matelots et aux Soviets la barbarie et la férocité. Elle se garda bien de dire que la révolution des 25-26 octobre proprement dite se passa presque sans coups de feu, sans victimes, et que la conjuration contre-révolutionnaire organisée par la bourgeoisie et entraînant la jeune génération dans le tumulte de la guerre civile contre les ouvriers, soldats et matelots, provoqua seule l'inévitable acharnement et aboutit à faire des victimes. La journée du 29 octobre produisit une crise brusque dans l'esprit de la population de Pétrograd. Les événements tournèrent au tragique... » (5).

Le lendemain, 12 novembre 1917, les bolcheviks marquèrent un autre succès : près de Tsarskoïe-Selo. Quelques détachements de marins et de gardes rouges étaient accourus en renfort. La journée commença par un duel d'artillerie sans résultat. Mais dans l'après-midi, les soldats de Krasnov essayèrent deux échecs : une centaine de cavaliers, lancés à l'attaque des positions bolcheviques, près de Poulkovo, fut repoussée, et d'autres cosaques ne réussirent pas à s'emparer d'une auto blindée bolchevique. Il n'en fallut pas plus pour que les cosaques donnassent vers le soir des signes de découragement, d'autant plus que les renforts espérés et promis n'arrivaient pas. Devant cette situation, le général Krasnov donna l'ordre d'évacuer Tsarskoïe-Selo, ce qui fut fait dans la nuit, sous le couvert de l'obscurité. Les cosaques se replièrent sans encombre sur Gatchina. Or, cette même nuit du 30 octobre (12 novembre), Trotski partit en voiture pour visiter ce premier front bolchevique. Après minuit, les postes avancés bolcheviks entrèrent à Tsarskoïe-Selo et trouvèrent la localité vide, ce qui n'empêcha pas Trotski de diffuser le lendemain, le 13 novembre, un bulletin triomphal, dans son style grandiloquent et théâtral :

« La nuit du 30 au 31 octobre devient une nuit historique. La tentative de Kerenski de diriger les troupes contre-révolutionnaires vers la capitale révolutionnaire est résolument arrêtée. Kerenski bat en retraite; nous prenons l'offensive. Les soldats, les matelots et les ouvriers de Pétrograd ont montré qu'ils savent et veulent affermir à main armée la liberté et le pouvoir de la démocratie ouvrière. La bourgeoisie s'efforçait d'isoler l'armée de la Révolution, Kerenski s'efforçait de la briser au moyen de forces cosaques. Tous deux échouèrent pitoyablement dans leurs entreprises. L'idée grandiose de la domination d'une démocratie ouvrière et paysanne unit les rangs de l'armée et trempa sa volonté. Dorénavant, tout le pays pourra se persuader que le pouvoir soviétique n'est pas un phénomène passager, mais l'invincible réalité : la domination des ouvriers, des soldats, des paysans... » Au nom du Conseil des Commissaires du peuple : L. Trotski. Le 31 octobre 1917. » (O.c., pp. 106-107.)

Cette grandiloquence n'en exprimait pas moins la vérité : Pétrograd n'était plus en danger d'être pris. Repliées à Gatchina, les forces cosaques, faibles numériquement et moralement, étaient

(4) TROTSKI : *De la Révolution d'Octobre à la Paix de Brest-Litovsk*. Genève, 1918, p. 95.

(5) L. TROTSKI, op. cit., pp. 96-97.

sur le point de se tourner contre leur propre commandant en chef, comme en témoigne Trotski : « *La décomposition parmi les cosaques revêtit un caractère d'autant plus aigu que l'absurdité de vouloir prendre Pétrograd avec un effectif peu supérieur à 1.000 cavaliers leur sauta aux yeux. Les troupes qu'on leur avait promis d'envoyer du front comme renfort n'arrivaient pas. Le détachement de Krasnov se retira sur Gatchina et, lorsque nous y arrivâmes le lendemain, l'état-major de Krasnov était déjà, à proprement parler, prisonnier des cosaques eux-mêmes. Notre garnison de Gatchina occupait toutes les positions importantes. Les cosaques n'étaient plus du tout disposés à résister, bien qu'ils ne fussent pas désarmés. Ils n'aspiraient qu'à être libre d'aller au Don ou au moins au front.* » (6)

Le général Krasnov fut fait prisonnier par les bolcheviks, mais Kerenski leur échappa; le même jour, il rédigea sa lettre de démission du poste de président du gouvernement provisoire, ce qui mit fin à son rôle dans la révolution russe. Cette victoire fut claironnée en un communiqué qui fut publié dans la *Pravda* du 15 novembre 1917 :

« *Les troupes de Kerenski sont battues. L'état-major de Kerenski, le général Krasnov et Voïtinski en tête, est arrêté.*

« *Kerenski a fui déguisé en marin.*

« *Les cosaques, passés du côté des troupes révolutionnaires recherchent Kerenski pour le livrer au Comité militaire révolutionnaire.*

« *L'aventure de Kerenski est considérée comme liquidée.*

« *La révolution triomphe.*

« *L'honneur de l'arrestation de l'état-major de Kerenski appartient au marin Dybenko.* »

L'échec du compromis et de la formation d'un gouvernement de coalition

Cinq jours après le coup de force bolchevique à Pétrograd, sur l'initiative du Vikjel (Comité dirigeant du Syndicat des cheminots) fut lancée l'idée d'un compromis entre tous les éléments révolutionnaires et socialistes. Dans la journée du 11 novembre 1917, le Vikjel lança un appel où il était dit :

« *Le Comité exécutif central déclare à tous les citoyens, ouvriers, soldats et paysans sa décision inébranlable et sa sommation catégorique :*

« *D'arrêter immédiatement la guerre civile et de se réunir afin de constituer un gouvernement homogène de socialisme révolutionnaire.* »

Le jour même, une réunion bolchevique, sous la présidence de Kamenev décida d'envoyer une délégation aux pourparlers proposés par le Vikjel. Les autres partis socialistes prirent la même position. La différence était dans les véritables intentions des uns et des autres : le Vikjel et les partis socialistes désiraient effectivement trouver un terrain d'entente avec les bolcheviks, alors que ceux-ci, en particulier Lénine, ne voulaient que faire semblant de ne pas rejeter purement et simplement une proposition que même des bolcheviks approuvaient. Pour les partis socialistes, les bolcheviks étaient toujours des camarades, les défenseurs de la même cause qu'eux, trop doctrinaires, trop sectaires à leurs yeux, mais pourtant de la même famille, alors que pour Lénine, ces partis socialistes étaient des groupements à détruire en tant qu'alliés naturels de la bourgeoisie.

Lorsque le même soir du 11 novembre se réunissait la première conférence, dite conférence de

Vikjel, chargée de chercher un compromis, les négociations paraissaient possibles entre les bolcheviks, d'une part, et les socialistes-révolutionnaires et les menchéviks, d'autre part. Le Comité central menchévik, sur l'insistance de son aile gauche, se prononça le 13 novembre en faveur de la conclusion d'un compromis :

« *Ayant considéré la situation actuelle et ayant admis que toutes les autres considérations devaient être reléguées à l'arrière-plan devant la nécessité d'empêcher à tout prix que l'effusion de sang et la guerre civile continuent au sein des ouvriers et que le mouvement ouvrier soit brisé : le Comité central du Parti social-démocrate ouvrier (uni) décide de prendre part à la tentative d'organiser un pouvoir homogène de tous les partis socialistes, des socialistes-populistes aux bolcheviks.* »

Il suffit de deux jours de négociations pour que se dissipent toutes les illusions des menchéviks. Ils avaient en face d'eux les mêmes bolcheviks qu'autrefois, aussi intraitables, d'autant plus qu'ils étaient maintenant maîtres du pouvoir à Pétrograd. C'est pourquoi, dès le 15 novembre 1917, le Comité central menchévik, fit publier une résolution sur la rupture des pourparlers et sur les conditions préalables d'une reprise de négociations, qui commençait ainsi :

« *Considérant que, pendant toute la durée des négociations au sujet du compromis, les bolcheviks ont refusé obstinément d'accéder aux conditions d'un armistice immédiat, à l'abolition du système de la terreur politique et au retrait de l'ordre enjoignant d'arrêter et de soumettre à un tribunal militaire révolutionnaire les représentants de ces mêmes partis avec lesquels ils parlementaient au sujet d'un compromis... le Comité central du Parti social-démocrate ouvrier (uni) constate que la résolution des bolcheviks [du 14 novembre] rend le compromis impossible et rejette sur eux la responsabilité des conséquences de la rupture.* »

A la fin de cette résolution, le Comité central menchévik formulait les conditions préalables qui devaient garantir la bonne volonté bolchevique. Il énumérait les premières mesures terroristes prises par les bolcheviks dans cette première semaine de leur règne à Pétrograd :

« 1. *Libération, sans exception, de tous ceux qui ont été arrêtés pour causes politiques aussi bien dans les combats armés, aux environs de Pétrograd que dans les rues de la ville.*

« 2. *Cessation du système de terreur politique, rétablissement de la liberté de la presse, de la parole, des réunions, des grèves et de l'inviolabilité de la personne et du domicile...* »

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, le Comité central du Parti socialiste-révolutionnaire vota la résolution qui se terminait ainsi : « *Le Comité central du Parti s.-r. constate qu'un compromis est irréalisable, rompt les pourparlers et rappelle ses représentants de la conférence convoquée, par le Vikjel.* »

Mais les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires n'étaient pas seuls à condamner ce refus de Lénine à chercher un compromis; à l'intérieur de son propre Parti, son attitude rencontrait une vive opposition. Le 17 novembre 1917, le groupement socialiste le plus proche des bolcheviks, les socialistes-révolutionnaires de gauche, ayant décidé de retirer ses représentants de tous les organes et institutions du pouvoir soviétique, des bolcheviks manifestèrent ouver-

(6) *Idem*, p. 108.

tement leur désaccord avec la tactique de Lénine et de Trotski. Noguine, au nom de ses camarades bolcheviks, fit une déclaration, publiée le lendemain dans les journaux de la capitale :

« Nous sommes convaincus de la nécessité de constituer un gouvernement socialiste de tous les partis soviétiques. Nous considérons que, seule, la constitution d'un tel gouvernement donnerait la possibilité de consolider les résultats de la lutte héroïque de la classe ouvrière et de l'armée révolutionnaire dans les journées d'octobre et de novembre. Nous pensons qu'en dehors de cette voie, il n'en reste qu'une : la conservation d'un gouvernement purement bolchevik par les moyens de la terreur politique (c'est nous qui soulignons, Est & Ouest). Le Conseil des Commissaires du peuple s'est engagé dans cette voie. Nous ne pouvons ni ne voulons nous y engager. Nous voyons que cette politique écarte les organisations des masses prolétariennes de la direction de la vie politique, qu'elle conduit à l'établissement d'un régime irresponsable, à la perte de la révolution et du pays. Nous ne pouvons accepter la responsabilité d'une politique pareille et nous nous démettons, devant le C.E.C., des fonctions de commissaire du peuple...

« Commissaire du peuple pour le Commerce et l'Industrie : V. Noguine.

« Commissaire du peuple pour l'Intérieur : A. Rykov.

« Commissaire du peuple pour l'Agriculture : V. Milioutine.

« Commissaire du peuple pour le Ravitaillement : I. Théodorovitch.

« Se sont associés à cette déclaration :

« D. Riazanov.

« Commissaire pour la presse : N. Derbychev.

« Commissaire pour les Imprimeries nationales : I. Arbousov.

« Commissaire de la Garde rouge : Yourenev.

« Directeur du Département de la Législation : J. Larine.

« Partageant le point de vue général sur la nécessité du compromis, je ne considère pas possible de me libérer de ma responsabilité et de mes devoirs.

« Commissaire du peuple pour le Travail : A. Chliapnikov. »

En même temps, ceux des opposants qui appartenaient au Comité central rédigeaient la déclaration suivante :

DECLARATION AU C.C. BOLCHEVIK

« Le C.C. du Parti s.d.o. (bolchevik) a adopté le 14 novembre une résolution excluant de fait le compromis au sujet de la constitution d'un gouvernement soviétique socialiste avec les partis participant aux Soviets d'ouvriers et de soldats.

« Nous considérons que seule une entente sur les conditions indiquées par nous aurait donné au prolétariat et à l'armée révolutionnaire la

possibilité de consolider les conquêtes de la révolution d'octobre, de se fortifier sur de nouvelles positions et de réunir les forces nécessaires pour la lutte ultérieure pour le socialisme.

« Nous considérons que la constitution d'un tel gouvernement est indispensable pour éviter une nouvelle effusion de sang, la faim qui nous menace, la défaite de la révolution par les kalédoniens, pour garantir la convocation de la Constituante à la date fixée et la réalisation du programme de paix voté par le Congrès panrusse d'ouvriers et soldats.

« Par des efforts inouïs, nous avons obtenu la révision de cette décision du C.C. et l'adoption d'une nouvelle résolution qui pouvait servir de base à la constitution d'un gouvernement soviétique.

« Mais cette nouvelle décision a provoqué de la part du groupe dirigeant du C.C. une série d'actes qui prouvent clairement qu'il a décidé fermement de ne pas tolérer la constitution d'un gouvernement des partis soviétiques et qu'il veut défendre à tout prix un gouvernement purement bolcheviste, sans compter les victimes en ouvriers et en soldats que cela pourrait coûter.

« Nous ne pouvons accepter la responsabilité de cette politique funeste du C.C., affirmée contre la volonté d'une grande partie du prolétariat et des soldats, qui désirent que cesse au plus vite l'effusion de sang entre les différentes parties de la démocratie.

« Nous nous démettons donc de nos fonctions de membres du C.C. pour avoir le droit de dire franchement notre opinion à la masse des ouvriers et des soldats, et pour les inciter à répéter notre cri : vive le gouvernement des partis soviétiques ! Entente immédiate sur cette condition !

« Nous nous retirons du C.C. au moment de la victoire, au moment où notre Parti est dominant, nous nous retirons parce que nous ne pouvons voir avec indifférence la politique du groupe dirigeant du C.C. conduire à la perte des fruits de cette victoire du Parti ouvrier, à la déroute du prolétariat.

« En restant dans les rangs du Parti prolétarien, nous espérons que le prolétariat vaincra tous les obstacles et comprendra que notre acte nous est imposé par la conscience de notre devoir devant le prolétariat socialiste.

Y. KAMENEV, A.I. RYKOV, V. MILIOUTINE,
Y. ZINOVIEV, V. NOGUINE. »

L'opposition à la politique de Lénine au sein de la direction de son propre Parti était ainsi plus forte qu'à la veille du coup de force. Ce n'était plus deux membres du Comité central, mais cinq qui se dressaient contre elle. Lénine, toujours réaliste, compris qu'il ne pouvait passer outre. Il engagea de nouvelles négociations avec les socialistes-révolutionnaires de gauche et, le 28 novembre, ceux-ci acceptèrent la réconciliation. Certains d'entre eux entrèrent au Conseil des Commissaires du peuple, et les commissaires bolcheviks reprirent leur démission.

LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

La Constituante était à la fois le rêve et le slogan de tous les mouvements démocratiques et révolutionnaires russes depuis le XIX^e siècle. Dès la chute du tsarisme, cette revendication fut inscrite sur le programme de tous les partis socialistes. Lorsque le gouvernement Kerenski se croyait obligé d'ajourner la date des élections

pour la Constituante, les bolcheviks étaient les premiers et les plus acharnés à stigmatiser cette décision qui « bafouait la volonté et la souveraineté du peuple ».

Finalement, le gouvernement Kerenski fixa les élections au 12 (25) novembre 1917. Mais, dix-huit jours avant, les bolcheviks s'emparèrent du

pouvoir à Pétrograd et, quand les élections se déroulèrent, Kerenski n'était plus président du gouvernement provisoire; il n'y avait plus de gouvernement provisoire, mais un conseil des commissaires du peuple que présidait Lénine.

Les résultats de ces élections pour la Constituante, les seules élections générales libres de l'histoire de la Russie furent les suivants :

Bolcheviks	9.023.963 voix (25 % des suffrages exprimés)
Socialistes-révolution. ...	20.900.000 voix (58 %)
Menchéviks	1.700.000 voix (4 %)
Cadets	4.600.000 voix (13 %)

Les bolcheviks sortirent donc vaincus de cette consultation populaire. Sauf à Pétrograd, où ils régnaient déjà, et où ils récoltèrent 45 % des suffrages exprimés, l'opinion leur restait foncièrement hostile : en Ukraine, ils eurent 10 % des suffrages (contre 77 % pour les socialistes révolutionnaires), dans l'Oural, la Sibérie et ailleurs, la même proportion écrasante en faveur des socialistes-révolutionnaires fut enregistrée.

Mais les bolcheviks n'étaient pas hommes à se laisser arrêter par des résultats électoraux. Ils venaient d'arriver au pouvoir à Pétrograd, non par la grâce du peuple, mais par la force. Ils étaient prêts à recourir à la même méthode contre l'Assemblée constituante. Ce fut Ouritski, menchévik rallié (qui fut nommé quelques semaines plus tard président de la Tchèque, première police politique communiste), qui se chargea de cette besogne.

J. Steinberg, s.-r. de gauche, commissaire du peuple à la Justice dans le deuxième gouvernement de Lénine, a raconté comment les bolcheviks exécutèrent en miniature contre la Constituante le même coup d'Etat que contre le gouvernement provisoire.

Tout d'abord, Lénine réussit à ajourner la réunion de la Constitution, prévue le 11 décembre 1917, jusqu'au 18 janvier 1918. Entre temps, Ouritski préparait son coup de force :

« Tandis qu'on rafraîchissait hâtivement la peinture des murs du Palais de Tauride et qu'on renouvelait son éclat, Ouritski s'entendait méthodiquement avec les éléments les plus révolutionnaires parmi les matelots de Kronstadt et de Helsingfors. Il en forma une garde du corps, une magnifique garde pour la Constituante. Les matelots revêtus de leurs uniformes de sortie, de blouses marines fraîches et coiffés de bérêts neufs, armés d'une quantité de revolvers étincelants, de grenades et de mitrailleuses, occupèrent toutes les pièces et tous les coins du splendide palais. Il va de soi qu'ils étaient tous partisans de la révolution d'octobre et dévoués fanatiquement au gouvernement soviétique. Je me souviens avec quel sang-froid et quelle brièveté de langage, Ouritski nous fit un jour, à la séance des commissaires du peuple, un compte rendu de son activité à la commission de la Constituante. Lorsque nous lui demandâmes si ces rassemblements de matelots ne constituaient pas un danger pour l'ordre dans la Constituante, il répondit paisiblement comme d'ordinaire : Vous verrez bien, je prends toutes les responsabilités pour le maintien de l'ordre. » (18)

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

A l'ouverture de la Constituante, le 5 (18) janvier 1918, les partisans et les adversaires du coup de force bolchevik s'affrontèrent dès que fut posée la question de choisir le président.

Les bolcheviks et les socialistes-révolutionnaires de gauche dont plusieurs représentants siégeaient au Conseil des Commissaires du peuple, depuis le mois de décembre, proposèrent Maria Spiridonova, militante influente des s.-r. de gauche. Le reste de l'Assemblée constituante posa la candidature de Victor Tchernov, chef des socialistes-révolutionnaires restés hostiles au coup de force bolchevik. Le scrutin donna 244 voix à Tchernov et 153 à Spiridonova.

Lénine donne l'exemple du mépris des bolchevistes pour l'Assemblée Constituante

Les bolcheviks parurent peu touchés par cette défaite. Ils étaient décidés, dès avant l'ouverture de la séance, à en finir avec la Constituante. Ils affichaient leur mépris pour les discussions qui occupaient cette séance inaugurale et Lénine en donnait l'exemple, comme l'a noté Steinberg : *« Il (Lénine) s'était tenu quelques temps dans la salle de la Constituante, au banc du gouvernement, et il avait écouté avec nonchalance les débats. Pour manifester même le peu d'intérêt qu'il prenait à la séance, il sortit un journal et il lut, la figure plongée entre les feuilles. » (19)*

A une suspension de séance, Lénine proposait aux comités centraux des bolcheviks et des s.-r. de gauche de quitter l'Assemblée constituante. A la réouverture de la séance, Raskolnikov, officier de marine (qui fut diplomate soviétique et qui finira ses jours en France, après avoir rompu avec Staline) lut au nom des bolcheviks la déclaration suivante : *« La majorité contre-révolutionnaire de l'Assemblée nationale actuelle fait suite à celle des jours précédant la révolution et elle se propose de faire opposition au gouvernement des ouvriers et des paysans. Nous quittons l'Assemblée parce que nous ne voulons pas partager un seul instant la responsabilité des crimes commis par les ennemis du peuple. »*

Quelques instants plus tard, les s.-r. de gauche firent le même geste. La Constituante continua de siéger tard dans la nuit en leur absence. *« Et voici ce qui arriva au milieu de ce travail. Vers quatre heures du matin du 19 janvier, parut derrière Tchernov un matelot, l'anarchiste Jelezniakov, qui fut tué en 1919 dans la guerre contre les généraux blancs, et il déclara : « Nous vous demandons de clore la séance; les gardes sont très fatigués. »*

« — Qui êtes-vous? demanda Tchernov.

« — Je suis le chef de la garde du Palais de Tauride et je vous prie de clore la séance.

« — L'Assemblée nationale ne se séparera que par la force, répondit Tchernov. »

En dépit de cette affirmation, ce fut la fin de la Constituante russe. Il ne se trouva personne pour la défendre comme il n'y avait eu personne deux mois auparavant pour défendre le gouvernement provisoire. Ce n'est pas qu'elle manquât de partisans, mais ils n'étaient pas préparés à affronter une épreuve de force.

On lira dans la deuxième partie du présent numéro l'extraordinaire document que représente le compte rendu sténographique de cette séance de l'Assemblée constituante russe, compte rendu publié pour la première fois en français.

(18) J. Steinberg : *Souvenirs d'un commissaire du peuple*, Paris 1930, pp. 62-63.

(19) *Idem*, p. 82.

III. — La paix de Brest-Litovsk

LÉNINE — qui ne songeait qu'à prendre le pouvoir et à le conserver, sans souci de ce qu'il adviendrait de la Russie — avait résolu de gagner les masses à sa cause en épousant, ou du moins en feignant d'épouser, leurs aspirations, fussent-elles les moins nobles. Aux paysans — dont beaucoup étaient des soldats — il avait promis le partage des terres — alors qu'au fond de lui-même, en marxiste qu'il était, il ne pouvait pas ne pas penser que ce partage était une catastrophe. Aux soldats, au lieu de demander, comme Milioukov, comme Kerenski, un nouvel effort, une nouvelle patience, il promit la paix immédiate. Ainsi essayait-il son pouvoir — car, dans les masses gagnées par ces promesses, les adversaires du nouveau régime ne pouvaient plus trouver d'appui, et ce ne fut qu'un jeu pour Lénine et Trotski que de mettre à la raison ceux qui menaçaient leur autorité récente, les socialistes de Pétrograd et les quelques unités de cosaques qui entouraient la ville. Ils avaient pour eux la supériorité que donnent le nombre et le manque de scrupules.

Le danger extérieur était moins facile à résoudre. Car il ne suffisait pas, pour faire la paix, de la promettre au peuple russe. Il fallait encore obtenir cette paix de l'ennemi. La paix intérieure (au moins aux abords immédiats du pouvoir) était aisée à obtenir : quelques meurtres, quelques emprisonnements, quelques mesures de police viendraient à bout de l'opposition. Mais, à l'extérieur, l'opposition, c'était l'armée allemande, l'état-major allemand. Essayer d'en venir à bout par la force, c'était la guerre au lieu de la paix. Lénine et Trotski tentèrent de réduire l'ennemi extérieur par des méthodes analogues à celles dont ils avaient usé contre leurs ennemis de l'intérieur. Ils ruinaient sa puissance par la démagogie, en dressant les soldats allemands contre leurs chefs.

Ici apparaît l'étonnant mélange de réalisme poussé jusqu'au cynisme et d'idéalisme voisin de l'utopie qui caractérisait, à des degrés divers, Lénine et Trotski. On retient surtout le premier de ces deux caractères, et, parce que les événements ont paru par la suite donner raison aux espérances de ses auteurs, on voit volontiers dans Brest-Litovsk un chef-d'œuvre de réalisme cynique. On ne peut pas, lorsqu'on analyse de près l'évolution des faits, ne pas relever ce qu'il y eut de naïveté en même temps que de cynisme dans la politique des deux chefs du bolchevisme.

Ni Milioukov, ni Kerenski, pleins de scrupules, mais aussi soucieux de l'avenir de la Russie, ne pouvaient du jour au lendemain abandonner les alliés et demander la paix aux Allemands. Ils essayèrent d'amener les alliés à l'idée d'une paix négociée ainsi qu'au renoncement à toutes visées expansionnistes. Mais ils n'entreprirent rien sans aviser les gouvernements de l'Entente. Lénine ne se gêna pas pour le faire. Il ne tenait pas compte des gouvernements, mais des peuples, dont d'ailleurs il se faisait une idée très fautive. En proposant la paix à l'Allemagne, il croyait vraiment qu'il allait inciter tous les peuples des nations belligérantes, et d'abord celui d'Allemagne, à se dresser contre leurs gouvernements et à les contraindre à mettre fin à la guerre. C'était un romantisme puéril.

En signant la paix de Brest-Litovsk, les bolcheviks n'ont pas brisé l'armée allemande : ils l'ont renforcée — d'autant plus qu'ils ont permis à Ludendorf de concentrer sur le front occiden-

tal le maximum de ses forces pour sa grande offensive du printemps 1918. En ce sens, Brest-Litovsk servait l'Allemagne, et le gouvernement allemand pouvait penser que le calcul qu'il avait fait en laissant Lénine traverser le territoire allemand se révélait juste. Par contre, cette paix était désastreuse pour les nations de l'Entente, et, sans l'aide américaine, leur aurait sans doute été fatale. Les historiens communistes prétendent qu'en fin de compte c'est l'exemple de la révolution russe qui brisa le moral des troupes allemandes : les soldats alliés qui subirent le choc de la dernière attaque de Ludendorf en 1918 n'eurent pas le sentiment qu'elle était livrée par des hommes démoralisés. La contagion du communisme contribua à transformer la défaite des armées allemandes en débacle politique et sociale. Mais la défaite avait été acquise sans elle.

La paix de Brest-Litovsk servit-elle au moins la Russie? Elle satisfait les aspirations des soldats russes qui ne demandaient qu'à rentrer chez eux. Et, finalement, malgré des pertes considérables en territoires et en populations (d'ailleurs allogènes), la Russie sortit de la guerre sans être détruite. Mais cela ne fut pas dû à Brest-Litovsk, mais à la victoire alliée. Si le front de l'Ouest s'était effondré comme celui de l'Est, la Russie aurait été dépecée. Ce furent, en définitive, les gouvernements de l'Entente, tant honnis par Lénine et Trotski, qui délivrèrent la Russie de l'occupation allemande, la dispensèrent de payer l'énorme rançon que l'Allemagne lui avait imposée, garantirent leur territoire de la dislocation, et remplirent à leur place les promesses des bolcheviks à l'égard des nations opprimées.

Pour porter un jugement exact sur ce que l'on croit être un chef-d'œuvre de politique réaliste, il faut se demander toujours ce qui serait advenu de la Russie si la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'avaient pas remporté la victoire.

**

A peine vingt jours s'étaient-ils écoulés depuis le coup de force du 7 novembre 1917 que Krylenko, promu généralissime, envoya une première délégation de parlementaires, le 26 novembre, rencontrer le général de division Hofmeister. La délégation fut reçue à 18 h. 30. Dès minuit, parvenait la réponse allemande. Elle était favorable à l'ouverture de pourparlers d'armistice. La première réunion fut fixée au 2 décembre, à Brest-Litovsk. Visiblement, les deux parties en cause étaient pressées de faire cesser les hostilités.

A l'égard des Alliés, l'attitude des bolcheviks était tout autre. Ils ne s'adressèrent que pour la forme aux gouvernements et aux généraux. Dans le décret sur la paix, on lisait : « *En adressant cette proposition de paix aux gouvernements et aux peuples de tous les pays belligérants, le gouvernement s'adresse surtout aux ouvriers conscients des trois nations les plus avancées de l'humanité, des trois Etats les plus forts qui participent à cette guerre : l'Angleterre, la France et l'Allemagne.* » C'était dédaigner également tous les gouvernements, en appeler également à tous les peuples.

En fait, ce traitement égal fut de peu de durée. Dès le 21 novembre, le Conseil des Commissaires du peuple avait donné l'ordre au général Doukhonine de négocier l'armistice. Le même jour, Trotski faisait parvenir aux ambassadeurs alliés une note les informant de la constitution du nou-

veau gouvernement, et leur demandant de considérer le décret sur la paix « *comme la proposition officielle d'un armistice immédiat sur tous les fronts* ». Comme devait le faire remarquer l'ambassadeur de Grande-Bretagne, la lettre de Trotski contenant la proposition d'armistice était arrivée « *dix-neuf heures après que le généralissime russe eut reçu l'ordre d'entrer immédiatement en pourparlers de paix avec l'ennemi* ». Au

surplus, au moment même où il entamait avec l'Allemagne, sans avoir consulté les Alliés, des pourparlers de paix qui ne pouvaient que faire renaître l'espoir dans la population et l'armée allemandes, Lénine et Trotski se livraient à une véritable agression morale contre l'Entente en publiant (à partir du 23 novembre) les traités secrets conclus entre les gouvernements occidentaux et le gouvernement du Tsar.

« AVERTISSEMENT » AUX AMBASSADEURS ALLIÉS ET « APPEL » AUX PEUPLES DE L'ENTENTE

Une fois la date de la première réunion fixée, Trotski, le 30 novembre, adressa un « avertissement » aux ambassadeurs alliés. Il leur faisait connaître que les pourparlers d'armistice commençait le 2 (deux jours plus tard) et il ajoutait : « *Que les gouvernements alliés et leurs représentants diplomatiques en Russie veuillent bien répondre s'ils désirent participer aux pourparlers.* »

On n'est pas plus désinvolte. Mais Trotski savait bien qu'il n'en fallait pas davantage pour convaincre des foules ignorantes de la mauvaise volonté des Alliés.

En même temps, Lénine et Trotski lançaient un manifeste aux « peuples » de l'Entente :

« *Nous, les Commissaires du peuple, nous nous adressons aux peuples alliés et avant tout à leurs masses ouvrières : sont-elle d'avis de continuer cette tuerie? ... Nous exigeons que les partis ouvriers des pays alliés donnent une réponse immédiate à cette question : voulez-vous ouvrir avec nous les pourparlers de paix le 2 décembre?* »

« *Soldats, ouvriers et paysans de France, d'Angleterre, d'Italie, des Etats-Unis, de Belgique, de Serbie, du Japon, de la Chine! Les pourparlers de paix commencent le 2 décembre; nous attendons vos représentants. Ne perdez pas une minute! A bas la campagne d'hiver! A bas la guerre! Vive la paix et la fraternité des peuples!* » (René Herval, o.c., p. 160.)

On a peine à croire que des esprits aussi réalistes aient cru à l'efficacité d'un tel appel — surtout dans l'immédiat — et pourtant leur action est difficilement explicable, et devient même à peu près incompréhensible si l'on n'admet pas que cette croyance était en eux.

Au rendez-vous de Brest-Litovsk, ne vinrent que les bolcheviks et les Allemands. Les premiers étaient conduits par Ioffe et Kamenev, les seconds par le général Hoffmann, auquel le prince Léopold de Bavière avait délégué ses pleins pouvoirs. Les pourparlers proprement dits ne commencèrent que le 22 novembre (5 décembre) 1917 et aboutirent rapidement à la signature d'une convention préliminaire, dont les deux premiers points stipulaient :

« 1. *Les hostilités seront suspendues à partir du 7 décembre 1917 à midi jusqu'au 17 décembre 1917, deux heures.*

« 2. *Les deux parties ont le droit de reprendre les hostilités en prévenant de leur intention trois jours à l'avance.* » (Id., p. 164.)

La prochaine réunion était fixée pour le 12 décembre, la délégation bolchevique rentra à Pétersbourg, ne laissant à Brest que Karakhane, secrétaire de la délégation. Lénine et Trotski pensaient utiliser ce répit pour mener la propagande révolutionnaire parmi les soldats allemands, les gagner à une conclusion rapide de l'armistice et faire ainsi pression sur le gouvernement impé-

rial allemand. Aussi lancèrent-ils un appel enflammé au prolétariat allemand et aux soldats de Guillaume II :

« *Hâtez-vous de nous secourir! Nous garantissons, au nom du gouvernement ouvrier et paysan, que nos soldats ne feront pas un pas en avant si vous vous décidez à prendre en main le drapeau de la paix ou si une partie de vos forces se dirige vers l'intérieur du pays pour y lutter en faveur de la paix. Vive la révolution socialiste internationale.* » (Id., p. 166.)

Ce manifeste ne produisit évidemment aucun effet : l'Allemagne impériale n'était pas dans l'état d'esprit où se trouvait la Russie tsariste et ses socialistes n'avaient jamais fait aussi bon marché de la défense nationale que les bolcheviks russes. Le 12 décembre 1917, les plénipotentiaires bolcheviks réapparurent à Brest-Litovsk. Les négociations reprurent le lendemain et, le 17 décembre, l'armistice était signé. Il devait prendre fin le 14 janvier 1918.

Aussitôt, en dépit d'une clause (contraire) d'armistice (qui était de style), les Allemands commencèrent un vaste transfert de leurs troupes vers l'Ouest et envoyèrent à Pétersbourg une délégation très nombreuse afin de rétablir les relations entre les deux pays.

Les pourparlers de paix furent engagés dès le 22 décembre 1917 en présence de Ioffe et de Kamenev, d'une part, et des représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de Turquie et de Bulgarie, d'autre part. Les deux délégations firent des déclarations préliminaires très divergentes, puis les Allemands présentèrent leurs conditions de paix. L'article 2 était particulièrement dur :

« 2. *Le gouvernement russe ayant déjà proclamé, conformément à ses principes, le droit de tous les peuples composant l'Etat russe à disposer librement d'eux-mêmes jusques et y compris leur droit à la séparation complète, il prend acte des décisions par lesquelles les peuples de Pologne, de Lithuanie, de Finlande, ainsi que d'une partie de la Lettonie et de l'Esthonie, ont exprimé leur volonté de se séparer de l'Etat russe pour former des Etats entièrement indépendants. Le gouvernement russe reconnaît que, dans les conditions actuelles, ces déclarations doivent être considérées comme l'expression de la volonté populaire et il se déclare prêt à tirer de ces déclarations les conclusions qui en découlent.*

« *Considérant que, dans les régions auxquelles est applicable le principe de la libre disposition, la question du retrait des troupes ne saurait être réglée conformément à l'article premier, les parties contractantes confient à une commission spéciale le soin de discuter et d'établir les délais et les conditions dans lesquels devront être confirmées par un referendum sur de larges bases, sans pression militaire sous quelque forme que*

ce soit, les déclarations d'indépendance déjà intervenues. » (*Id.*, p. 191.)

En langage clair, cela signifiait non seulement que les pays non-russes de l'empire (y compris l'Ukraine, bien qu'elle ne fût pas mentionnée dans le texte) se sépareraient de la Russie, mais, en plus, que l'occupation allemande de ces territoires ne prendrait pas fin avec la signature du traité de paix. Les délégués bolcheviks rentrèrent à Pétrograd assez déconcertés, et ce fut Trotski qui reprit les négociations, le 9 janvier. Lénine lui avait donné pour principale directive de faire traîner les pourparlers en longueur et de mener « l'agitation révolutionnaire » à l'adresse des troupes allemandes pour aider les bolcheviks à obtenir des conditions plus acceptables.

Bien entendu, ils n'obtinrent aucun résultat, du moins du côté allemand. Car, du côté russe, ils avaient achevé de ruiner le moral des troupes : le désir de paix de celles-ci serviraient dorénavant l'Allemagne.

La paix à n'importe quelles conditions

Lénine le comprit, et, allant jusqu'au bout de sa tactique, il décida de faire la paix à n'importe quelles conditions, fussent les plus honteuses et les plus funestes.

Le 18 janvier 1918, Trotski rentra à Pétrograd et, le 20, Lénine fit connaître ses « *Thèses sur la Paix* ». Elles produisirent dans son parti le même choc que les fameuses thèses d'avril 1917. Cette fois également, les propositions de Lénine stupéfièrent la quasi-totalité des dirigeants de son parti. Il commença par énoncer la thèse (devenue depuis lors l'axiome fondamental de la politique communiste dans le monde entier) que l'existence et le salut du pouvoir soviétique en Russie constituaient le critère décisif pour trancher de toutes les questions. Or, les soldats russes ne voulaient continuer la guerre à aucun prix, les paysans étaient prêts à accepter une paix d'annexion. Si les bolcheviks décidaient de continuer la guerre, cette décision aurait pour conséquence directe le renversement de leur pouvoir.

Trois courants se dessinèrent aussitôt dans les hautes sphères du parti. D'abord Lénine avec sa thèse très simple : conclure la paix à tout prix, y compris la cession de certains territoires à l'Allemagne. Ensuite la thèse de Trotski, résumée par le slogan : ni paix, ni guerre. Enfin les communistes de gauche, dont les plus importants étaient Boukharine, Piatakov, Préobrajenski, Radek, qui se prononcèrent pour la guerre révolutionnaire. Cette dernière solution avait ceci contre elle qu'elle n'était sans doute pas praticable. Pour mener la guerre révolutionnaire, il fallait disposer de soldats, trouver dans la population des partisans et des volontaires. C'était vraisemblablement impossible, et la création de l'Armée rouge, dans les années qui suivirent, ne doit pas faire illusion : les troupes auxquelles elle eut à faire face ne valaient pas — et de beaucoup s'en faut — les armées allemandes. Quant à la solution de Trotski, elle était unilatérale, et il ne suffisait pas que les Russes cessassent de faire la guerre pour arrêter la progression allemande.

Les négociations de Brest-Litovsk reprirent le 30 janvier (l'armistice avait été prolongé), alors que, dans le parti bolchevik, régnait un des plus graves désaccords qu'il ait connu jusqu'alors. Les votes se multipliaient au Comité central, dans les organisations du parti et dans les Soviets, sans aboutir à l'adoption du point de vue de Lénine.

Le 10 février, mis en demeure de se prononcer (la veille, les Allemands avaient conclu la paix

avec les plénipotentiaires ukrainiens), Trotski rompit les pourparlers en déclarant que les bolcheviks refusaient de signer la paix annexionniste, mais qu'ils considéraient la guerre comme terminée et ordonnaient la démobilisation. L'état-major allemand ne fut pas le moins du monde troublé par cette attitude et, le 18 février, ils reprirent leur avance en Russie. Ce fut une promenade militaire, ce qui restait de l'armée russe ayant pris au mot les déclarations de Trotski sur la démobilisation.

L'avance allemande renforça la position de Lénine dans le parti. A mesure que les Allemands s'approchaient de Pétrograd, ses thèses gagnaient du terrain au Comité central. Le 17 février, Lénine était en minorité. Le 18, début de l'« offensive allemande », sa proposition de paix immédiate recueillit six voix contre sept. Trotski vota contre Lénine. Mais, au cours de la journée, on apprit que les Allemands avançaient sans rencontrer d'obstacle et, le soir, le Comité central vota de nouveau; cette fois, Trotski fit pencher la balance en faveur de Lénine. Par sept voix contre six, la proposition d'une offre de paix immédiate aux Allemands fut acceptée.

Quatre jours plus tard, le 22, les Allemands faisaient connaître leur réponse. Le lendemain le Comité central tint une séance dramatique. Lénine menaça de démissionner, affirmant que le pouvoir bolchevik s'écroulerait dans les trois semaines au cas où les conditions allemandes seraient refusées. Le vote donna les résultats suivants : sept voix pour la signature de la paix (Lénine, Zinoviev, Sverdlov, Staline, Stassova, Sokolnikov et Smilga), quatre abstentions (Trotski, Krestinski, Djerzinski et Ioffe) et quatre voix contre (Boukharine, Boubnov, Lomov et Ouritski).

Le traité de paix de Brest-Litovsk fut finalement signé le 3 mars 1918. Les pertes de la Russie se présentaient ainsi : 27 % de son territoire, 26 % de sa population, un tiers de la récolte moyenne de blé, les trois quarts de sa production de charbon et d'acier.

Rarement on avait signé paix plus désastreuse.

Certes, la suite des événements parut donner raison à Lénine. Comme le dira Radek, il avait « *cédé de l'espace pour gagner du temps* », — et il est vrai que, huit mois plus tard, l'Allemagne impériale s'écroulait, et les plus lourdes des conditions du traité de Brest tombèrent de ce fait. Mais cet écroulement n'était pas conforme aux prévisions de Lénine. Il avait compté sur la révolution allemande : ce furent les armées de l'Entente qui abattirent l'empire allemand, et, à ces armées, Lénine avait singulièrement compliqué la tâche.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

Deuxième partie

DOCUMENTS

I. — L'unique séance
de l'Assemblée Constituante russe

LE texte dont nous donnons ici la traduction partielle, pour la première fois en français, est fort rare. Même en Union soviétique, il ne doit pas être très connu, à supposer qu'on n'en ait pas fait disparaître les exemplaires. Il s'agit du compte rendu de la seule séance qu'ait tenu l'Assemblée constituante panrusse, ce qui aurait été le premier numéro du Journal officiel de cette assemblée si Lénine l'avait laissé vivre. Il se présente sous l'aspect d'une brochure de 100 pages, d'un format plus petit que celui de notre Journal

officiel — à peu près le format commercial. Elle fut imprimée, y est-il dit succinctement, par ordre du président de l'Assemblée constituante, qui était Tchernov, socialiste révolutionnaire de gauche. Il est vraisemblable qu'il agit dans cette affaire de sa propre initiative. Le dépositaire était la librairie « Pour le Peuple ». Nous ignorons l'importance du tirage.

Nous donnons ici la traduction des vingt premières pages et des trois dernières. Les intertitres sont de la rédaction d'Est & Ouest.

PREMIÈRE JOURNÉE DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DE RUSSIE

Compte rendu sténographique

PÉTROGRAD, 5-6 JANVIER 1918

Imprimé sur ordre du Président de l'Assemblée Constituante

A Pétrograd, Imprimerie de la « Maison de la Presse »

SÉANCE DES 5 ET 6 JANVIER 1918

LORDKIPANIDZÉ (*fraction des socialistes-révolutionnaires, de sa place*) : Camarades, il est maintenant quatre heures; nous invitons le doyen de l'Assemblée constituante à ouvrir la séance. Le doyen de la fraction des socialistes-révolutionnaires : Sergueï Petrovitch Chvetzov... (*Bruit violent à gauche; applaudissements au centre et à droite; sifflets à gauche; ...on n'entend plus*

rien... bruit violent et sifflets à gauche; applaudissements au centre.) Le doyen de l'Assemblée constituante, S.P. Chvetzov, monte à la tribune.

CHVETZOV (*agite la sonnette*) : Je déclare ouverte la séance de l'Assemblée constituante. (*Bruit à gauche. On entend des voix : « A bas, l'usurpateur! »... Bruit persistant et sifflets à gauche; applaudissements à droite.*)

DÉCLARATION DE LA FRACTION DES BOLCHEVIKS

SVERDLOV (*fraction des bolcheviks, président du Comité central exécutif*) monte à la tribune : Le Comité exécutif du Soviet des députés ouvriers et paysans m'a chargé d'ouvrir la séance de l'Assemblée constituante. (*On entend des voix au centre et à droite : « Vos mains sont couvertes de sang! Assez de sang! » Applaudissements frénétiques à gauche.*) ... Le Comité central exécutif du Conseil des députés ouvriers, soldats et paysans... (*une voix à droite : « qui a été truqué... »*) ...exprime l'espoir que l'Assemblée constituante invalidera définitivement tous les décrets et ordonnances du Conseil des Commissaires du peuple. La Révolution d'Octobre a allumé l'incendie de la révolution socialiste, non seulement en Russie, mais encore dans tous les pays... (*Rires à droite et bruit.*) Nous ne doutons pas un seul instant que les étincelles de l'incendie que nous avons allumé ne se propagent

dans le monde entier. (*bruit*) ...et le jour est proche où les classes laborieuses de tous les pays se soulèveront contre ceux qui les exploitent, de même que la classe ouvrière russe et, à son exemple, la classe paysanne se sont soulevées en octobre. (*Applaudissements violents à gauche.*) ... Nous ne doutons pas que les représentants authentiques du peuple, qui siègent à l'Assemblée ne se fassent un devoir d'aider les Soviets à en finir avec les privilèges de classe. Les représentants des ouvriers et des paysans ont reconnu le droit des travailleurs aux ressources et aux moyens de production, qui ont permis jusqu'à présent aux classes possédantes d'exploiter le peuple. De même que la révolution bourgeoise française avait promulgué, à l'époque de la grande Révolution de 89, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui, en fait, consacrait le droit à la libre exploitation

des hommes, démunis de ressources et de moyens de production, de même notre révolution socialiste russe doit promulguer sa propre déclaration. (*Applaudissements sur les bancs des bolcheviks.*) ...Le Comité central exprime l'espoir que, dans la mesure où l'Assemblée constituante représente les intérêts du peuple, elle s'associera à la Déclaration, dont j'ai l'honneur de vous donner lecture au nom du Comité central exécutif :

1° La Russie est proclamée République des Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans. Tout pouvoir dans la capitale et en province appartient à ces Soviets.

2° La République soviétique russe est constituée sur la base d'une libre alliance de nations libres, et forme une Fédération des Républiques soviétiques nationales.

En se fixant pour objectif principal l'abolition de toute exploitation de l'homme par l'homme et de la séparation de la société en classes, l'écrasement impitoyable des exploiters, l'instauration de l'organisation socialiste de la société et la victoire du socialisme dans tous les pays, l'Assemblée constituante ordonne :

1° Afin de réaliser la socialisation des terres, la propriété terrienne privée est abolie; la totalité des terres devient bien public et sera transmise aux travailleurs, sans aucune contrepartie, chacun ayant le même droit de l'exploiter.

Toutes forêts et terres, sous-sols et eaux, présentant un intérêt national, ainsi que tout le cheptel et tout inventaire mobilier et immobilier, toute propriété foncière et toute exploitation agricole deviennent biens nationaux.

2° La loi soviétique relative au contrôle ouvrier et au Soviet suprême de l'Economie nationale, destinée à assurer le pouvoir des travailleurs sur les exploiters, est approuvée; cette loi doit être considérée comme un premier pas vers le transfert complet à la République soviétique ouvrière et paysanne de la pleine propriété des fabriques, usines, mines, chemins de fer et autres moyens de transport.

3° Le transfert de toutes les banques à l'Etat ouvrier et paysan, dont elles deviennent ainsi la propriété, est approuvé; ce transfert est une des conditions indispensables de la libération des masses laborieuses du joug capitaliste.

4° Afin de supprimer les couches parasites de la société et d'organiser l'Economie nationale, le service obligatoire du travail est instauré dans tout le pays.

5° Afin d'assurer les pleins pouvoirs aux masses laborieuses et d'exclure toute éventualité d'une restauration du pouvoir des exploiters, l'Assemblée décrète : l'armement des travailleurs, la formation de l'armée rouge socialiste des ouvriers et des paysans et le désarmement total des classes possédantes.

En exprimant sa décision inébranlable d'arracher l'humanité aux griffes du capital financier et de l'impérialisme, qui, durant cette guerre, criminelle entre toutes, ont ensanglanté la terre entière, l'Assemblée constituante adhère entièrement à la politique du pouvoir soviétique, qui vise à rompre les accords secrets, à organiser de la façon la plus large la fraternisation des ouvriers et paysans incorporés dans les armées actuellement belligérantes, et à aboutir à tout prix, par des moyens révolutionnaires, à une paix démocratique entre les peuples, sans annexions ni contributions, suivant le principe du droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes.

En poursuivant le même objectif, l'Assemblée

constituante insiste sur la nécessité d'une rupture complète avec la politique barbare de la civilisation bourgeoise, qui a édifié le bien-être des exploiters dans un petit nombre de nations évoluées, en le fondant sur l'asservissement de centaines de millions de travailleurs de l'Asie, des colonies et des petits pays.

L'Assemblée constituante approuve la politique du Conseil des Commissaires du peuple qui a décrété l'indépendance complète de la Finlande, le retrait des troupes de Perse et le droit de l'Arménie à disposer librement d'elle-même.

L'Assemblée constituante considère que la loi soviétique relative à l'annulation des emprunts conclus par les gouvernements des tsars, des propriétaires terriens et de la bourgeoisie, est un premier coup porté au capital financier et bancaire international, et exprime l'assurance que le pouvoir soviétique suivra fermement cette ligne de conduite jusqu'à la victoire complète de l'insurrection internationale ouvrière contre le joug capitaliste.

Etant donné que l'Assemblée a été élue sur des listes établies avant la Révolution d'Octobre, lorsque le peuple n'osait encore se soulever en masse contre les exploiters, parce qu'il surestimait la force de résistance que ces derniers pouvaient lui opposer pour défendre les privilèges de leur classe, et qu'elle n'a pas encore commencé à réaliser pratiquement l'édification de la société socialiste, l'Assemblée constituante estime qu'il serait foncièrement injuste, même d'un point de vue purement formel, d'opposer son pouvoir à celui des Soviets.

En fait, l'Assemblée constituante estime qu'à l'heure où le peuple mène une lutte décisive contre ses exploiters, il ne peut y avoir de place pour ces derniers dans aucun des organes du pouvoir. Le pouvoir doit appartenir entièrement et exclusivement aux masses laborieuses et au gouvernement qu'elles ont mandaté, c'est-à-dire au Soviet des députés ouvriers, soldats et paysans.

Tout en prêtant son appui au pouvoir soviétique et aux décrets du Conseil des Commissaires du peuple, l'Assemblée constituante reconnaît que ses tâches propres se bornent à l'élaboration générale des principes essentiels de la construction socialiste de la société.

De plus, aspirant à créer une alliance réellement libre et volontairement consentie et, par conséquent, plus complète et plus solide, des classes laborieuses de toutes les nations de la Russie, l'Assemblée constituante se borne à établir les principes essentiels de la Fédération des Républiques soviétiques de la Russie, en laissant aux ouvriers et aux paysans de chaque nation le droit de décider, en toute indépendance, lors de leurs congrès plénipotentiaires respectifs, s'ils désirent participer — et sur quelles bases — au gouvernement fédéral et aux organismes soviétiques fédéraux.

Sur la demande du Comité central exécutif des Soviets, je déclare ouverte l'Assemblée constituante. Je propose d'élire le Président... (*Voix à gauche* : « Camarades, l'Internationale!... », *chant de l'Internationale*. *Voix à gauche* : « Vivent les Soviets! Tout le pouvoir aux Soviets! » *M. Buykhovski, sans quitter sa place* : « Tout le pouvoir à l'Assemblée constituante! » *Applaudissements.*) ...Permettez-moi d'espérer que les principes de la nouvelle société ébauchés dans cette déclaration, resteront inébranlables, et que — après avoir triomphé en Russie — ils triompheront dans le monde entier... (*Voix à gauche* : « Vive la République soviétique! ») ...La parole est au membre de l'Assemblée, Lordkipanidzé.

DÉBATS SUR L'ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT

LORDKIPANIDZÉ : La fraction des socialistes-révolutionnaires estime qu'il fallait commencer depuis longtemps les travaux de l'Assemblée constituante. Nous estimons qu'il fallait, en premier lieu, procéder à l'élection du président de l'Assemblée; nous estimons que l'Assemblée constituante ne peut s'ouvrir que de sa propre autorité. Il n'y a pas d'autre pouvoir que l'Assemblée constituante. (*Bruits à gauche; sifflets.*)

LE PRÉSIDENT : Je demande que l'on garde le calme.

LORDKIPANIDZÉ : Etant donné que le citoyen qui se trouve derrière moi et dirige... (*bruit; sifflets.*)

LE PRÉSIDENT : Je demande instamment le silence. Si je le jugeais nécessaire, je pourrais, usant de ma propre autorité qui m'a été conférée par les Soviets, rappeler moi-même l'orateur à l'ordre. Je demande de ne pas faire de bruit.

LORDKIPANIDZÉ : Nous estimons que l'élection du président ne peut avoir lieu que dans une séance présidée par un membre élu par l'Assemblée constituante... (*Bruit... On n'entend rien...*) ...Toutefois, messieurs, bien que ce soit ce que vous cherchez, nous n'engagerons pas de lutte finale à ce sujet, nous ne mordrons pas à l'hameçon et nous ne vous donnerons pas la possibilité, en prêtant une simple formalité, d'en finir avec l'Assemblée constituante. La fraction des socialistes-révolutionnaires propose que le candidat au fauteuil de président de l'Assemblée soit désigné oralement et que l'élection se fasse au moyen de bulletins établis au plus vite. De son côté, la fraction propose de nommer président de l'Assemblée constituante l'un de ses membres : Victor Mikhaïlovitch Tchernov. (*Applaudissements au centre et à droite.*)

LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au représentant des bolcheviks, le camarade Skvortzov, qui a une déclaration à faire.

SKVORTZOV : Camarades et citoyens! Je dois, avant tout, exprimer mon étonnement au sujet de la déclaration faite par le citoyen orateur précédent, qui a menacé de rompre avec nous si nous entreprenions certaines actions... (*Bruit au centre et à droite.*) ...Citoyens assis à la droite! La rupture entre nous et vous est consommée depuis longtemps! Vous étiez de l'autre côté de la barricade, avec ceux de l'Armée blanche et les junkers, et nous, nous étions de ce côté-ci, avec les soldats, les ouvriers, les paysans. (*Applaudissements à gauche. Voix à droite : « Mensonges! Les partisans d'Oboukhov ont été fusillés par vous! » Voix à gauche : « Partisans de Kornilov! »*)

LE PRÉSIDENT : Je vous rappelle à l'ordre!

SKVORTZOV : Camarades et citoyens! Je n'ai répondu à l'orateur précédent que parce qu'il a abordé cette question et pour qu'il n'y ait aucun malentendu : tout est fini entre nous! Vous, avec les cadets et la bourgeoisie, vous appartenez à un monde, et nous — avec les paysans et les ouvriers — à un autre. Si je n'avais pas eu besoin d'apporter cette précision, ma déclaration aurait eu un caractère purement concret : au nom de la fraction des bolcheviks et des socialistes-révolutionnaires de gauche, je suis habilité à proposer l'élection au fauteuil présidentiel de l'Assemblée constituante de la camarade Marie Alexandrovna Spiridonova.

LE PRÉSIDENT : La parole est au membre

de l'Assemblée Severov-Odoïevsky. (*Voix à gauche : « Au nom de quelle fraction? »*) ...En tant que représentant de la fraction des socialistes-révolutionnaires ukrainiens.

SEVEROV-ODOIEVSKY : La fraction des socialistes-révolutionnaires ukrainiens propose, de son côté, de ne pas procéder à l'élection d'un seul président, mais à celle d'un presidium. Celui-ci, composé de membres à droits égaux, élirait à tour de rôle, un président en son sein. La fraction des socialistes-révolutionnaires ukrainiens estime que ce principe est plus démocratique que l'élection d'un seul président. En outre, cela permettrait d'avoir un presidium composé de représentants de toutes les fractions et chaque fraction aurait ainsi, à tour de rôle, son président.

LE PRÉSIDENT : La parole est au membre de l'Assemblée Pavlov, représentant le gouvernement de Moscou.

PAVLOV : Au nom de la fraction des socialistes-révolutionnaires, je propose de nous borner aujourd'hui à l'élection d'un seul président, et d'élire le presidium au cours de la séance de demain. Nous estimons que la proposition faite par la fraction des socialistes-révolutionnaires ukrainiens est irréalisable au cours de notre séance d'aujourd'hui. Nous estimons que toutes les fractions seront d'avis que l'Assemblée constituante doit avoir un presidium, mais de telles élections exigent un accord préalable entre les fractions et l'inscription des candidats proposés par celles-ci. Pour ne pas perdre de temps, nous proposons de nous borner, au cours de cette séance, à l'élection d'un seul président.

LE PRÉSIDENT : Ainsi, il y a deux propositions. L'une consiste à procéder immédiatement à l'élection d'un président, et l'autre, à procéder immédiatement à l'élection d'un presidium. Je demande de voter. (*Vote.*) On procède à l'élection d'un président. Nous sommes en présence de deux candidats. (*Voix à droite : « Il vaut mieux suspendre la séance et évacuer le public; il fait du bruit et siffle!... »*) ...Décider, à l'heure actuelle, si la séance doit continuer ou non, n'est pas de ma compétence, c'est l'Assemblée qui devra en décider plus tard. Il est question maintenant d'élire un président. Nous sommes en présence de deux candidats : Tchernov et la camarade Spiridonova, membres de l'Assemblée constituante. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats. On va procéder à la distribution des bulletins; ensuite, les bulletins seront ramassés et comptés. (*Voix au centre : « Comptés par qui? » Voix à droite : « Ne pourrait-on pas évacuer le public? » Skvortzov, de sa place : « Peut-on faire une nouvelle proposition? »*) ...La parole est au membre de l'Assemblée, Skvortzov, qui a une proposition à faire.

SKVORTZOV : Etant donné que nous sommes en présence de deux candidats, je ne pense pas que les bulletins y changent quelque chose. Pour abrégé la procédure, ne pourrait-on pas voter immédiatement au moyen de boules? C'est là ma proposition.

LE PRÉSIDENT : Voulez-vous accepter la proposition du camarade Skvortzov? (*Vote.*) La proposition est acceptée. (*On procède au vote par boules. M. Zenzinov, de sa place : « Je demande la parole »*)

ZENZINOV : Au nom de la fraction socialiste-révolutionnaire, je propose que soient choisis,

pour effectuer le contrôle des boules ou des bulletins, deux représentants par fraction.

LE PRÉSIDENT : J'estime que cette proposition ne doit même pas être soumise au vote. Il va de soi que le contrôle sera fait par des représentants de toutes les fractions. Je propose aux fractions de déléguer leurs représentants. La fraction des socialistes-révolutionnaires de droite... (Voix : « Il n'y a pas de droite... ».) (On donne lecture de la liste des représentants des fractions, désignés pour effectuer le contrôle du vote.) ... (Vote au moyen de boules.) ... Tout le

monde a voté? Personne ne s'est abstenu? (Voix : « Non, tout le monde n'a pas voté ».) ... Dans ce cas, faites une déclaration par écrit.

LE PRÉSIDENT : Permettez-moi de vous lire les résultats du vote : 244 voix contre 151 pour le membre de l'Assemblée Tchernov (*applaudissements prolongés au centre et à droite*); 153 voix contre 244 pour la camarade Spiridonova. Ainsi, le membre de l'Assemblée Tchernov est élu président. Je vous demande d'occuper vos places. (*Applaudissements prolongés au centre et à droite.*)

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT TCHERNOV

V.M. TCHERNOV : Citoyens, membres de l'Assemblée constituante! Permettez-moi de vous remercier de la confiance que vous venez de me témoigner. Je me rends parfaitement compte des difficultés de la tâche qui m'est assignée et de la responsabilité qui m'incombe. Et je vous prie de croire, citoyens et camarades, que je mettrai toute mon impartialité à diriger les débats de cette Assemblée, dans le sérieux et la dignité, sans perdre de vue la grandeur de sa tâche. Citoyens, membres de l'Assemblée, vous êtes appelés à remplir vos fonctions à un moment particulièrement difficile dans la vie des nations qui peuplent la Russie. Jamais encore la situation de la révolution russe dans la conjoncture internationale n'a été aussi difficile qu'au cours de cette quatrième année de guerre, de ce carnage fratricide, qui contamine toute l'atmosphère morale de l'Europe contemporaine, et j'ose même dire du monde entier, par son odeur de sang et de cadavres en décomposition, de cette guerre, contre laquelle, pour la première fois, s'est élevée la voix courageuse des socialistes de tous les pays, clamant leur protestation à Zimmerwald... (*Rires sur les bancs des bolcheviks, applaudissements au centre et à droite. Bruit...*)

Cette protestation constituait le premier acte du drame que nous vivons, lorsque les socialistes de tous les camps belligérants se sont tendus pardessus la mêlée, une main fraternelle... La révolution russe, citoyens, est née avec des mots de paix à la bouche et elle ne peut pas ne pas rester fidèle aux mots d'ordre de paix démocratique, de paix sans vainqueurs ni vaincus, ou — mieux encore — de paix où les vainqueurs seraient les peuples et les vaincus, les fomenteurs et les responsables de ce carnage, de ce crime effroyable contre l'humanité, sans précédent dans l'histoire. Malheureusement, citoyens, ces mots d'ordre pacifiques de la révolution n'ont pas encore rencontré suffisamment d'échos pour permettre que, proclamés par la nouvelle Russie, ils soient repris par tous les Etats et contribuent à mettre fin à ce cauchemar sanglant. Citoyens, vous savez tous maintenant d'où viennent les difficultés dans lesquelles se débat la révolution russe : elles sont dues au fait que les mots d'ordre les plus révolutionnaires, qui expriment les espoirs socialistes des masses laborieuses, ont, pour la première fois, triomphé dans un pays, le plus arriéré du point de vue économique, et qui se trouve, de surcroît, dans une situation particulièrement difficile. C'est pourquoi, les pays économiquement et politiquement plus avancés que le nôtre n'y ont pas encore réagi; nous attendons toujours cette réaction, et nous voulons croire qu'elle se produira avant qu'il ne soit trop tard pour les destins de notre révolution.

A l'heure actuelle, citoyens, notre situation est devenue encore plus critique. Les dernières tentatives désespérées pour obtenir la paix, qui ont précédé notre réunion, ont démontré avec évi-

dence que l'impérialisme des pays qui enregistrent des succès stratégiques, de même que les impérialistes des empires centraux qui, à un certain moment, semblaient accepter en paroles certaines formules de la Russie révolutionnaire, ont maintenant jeté bas le masque et se sont montrés tels qu'ils sont en réalité.

Ce ne fut de leur part qu'une manœuvre habile, destinée à affaiblir le camp adverse, tendant à amener la Russie dans la voie des accords séparés pour mieux l'isoler et recueillir ensuite les fruits de cette machination. Après être parvenus à isoler la Russie en profitant de son affaiblissement actuel — je l'espère momentanément — l'impérialisme allemand est tout à fait capable de proposer maintenant aux autres Etats des accords séparés: il est prêt à y rechercher des hommes parlant le même langage, d'arriver à un accord avec eux, ce qui aurait pour résultat de charger la Russie de tous les dommages et de toutes les pertes dus à cette guerre.

Ce résultat n'est pas surprenant, si l'on pense que la Russie révolutionnaire reste le pays le plus dangereux pour les empires centraux, bien qu'à l'heure actuelle elle soit faible sur le front. La force des nations formant notre Etat ne réside pas seulement dans le nombre de baïonnettes dont elle dispose actuellement, ni dans la force des positions avancées qu'elles occupent. Il existe encore d'autres forces: tout d'abord celle des mots d'ordre de la révolution russe et, ensuite, la force que représentent les réserves intactes de notre pays, et qui seraient prêtes à se lancer avec d'autant plus de feu à la défense des grands mots d'ordre de la révolution russe, que la menace qui pèserait sur eux s'avèrerait plus terrible.

Nous croirions en la force et en la victoire finale de ces mots d'ordre s'ils ne devaient pas être suivis du triomphe des tendances menant à la désagrégation et à la débâcle de la démocratie, à l'isolement et à la guerre civile des peuples formant notre pays, si l'Assemblée constituante arrivait à réaliser son aspiration en concentrant, organisant et rassemblant autour d'elle les peuples formant la Russie, — une Russie qui aurait fait des mots d'ordre de sa révolution ceux de l'Etat russe et de la République fédérale démocratique russe, — en un mot une Russie qui serait une union des peuples libres et égaux.

La paix séparée serait désastreuse

Mais si nous arrivions à parfaire cette œuvre, citoyens, il n'y aurait pas, pour l'impérialisme des pays en guerre contre nous, comme d'ailleurs pour tout impérialisme et, à plus forte raison, pour l'absolutisme de ces pays — vous le comprendrez aisément — d'ennemi plus grand que la Russie révolutionnaire. C'est pour cette raison que, selon toute vraisemblance, l'impérialisme belliqueux allemand se brisera, en dernier

lieu, contre la Russie; cet impérialisme s'inclinera devant une Russie nationale, libre et démocratique, marchant fièrement sous le drapeau rouge du socialisme. Et c'est pourquoi, aussi, la voie qui mène à une paix séparée serait pour nous une voie désastreuse et meurtrière. (*Applaudissements.*)

Citoyens, notre situation est très difficile, mais nous pouvons avoir, nous avons déjà des alliés. Ce sont, en premier lieu, les masses socialistes des travailleurs de tous les pays, dans la mesure où elles sont épuisées par les cauchemars de la guerre et ne veulent pas s'y résigner. Citoyens! si, autrefois, pour élever une protestation mondiale contre la guerre, on a dû avoir recours à de petits groupes séparés de personnes ne pouvant se résigner au cauchemar sanglant, réunir de petites conférences d'hérétiques courageux et de renégats, aujourd'hui ce ne seront plus des petits groupes et des partis isolés, mais, permettez-moi de l'espérer, l'Assemblée constituante russe, en tant qu'organe d'Etat, qui élèvera sa voix pour inviter, à une conférence sur « la guerre à la guerre », les socialistes de tous les pays; oui, les membres de tous les partis socialistes, dans la mesure où ceux-ci refusent d'incliner leurs drapeaux et leurs têtes devant la guerre monstrueuse. (*Applaudissements.*)

Je sais, citoyens, c'est un événement sans précédent qu'un organe d'Etat, en tant qu'entité, invite différents partis politiques d'autres pays à une grande conférence. Mais, citoyens, c'est également un événement sans précédent que cette Assemblée ait une majorité écrasante socialiste. Il est vrai que notre pays se trouve dans une situation difficile, mais il n'en reste pas moins grand par ses aptitudes et ses forces cachées, et nous croyons fermement qu'il ne tardera pas à le prouver en se groupant autour de l'Assemblée.

« La volonté de socialisme », qui s'est fait jour d'une manière aussi significative, cette attraction d'énormes masses populaires russes par le socialisme, constitue également un événement sans précédent dans l'histoire; permettez-moi d'espérer que l'Assemblée ne tardera pas à examiner, au cours de ses prochaines séances, la question des conférences du grand « avant-congrès socialiste de la paix »; celles-ci devront commencer sur l'initiative de l'organe de l'unique pouvoir suprême de l'Etat russe, c'est-à-dire de l'Assemblée constituante. (*Applaudissements au centre, et, en partie, à droite.*)

Citoyens, l'idée même des frontières tracées dans le sang par la main meurtrière de la guerre n'existe pas pour nous; nous serions disposés à inviter les socialistes de tous les pays, quelles que soient nos relations actuelles avec eux, à venir ici, chez nous, dans la capitale de la Russie; mais si nous étions obligés de choisir un territoire neutre, cela ne serait ni par notre faute, ni par suite d'obstacles ou de considérations que nous aurions élevés; cela ne pourrait se produire que dans le cas où les socialistes de certains pays, se trouvant placés devant la nécessité douloureuse de considérer leur patrie comme un pays en guerre contre nous, estimeraient plus opportun et plus acceptable pour eux — compte tenu de la lutte pour la paix qu'ils devront mener ultérieurement — de choisir le territoire d'un Etat neutre.

J'estime qu'en s'appuyant sur ce grand allié — la démocratie mondiale — et bien que la situation internationale de la Russie soit très difficile et embrouillée encore par les dernières et fatales expériences, l'Assemblée constituante pourra, en dépit de cette situation pénible, prendre fermement en mains la conduite ultérieure des négociations de paix... (*Bruit*) ... non d'une

paix séparée, qui serait une trahison, mais d'une paix générale et démocratique, d'une paix fondée sur les grands mots d'ordre immortels de la révolution nationale ouvrière russe. (*Applaudissements au centre et à droite.*)

Citoyens, avant d'obtenir les premiers succès dans cette voie, nous devons prendre garde à ce que la Russie, en tant que pays, ne serve d'appât à l'impérialisme, quel qu'il soit; nous n'avons pas le droit d'être faibles et de tenter par cette faiblesse les appétits féroces des impérialistes des pays ennemis, qui n'attendent que ce moment pour nous porter le coup fatal; nous devons être forts et nous devons également disposer d'une force physique.

La révolution nationale russe doit être puissante à l'intérieur et à l'extérieur. Mais, en même temps, citoyens, nous ne devons pas oublier que nos soldats, au front, nos martyrs en capote grise ont supporté, durant toute cette période, et continuent à supporter, un poids réellement surhumain.

L'Assemblée constituante doit prendre ce fait en considération. C'est pourquoi, semble-t-il, il n'y a pour elle qu'une seule voie: après avoir examiné et reconnu la situation, c'est vous qui — en attendant la réorganisation prochaine de nos forces armées en une milice populaire ou en une armée socialiste — organiserez, sur les bases nationales et territoriales, une armée de volontaires qui, sous les drapeaux rouges du socialisme... (*Bruit*) ...saura assurer aux peuples de la Russie la possibilité de se consacrer à la reconstruction interne du pays, afin qu'aucune force extérieure ne puisse empêcher ce travail. C'est cette armée de volontaires, marchant sous les drapeaux de la Russie nouvelle, qui prendra la place, au fur et à mesure de sa formation, de tous ceux qui sont fatigués, de ceux qui doivent et ont le droit de revenir dans leurs foyers, qui ne peuvent s'en passer, pas plus que les affamés ne peuvent se passer de nourriture.

La Russie : Union libre de nations

A ce moment tragique, citoyens, il se pose encore une autre question, d'une importance non moins vitale: les peuples et les nations qui constituent la Russie doivent présenter une entité politique et morale, vivante et solide. La Russie — nous n'avons plus besoin de le proclamer, mais seulement de l'énoncer — la Russie forme déjà une union libre de nations et de grands territoires, dont les Assemblées constituantes locales se juxtaposent à l'Assemblée constituante centrale russe, et dont les travaux ne contrediront pas plus ceux de l'Assemblée nationale que les travaux des organes autonomes d'un niveau inférieur, situés plus près du peuple, ne contrediront ceux de ces Assemblées locales.

L'Assemblée constituante se doit de ne pas négliger ce travail, mais doit le compléter et l'harmoniser. (*Voix à gauche*: « Mais il y a le pouvoir des Soviets! ».) ...L'Assemblée constituante représente l'entité vivante de tous les peuples de la Russie et le fait même que la première séance de l'Assemblée a été ouverte, ce seul fait suffit à proclamer la fin de la guerre civile entre les nations peuplant la Russie. (*Voix au centre et à droite*: « Bravo! ». *Applaudissements. Les députés du centre et de la droite se lèvent. Voix à gauche*: « Kalédine a envoyé une dépêche identique! »...)

Citoyens, vous me permettrez de promettre, au nom de toute l'Assemblée... (*Voix à gauche*: « Non, nous ne le permettrons pas!... ») ...en nous adressant aux citoyens de l'Ukraine, de promet-

tre solennellement que, désormais, l'Ukraine n'aura plus à craindre, fût-ce un seul instant, que la main d'un soldat grand-russien, du cultivateur en capote grise, se lève sur un laboureur ukrainien, vêtu d'une même capote grise. (*Applaudissements au centre et à droite. Voix* : « Vive l'Ukraine! »)

En prêtant ce serment, citoyens, nous enlevons en même temps un poids de l'âme du soldat grand-russien. En s'adressant à ce soldat au nom de l'Assemblée, vous me permettrez de lui dire que personne désormais n'osera le diriger contre sa volonté et l'obliger à lever la main sur des Ukrainiens, en l'ensanglantant d'un sang fraternel. (*Vifs applaudissements au centre et à droite. Voix à gauche* : « Vivent les Soviets ukrainiens des députés ouvriers, soldats et paysans ». *Applaudissements sur tous les bancs. Bruit... Voix à gauche* : « A bas la Rada bourgeoise! A bas la Rada contre-révolutionnaire! A bas les partisans de Kalédine! »...)

Permettez-moi, citoyens, en m'adressant également aux travailleurs cosaques, aux fils du Don libre... (*bruit et rires à gauche, voix* : « Vas-y voir, vas-y! ») ...de leur dire que l'Assemblée constituante est absolument certaine que nulle main n'osera mener les travailleurs cosaques, les fils du Don libre, contre la volonté de l'Assemblée constituante... (*applaudissements à tous les bancs, sauf les bancs de l'extrême-gauche. Voix à gauche* : « Partisans de Kalédine! ») ... et si quelqu'un osait, il subirait le même sort que les autres rebelles, le sort qui a été réservé à Kornilov. (*Applaudissements, voix à gauche* : « Les bras ne sont pas assez longs! ».)

C'est dans la pleine certitude du dévouement des travailleurs cosaques, qui constituent l'énorme majorité de la population du Don, dans la certitude que les cœurs des travailleurs cosaques battent à l'unisson... (*bruit à gauche*) ...avec les cœurs de tous les peuples de la Russie, c'est dans cette certitude que nous pouvons garantir aux travailleurs cosaques que, tant que l'Assemblée constituante représente le pouvoir suprême de la République, rien ne menace, de la part du soldat grand-russien, leurs droits et leurs libertés. (*Applaudissements sur tous les bancs, sauf à l'extrême-gauche.*)

Citoyens, dans la mesure où une Russie fédérale, républicaine, nationale... (*voix à gauche* : « soviétique! ») ...citoyens et camarades, dans la mesure où la Russie marche sous ces drapeaux, tous les peuples qui la forment... (*voix à gauche* : « Sauf les bourgeois! », *rires et applaudissements à gauche*) ...tous ses peuples sont les membres égaux d'une seule famille. Et la population musulmane, très nombreuse, et répartie dans toutes les villes de la Russie, qui fut jusqu'ici une des nations les plus privées de droits, peut compter de la part de l'Assemblée, indépendamment du fait qu'elle soit concentrée sur un seul et même territoire, ou qu'elle se trouve dispersée et forme une minorité nationale, sur la même reconnaissance de ses droits souverains que toute autre nationalité. (*Applaudissements au centre et à droite adressés aux fractions musulmanes.*)

Enfin, citoyens, permettez-moi également de dire, en ce qui concerne le peuple paria, le peuple qui fut le plus persécuté de tous les peuples et qui, jusqu'à présent, a servi de bouc-émissaire aux exploités du monde entier, qui essayaient de déverser sur lui tout le mécontentement des masses laborieuses, mécontentement qui, légitimement, ne peut être dirigé contre aucun peuple en tant que tel, car dans tous les peuples, les masses laborieuses constituent la plus grande partie de la population : le peuple juif,

qui n'avait pas de territoire, aura également sur le territoire de la République russe, au même titre que les quatre peuples, le droit de constituer ses propres organes de gouvernement autonomes, et d'exprimer à travers eux sa volonté. La puissance armée de la Russie sera constituée par des légions nationales et personne n'osera opposer d'obstacles à leur constitution, et aux efforts des nationaux dispersés qui voudront se réunir. (*Applaudissements au centre et à droite.*)

Citoyens, la Russie tout entière — tous ses organes d'Etat et les peuples qui ont créé ces organes — la Russie, dans toute son entité, devra consacrer tous ses efforts créateurs à l'édification socialiste. C'est ici, citoyens, que se place la nouvelle tragédie de la grande Russie révolutionnaire. (*Bruit à gauche.*)

Parmi tous les Etats qui souffrent d'un carnage mondial unique dans l'histoire, la Russie, nationale et laborieuse, animée d'une grande et évidente « volonté de socialisme », se trouve dans la situation la plus pénible. Elle a hérité de l'ancien régime une économie nationale et un mécanisme financier tellement pourris, qu'elle doit maintenant, sous peine de mort, mobiliser toutes ses forces créatrices, s'employant, dans la première période de la révolution, à détruire tout ce qui forme un obstacle à cette création. Et, citoyens... (*voix à gauche* : « N'empêchez pas les bolcheviks d'agir! ») ...et, citoyens, dans ce domaine, la tâche de la révolution, loin d'être achevée, ne fait que commencer. (*Bruit.*)

Le problème agraire

La fin de la guerre civile, qui s'est transformée en une véritable guerre entre les peuples de la Russie, l'union des masses laborieuses de toute la Russie n'auront d'autre signification que de préciser le caractère constructeur et créateur de la grande révolution russe. Cette action devra commencer, citoyens, notamment dans un domaine dont nous ne pouvons sous-estimer le rôle dans le mécanisme de notre économie nationale : c'est-à-dire à la campagne, dans l'agriculture, dans l'économie rurale. Jusqu'à présent, ce domaine formait la base de la pyramide sociale et devait en supporter le poids le plus lourd. En ce qui concerne ces fondations naturelles de tout l'édifice futur de notre économie nationale, vous aurez à transformer le vœu déjà exprimé par la grande majorité de la population laborieuse rurale russe, en une réalité concrète, dûment précisée et légalisée, en lui donnant des formes juridiques mûrement réfléchies; ce vœu, vous le connaissez : « toute la terre, sans aucune contrepartie, devient bien national ». (*Bruit... Applaudissements. Voix à gauche* : « Vivent les Soviets qui ont donné la terre aux paysans! Cela a été fait par les Soviets! ». *Une autre voix à gauche* : « Vous ne réussirez pas à le réaliser avec les partisans de Kalédine! ».) Cette voix de la volonté populaire est si forte que, quelle que fût votre attitude à l'égard de ce mot d'ordre... (*Bruit. Voix à droite* : « Les bolcheviks ont capitulé! ». *Applaudissements.*)

Citoyens! Le peuple veut des actes et non des paroles! Et le problème agraire vous impose une tâche immense : sortir du domaine des phrases stériles et des formules générales et entrer enfin dans le domaine de la réalisation... (*bruit à gauche et voix* : « Trop tard! ») ...dans la voie de l'organisation agraire... (*voix à gauche* : « N'est-ce pas vous qui avez fusillé des paysans? ») ...réelle, effective, nationale, égalitaire et laborieuse. (*Vifs applaudissements à droite.*)

Car, citoyens, je pense que si, derrière les murs de cette Assemblée, comme on dit, dans la « rue », il peut y avoir à ce sujet des malentendus... (*voix à gauche* : « On ne vous croira pas! ») ...ici, au sein de cette Assemblée, on comprendra, du moins je le suppose, que le transfert général de la propriété agraire... (*voix à gauche* : « Vous ne vous en tirerez pas sans une balle dans la peau! ») ...ne se fait, ni par un trait de plume, ni par les affiches, aussi grands que soient les noms des signataires. (*Voix à droite* : « Les décrets de Lénine! »). *Voix à gauche* : « Et vous, vous voulez le réaliser en vous appuyant sur les partisans de Kalédine! ».)

Toute la Russie, en ses institutions démocratiques autonomes... (*voix à gauche* : « Les Soviets! ») ...et ses comités agraires, qui s'inspirent des directives du premier Congrès panrusse des députés paysans... (*rires à gauche et exclamations*) ...toute la Russie attend que l'on procède enfin, avec l'Assemblée constituante panrusse et les assemblées des autres nations et territoires de la Russie, à la réalisation effective des vœux nationaux et populaires. Ceux-ci sont menacés par le déchaînement aveugle des éléments: la Russie s'attend à ce que — au lieu d'un pillage désordonné des biens nationaux — l'on procède à une répartition des terres réellement équitable et légalisée par l'Etat, afin que celles-ci puissent être exploitées d'une façon égalitaire par tous les travailleurs ayant les mêmes droits civiques sur elles. (*Vifs applaudissements au Centre et à droite.*) Citoyens, le peuple, la campagne laborieuse ne considèrent pas ce bien national comme un bien public quelconque, détaché du peuple, qu'elles pourront percevoir sur une base d'affermage. Non, contrairement à certains profets... (*voix à droite* : « Lénine! ») ...ce n'est pas un affermage des biens publics que veut la campagne laborieuse: elle veut que le droit d'accès à la terre ne soit soumis à aucun tribut et que seulement dans le but d'égaliser les conditions d'exploitation agricole entre les citoyens, exploitant des terres plus ou moins fertiles, on établisse un impôt spécial foncier pour les uns, afin de permettre d'organiser les autres.

Citoyens, la cause de la grande réforme agraire est considérée par toute la campagne, ainsi que par toute la population laborieuse de la Russie, non comme une affaire purement professionnelle, n'intéressant que les agriculteurs, mais comme la question la plus vitale de tout l'Etat, intéressant l'ensemble de toutes les classes laborieuses. Avec la terre à la disposition du peuple, représenté par l'ensemble des organes de son pouvoir démocratique, nous assistons au transfert de ces sources de toute richesse et de toute production, qui contiennent aussi les clés de toute industrie de transformation; ce sont toutes les richesses naturelles de la terre, sa surface et son sous-sol. Et cette réforme agraire servira de base à la construction ultérieure, à cette construction socialiste, méthodique et régulière qui, en dernier ressort, devra établir les droits égaux de tous les citoyens à une existence laborieuse, une existence justifiée par le labeur, par un service obligatoire de travail pour tous, en vue du bien général. (*Applaudissements; voix à gauche* : « Il faudra attendre longtemps! »)

Une « grande volonté de socialisme »

Citoyens, notre Assemblée étant l'organe exécutif de cette volonté d'une construction socialiste, de cette « grande volonté de socialisme » exprimée par les masses laborieuses de la Russie, trouvera, sans aucun doute, en elle-même, assez de réflexion et de sagesse pour comprendre, lors

de la discussion des questions concrètes, jusqu'à quel point la construction socialiste suppose, en même temps, un essor puissant des forces productives du pays; elle comprendra que le socialisme n'est ni une approximation hâtive de l'égalité dans la misère... (*Bruit*) ...ni une expérience hasardeuse et risquée opérée dans la décadence générale, et qui ne peut que hâter la décomposition et la ruine; au contraire, par un travail planifié et concret, la construction socialiste doit développer avant tout les forces productives du pays et augmenter, au moyen d'une plus grande auto-discipline du travail, la puissance économique de la population laborieuse.

Ce n'est qu'à cette condition que toutes les mesures prises en vue d'une égalisation des fortunes serviront en même temps à l'établissement d'un niveau de vie de plus en plus digne de l'homme. Il est particulièrement important que notre pays s'en souvienne, car il présente le contraste d'une « volonté de socialisme » tendue au maximum et d'une décomposition maximum de tous les liens sociaux, d'un déclin absolu des forces de production: la désorganisation totale des transports, de l'alimentation, la décadence de la productivité, le désarroi des finances; tout cela forme, je le répète, un contraste par trop sinistre avec notre « volonté inébranlable de socialisme ». Citoyens, cette situation pénible, dont on ne connaît pas d'équivalent dans l'histoire, exige de notre part beaucoup de sérieux. (*Voix à gauche* : « Et il y a des saboteurs!... »)

Citoyens, je ne pense pas, et je ne crois pas que l'Assemblée puisse supposer un seul instant, que l'on puisse menacer d'un sabotage quelconque, à moins qu'il ne soit provoqué par des fous... (*Bruit à gauche*) ...la volonté légitime de la majorité de la population, exprimée par un suffrage universel, organisé selon le système électoral le plus perfectionné parmi ceux qui existent actuellement au monde. (*Cris à gauche.*) De plus, citoyens, la volonté nationale — je ne parle pas de l'expression truquée de la volonté, mais de la volonté nationale légalement exprimée — ne craint aucun sabotage. (*Applaudissements au centre et à droite.*) Les peuples de la Russie, forment une entité vivante qui en a fini avec l'anarchie, et ils n'ont pas plus à craindre le sabotage qu'un lion ne craint une piqûre de moustique. (*Applaudissements.*)

Citoyens, vous avez devant vous un travail immense et vous aurez prochainement à traher, d'une manière concrète, les problèmes cruciaux, tels que le chômage, qui menace d'écraser nos ouvriers. (*Voix à droite* : « A qui la faute? ») La situation ne cesse d'empirer par la faute de la guerre civile: l'arrivée des combustibles et des produits alimentaires est suspendu, de même que celui des métaux; nous sommes menacés de manquer de tout, car quel est l'aveugle qui prétend ne pas voir que notre industrie, nos fabriques, nos usines agonisent, menacent de mourir et de mettre tous les ouvriers face à face avec l'impitoyable famine?

Dans cette situation, le problème du chômage et des préparatifs de la démobilisation et, ensuite, celui de la démobilisation effective, sont des problèmes vitaux. Vous vous y heurtez constamment; par exemple en transformant tout le potentiel agraire de la Russie en une exploitation nationale, vous vous trouverez face à la question de savoir comment rendre cette exploitation possible partout. Vous serez amenés alors à élaborer un plan de travaux publics grandioses, en vue de faire fructifier des terres stériles, d'irriguer des terres asséchées, d'assécher des terrains marécageux. (*Rires à gauche; Voix* : « Et cætera, et cætera ».) Dans la réalisation de cette

tâche, qui ne pourra être ignorée et sous-estimée que par des personnes peu sérieuses, trouveront une large utilisation toutes les forces libérées par la démobilisation; elles se trouveront face à un travail qui ne leur est pas étranger, non seulement parce qu'elles l'effectueraient pour le bien des peuples de toute la Russie, mais aussi parce que tous ceux qui ne trouveront pas d'emploi dans l'industrie, créeront un fonds agraire libre, susceptible d'employer l'armée des chômeurs.

Le chômage constituait jusqu'à présent, et cela dans tous les pays, une lourde charge, qui entravait les efforts du prolétariat conscient dans sa lutte pour la libération, pour son progrès culturel, oui, pour ce progrès qui doit l'élever à un niveau suffisamment haut pour que la classe ouvrière puisse prendre enfin dans ses propres mains la direction de toute la production du pays; qu'elle puisse, en partant de l'ancien régime, du maître-autocrate dans sa fabrique, arriver — en passant par la période de contrôle de la production par l'Etat, période dite de la Constitution du travail — à la période de la République du travail, dans toutes les branches de l'industrie. Citoyens, en abordant une œuvre de cette envergure, qui exigera beaucoup de temps, l'Assemblée constituante est en droit de pouvoir compter sur la collaboration la plus énergique de toutes les organisations de la ville et de la campagne animées de l'esprit de la classe ouvrière. (*Applaudissements à droite et au centre.*)

L'Assemblée constituante est en droit de compter sur toutes ces institutions du peuple ouvrier, en les considérant comme les anneaux d'une même chaîne qui les lie au pays; elle doit pouvoir compter sur toutes ces organisations, quelle que soit leur forme, en commençant par les syndicats, qui doivent se développer et se renforcer et jouer, dans la société future, un rôle exécutif immense; ils devront notamment prendre sous leur direction les branches de la production nationale — syndiquées et groupées au préalable — en passant ensuite aux coopératives — ces écoles d'économie autonome — pour finir par les soviets des députés ouvriers, soldats et paysans qui, les premiers, lancèrent le mot d'ordre préconisant la lutte en faveur d'une Assemblée constituante... (*Applaudissements à droite et au centre*) ... qui ont proclamé, les premiers, que, seule, la bourgeoisie pourrait avoir intérêt à retarder et à faire avorter l'Assemblée constituante... (*Bruit à gauche; applaudissements à droite et au centre*) ... et qui se trahiraient eux-mêmes, trahiraient leur passé si, pour complaire aux détenteurs intéressés du pouvoir, ils désavouaient le mot d'ordre qui consiste à soutenir et à protéger l'Assemblée.

Pas de nouveau maître au-dessus du peuple

Mais, citoyens, même cette clause semble insuffisante pour l'Assemblée constituante, et j'estime que nous devons tous prendre en considération la nécessité de réaliser d'urgence le point à l'ordre du jour du programme socialiste stipulant que les représentants du peuple ne pourront jamais — fût-ce un seul instant — se transformer en un nouveau maître et souverain placé au-dessus du peuple — même si cette fois-ci le maître devait avoir plusieurs têtes; ils devront rester les exécuteurs de la volonté du peuple, responsables, bien que plénipotentiaires.

Nous disposons à cet égard d'un moyen puissant: chaque fois que l'Assemblée sera appelée à décider d'une question particulièrement importante et urgente, et que cette décision sera impatiemment attendue par tout le pays, elle pourra à chaque fois demander un referendum, pour vérifier si le peuple est bien d'accord avec

la solution du problème, telle qu'elle a été trouvée par ses représentants. (*Vifs applaudissements au centre et à droite.*) Et s'il devenait évident qu'il ne nous a pas été possible de trouver, pour un des problèmes en cause, une solution satisfaisante pour le peuple, et aussitôt que celui-ci l'aura exprimé d'une manière irréfutable, par son propre plébiscite général et national — car désormais le peuple ne permettra à personne de parler en son nom, mais le fera lui-même... (*voix à gauche*: « Il vous révoquera! ») ... aussitôt que l'Assemblée aura encouru le malheur de ne plus être à l'unisson avec la volonté du peuple, elle se démettra aussitôt de ses pouvoirs plénipotentiaires et ordonnera immédiatement de nouvelles élections (*voix à gauche*: « Il est temps, il est grand temps pour vous! »). Quant à ceux qui estiment qu'il est temps de le faire, ils peuvent essayer de proposer un referendum et ils sauront alors si le peuple continue à faire confiance à l'Assemblée. (*Vifs applaudissements au centre et à droite; voix à gauche*: « On vous révoquera; Ils devront vous révoquer! ». *Bruit prolongé.*)

Citoyens, permettez-moi, en ma qualité de président, de vous rappeler qu'il n'est pas conforme à la dignité de la présente Assemblée de troubler l'ordre pendant la séance. Il ne doit pas y avoir de discipline extérieure ici, car l'auto-discipline, la maîtrise de soi doivent être suffisamment grandes chez les personnes qui ont osé accepter les hauts pouvoirs plénipotentiaires conférés aux membres de l'Assemblée constituante. Donc, citoyens, j'estime que ceux qui le désirent peuvent déposer dès maintenant une motion demandant un tel referendum; je doute seulement qu'il se trouve des amateurs... Quant aux membres de l'Assemblée constituante, ils peuvent tranquillement attendre, aussi bien cette motion que le vote du pays tout entier, de tout le peuple travailleur, qui ne change pas d'opinion comme de chemise. (*Applaudissements au centre et à droite.*)

SKVORTZOV (*sans quitter sa place*): Et cela a été dit par un ex-membre de la conférence de Zimmerwald!

Honorer la mémoire des générations tombées pour la révolution

TCHERNOV: En terminant mon allocution à l'Assemblée, je me permets en même temps d'attirer votre attention sur le fait que le droit, pour chacun de vous, d'occuper un de ces fauteuils a été conquis de haute lutte, une lutte longue et sanginaire, et grâce à d'innombrables sacrifices consentis par de nombreuses générations. (*Voix à gauche*: « Par la Révolution d'Octobre! Par la Révolution d'Octobre contre Kerenski! ». *Bruit violent à gauche. Voix*: « Silence! ».)

Citoyens, permettez-moi de vous demander de garder la dignité et le calme élémentaires. Il me semble que cette demande n'est pas excessive. (*Voix à gauche*: « Venez-en au fait! ».)

Citoyens! Ce n'est pas une plaisanterie! Le droit pour chacun de vous de siéger à cette Assemblée a été acquis par le sang versé par plusieurs générations, par le sang des meilleurs d'entre ceux que le peuple russe envoyait prendre part à cette grande lutte, par la fleur de la nation! Et c'est pourquoi, citoyens, permettez-moi de vous proposer d'honorer avant tout la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans la lutte contre l'arbitraire de l'ancien régime, dans la lutte pour l'idée immortelle d'une Assemblée constituante, d'honorer, en nous levant, la mémoire de tous ces combattants tombés, jusqu'à ce jour, dans la lutte pour le droit des peuples

de la Russie d'exprimer, par la voix d'une Assemblée constituante, la volonté nationale, une et indivisible! (*L'Assemblée se lève. Bruit à gauche. Voix à gauche* : « Nous nous levons pour ceux qui sont tombés pour donner le pouvoir aux Soviétiques, pour ceux qui sont tombés dans la lutte contre Roudniev, Tchernov, Kerenski et les junkers ».)

Citoyens, permettez-moi de vous rappeler en même temps d'autres victimes (*voix à gauche* : « Soldats et paysans fusillés par Roudniev! »). Nous ne pouvons travailler ici, les représentants du peuple ne peuvent procéder ici au grand travail créateur de la reconstruction de toute la Russie sur des bases nouvelles que grâce aux travailleurs en capotes grises qui, pendant tout ce temps, sur le front, ont laissé des victimes innombrables... (*voix à gauche* : « Vous n'avez pas le droit de parler d'eux! »). *Bruit de plus en plus violent. Cris à gauche*). Permettez-moi de vous rappeler à l'ordre!... (*sonnette du président*). Je vous demande de respecter l'Assemblée constituante!

Citoyens, permettez-moi de vous proposer d'honorer, en nous levant, la mémoire de tous ceux qui sont morts en défendant les frontières de la révolution russe. (*Presque toute l'Assemblée se lève. Violent bruit à gauche*.) Ils ont donné à la Russie la possibilité de procéder, sans crainte du danger extérieur, à sa reconstruction interne et de proclamer, face aux autres peuples, ses grands mots d'ordre qui s'adressent à toute

l'humanité. (*Voix* : « Je propose d'honorer les victimes du 18 juin! ». *Ceux de gauche qui étaient restés assis auparavant, se lèvent. Voix à gauche* : « Vous, ne vous levez pas... Les bourreaux restent toujours assis à leurs places... ».) Je constate que ceux qui sont tombés sur le front, en défendant les frontières de la révolution russe, en défendant la patrie qui est devenue la patrie de la révolution, ont de même mérité notre souvenir reconnaissant, et l'Assemblée, en se levant, a honoré, dans la même mesure, la mémoire de tous! (*Applaudissements au centre et à droite. Bruit à gauche*.) permettez-moi de rappeler l'Assemblée à l'ordre.

Citoyens de la république! Je vous demande instamment de ne pas troubler l'ordre de notre séance! Citoyens, membres de l'Assemblée! permettez-moi de vous proposer, après avoir achevé mon discours, de procéder à l'élection du secrétaire de l'Assemblée. Permettez-moi de vous proposer de régler cette question, comme toute autre question de pure forme, sans débats, par un simple vote. Je vous demande de nommer les candidats. Je vous demande de voter en vous levant, pour ne pas perdre un temps qui nous est précieux. (*Bruit à gauche*.) Je vous demande de ne pas prendre la parole de votre propre autorité. La parole est au représentant de la fraction des socialistes-révolutionnaires ukrainiens, au sujet de l'élection du Presidium. (*Voix* : « Il a déjà parlé, c'est un vieux bulletin! ») La parole est au membre de l'Assemblée Karéline, au sujet du mode d'élection.

NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE

KARÉLINE : Je dois constater que la question de l'élection du Presidium et de son effectif n'a pas été soumise à la décision de l'Assemblée. C'est pourquoi nous, la fraction des socialistes-révolutionnaires de gauche et des bolcheviks, estimons qu'il est nécessaire, pour pouvoir décider des questions qui sont de la compétence du Presidium, c'est-à-dire des questions directement liées à l'ordre des séances de l'Assemblée, de procéder aux élections complémentaires du Presidium; celles-ci doivent être effectuées, selon nous, suivant le principe proportionnel, afin de garantir l'impartialité des décisions du Presidium. Si cette question était résolue affirmativement, je soumettrais la liste des candidats proposés par nos deux fractions.

LE PRÉSIDENT : L'Assemblée préfère-t-elle procéder immédiatement à l'élection d'un secrétaire ou discuter d'abord de la question de la composition générale du Presidium? Permettez-moi d'effectuer ce vote sans débats. (*Voix* : « Je demande la parole à ce sujet. »)

TIMOFEEV : La fraction du parti des socialistes-révolutionnaires estime évidemment... (*Bruit*.)

LE PRÉSIDENT : Citoyens, je vous demande instamment de... les interruptions sont déplacées...

TIMOFEEV : Ayez au moins le courage d'écouter! (*Bruit*.) Nous estimons que notre travail exige l'élection d'un Presidium. Mais il est impossible d'élire un Presidium aujourd'hui, au cours de notre première séance, parce que son élection exige l'accord préalable des fractions, le décompte exact de leurs membres, etc. C'est pourquoi ma fraction estime que — étant donné les questions urgentes et extrêmement importantes qui se posent devant le pays et la révolution — nous devrions nous borner aujourd'hui à l'élection d'un secrétaire; celui-ci remplirait ses fonctions jusqu'à l'élection d'un Presidium. J'espère que ce

point de vue sera également accepté par les autres fractions.

Notre fraction désire travailler; et c'est pourquoi nous voudrions écarter tous les détails, toutes les complications techniques qui pourraient gêner ce travail que le pays attend de nous. Si vous êtes en faveur d'un travail effectif, tendant à l'organisation législative du pays, vous serez de notre avis, et ne voudrez pas compliquer notre travail par des détails.

LE PRÉSIDENT : Ainsi donc, membres de l'Assemblée, nous allons voter pour décider de la question suivante : désirez-vous procéder immédiatement à l'élection d'un secrétaire, ou préférez-vous discuter de la question du mode de composition d'un Presidium collectif? Je demande aux fractions de fournir des contrôleurs pour le décompte des voix.

Peut-être, pour gagner du temps, les fractions pourraient accepter d'envoyer les personnes ayant déjà effectué le contrôle des voix lors de l'élection du président? Je demande à ceux qui sont en faveur de l'élection immédiate d'un secrétaire de bien vouloir se lever. (*Vote*.) Voulez-vous compter? Non? Il n'y a pas d'objections? Maintenant, je demande à ceux qui sont contre l'élection immédiate d'un secrétaire de se lever. (*Vote*.)

Le président estime que ces derniers sont en minorité. Voulez-vous vérifier? (*Voix* : « non ».) Dans ce cas, je vous demande de nommer vos candidats aux fonctions de secrétaire de l'Assemblée (*voix à gauche* : « Kerenski! »; *rires. Voix à droite* : « Vichniak! »). J'entends une proposition en faveur du camarade Vichniak au poste de secrétaire... (*voix* : « Kerenski! »; *rires*). On vient de m'apporter un bulletin : le membre de l'Assemblée Dybenko propose d'élire comme secrétaire Kerenski, absent (*voix à gauche* : « A un président comme Tchernov, c'est bien le secrétaire qu'il faut! »). Permettez-moi de déclarer à l'Assemblée qu'à l'avenir, afin de ne pas perdre

un temps précieux, nous nous refuserons à entendre des propositions irréalisables (*voix à gauche* : « Pourquoi? Nous avons besoin d'un secrétaire pour cette séance »). Ainsi, on a proposé le camarade Vichniak (*voix* : « Roudniev! »)... Préférez-vous le vote secret ou le vote à vue? (*voix* : « Non »)... J'ai déjà demandé que toutes les déclarations soient faites...

BOUKHARINE CONTRE LES « BAVARDAGES » DE TCHERNOV

BOUKHARINE : Camarades et citoyens ! au nom du parti ouvrier communiste prolétarien des bolcheviks, nous proposons à l'Assemblée constituante d'examiner la question la plus urgente à l'ordre du jour, l'adoption de la déclaration du pouvoir suprême de la République soviétique russe, de la déclaration du Comité central exécutif des soviets des députés ouvriers, soldats et paysans et, en premier lieu, la question du pouvoir. Je me permettrai, camarades, en peu de mots, parce que maintenant le temps nous est précieux, mais je ne suivrai pas l'exemple du citoyen Tchernov qui, après nous avoir dit qu'il était indispensable d'abrèger, a bavardé ici fort longtemps... (*Voix* : « Quelle expression! ») ...Je me permettrai de motiver brièvement notre proposition. Le fait est, camarades, que l'on peut jurer par Zimmerwald, et être, en même temps, un traître à Zimmerwald; on peut, camarades, parler des masses laborieuses et les faire fusiller en même temps par les balles doum-doum des junkers... On peut, camarades et citoyens, parler de la volonté de socialisme et assassiner en même temps ce socialisme. On peut, camarades, piller à droite et à gauche le programme du parti prolétarien et étrangler en même temps ce parti prolétarien.

Camarades, j'estime qu'il a été proposé ici un programme précis de travaux, dans le discours essentiellement à programme du citoyen Tchernov. Mais, camarades, quelque grandes, quelque étendues, quelque grandioses que soient les questions relatives à la réglementation de la production, à l'instauration du service du travail obligatoire, aux nationalités, à la terre, à la liberté, etc., tout de même, camarades, j'essayerai de démontrer que leur solution, ébauchée ici, et qui a pu paraître bonne et acceptable, à tous points de vue, contient en soi sa propre contradiction, si l'on considère la conception du pouvoir russe que l'on nous prêche de cette tribune.

Voilà pourquoi, camarades, nous estimons que la question du pouvoir du parti du prolétariat révolutionnaire est une question essentielle de la réalité russe vivante, une question qui sera définitivement résolue par cette même guerre civile que l'on ne pourra arrêter par aucun exorcisme des messieurs Tchernov et autres, jusqu'à la victoire complète des ouvriers, soldats et paysans russes victorieux. (*Bruit. Applaudissements à gauche.*)

Le citoyen Tchernov nous a cité ici une phrase inspirée, il a dit que le grand Etat russe doit exprimer sa volonté de socialisme. Nous pouvons nous ranger entièrement à cet avis, mais nous serions trois fois hypocrites si nous ne faisons qu'en parler, sans agir. Et, dans la mesure où nous voulons agir dans ce sens, on nous poignarde dans le dos, et ce au moment même où nous marchons contre les forces du capital international armé et uni contre nous... (*Soukhanov, sans quitter sa place* : « Vous vous croyez encore à un meeting? ») ..en dépit du monde bourgeois qui s'est armé contre nous et qui comprend non seulement la bourgeoisie russe, mais encore la bour-

geoisie de l'Europe entière, la bourgeoisie de tout le globe terrestre.

Je demande que toutes les déclarations soient faites par écrit. On a proposé la candidature du camarade Vichniak. Que ceux qui sont en faveur de l'élection du citoyen membre de l'Assemblée Vichniak, veuillent bien se lever. (*Vote. Contre-vote.*) Citoyen Vichniak, ayez l'obligeance d'occuper le fauteuil de secrétaire. Le citoyen Boukharine demande la parole.

Permettez-moi, à l'aide d'exemples précis et concrets, de motiver nos exigences. Prenons, par exemple, camarades, l'une des questions essentielles, et qui est peut-être l'une des questions les plus douloureuses à l'heure actuelle, celle de la réglementation de la production. Si, camarades, nous adoptons simplement la formule de la réglementation de la production par l'Etat et si, en même temps, nous ne décidons pas de la question de l'Etat lui-même en tant que république des ouvriers et des paysans, non seulement nous ne ferions aucun bien au peuple des travailleurs, mais nous le plongerions, au contraire, dans l'esclavage, où il se trouve déjà dans les pays dits civilisés et qui, au fond, ne sont que des pays barbares.

Si, camarades, nous transférons la réglementation de la production entre les mains d'un pouvoir autre que le pouvoir des ouvriers et des paysans, d'un pouvoir dit populaire, ou encore national, c'est-à-dire, en réalité, entre les mains de la coalition trois fois méprisante et trois fois maudite, nous aboutirions à ceci : toute la production qui a déjà été arrachée, malgré les citoyens Tchernov et Roudniev, des mains du capitalisme, nous la lui rendrions à nouveau. Cela serait une réglementation de la production dans l'intérêt de la guerre impérialiste, dans l'intérêt de l'asservissement maximum des masses populaires, dans l'intérêt de la clique financière internationale, qui nous avait montré son vrai visage avant la Révolution d'Octobre, — et ceci grâce à Tseretelli, qui avait accepté et soutenu la coalition, grâce à Tchernov, qui, après ses exorcismes, a préféré, à un moment décisif, mais commode pour lui, de s'abstenir... Mais, dans ce cas, cette réglementation aboutirait à une production qui, dans son essence même, serait celle d'un Etat capitaliste, autrement dit une production qu'un des économistes-idéologues, notre adversaire politique Maslov, a justement qualifiée de « capitalisme de bagne ».

Le problème agraire, les banques et le travail obligatoire

Prenons maintenant la question de la terre. Si nous disons que nous allons transférer toute la terre à l'Etat, la signification positive ou négative de cet acte sera déterminée par la question de savoir entre quelles mains se trouvera alors le pouvoir d'Etat — c'est-à-dire, sera-t-il entre les mains de la classe laborieuse, et uniquement de cette classe-là, pourra-t-elle disposer de cette terre commune, en disposant, en même temps, d'une organisation puissante des ouvriers et des paysans — (cette alliance du travail, la plus grande dans l'histoire, l'alliance des deux forces motrices de la plus grande des révolutions russes) — ou bien cette terre, ce fonds agraire, sera-t-il mis à la disposition, sans contrôle, d'un Etat dit national, qui sera le maître, et où le citoyen Tseretelli serrera la main du citoyen Boulikov?

Camarades et citoyens! examinons de même la question des banques. Si, à l'heure actuelle, nous avons réussi à briser aux trois quarts — et ceci en dépit de tous les efforts déployés par nos adversaires et ennemis politiques — la domination du capital financier, si nous avons réussi à étouffer à moitié l'hydre du capital financier qui, jusqu'à présent, nous poussait vers le carnage impérialiste, la question de la nationalisation des banques, si elle n'est pas résolue comme nous le proposons, risque de devenir une caricature, le contraire de ce que nous voulions. Car si les banques, même nationalisées, se trouvent entre les mains d'un pouvoir « conciliateur », et nous savons ce que ce pouvoir signifie en fait (c'est *de facto* le pouvoir de la clique impérialiste), si donc ces banques, étant nationalisées, se trouvaient entre les mains d'un Etat où, en fin de compte, régneraient les chefs du capital financier, nous ne ferions alors qu'aider la bourgeoisie, en créant, à son profit, un appareil technique centralisé, nous serions les fidèles commis, les chiens de garde de nos oppresseurs, des exploiters des masses laborieuses.

Prenons, maintenant, camarades, la question du service de travail obligatoire, dont a parlé le citoyen Tchernov. Ce service ne peut avoir une signification positive pour les masses laborieuses des paysans et des ouvriers, que dans la mesure où elles procéderont elles-mêmes à son instauration, seulement dans le cas où ce service serait organisé par un Etat prolétaire ouvrier et paysan qui, en l'instaurant, prendrait, comme dans un étai, les classes parasites, et leur imposerait, impérieusement, sa ligne de conduite; celle-ci consisterait à veiller à ce que ces classes ne puissent dévier des principes et des formes de l'économie nouvelle, échapper à la suppression du parasitisme et redevenir l'instrument de l'asservissement des ouvriers et des paysans. Mais une toute autre solution peut être donnée à cette même question, si au lieu de résoudre le problème du pouvoir comme nous le proposons, vous vous décidez par la méthode préconisée par les citoyens Tchernov, Tseretelli et autres.

Nous n'émettons point ici un jugement *a priori*, sans l'avoir étayé par l'expérience. Les partis que vous venez d'entendre ont déjà démontré à quel pouvoir ils aspiraient. Ils avaient entre leurs mains toutes les possibilités, et ils ont choisi, comme type idéal du pouvoir d'Etat, celui d'un pouvoir « conciliateur », impérialiste, dirigé en fait par Riabouchinsky, par le truchement de Kerenski. Nous savons, nous ne pouvons en douter un seul instant, qu'il s'agit bien là du même pouvoir, déjà approuvé par eux dans le passé; car ils n'ont jamais renoncé, expressément et publiquement, aux arguments dont ils se sont inspirés durant huit mois. C'est justement pourquoi nous savons que le service de travail obligatoire se transformerait, sous leur égide, en un instrument du plus grand asservissement des masses laborieuses.

Cela signifie que la classe ouvrière, que chaque ouvrier prolétaire pris individuellement, et qui, à l'heure actuelle, est un prolétaire révolutionnaire rouge, que chaque soldat, que chaque matelot et que chaque paysan deviendraient de pitoyables esclaves blancs, s'effondrant sous le poids, sous le joug d'un Etat impérialiste et pillard; ils ne seraient plus que des bagnards rivés à la brouette impérialiste, qu'ils auraient à pousser nuit et jour pour servir les intérêts d'un Etat capitaliste, constitué avec l'aide de ces mêmes organisations qui préconisent le pouvoir « conciliateur ».

Et c'est également l'aspect que revêtirait le problème de la paix, cette question qui nous tient tant à cœur. Mais, camarades, si la question de

la paix était confiée, elle aussi, aux organes dits nationaux et non à une organisation de classe, c'est-à-dire aux travailleurs, nous trahirions la cause de la paix en la remettant, par l'intermédiaire des « conciliateurs », — que nous connaissons si bien, qui nous ont suffisamment montré quelle était leur essence politique, — entre les mains de nos adversaires, entre les mains des exploiters, contre lesquels — nous le jurons du haut de cette tribune — nous continuerons à mener la guerre civile, sans conciliation possible... (*Vifs applaudissements à gauche.*)

La Milice populaire

Camarades! une autre question excessivement importante, liée également à celle du pouvoir, se pose devant nous. Il s'agit de l'armement du peuple et de la milice, dont a parlé ici le citoyen Tchernov. Cette question pourrait également être résolue d'une manière diamétralement opposée à celle qu'il propose. Il est vain de parler de la milice populaire, si le pouvoir n'est pas transféré aux masses laborieuses et à elles seules. Nous savons qu'en Suisse les banques sont favorables à une milice populaire. Nous savons que la bourgeoisie norvégienne — vous pouvez le demander à notre camarade norvégien, socialiste de gauche — utilise cette milice dite populaire, mais en réalité organisée par un Etat bourgeois, contre la classe ouvrière. La milice n'est populaire que lorsqu'elle implique le désarmement total de l'Etat et l'armement total des prolétaires et des paysans; or, cela ne peut s'accomplir que si tout le pouvoir appartient, sans aucun doute possible, à l'ouvrier, au paysan et au soldat, et non aux institutions dites nationales où, à côté du peuple, siègent également ses assassins. C'est en vain que ceux qui possèdent une foi naïve et quelque peu sottise en la vertu de la bourgeoisie, ou ceux qui, poursuivant des buts intéressés, trompent le peuple en lui cachant la vérité, — c'est en vain, dis-je, qu'ils essayent de nous faire croire qu'un armement des prolétaires et des paysans est possible, avec l'aide du pouvoir dit national, sans être en même temps utilisé contre ce même peuple de travailleurs.

Nous estimons que seule l'organisation des forces armées, concentrant tous les fils, de la base au centre, et se trouvant entre les mains des classes laborieuses organisées en un pouvoir d'Etat, que seul, un tel pouvoir peut résoudre, dans l'avenir, d'une façon efficace et sans hypocrisie, la question d'une milice effectivement populaire.

Camarades, je le répète, il est facile de faire de belles phrases... N'est-ce pas le citoyen Kerenski qui disait, en menant des millions de soldats russes au carnage, que ceux-ci défendaient la cause de la révolution russe, au moment même où il recevait, par des voies secrètes, des ordres infâmes de l'impérialisme étranger et y obéissait en laquais?...

Et ces divers comités du salut de la révolution, qui avaient surgi lors des journées d'Octobre, ne nous ont-ils pas dit, camarades, qu'ils sauvaient la révolution, au moment même où ils licenciaient les combattants les plus actifs de cette révolution: la garde rouge, les ouvriers et les paysans, ces soldats en capote grise, dont le citoyen Tchernov nous a parlé, et auxquels son camarade de parti, Kerenski, réservait la peine de mort? A ce moment-là, camarades, n'est-il pas devenu évident quelles étaient les forces motrices effectives de la révolution et quelles étaient celles qui lui étaient opposées? (*Voix à gauche: « Quelle infamie!... »*)

Camarades, nous vivons à une grande époque de notre histoire : une ligne de partage des eaux divise actuellement l'Assemblée en deux camps irréconciliables, ne jouons donc plus à cache-cache en essayant de masquer ce fait par des mots. Cette ligne de partage trace la frontière : d'un côté, ceux qui sont pour le socialisme, de l'autre, ceux qui sont contre. Le citoyen Tchernov a dit que nous devons manifester la volonté de socialisme; mais de quel socialisme parlait le citoyen Tchernov? De celui qui apparaîtrait dans quelque deux cents ans et que construirait nos petits-fils? Est-ce de ce socialisme-là qu'il parlait? Nous, nous parlons du socialisme vivant, actif, créateur, d'un socialisme dont nous ne voulons pas seulement parler mais que nous voulons réaliser... (*Applaudissements à gauche.*)

Et voilà, camarades, ce qui s'appelle être un socialisme actif. Si on prend au sérieux la question soulevée par le citoyen Tchernov, si on manifeste sérieusement la volonté de dictature des classes laborieuses... (*Applaudissements à gauche.*) Jusqu'à présent, tous les socialistes ont toujours dit, toujours estimé que, pour réaliser le socialisme, il fallait aspirer à la dictature de la classe ouvrière. Jusqu'à présent, tous les socialistes ont dit que seule une conquête dictatoriale de tout pouvoir politique, seule l'exploitation exclusive de tout appareil de la machine gouvernementale permettraient aux classes laborieuses de renverser la structure de l'actuel régime capitaliste. On en a parlé, on a prêté des serments.

Mais, maintenant que nous nous trouvons à un instant décisif, que la classe ouvrière de la Russie, les pauvres travailleurs des campagnes, entourés d'ennemis, couverts d'une sueur ensanglantée, réalisent enfin cette dictature, c'est à ce moment suprême qu'apparaissent les renégats du socialisme. Ils font des avances au Don, à la Rada bourgeoise, il dirigent, à ce moment même, les canons de leurs fusils contre les soviets ukrainiens, c'est-à-dire contre les représentants des travailleurs ukrainiens authentiques. Il se trouve des socialistes pour dire que la dictature est une morale de Hottentots. Et lorsque nous, les sociaux-démocrates révolutionnaires, nous nous prononçons pour une solution dictatoriale de la question du pouvoir... (*Bruit au centre*) ...lorsque nous nous prononçons en faveur de mesures tendant à la guerre la plus décisive, la plus impitoyable contre tous les ennemis du peuple, à ce moment même ces socialistes viennent à nous pour nous dire : « Mais c'est vous qui copiez les procédés de l'autocratie, c'est vous qui raisonnez comme le Hottentot qui disait : si c'est moi qui vole une vache, c'est bien, mais si c'est à moi que l'on vole une vache, c'est mal. »

« Nous écraserons le Capital mondial »

Mais en posant la question du pouvoir et de la dictature de cette façon, ils ne réussissent à démontrer qu'une seule chose, que ces honorables citoyens mettent sur le même plan les esclaves malheureux et exploités, mais fiers et insurgés, et leurs exploités, représentant le capital financier. Ils les mettent dans des conditions identiques, ils leur reconnaissent le même droit moral : celui d'étrangler l'adversaire. Et c'est au

moment où le parti du prolétariat révolutionnaire et celui des couches laborieuses de la population mènent la lutte la plus cruelle qu'on ait jamais vue dans l'histoire, et qu'ils tendent tous leurs efforts pour la mener à bien, c'est au moment même où ces partis, où ces classes emploient la violence et même, en cas de nécessité, la terreur contre l'oppression séculaire, pour renverser cette malheureuse société capitaliste de classes, à ce moment même nos adversaires clament que l'on viole les droits du capitaliste d'exploiter librement les citoyens de la grande République soviétique.

Camarades, nous devons maintenant nous souvenir de toute la responsabilité qui nous incombe; nous ne devons pas oublier que l'humanité vit actuellement une période critique de son histoire; que ni durant la guerre de trente ans, ni à l'époque de la grande Révolution française, ni au temps des guerres de libération bourgeoise, que jamais, depuis que la société humaine existe, il n'y a eu de poussée aussi colossale que la nôtre. En ce moment, camarades, nous posons les fondements de la vie de l'humanité pour les millénaires à venir. Nous sommes tous mortels, et maintenant une question se pose devant chacun de nous, elle pèse de tout son poids sur la conscience de chacun : avec qui serons-nous? Avec Kalédine, avec les junkers, avec les fabricants, les négociants, les directeurs des banques d'escompte, qui favorisent le sabotage et étranglent la classe ouvrière, ou bien avec les capotes grises, les ouvriers, les soldats, les matelots? Nous marcherions alors avec eux, en rangs serrés, partageant leur destinée, nous réjouissant de leurs victoires, nous affligeant de leurs défaites, liés par une seule et unique volonté de socialisme, par un seul et unique désir de créer un pouvoir fort, le pouvoir de la grande République soviétique russe, d'écraser sous une roue de fer... (*Applaudissements à gauche*) ...le capital mondial.

Camarades! la dernière nouveauté que nous offrent nos adversaires politiques, c'est la formation, maintenant, à l'époque d'une guerre impérialiste désespérée, d'une minable république bourgeoiso-parlementaire, d'une république créée sur le modèle de la République américaine, qui tue ses socialistes à l'électricité, ou de la France, dont la clique financière mène tout!...

Et maintenant, camarades, alors que, du jour au lendemain, le monde entier peut s'embraser d'un incendie révolutionnaire, nous déclarons à la république bourgeoiso-parlementaire, du haut de cette tribune, une guerre sans merci! (*Vifs applaudissements à gauche qui se transforment en une ovation.*) Nous, les communistes, nous, le parti ouvrier, nous aspirons à la création, en Russie d'abord, de la grande République soviétique des travailleurs, nous proclamons le mot d'ordre, lancé il y a déjà un demi-siècle par Marx — et que les classes dominantes et leurs parasites avec eux, tremblent devant la révolution communiste! Les prolétaires n'y ont rien à perdre, que leurs chaînes, et ils conquerront le monde entier! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! (*Ovations à gauche. Voix : « Vive le pouvoir des Soviets! »*)

LA FIN DE LA CONSTITUANTE

CITOYEN MATELOT : J'ai reçu pour instruction de porter à votre connaissance que toutes les personnes présentes doivent quitter la salle des séances, parce que la garde est fatiguée (*voix : « Nous n'avons pas besoin de garde! »*).

LE PRÉSIDENT : Quelle instruction? De la part de qui?

CITOYEN MATELOT : Je suis le chef de la garde du Palais de Tauride et j'ai reçu cette instruction de la part du Commissaire Dybenko.

LE PRÉSIDENT : Tous les membres de l'Assemblée constituante sont également très fatigués, mais aucune fatigue ne peut interrompre la proclamation de la loi agraire que la Russie attend (*bruit terrible. Cris : « Assez! Assez! »*) ...L'Assemblée constituante ne lèvera la séance que si la force est employée... (*bruit. Voix : « A bas Tchernov! »*).

CITOYEN MATELOT (*on n'entend pas, bruit...*) : Je demande de quitter immédiatement la salle des séances...

LE PRÉSIDENT : Le représentant de la fraction ukrainienne demande la parole pour une déclaration urgente, non inscrite à l'ordre du jour, au sujet de la question qui est venue interrompre si brusquement notre conférence...

STRELTZOV : J'ai l'honneur de faire une déclaration non inscrite à l'ordre du jour, de la part du groupe des socialistes-révolutionnaires ukrainiens de gauche. Tout en gardant le même point de vue, en ce qui concerne la solution des questions relatives à la paix et à la terre, exposée dans la déclaration du Comité central exécutif et adoptée par tous les travailleurs : paysans, ouvriers et soldats, le groupe des socialistes-révolutionnaires ukrainiens de gauche se rallie, toutefois, en prenant en considération la situation donnée, à la déclaration du Parti des socialistes-révolutionnaires ukrainiens, avec toutes les conséquences qu'elle comporte. (*Applaudissements.*)

LE PRÉSIDENT : La motion suivante vient d'être déposée : clôturer la présente réunion de notre Assemblée, après avoir accepté, sans débats, la partie de la loi fondamentale agraire dont il a été donné lecture. Transmettre à une commission les articles restants, afin qu'elle les soumette, après examen, à l'Assemblée, dans les sept jours qui suivent.

(Vote.)

Cette proposition est acceptée. On a déposé une motion demandant de renoncer au vote nominatif et de procéder, étant donné la situation, au vote à mains levées.

(Vote.)

Accepté. Sont mises aux voix les dispositions de principe de la loi agraire, dont il a été donné lecture.

(Vote.)

Ainsi, citoyens, membres de l'Assemblée constituante, vous avez approuvé les dispositions de principe de la loi agraire dont je viens de vous donner lecture.

On a déposé une motion relative à l'élection de la commission agraire; celle-ci doit examiner dans un délai de sept jours tous les articles de la loi agraire, dont il n'a pas encore été donné lecture.

(Vote.)

Accepté (*on n'entend pas..., bruit...*). On a déposé des motions relatives à l'approbation des déclarations déjà faites, telles que : appel aux Alliés, convocation d'une conférence socialiste internationale de la paix, prise en charge, par l'Assemblée constituante, des négociations relatives à la paix avec les puissances belligérantes et l'élection de la délégation plénipotentiaire. (*Il lit*) :

« Au nom des peuples de la République russe,

« L'Assemblée constituante, en exprimant la volonté inébranlable du peuple de cesser immédiatement la guerre et de conclure une paix universelle et équitable, s'adresse aux puissances alliées de la Russie, en leur proposant de procéder en commun à l'élaboration des conditions précises d'une paix démocratique, acceptables

pour tous les peuples belligérants, afin de présenter ces conditions, au nom de la coalition, aux Etats se trouvant en état de guerre avec la République russe et ses alliés.

« L'Assemblée constituante est certaine que l'aspiration des peuples de la Russie à cesser une guerre funeste, rencontrera un écho unanime chez les peuples et les gouvernements des Etats alliés, et que leurs efforts communs aboutiront prochainement à la conclusion de la paix, une paix qui sauvegardera les biens et la dignité de tous les peuples belligérants.

« En exprimant, au nom des peuples de la Russie, ses regrets à propos des négociations entamées avec l'Allemagne, sans accord préalable avec les démocraties alliées, ce qui a prêté à croire que ces pourparlers visaient à la conclusion d'une paix séparée, l'Assemblée constituante, agissant au nom des peuples de la République fédérale russe, se charge des négociations ultérieures avec les puissances en guerre avec nous, afin de chercher à obtenir, en conformité avec la volonté populaire, et tout en défendant les intérêts de la Russie, une paix universelle et démocratique.

« L'Assemblée constituante déclare qu'elle appuiera de toutes ses forces, les initiatives des partis socialistes de la République russe, en vue de la convocation immédiate d'une conférence internationale socialiste, dans le but d'obtenir une paix universelle et démocratique.

« L'Assemblée constituante décide d'élire parmi ses membres, une délégation plénipotentiaire chargée de la conduite des négociations avec les représentants des puissances alliées et de la remise, entre leurs mains, d'un appel en faveur d'une élaboration commune des conditions permettant de mettre rapidement fin à la guerre, ainsi que de l'application de la décision de l'Assemblée, concernant les négociations de paix avec les puissances en état de guerre avec nous.

« Cette délégation devra, sous l'égide de l'Assemblée constituante, procéder immédiatement à l'exécution des tâches dont elle est chargée. »

LE PRÉSIDENT : On propose que cette délégation soit composée des représentants des diverses fractions, élus suivant le principe proportionnel.

(Vote.)

Ainsi, toutes les propositions ont été acceptées. On a déposé une motion proposant d'accepter la disposition suivante concernant l'organisation de l'Etat russe. (*Il lit*) :

« Au nom des peuples formant l'Etat russe, l'Assemblée constituante russe décrète : l'Etat russe est proclamé République fédérale et démocratique, formant une union indissoluble des peuples et des territoires, qui restent souverains, dans les limites fixées par la Constitution fédérale. »

(Vote.)

Accepté.

Il est proposé de fixer la prochaine séance de l'Assemblée constituante à demain, douze heures. Il est fait une autre proposition : fixer la séance non à douze heures, mais à dix-sept heures.

(Vote.)

Minorité en faveur de la séance de douze heures. Ainsi la prochaine séance est fixée à demain, à cinq heures de l'après-midi (*voix : « C'est-à-dire aujourd'hui! »*). On attire mon attention sur le fait que cette séance aura lieu aujourd'hui. Donc la présente séance est levée; la prochaine séance est fixée également à ce jour, à cinq heures de l'après-midi.

La séance est levée à 4 h. 40 du matin.

II. — Trotski justifie la dissolution de l'Assemblée Constituante russe

Un mois après la dissolution de l'Assemblée Constituante, Trotski donnait dans son livre De la Révolution d'Octobre à la Paix de Brest-Litovsk, la justification de cet acte de violence bolchevique, que nous reproduisons intégrale-

ment. Il est à remarquer que Trotski identifie totalement le Parti bolchevik à la fois avec la théorie marxiste et avec le prolétariat russe, et après avoir pris ces deux affirmations pour axiome, il développe l'argumentation ci-après.

LES PRINCIPES DE LA DÉMOCRATIE ET LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT

« Comme marxistes, nous n'avons jamais été des idolâtres de la forme démocratique. Les institutions démocratiques n'écartent pas seulement la lutte des classes, mais elles prêtent même aux intérêts des classes une expression extrêmement incomplète. Il reste toujours d'innombrables moyens à la disposition des classes possédantes pour falsifier la volonté des masses laborieuses du peuple, pour la détourner et pour la violer. Les institutions de la démocratie apparaissent dans les conditions données de la révolution comme un appareil encore incomplet pour la lutte des classes. Marx désignait la révolution comme la « locomotive de l'histoire ». Grâce au combat ouvert et direct pour le pouvoir du gouvernement, les masses laborieuses amassent dans le temps le plus court une quantité d'expériences politiques et montent vite d'un degré à l'autre dans leur développement. Le lourd mécanisme des institutions démocratiques se conforme d'autant moins à ce développement que le pays est grand et que son appareil technique est plus imparfait.

« Les socialistes-révolutionnaires de droite obtinrent la majorité dans la Constituante. Conformément à la mécanique parlementaire, le pouvoir aurait dû leur appartenir. Mais le parti socialiste-révolutionnaire de droite avait déjà eu, avant la Révolution d'octobre, la possibilité d'obtenir ce pouvoir. Malgré cela, ce parti se désintéressait du gouvernement et cédait sa part de lion à la bourgeoisie libérale; en conséquence — juste au moment où la composition numérique de la Constituante l'obligeait formellement à constituer le gouvernement — il avait perdu le dernier reste de son crédit parmi les partis les plus révolutionnaires du peuple. La classe ouvrière, et avec elle la Garde rouge, étaient hostiles au parti des socialistes-révolutionnaires de droite. La majorité écrasante de l'armée soutenait les bolcheviks. Les éléments révolutionnaires à la campagne partageaient leurs sympathies entre les socialistes-révolutionnaires et les bolcheviks. Les matelots, qui avaient joué un rôle si significatif dans les événements de la Révolution, suivaient presque exclusivement notre parti. Les socialistes-révolutionnaires de droite furent forcés de quitter les Soviets qui avaient saisi le pouvoir déjà en octobre, c'est-à-dire avant la convocation de la Constituante. Sur qui donc pouvait s'appuyer un ministère qui était formé de la majorité de l'Assemblée constituante? Derrière eux se seraient tenus la population rurale, les intellectuels et les employés; à droite, ils auraient trouvé en attendant un appui du côté de la bourgeoisie. Mais à un tel gouvernement, l'appareil dirigeant matériel aurait complètement manqué. Dans les points de concentration de la vie politique comme Pétrograd, ce gouvernement aurait depuis le pre-

mier pas heurté des obstacles insurmontables. Si dans ces conditions — en soumission à la logique des institutions démocratiques — les Soviets avaient laissé le pouvoir au parti de Kerenski et de Tchernov, ce pouvoir qui était compromis et impuissant, aurait seulement apporté une confusion temporaire dans la vie politique du pays, pour être renversé quelques semaines plus tard par une nouvelle révolte. Les Soviets résolurent de réduire au minimum cette expérience historique retardée, et ils dissolvèrent l'Assemblée constituante le jour même où elle s'était réunie.

« Cela donnait un motif aux plus dures accusations contre notre pays. La dissolution de la Constituante fit indubitablement une mauvaise impression, même sur les cercles dirigeants des partis socialistes de l'Europe occidentale. On voyait dans cet acte politiquement inévitable et nécessaire un libre arbitre de parti, une espèce de tyrannie. Dans une série d'articles, Kautsky expose avec son pédantisme coutumier la relation entre les tâches socialistes-révolutionnaires du prolétariat et le régime de la démocratie politique. Il prouvait que, pour la classe laborieuse, la conservation des bases de construction démocratique était finalement toujours avantageuse. En général, cela est parfaitement juste. Mais Kautsky dégradait cette vérité historique à une banalité de professeur. Si, finalement, il est avantageux pour le prolétariat de diriger sa lutte de classes et même sa dictature dans les cadres d'institutions démocratiques, cela ne signifie encore nullement que l'histoire rende toujours possible au prolétariat une telle combinaison. La théorie marxiste ne prouve pas encore que l'histoire crée toujours des conditions telles qu'elles sont plus avantageuses pour le prolétariat. Pour le moment, on ne peut dire quel cours la révolution aurait pris si, dans le second ou le troisième mois, l'Assemblée constituante avait été convoquée. Il est très probable que les partis alors dominants des socialistes-révolutionnaires et des mencheviks se seraient compromis avec la Constituante, aussi bien aux yeux des couches plus actives qui soutenaient les Soviets que devant les masses démocratiques plus arriérées dont les espérances allaient plutôt à la Constituante qu'aux Soviets. Dans ces conditions, la dissolution de la Constituante aurait pu mener à des votes nouveaux, où le parti de l'aile gauche aurait pu se montrer comme majorité. Mais le développement prit un autre chemin. Les votes pour la Constituante eurent lieu au neuvième mois de la Révolution. A ce moment, la lutte de classes avait pris une telle tension qu'elle fendit les cadres de la démocratie par un assaut de l'intérieur.

« Le prolétariat avait derrière lui l'armée et les couches de paysans pauvres. Ces classes se

trouvaient dans un état de lutte directe et exaspérée contre les socialistes-révolutionnaires de droite. Mais, par suite de la lourde mécanique des votes démocratiques, ce parti — en fidèle copie de la préépoque d'octobre de la Révolution — obtint la majorité dans la Constituante. De cette manière, il se forma une contradiction, laquelle était absolument insoluble dans le cadre de la démocratie formelle. Et seulement des pédants politiques qui ne se rendent pas compte de la logique révolutionnaire, des contrastés de classes, peuvent, devant cette situation d'après octobre, faire au prolétariat des représentations banales sur les avantages et l'utilité de la démocratie pour la cause de la lutte de classes.

« La question fut posée par l'histoire d'une façon beaucoup plus concrète et tranchante. La

Constituante devait donc, d'après la composition de sa majorité, transmettre le pouvoir au groupe de Tchernov, de Kerenski et de Tseretelli. Mais ce groupe était-il capable de diriger la Révolution? Pouvait-il trouver un appui dans la classe qui paraît comme la colonne vertébrale de la Révolution? Non. Le réel esprit de classe avait frappé implacablement sa coque démocratique. Et, par cela, le sort de la Constituante était scellé. Sa dissolution paraissait comme la seule solution possible, chirurgicale, comme seule issue de la contradiction qui n'a pas été créée par nous, mais par tout le cours précédent des événements... »

Léon Trotski : *De la Révolution d'Octobre à la Paix de Brest-Litovsk* (pp. 121-126).

III. — Trois témoignages sur le coup de force bolchevik

LES témoignages publiés sur le coup de force bolchevik sont nombreux. Nous en avons choisi trois qui sont peu connus du public français, et dont l'un même semble oublié des spécialistes.

Celui du « capitaine Jacques Sadoul » fut consigné par écrit à quelques heures à peine de l'événement.

Sadoul — qui est mort en 1957 membre du Parti communiste français — était avocat : il avait milité à partir de 1904 dans les rangs de la S.F.I.O. à Paris et dans la Vienne. Mobilisé comme officier de réserve, réformé pour infirmité du genou, il avait été choisi par Albert Thomas comme attaché à son cabinet de ministre de l'Armement. En octobre 1917, Albert Thomas (qui, lui-même, avait accompli une mission officielle en Russie quelques mois plus tôt) le fit adjoindre à la mission militaire que le gouvernement français envoyait auprès des nouvelles autorités russes. Il arriva à Pétrograd le 1^{er} octobre; il devait rester en Russie durant plusieurs années.

De là, il écrivit de façon régulière à Albert Thomas, et aussi, plus rarement à Jean Longuet, à Romain Rolland, à Louis Loucheur. Ce sont ces lettres qui ont été publiées en 1919 sous le titre *Notes sur la révolution bolchevique* (octobre 1917-janvier 1919) avec une préface d'Henri Barbusse et une lettre d'Albert Thomas (Paris. Editions de la Sirène, 466 pages). A peu près dès le lendemain du coup de force, Sadoul se déclara partisan de la reconnaissance par les Alliés du nouveau pouvoir, et ses informations et ses suggestions ne furent pas sans influence sur la politique des socialistes français. Ces bons offices, et les nombreuses conversations qu'eut Sadoul avec Trotski et avec Lénine n'empêchèrent pas ce dernier de nourrir les préventions les plus vives à l'égard de l'informateur d'Albert Thomas, qu'il accusait publiquement d'être un agent de l'impérialisme français. Il se rallia pourtant au bolchevisme, et demeura en Russie, ce qui lui valut d'être condamné pour désertion par un tribunal militaire français en 1919. A son retour en France en 1924, il fut amnistié.

En octobre 1917, la rédaction de l'Humanité, alors organe du Parti socialiste S.F.I.O., envoya un correspondant à Pétrograd, Boris Kritchevsky — qui vivait exilé en France depuis une dizaine d'années — et donnait déjà à l'Humanité des chroniques de politique étrangère. Il offrait cette particularité d'être rattaché au syndicalisme révolutionnaire, ce qui était chose rarissime dans le mouvement ouvrier et socialiste russes. (On trouvera une conférence de lui sur le thème Syndicalisme et socialisme, première brochure de la Bibliothèque du Mouvement socialiste, publiée chez Marcel Rivière, 1908, et c'est à ce titre qu'il collabora au Mouvement socialiste, la revue d'Hubert Lagardelle.) Sa première lettre de Russie parut dans l'Humanité le 25 octobre 1917. Huit suivirent jusqu'à la fin de l'année. Celle que nous publions est la sixième. Toutes sont pleines d'intérêt et mériteraient une publication complète.

N.N. Soukhanov est entré dans l'histoire du coup de force bolchevik par le côté anecdotique : c'est dans son appartement que se tint la fameuse réunion du Comité central au cours de laquelle fut décidée l'insurrection armée. Mais le maître du logis n'en savait rien. Sa femme, acquise aux idées de Lénine, avait éloigné son mari pendant qu'elle donnait asile aux conspirateurs. Soukhanov, qui avait alors trente-cinq ans, était entré très jeune dans le mouvement socialiste. D'abord socialiste-révolutionnaire, il appartenait depuis 1909 à la social-démocratie, et c'est comme menchévik qu'il prit une part relativement importante aux événements de 1917. Il devait être l'un des rares menchéviks un peu en vue à ne pas quitter la Russie après la victoire de Lénine. Il renia d'ailleurs le menchévisme en 1920. Il publia en sept volumes des Notes sur la révolution que Lénine et Trotski remarquèrent. Mais, en 1931, il figura au nombre des quatorze anciens menchéviks que Staline fit traduire devant le tribunal suprême (dont Chvernik assura la présidence). Soukhanov fut condamné à dix ans de prison, et disparut définitivement. Son livre n'a pas été traduit en français. Il en existe des éditions abrégées en anglais et en allemand.

A) Deux lettres de Jacques Sadoul

Pétrograd, le 25 octobre/7 novembre 1917.
M. Albert Thomas, député (Champigny-s-Marne).

Mon cher ami,

Le mouvement bolchevique s'est déclenché cette nuit. De ma chambre, j'ai entendu le bruit lointain de quelques fusillades. Ce matin, la rue est calme, mais à l'hôtel Astoria, où logent quelques centaines d'officiers russes et la plupart des officiers des missions alliées, la garde Junker, fidèle au gouvernement provisoire, vient d'être remplacée sans conflit par un détachement bolchevik.

Heure par heure, nous apprenons que les gares, la banque d'Etat, le télégraphe, le téléphone, la plupart des ministères sont tombés successivement entre les mains des insurgés. Que font donc les troupes gouvernementales?

Rentrant à la Mission après déjeuner, je me heurte à quatre barricades défendues par de forts détachements. Bolcheviks? Gouvernementaux? Impossible de le savoir. Les soldats le savent-ils eux-mêmes? Interrogé par un camarade, l'un d'eux répond qu'il a été placé là par le Comité de son régiment, mais il ne peut pas préciser s'il attaque ou s'il défend le gouvernement provisoire. J'essaie de rentrer au Palais Marie pour voir Avksentief qui, avant-hier encore, me disait naïvement son entière confiance dans les précautions prises par le gouvernement. Le Palais est gardé par les Junkers. Avksentief n'est plus là, ni personne.

Au moment où je traverse la place Marie, quelques coups de fusil partent des fenêtres de l'Astoria vers la garde du Palais. Je presse le pas. La fusillade continue de façon intermittente et sans grand effet. J'avais rendez-vous à 4 heures avec Halpern, le secrétaire du Conseil des ministres, qui devait me présenter à Kerenski, à qui je n'ai pas encore remis votre lettre. Mais le Palais d'Hiver est entouré par les bolcheviks, et j'imagine que le ministre-président a mieux à faire aujourd'hui qu'à me recevoir. Moi aussi d'ailleurs.

La Mission est fiévreuse. Le bruit court que les officiers alliés sont exposés à des attentats bolcheviks. Je me propose pour aller voir, à titre personnel, les chefs de l'insurrection installés, avec le Congrès des Soviets, à Smolny Institut, siège habituel du Soviet de Pétrograd. Je ne les connais pas encore, mais je suppose que je pénétrerai assez aisément près d'eux. Je commence à savoir fort bien me présenter aux Russes. On se scandalise d'abord de ma proposition, puis on y souscrit et je pars.

Tous les carrefours sont surveillés par les gardes rouges. Des patrouilles circulent de tous côtés, quelques autos blindées passent rapidement. De ci, de là, des coups de feu. Au premier bruit, la foule nombreuse des badauds défile, se couche, s'efface le long des murs, se tasse sous les portes, mais la curiosité est la plus forte et bientôt on va voir en riant. Devant Smolny, de nombreux détachements, garde rouge et armée régulière, protègent le Comité révolutionnaire. Des autos-mitrailleuses dans les jardins. Entre les colonnes de la façade quelques canons. La porte est sévèrement barrée. Grâce à ma carte d'entrée au Soviet des paysans, à un mot de Longuet pour Steklov et surtout à mon ignorance de la langue russe, je fais plier la résistance des tovarischs et je pénètre. L'Institut Smolny, long bâtiment banal fin XVIII^e siècle,

était, sous l'ancien régime, un lycée de jeunes filles de l'aristocratie. Les vastes couloirs, blancs et crème, sont encombrés d'une foule militante et triomphante, camarades et soldats. Je n'arrive pas à voir Dan ni Tchernof, qui a quitté Pétrograd. Comme Tseretelli, il a fui devant l'orage. Mais immédiatement j'entre en contact avec Steklov, Kamenev, Lapinsky, etc., heureux, affairés et parlant français. Ils me reçoivent fraternellement et répondent abondamment aux questions les plus indiscrettes. D'abord ils s'indignent des bruits calomnieux que je leur rapporte. Dès demain, une note à la presse assurera à tout le personnel des ambassades et des missions du respect que désire témoigner aux alliés la seconde révolution. Puis ils me content leurs succès. Toute la garnison de Pétrograd est avec eux, à l'exception de quelques centaines de cosaques, de Junkers et de femmes. Toutes les administrations sont entre leurs mains. Le gouvernement provisoire est assiégé au Palais d'Hiver. Il aurait été fait prisonnier déjà si le Comité révolutionnaire avait voulu user de violence, mais il faut que la seconde révolution ne fasse pas couler une seule goutte de sang. Beaux espoirs, mais bien difficiles à réaliser.

Demain, devant le Congrès des Soviets, on développera le programme du gouvernement bolchevik, qui sera immédiatement constitué.

Voici les articles essentiels du programme immédiat :

Proposition aux peuples belligérants d'un armistice permettant l'ouverture des pourparlers en vue d'une paix démocratique et juste;

Suppression de la grosse propriété foncière et remise de la terre aux paysans suivant une procédure réglée par les comités agraires locaux à l'Assemblée Constituante qui sera réunie le 12 novembre (?).

Contrôle ouvrier sur la production et la répartition des produits;

Monopole de banque;

Suppression de la peine de mort au front.

Que sera le nouveau ministère? Sans doute exclusivement bolchevik. Les cadets, les menchéviks ont fait faillite au pouvoir. Les travailleurs vont maintenant assurer eux-mêmes la victoire totale de la démocratie.

Je vais rendre compte à la Mission, puis je retourne à Smolny. Il est 22 heures. Sur la place du Palais d'Hiver une fusillade violente. Le Comité s'est-il déjà résigné à la bataille?

Les bolcheviks sont de plus en plus enthousiastes. Les menchéviks, quelques-uns au moins, font triste figure. Ils sont sans confiance. Ils ne savent à quoi se résoudre. Il n'y a vraiment, dans tout ce personnel révolutionnaire, que les bolcheviks qui semblent être des hommes d'action, pleins d'initiative et d'audace.

J'assiste à une partie de la séance de nuit du Comité exécutif des Soviets ouvriers et soldats. Vacarme épouvantable. Grosse majorité bolchevique. Je rentre chez moi à 4 heures du matin et je vous écris ces lignes. Je tiendrai ce petit journal au jour le jour. On ne sait ce qui peut arriver. Je me demande d'ailleurs si vous trouverez quelque intérêt à ces notes rapides, toutes pleines d'impressions personnelles, qui vous parviendront longtemps après les dépêches.

Que ne puis-je vous télégraphier!

JACQUES SADOUL.

Pétrograd, 26 octobre/8 novembre 1917.

M. Albert Thomas, député (Champigny-s.-Marne).

Mon cher ami,

Journée de l'insurrection. Ce matin, en allant à la Mission, j'ai vu repêcher, dans la Moïka, le cadavre du général Toumanof, adjoint au ministre de la Guerre, que des soldats ont arrêté et tué cette nuit, à coups de baïonnettes. On le place en riant, sur une charrette basse, dans une pose ridicule, et on l'emmena vers une morgue quelconque.

Les nouvelles sont bonnes pour les bolcheviks. Le Palais d'Hiver a été canonné, pris, puis pillé. Tous les objets d'art, meubles, tapisseries, tableaux ont été détruits sauvagement. Le bataillon de femmes qui le défendait a été fait prisonnier, emmené dans une caserne où les malheureuses auraient été violées autant qu'on peut l'être. Beaucoup sont des jeunes femmes de la bourgeoisie. La plupart des membres du G.P. sont arrêtés. Kerenski s'est enfui. L'armée est aux mains des révolutionnaires. Les régiments appelés par le G.P. passent l'un après l'autre à la cause bolchevik.

Mais déjà un mouvement antibolchevik s'annonce à Pétrograd. Appuyés sur la Douma municipale, le Conseil provisoire, les Comités exécutifs des Soviets ouvriers, soldats et paysans, des fractions social-révolutionnaires, social-démocrates et socialistes populistes condamnent l'attentat criminel et forment un Comité de Salut public pour la défense de la patrie et de la révolution.

Mais sur quelles forces populaires s'appuiera ce comité, dont les membres ont presque tous manifesté précédemment leur aboulié, pour vaincre l'organisation très forte des insurgés, détestés des bourgeois mais cordialement supportés par la population ouvrière?

La séance du Congrès qui devait s'ouvrir à 2 heures commence à 9 heures seulement. Jusque là, les différentes fractions, celles qui n'ont pas renoncé à assister aux travaux du Congrès pour protester contre les coups d'Etat, se sont réunies pour discuter sur la participation au gouvernement nouveau. On me dit que les bolcheviks n'ayant pas consenti les concessions exigées par les mencheviks seront obligés de constituer seuls le ministère. Trotski accepte d'un cœur léger cette responsabilité, mais Lénine s'écrie : « En nous isolant, vous nous suidez ! » Cette nouvelle scission des forces révolutionnaires va troubler certainement l'opinion publique déjà inquiète et accentuer le mouvement protestataire qui est soutenu vigoureusement par des journaux comme le *Dielo Naroda* et la *Novaja Jizn*. Ce dernier persiste pourtant à prêcher l'accord pour éviter le krach de la révolution.

C'est devant une salle archicomble que Lénine qui est l'objet d'ovations formidables, lit, puis commente la proclamation aux peuples et aux gouvernements de tous les pays belligérants et le projet de loi sur la réforme agraire. Ses paroles sont hachées par des applaudissements frénétiques. Est-il possible que des hommes à ce point capables d'enthousiasme soient considérés comme mis définitivement hors de combat? Après l'appel à la paix, l'assemblée tout entière, recueillie et transportée, entonne l'*Internationale*, puis une marche funèbre, hommage aux morts de la Révolution.

.....

Au cours des séances du Congrès, j'ai été frappé par le sang-froid, l'éloquence directe, dépouillée de rhétorique de Lénine, de Trotski, de Kamenev, qui savent entraîner leur auditoire jusqu'à l'enthousiasme le plus vif, sans jamais se laisser gagner par l'émotion.

.....

JACQUES SADOUL.

B) Comment « L'Humanité » présenta le coup de force bolchevik

« LE COUP D'ÉTAT MILITAIRE DES BOLCHEVIKS »

Pétrograd, 11 novembre (de notre envoyé spécial). — Voici cinq jours que la capitale de la révolution, d'une révolution qui s'était annoncée si radieuse, qui était si belle à son aurore, se trouve sous la botte d'une poignée de conspirateurs audacieux.

Le télégraphe bolcheviste avait sans doute annoncé au monde entier ce que les dictateurs de Pétrograd ne cessent de trompeter ici dans leurs proclamations et leurs « décrets » à savoir qu'une « troisième révolution » une « glorieuse révolution ouvrière et paysanne » vient de triompher, triomphe, a triomphé, entièrement, définitivement et sans appel...

Autant de mots, autant de mensonges.

Ce ne fut pas une insurrection ouvrière qui a hissé au pouvoir éphémère Lénine et Trotski. Ce ne fut pas une insurrection du tout. Le peuple ouvrier de Pétrograd, comme le reste de la population, dormait à poings fermés dans la nuit du 6 au 7 novembre qui donna le pouvoir à la bande. Trotski, cynique comme toujours, s'en vanta lui-même, le lendemain, devant le congrès croupion des Soviets : « *Les habitants,*

déclara-t-il, dormaient paisiblement et ne savaient pas qu'en ce moment un pouvoir succédait à un autre » (*Izvestia*, numéro du 26 octobre-8 novembre).

ŒUVRE DES PRÉTORIENS

Ce fut un complot dans toute la force du terme bien qu'organisé à ciel ouvert, au nez et à la barbe d'un gouvernement lamentablement impuissant. C'est justement la paralysie du pouvoir, dont j'ai parlé dans ma dernière lettre, qui a permis aux bolcheviks et d'organiser leur conspiration ouvertement, sans se gêner, et de la réussir si facilement.

Ce ne fut même pas un complot d'ouvriers armés. Ce fut un complot *militaire*, exécuté par les prétoriens bolchevistes de la garnison désœuvrée, débauchée et pourrie de Pétrograd avec l'aide des marins et de quelques petites unités de la flotte de la Baltique dévouée aux bolcheviks.

On se doute bien que la garnison et la flotte se sont laissées séduire non pas par les perspectives bolchevistes de la « révolution sociale »,

mais par les promesses plus substantielles des démagogues concernant une paix immédiate.

D'ailleurs, quant à la garnison en particulier, les bolchevistes avaient achevé, ces derniers temps, de la conquérir en s'opposant avec acharnement à son *envoi au front*, malgré les appels pressants des comités électifs des armées combattantes de voir enfin venir des relèves prises sur la garnison de Pétrograd, qui n'avait pas vu les tranchées au moins depuis la révolution. Le mot d'ordre bolcheviste : « N'emmenez pas la garnison révolutionnaire de Pétrograd » avait groupé autour des conspirateurs, dans un élan évidemment très idéaliste, tous les habitants bien nourris et trop bien reposés des casernes qui, depuis des mois et des mois, ne font même plus d'exercices et qui tuent le temps à se balader dans les rues, à pied et surtout dans les tramways toujours plus bondés que le métro de Paris, à faire la queue aux magasins de provision et surtout d'alcool dénaturé, à jouer aux cartes, à courir après les filles...

Voilà les mobiles qui ont fait marcher la « garnison révolutionnaire » et les marins *idem*, sur l'ordre des conspirateurs, à l'assaut sans risque ni gloire d'un gouvernement sans défense!

Pour maquiller leur aventure de couleur prolétarienne, les Lénine et les Trotski ne peuvent exciper que de la « garde rouge » recrutée parmi la jeunesse ouvrière, en partie sincèrement égarée par les déclarations bolchevistes, mais en partie aussi appartenant aux éléments qu'on appelle à Paris de la « graine d'apaches » et

qu'on nomme ici « *hooligans* » en herbe (terme anglais entré dans la langue russe), éléments mêlés de tenants des « bandes noires » qui cherchent, depuis longtemps, à pêcher dans les eaux troubles de la démagogie bolcheviste.

Non, les ouvriers de Pétrograd n'ont pas mérité, malgré tout, la sanglante injure d'être associés au coup d'Etat des *Bonaparte* du bolchevisme, épithète appliquée à la face des Lénine et des Trotski par la *Rabotchaïa Gazeta* (Gazette ouvrière), l'organe du Comité central du Parti social-démocrate (unifié), des menchéviks.

B. KRITCHEWSKY.

Dans sa lettre du lendemain (l'Humanité, 6 décembre 1917), Kritchewsky revenait sur sa comparaison avec le bonapartisme :

« ... Telle fut la *bonasserie* de leurs adversaires socialistes, et telle fut, cette bonasserie complice aidant, l'*impuissance* du gouvernement que les conspirateurs n'avaient nullement à craindre d'être dérangés ou devancés. Ils préparaient leur coup, je le répète, à ciel ouvert, absolument de la même façon que Napoléon le petit préparait son crime du 2 décembre 1851.

« Ce rapprochement s'impose. Les deux situations sont en effet analogues à plus d'un titre. Et surtout en ceci que la seule force matérielle de la capitale se trouve être à la disposition des bolcheviks, comme elle se trouvait légalement aux mains du président Louis Napoléon. »

BORIS KRITCHEWSKY.

C) Impressions d'un menchévik (*)

Les opérations décisives du Comité révolutionnaire militaire commencèrent vers 2 heures du matin [le 25 octobre].

Trois membres du Comité révolutionnaire militaire furent chargés d'élaborer un plan : Podvoisky, Antonov et Mekhonochine. Antonov prétend que c'est son plan qui fut accepté. Il consistait à occuper avant tout les quartiers de la ville aux abords de la gare de Finlande : le côté de Viborg, les alentours du côté de Pétersbourg, etc. Avec l'aide des unités arrivées de Finlande, il serait possible alors de lancer une offensive contre le centre de la capitale. Evidemment, ceci n'était envisagé que dans l'éventualité d'une résistance sérieuse, qu'on considérait comme possible.

Mais aucune résistance ne se manifesta. A partir de 2 heures du matin, les gares, les ponts, les centrales électriques et les postes télégraphiques furent peu à peu occupés par de petites unités amenées des casernes. Les petits groupes d'élèves des écoles militaires ne purent résister et n'y songèrent même pas. En général, les opérations militaires dans les points politiquement importants de la ville ressemblèrent plutôt à une relève de la garde. Les cadets, la force défensive la plus faible, se retirèrent, et une force défensive renforcée, le régiment de la Garde, prit leur place.

A partir de la soirée, on entendit des bruits de fusillade et de voitures blindées qui se portaient autour de la ville pour attaquer des postes gouvernementaux; mais, manifestement, il s'agissait là de fantaisies. En tout cas, le début des opérations décisives se déroula sans effusion de sang. On ne releva pas une seule perte. La ville était absolument calme. Le centre et les faubourgs étaient plongés dans un profond sommeil et ne se doutaient pas de ce qui se passait dans la tranquillité de cette froide nuit d'automne.

J'ignore comment les soldats se comportèrent. Sans enthousiasme ni conviction, selon tous les rapports. A l'occasion, il se peut qu'ils refusèrent de bouger. On ne pouvait demander à notre garnison qu'elle se montrât désireuse de combattre ou prête au sacrifice. Mais à présent cela n'avait plus aucune signification. Les opérations, qui prenaient peu à peu de l'ampleur, se déroulèrent si aisément qu'il n'y avait nul besoin de forces importantes. De la garnison de 200.000 hommes, un dixième entra en action, probablement même beaucoup moins. En raison de la présence des ouvriers et des marins, on ne retira que les volontaires des casernes. L'état-major des insurgés reconnaissait le chemin avec prudence, on peut dire avec trop de prudence et de faiblesse.

Il était normal de tenter avant tout de paralyser le centre politique et militaire du Gouvernement, c'est-à-dire d'occuper le Palais d'Hiver et l'Etat-Major. D'abord et surtout, il fallait liquider les anciennes autorités et leur appareil militaire; autrement l'insurrection ne pourrait jamais être considérée comme achevée; et les deux pouvoirs — l'un « légitime » et l'autre simplement potentiel — seraient à même de poursuivre une guerre civile, le premier ayant toutes les chances de l'emporter. C'est pourquoi, il fallait avant tout l'annihiler. Les télégraphes, les ponts, les gares et le reste, se tireraient d'affaire eux-mêmes.

Néanmoins, tout au long de la nuit, les insurgés n'essayèrent même pas d'approcher du Palais d'Hiver, de l'Etat-Major ou d'un ministère. On peut objecter que la liquidation de l'ancien régime doit être la conclusion d'une insurrection. L'entreprise peut être ardue et risquée, car c'est là le

(*) Les intertitres sont de la rédaction d'*Est & Ouest*.

centre de la résistance. Mais était-ce le cas dans les conditions particulières de notre insurrection d'Octobre? Smolny et ses mouvements prudents avaient-ils suffisamment tâté le terrain? Avait-on même effectué la reconnaissance la plus élémentaire en envoyant un courrier à l'Etat-Major et au Palais-d'Hiver? Non. Car les défenses du Palais d'Hiver, vide, étaient à ce moment absolument symboliques, et l'Etat-Major où se trouvait la tête du gouvernement n'était pas protégé du tout. Pour autant qu'on puisse en juger d'après les rares données, les deux sentinelles habituelles n'en gardaient même pas l'entrée. On aurait pu s'emparer de l'Etat-Major, tout comme de Kerenski, à mains nues. Car il aurait suffi de quelques hommes de plus que le Comité révolutionnaire lui-même comprenait.

Cela continua ainsi pendant toute la nuit et toute la matinée. Ce n'est qu'à 7 heures du matin, après que le central téléphonique eût été occupé, que les communications de l'Etat-Major furent coupées. Et voilà — la revanche de l'opération identique contre Smolny!... Dans l'ensemble, tout cela fut parfaitement futile. Mais, de toute manière, rappelons un fait absolument digne de foi. Kerenski (comme tous les ministres qui étaient chez eux) aurait pu être enlevé sans la moindre difficulté. On aurait pu, bien sûr, le faire avant, mais je songe maintenant à la période qui suivit le début des combats décisifs.

Tôt dans la matinée, les troupes se rangèrent en formation le long de quelques rues et canaux. Mais il n'y avait pas d'artillerie. Et le but de cette opération était plus ou moins obscur. Il semblerait qu'on ait eu quelque velléité d'attaquer le Palais d'Hiver et l'Etat-Major tout proche. Mais, de toute façon, cela n'eut pas lieu. La troupe, comme je l'ai vu personnellement, avait plutôt l'air d'une force de police que d'une unité de combat; elle n'assiégeait pas, au mieux, elle cernait. Mais elle s'acquittait de cette besogne de police très mollement et sans avoir la moindre idée de sa raison d'être.

**

A 5 heures du matin, Kerenski convoqua à l'Etat-Major le ministre de la Guerre Manikowski, qui devait venir du côté de Pétersbourg.

A 9 heures, il convoqua à la hâte tous les ministres. Comme auparavant, personne n'assurait la défense de l'Etat-Major. Des files de militaires entraient et sortaient librement. Personne ne savait ni qui ils étaient ni pourquoi ils étaient venus. Personne ne leur demandait de sauf-conduit ni leurs papiers d'identité. Ils auraient aussi bien pu être des agents du Comité révolutionnaire militaire et auraient pu déclarer que l'Etat-Major était entre les mains de Smolny. Mais cela n'arriva pas.

Le chef du Gouvernement se trouvait à l'Etat-Major. Mais les passants n'en savaient rien et ne s'inquiétaient pas de lui. L'officier de service aurait dû le savoir, mais il n'était pas à son poste.

Kerenski s'installa dans le bureau du chef d'Etat-Major. Aucune sentinelle, aucun aide de camp, aucun huissier ne se tenait à l'entrée. Si quelqu'un en avait eu l'intention, il aurait pu ouvrir la porte et s'emparer du président du Conseil.

Kerenski allait et venait vêtu de son pardessus. Il manda les ministres pour leur donner les dernières instructions. L'ambassade d'Amérique lui avait prêté une voiture, et il allait partir pour Luga, à la rencontre des troupes qui revenaient du front pour défendre le Gouvernement provisoire.

L'action du Comité militaire révolutionnaire

Voici comment Smolny jugeait la situation. Tous les points névralgiques de la ville avaient été occupés sans résistance et la troupe se tenait à quelque distance du Palais d'Hiver et de l'Etat-Major. A 10 heures du matin, le Comité révolutionnaire avait déjà composé et envoyé à l'imprimerie la proclamation suivante :

« Aux citoyens de Russie : Le Gouvernement provisoire est renversé. Le pouvoir est passé aux mains de l'organe du Soviet des ouvriers et soldats de Pétersbourg, le Comité militaire révolutionnaire, qui est à la tête de la garnison et du prolétariat de Pétersbourg. La cause pour laquelle le peuple s'est battu — l'ouverture immédiate de négociations en vue d'une paix démocratique, l'abolition de la propriété privée de la terre, le contrôle ouvrier de la production et la formation d'un gouvernement soviétique — l'a emporté. Vive la révolution des ouvriers, soldats et paysans!..... »

A peu près la même chose fut transmise par radio à tout le pays et au front. Le message ajoutait que « le nouveau Gouvernement allait convoquer une Assemblée Constituante » et que « les ouvriers avaient remporté la victoire sans effusion de sang ».

A mon avis, tout cela était prématuré. Le Gouvernement provisoire n'était pas encore renversé. Il existait toujours en tant qu'autorité officielle reconnue et était en train d'organiser la défense dans la capitale et l'écrasement de la rébellion au dehors. A 10 heures du matin, la situation, à mon avis, était la même que la nuit ou la semaine précédente. Usant de son influence de fait, Smolny avait fait sortir les troupes des casernes et les avaient placées en différents points de la ville. Le Gouvernement, n'ayant aucune autorité de fait, ne pouvait empêcher cela, que ce soit la nuit ou une semaine avant. Mais il ne serait renversé que lorsqu'il serait capturé ou lorsqu'il cesserait de s'appeler le gouvernement et ne pourrait plus *de facto* gouverner. Mais cela était plus difficile à atteindre maintenant, le 25 octobre, que la nuit ou la semaine précédente : le chef du gouvernement avait rejoint l'armée en campagne pour organiser une marche sur Pétersbourg, tandis que ses collègues étaient défendus comme ils ne l'avaient jamais été dans leur vie... Aussi, était-il trop tôt pour parler de victoire, et spécialement de victoire sans effusion de sang.

**

Peu après midi, je me rendis à pied au Palais Marie, le long de la Nevsky et de la Moïka. Les rues étaient animées mais, si chacun observait la « manifestation » qui avait commencé, les gens n'étaient pas alarmés. Toutefois, certains magasins étaient fermés et d'autres fermaient. Les banques, qui avaient à peine ouvert, terminaient leurs opérations. Les bureaux du gouvernement étaient fermés. Sans doute ne décelait-on aucune inquiétude, parce que la « manifestation » n'avait rien de terrifiant. Comme auparavant, on ne pouvait voir nulle part le moindre combat, la moindre fusillade.

Au milieu de la Moïka, je tombai sur une rangée de soldats qui barraient le chemin. De quelle unité s'agissait-il? Je n'en avais aucune idée. Il se peut qu'il y avait là des mitrailleuses; depuis la révolution l'œil était si accoutumé à ces terribles engins qu'il ne les remarquait plus. Quoi qu'il en soit, les soldats, l'air ennuyé, étaient au repos, assez distants les uns des autres. Cette colonne n'avait rien de terrifiant, non seulement pour une force militaire, mais même pour une foule désarmée. Son activité consistait uniquement à ne laisser passer personne.

Je montrai de l'insistance. Le commandant se hâta vers moi — un des nouveaux élus et sur lesquels on pouvait se reposer. Je portais sur moi plusieurs papiers, entre autres la carte de membre du Comité exécutif de Pétersbourg signée de Trotski. Mais je lui présentai ma carte du Pré-Parlement contre-révolutionnaire en lui disant que c'était là que je me rendais. Le commandant s'en contenta. Il donna l'ordre de me laisser passer et proposa même de me donner une escorte, car, disait-il, une autre colonne allait m'arrêter devant le palais Marie; mais je refusai l'escorte et, pour autant que je me souviens, je ne fus plus arrêté. Avant de me laisser partir, le commandant bavarda quelque peu et dit : « Incompréhensible ! On nous avait donné l'ordre de marcher. Mais pourquoi — personne ne le sait. Contre son propre peuple, après tout. Assez curieux, tout cela... »

Le commandant eut un sourire embarrassé, il était clair qu'il était réellement désorienté par ce qui arrivait. Sans aucun doute le moral était au plus bas, ces troupes ne se battraient jamais, elles se disperseraient et se rendraient au premier coup de feu. Mais personne ne songeait à tirer un coup de fusil.

Lorsque j'arrivai au Palais Marie, je remarquai un camion qui se trouvait au bas du perron; sous le porche je tombai sur un groupe d'une quinzaine de marins et d'ouvriers. L'un d'eux me reconnut. Ils m'entourèrent et me dirent qu'ils venaient d'expulser le Pré-Parlement. Il n'y avait plus personne dans le Palais et ils ne me laisseraient pas entrer. Mais ils ne m'arrêteraient pas. Non, ils ne voulaient pas de moi. En règle générale les membres du Comité exécutif central n'étaient pas inquiétés. A propos, est-ce que je ne savais pas par hasard où se trouvait le gouvernement provisoire? Ils l'avaient cherché au Palais Marie, mais ne l'avaient pas trouvé.

Ils devaient arrêter les ministres, mais ne savaient pas où ils étaient. Mais que Kerenski ou un autre ministre s'avisent de se montrer! La conversation, toutefois, fut très aimable.

Les événements au Pré-Parlement

Voici ce qui était arrivé au Pré-Parlement pendant mon absence. Tout se passa très simplement. Vers midi, quelques rares députés s'étaient réunis. Ils échangeaient quelques nouvelles avec les journalistes : cet endroit était occupé, tel autre était occupé... Tout à coup on apprit que les lignes téléphoniques du Palais Marie avaient été coupées. Smolny avait pris à cœur la leçon du Palais d'Hiver d'hier soir.

Mais la séance ne commença pas. Des groupes conféraient dans les coins. Il y eut alors une réunion du « Conseil des Anciens » élargi. Comme toujours on se posa la question fatidique : Qu'allons-nous faire? Mais ils n'eurent pas le temps d'en décider. On annonça qu'une voiture blindée accompagnée de quelques détachements de régiments lituaniens et de marins de l'équipage de la garde étaient arrivés au Palais Marie. Ils s'étaient déjà rangés de part et d'autre de l'escalier et occupaient le premier vestibule. Leurs officiers exigeaient que les locaux du Palais soient immédiatement évacués.

Les soldats, cependant, n'étaient pas pressés et ne paraissaient pas très agressifs. Les « Anciens » eurent le temps d'engager en hâte un débat sur la nouvelle situation et de rédiger une résolution pour le plénum. Les « Anciens » se rendirent alors dans la salle de conférence où se trouvaient une centaine de députés. Le président proposa la motion suivante :

1) Le Conseil de la République n'avait pas cessé, mais simplement suspendu ses activités; 2) le Conseil de la République, sous la forme de « Conseil des Anciens » ferait partie d'un Comité de salut public; 3) le président était chargé de lancer un appel à la nation; 4) les députés ne se sépareraient pas et se réuniraient à la première occasion. Puis, bien entendu, on éleva une protestation contre la violence, et finalement on décida, par cinquante-six voix contre quarante-huit et deux abstentions, de se soumettre à la force et de rentrer chez soi.

Les soldats et leurs supérieurs attendaient patiemment. Les députés, ayant fait leur devoir, commencèrent à se disperser.

Comme on voit, tout cela n'avait rien de théâtral ou de dramatique; les témoins oculaires le confirment. On dira que les Thermidoriens montrèrent beaucoup plus d'énergie et de cran le 18 brumaire. Mais c'était une *bourgeoisie révolutionnaire*, et ils s'en sont toujours vantés, tandis que notre bourgeoisie a pris, dès les premiers jours, le parti de la contre-révolution, bien qu'elle s'en soit toujours prudemment cachée. L'aile droite du Pré-Parlement vota contre la dissolution « temporaire » volontaire, mais ne tenta rien de plus. Ce n'était pas dans ses traditions. L'aile gauche, mise à part son indignation morale, se trouvait politiquement dans une situation difficile. D'un côté, il était impossible d'obéir sans protester aux injonctions de Smolny, d'un autre côté, elle ne pouvait, avec le général Alexeiev, se serrer les coudes et faire front contre le soulèvement bolchevik sans plus de palabres.

C'est sans doute à la sortie qu'on assista à la chose la plus intéressante, lorsque les députés descendirent le magnifique escalier entre les rangs de marins et de soldats. Les officiers du détachement réclamèrent leur carte aux députés et les examinèrent avec un soin inaccoutumé — tant en haut qu'à la sortie. On s'attendait à des arrestations. Les chefs des Cadets se préparaient déjà à partir pour Pierre et Paul, mais on les laissa passer dans une indifférence tellement cavalière que c'en devenait presque une insulte. Les nouveaux responsables, dans leur inexpérience, s'en tenaient à la lettre des ordres qui leur avaient été négligemment donnés : arrêter les membres du gouvernement provisoire. Mais il n'y avait pas un seul ministre. Que faire? Parce qu'après tout il fallait absolument les arrêter. Relâchant Milinkov, Nabokov et quelques autres imbéciles kornilovistes, les officiers se jetèrent sur le menchevik de droite Dubois; ses papiers portaient : vice-ministre du Travail. C'en était toujours un de pris! Mais une discussion s'engagea. Après tout, il était socialiste — avait été en prison, etc. Les soldats insistèrent : il fallait absolument attraper un ministre. Mais, pardon, après tout c'était ce Dubois qui avait arrêté Guchkov au front, du temps de Kornilov! Il n'y avait rien à répondre à cela, et ils relâchèrent ce ministre-là. Mais où se trouvaient les autres? On en avait absolument besoin; et personne ne savait où ils étaient.

Et, en fait, où étaient-ils? C'était là un terrible casse-tête pour le Comité révolutionnaire militaire.

Au siège de l'E.M. bolchevik

Du Palais Marie, je me rendis à Smolny. Aucun cordon de soldats ne barrait la Morskoï. Près de la Nevsky, autour de l'arc qui se dresse sur la place du Palais, on racontait que des cadets étaient postés à proximité du Palais et qu'ils devaient probablement tirer. Je n'entendis pas un seul coup de feu, mais de petites unités allaient et venaient. Les rues semblaient s'animer de plus en plus. Les fusils auraient pu se mettre à tirer

d'eux-mêmes, mais le cœur n'y était pas. Aucun coup ne partit.

J'arrivai à Smolny vers 3 heures. Cela n'avait pas beaucoup changé. Mais il y avait encore plus de monde et le désordre allait croissant. Les défenseurs ne manquaient pas, mais je crois bien que la défense n'aurait pas été très ferme ni très organisée.

Je me rendis directement, par un corridor sale et sombre, dans la grande salle. Elle était comble sans le moindre signe d'ordre ou de décorum. Une réunion s'y tenait, Trotski la présidait. Mais, de derrière les colonnes, on entendait difficilement et des gens en armes passaient en tous sens.

Lorsque j'arrivai, un homme inconnu, chauve et rasé de près, se tenait sur l'estrade, prononçant un discours enflammé. Mais il parlait d'une voix curieusement familière, haute et rauque, avec un accent guttural et une manière très typique d'appuyer sur la fin des phrases... Eh! Lénine! Il venait de réapparaître aujourd'hui, après quatre mois passés dans la clandestinité. Ainsi c'était la célébration finale de la victoire!

Le Soviet et Pétersbourg siégeait une fois de plus. En ouvrant la séance, avant mon arrivée, Trotski avait déclaré, au milieu des applaudissements, des hourrahs et du désordre :

« Au nom du Comité révolutionnaire militaire, je déclare que le Gouvernement provisoire a cessé d'exister. Certains ministres sont arrêtés, les autres le seront dans quelques jours ou quelques heures. La garnison militaire a dispersé le Pré-Parlement. On nous avait dit que l'insurrection provoquerait un pogrom et noierait la révolution dans des torrents de sang. Jusqu'à présent, tout s'est passé sans effusion de sang, et à notre connaissance sans une seule victime. Je ne connais dans l'histoire aucun exemple d'un mouvement révolutionnaire intéressant de telles masses, qui ait fait si peu de victime.... Le Palais d'Hiver n'a pas encore été pris, mais son sort sera décidé dans quelques minutes.... Nous allons nous, les Soviets de délégués ouvriers, soldats et paysans, entreprendre une expérience sans précédent dans l'histoire, la création d'un régime qui n'aura d'autre souci que de satisfaire les besoins des ouvriers, des paysans et des soldats. L'Etat doit être l'instrument des masses dans la lutte pour leur libération de toute servitude.... Il est essentiel d'organiser le contrôle de l'industrie. Il faut que les paysans, les ouvriers, les soldats se rendent compte que l'économie nationale est leur économie. Tels sont les principes fondamentaux du gouvernement soviétique. L'élaboration d'un plan de travail universel est notre tâche la plus urgente. »

Un discours de Lénine

Ce schéma de programme n'était pas clair du tout, en fait ce n'était que de l'agitation. Mais n'était-ce pas le reflet d'une progression hardie et rapide vers le socialisme bolchevik? C'était comme si plus il approchait du pouvoir plus ce processus bienveillant s'imposait à l'esprit de Trotski. Selon un dicton banal, mais vrai — noble oblige...

Alors Trotski « présenta » Lénine à l'Assemblée et lui céda la place pour qu'il prononce son discours sur le régime soviétique. Lénine reçut une ovation tumultueuse. Pendant qu'il parlait, j'observais les réactions. Je ne remarquais aucun enthousiasme et aucun air de fête. Sans doute les gens étaient-ils devenus trop habitués aux événements étourdissants. Peut-être étaient-ils fatigués. Peut-être se demandaient-ils ce qui sortirait de tout cela ou même s'il en sortirait quelque chose.

« Eh bien, camarade Soukhanov? », me lança une voix basse et efféminée avec un léger zéaïement, « vous ne vous imaginez pas que la victoire serait aussi rapide et aussi facile? »

Je me retournai. Derrière moi se tenait un inconnu portant une barbe, les cheveux coupés courts, qui me tendait la main. En le regardant de plus près, ou plutôt me souvenant de sa voix de contralto, je reconnus finalement Zinoviev.

Son aspect avait complètement changé.

« Une victoire? », répondis-je, « célébrez-vous déjà une victoire? Attendez encore un peu. Liquidez d'abord Kerenski, qui est parti organiser une expédition contre Pétersbourg. D'ailleurs, en général, vous et moi, nous serons rarement complètement d'accord ».

Zinoviev ne dit rien, mais me regarda un moment en silence, puis s'éloigna de quelques pas. Après tout, il avait lui-même tenté de mener une campagne contre l'insurrection, de peur qu'elle fût écrasée. Et tout à coup, tout se passait si aisément! D'autre part, Kerenski lui était réellement sorti de la tête et bien plus, il s'était trop pressé de féliciter un « outsider ». Sans aucun doute, la tête lui tournait.

« Non, non, je ne parlerai pas maintenant », répondit la voix de contralto à une proposition du Presidium. Entre temps, Lénine disait :

« Les masses opprimées formeront elles-mêmes un gouvernement. L'ancien régime sera détruit de fond en comble et un nouvel appareil administratif sera créé sous forme d'organisations soviétiques. Une ère nouvelle commence maintenant dans l'histoire de la Russie, et cette troisième révolution russe doit finalement mener à la victoire du socialisme. Une de nos premières tâches sera de mettre immédiatement fin à la guerre, mais pour mettre fin à cette guerre, étroitement liée à l'actuel ordre capitaliste, il est clair que notre capitalisme lui-même doit être vaincu. Dans cette tâche nous serons aidés par le mouvement ouvrier du monde entier, qui a déjà commencé à se développer en Italie, en Allemagne et en Angleterre.... En Russie, une énorme partie de la paysannerie a dit : « Nous en avons assez d'avoir partie liée avec les capitalistes; nous allons rejoindre les ouvriers ». Nous gagnerons la confiance des paysans grâce à un seul décret, qui annihilera la propriété foncière.... Nous organiserons un véritable contrôle ouvrier dans l'industrie.... Nous avons la force d'une organisation de masse qui triomphera de tout et portera le prolétariat à la révolution mondiale. En Russie, nous devons immédiatement nous mettre à la tâche pour construire un Etat socialiste prolétarien. Vive la révolution socialiste mondiale »

Le programme du nouveau régime, que le chef présentait à sa garde, n'était pas très clair, mais il était suspect. Suspect, car on évitait manifestement de tenir compte de deux circonstances. Tout d'abord, les affaires courantes de l'administration d'Etat : détruire complètement l'ancien appareil d'Etat dans les conditions désespérées créées par la guerre et la famine, cela signifiait qu'on allait achever de détruire les forces productives du pays et qu'on ne pourrait pas accomplir la tâche la plus urgente, à savoir élever pacifiquement le niveau culturel et économique des masses laborieuses.

Deuxièmement, le niveau où se trouvait les fondements du socialisme scientifique : construire un « Etat socialiste prolétarien » (et non seulement soviétique) dans un immense pays agricole à l'économie ébranlée signifiait qu'on entreprenait une tâche considérée comme utopique. Certes, dans la bouche d'un Lénine, dont l'intellect n'avait pas encore digéré le charabia de Marx et Kropotkine, tout cela n'était pas encore clair. Mais c'était extrêmement suspect.

Zinoviev monta alors sur l'estrade pour énoncer quelques vœux; Lounatcharski, lui aussi, félicita le Soviet, on décida de ne pas ouvrir le débat sur le discours de Lénine. Pourquoi assombrir la victoire par des discours menchévik? Une motion fut adoptée directement :

« Le Soviet est convaincu qu'un gouvernement soviétique progressera fermement dans la voie du socia-

lisme, le seul moyen de sauver le pays..... Le Soviet est convaincu que le prolétariat d'Europe occidentale aidera à mener la cause du socialisme à la victoire totale.»

Capital! Un grand pas en avant dans la voie du socialisme! Mais, entre temps, Trotski fit cette déclaration :

« On vient de recevoir un télégramme annonçant que des troupes se dirigent du front sur Pétersbourg. Il faut envoyer des commissaires du Soviet de Pétersbourg au front et dans tout le pays pour dire à toutes les couches de la population ce qui s'est passé. »

Des voix s'élevèrent de la salle : « Vous préjugez de la volonté du Congrès! ».

Trotski :

« La volonté du Congrès doit tenir compte du fait énorme que constitue l'insurrection des ouvriers et des soldats de Pétersbourg qui a eu lieu cette nuit. Quant à nous, il ne nous reste qu'à étendre notre victoire. »

Le désordre s'amplifie

Il commençait à faire sombre lorsque je quittai Smolny pour aller me restaurer... A mon retour, vers 8 heures, le chaos et le désordre semblaient s'être encore amplifiés. Au moment où j'arrivai, je rencontrai le vieux Martinov, qui faisait partie de notre groupe. « Eh bien? »

« Le groupe est en séance. Evidemment, nous allons quitter le congrès... »

« Quoi, comment quitter le congrès? Notre groupe? »

Je restai comme frappé par la foudre. Rien de pareil n'avait même effleuré mon esprit, on considérerait comme possible que les menchéviks de droite appliquent une tactique spécifiquement bolchevique et boycottent le congrès. Mais pour notre groupe, une pareille éventualité semblait absolument exclue.

D'abord, personne ne contestait la légalité du congrès. En second lieu, il représentait la démocratie ouvrière paysanne, la plus authentique, et il faut ajouter qu'une partie non négligeable du congrès était composée de participants du premier congrès de juin, les membres du « Corps des Cadets ».

De cette masse grise de délégués qui avaient suivi autrefois les patriotes menchéviks, un grand nombre avaient été écartés par Lénine, tandis que la plupart des S.R. de droite devenaient des S.R. de gauche, sinon des bolcheviks. Troisièmement, la question était de savoir ce que les menchéviks de droite et les S.R. pourraient faire s'ils quittaient le congrès. Où iraient-ils s'ils quittaient le Soviet?

Le Soviet, après tout, c'était la révolution elle-même. Sans le Soviet, elle n'aurait jamais pu exister. C'était au sein du Soviet, l'instrument de combat de la révolution, que les masses révolutionnaires étaient organisées; c'était leur point de ralliement. Alors où pouvait-on aller si on quittait le Soviet? Cela signifiait qu'on rompait officiellement avec les masses et avec la révolution.

Et pourquoi? Parce que le congrès avait proclamé un régime soviétique dans lequel la minuscule minorité menchévik-S.R. n'avait reçu aucune place! Moi-même je considérais cela comme fatal pour la révolution. Quelle commune mesure y avait-il entre cela et le fait qu'on abandonnait l'organe représentatif suprême des ouvriers, des soldats et des paysans? La « coalition », après tout, n'était pas moins odieuse aux bolcheviks que le « régime soviétique » ne l'était au vieux bloc du Soviet; les bolcheviks, il n'y a pas longtemps, sous la dictature de la Chambre de l'Etoile, constituaient eux-mêmes la même

minorité impuissante que les menchéviks et les S.R. actuellement, mais ils n'en tirèrent pas et ils ne pouvaient en tirer la conclusion qu'ils devaient quitter le Soviet.

Le vieux bloc ne pouvait avaler sa défaite et la dictature bolchevique. Avec la bourgeoisie et avec les kornilovistes, soit; mais avec les ouvriers et les paysans qu'ils avaient contribué eux-mêmes à jeter dans les bras de Lénine, impossible.

Le seul argument qu'avancait la droite était le suivant : l'aventure bolchevique serait liquidée d'un jour à l'autre; le « gouvernement soviétique » ne tiendrait pas plus de quelques jours et, à ce moment, il fallait que les bolcheviks soient isolés aux yeux du pays tout entier; maintenant, il fallait par tous les moyens les mettre en quarantaine.

J'étais également convaincu que le pouvoir du régime bolchevik serait éphémère. Une majorité parmi eux était elle-même convaincue de la même chose. Je pensais aussi qu'il était utile et nécessaire de les isoler et de leur opposer l'idée d'un front uni, démocratique. Mais fallait-il pour cela s'en aller?

Comment pourrait-on réaliser cette politique si on quittait le Soviet, si on se coupait des masses organisées et de la révolution? On ne pourrait la réaliser que si on prenait part à la lutte dans l'arène du Soviet.

Mais le problème était que ce n'était pas le front uni démocratique qui s'opposait à la position bolchevique. Les menchéviks et les S.R. — tout au moins leurs dirigeants — continuaient aujourd'hui comme hier à opposer la même coalition au régime soviétique. Mais si hier on pouvait considérer cette position comme de l'aveuglement, aujourd'hui c'était pratiquement du véritable kornilovisme. Ce programme consistait à établir une dictature bourgeoise sur les ruines du régime bolchevik. C'était maintenant la seule façon de restaurer la coalition. Dans ce cas, ce n'était plus une question du Soviet, de révolution ou de masses... Dans ce cas, l'idée de quitter le congrès pouvait s'expliquer et ne paraissait plus si dénuée de sens.

Cependant, seuls quelques éléments de droite du congrès, anciens adhérents de la coalition, pouvaient, après tout, raisonner de la sorte. Mais quels rapports tout cela avait-il avec notre groupe? Avksentiev et Gots abandonneraient le Soviet pour la bourgeoisie, où qu'elle se trouve. Même pour ce malheureux comité de salut public, qui devait se charger de liquider la tentative bolchevique « sans la bourgeoisie, grâce aux seules forces de la démocratie ». Admettons même que par solidarité traditionnelle, Dan suivrait Avksentiev. Mais où irait donc Martov? Où irions-nous, nous, partisans de la dictature de la démocratie, adversaires de la coalition, proches alliés du prolétariat et de ces organismes de combat? Nous ne pourrions aller nulle part; hors du sol du Soviet, nous péririons comme un escargot hors de sa coquille.

Depuis longtemps, tout cela était bien clair pour moi. Mais la déclaration de Martinov me laissa pantois. Je me précipitai pour voir le groupe et en particulier Martov. A ce moment, le groupe ne siégeait pas et Martov n'était pas là. Mais on me dit que nous étions nombreux à vouloir nous en aller et que Martov, bien qu'il n'ait pas encore pris de décision, avait tendance à suivre l'exemple de Dan et Avksentiev. Une sale affaire!

Plusieurs partageaient mon indignation — non seulement l'aile gauche du groupe du Pré-Parlement, mais aussi des provinciaux. Le groupe n'avait pas encore pris de décision définitive.

La session avait été une session commune avec l'aile droite. En ce qui nous concernait personne ne savait qui obtiendrait la majorité. Il fallait réunir le groupe.

Une assemblée désordonnée

Je décidai, avec quelques personnes qui partageaient mes vues, de réunir le groupe de menchéviks-internationalistes. Il se rassembla dans une grande pièce inconfortable. Un assez grand nombre de gens se pressait autour d'une table grossière. Quelques-uns parmi eux devaient être des menchéviks officiels, des hommes du *Novaja Jizn* et des S.R. de gauche qui essayaient de rester en contact avec nous. Je pense que Martov arriva vers la fin. Sur la question de quitter, il fut hésitant. Mais quelques-uns de ses plus proches lieutenants étaient tout à fait partisans de s'en aller. Si je ne me trompe, Abramovitch fit un discours haineux dans ce sens. Mais nous, à gauche, nous luttions et nous ne cédâmes pas.

On apprit que le Comité central menchévik avait décidé que le Parti devait rejeter « *la responsabilité d'un complet renversement militaire, qu'il ne devait pas participer aux travaux du Congrès et qu'il devait prendre des mesures en vue de négocier avec le gouvernement provisoire de la formation d'un régime fondé sur la volonté de la démocratie* ». En outre, le Comité central menchévik avait décidé de créer « *une commission de menchéviks et de S.R. pour étudier ensemble les questions de sécurité commune* ». Les S.R. de droite avaient évidemment décidé eux aussi de quitter le congrès.

Ces nouvelles eurent des effets variés sur les membres de notre conférence. Certains reculèrent vers la droite — pour des raisons de solidarité et de discipline. D'autres, au contraire, virent dans tout cela la banqueroute de la droite et leur rupture complète avec la révolution : ils écartèrent toute possibilité de se solidariser avec ces éléments, ce qui renforça leur position de gauche.

En général, aucune décision ne fut prise sur la question de quitter le Congrès. Martov proposa la solution suivante : le groupe exigerait du congrès qu'il consente à créer un régime démocratique comprenant des représentants de tous les partis du Soviet; le congrès suspendrait ses activités jusqu'à ce que les négociations indispensables entre partis aient abouti. Une majorité de voix fut d'accord là-dessus. La question de quitter fut remise à plus tard : on en déciderait en temps voulu, suivant les événements.

Les délégués se hâtaient nerveusement, encombrant les salles, les corridors et le buffet. Partout on apercevait des fusils, des baïonnettes, des toques de fourrure caucasiennes. La garde exténuée était affalée sur les marches; des soldats, des marins, des gardes rouges, étaient assis sur le sol du corridor près du mur. Il faisait étouffant, crasseux... Le congrès se réunit dans une atmosphère qui n'avait rien de triomphal. Lorsque s'ouvrit la séance, il paraissait plongé dans la plus triviale des corvées.

Ce n'est qu'à 11 heures que les sonnettes annoncèrent la réunion. La salle était déjà comble; c'était de nouveau la même foule grise du cœur du pays. L'œil ne pouvait qu'être frappé par une énorme différence; le Soviet de Pétersbourg, c'est-à-dire la section des ouvriers en particulier, qui était composée de prolétaires moyens de Pétersbourg, avait l'air, si on la comparait à cette foule du second congrès, du Sénat Romain que les Carthaginois (1) prirent pour une assemblée de dieux. Avec des masses comme

celle-là, avec l'avant-garde du prolétariat de Pétersbourg, je comprenais réellement qu'on soit tenté d'éclairer la vieille Europe à la lumière de la révolution socialiste. Mais en Russie, ce type sans pareil est une exception. L'ouvrier de Moscou est aussi différent du prolétaire de Pétersbourg qu'une poule d'un paon. Mais même lui, qui m'est aussi familier que le Pétersbourgeois, n'est pas complètement obtus et rustre. Tandis qu'ici, au congrès, la salle était remplie d'une foule d'un genre tout à fait différent, ces gens grossiers et ignorants ne soutenaient la révolution que par dépit et désespoir; leur « socialisme » c'était la faim et un insupportable besoin de repos. Ce n'était pas une mauvaise matière pour des expériences, mais ces expériences seraient risquées.

La salle était pleine de figures moroses, indifférentes, et de manteaux gris. Je me frayai un chemin à travers cette foule dense, pour aller occuper la place qui avait dû m'être réservée. Il faisait assez sombre dans la salle ou bien les nuages de fumée de tabac obscurcissaient la claire lumière des lustres entre les blanches colonnes.

L'estrade, loin d'être vide comme la nuit précédente, était pleine de monde, ce qui créait un désordre indescriptible. Je cherchai Lénine, mais je ne pense pas qu'il était sur l'estrade. J'étais parvenu à m'asseoir, au premier rang, lorsque Dan monta sur l'estrade pour ouvrir le congrès au nom du Comité exécutif central.

De toute la révolution, je ne me souviens pas d'une assemblée aussi désordonnée. Dan déclara qu'il s'abstiendrait de tout discours politique : il demandait à l'assistance de comprendre cela et de se rappeler qu'en ce moment ses camarades de parti se sacrifiaient et faisaient leur devoir sous la mitraille au Palais d'Hiver.

Avanesov, qui était envoyé par les bolcheviks, avait une liste des membres du Presidium. Mais députés menchéviks et S.R. refusèrent d'en faire partie. Au nom de notre groupe, quelqu'un déclara que « nous nous abstenions pour le moment » de faire partie du Presidium jusqu'à ce qu'un certain nombre de problèmes aient été clarifiés.

Le Presidium se composait des principaux chefs bolcheviks et de la demi-douzaine de S.R. de gauche. Ils pouvaient à peine trouver où s'asseoir tant l'estrade était encombrée. Kamenev annonça l'ordre du jour :

- 1) la formation d'un gouvernement,
- 2) la guerre et la paix,
- 3) l'Assemblée Constituante.

Martov demanda la parole.

D'abord, il fallait trouver un règlement pacifique de la crise. Le sang coulait dans les rues de Pétersbourg; il fallait que les activités militaires cessent de part et d'autre : un règlement pacifique de la crise pourrait être obtenu à condition de créer un régime reconnu par la démocratie tout entière. Le congrès ne pouvait pas se désintéresser de la guerre civile qui se poursuivait maintenant et qui pourrait provoquer une flambée menaçante de la contre-révolution.

Le discours de Martov fut accueilli par les applaudissements frénétiques d'une grande partie de l'Assemblée. Manifestement, de nombreux bolcheviks n'avaient pas assimilé l'esprit de l'enseignement de Lénine et de Trotski. Ils n'auraient pas demandé mieux que d'adopter cette ligne de conduite.

Mais maintenant, Lénine et Trotski étaient complètement d'accord. Bien sûr, nous nous rap-

(1) C'est les Gaulois qu'il aurait fallu dire!

pelons les désaccords entre eux lors du premier congrès soviétique et bien plus tard, mais maintenant, en octobre, Trotski, retombant dans ses erreurs de 1905, se jetait irrésistiblement dans les bras ouverts de Lénine et se confondait complètement avec lui. Les masses bolcheviques, toutefois, ne comprenaient qu'imparfaitement encore les idées grandioses de leurs chefs et applaudissaient très amicalement le discours de Martov.

La motion de Martov fut soutenue par les gens de *Novaia Jizn*, par un groupe d'avant-garde et — très important — par les S.R. de gauche. Lounatcharski répondit pour les bolcheviks : les bolcheviks n'avaient absolument rien à redire à cela; que la question d'un règlement pacifique de la crise soit donc le premier point à l'ordre du jour. On vota sur la motion de Martov; contre la motion — personne.

Cela ne comportait aucun risque pour les bolcheviks. Au Congrès, comme dans la capitale, ils étaient les maîtres de la situation. Mais, néanmoins, l'affaire prenait un tour très favorable. Lénine et Trotski, rencontrant leurs propres partisans à mi-chemin, coupaient l'herbe sous les pas de la droite : quitter le Congrès alors que la majorité avait accepté un débat commun sur les questions fondamentales, ne constituait pas seulement une rupture brutale avec le Soviet et la Révolution en vertu de vieilles idées contre-révolutionnaires décrépités et dépassées; cela prouvait tout simplement l'entêtement stupide des contre-révolutionnaires. Si les menchéviks et les S.R. s'en allaient maintenant, ils seraient tout simplement finis et renforceraient considérablement leurs adversaires. On aurait pu croire que la droite ne ferait pas cela tout de suite et que le Congrès, avec une majorité fluctuante certes, serait ramené sur le droit chemin, vers la formation d'un front uni démocratique.

Mais les menchéviks et les S.R. le firent. Les contre-révolutionnaires aveugles ne réalisèrent pas la complète absurdité et l'enfantillage sans valeur de leur conduite... Après que la résolution de Martov eût été adoptée, mais avant que le débat ne fût ouvert, Khintchouk, un pédant et un futur fonctionnaire bolchevik, parla au nom du groupe menchévik : La seule solution consistait à entamer des négociations avec le gouvernement provisoire en vue de former un nouveau gouvernement reposant sur toutes les couches de la population. (Un terrible tintamarre remplit la salle; les bolcheviks n'étaient pas les seuls à s'indigner et, pendant un long moment, l'orateur ne put continuer.) « *La conspiration militaire a été organisée derrière le dos du Congrès. Nous nous déchargeons de toute responsabilité dans les événements actuels et nous quittons le Congrès en invitant les autres groupes à se rencontrer pour discuter de la situation présente.* »

Ce brillant discours retourna immédiatement l'ambiance contre les partisans d'un compromis. Les masses bolcheviques se serrèrent étroitement autour de Lénine. L'indignation se manifesta de manière très orageuse. On put entendre les cris « Déserteurs! Chez Kornilov! Laquais de la bourgeoisie! Ennemis du peuple! »

L'assemblée perd patience

Au milieu du vacarme, le S.R. Geldeman apparut sur l'estrade et, au nom de son groupe, répéta la même déclaration. L'humeur de la salle devint encore plus explosive. On commença à battre des pieds, à siffler, à jurer.

Ehrlich se trouvait sur l'estrade : au nom du Bund (juif) il soutint les S.R. et les menchéviks. La salle commença à éclater. Les « purs » sor-

tirent en petits groupes, mais cela passa presque inaperçu. Des sifflements, des exclamations, des jurons les accompagnèrent. Tout semblant d'ordre finit par disparaître. Sur l'estrade, où Martov restait, car il ne pouvait ni s'en aller ni bouger, la foule, qui entourait bientôt de si près l'orateur qu'on ne voyait plus qui parlait, s'appuyait sur les épaules des membres du Presidium.

Les purs étaient partis. Eh bien! est-ce qu'on allait commencer le débat sur la résolution Martov sans eux? Maintenant elle avait perdu presque tout son sens, mais on paraissait maintenant n'avoir plus de temps pour cela. Des « déclarations urgentes » furent proférées au nom de toutes sortes de formations et même au nom des orateurs personnellement. Le fameux menchévik de droite Koutchine, qui avait toujours passé pour le porte-parole de l'avant-garde, accusa aussi les bolcheviks de mener une conspiration militaire contre le peuple et quitta aussi le Congrès avec son « groupe d'avant-garde ».

Outre le menchévik d'avant-garde, un S.R. d'avant-garde parla également, mais à ce moment l'assemblée commença à perdre patience.

Abramovitch, au nom du « Bund », répéta ce qu'Ehrlich avait dit, puis il rapporta qu'on avait commencé à tirer au Palais d'Hiver; les menchéviks, les S.R., le Comité exécutif central paysan et le conseil municipal avaient décidé de se rendre là-bas et de faire face aux balles.

Ceci eut un effet très dramatique, mais ne souleva pas la moindre sympathie. On put entendre des exclamations dans le tumulte, certaines ironiques, d'autres venimeuses; néanmoins, jusqu'alors, les coups de feu n'avaient pas été un événement de tous les jours dans notre révolution et la nouvelle d'Abramovitch fit une pénible impression sur un grand nombre de personnes.

Elle fut dissipée cependant par Riazanov, qui déclara, au nom du Comité révolutionnaire militaire :

« *Il y a une heure et demie, le maire vint nous trouver pour proposer d'entamer des négociations entre le Palais d'Hiver et ses assaillants. Le Comité révolutionnaire militaire a envoyé son plénipotentiaire, faisant ainsi tout ce qu'il pouvait pour éviter toute effusion de sang.* »

Riazanov passait pour un adversaire de toute effusion de sang et on le crut. Mais quand allait-on engager le débat sur la résolution Martov?

C'est Martov lui-même qui commença lorsqu'il gagna la plate-forme au milieu d'une série interminable de « déclarations urgentes ».

« *Nous venons d'apprendre...* », commença-t-il. Mais l'Assemblée, qui avait adopté sa résolution à l'unanimité une heure avant, était maintenant très montée contre les « partisans de compromis » de toute espèce. On interrompit Martov : « *Appris quoi? Pourquoi essayez-vous de nous effrayer? Vous devriez avoir honte!* »

Martov analysa en détail les motifs de sa résolution. Puis, il proposa que le Congrès votât un décret soulignant la nécessité de régler pacifiquement la crise, de former un gouvernement d'union démocratique et d'élire une délégation pour négocier avec tous les partis socialistes...

Trotski, qui se trouvait à côté de Martov, dans la foule qui remplissait l'estrade, lui répondit. Maintenant que la droite était partie, sa position était devenue aussi forte que celle de Martov était devenue faible :

« *Un soulèvement de masses, lança-t-il, n'a pas besoin de justification; ce qui vient d'arriver est une insurrection. Nous avons renforcé l'énergie révolutionnaire des ouvriers et des soldats de Pétersbourg, nous avons ouvertement forgé la*

volonté des masses en vue d'une insurrection et non d'une conspiration. Les masses populaires ont suivi notre bannière et notre insurrection a remporté la victoire. Et maintenant, on nous dit : renoncez à votre victoire, faites des concessions, un compromis. Avec qui? ... Je vous demande avec qui devrions-nous faire un compromis?

« Avec ces misérables groupes qui nous ont quittés ou qui nous font ces propositions? Mais après tout, nous les avons vus à l'œuvre. Plus personne en Russie ne les soutient encore. On réclame un compromis, comme entre deux parties égales, aux millions d'ouvriers, de paysans représentés à ce Congrès, qu'ils sont prêts — ce n'est pas la première fois ni la dernière — à brader selon les caprices de la bourgeoisie. Non, nul compromis n'est possible dans ce cas. A ceux qui nous ont quittés, à ceux qui nous disent de faire cela, nous devons dire : vous avez misérablement fait faillite, votre rôle est terminé; allez où vous devriez être : dans le ramasse-poussière de l'histoire. »

« Alors, nous partons! », cria Martov du haut de l'estrade pendant qu'on applaudissait Trotski à tout rompre.

Non, pardon, camarade Martov : le discours de Trotski était évidemment une réponse directe et sans ambage. Mais la fureur contre un adversaire et l'émotion de Martov n'obligeaient pas le groupe à prendre une décision fatale. Martov, exaspéré et hors de lui, commença à jouer des coudes pour quitter l'estrade. Et je demandai que notre groupe disséminé dans la salle se réunît d'urgence.

Entre temps Trotski lisait à haute voix une véhémement résolution contre les partisans d'un compromis et contre leur *« misérable et criminelle tentative d'écraser le Congrès panrusse... »* *« Ceci n'affaiblira pas, mais renforcera les Soviëts en les purifiant de toute addition contre-révolutionnaire. »*

Nous nous réunîmes dans le bureau des menchévicks, tandis que des déclarations urgentes sans intérêt se succédaient dans la grande salle. La fatigue, la nervosité et le chaos augmentaient sans cesse. En sortant, nous entendîmes une déclaration faite au nom du groupe bolchevik du Conseil communal : *« Le groupe bolchevik du Conseil communal est venu ici pour vaincre ou mourir avec le Congrès soviétique panrusse! »*

La salle applaudit, mais elle commençait à en avoir assez; il était environ une heure du matin.

Au siège du Gouvernement Provisoire

Pendant que les groupes et le Plenum du Congrès siégeaient à Smolny, au Palais d'Hiver, le vieux gouvernement provisoire vivait dans une pièce tranquille et noyée dans la pénombre. Les ministres n'avaient aucune intention de mourir. Au contraire, ils espéraient qu'on viendrait à leur aide et qu'on leur laisserait la vie et leurs fonctions. Leur torpeur n'allait pas tarder à être secouée.

Les cosaques avaient quitté le Palais. La défense allait s'amenuisant. On apprit au téléphone que quelques conseillers municipaux et trois cents hommes environ se dirigeaient vers le Palais. Les cadets militaires reçurent l'ordre de ne tirer qu'à blanc.

Palchinski fit un exposé de la situation : la foule avait avancé à plusieurs reprises, mais elle avait reculé dès que les cadets militaires eurent tiré quelques coups. Les coups, dit-il, avaient été tirés en l'air. Mais les claquements d'armes à feu et les grondements de canons devinrent de plus en plus fréquents. Tout à coup on entendit

un vacarme et des coups de feu dans le Palais même : une trentaine ou une quarantaine d'hommes en armes avaient fait irruption, mais ils avaient déjà été désarmés et arrêtés.

« De grands lâches », dit Palchinski et il donna à son auditoire l'assurance que le Palais tiendrait jusqu'au matin.

De nouveau, un tintamarre, des cris, des bruits de pas et deux explosions l'une après l'autre. Des bombes! Quelques marins avaient rampé jusque dans le Palais et, d'une petite galerie, avaient jeté deux bombes. Les bombes étaient tombées sur le sol près de l'entrée des appartements de Nicolas II et avaient légèrement blessé deux cadets militaires. Le docteur Kichkine les soigna. Les marins furent arrêtés; mais comment avaient-ils fait pour entrer? D'abord quarante hommes avaient fait irruption en force, ensuite quelques marins s'étaient glissés à l'intérieur en cachette. Il était évident que Palchinski et sa garnison ne dureraient plus longtemps. On apprit que le bataillon de choc féminin était rentré chez lui. Comme les cosaques, ce bataillon en avait eu envie... et était parti. Les assiégeants laissaient filtrer des détachements ennemis comme du sable à travers un tamis.

Il n'y avait pas encore de siège véritable, mais les échanges de coups de feu commençaient à ressembler à une bataille rangée. Il était peu vraisemblable que ce ne fût que des coups en l'air et qu'il n'y eût pas de victimes. Sans aucun doute le sang coulait. Et pourquoi? Parce que le Comité révolutionnaire militaire n'avait pas songé à arrêter le gouvernement avant et avait même relâché les membres qu'il avait arrêtés.

On annonça que des cadets d'une académie étaient partis. Ils s'en allaient comme ils l'entendaient. Le « gouvernement », au lieu de les retenir, adressait des bulletins téléphoniques à la population de la ville : *« Nous les battons, nous ne nous rendons pas, l'attaque a été repoussée à telle ou telle heure, nous attendons des renforts. »* Voilà le genre de gouvernement que nous avions!

Une fois de plus, une foule fit irruption et fut désarmée; une fois de plus, des unités de défense s'en allèrent. Combien étaient partis maintenant? Qui se trouvaient maintenant en plus grand nombre au Palais, les défenseurs ou les prisonniers? Mais n'était-ce pas tout pareil. Les ministres ne se souciaient de rien. Hors les murs, la fusillade continuait; il était 1 heure passée.

De nouveau un vacarme allait s'amplifiant, cette fois jusqu'aux portes mêmes. Il n'y avait pas de doute, le Palais était envahi. Un cadet fit irruption chez les ministres et déclara : *« Prêts à nous défendre jusqu'au dernier homme. Quels sont les ordres du gouvernement provisoire? »*

« C'est inutile. Nous nous rendons. Pas d'effusion de sang! Nous supposons que le Palais est déjà occupé? »

« — Oui, tout le monde s'est rendu. On ne tient plus que cette pièce. »

« — Allez leur dire que nous ne voulons pas d'effusion de sang et que nous nous rendons. Nous cédon à la force... »

« — Allez, vite, vite. Nous ne voulons pas de sang. »

Vous direz : maintenant les ministres commençaient à comprendre et prenaient une sage décision. Bien au contraire : il était déjà trop tard pour une sage décision, mais les ministres, ayant décidément perdu tout sens commun, ne se rendaient pas compte combien leur hypocrisie était repoussante et ridicule.

Un cadet, de l'autre côté de la porte, annonça la décision des ministres aux troupes insurgées victorieuses, qui, impatientes, faisaient du tapage mais, devant l'air décidé des cadets, n'avançaient pas d'un pas. Le bruit, tout à coup, prit un autre caractère.

« *Asseyons-nous à la table* », dirent les ministres et ils s'assirent afin d'avoir l'air d'hommes d'Etat occupés.

Les portes volèrent grandes ouvertes et en un instant la pièce fut remplie d'hommes en armes, conduits par Antonov en personne. Palchinski, adroitement, se hâta à leur rencontre : « *Messieurs, nous venons de tomber d'accord avec les vôtres au téléphone. Attendez un instant, vous ne connaissez pas encore les dernières nouvelles!* »

Les chefs du détachement furent à un cheveu d'être décontenancés, mais ils se ressaisirent immédiatement.

« — *Membres du gouvernement!* », cria Antonov, « *Je vous arrête! Je suis un membre du Comité révolutionnaire militaire!* »

« — *Les membres du gouvernement provisoire cèdent à la force et se rendent pour éviter toute effusion de sang* », dit Konovalov.

« — *Effusion de sang! Et combien de sang avez-vous répandu vous-mêmes?* »

Cette exclamation fut reprise par la foule : « *Combien des nôtres sont tombés?* »

« *C'est un mensonge* », cria Kichokine indigné. « *Nous n'avons tiré sur personne! Nos gardes n'ont tiré que lorsqu'ils étaient attaqués.* »

Les ministres emprisonnés

S'il y eut des victimes, nos derniers misérables ministres en étaient responsables tout autant que les meneurs de l'insurrection. C'était la faute de Smolny car il n'évita pas l'effusion de sang, bien que c'eût été tout à fait possible; pour se justifier, Smolny invoquait que, par la force des choses, il n'avait pu y renoncer. Mais que pouvaient invoquer les hommes d'Etat de la dernière coalition pour justifier leur criminelle stupidité? Ils préférèrent ne pas reconnaître l'existence même du massacre qu'ils avaient causé; ce qui en fait simplement des lâches ou bien des fous. Louis XVI, le 10 août, plaça une forte garde suisse aux Tuileries, lui donna l'ordre de se défendre, et fit ainsi couler le sang. Il se rendait compte qu'il défendait ainsi la monarchie et son propre trône. Une idée, des intérêts et une personne. Son crime a une signification précise, historique et logique. Mais nos sages dirigeants, ces intellectuels libéraux et humanitaires, que voulaient-ils?

La foule qui avait fait irruption, armée jusqu'aux dents, était hors d'elle, furieuse, hostile, vengeresse. Antonov tenta de calmer les têtes les plus échauffées des soldats et des marins, mais il manquait de l'autorité nécessaire. Ils se mirent à rédiger un rapport officiel, pendant que les ministres commençaient à semer la « zizanie » parmi les vainqueurs. Kuzma Gvozdev était particulièrement excité et essayait de convaincre tout le monde, à droite comme à gauche, qu'il était un des leurs — un ouvrier. L'atmosphère se tendait, puis se calmait.

L'annonce que Kerenski n'était pas là provoqua un effet considérable. Certains crièrent qu'il fallait massacrer les autres pour qu'ils ne s'échappent pas à la suite de Kerenski.

Après d'assez longs pourparlers, des interrogatoires, des appels nominatifs, l'établissement de listes, la colonne des prisonniers sortit en direction de la forteresse Pierre-et-Paul. Dans l'obscurité, entre 2 et 3 heures du matin, au milieu d'une

foule dense et excitée, la colonne passa par le Milliony et le pont de la Trinité. Plus d'une fois la vie des anciens ministres ne tint qu'à un cheveu. Mais ils disparurent sans être lynchés. Après huit mois de révolution, la forteresse Pierre-et-Paul recevait dans ses murs une troisième variété de prisonniers : d'abord des fonctionnaires tsaristes, puis des bolcheviks, et maintenant les amis de Kerenski, l'élite de la démocratie menchévik-S.R. Qu'est-ce que ces murs imperturbables verraient donc encore?

Scission chez les menchévistes

Dans la grande salle de Smolny, l'énorme assemblée était manifestement à bout, de désordre, de fatigue et de tension. Des orateurs des groupes qui restaient donnèrent leur avis sur la résolution de Trotski. Les S.R. de gauche et les gens de la *Novaïa Jizn* condamnèrent catégoriquement l'attitude de la droite, mais protestèrent contre la brutalité de la résolution. Ensuite se succédèrent de nouveau les motions d'urgence. Mais l'assemblée cria grâce. On annonça une interruption.

Pendant ce temps, notre groupe, dans un état de tension et de nervosité extrêmes, discutait de la situation. Nous étions trente environ à nous quereller, les uns debout, les autres assis sur des bancs de fortune. J'étais très excité, et attaquait avec fougue, sans mâcher mes mots. Martov, qui avait cédé avec tant d'emphase pendant la séance, se défendait plus calmement et plus patiemment. Il semblait se rendre compte qu'il ne pouvait compter sur un soutien bien ferme, mais en même temps il se croyait forcé par un concours de circonstances de rompre avec le Congrès et de s'en aller avec Dan — ne fût-ce qu'à mi-chemin.

J'expliquai ma manière de voir le mieux que je pus. De toute la révolution, je n'avais jamais défendu mon point de vue avec autant d'ardeur et de conviction. Non seulement la logique, le sens politique et la vérité révolutionnaire essentielle semblaient être de mon côté, mais également une considération d'ordre technique : après tout, la motion soulevée par Martov n'avait pas été débattue au Congrès et nous n'avions comme réponse du Congrès que le discours de Trotski. Quitter le Congrès maintenant ne serait pas seulement criminel, ce serait aussi malhonnête et mesquin.

Hélas! Il était clair que Martov était victime de l'indécision menchévik. Certes, il l'était, car, dès lors qu'il rompait avec les bourgeois partisans d'un compromis et qu'il se rapprochait de Smolny, il était forcé de mener sans plus tergiverser la lutte dans un camp bien déterminé. Il n'y avait plus de place pour la neutralité ou la passivité. Cela nous effrayait, car c'était loin d'être naturel à nos yeux. Martov, comme Dan, mais sans faire cause commune avec lui, voulait « isoler » les bolcheviks. Ce faisant, Dan bénéficierait d'un certain soutien, que Martov ne pouvait accepter, quant à Martov, il n'avait aucun soutien du tout. Mais... rester à Smolny sans personne d'autre que les bolcheviks, non, cela c'était au-dessus de nos forces.

Le groupe se scinda. Environ quatorze voix contre douze — Martov l'avait emporté. J'eus l'impression d'avoir subi un désastre pire que je n'en avais jamais subi avant la révolution. Je regagnai la grande salle complètement désarmé.

Trotski montre les dents

Là, l'interruption venait de prendre fin et la séance avait repris. Mais les députés n'avaient pas eu le moindre répit. Des gens étaient debout le cou tendu pour écouter la déclaration de

Kamenev, le président, qui parlait sur un ton particulièrement grave : « *Nous venons de recevoir le message téléphonique suivant : Le Palais d'Hiver a été pris par les troupes du Comité révolutionnaire militaire. Le gouvernement provisoire tout entier a été arrêté, à l'exception de Kerenski, qui s'est enfui, etc.* »

Kamenev lut la liste des ministres arrêtés. Lorsqu'à la fin il mentionna le nom de Terechtchenko, on applaudit frénétiquement. Les masses avaient évidemment eu le loisir d'apprécier les activités de ce monsieur.

Un des S.R. de gauche fit une déclaration considérant comme inadmissible que les ministres socialistes aient été arrêtés.

Trotski lui répondit aussitôt : Tout d'abord l'heure n'était plus à de telles mesquineries; en second lieu il n'y avait aucune raison d'avoir des égards pour ces messieurs qui gardaient des centaines d'ouvriers et de bolcheviks en prison.

Les deux déclarations étaient intrinsèquement exactes. Mais ce qui était beaucoup plus important, c'était la raison politique dont Trotski ne souffla mot : le renversement n'était pas encore arrivé à son terme, et, comme chaque ministre en liberté représentait le pouvoir légal, il pouvait — dans les circonstances données — être à l'origine d'une guerre civile. Néanmoins, la déclaration de Trotski — et surtout son ton — fut loin de produire, même dans l'atmosphère qui régnait alors à Smolny, une impression favorable sur tout le monde. Ce nouveau dirigeant, dès le premier jour, montrait les dents, à propos de « mesquineries ». Un présage pour l'avenir.

Les bolcheviks ont les mains libres

Ainsi l'affaire fut bouclée. Nous étions partis sans savoir où ni pourquoi. En rompant avec le Soviet, nous nous étions compromis avec des éléments contre-révolutionnaires, nous nous étions discrédités et avilis aux yeux des masses et nous avions ruiné tout l'avenir de notre organisation et de nos principes. Et cela c'était ce qu'il y avait de moins grave : en partant, nous laissions aux bolcheviks les mains libres, nous en faisions les maîtres de la situation, nous leur cédions la place sur l'arène de la révolution.

Si nous avions mené une lutte pour un front uni démocratique au sein du Congrès, nous aurions eu quelque chance de succès. Pour les bolcheviks en tant que tels, pour Lénine et pour Trotski, c'était pire que d'éventuels comités de salut public ou une autre marche de Kornilov sur Pétersbourg. La sortie des « purs » débarrassa

les bolcheviks de ce danger. En quittant le Congrès et en laissant les bolcheviks en tête à tête avec les jeunes S.R. de gauche et le faible petit groupe de la *Novaja Jizn*, nous leur remîmes de nos propres mains le monopole du Soviet, des masses et de la révolution. Par notre propre décision irrationnelle, nous assurâmes la victoire de Lénine sur toute la ligne.

Personnellement j'ai commis quelques bévues et erreurs au cours de la révolution. Mais je considère comme mon crime le plus grave et le plus irréparable, le fait de ne pas avoir rompu avec la clique de Martov juste après que notre groupe eût décidé de partir et de ne pas être resté au Congrès. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais cessé de regretter ce crime que je commis le 25 octobre.

La révolution « politiquement » terminée

Vers la fin de la séance, Lounatcharski lut une proclamation du Congrès aux ouvriers, soldats et paysans : « *Conformément à la volonté de l'énorme majorité des ouvriers, soldats et paysans et à la suite du victorieux achèvement du soulèvement des ouvriers et de la garnison à Pétersbourg, le Congrès exercera désormais lui-même le pouvoir. Le gouvernement provisoire a été renversé. Les pouvoirs du Comité exécutif central, partisan de la conciliation, ont pris fin... Le Congrès décrète que dans tout le pays les pouvoirs soient transmis aux Soviets locaux des représentants d'ouvriers, de soldats et de paysans, qui sont chargés de préserver un ordre révolutionnaire véritable.* »

**

Ainsi la révolution d'Octobre était politiquement terminée. La « proclamation » fut adoptée à l'unanimité, moins deux voix et douze abstentions. La séance dura jusqu'à 5 heures du matin.

En rang serré, les délégués quittèrent Smolny, après les labeurs, les impressions et les événements de cette journée historique. Les acteurs, les témoins et les auteurs de ces événements frôlèrent en sortant le canon et les mitrailleuses qui gardaient le berceau de la « révolution socialiste mondiale ». Mais aucun soldat n'était là pour les servir. La garde de Smolny profitait déjà de son repos : il n'y avait pas de discipline. Mais à quoi eût servi une garde? Personne n'avait la force ou la volonté d'attaquer...

Un froid matin d'automne se levait déjà sur Pétersbourg.

N.N. SOUKHANOV.

IV. — Deux portraits de Lénine

DE l'homme qui conçut le coup de force bolchevik, nous donnons ici deux portraits qui s'opposent par l'inspiration. L'un a pour auteur Karl Radek.

De l'avis de tous, Radek n'était pas un grand caractère, mais il fut le plus grand journaliste de la Russie soviétique. Né en 1885, il avait milité dans les rangs du mouvement socialiste successivement en Allemagne, en Pologne et en Russie. Il assista aux conférences de Zimmerwald et de Kienthal, et il devait revenir en Russie, en 1917, dans le même wagon que Lénine. Ce ne fut toutefois qu'après le coup d'octobre qu'il vint à Pétrograd. À l'automne de l'année suivante, on l'envoya en Allemagne où il assista

à la fondation du Parti communiste allemand : la part qu'il y prit lui valut d'être arrêté et de faire dix mois de prison. De retour en Russie, il fut nommé membre du secrétariat du Comité exécutif du Komintern et entra au Comité central du P.C. dont il resta membre jusqu'en 1924. En 1925, on fit de lui le recteur de l'Université Sun Yat Sen, où l'on formait les cadres communistes chinois. Proche à un moment de l'opposition trotskiste, il fut exclu du Parti en 1927 et déporté. Mais il fit son « mea culpa » et Staline le réintégra dans le Parti en 1930. Exclu à nouveau au moment de la « grande purge », il passa en jugement devant le tribunal militaire de la Cour suprême, en janvier 1937, comme mem-

bre d'un prétendu « Centre anti-soviétique trotskiste ». Il fut condamné à dix ans de prison. Depuis, on est sans information sur lui.

Nous publions son article selon le texte qu'en donna, le 22 mars 1923, le Bulletin Communiste, qui, fondé le 1^{er} mars 1920 comme organe du Comité de la III^e Internationale (dont les secrétaires étaient F. Loriot, P. Monatte et B. Souvarine), devait se transformer, à partir de 1925, en organe de l'opposition communiste, après avoir été un organe officiel du Parti communiste (S.F.I.C.). Il était dirigé par Boris Souvarine. Il cessa de paraître en 1930.

Le portrait tracé par Radek est assurément gâté par l'hagiographie. Celui que nous publions en second souffre, lui, de violents excès polémiques. Ceux-ci s'expliquent par l'époque à la-

quelle il fut écrit et par la personnalité de son auteur. Marc Landau-Aldanov fut l'un des plus grands écrivains de la littérature russe en exil. La révolution bolcheviste l'avait chassé de Russie, et il était venu s'installer en France, où il vécut (sauf de 1940 à 1947 où il demeura aux Etats-Unis) jusqu'à sa mort, à l'âge de soixante-dix ans, le 25 février 1957. Le livre auquel nous empruntons ce portrait fut à la fois le premier ouvrage qui fut publié en France sur Lénine et le premier livre qu'Aldanov écrivit en français. Mais ce devait être par ses romans, et tout d'abord par sa trilogie sur la révolution française, qu'Aldanov parvint à la renommée. Un de ses livres fut admis aux Etats-Unis par le Club du mois, ce qui lui valut durant la guerre les attaques de la presse pro-soviétique et crypto-communiste.

LÉNINE, par Karl Radek

COMME tout dans la nature, Lénine est très certainement né un jour, a grandi, s'est développé. Quand Vladimir Ilitch me vit naguère feuilleter le recueil nouvellement paru de ses articles de 1903, un sourire rusé éclaira son visage et il me dit avec un petit rire : « Il est très intéressant de lire quels imbéciles nous étions ! » Mais je n'ai pas l'intention de comparer ici la forme du crâne de Lénine à dix, vingt et trente ans avec celle du crâne que nous voyons luire maintenant aux séances du Comité central du Parti ou du Conseil des Commissaires du peuple. Il sera question ici du chef Lénine, et de l'homme.

Pierre Borissovitch Axelrod, le père du menchévisme, qui exècre Lénine de toute son âme — et l'on peut étudier sur lui comment l'amour se transforme en haine — me racontait, dans une des philippiques enragées qu'il m'assénait pour me convaincre de la nocivité du bolchevisme et en particulier de Lénine — comment Lénine arriva pour la première fois à l'étranger, comment ils firent de communes promenades et de communes baignades : « Je sentais alors, disait Axelrod, que j'avais à faire à un homme qui serait le chef de la révolution russe. Ce n'était pas seulement un marxiste instruit — il y en avait beaucoup. Il savait puissamment ce qu'il voulait et comment il le ferait. Il sentait la terre russe. »

P.B. Axelrod, politique déplorable, ne sent pas la terre. C'est un raisonneur en chambre dont la tragédie est d'avoir imaginé, à l'époque où il n'y avait pas de mouvement ouvrier en Russie, comment ce mouvement devait se développer. Et quand le mouvement se développa autrement, P.B. Axelrod en fut mortellement offensé. Il crie encore à l'enfant désobéissant. Mais l'homme remarque souvent fort bien chez autrui ce qui lui manque à lui-même et Axelrod saisissait avec beaucoup de finesse les qualités qui allaient faire de Lénine un chef.

Un chef de la classe ouvrière doit absolument embrasser toute l'histoire de sa classe. Il doit la connaître comme les grands chefs d'armées modernes, dont le propre est de vaincre avec la moindre dépense de forces, doivent connaître l'histoire de la stratégie. Celle-ci n'est pas un recueil de formules, parce que rien ne s'y répète. Mais l'étude en assouplit l'esprit du chef d'armée, le rend capable d'apercevoir des dangers et des possibilités que ne verrait pas un chef improvisé, empirique. L'histoire du mouvement ouvrier ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais nous permet de comparer notre situation à différents

mouvements décisifs du passé et de mieux apercevoir ainsi les dangers et les problèmes du présent. Or, on ne peut pas connaître l'histoire du mouvement ouvrier sans entrer dans les détails de celle du capitalisme, de son mécanisme, de toutes ses manifestations économiques et politiques.

Lénine connaît la théorie du capitalisme comme peu de disciples de Marx. Ce n'est pas chez lui une connaissance des textes. A ce propos, notre camarade Riazanov pourrait lui rendre des points. Lénine a repensé comme personne la théorie de Marx. Ouvrez la petite brochure sur nos discussions de la question syndicale, dans laquelle il fulmine contre Boukharine, coupable à ses yeux de syndicalisme, d'éclectisme et d'autres péchés capitaux (quand Vladimir Ilitch fulmine contre quelqu'un, il ne manque jamais de diagnostiquer chez son adversaire toutes les maladies énumérées dans un vieux bouquin de médecine qu'il révère). Dans cette petite brochure de polémique, une page est consacrée à la distinction de la dialectique et de l'éclectique. On ne la cite dans aucun recueil d'articles sur le matérialisme historique. Elle contient cependant plus de substances que de longs chapitres d'ouvrages volumineux. Lénine s'est assimilé la théorie du marxisme et l'a repensée mieux que quiconque pour la raison qu'il l'a étudiée dans le même but que Marx l'a créée.

✱

Le vieux Mehring écrivit jadis une notice biographique sur un livre consacré à Feuerbach par un auteur russe dont le nom ne me revient pas. Pourquoi, se demandait Mehring, un Allemand n'aurait-il pas pu écrire ce livre-là ? Et il répondait : « Parce que les Allemands ne se donnent pas pour but de transformer tout l'ordre social et politique de l'Allemagne. Ils ont perdu l'intuition et l'intelligence des systèmes philosophiques qui traduisent la tendance vers cette transformation totale. Mais en Russie, elle est à l'ordre du jour. » Lénine est entré dans le mouvement comme l'incarnation de cette volonté de révolution et il a étudié le marxisme, étudié le développement du capitalisme et du socialisme, du point de vue de leur signification révolutionnaire.

Plekhanov fut aussi un révolutionnaire, mais ne fut pas un homme de volonté et quelle que soit l'énorme importance de son enseignement, il ne put apprendre à la révolution qu'une algèbre et non une arithmétique. Il devait lui-même,

l'histoire l'a montré, perdre la tête devant les opérations arithmétiques élémentaires de la révolution russe. Il enseigna davantage des doctrines élaborées qu'il ne lutta lui-même dans le domaine de la pensée. On voit d'ici comment Lénine théoricien devint Lénine politique.

Le marxisme l'a rattaché à la stratégie générale de la classe ouvrière et l'a aussi mis, de la façon la plus concrète, en présence du problème stratégique assigné à la classe ouvrière russe. On pourrait dire qu'à l'école militaire, Lénine ne se borna pas à étudier Clausewitz, Jomini et Moltke, mais étudia surtout le théâtre des opérations futures du prolétariat russe. Tout le génie de Lénine est dans sa liaison intime avec son champ d'activité.

J'examinerai une autre fois pourquoi une intelligence aussi vaste que celle de Rosa Luxembourg ne comprit pas que Lénine avait raison dès la naissance du bolchevisme. Je ne puis donner ici que les résultats de mes réflexions. Rosa Luxembourg ne comprenait pas les particularités économiques et politiques de la lutte du prolétariat russe et combien elles étaient différentes de la situation faite au prolétariat de la Pologne et de l'Europe occidentale. C'est ce qui l'amena en 1904 au menchévisme.

Dans sa perspective historique, le menchévisme a été la politique de l'intelligence petite-bourgeoise et des éléments prolétariens les plus embourgeoisés. Au point de vue de la méthode, le menchévisme fut une tentative d'implanter en Russie la tactique du mouvement ouvrier de l'Europe occidentale. Quand on lit les articles d'Axelrod ou de Martov sur le développement autonome de la classe ouvrière, on est extrêmement séduit comme quiconque s'est formé à l'école du mouvement ouvrier européen.

Je me souviens que, me mettant au courant de la polémique des social-démocrates russes pendant la première révolution, ne connaissant pas la réalité russe, je ne pouvais pas comprendre qu'on pût contester des vérités aussi premières. Mais le plan mirifique du menchévisme ne manquait que des conditions d'application et l'histoire a prouvé que les propos des menchéviks sur l'autonomie du mouvement ouvrier n'étaient en réalité que propos sur la prétendue nécessité de soumettre le mouvement ouvrier russe à la bourgeoisie.

Rien n'est plus édifiant que de lire aujourd'hui les débats sur le fameux article I des statuts du Parti social-démocrate russe qui détermina la scission entre menchéviks et bolcheviks. Combien paraissait alors sectaire l'exigence formulée par Lénine de ne considérer comme membre du Parti que les membres de l'organisation illégale ! En réalité, Lénine s'opposait à ce que la politique du Parti ouvrier fût faite par de piètres intellectuels.

A la veille de la première révolution, tout médecin ou avocat mécontent lisait Marx et se considérait comme social-démocrate, quoique n'ayant jamais qu'une âme de radical. Même en entrant dans l'organisation illégale, même en rompant avec la vie bourgeoise, beaucoup d'intellectuels restèrent, comme le prouva par la suite l'expérience, au fond de l'âme, des libéraux. En tous cas, l'admission exclusive dans les cadres du Parti de ceux qui acceptaient tous les risques de la participation à l'organisation illégale diminuait pourtant le danger bourgeois dans le Parti ouvrier, donnait au courant révolutionnaire prolétarien, la possibilité de s'ouvrir un chemin dans les organisations du Parti dont les cadres restaient composés dans une appréciable mesure, d'intellectuels. Seulement pour le comprendre, pour provoquer sur ce point la scission du Parti,

il fallait tenir à la réalité russe par autant de liens que Lénine, marxiste russe, révolutionnaire russe.

Ce n'était peut-être pas tout à fait clair en 1903-1904 aux yeux de quelques bons marxistes. La clarté se fit quand P.B. Axelrod commença à substituer à l'action du prolétariat russe contre la bourgeoisie sa fameuse campagne des *Zemstvos*, c'est-à-dire la participation des prolétaires aux banquets de la bourgeoisie libérale dans le double but de contempler le bourgeois pour se pénétrer de la haine de la classe ouvrière qu'en dehors des banquets les travailleurs ne peuvent évidemment pas voir; et de convaincre les capitalistes de la nécessité de servir les intérêts généraux de la nation.

**

Par sa manière aussi de connaître la réalité russe, Lénine se distingue de tous ceux qui ont voulu régner sur l'âme du prolétariat russe. La réalité russe, il la voit et la sent autant qu'il la connaît. A tous les tournants de l'histoire du Parti et surtout lorsque nous primes le pouvoir, lorsque les destinées de cent cinquante millions d'hommes dépendirent des décisions du Parti, je fus étonné par le « bon sens » de Lénine. Voilà, dira-t-on, un singulier compliment pour un homme dont nous pensons qu'il en apparaît un de cette sorte tous les cent ans ! Mais là est sa grandeur de politique. Quand Lénine tranche une grande question, il ne pense pas en catégories abstraites, il ne pense pas à la rente foncière, à la plus-value, à l'absolutisme, au libéralisme. Il pense à Sobakévitch et à Sidor, moujiks du gouvernement de Tver, à l'ouvrier de Poutilov, au sergent de la paix qui est dans la rue, et se demande l'effet de la mesure projetée sur le moujik Sidor, l'ouvrier Onoufry, tous deux porteurs de la révolution.

Je n'oublierai jamais ma conversation avec Pliatch à la veille de la conclusion de la paix de Brest-Litovsk. Tous les arguments que nous lui servions contre la paix semblaient rebondir comme de petites pierres jetées contre un mur. Il nous répondait la chose la plus simple : le parti de bons révolutionnaires qui, ayant pris sa propre bourgeoisie à la gorge, n'est pas capable de passer un compromis avec la bourgeoisie allemande n'est pas en état de faire la guerre. La guerre doit être faite par le moujik. « Vous ne voyez donc pas que le moujik a voté contre la guerre ? » me demandait-il. « Pardon, vous dites voté... Mais comment ? » Avec ses pieds... Puisqu'il se sauve du front ! » Cela résolvait pour lui la question.

Que nous ne nous entendrions pas avec l'impérialisme allemand, Lénine le savait comme tout le monde et il défendait la trêve de Brest-Litovsk sans rien cacher aux masses des calamités qu'elle nous présageait. Mais elle n'était pas pire qu'un écrasement immédiat de la révolution. Elle donnait l'ombre d'espoir d'un répit de quelques mois et c'était décisif. Il fallait que le moujik touchât de ses mains la terre que la révolution lui avait donnée. Il fallait que le moujik se vit en danger de la perdre pour qu'il se résolut à la défendre.

**

Prenons un autre exemple. C'était au moment de notre défaite dans la guerre avec la Pologne, alors que commençaient les pourparlers de Riga. Je quittai la Russie et j'allai voir Lénine pour l'entretenir des désaccords commençants au sujet de la question syndicale. De même que, lors de la discussion de la paix de Brest-Litovsk, Lénine avait devant les yeux le moujik de la province

de Riazan et, sachant que c'était un premier rôle dans le drame de la guerre, s'alignait avec lui, Lénine au moment de la transition de la guerre civile à la reconstruction économique, se plaçait à côté de l'ouvrier le plus ordinaire, sans lequel aucune vie économique ne peut être rétablie.

A quoi se réduisait, pour lui, la question? Les assemblées du Parti discutaient du rôle des syndicats dans la production, de la fusion progressive des syndicats avec les organisations économiques, en arrivaient à discuter syndicalisme et éclectisme. Et Lénine voyait l'ouvrier dépeigné qui avait subi des événements énormes et devait maintenant reconstruire.

Qu'il fallait reconstruire, que nous avions pour cela le droit de tendre toutes les forces de la classe ouvrière, c'était pour Lénine évident. Mais le pouvions-nous en envoyant dans les fabriques et les usines, mille de nos meilleurs camarades soldats habitués au commandement? Les commandements les plus autoritaires n'eurent rien donné à l'usine. Les ouvriers étaient immensément fatigués, il fallait leur donner un moment de répit. C'était là, pour Lénine, l'argument décisif. Il avait constamment devant les yeux l'ouvrier russe vivant, authentique de l'hiver 1921. Tout son être sentait ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas lui demander.

Dans son introduction à la *Critique de l'Economie politique*, Marx dit que l'histoire ne se pose que des problèmes susceptibles d'être résolus. En d'autres termes, l'homme qui comprend quels problèmes peuvent être à un moment donné résolus, l'homme qui combat pour le possible et non pour le souhaitable est un instrument de l'histoire. La grandeur de Lénine, c'est qu'aucune formule d'hier ne l'empêche de voir la changeante réalité et qu'il a le courage de rejeter les moules qu'il a lui-même coulés hier s'ils l'empêchent d'embrasser aujourd'hui la réalité.

A la veille de la prise du pouvoir, nous préconisons, internationalistes révolutionnaires, la *paix des peuples contre la paix des gouvernants*. Et voici que nous devinmes un gouvernement ouvrier avant que les autres peuples, infiniment estimables, aient eu le temps de jeter bas leurs gouvernements capitalistes. « Comment ferions-nous la paix avec le gouvernement des Hohenzollern? » demandèrent de nombreux camarades. Et Lénine leur répondait avec férocité : « Vous êtes plus pitoyables que la poule qui n'ose pas sortir du cercle que l'on a tracé autour d'elle à la craie : la poule du moins peut dire que ce cercle de craie elle ne l'a pas tracé elle-même. Tandis que vous, vous êtes enfermés dans une formule, vous ne voyez qu'elle, vous ne voyez plus la réalité. Notre devise : *Paix des peuples* devait soulever les masses contre les gouvernements militaires et capitalistes. Vous voudriez maintenant que nous périssons, que les gouvernements capitalistes vainquent, pour que demeure intangible la formule révolutionnaire! »

**

La grandeur de Lénine c'est qu'il se donne des buts inspirés par la réalité. Il ne se laisse pas bercer par ses rêves. Mais son génie est encore défini par un élément : s'étant donné un but, il cherche, dans la réalité, les moyens qui peuvent y correspondre, il pose tout à fait concrètement la question. Il étudie le plan de campagne. Nos organisateurs exclusifs ont souvent dit que Vladimir Ilitch n'est pas un organisateur. Le fait est que, lorsqu'on le voit travailler dans son cabinet du Kremlin, on croit vraiment qu'il est impossible d'être moins organisateur. Non seulement il n'a pas d'état-major de secrétaires lui

préparant le travail, mais il n'a pas appris à dicter à une sténographe et il regarde encore sa plume quand il écrit, à peu près comme un moujik du Don regarde la première automobile qu'il aperçoit. Mais montrez-nous dans le Parti un autre militant, un seul qui ait émis l'idée capitale de la réforme, pendant de longues années, de notre mécanisme bureaucratique, réforme nécessaire si nous ne voulons pas que le moujik brimé par les bureaucrates, se mette à hurler. Nous connaissons tous notre mécanisme bureaucratique, nous multiplions tous les clameurs à propos de ce que le camarade Stieklov appelle avec une officieuse délicatesse : « Les petites insuffisances du mécanisme soviétique ». Mais lequel des dirigeants du Parti s'est dit : « La nouvelle politique économique a donné de nouvelles bases à l'alliance du prolétariat russe et de la paysannerie, comment faire pour ne pas permettre à la bureaucratie de les détruire? » Le grand politique du prolétariat russe, sur sa couche de malade, loin des petites réalités, pensait cependant à cette question centrale de notre organisation et préparait un plan de lutte dont la réalisation doit prendre une dizaine d'années. Il n'en faisait qu'une esquisse, les détails devant varier au fur et à mesure de l'application. Mais plus on pense à sa rapide esquisse et plus l'on est convaincu qu'il a visé juste, qu'il a prouvé une fois encore quel grand organisateur double chez lui le grand politique.

Dieu sait comment le tout se concilie en lui (Que le camarade Stepanov et la commission antireligieuse me pardonnent!) L'histoire a ses appareils de distillation clandestine que nulle Tcheka ne découvrira. La bourgeoisie allemande n'avait pas su réaliser l'unité de l'Allemagne; mais dans la demeure d'un hobereau de campagne, Dieu ou le Diable, et plus précisément l'œuvre moléculaire de l'histoire, créa Bismarck qui accomplit cette tâche. Quand on lit ses rapports, quand on suit pas à pas le développement de sa politique, les bras vous en tombent. On se demande comment ce propriétaire prussien pouvait embrasser toute la vaste réalité européenne. La même pensée vient irrésistiblement à l'esprit quand on pense à l'histoire de notre Parti, à la révolution et à Lénine. Pendant quinze ans, il parut que Vladimir Ilitch luttait contre des *ismes* variés, à commencer par le *Khvostisme* pour finir par l'*empirocritisme*. Tous ces *ismes* reflétaient pour Lénine des ennemis réels dissimulés dans la classe ouvrière ou dans les autres classes. Ces *ismes* lui permettaient de palper la réalité; à travers ces extravagances, il étudiait, scrutait la réalité, et c'est ainsi que se fit le miracle : le militant clandestin apparut comme l'homme de la réalité russe, par excellence. Il n'y a pas dans l'histoire d'autre exemple d'une pareille transformation de révolutionnaire clandestin en homme d'Etat. Les qualités du théoricien, du politique et de l'organisateur ont fait de Lénine le chef de la révolution russe.

Mais pour que ce chef fût le seul, le seul reconnu de tous, il fallait encore un élément humain, il fallait que Lénine fût l'homme le plus aimé de la révolution russe.

**

Ibsen veut nous convaincre que l'homme a absolument besoin de vérité : et c'est là un mensonge dans la formule ibsénienne de l'individu. La vérité est mortelle pour beaucoup de gens et même mortelle pour certaines classes. Si la bourgeoisie comprenait la vérité et se l'assimilait, elle serait aujourd'hui même défaite. Comment lutterait-elle en se sentant condamnée, en sachant qu'elle va mourir, et qu'on jettera sa dépouille au

cloaque? Ce qui sauve la bourgeoisie, c'est sa surdité et son aveuglement. Mais la classe révolutionnaire a besoin de vérité car la vérité est la connaissance de la réalité et la réalité ne peut être vaincue que par qui la connaît. Classe ouvrière et Parti communiste, nous sommes un fragment de cette réalité et nous ne pouvons préparer la victoire définitive que si nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Lénine dit la vérité au prolétariat et ne dit que la vérité, quelque affligeante qu'elle soit. Les ouvriers qui l'écoutent savent qu'il n'y a pas dans son discours une seule phrase pour la phrase. Il nous aide à nous retrouver dans la réalité.

J'habitais à Davos avec un vieil ouvrier bolchevik mourant de tuberculose. On discutait à cette époque du droit des nationalités; communistes polonais, nous combattons le point de vue de Lénine. Le camarade dont je viens de parler, lecture faite de mes thèses contre Lénine, me dit : « Ce que vous écrivez est tout à fait convaincant. Mais combien de fois n'ai-je pas été contre Lénine! Et l'expérience a toujours montré en fin de compte que j'avais tort. » Ainsi pensent les principaux militants du Parti et c'est ce qui fait l'autorité de Lénine.

Les ouvriers pensent autrement. Ils ont confiance en Lénine non parce que Lénine a mille fois eu raison, mais parce que lorsqu'il a eu tort, lorsqu'il a fait faire des fautes il l'a dit carrément : Nous avons fait une faute, nous l'avons payée, corrigeons-la.

LÉNINE, par M.A. Landau-Aldanov

...Si indiscutable que soit le rôle des Allemands dans le développement du bolchevisme en Russie, on ne peut affirmer que Lénine ait reçu de l'argent du gouvernement de Guillaume II.

Ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que dans toute son action, avant comme après la révolution, il a fait preuve d'une immoralité politique absolue.

Rien n'existe pour lui que son idée. Pas d'autre règle de morale que l'intérêt de la cause bolcheviste. La mauvaise foi qu'il avait étalée si souvent dans ses luttes d'opposition n'a d'égal que le sans-gêne de son action gouvernementale. Celui qui a porté contre Kerenski la grande accusation d'avoir appliqué sur le front la peine de mort, à quelques mois plus tard fait ou laisse fusiller sans aucune raison des dizaines de milliers d'hommes. Spéculant sur l'ignorance séculaire du peuple, ses accusations avaient d'ailleurs toujours été presque aussi stupides que haineuses. Je citerai à titre d'exemple le fait d'avoir lancé contre le Parti constitutionnaliste-démocrate (les Cadets) l'accusation d'avoir organisé les *pyanye progromy*, c'est-à-dire le pillage des caves à vin de Pétrograd. Il faut connaître le Parti de MM. Milioukov, Nabokov, Vinaver, des juristes et des professeurs, pour apprécier la saveur de cette accusation. Quant au leader de ce Parti, il l'a accusé, dans un de ces discours, d'être d'une ignorance profonde et sans espoir. On a trouvé bien des défauts à la forte personnalité de M. Milioukov, mais c'est, je crois, la première fois qu'on lui a imputé celui-là. Lénine a d'ailleurs autrefois reconnu lui-même qu'il considérait la calomnie comme un instrument permis de lutte contre les adversaires politiques.

Ce calomniateur est en même temps un despote. Il le fut toujours : aujourd'hui qu'il régit en autocrate un peuple de cent millions d'hom-

On a souvent demandé : Pourquoi parle-t-il toujours de fautes? Je n'en sais rien, mais les conséquences de cette méthode sont visibles. Le prolétaire est trop adulte pour croire au Messie. Quand Lénine parle de fautes, sans rien dissimuler, il introduit l'ouvrier russe dans le laboratoire de la pensée, lui donne le moyen de participer aux résolutions finales. Et les masses voient en Vladimir Ilitch un chef qui les incarne, pense avec eux, personnifie leur action. La grande classe qui veut savoir la vérité sur elle-même, aime de tout son cœur le chef qui lui dit toutes les vérités sur lui-même. Toute vérité qu'il lui dira, aussi pénible soit-elle, sera comprise et courageusement supportée. L'homme n'a confiance en ses forces que lorsqu'il ne se cache rien, rien de ses pires faiblesses, et lorsqu'il peut se dire : *Et pourtant, quand même...* Lénine aide la classe ouvrière à prendre conscience de tout ce qui la désagrège, de tout ce qui la fait choir et à dire pourtant en dernier mot : Je suis le puissant prolétariat, maître et créateur de l'avenir. Et c'est encore là la grandeur de Lénine.

Au jour du vingt-cinquième anniversaire du Parti qui porte sur ses larges épaules et la responsabilité du sort de la sixième partie du monde et le levier de la révolution prolétarienne mondiale, les communistes russes et les révolutionnaires de partout n'ont qu'un souhait : Puisse le Moïse qui a fait sortir les esclaves du pays de servitude entrer avec nous dans la terre promise!

KARL RADEK.

mes, aussi bien qu'hier quand son despotisme s'exerçait sur une vingtaine d'émigrés russes. Ses propres collègues et amis l'ont souvent accusé de despotisme. Dans un de ses anciens articles, il passe ironiquement en revue les épithètes dont il a été affublé par ses camarades du Parti : « Autocrate, bureaucrate, formaliste, centraliste, unilatéral, entêté, étroit, soupçonneux, peu sociable. »

✱

Nous ne nous refuserons pas le plaisir de citer ici le jugement qu'a porté autrefois sur Lénine un homme qui, aujourd'hui, n'est pas suspect d'antibolchevisme, car c'est M. Trotski en personne. On sait que le « brillant second » du président du Conseil des Commissaires du peuple déteste son chef, tout en lui prodiguant parfois des compliments exagérés. Cette inimitié ne date pas d'hier bien qu'elle puisse être aiguësée aujourd'hui par l'envie chez le vulgaire ambitieux qu'est M. Trotski.

J'ai devant moi une brochure que ce dernier a consacré au deuxième Congrès du Parti social-démocrate ou plutôt à Lénine. J'en tire quelques citations :

« Au deuxième Congrès de la social-démocratie russe, cet homme a joué avec l'énergie et le talent qui lui sont propres, le rôle de désorganisateur du Parti. »

« L'état de siège » sur lequel le camarade Lénine insistait avec tant d'énergie, demande un « pouvoir ferme ». La pratique de la méfiance organisée exige une main de fer. Le système de la terreur est couronné par Robespierre. Le camarade Lénine passait mentalement en revue le personnel du Parti, et arrivait à la conclusion que la main de fer, c'était lui et lui seulement. Et il avait raison. L'hégémonie de la social-démocratie dans la lutte libératrice signi-

fait d'après la logique de l'état de siège, l'hégémonie de Lénine sur la social-démocratie.»

« En démontrant devant le Congrès la destination du Comité central, le camarade Lénine a montré... le poing (nous parlons sans métaphore), comme le symbole politique du Comité central. Nous ne nous rappelons pas si cette mimique centraliste a été signalée par le protocole. Ce serait grand dommage si elle ne l'était pas. Ce poing couronne de droit l'édifice. »

« Le camarade Lénine a fait du modeste Conseil un Comité tout puissant de Salut public pour y prendre pour lui-même le rôle de « l'incorruptible Robespierre. »

On sait que Lénine, pour sa part, n'est pas du nombre des admirateurs de Trotski. Sans parler des compliments dont il l'a brocardé autrefois, avant et pendant la guerre, il a écrit, en 1918, lors de la conclusion de la paix de Brest-Litovsk, un article des plus amers (signé du pseudonyme de Karpov) sur le culte de la « phrase révolutionnaire », culte dont Trotski a toujours été le grand prêtre.

**

Le despotisme de Lénine et la profonde immoralité de son action politique, qui parfois prenait un caractère nettement rocambolesque, ont éloigné de lui peu à peu tous les hommes indépendants du Parti socialiste-démocrate russe. Une amitié amoureuse le liait autrefois à Plekhanov qui est devenu plus tard son ennemi mortel. Axelrod, Potressov, Alexinsky, Martov, ont tous été très liés avec lui. Mais seuls les médiocres dociles, les courtisans adulateurs, tels que Zinoviev, ont pu jouir longtemps de la bienveillance de Lénine. Même aujourd'hui il traite en valets la plupart de ses distingués collaborateurs. Le journal socialiste-révolutionnaire, *La cause du peuple* (*Dielo Naroda*) a publié en 1918 une curieuse lettre de réprimande qu'il a écrite à Zinoviev, président de la commune de Péetrograd, coupable d'avoir laissé pénétrer un reporter « bourgeois » dans le sanctuaire bolcheviste de l'Institut Smolny; il y traite ce haut dignitaire comme Pierre le Grand traitait ses courtisans.

Lénine a d'ailleurs toujours toléré autour de lui des gens de la pire espèce. Il est entouré aujourd'hui de toutes sortes de criminels de droit commun, de voleurs surtout. Il semble se sentir bien, tout incorruptible qu'il soit personnellement, au milieu de cette tourbe ignoble. A ce point de vue, ses rapports avec Malinovsky sont extrêmement curieux. A en croire M. Bourtzev, Malinovsky aurait avoué à Lénine les crimes de droit commun de son passé, et serait allé jusqu'à dire qu'il ne pouvait rester membre de la Douma, étant trop compromis. Lénine l'aurait interrompu ne voulant pas en entendre davantage et disant que « pour les bolcheviks », de pareilles choses ne pouvaient « avoir aucune importance ». Ceci est assez vraisemblable : un bolchevik des plus notoires, M. Radek, exclu du Parti social-démocrate allemand (avant la guerre) n'a-t-il pas commencé sa carrière politique par le vol d'une montre? Ce que nous nous refusons de croire, c'est que Lénine aurait connu ou deviné le rôle provocateur de Malinovsky. Tel serait pourtant le témoignage de ce dernier.

Ce faible pour les aventuriers de la pire espèce qui entourent le chef des bolcheviks est d'ailleurs facilement explicable. La grande force de Lénine qui en fait un vrai prophète de notre course aux abîmes révolutionnaires, consiste à s'adresser aux bas instincts de la nature hu-

maine. Le misanthrope le plus profond n'aurait pu autrement conduire une révolution que ne l'a fait ce vieux révolutionnaire. Pour l'œuvre de destruction qu'est le régime bolcheviste, il a su exploiter, avec une grande maîtrise, ce puissant facteur social qu'est la haine. Il a mis au profit de ses idées toutes les haines amassées par les iniquités de la vie et augmentées par la guerre : la haine de l'ouvrier contre le capitaliste, celle du petit employé contre son patron, celle du paysan contre le propriétaire foncier, celle du letton prolétarisé contre le riche, celle du coolie chinois contre le pays où il fut maltraité, celle du juif opprimé contre ses oppresseurs, celle surtout, terrible, du soldat et du matelot contre l'officier et la discipline militaire. La haine, toute la haine, rien que la haine, tel fut le levier d'Archimède qui a fait monter Lénine au pouvoir avec cette rapidité foudroyante. Mais rien de durable ne peut être construit sur cet unique fondement. Tôt ou tard, Lénine sera victime du monstre qui l'a fait maître de la Russie.

**

Il serait d'ailleurs injuste de méconnaître les qualités remarquables de cet homme.

La politique, dit-on, appartient à la plume et à la langue. Aussi Lénine est-il publiciste et orateur. Mais, comme publiciste et comme orateur, il ne s'élève pas au-dessus de la médiocrité. Ses brochures sont mal faites et peu soignées. Je regrette de ne pas pouvoir donner, écrivant en français, des spécimens de la banalité de son style. Les figures les plus usitées, les expressions les plus vulgaires, les épithètes les plus banales, une grossièreté extrême envers l'adversaire, point d'images : voici les caractères de ses écrits, qui sont toujours ennuyeux et difficiles à lire, malgré l'intérêt psychologique que pourrait présenter sa logique sectaire. Il sait très peu de chose en dehors de l'économie politique. La civilisation russe, aussi bien que la civilisation européenne, lui est restée étrangère. Il voit en elles l'émanation du monde capitaliste qu'il hait avec toute la force de haine d'une âme ardente et bornée. Maxime Kovalevsky aurait dit de lui qu'il ferait un bon professeur. Il le ferait peut-être, en économie politique, s'il ne haïssait toute pensée qui ne s'accorde pas avec la sienne.

Il parle violemment, sans recourir aux phrases sonores, aux mots d'esprit, au jeu de l'acteur. Trotski, certains autres leaders bolchevistes sont certainement plus orateurs que lui. Un ouvrier bolcheviste me disait pourtant qu'il préférerait de beaucoup la manière simple de Lénine aux chants de tous les rossignols du Parti. Serait-ce la vraie éloquence qui se moque de l'éloquence? C'est plutôt une connaissance approfondie de l'auditoire. Car Lénine est un grand connaisseur de la foule.

C'est incontestablement un chef-né et un manieur d'hommes de premier ordre. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être témoin de la grande influence qu'il exerce sur les hommes, quelquefois sur ceux qui, par leur tempérament, leurs opinions et leur position sociale, ne devraient point devenir facilement la proie de l'agitateur bolcheviste.

.....

... Savonarole? Oui, peut-être. Il y a du Savonarole en Lénine, et plus encore de ces fanatiques dont est remplie l'histoire des sectes religieuses russes. Au point de vue moral et intellectuel, cet homme tient de Savonarole et de Tartuffe. C'est une nature complexe et pauvre

en même temps : complexité ne veut pas dire richesse. Un fou rusé comme tous les fous, un petit savant doublé d'un petit visionnaire, un connaisseur des masses qui ignore tout de l'homme, c'est un *primitif compliqué*, une combinaison des traits simplistes : fanatisme élémentaire, ruse élémentaire, intelligence élémentaire, folie élémentaire. Ceci fait peut-être sa force, car qu'y a-t-il de plus élémentaire que les demi-instruits dont est composée la masse des ouvriers russes?

Un écrivain socialiste me disait son désappointement la première fois qu'il entendit le chef des bolcheviks à la tribune : il paraît que l'éloquence de Lénine impressionne beaucoup plus les jeunes poètes et les vieux ouvriers que les savants sociologues. « Je m'attendais, disait-il, à une analyse sociologique de la situation, et je n'ai entendu que des appels furieux et des cris de haine : « Arrêtez les capitalistes! Jetez-les en prison! » J'étais stupéfait : c'était donc cela leur fameux Lénine? ». — « Et l'auditoire était-il mécontent: » lui demandai-je. « On lui a fait une ovation formidable » répondit-il en haussant les épaules. « *Quod erat demonstrandum*. Que voulez-vous de plus? Tous ses mots d'ordre sont d'une simplicité terrible : « A bas la guerre! Arrêtez les capitalistes! Prenez tout, ouvriers! » C'est avec eux pourtant qu'il s'est emparé de la Russie.

Timeo hominem unius libri, disait Thomas d'Aquin. *Les hommes d'un seul journal* sont beaucoup plus dangereux. Surtout si ce journal s'appelle la *Pravda*. La simplicité des formules bolchevistes est la première des forces principales de Lénine. J'ai déjà parlé de la deuxième qui est le caractère misanthropique de son action. Et la troisième, c'est la foi qu'il a en cette action et en lui-même : émigré, vivant dans la misère, dirigeant un petit cercle de réfugiés, il espérait conquérir la Russie, l'Europe, l'univers.

**

Ernest Renan parle, dans *Dom Luigi Tosti*, de « ce mépris de la foule, ce sentiment combiné de révolte et d'impuissance, ce quelque chose de ferme, d'âpre, de stoïque, qui est le trait distinctif des fortes âmes italiennes ». Il y a de tout cela en Lénine. On a trouvé en lui ce tem-

pérament de rêveur qui, d'après la conception traditionnelle de l'étranger, serait une propriété essentielle des Slaves. Je n'aime pas beaucoup les généralisations sur les caractères de nationalité ou de race, car elles sortent très rarement des limites des banalités justes, voire des banalités fausses. Lénine est très russe et pourtant il est, sous beaucoup de rapports, le contraire du *Slave*, au sens où ce mot est généralement accepté par les spécialistes de la psychologie nationale. On dit que les Slaves sont faibles; il possède une volonté de fer. On dit que les Slaves sont romantiques; il n'y a pas en lui une trace de romantisme. On dit que les Slaves ont le culte de la métaphysique; on ne peut pas être moins métaphysicien que Lénine; son rêve, si rêve il y a, est extrêmement terre à terre : la caserne régie par des bolcheviks, tel est son idéal.

Quel est le but de son action politique? De grandes expériences sociales : car cet homme est un expérimentateur maniaque. Avec toute sa foi en lui-même et en ses idées, peut-il croire sérieusement au succès immédiat et définitif de sa magnifique expérience du Kremlin (ou plutôt de Bicêtre)? C'est pour le moins douteux. Il aurait dit, il y a quelques mois, à Maxime Gorki (je le tiens d'un ami français qui l'a entendu de M. Gorki lui-même) : « Le plus étonnant dans toute cette histoire est qu'il ne se soit encore trouvé personne pour nous mettre à la porte. » Mais un résultat négatif de cette expérience *in anima vili* n'a-t-il pas sa valeur? Une grande leçon de communisme en sortira dans tous les cas. C'est paraît-il l'idée générale de tous les communistes du Kremlin. « Si nous échouons, dit un bolchevik des plus notoires, nous remettrons notre œuvre à plus tard, voilà tout. La révolution sociale sera pour une autre fois. » C'est très simple, évidemment. L'effondrement d'un Etat, la ruine d'un peuple, est-ce que tout cela a de l'importance dans la pensée d'hommes qui ont de si hauts desseins.

Et le résultat de l'action de Lénine? La répugnance durable des masses populaires russes pour tout ce qui est socialiste.

M.A. LANDAU-ALDANOV.
(Lénine, Paris, 1920.)

V. — Un portrait de Trotski

Lénine fut le stratège du coup de force. Il déterminait le moment où il aurait lieu; la méthode qui serait suivie. Trotski fut l'organisateur du coup de force. Il devait être bientôt après celui de la lutte contre les armées antibolcheviques et les nations redevenues indépendantes. On lui conféra d'ailleurs, comme Radek le fait

ici, le surnom qui fut celui de Carnot : L'organisateur de la victoire. Il y a toutefois d'énormes différences entre les deux hommes. Le portrait qu'en a tracé Radek, et qui est assurément partiel et déformé par la volonté de faire un panegyrique, est emprunté au Bulletin Communiste, 4^e année, n° 20, 17 mai 1923.

L'HISTOIRE avait préparé notre parti bolchevik à une œuvre diverse. Quels que soient les défauts de notre mécanisme gouvernemental, quels que soient nos tâtonnements dans la vie économique, on ne peut nier que notre parti était psychologiquement préparé à l'édification d'un nouvel Etat et d'une nouvelle économie. L'histoire nous avait même préparé à la diplomatie. Point n'est besoin de rappeler que la politique mondiale a toujours intéressé le penseur marxiste. Et l'expérience diplomatique nous l'avons acquise dans les longs pourparlers avec les menchéviks,

au cours desquels Tchitchérine a eu maintes occasions d'apprendre la rédaction des notes diplomatiques. Le miracle c'est que nous avons dû commencer récemment notre apprentissage économique! Notre machine gouvernementale, il est vrai, grince et ne va pas sans heurt; ce qui nous a réussi le mieux, c'est l'Armée rouge!

Trotski est à la fois son créateur et l'incarnation de sa volonté. Le vieux Moltke, le créateur de l'armée allemande, exprimait souvent la crainte que les plumes des diplomates n'abîmassent le travail des sabres et des soldats. Les guerriers de

tous les pays, quoiqu'il y ait eu parmi eux des écrivains classiques, ont toujours opposé la plume à l'épée. Trotski, pourtant, est un des meilleurs écrivains du socialisme mondial, et ses qualités littéraires ne l'ont pas empêché de devenir le premier chef, le premier organisateur de la première armée prolétarienne. De la plume de son meilleur publiciste la Révolution s'est forgé une épée.

La littérature du socialisme scientifique a peu donné à Trotski pour l'aider à résoudre le problème que posait au début des guerres de la révolution, à la Russie des soviets et au Parti communiste, l'impérialisme mondial. A l'exception de quelques travaux peu connus d'Engels, des chapitres consacrés dans l'*Anti-Dühring* au développement de la stratégie, traitant de l'œuvre militaire de Frédéric II et du maître livre de Franz Mehring sur Lessing, il n'y avait dans la littérature socialiste d'avant guerre que quatre ouvrages traitant des questions militaires: une brochure d'Auguste Bebel sur la milice, le livre du capitaine Gaston Moch sur le même sujet, l'*Histoire de la Guerre*, de Schultze, et l'*Armée nouvelle*, de Jaurès. A l'exception des livres de Schultze et de Jaurès tout ce qui, depuis la mort d'Engels, avait été consacré, dans la littérature socialiste, aux questions militaires, n'était que produits du dilettantisme. Les livres de Schultze et de Jaurès, d'ailleurs, n'apportaient aucune solution aux problèmes pratiques posés à la révolution russe. Schultze essayait d'appliquer la méthode marxiste à l'étude de l'histoire et ne poussait pas au-delà des guerres napoléoniennes. L'œuvre de Jaurès, ample et brillante, dénotait une connaissance approfondie des questions d'organisation militaire, mais péchait par la base. Représentant génial du réformisme, Jaurès voulait faire de l'armée capitaliste un instrument de défense nationale, en éliminant ses fonctions de défense des intérêts de classe de la bourgeoisie. Il ne put donc pas comprendre dans quel sens se développait le militarisme, et poussa, dans les questions de la guerre et de l'armée, les idées démocratiques jusqu'à l'absurde.

J'ignore combien Trotski s'était occupé, avant la guerre, de questions militaires. Je pense que l'impulsion initiale qui devait l'amener à l'intelligence géniale de ces questions ne lui est pas venue des recherches livresques mais de ses observations de journaliste, correspondant de guerre, suivant sur place la guerre des Balkans, cette répétition de la guerre mondiale. Sans doute approfondit-il son intelligence du mécanisme de la guerre et de l'armée, en France, lorsqu'il écrivait pour la *Kievskaja Myzl* (La pensée de Kiev) ses remarquables articles sur la guerre. On y voyait déjà comment il comprenait l'âme d'une armée. Le marxiste Trotski voyait dans l'armée plus que la discipline extérieure, la technique, l'artillerie: les hommes vivants desservant ce formidable appareil, les hommes formant les vagues d'assaut en mouvement sur les champs de bataille.

**

Trotski, auteur de la première brochure donnant une large analyse des causes de la chute de la II^e Internationale, Trotski au moment de cette chute ne perdit pas la foi en l'avenir du socialisme. Il fut, au contraire, convaincu que les qualités que développait la bourgeoisie chez les prolétaires revêtus de l'uniforme se tourneraient bientôt contre elle, fourniraient une base à la révolution et serviraient à la création de l'armée révolutionnaire. Son discours prononcé au I^{er} Congrès des Soviets à propos de l'offensive de juillet 1917, ordonnée par Kerenski, reste un document

de la conception marxiste de l'armée. Trotski y annonce l'échec de l'offensive commencée, sans considérer la situation technique du front, en se bornant à l'analyse de l'état politique des troupes: « Vous exigez, dit-il aux menchéviks et aux s.r., du gouvernement la révision des buts de guerre. Vous dites ainsi à l'armée que les anciens buts de guerre pour lesquels l'autocratie et la bourgeoisie lui ont demandé d'immenses sacrifices ne correspondent pas aux intérêts des travailleurs russes des villes et des campagnes. Vous n'avez pas obtenu cette révision. Au tsar et à la patrie, vous n'avez rien substitué. Et vous demandez à l'armée de verser son sang au nom de ce rien! On ne se bat pas pour rien. Votre aventure se terminera par une défaite. » Tout le secret de la grandeur de l'homme qui devait être l'organisateur de l'Armée rouge est dans ces quelques lignes.

Tous les grands écrivains militaires ont souligné le rôle décisif du facteur moral de la guerre. La moitié du maître-ouvrage de Clausewitz traite de cette question. Notre victoire dans la guerre civile est due à l'application qu'a su faire Trotski de la connaissance de la valeur des facteurs moraux dans l'action.

Alors que succombait l'armée impériale, le ministre de la Guerre du cabinet Kerenski, Verkhovski, proposa de libérer les vieilles classes, de restreindre les services de l'arrière et de verser à l'armée de nouveaux éléments. Quand nous arrivâmes au pouvoir, derrière des tranchées vides, nombre de camarades proposèrent la même solution. Ce n'était qu'utopie. On ne pouvait pas insuffler des forces nouvelles à l'armée impériale en débandade. La vieille armée devait mourir. La nouvelle ne pouvait se créer que dans l'inquiétude qui allait s'emparer de la Russie des Soviets, de l'ouvrier et du paysan, lorsque seraient menacées les conquêtes de la révolution. Quand, en avril 1918, les anciens officiers généraux du tsar restés à l'armée après notre victoire se réunissaient dans le cabinet de travail de Podvoiski afin d'arrêter avec nos camarades et avec des représentants des missions militaires alliées le plan de réorganisation de l'armée russe, Trotski — je m'en souviens comme d'hier — les écouta pendant de longs jours sans desserrer les lèvres. Les projets des officiers réunis là étaient ceux d'hommes qui ne comprenaient rien à la révolution commencée sous leurs yeux. Ils donnaient à la question d'anciennes réponses. Ils ne concevaient pas quels changements s'étaient accomplis dans le matériel humain dont on forme les armées. Que de plaisanteries sur les premiers contingents de volontaires formés par Trotski devenu commissaire à la Guerre! Le vieux Borissov, considéré comme l'un des meilleurs écrivains militaires russes, répétait à tous les communistes qu'il rencontrait que le volontariat ne donnerait rien, car une armée ne pouvait être construite que sur les bases de l'obligation et d'une discipline de fer. Il ne parvenait pas à comprendre que les contingents de volontaires allaient former l'armature d'une armée, et qu'on ne pourrait appeler le paysan et l'ouvrier à servir obligatoirement que lorsque les masses laborieuses se sentiraient réellement en danger de mort. N'admettant pas un instant que le volontariat pût sauver la Russie, Trotski forma son armée de volontaires comme un mécanisme nécessaire à la création d'une autre armée future.

**

Son génie organisateur et sa hardiesse de pensée trouvèrent une expression plus saisissante encore dans sa façon de comprendre l'utilisation des techniciens militaires d'ancien régime pour la création de l'armée révolutionnaire. Tout

marxiste comprenait que la construction d'un nouveau mécanisme économique exigeait le concours des vieux organisateurs capitalistes. Lénine, en avril 1918, insistait sur cette idée que personne, dans les milieux les plus cultivés du Parti, ne contestait. Mais l'idée que nous puissions créer un appareil de répression et de coercition, une arme défensive, une armée en un mot, avec le concours des officiers formés à l'école du tsarisme, rencontrait une vive opposition. Allait-on rendre des armes aux officiers réactionnaires que l'on venait de désarmer? Je me souviens des discussions qui eurent lieu à la rédaction du *Communiste*, organe des communistes de gauche, où faillit se produire, à ce sujet, une scission. La rédaction de cet organe comprenait cependant des théoriciens et des hommes d'action du parti de tout premier ordre (Noukharine, Ossinsky, Lomov, V. Yakovleva). Parmi nos camarades de l'armée, formés pendant la guerre impérialiste dans nos organisations militaires clandestines, on professait sur l'emploi des techniciens de l'ancienne armée des opinions plus négatives encore. Il fallut, pour surmonter ces méfiances et apprendre à nos militants l'art d'utiliser les compétences des anciens cadres de commandement, toute la foi ardente de Trotski en notre puissance sociale, en la vigilance révolutionnaire des ouvriers, en notre capacité de prendre aux techniciens de la guerre leur science, sans leur permettre de nous dicter leur politique et tout en déjouant leurs intentions contre-révolutionnaires.

**

Pour vaincre dans ces conditions, il fallait que la révolution eût à la tête de l'armée un homme d'une volonté inébranlable, jouissant de la pleine confiance du parti, et sachant se soumettre l'ennemi obligé de prendre du service chez nous. Trotski fut cet homme et fit plus. Il sut conquérir la confiance des meilleurs techniciens de la guerre et transformer les ennemis du régime des soviets en des défenseurs convaincus. Il m'arriva d'observer ces victoires morales de Trotski pendant les pourparlers de Brest-Litovsk. Des experts mobilisés par force remplissaient leur tâche avec le sentiment d'assister à une comédie destinée à masquer le marché depuis longtemps conclu entre les bolcheviks et les Allemands. Mais, au fur et à mesure que Trotski développait sa défense des principes de la révolution russe contre l'impérialisme allemand, au fur et à mesure que s'affirmait, dans la salle des séances, la victoire idéologique et morale du représentant du prolétariat russe, au fur et à mesure que se déroulait la tragédie de Brest-Litovsk, la méfiance des experts et des techniciens s'évanouissait. Une nuit, feu l'amiral Altvater, un des premiers chefs de l'ancien régime qui se donna de tout cœur à notre œuvre, vint chez moi et me dit simplement : « Je suis venu ici parce qu'on m'y a forcé. Je ne vous croyais pas. Mais désormais je suis avec vous, avec vous sans réserves, dans la conviction de servir la patrie. »

C'est une des grandes victoires de Trotski d'avoir su persuader des hommes venus chez nous par contrainte, pris parmi nos ennemis, que le gouvernement des Soviets luttait pour le peuple russe. On conçoit que ce ne fut pas seulement le résultat de son énergie indomptable qui inspirait à tous le respect, ni de sa force morale, ni même de l'autorité militaire que réussit à acquérir cet écrivain et tribun socialiste placé par la révolution à la tête d'une armée; il fallut aussi, pour cette conquête d'une élite d'ennemis, l'abnégation des dizaines de milliers de nos militants à l'armée, la discipline de nos rangs, l'esprit de suite avec lequel nous allions vers

notre but, les prodiges accomplis par des masses de soldats qui, hier, fuyaient le front et aujourd'hui se battaient dans des conditions infiniment plus difficiles qu'avant-hier. Mais l'influence des éléments psychologiques et politiques de la vie des masses trouvait son expression la plus forte et la plus concentrée dans la personnalité de Trotski. La révolution russe agissait par le cerveau, le cœur et le système nerveux de l'animateur de l'Armée rouge.

Au début de nos premières épreuves militaires — le mouvement des Tchécoslovaques — le parti, et avec lui Trotski, montrèrent comment on pouvait appliquer à la guerre le principe des campagnes politiques préconisées jadis par Lasalle. Toutes nos forces matérielles et morales se concentrèrent sur la guerre. Le parti entier, saisissait la nécessité de l'effort. Mais cette nécessité trouva son incarnation achevée dans l'inflexible volonté de Trotski. Après notre victoire sur Dénikine, en mars 1920, Trotski dit au Congrès du parti : « Pour battre les blancs, nous avons pillé toute la Russie. » Ces quelques mots expriment avec force la formidable concentration de volonté qui nous procura la victoire.

**

La victoire révolutionnaire exigeait un homme qui incarnât l'appel au combat, qui s'identifiât à toutes les nécessités du combat, qui exigeât de tous une soumission absolue à la sanglante loi de la guerre. Cet homme ne pouvait être qu'un travailleur acharné, sachant être impitoyable envers lui-même et parler au soldat. Il fallait un tel homme pour porter l'étendard du peuple travailleur en armes. Trotski fut tout. Il sut peser les conseils stratégiques des généraux et les confronter avec l'estimation révolutionnaire des forces sociales en présence — concentrer les impulsions venant de quatorze fronts, écouter les voix des dizaines de milliers de communistes qui lui disaient ce qu'était l'armée et ce qu'on en pouvait faire — et de ces matériaux innombrables et divers élaborer un plan stratégique unique, un unique schéma d'organisation. Dans ce travail grandiose, il sut mieux que personne appliquer la science des facteurs moraux dans la guerre. Le stratège, l'organisateur militaire, le politique se confondant en lui, comprenaient la valeur pour l'Armée rouge d'un poète populaire tel que Diémian Biedni ou d'un peintre tel que Moor. Notre armée était paysanne. La dictature du prolétariat, c'est-à-dire la direction de l'armée paysanne par des ouvriers et par les représentants des ouvriers y était réalisée par Trotski et par ses collaborateurs de telle façon qu'ils réussirent, à l'aide du Parti communiste, à faire pénétrer profondément dans la masse paysanne, la conviction qu'elle se battait pour ses propres intérêts.

Dans la création de l'Armée rouge, Trotski a collaboré avec tout le parti. Sans le parti, jamais il n'eût accompli sa tâche. Mais, sans lui, la création et la victoire de l'Armée rouge eussent coûté des sacrifices beaucoup plus grands. Si notre parti entre dans l'histoire comme le premier parti prolétarien qui sut former une puissante armée, le nom de Lev Davidovitch Trotski demeurera gravé en lettres ineffaçables sur cette page glorieuse de la Révolution russe. Son œuvre et sa personnalité, précieuses aux générations montantes du prolétariat appelé à conquérir le monde, feront l'objet de fécondes études.

Karl RADEK.

Bulletin Communiste, Quatrième année, n° 20, 17 mai 1923, pp. 234 à 236.

Troisième partie

ASPECTS DE LA RÉVOLUTION

I. — Les théoriciens marxistes contre la révolution soviétique

EN 1919, Karl Radek, l'un des propagandistes les plus dynamiques de ce que l'on pourrait appeler la « phase héroïque » du bolchevisme, publiait un opuscule considéré alors par les communistes comme la suite de la brochure de Frédéric Engels : *L'évolution du socialisme de l'utopie à la science* (1). Pour bien marquer le chemin parcouru depuis Engels, Radek intitulait son opuscule : *L'évolution du socialisme de la science à la réalisation*. A la lumière des quarante années qui se sont écoulées depuis octobre 1917, il serait plus indiqué de parler de l'évolution du bolchevisme de l'aventure au crime. Nous employons ce dernier terme sans la moindre intention de verser dans une polémique facile : le rapport de Khrouchtchev de

février 1956 fournit la preuve que sous Staline le crime a été érigé en règle officielle et suprême du régime issu du coup d'Etat d'octobre 1917.

En déclenchant l'insurrection, Lénine et son groupe avaient parfaitement conscience de s'engager dans une aventure dont la durée ne leur paraissait nullement garantie. Quatre ans plus tard encore, ils croyaient tenir un avant-poste perdu, destiné à succomber à plus ou moins brève échéance — les citations qu'on va lire plus loin l'attestent. Au moment de leur coup d'Etat, les chefs bolchevistes étaient encore assez marxistes, du moins en ce qui concerne la doctrine économique, pour savoir qu'il était impossible de réaliser le socialisme dans la Russie arriérée.

LA CONCEPTION MARXISTE DE LA RÉVOLUTION SOCIALISTE

Ce qui distingue le marxisme de toutes les autres écoles socialistes, c'est l'idée que le socialisme n'est pas réalisable n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Marx et Engels estimaient que la révolution consacrant l'émancipation du travail, ne pouvant être « l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes », ne pourrait se produire qu'au terme de l'évolution capitaliste, après que le capitalisme aurait épuisé toutes ses possibilités, développé en s'épanouissant toutes ses contradictions, créé une économie suffisamment centralisée pour se prêter à une gestion planifiée, et engendré une classe salariée assez nombreuse, concentrée, organisée et éduquée pour assumer cette gestion.

Quoique la doctrine marxiste ne fût jamais parvenue à s'imposer à l'ensemble du mouvement socialiste et syndicaliste, la thèse que nous venons de résumer était devenue au début de notre siècle le patrimoine commun de tous les dirigeants responsables de tous les partis socialistes, qu'ils fussent marxistes ou non. Tous s'en remettaient au développement du capitalisme pour la création des conditions *objectives* (centralisation du capital, multiplication et concentration de la classe salariée) tout en s'employant à réaliser par leurs inlassables efforts la condition *subjective*, à savoir le recrutement pour les organisations socialistes et syndicales groupant une armée toujours plus nombreuse de travailleurs éclairés, éduqués et disciplinés. Marxistes ou non, ces dirigeants savaient — parce que cela crevait les yeux — que la propriété collective est un vain mot si la collectivité n'est ni intellectuellement ni moralement en mesure de décider de l'emploi à faire des moyens de production devenus nominalement sa propriété.

Sur ce point du moins, la II^e Internationale avait épousé la thèse marxiste. Nous ne citerons

ci-dessous que quelques passages de Marx et d'Engels.

Voici ce que Marx écrit en 1859, dans la préface à sa *Contribution à la critique de l'économie politique* :

« Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, et jamais de nouveaux et supérieurs rapports de production ne se substituent à elle avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports aient été couvées dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre, car, à regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne se présente que lorsque les conditions matérielles pour le résoudre existent ou du moins sont en voie de devenir (2). »

Dans la préface à la première édition du premier livre du *Capital* (1867), Marx s'exprime ainsi :

« Lors même qu'une société a découvert la loi naturelle de son évolution — et notre but final n'est autre que de dévoiler la loi économique de l'évolution de la société moderne — elle ne peut ni franchir d'un bond les phases naturelles de son développement, ni les supprimer par décret. Tout ce qu'elle peut, c'est abrégier et adoucir les douleurs de l'enfantement (3). »

Dans bien des cas, la controverse entre bolchevistes et marxistes réformistes porte sur un problème de dates, notamment quant à la question d'organisation, à la notion de dictature et à la révolution violente, les communistes préfé-

(1) L'édition française est connue sous le titre *Socialisme utopique et socialisme scientifique*.

(2) Préface à la *Contribution à la critique de l'économie politique*.

(3) *Le Capital*, t. I^{er}, p. LXXIX (éd. Costes).

rant se référer aux textes plus anciens datant d'une époque où Marx et Engels subissaient encore fortement l'influence de Blanqui. Ce n'est pas par hasard que les adversaires de Lénine lui reprochaient de verser dans le *blanquisme* et que Lénine lui-même se réclamait du *jacobinisme* quant aux principes d'organisation. Mais dans la question qui nous intéresse ici : celle des conditions de maturité de la révolution socialiste, Marx et Engels n'ont jamais varié. Tout au long de leur vie militante, ils estimaient que la révolution prolétarienne ne pourrait se produire qu'au crépuscule, et non point à l'aube du développement du capitalisme moderne.

Pour s'en convaincre, il suffit de consulter une brochure de Marx : *Les luttes de classes en France*, qui date de 1850. Analysant la révolution de 1848 et montrant ses limites et ses faiblesses, Marx y écrit ceci :

« Le développement du prolétariat industriel a pour condition générale le développement de la bourgeoisie industrielle. C'est seulement sous la domination de cette dernière que son existence prend une ampleur nationale lui permettant d'élever sa révolution au rang d'une révolution nationale; c'est seulement alors qu'il crée lui-même les moyens de production modernes qui deviennent autant de moyens de son affranchissement révolutionnaire. »

« La bourgeoisie industrielle ne peut régner que là où l'industrie moderne a modelé à sa manière tous les rapports de propriété, et l'industrie ne peut acquérir ce pouvoir que là où elle a conquis le marché mondial, car les frontières nationales ne suffisent pas à son développement. Or, l'industrie française ne reste en grande partie maîtresse du marché national que grâce à un système prohibitif soumis à des modifications plus ou moins grandes. Si par conséquent, le prolétariat français possède, au moment d'une révolution à Paris, un pouvoir et une influence réels qui l'incitent à pousser son assaut au-delà de ses moyens, dans le reste de la France il est concentré en quelques points disséminés où l'industrie est centralisée et il disparaît presque complètement parmi le nombre supérieur de paysans et de petits bourgeois. La lutte contre le capital, sous sa forme moderne développée, à son point de jaillissement, la lutte du salarié industriel contre le bourgeois industriel est en France un fait partiel qui, après les journées de Février, pouvait d'autant moins fournir le contenu national de la révolution que la lutte contre les modes d'exploitation inférieurs du capital, la lutte des paysans contre l'usure des hypothèques, du petit bourgeois contre le grand commerçant, le banquier et le fabricant, en un mot contre la banqueroute, était encore dissimulée dans le soulèvement général contre l'aristocratie financière en général (4). »

Ce tableau de la France de 1848 correspond exactement à celui qu'offrait la Russie de 1917.

La condition d'un suffisant développement des forces productives a été mise en relief avec une vigueur particulière par Frédéric Engels :

« Tant que le travail total de la société ne fournit qu'un rendement de très peu supérieur au strict

nécessaire pour assurer l'existence de tous, tant que le travail réclame par conséquent tout ou presque tout le temps de la grande majorité des membres de la société, celle-ci se divise nécessairement en classes... L'abolition des classes sociales suppose un degré de l'évolution historique où l'existence, non seulement de telle ou telle classe dominante, mais d'une classe dominante en général, de la distinction même entre les classes est devenue un anachronisme, une vieillerie. Elle suppose donc l'évolution de la production parvenue à un niveau où l'appropriation par une certaine classe de la société des moyens de production et des produits, et par là de la souveraineté politique du monopole d'éducation et de direction intellectuelle, sera devenue non seulement une superfétation, mais aussi économiquement, politiquement et intellectuellement, une entrave à l'évolution (5). »

Lénine et ses compagnons firent leur coup d'Etat à un moment où trois années de guerre avaient épuisé la Russie bien plus encore que les autres nations belligérantes, incomparablement plus fortes au point de vue économique. Or, Engels s'était efforcé de prévoir ce qui se passerait à la suite d'une guerre moderne, dans un article publié par l'*Almanach du Parti Ouvrier* (français) pour 1892 :

« Cette guerre où quinze à vingt millions d'hommes armés s'entr'égorgeraient et dévasteraient l'Europe comme jamais elle n'a été dévastée, cette guerre amènerait le triomphe immédiat du socialisme, ou bien elle bouleverserait tellement l'ancien ordre des choses, elle laisserait partout après elle un tel monceau de ruines que la vieille société capitaliste deviendrait plus impossible que jamais, et que la révolution sociale, retardée de dix à quinze ans, n'en serait que plus radicale et plus rapidement parcourue. »

Engels prévoyait donc, comme l'une des éventualités, « un tel monceau de ruines » que la révolution sociale pourrait en être retardée de plusieurs lustres. Dix ans plus tard, dans son ouvrage *La Révolution sociale*, où il essaie de définir les mesures que les partis socialistes auraient à prendre au lendemain de leur accession au pouvoir, Karl Kautsky envisage lui aussi l'hypothèse dans laquelle la social-démocratie pourrait être portée au gouvernement à la suite d'une guerre. S'inspirant sans doute de ce qu'avait écrit Engels à ce sujet, il souligne :

« Une invasion ennemie entraîne avec elle des désordres si terribles, réclame à l'Etat de si énormes sacrifices qu'une révolution qui en résulte a à supporter des charges écrasantes qui ne viennent pas de son fait et qui absorbent presque toutes ses ressources, toutes ses forces. En outre, une révolution qui naît d'une guerre coïncide parfois avec l'impuissance de la classe révolutionnaire si la guerre lui impose prématurément la solution de tâches pour l'accomplissement desquelles elle est encore trop faible. La guerre elle-même peut encore aggraver cette faiblesse par les sacrifices qu'elle entraîne, ainsi que par la dégradation morale et intellectuelle qu'elle provoque. Il y a donc très grande augmentation des charges pour le régime révolutionnaire, en même temps diminution de ses forces (6). »

LA VOLTE-FACE BOLCHEVISTE

Tout cela, Lénine et ses amis le savaient et l'approuvaient. Ils le savaient d'autant mieux que toute la social-démocratie russe avait mené pendant la dernière décennie du XIX^e siècle une bataille inlassable contre les *narodniks* (populistes), cette autre branche du socialisme russe laquelle, d'essence paysanne, estimait que la Russie n'était nullement obligée de passer par le purgatoire capitaliste et qu'elle pourrait arriver à un socialisme spécifiquement russe s'édifiait à partir des vestiges de l'ancienne propriété collective rurale (*mir* ou *obchtchina*). Lénine,

tout jeune encore, avait participé à ces controverses sous le pseudonyme d'Iline. Ceux qui devaient se scinder en 1903 en « bolcheviks » et « menchéviks » étaient alors unanimes à rejeter la thèse des *narodniks* et à déclarer que la

(4) *Les luttes de classes en France*, pp. 33-34 (Editions Sociales, Paris).

(5) Frédéric Engels, *M.E. Dühring bouleverse la science*, t. III, pp. 48 à 50.

(6) K. Kautsky, *La révolution sociale*, p. 119. Citation rectifiée d'après l'original.

Russie ne pourrait arriver au socialisme qu'en passant au préalable par le stade capitaliste, et les divergences de 1903 ne portaient point sur cette question. En dépit de leurs âpres polémiques, les deux fractions de la social-démocratie russe étaient d'accord pour affirmer que si la Russie d'alors se trouvait bien à la veille d'une révolution, il ne s'agissait nullement d'une révolution socialiste.

Un mois après la révolution de mars 1917, en quittant la Suisse pour regagner la Russie, Lénine adressait, à la date du 8 avril, une *Lettre d'adieux aux ouvriers suisses*, où on lit ceci :

« Nous savons parfaitement que le prolétariat de Russie est moins organisé, moins préparé, moins conscient que les ouvriers des autres pays. Ce ne sont pas des qualités particulières, c'est un concours particulier de circonstances historiques qui a fait du prolétariat russe, pour un certain temps, peut-être très court, le pionnier avancé du prolétariat révolutionnaire du monde entier.

« La Russie est un pays paysan, l'un des pays les plus arriérés de l'Europe. Le socialisme ne peut y vaincre directement tout de suite. Mais le caractère paysan du pays peut, par suite de l'immense superficie du domaine des propriétaires, nobles, donner une formidable ampleur à la révolution bourgeoise démocratique et faire de notre révolution le prologue de la révolution socialiste, un petit pas vers celle-ci. »

« Au nord du Vologda, au sud-est de Rostov-sur-Don, au sud d'Orenbourg et d'Omsk, au nord de Tomsk, voyez ces immenses espaces dans lesquels se logeraient sans peine des dizaines de grands Etats modernes. Or, tous ces espaces sont en proie au régime patriarcal, à la demi-sauvagerie et à la plus réelle sauvagerie. Et tout le reste de la Russie paysanne? Partout où quelques dizaines de verstes de chemins, ou plutôt d'absences de chemins, séparent un village de la voie ferrée, c'est-à-dire de son lien matériel avec la civilisation, le capitalisme, la grande industrie, la grande ville, — dans tous ces endroits, n'est-ce pas aussi la règle du régime patriarcal et de la demi-sauvagerie? (7). »

En préparant leur coup de main, les bolcheviks savaient donc pertinemment à quoi s'en tenir. Ils songeaient si peu à une révolution socialiste que le programme élaboré par Lénine à la veille du coup d'Etat et définissant les mots d'ordre de l'insurrection était des plus modérés. Dans ce programme intitulé *La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer*, Lénine proposait des mesures destinées à être appliquées par un gouvernement « révolutionnaire démocratique » — le sien bien entendu, puisque les bolcheviks préparaient la conquête du pouvoir. Afin de faire face au chaos et à la famine qui menaçaient le pays à l'approche de l'hiver, Lénine jugeait indispensable le contrôle de la production par son gouvernement. Les principales de ces mesures de contrôle devaient être :

1° La fusion de toutes les banques en une seule contrôlée par l'Etat, autrement dit la nationalisation des banques;

2° La nationalisation des syndicats capitalistes, c'est-à-dire des groupements capitalistes les plus importants, exerçant un monopole (syndicats du sucre, du naphthé de la houille, de la métallurgie, etc.);

3° La suppression du secret commercial;

4° L'obligation pour tous les industriels, commerçants et patrons de se grouper en syndicats;

5° Le groupement obligatoire ou l'encouragement au groupement de la population en sociétés de consommation contrôlées par l'Etat.

Ces mesures assez anodines, parfaitement compatibles avec les principes de propriété de l'ordre

existant et à peine plus révolutionnaire que le *New Deal* de Roosevelt ou le *Fair Deal* de Truman, montrent bien qu'à la veille de leur coup d'Etat les bolcheviks n'envisageaient nullement la « construction du socialisme ». Certes, Lénine estimait qu'il fallait « s'acheminer vers le socialisme » mais « par des mesures conditionnées et déterminées par le niveau de la technique et de la culture générale du pays » (c'est nous qui soulignons), ce qui signifie que des transformations radicales étaient difficilement concevables dans l'immédiat. Le chef du bolchevisme le dit d'ailleurs en toutes lettres. En commentant le point 4 du programme ci-dessus, il écrit (c'est nous qui soulignons) :

« L'objet du « groupement obligatoire » serait l'établissement d'une comptabilité aussi complète, rigoureuse et détaillée que possible, et surtout la concentration des opérations d'achat de matières premières, de vente de produits fabriqués, ainsi que l'économie des ressources et des forces du peuple. Cette économie atteindrait, grâce au fusionnement des entreprises individuelles en un syndicat unique, des proportions gigantesques, comme nous l'apprend l'économie politique et comme nous le montre l'exemple de tous les syndicats, cartels et trusts. Il faut en outre répéter que, par lui-même, ce groupement ne changerait absolument rien au régime de la propriété, ne ravirait pas un centime aux propriétaires. »

Lénine s'exprime de manière tout aussi catégorique en ce qui concerne la nationalisation des banques, qui « n'enlèverait pas un kopeck aux propriétaires, quels qu'ils soient ».

« Si la nationalisation des banques, écrit-il, est si souvent confondue avec la confiscation des propriétés privées, la faute en revient à la presse bourgeoise, dont l'intérêt est de tromper le public... Celui qui a 15 roubles à la caisse d'épargne garderait ses 15 roubles après la nationalisation des banques, et celui qui a 15 millions garderait également ses 15 millions sous forme d'actions, d'obligations, de lettres de change, de warrants, etc (8). »

Dans le chaos consécutif à l'insurrection, à l'invasion allemande qui reprit malgré la « paix » de Brest-Litovsk, et à la guerre civile qui s'alluma dans tout le pays, il est douteux que le gouvernement de Lénine, à peine installé, ait été seul responsable des expropriations d'usines qui commencèrent dès le début de 1918. Les directives contradictoires d'un pouvoir désarmé se conjuguèrent avec des initiatives locales de groupes ouvriers particulièrement ardents et actifs — c'est en tout cas un fait qu'il fallut bien un an au nouveau gouvernement pour doter l'industrie expropriée et désarticulée d'un statut destiné à la coordonner (*glavki*).

Mais les expropriations allant bon train donnèrent aux chefs bolchevistes l'impression qu'on était en pleine « socialisation », que l'histoire s'était chargée de brûler les étapes. Les socialistes occidentaux, au contraire, étaient loin de partager cet optimisme. Citons d'abord l'avis d'Otto Bauer, non seulement parce que c'est celui d'un socialiste de gauche que son tempérament inclinait à un maximum d'indulgence à l'égard de l'équipe de Lénine, mais encore parce que c'est le premier en date. Otto Bauer, officier austro-hongrois, prisonnier de guerre en Russie, avait été libéré par le gouvernement Kerenski et était rentré en Autriche à la fin de 1917. Voici ce qu'il écrit sous le pseudonyme Heinrich Weber (9) et sous le titre « Les bolcheviks et

(7) Cité par Emile Vandervelde, dans *l'Alternative*, pp. 178-179.

(8) Lénine, *Œuvres complètes*, t. XXI (édition française de 1930), pp. 201-215.

(9) Mobilisé, il ne pouvait signer de son nom.

nous » dans la revue théorique mensuelle de la social-démocratie autrichienne *Der Kampf* (mars 1918) :

« Il était inévitable que le prolétariat russe, à qui les victoires de mars, de mai et d'octobre avaient donné au maximum la conscience de sa force, qui possédait des armes et qui voyait l'armée à ses côtés, entreprit la tentative de briser la puissance du capital et de réaliser le socialisme... Mais si inévitable qu'ait été cette entreprise, son échec est tout aussi certain. »

Se référant ensuite à ce que Marx avait écrit dans *Les luttes de classes en France* (voir plus haut les passages que nous avons cités), Bauer poursuit :

« Le prolétariat russe lui aussi, par le « pouvoir réel » que la révolution lui avait conféré, s'est laissé inciter à « pousser son assaut au-delà de ses moyens ». Mais cet assaut se brisera contre le fait que dans un pays où l'industrie capitaliste n'est encore qu'un « fait partiel », la suppression du régime capitaliste ne peut pas encore devenir le contenu de la révolution nationale... En se fondant dans le prolétariat, les bolcheviks ont partagé ses illusions. C'est ainsi qu'ils l'ont entraîné dans des expériences qui ne peuvent aboutir qu'à une défaite du prolétariat (10). »

Peu de mois après, au début de l'été 1918, Karl Kautsky publiait sa brochure *Die Diktatur*

des Proletariats, où il dénonçait la fiction d'une révolution « socialiste » dans le pays arriéré qu'était la Russie. Il écrivait :

« Dans une série de nations industrielles, les conditions matérielles et idéologiques du socialisme semblent dès à présent données dans une mesure suffisante... Mais la Russie ne compte pas parmi ces nations industrielles. Ce qui s'y déroule à présent est effectivement la dernière des révolutions bourgeoises, et non point la première des révolutions socialistes (11). »

La conclusion de Kautsky nous dispense de tout commentaire :

« La dictature n'est pas le moyen, pour un parti socialiste accédant au pouvoir contre la majorité du peuple, de consolider ce pouvoir; elle le place au contraire devant les tâches qui dépassent ses forces et dont la solution l'épuise, ce qui ne compromet que trop facilement l'idée socialiste au lieu de la servir (12). »

Dans sa brochure *La Révolution russe*, écrite en septembre 1918, quatre mois avant d'être assassinée, Rosa Luxembourg, qui connaissait trop bien la Russie pour se faire des illusions sur ses possibilités socialistes, condensait la situation en cette phrase lapidaire :

« En Russie, le problème ne pouvait être que posé : il ne pouvait pas être résolu en Russie (13). »

L'ATTENTE DE LA RÉVOLUTION MONDIALE

Cette phrase de Rosa Luxembourg permet de se rendre compte pourquoi les bolcheviks s'étaient jetés dans une aventure dont l'issue leur paraissait, du moins dans le cadre limité de la Russie, on ne peut plus hasardeuse. Ils savaient que la Russie n'était pas mûre pour le socialisme. Mais ils considéraient leur coup d'Etat comme le signal pour l'extension de la révolution à d'autres pays, la guerre ne pouvant à leur avis se terminer que par la « révolution mondiale », ou du moins par la révolution dans plusieurs pays capitalistes évolués d'Europe.

Dans leur ouvrage *ABC du communisme*, écrit et publié en 1919, les deux éminents théoriciens bolchevistes Boukharine et Préobrajenski le disent en toutes lettres :

« La nécessité d'une révolution communiste fut imposée par le fait que la Russie est étroitement liée au système économique mondial. Et lorsqu'on nous pose cette question : « Comment la Russie, ce pays arriéré, pourrait-elle passer au régime communiste? ». Notre réponse doit s'appuyer sur la signification internationale de la révolution. La révolution du prolétariat ne peut être actuellement que mondiale. C'est dans ce sens qu'elle se développe. L'Europe tout entière passera inévitablement au régime de la dictature du prolétariat et de là au communisme. En conséquence, la Russie ne saurait rester capitaliste lorsque l'Allemagne, la France, l'Angleterre seront passées à la dictature du prolétariat. Il est clair que la Russie sera fatalement entraînée vers le socialisme. Son manque de culture, l'insuffisance de son développement industriel, etc., tout cela sera de peu d'importance lorsque la Russie s'associera avec les pays les plus cultivés dans une République mondiale ou au moins européenne des Soviets. Il est exact que les ruines causées par la guerre et la révolution auront affreusement épuisé l'Europe entière. Mais un prolétariat conscient et puissant saura, en quelques années, rétablir la formidable industrie qui contribuera à son tour à aider la Russie arriérée. La Russie, d'autre part, est un pays extrêmement riche en produits naturels tels que le bois, le charbon, le pétrole, les minerais et le blé. On aura tous ces produits en abondance avec la paix et une bonne organisation. Nous aiderons, à notre tour, nos camarades de l'Occident par l'envoi de nos matières premières. Si toute l'Europe passait au pouvoir du prolétariat, son industrie suffirait à tous les be-

soins. Et puisque la prise du pouvoir par le prolétariat, en Europe, est inévitable, la tâche de la classe ouvrière russe sera de contribuer par tous les moyens à l'établissement du communisme. C'est pour cela (nous l'avons vu dans la première partie) que notre Parti a pour premier devoir de procéder à l'édification immédiate du communisme (14). »

Rien n'illustre mieux l'état arriéré de la Russie et l'incapacité où se trouvait même l'élite ouvrière russe de diriger et de maîtriser le processus économique, que ce passage que l'on trouve dans un ouvrage écrit par Boukharine à la fin de 1920, soit trois ans après le coup d'Etat, et intitulé *L'économique de la période de transition* :

« Dans la première période, écrit-il, la fonction de la formation se confond avec la fonction de la gestion elle-même. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Les organisateurs bourgeois de la production, les techniciens se dressent contre le prolétariat; les ouvriers n'ont pas encore d'expérience gestionnaire, mais tout repose sur leurs épaules. Dans ces conditions, l'avant-garde du prolétariat gère en s'instruisant et elle s'instruit en gérant. Il n'y a pas d'autre issue dans cette première étape de l'édification socialiste... C'est moins une gestion qu'une école de la gestion (15). »

Dans un discours prononcé en juin 1921, au troisième congrès mondial du Komintern, Lénine s'exprimait ainsi (c'est nous qui soulignons) :

« En commençant la révolution mondiale, nous ne croyions pas devoir prendre la tête du processus révolutionnaire. Nous pensions : ou bien la révolution mondiale viendra à notre secours, et alors notre victoire sera pleinement assurée, ou bien nous n'accomplirons qu'un modeste travail révolutionnaire, conscients que, même en cas de défaite, nous

(10) *Der Kampf*, mars 1918, pp. 145-147.

(11) Karl Kautsky. *Die Diktatur des Proletariats*, pp. 42-43.

(12) *Ibid*, p. 63.

(13) Rosa Luxembourg, « *La Révolution russe* », p. 48.

(14) Boukharine et Préobrajenski, *A.B.C. du communisme*, pp. 159-160.

(15) N. Boukharine, *Ekonomika pérèkhodnogo périoda* (c'est l'auteur qui souligne). N'ayant pas l'original russe sous la main, nous citons d'après l'édition allemande : *Ökonomik der Transformationsperiode* (éd. Hoym, Hambourg, 1922), pp. 147-148.

aurons servi la cause de la révolution et que nos expériences donneront aux autres révolutions la possibilité de faire mieux. Nous nous rendions compte que sans l'appui de la révolution internationale la victoire de la révolution prolétarienne (russe) était impossible.»

Enfin, dans son rapport présenté en novembre 1922 au IV^e Congrès de l'Internationale Communiste, lequel coïncidait avec le cinquième anniversaire de la conquête du pouvoir par les bolcheviks, Trotski déclarait (c'est nous qui soulignons) :

« Il est impossible de comprendre l'histoire de l'édification économique de la Russie soviétique pendant les cinq années de son existence si on la juge uniquement du point de vue de l'opportunité économique. Il faut la juger en tenant compte tout d'abord de la nécessité militaire, politique, et, en

second lieu seulement, de l'opportunité économique. La saine raison économique ne coïncide pas toujours, loin de là, avec la nécessité politique... Il est évident que, sous l'angle économique, l'expropriation de la bourgeoisie n'est justifiée que dans la mesure où l'Etat ouvrier est capable d'organiser sur des bases nouvelles les entreprises expropriées. La nationalisation en bloc que nous avons réalisée en 1917-1918, ne répondait nullement à cette condition. Les possibilités d'organisation de l'Etat ouvrier étaient loin de pouvoir suffire à l'organisation de toutes les entreprises nationalisées. Mais il faut considérer que nous avons effectué cette nationalisation sous la pression de la guerre civile. Et il n'est pas difficile de démontrer et de comprendre que, si nous avions voulu agir plus prudemment sur le plan économique, c'est-à-dire procéder à l'expropriation de la bourgeoisie avec une gradation raisonnable, c'eût été de notre part une grande imprudence, une folie sur le plan politique. »

STALINE ÉRIGE LA DÉRAISON EN DOCTRINE

C'est la spéculation sur l'extension rapide de la révolution à toute l'Europe industrielle, qui avait incité Lénine à abandonner son programme modéré de septembre-octobre 1917 et à s'engager dès le printemps 1918 dans une politique de socialisation que rien ne pouvait justifier. Cette anticipation d'une révolution occidentale qui, quarante ans plus tard, ne s'est toujours pas produite et que l'on ne voit même pas poindre à l'horizon est à l'origine de la situation tragique — menace atomique comprise — où se trouve le monde au milieu du xx^e siècle. La socialisation malencontreuse avait jeté la Russie dans une impasse d'où les dictateurs bolcheviks tentèrent de sortir par une succession d'expériences variées sur le plan russe et par l'organisation d'une officine de chambardement universel, d'un complot permanent, sur le plan international. Pour maintenir en Russie un pouvoir usurpé ne reposant ni sur les possibilités économiques ni sur le consentement du peuple, il fallut resserrer la dictature jusqu'au terrorisme totalitaire; pour forcer la main à une « révolution mondiale » qui — les faits le prouvent — était le moindre des soucis du prolétariat international, il fallut scinder, désorganiser, corrompre le mouvement ouvrier international, tant socialiste que syndical, s'insinuer dans toutes les administrations, s'infiltrer même dans les gouvernements et faire régner le terrorisme totalitaire jusqu'à l'assassinat impunément perpétré sur le territoire des nations libres.

C'est ainsi que, las d'attendre la « révolution mondiale » qui s'obstinait à ne pas être au rendez-vous, Staline inventa dès 1925 la « théorie » du « socialisme dans un seul pays » et qu'il mit en œuvre le premier plan quinquennal en 1929. Isolée du monde capitaliste plus évolué — l'écart entre la Russie et l'Occident s'était même élargi entre 1917 et 1929! — et condamnée par ses dictateurs à l'autarcie, l'U.R.S.S. fut appelée à « rattraper et dépasser les pays capitalistes » par ses seuls et propres moyens.

En 1917-1918, les bolchevistes avaient abandonné ce que Trotski appelait — voir la citation ci-dessus — la « saine raison économique ». En procédant à la collectivisation forcée de l'agriculture, absolument contraire à tout ce que le marxisme avait toujours enseigné, Staline étendit la déraison du secteur industriel à l'économie tout entière. Et non content de décupler les funestes erreurs commises au lendemain du coup d'Etat d'octobre 1917, il eut l'ambition d'ériger cette déraison en doctrine.

Pendant longtemps, Staline avait tenté de présenter sa formule du « socialisme dans un seul

pays » comme procédant des enseignements de la doctrine (sic) marxiste-léniniste (resic). Ce n'est que bien plus tard qu'il se résolut à avouer que cette formule consacre la rupture absolue, catégorique, avec tout ce que la théorie marxiste avait toujours affirmé et ne cesse de proclamer. Dans une préface écrite en 1946 pour la réédition d'une de ses vieilles brochures : *Anarchisme ou socialisme?* (datant de 1906), Staline indique qu'à l'époque où il écrivait cette brochure, les marxistes russes — nous ajouterons : tous les marxistes — estimaient que la révolution socialiste ne pourrait triompher que dans les pays où un puissant développement industriel aurait créé un prolétariat fort et nombreux. Ayant rappelé cette idée centrale et fondamentale du socialisme scientifique, Staline écrit :

« Cependant, le développement ultérieur du capitalisme en Europe et en Amérique, le passage du capitalisme préimpérialiste au capitalisme impérialiste, et enfin la loi découverte par Lénine du développement économique et politique inégal des différents pays, ont démontré que cette thèse ne répond plus aux conditions nouvelles du développement, que la victoire du socialisme est parfaitement possible dans des pays isolés où le capitalisme n'a pas encore atteint son apogée et où le prolétariat ne représente pas la majorité de la population (16). »

Ce passage donne toute la mesure de l'indigence de Staline en tant que théoricien. Il suffit de relire l'opuscule de Lénine *L'impérialisme, dernière étape du capitalisme*, pour se rendre compte que cette fameuse « loi » du développement inégal est la banale constatation d'un fait tout aussi banal et qu'elle n'a rien à voir avec une loi qui, en science, définit une relation de cause à effet. Lénine constate que tel pays se développe plus vite, tel autre plus lentement : ce n'est donc pas une loi puisque rien ne permet de prédire d'une manière tant soit peu exacte les nouveaux rapports de forces qui résultent de cette différence de rythme. Lénine se sert de cette constatation d'un fait pour affirmer que les guerres sont inévitables dans le régime capitaliste parce que, au bout d'un certain temps, les nouveaux rapports de forces entre les grandes puissances exigeront un nouveau « partage du monde ».

Mais la cervelle obtuse du despote a interprété la pensée de Lénine à sa manière. Staline érige le développement inégal en « loi » pour pouvoir affirmer que le socialisme est désormais devenu

(16) Staline, *Œuvres*, t. 1^{er}, p. XIV-XV (éd. russe). C'est nous qui soulignons. N'ayant pas ce tome sous la main nous citons d'après le *Rudé Pravo* (organe du P.C. tchécoslovaque) du 27 mars 1949, p. 4, qui donne la référence.

II. — Lénine, la révolution russe et la révolution mondiale

EN janvier 1917, un mois presque jour pour jour avant la révolution de février qui fit s'écrouler le tsarisme, Lénine parlait aux jeunes socialistes réunis à la Maison du Peuple de Zurich. Il avait pris pour thème de son discours la révolution de 1905, et il s'efforça de montrer que celle-ci était le prologue de la révolution européenne future. Mais il acheva sur un ton mélancolique : « *Nous, les vieux, ne vivons peut-être pas jusqu'aux combats décisifs de cette révolution à venir* » (Kroupskaïa, *Ma vie avec Lénine, 1893-1917*. Paris, Payot, 1933, p. 261).

Deux ou trois mois plus tard, Lénine aura passé de ce pessimisme aveugle à une espérance démesurée. La révolution qu'en janvier il ne voyait nulle part, sinon dans un avenir éloigné, il la verra partout et prochaine, à fleur de peau, si l'on peut dire. Dès lors, il vivra dans la certitude que la révolution mondiale va éclater, que ce n'est plus qu'une question de jours que l'Europe soit bouleversée — car, quand il parlait de révolution mondiale, c'est révolution européenne qu'il pensait : il était d'une époque où l'Europe était encore le monde. A partir d'avril, il ne cessera pas de l'annoncer pour un jour prochain dans ses articles, ses lettres ou ses discours — et ce n'était pas là seulement un thème de propagande, le moyen de stimuler les énergies et les audaces autour de lui : c'était une croyance profonde, presque une idée fixe, une hantise, la donnée fondamentale de toute son action dès le printemps de 1917 et durant les trois ou quatre années qui allaient suivre.

Au début de 1917, son « *incrédulité révolutionnaire* », si l'on peut dire, offrait deux caractères différents. Pour user du vocabulaire de l'école, elle était *accidentelle* et elle était *essentielle*. Il ne voyait pas les prodromes de la révolution ni en Russie, ni ailleurs, ou, s'il voyait ces signes avant-coureurs, il se trompait sur la date. C'était là l'*accident*, et l'on ne saurait ici parler d'une cécité particulière à Lénine. On n'exagérerait à peine en disant qu'elle fut toujours de règle. Même ceux qui les attendent sont presque toujours surpris par le surgissement des révolutions, aussi bien les révolutionnaires que les défenseurs du régime menacé. Le Tsar et ses ministres ne furent pas plus clairvoyants que Lénine.

Mais, fidèle à l'enseignement marxiste, Lénine pensait aussi que la révolution socialiste qui ne pouvait être que prolétarienne n'était pas possible dans un pays comme la Russie, où le prolétariat industriel ne formait encore qu'une part

infime de la population. Si une révolution venait à s'y produire, elle ne pouvait être que bourgeoise ou paysanne; il était impossible qu'elle fût ouvrière et socialiste.

S'il était resté dans la ligne du marxisme classique, Lénine aurait dû laisser à d'autres le soin de diriger la révolution russe, et inviter les ouvriers et les partis qui prétendaient représenter la classe ouvrière, sinon à demeurer tranquilles, du moins à se contenter de prêter leur concours aux partis « bourgeois » et libéraux plutôt que d'essayer de prendre le pouvoir et d'appliquer un programme d'organisation économique et sociale dont la réalisation exigeait des conditions qui ne se trouvaient pas réunies en Russie.

Mais Lénine n'était pas homme à attendre, ou à se contenter d'une action toute en nuances. Il y avait chez lui l'imagination d'un stratège, une aptitude presque géniale à saisir — ou à construire — de grands ensembles. Si la révolution prolétarienne n'était pas possible en Russie, elle l'était dans les pays de l'Europe occidentale — en France, en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, là où il y avait une économie industrielle développée, une classe ouvrière nombreuse. Sans doute, les ouvriers y demeuraient-ils encore inertes, malgré les souffrances que la guerre ajoutait à celles qu'engendrait le régime lui-même. Mais cette inertie pouvait être secouée. C'était une sorte de loi en Europe depuis un siècle que les révolutions ne se cantonnent pas dans les limites d'une nation, mais se propagent à tous les pays, en ondes plus ou moins prononcées. La révolution russe de 1905, malgré l'indécision de ses objectifs et son échec, avait ému toute une partie de l'opinion européenne, provoqué la sympathie de tous les socialistes. La nouvelle révolution russe pourrait avoir un effet analogue, mais plus puissant, grâce aux circonstances. Elle inciterait les prolétariats occidentaux à se soulever à leur tour, et les chefs socialistes à prendre la tête de ce soulèvement. Elle serait l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres, l'exemple décisif, l'image mobilisatrice des idées, des sentiments, des volontés. Mais il fallait pour cela qu'elle durât, et ne donnât pas naissance à un régime de type bourgeois, pareil dans les grandes lignes à ceux de l'Occident. Mais il fallait qu'elle se proclamât socialiste, qu'elle se présentât aux prolétariats occidentaux non pas comme un nouvel épisode du mouvement révolutionnaire bourgeois commencé en France en 1789, mais comme la première étape et le signal de la révolution prolétarienne. Il fallait qu'elle signifîât clairement

possible même là où ses conditions les plus élémentaires ne sont pas données.

L'indigence intellectuelle de Staline n'a jamais fait le moindre doute pour tous ceux qui savent lire. Elle a — enfin! — été reconnue dans une assez large mesure par Khrouchtchev en personne dans son rapport secret de février 1956. Mais cela ne veut point dire que les successeurs aient abandonné cette doctrine néfaste dont la mise en œuvre se solde partout, on l'a bien vu dans les pays satellites, par la ruine de l'économie et par la misère la plus atroce de l'ensemble de la population. Ils l'ont si peu abandonnée que le *Manuel d'économie politique*, publié

à la fin de 1954 à Moscou, reprend toutes les thèses staliniennes. Ce *Manuel* reproduit même, à peu près textuellement, le passage de Staline que nous venons de citer, mais les auteurs ont le front de l'attribuer à Lénine, sans évidemment, et pour cause, l'entourer des guillemets et de la référence qui s'imposeraient en la circonstance (17).

Malgré cela, il reste encore pas mal d'Occidentaux qui s'imaginent que la « déstalinisation » est en bonne voie.

LUCIEN LAURAT.

(17) *Politicheskaïa Ekonomia, Outchebntk*, p. 261.

à la classe ouvrière de l'Europe et du monde : « C'est maintenant ton tour. »

C'est cette idée qui est au centre de l'action de Lénine, celle sans laquelle on ne saurait comprendre pourquoi il voulut le coup de force de novembre, ni la politique suivie par lui dans les mois qui suivirent. On peut dire, sans forcer sa pensée, qu'il ne fit pas la révolution russe pour la Russie, ni même pour construire le socialisme en Russie, mais pour aider au déclenchement de la révolution mondiale. Quand les socialistes seraient au pouvoir en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne — dans les pays industriels murs pour la propriété collective et le pouvoir des ouvriers — ils viendraient en aide aux révolutionnaires russes et les aideraient à reconstruire la Russie, à accélérer le développement de son appareil de production, ralenti par la guerre, arrêté par la révolution.

**

On pourrait multiplier les citations d'articles ou de discours où revient cette pensée.

Le 7 novembre, à la séance extraordinaire du Soviet de Pétrograd, c'est l'espoir de la révolution en Europe, et de la paix par la révolution en Europe qu'il fait miroiter aux yeux de son auditoire.

« *L'une de nos premières tâches, c'est la nécessité de mettre fin immédiatement à la guerre. Mais pour finir cette guerre, liée intimement à tout le régime capitaliste, il faut, c'est clair pour tous, vaincre le capitalisme lui-même.* »

« *Là nous aidera le mouvement ouvrier mondial qui commence déjà à se développer en Italie, en Angleterre et en Allemagne (1). La paix équitable et immédiate que nous offrirons à la démocratie internationale, trouvera partout un écho chaleureux dans les masses du prolétariat international. Pour fortifier cette confiance du prolétariat, il faut publier tout de suite tous les traités secrets.* » (2)

Et Lénine termina son discours en criant : « *Vive la révolution socialiste mondiale* » (3).

Dix jours plus tard, quand démissionnèrent les commissaires du peuple bolcheviks Noguine, Rykov, Miloutine et Téodorovitch, inquiets de voir Lénine s'orienter vers un gouvernement de terreur politique, ils signalèrent, parmi les arguments qu'ils mettaient en avant, que le prolétariat occidental ne bougeait pas. Lénine qualifia cette affirmation d'inadmissible de la part d'un internationaliste. « *Nous croyons à la révolution en Occident* », assura-t-il à nouveau. « *Nous savons qu'elle est inévitable, mais elle ne peut se faire sur commande.* »

Il finira pourtant par essayer de la faire « sur commande ».

Le 24 janvier 1918, passant en revue les tâches fondamentales du Parti bolchevik, après la prise du pouvoir, Lénine insistait à nouveau sur cette idée : « *L'histoire nous a confié, à la classe ouvrière et exploitée de la Russie, le noble rôle d'avant-garde de la révolution socialiste et aujourd'hui nous sommes témoins dans quelle mesure le développement révolutionnaire a avancé. Les Russes ont commencé, les Allemands, les Français et les Anglais vont finir, et le socialisme sera victorieux.* »

Quatre jours plus tard, le 28 janvier, dans son rapport devant la III^e Session des Soviets sur le bilan d'activité de deux mois de gouvernement, Lénine revenait sur cette question décisive : « *Bien entendu, la victoire définitive du socialisme dans un seul pays est impossible. Le*

détachement des ouvriers et des paysans qui supportent notre gouvernement soviétique n'est qu'un des détachements de la grande armée mondiale... »

Lors du premier anniversaire de la prise du pouvoir, le 7 novembre 1917, il reprenait encore ce thème : « *La victoire complète de la révolution socialiste est inimaginable dans un seul pays, elle exige la collaboration la plus active d'au moins quelques pays avancés, parmi lesquels nous ne pouvons pas compter la Russie.* »

**

Les effets d'une telle croyance seraient à chercher dans deux directions.

Dans l'ordre intérieur, d'abord. Car tout ce qu'entreprennent ou décident Lénine et Trotski n'est qu'expédients provisoires. Ils ne « construisent pas le socialisme ». Ils prennent les mesures nécessaires pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, et peu leur importe si ces mesures s'inscrivent dans les limites de la doctrine. Avant le coup de force, Lénine avait donné la mesure de son opportunisme en abandonnant le programme agraire commun à tous les marxistes (la nationalisation de la terre, à commencer par les grands domaines) pour adopter celui des socialistes révolutionnaires (le partage des terres) parce que les paysans voulaient la terre et qu'il importait avant tout de gagner leur sympathie ou s'assurer au moins leur neutralité. Toutes les mesures dont l'ensemble constituera « *le communisme de guerre* » — bien qu'empruntées à un tout autre système doctrinal — font elles aussi figure de mesures de circonstances prises sous la pression des nécessités (en particulier de la guerre civile) — et cela est tout aussi vrai dans le domaine politique que dans le domaine économique.

Lénine et Trotski jetaient les bases d'un système despotique et totalitaire — mais ils ne le savaient pas. Tout cela, à leurs yeux, était transitoire.

A l'extérieur, la croyance de Lénine en l'inévitabilité de la révolution mondiale n'eut pas moins de conséquences. Car, après des heures d'espoir, exaspéré de ne pas voir l'explosion attendue, Lénine essaiera de forcer les événements, de rénover le mouvement socialiste international et d'en enlever la direction à tous ces « social-patriotes » ces « social-traitres » qui freinaient l'élan révolutionnaire. L'Internationale communiste naîtra de cette conviction.

(1) Il est étonnant que Lénine n'ait pas cité la France, qui connut en 1917, au front et dans les usines, des troubles graves où il était permis de voir les signes avant-coureurs de la révolution. Peut-être Lénine n'en était-il pas informé.

(2) On sait que les bolcheviks tinrent parole. La publication commença peu de jours après le coup de force.

(3) S. OLDENBOURG : *Le coup d'Etat bolcheviste*. Recueil de documents, Paris, Payot, 1929, p. 170. Tel est le texte paru dans les *Izvestia* et les journaux bolcheviks. Mais les journaux socialistes révolutionnaires donnèrent de ce passage une version sans doute plus exacte et qu'il convient de citer, à cause de la formule finale, qui est saisissante :

« *Le nouveau pouvoir fera tout pour faire cesser la guerre. Nous ne nous dissimulons pas les difficultés de cette tâche. Nous ne disons pas qu'on peut finir la guerre, en plantant les baïonnettes dans le sol. Nous disons seulement que cette guerre a été engendrée par le capitalisme et qu'on ne peut la finir que par la lutte contre le capitalisme. Nous offrirons à tous les peuples une paix honnête et démocratique. Nous ne disons donc pas que nous le ferons aujourd'hui ou demain. Le Russe a commencé la révolution, l'Allemand l'achèvera.* »

On voit que les idées de Lénine sur la paix étaient alors différentes de ce qu'elles devaient être quelques semaines plus tard. Oldenbourg suppose que ce passage fut modifié dans le compte rendu officiel des bolcheviks pour ne pas inquiéter les soldats qui tenaient plus à la paix immédiate qu'au socialisme.

NAISSANCE DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE

L'idée de créer une nouvelle organisation internationale n'était pas nouvelle chez Lénine. Il l'avait lancée pour la première fois le 1^{er} novembre 1914, dans le premier numéro de la nouvelle série de son journal « *Le Social-Démocrate* », dont il avait repris la publication en Suisse avec le concours de Zinoviev.

« *La II^e Internationale est morte, vaincue par l'opportunisme. A bas l'opportunisme, et vive la III^e Internationale débarrassée non seulement des transfuges (comme le souhaite le « Golos »), mais aussi de l'opportunisme!* »

« *La II^e Internationale a rempli sa tâche, utile, préparatoire, d'organisation des masses prolétariennes pendant une longue époque de paix qui a été celle de l'esclavage capitaliste le plus cruel, et du progrès capitaliste le plus rapide (dernier tiers du XIX^e siècle et début du XX^e siècle). A la III^e Internationale d'organiser les forces du prolétariat pour l'assaut révolutionnaire des gouvernements capitalistes, pour la guerre civile contre la bourgeoisie de tous les pays, pour le pouvoir politique, pour la victoire du socialisme.* »

Cette opinion était demeurée isolée. Personne (sauf Zinoviev) n'y avait fait écho parmi les socialistes russes (pas même Trotski), à plus forte raison personne dans le mouvement socialiste européen. On y connaissait les pionniers du socialisme russe : Plekhanov, Axelrod, Vera Zassoulitch, les noms d'autres militants plus jeunes comme Martov, Riazanov, Trotski même, mais non Lénine, ou si peu.

A la conférence de Zimmerwald, en 1915, il avait essayé de faire admettre son idée par les rares militants socialistes et syndicalistes qui avaient répondu à l'invitation : il n'avait obtenu aucun succès. Dès leur arrivée à Berne, il avait entrepris sur ce sujet les deux délégués français, Merrheim et Bourderon. Il avait reçu du premier cette réponse catégorique : « je ne suis pas venu ici pour créer une Troisième Internationale. Je suis venu ici pour jeter et pour faire entendre le cri de ma conscience angoissée au prolétariat de tous les pays, pour qu'il se dresse internationalement dans une action contre la guerre. »

Plus tard, après la victoire bolchevique, Zinoviev et Radek reconnurent qu'ils étaient à peu près les seuls à se joindre à Lénine pour réclamer la fondation d'une nouvelle Internationale : « *Il n'y eut presque personne pour nous comprendre dans l'arène internationale.* »

A peine Lénine était-il de retour en Russie qu'il reprenait la propagande pour son idée. Le point 10 de ses *Thèses d'avril* mettait au premier plan des exigences de l'heure la fondation « sans attendre » d'une III^e Internationale : « *C'est le devoir de notre Parti* ». Et cette Internationale serait « *une Internationale révolutionnaire, une Internationale contre les social-chauvins et contre le centre* ». La conférence d'avril du Parti bolchevik, en adoptant ces thèses, précisait dans sa résolution : « *La tâche de notre Parti, qui milite dans un pays où la révolution a commencé plus tôt que dans les autres, est de prendre l'initiative de la création d'une III^e Internationale qui rompra définitivement avec les défensistes et qui combattra résolument la politique hybride du centre.* »

Mais, pendant des mois encore, la proposition de Lénine devait demeurer sans écho. Ce ne fut qu'après octobre 1917, quand il eut pour lui le prestige (et les moyens) que donne le pouvoir que ses idées, rejetées par tout le monde lorsqu'il n'était qu'un polémiste véhément et obscur,

trouvèrent partout des partisans. Zinoviev, devenu président de la III^e Internationale, devait le dire : « *L'Internationale communiste est née le jour où la classe ouvrière a remporté en Russie une brillante victoire sous l'étendard de l'internationalisme.* »

Réserve faite sur le rôle de la classe ouvrière, qui ne fut pour rien dans le coup de force bolchevik, ces mots de Zinoviev sont parfaitement justes.

**

Maitres du pouvoir, Lénine et Trotski ne se contentèrent pas d'attendre la révolution mondiale. Ils comptaient assurément sur l'ébranlement que provoquerait leur victoire dans l'opinion des masses occidentales, lesquelles, penseraient-ils, seraient encouragées à suivre l'exemple des masses russes. Mais, bolcheviks, ils savaient qu'une révolution prolétarienne est impossible, quel que soit le degré d'évolution des masses, là où les masses sont livrées à leur propre mouvement. Il faut qu'un parti révolutionnaire les guide, les prenne en charge et les mène au combat, au vrai combat.

Aussi, l'état-major bolchevik s'employa-t-il sans tarder, à jeter les bases d'une organisation révolutionnaire internationale.

Un mois après le coup de force de Pétrograd, en décembre 1917, était créé la *Section de propagande révolutionnaire* dont la direction fut confiée à B. Rheinstein, un socialiste venu des Etats-Unis, qui, dix ans plus tard, décrira ainsi l'action assez limitée de cet organisme : « *En décembre 1917, je fus invité à organiser la « Section de propagande révolutionnaire internationale » (c'était une sorte d'embryon de l'Agitprop de l'Internationale communiste, non encore née). Après la paix de Brest-Litovsk, le travail de ma section, qui s'accomplissait surtout parmi les prisonniers de guerre d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, etc., fut réorganisé et orienté surtout sur les prisonniers de guerre appartenant aux armées de l'Entente, qui s'accumulaient en Russie » (Dix années de lutte pour la révolution mondiale. Paris, 1929, p. 294).*

Le 4 janvier 1918, le Comité central du Parti bolchevik décidait d'envoyer à l'étranger une délégation chargée d'entrer en contact avec les éléments de la gauche en vue de la convocation d'une conférence internationale. Elle partit en février en direction de l'Europe occidentale, mais elle ne parvint pas à forcer le blocus. (Elle était composée de Kollontaï et Berzin pour les bolcheviks, de Natanson et Oustinov pour les s.-r. de gauche.)

Fin janvier, se réunit pour la première fois à Pétrograd une conférence de socialistes de gauche, venus de l'étranger ou vivant en Russie. Staline y représentait le Parti bolchevik. Il fut décidé qu'un Congrès socialiste international serait convoqué : les participants devraient s'engager « *à mener une lutte révolutionnaire contre leur propre gouvernement pour la paix immédiate, et à soutenir de toutes leurs forces la révolution d'octobre et le gouvernement soviétique* » (Trotski, *Staline*, p. 379).

Ces tentatives, on le voit, demeurèrent sans succès. Peut-être les bolcheviks ne les menaient-ils pas avec assez de vigueur, absorbés qu'ils étaient par les tâches intérieures. De plus, la Russie bolchevique se trouvait isolée géographiquement et politiquement des socialistes occidentaux. Aussi n'obtinrent-ils quelque audience qu'auprès des socialistes étrangers venus en Russie depuis février, ou des prisonniers de guerre —

surtout ceux de l'Autriche-Hongrie. En août 1918, Moscou vit la naissance du Parti communiste finlandais et du Parti communiste letton. (Depuis mars 1918, à la demande de Lénine, le parti bolchevik avait changé son nom de « Parti ouvrier social démocrate russe » en celui de Parti communiste, et les nouveaux venus suivaient cet exemple.) Les Hongrois se firent particulièrement remarquer par la part qu'ils prirent aux côtés des bolcheviks dans les premiers combats de la guerre civile. Les événements allaient bientôt leur permettre de rentrer en Hongrie et d'y créer le Parti communiste hongrois, le 24 novembre.

L'effondrement des empires centraux

La fin de l'année 1918 et l'effondrement des empires centraux sembla donner raison à Lénine et ranima ses espoirs, s'ils avaient besoin de l'être. Les événements dont la Russie avait été le théâtre se reproduisaient en Allemagne et dans les différentes nations de l'empire austro-hongrois disloqué. Sans doute n'en était-on encore, à Berlin comme à Vienne, qu'à l'étape de « février ». Mais, obsédé par le schéma de la révolution russe, Lénine se persuadait que la « révolution d'octobre » était la seule perspective ouverte dans l'immediat aux peuples d'Europe. « *La crise en Allemagne ne fait que commencer. Elle finira inévitablement par la prise du pouvoir par le prolétariat* », déclarait-il, et, au VI^e Congrès des Soviets, il affirmait : « *Quand nous primes le pouvoir, en octobre, nous n'étions qu'une étincelle isolée. Les étincelles se multiplièrent; elles venaient de chez nous. Ce fut la plus grande œuvre que nous pûmes accomplir : ce furent des étincelles isolées, mais voilà que l'incendie se répand, qu'il étreint la plupart des pays : l'Amérique, l'Allemagne, l'Angleterre. Nous savons que de Bulgarie, la révolution s'est propagée en Serbie. Nous savons que ces révolutions d'ouvriers et de paysans, traversant l'Autriche, ont atteint l'Allemagne. Toute une série de pays sont envahis par l'incendie de la révolution ouvrière. Nos prévisions s'accomplissent. Tous nos sacrifices sont justifiés... Jamais nous n'avons été aussi près d'une révolution internationale prolétarienne qu'à ce moment-ci.* »

Trotsky s'exprimait de même : « *L'histoire se déroule peut-être contre notre gré, mais en suivant la courbe que nous avons tracée... La fin sera celle que nous avons prévue : la chute des dieux du capitalisme et de l'impérialisme... La Russie des Soviets n'est que l'avant-garde de la révolution allemande et européenne.* » Les faits semblaient si bien donner raison aux prophètes de la révolution mondiale que les communistes de gauche qui, naguère encore, annonçaient que le prolétariat occidental ne bougerait pas, n'osaient dire mot, ou se rétractaient (voir B. Souvarine, o.c., p. 219).

Mais pour que les révolutions populaires de l'Europe centrale suivissent la « courbe tracée » par la révolution, il fallait que des révolutionnaires du type bolchevik en prissent la direction. Aussi voit-on se former, non plus en Russie, mais sur le sol national, des partis communistes : le 24 novembre, les communistes hongrois venus de Russie fondent le P.C. hongrois; le 10 décembre, des membres de l'extrême-gauche de la social-démocratie autrichienne et des prisonniers de guerre revenus de Russie fondent le P.C. autrichien; le 16, le P.C. polonais voit le jour. Enfin, le 1^{er} janvier 1919, le Congrès du *Spartakus-bund* — auquel assistait un représentant du Parti communiste russe, Karl Radek — prenait le nom de Parti communiste allemand.

C'était sur l'Allemagne que Lénine comptait

avant tout. N'était-elle pas le pays le plus industrialisé de l'Europe continentale, celui dans lequel le prolétariat était le plus largement et le plus solidement organisé dans les syndicats et le parti socialiste? Lénine y voyait en présence les mêmes éléments qu'en Russie l'année précédente. Guillaume II avait été jeté bas du trône, comme Nicolas II... Dans les émeutes populaires, les marins avaient joué un rôle important, comme les marins de la Baltique à Pétrograd. Le mouvement des masses — fortes de centaines de milliers de soldats démobilisés, désœuvrés et misérables — débordait la social-démocratie allemande, laquelle était, par son social-patriotisme, la sœur jumelle du menchévisme et des s.r. de droite. Karl Liebknecht, qui, seul, s'était dressé contre la guerre, faisait figure de Lénine allemand, et le Lénine russe voyait dans le *Spartakus-bund*, devenu le K.P.D. la réplique allemande du parti bolchevik.

Seulement, contrairement à l'espoir de Lénine, l'analogie ne se poursuivit pas. Les bolcheviks avaient eu en face d'eux Kerenski, un socialiste libéral. Les spartakistes se heurtèrent aussi à un socialiste, mais ce socialiste s'appelait Noske, et il était d'un tout autre tempérament que Kerenski. Peut-être aussi avait-il médité sur son exemple. Au moment décisif, dans l'été 1917, Kerenski avait préféré s'aliéner l'armée plutôt que de donner prise aux critiques des socialistes. Noske n'hésita pas à se servir de ce qui demeurait de l'armée impériale et à faire mettre à mort ceux qui auraient pu accomplir contre les nouveaux pouvoirs en gestation, un coup de force pareil à celui de Lénine. Quand Ebert l'avait fait venir de Kiel et lui avait confié le Ministère de la Défense nationale, avec la mission de rétablir l'ordre, il avait répondu avec calme : « *Entendu. Il faut que l'un d'entre nous fasse le chien sanguinaire. Einer muss den Bluthund werden* » (Benoist Méchin, *Histoire de l'armée allemande*, I, p. 131). Les communistes devaient faire un sort à ce mot, et « *chiens sanglants de la social-démocratie* » devint une de leurs injures favorites.

Des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes

La naissance de ces partis communistes, comme la situation générale en Europe ne pouvaient manquer de ranimer en Lénine la volonté de fonder une internationale.

Le 4 janvier 1919, la décision était prise de convoquer un Congrès. L'un des quatre participants à la réunion où fut décidée cette convocation, J. Fineberg, qui représentait les communistes anglais, en a laissé ce récit :

« *J'ai eu la chance d'assister à la réunion dans laquelle il fut décidé de prendre des mesures en vue de la création d'une III^e Internationale communiste... Autant qu'il m'en souvient, il n'y avait que quatre camarades à cette réunion : Lénine, Tchitchérine, Sirola (Finlande) et moi... Lénine nous soumit un projet de manifeste aux travailleurs de l'univers, en proposant de le faire signer par les représentants du Parti russe et des partis étrangers et sympathisants qui se trouvaient alors à Moscou. Après une brève discussion, la proposition de Lénine fut adoptée.* »

Le manifeste fut publié le 24 janvier. Outre les signatures de Trotsky et de Lénine, il portait celles de quelques communistes étrangers qui vivaient en Russie, et ne représentaient strictement qu'eux-mêmes.

Le Congrès s'ouvrit effectivement à Pétrograd le 2 mars. Il réunit cinquante et un délégués qui,

III. — La guerre entre les Alliés et la Russie soviétique (1918-1920)

La guerre entre les Alliés et la Russie soviétique de 1918-1920 — chose différente de la guerre civile russe dont il ne sera guère question ici — est davantage connue sous le nom de « intervention de l'impérialisme capitaliste étranger contre la glorieuse Révolution d'Octobre ». La légende, obstinément cultivée par les communistes, a fait de cette intervention quelque chose comme un effroyable dragon finalement terrassé, après d'héroïques combats, par le nouveau Siegfried : le prolétariat russe en armes. La réalité est beaucoup moins glorieuse pour les deux protagonistes ; pour les alliés elle est même plutôt pitoyable.

Elle est aussi extrêmement confuse.

L'intervention alliée fut en effet diverse et indéfinie dans ses buts comme dans son déroulement. Il n'y en eut pas une, mais plusieurs. Elle fut une guerre aux côtés de l'allié russe contre les empires centraux, une guerre aux côtés de la Russie républicaine contre la Russie bolchevique (cette terminologie inhabituelle reflète mieux la situation d'alors que les qualifications coutumières de « blancs » et de « rouges ») ; intervention aussi, la relève des Austro-Allemands et des Turcs dans des territoires qui n'étaient plus russes et que les armées vaincues des empires centraux évacuaient en application des conventions d'armistice ; intervention enfin l'occupation de *terra nullius* en attendant que l'un des camps russes l'emportât ; intervention enfin, ces velléités de mainmise sur certaines régions marginales pour s'assurer un gage en vue de compenser ou d'obtenir compensation des investissements faits dans l'empire, ce qui se compliquait souvent de visées annexionnistes analogues à celles auxquelles avaient donné lieu la succession de l'empire turc.

Et tout cela — déjà fort complexe en lui-même — interférait avec la guerre civile, les guerres menées contre les nationalités qui tentaient de se séparer de la Russie, les guerres nationales polonaise et roumaine contre la Russie.

A partir de la Révolution de Février, les Alliés — gouvernements et peuples — avaient vécu dans la hantise d'une paix séparée conclue par les Russes. Cela eût été violer le traité du 5 septembre 1914, par lequel les puissances de l'Entente avaient convenu solennellement de ne pas conclure d'armistice séparé, ni de cesser séparément les hostilités contre les empires centraux. Déjà les troubles révolutionnaires rendaient impossible l'offensive russe prévue pour le printemps en combinaison avec une offensive alliée. Si la Russie « lâchait », les troupes allemandes du front oriental reflueraient vers le front occidental au risque de le submerger et, de fait, il est permis de penser que la face de la guerre aurait été changée si Milioukov et Kerenski avaient adopté au printemps de 1917 la politique qui fut celle de Lénine et de Trotski huit mois plus tard, s'il avaient alors, par un Brest-Litovsk antidéjà, libéré les troupes allemandes avant l'arrivée en Europe des renforts américains.

Ainsi s'explique l'envoi en Russie de missions alliées, conduites par des ministres socialistes, Albert Thomas pour la France, Henderson pour la Grande-Bretagne, Vandervelde pour la Belgique. Elles eurent une grande part dans la préparation politique et psychologique de l'offensive russe lancée en juillet par Broussilov. Celle-ci se brisa le 19 juillet devant Tarnapol.

La Russie, de toute évidence, ne pourrait reprendre sa place dans le combat commun tant

théoriquement, représentaient trente pays. En fait, pour la plupart, ils ne tenaient leur mandat que d'eux-mêmes ou de groupuscules sans importance. Un seul, l'Allemand Hugo Eberlein (qu'on nommait Albert) pouvait parler officiellement au nom d'un parti communiste de masse : lorsqu'on passa au vote, il s'abstint. Le seul parti qui comptât dans le Congrès à côté du P.C. russe était hostile à la fondation de l'Internationale. Si l'on ajoute à cela que la plupart des délégués, résidant en Russie, appartenaient au parti bolchevik, on constatera que, dès sa naissance, le Komintern fut ce qu'il devait par la suite se révéler être de façon si manifeste : un prolongement du P.C. russe, un instrument entre les mains de ses chefs.

Dans le premier numéro de la revue *L'Internationale Communiste*, Zinoviev, désigné comme président de la nouvelle organisation, écrivait : « Au moment où nous écrivons ces lignes, la III^e Internationale a déjà pour bases principales trois républiques des Soviets : en Russie, en Hongrie et en Bavière. Mais personne ne s'étonnera si, au moment où ces lignes sortiront des presses, nous avons non plus trois, mais six républiques des Soviets et peut-être plus. »

Il se trompait — car peu de semaines s'étaient

écoulées que les républiques soviétiques de Hongrie et de Bavière avaient été anéanties. Mais cela ne devait pas empêcher Lénine de persévérer dans la voie qu'il s'était tracée.

Ce n'est pas le lieu de retracer le développement de l'Internationale Communiste. On se bornera à constater que sa création conduisit, dans l'immédiat, à des résultats tout opposés à ceux qu'en avait attendus Lénine. Son premier effet fut de couper en deux à peu près tous les partis socialistes. De cette scission, Lénine attendait un surcroît d'énergie révolutionnaire, car, selon lui, seuls les socialistes réformistes d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et d'ailleurs empêchaient les masses de renverser le régime capitaliste et d'instaurer un nouveau système social. Dès qu'on leur aurait offert d'autres partis, d'autres états-majors que ceux de la social-démocratie, elles se précipiteraient à la révolution.

Ce fut le contraire qui arriva : les forces socialistes et syndicales se trouvèrent affaiblies par la division inspirée, imposée souvent pas Lénine. Il n'est pas exagéré de dire que Lénine a consolidé alors le pouvoir de la bourgeoisie, qu'il a contribué à retarder le mouvement des réformes sociales qui, en France par exemple, avait pris, au lendemain de l'armistice, un essor si vigoureux.

qu'elle n'aurait pas un gouvernement capable de reprendre en main le pays et l'armée : les Alliés, qui avaient envoyé auprès du gouvernement provisoire de nouvelles missions militaires, espèrent dans la Constituante.

Lénine ne se laissa pas devancer, et, maître de Pétrograd le 7 novembre, il lançait le 8 son « décret sur la paix », où il proposait à tous les peuples belligérants et à leurs gouvernements de commencer immédiatement les pourparlers de paix, de conclure un armistice immédiat. Pour sa part, le gouvernement bolchevik abolissait (unilatéralement) la diplomatie secrète et allait publier sans retard tous les traités secrets.

Cette publication, qui constituait une agression morale contre les alliés, commença le 22 novembre. Le même jour, le général Doukhanine, commandant en chef des armées russes, reçut l'ordre d'engager les pourparlers en vue d'un armistice. Sur son refus, il fut limogé et remplacé par Krylenko. Les ambassadeurs alliés ne furent avisés de cette demande d'armistice que dix-neuf heures après. Un second avis de Trotski, daté du 30 novembre, leur fit savoir que les hostilités étaient suspendues sur le front russe, et que les négociations d'armistice commencent le 2 décembre.

On ne pouvait agir avec les Alliés de façon plus désinvolte. Si pressante que fût la nécessité à laquelle cédaient les bolcheviks (et pour une part aussi ils obéissaient à un calcul personnel et à une idéologie désastreuse), elle ne les dispensait pas de procéder avec un minimum d'égards envers les gouvernements et les peuples de l'Entente.

L'INTERVENTION AVANT NOVEMBRE 1918

Dans sa première phase, l'intervention alliée fut essentiellement une guerre contre les empires centraux menée en Russie.

Dès la note de Trotski du 22 novembre 1917, les Alliés envisagèrent une intervention en Russie. En effet la révolution bolchevique leur paraissait être l'œuvre de l'Allemagne désireuse de faire crouler le front russe. Il importait peu alors de savoir avec certitude si les principaux chefs bolcheviks avaient été à un moment des agents allemands; leur comportement était tel que tout se passait comme s'ils l'étaient. Il fallait coûte que coûte maintenir un front à l'Est. Le meilleur moyen d'y parvenir semblait être d'expédier en Russie — par la seule voie proche et libre : la mer Blanche — un corps allié capable de rallier les unités éparses russes restées fidèles aux Alliés et désireuses de poursuivre le combat contre les empires centraux. Dans cette perspective, lutter contre les bolcheviks était lutter contre les Allemands.

En attendant, le 17 décembre, les derniers détachements et navires de guerre alliés avaient quitté Mourmansk, abandonnant les énormes dépôts d'armes et de matériel qui y avaient été amenés. En effet, sa rade toujours navigable, son câble sous-marin avec l'Angleterre avaient fait de Mourmansk, dès 1914, le cordon ombilical qui reliait la Russie aux autres puissances de l'Entente. Or, pendant l'hiver 1917-1918, une offensive finno-allemande contre Mourmansk — base idéale pour sous-marins (la guerre sous-marine battait alors son plein) et richissime butin — semblait probable. Fin février 1918, la menace devint à tel point précise que Trotski, commissaire du peuple aux Forces armées, donna, le 1^{er} mars, au soviet de Mourmansk, l'ordre de collaborer avec les Alliés dont les navires croisaient au large. Les 7 et 8 mars, les Alliés débar-

quèrent 1.000 hommes. En même temps, du 5 au 15, les forces allemandes, appelées par les Finnois menacés par un soulèvement bolchevik, débarquèrent sur les côtes de Finlande et dans les îles Aaland. Les débarquements alliés se poursuivirent en avril et en mai 1918. Deux mille hommes, des Anglais surtout, furent ainsi débarqués. L'amiral Kemp les commandait. La flotte anglaise au large de Mourmansk fut renforcée fin mars 1918 par des bateaux français et américains.

L'accord entre le soviétique de Mourmansk et les Alliés fut d'abord parfait. Ce ne fut que le 6 juin que, sous la pression des Allemands qui demandaient le respect du traité de Brest-Litovsk, le commissaire du peuple aux Affaires étrangères, Tchitchérine, informa les Alliés que leur présence à Mourmansk constituait un *casus belli*. Le lendemain, la flotte alliée était sommée de lever l'ancre après avoir rembarqué les détachements à terre. Le 14 juin, Tchitchérine insista et fit parvenir aux Alliés un véritable ultimatum. La menace allemande sur Mourmansk devenait maintenant réelle.

Le 17, en accord avec le soviet local, les Alliés débarquèrent de nouvelles troupes. Le 25, Lénine et Trotski déclarèrent que ce débarquement était un acte d'hostilité, et, le 28, Tchitchérine informa les Alliés que l'ordre avait été donné aux forces militaires soviétiques de s'opposer aux troupes alliées; en même temps les autorités bolcheviques firent arrêter et interner partout les ressortissants anglais et français... Le 28 juin marqua ainsi le commencement de la guerre russo-alliée.

L'effet stratégique de la tête de pont alliée à Mourmansk fut immédiat. Dès juin 1918, aucune division allemande ne fut plus transférée à l'Ouest (le rythme de ces transferts avait été, depuis mars 1918, de six divisions par mois). Après ce premier temps des opérations alliées, il y eut un second : l'élargissement de la tête

de pont et l'essai de faire de la région un centre de ralliement de forces russes antiallemandes et antibolcheviques (un gouvernement régional autonome fut constitué au début de juillet 1918 par un socialiste). Les forces alliées avancèrent le long de la voie ferrée Mourmansk-Pétrograd; elles occupèrent Kem le 8 août. Le 2, les Alliés avaient débarqué après quelques combats à Arkhangelsk.

La zone contrôlée par les Alliés — elle ne changera plus jusqu'à son évacuation — placée sous le commandement du général anglais Poole, comprenait les villes d'Alexandrovsk, de Mourmansk, d'Arkhangelsk, de Soroka, de Kandalakcha, de Kem et d'Onéga avec leurs arrière-pays : la péninsule de Kola, la Carélie centrale et les embouchures de l'Onéga et de la Dvina. Au début août 1918, les effectifs alliés s'élevaient, selon les sources soviétiques enclines à exagération, à environ 10.000 hommes (9 ou 10 bataillons dont 5 ou 6 bataillons anglais, 1 bataillon et 3 batteries françaises, 1 bataillon italien et 1 bataillon serbe; à la fin de l'été 1918 s'y joignirent 4 ou 5 bataillons américains).

**

En Sibérie, de l'Oural au Pacifique, le chaos était total, difficilement imaginable. Si à l'Ouest les règlements de compte des Baltes, Finnois, Polonais et Roumains avec les Russes s'ajoutaient à la guerre civile russe, la situation en Sibérie, sans parler des combats entre fractions russes (il faut noter que les éléments non-bolcheviks passaient le plus clair de leur temps à des coups de force intérieurs), se compliquait par la présence de l'armée tchèque.

Au printemps 1918 la situation militaire empira en France. L'offensive allemande du 21 mars emporta d'importants succès qui firent apparaître l'opération de Mourmansk comme accessoire. Le 16 mars 1918, au Conseil de guerre de Londres, Clemenceau préconisa une puissante intervention japonaise en Sibérie — il l'avait déjà fait en vain à la Conférence interalliée de Paris le 23 décembre 1917. La situation à l'Est était en effet telle que l'arrivée des forces allemandes sur l'Oural devenait possible. Il fallait rapidement substituer à l'Est les Japonais aux Russes. Cette formation d'un nouveau front oriental s'imposait d'autant plus impérieusement qu'en Sibérie se constituaient de très nombreuses unités austro-allemandes d'anciens prisonniers de guerre, libérés et armés par les bolcheviks.

Le 5 avril, un premier détachement japonais débarqua à Vladivostok, en pleine anarchie, pour sauvegarder les intérêts et les vies des ressortissants nippons. Du coup, les Américains, inquiets des visées japonaises, firent accepter à la place du plan français celui d'une expédition inter-alliée. Cette expédition allait être tardive et en porte à faux, ses buts ayant changé entre temps (cf. infra). Les forces expéditionnaires alliées ne débarquèrent finalement à Vladivostok que les 2 et 3 août 1918 (le débarquement allié au même moment à Arkhangelsk fut une coïncidence fortuite). Presque simultanément, les Japonais occupèrent la partie septentrionale de l'île de Sakhaline.

Le débarquement à Vladivostok était d'autant plus aisé que s'y trouvaient déjà concentrés 12.000 à 14.000 soldats tchèques qui, avec l'aide d'équipages de navires de guerre anglais et japonais ancrés dans le port, s'étaient, le 28 juillet, emparés de la ville. D'autres débarquements se succédèrent rapidement : le 3 août Anglais, le 9 Français (Annamites), le 12 Japonais, le 16 Américains (Philippins), le 3 septembre Américains, le 15 Italiens, etc. Le commandement suprême était en fait entre les mains du général japonais

Otani, disposant des effectifs les plus nombreux. Fin septembre 1918, le corps d'expédition interallié comptait 44.000 hommes : 28.000 Japonais, 7.500 Américains, 4.000 Canadiens, 2.000 Italiens, 1.500 Anglais et 1.000 Français. En octobre 1918, les effectifs japonais étaient portés à 75.000 hommes. Ces forces restèrent inactives à Vladivostok, sauf les Japonais qui occupèrent certains nœuds ferroviaires jusqu'au lac Baïkal et les berges de l'Amour, le long de la frontière sino-russe.

**

Dès octobre 1914, il y avait en Russie une légion tchèque formée de volontaires recrutés parmi des prisonniers et déserteurs des armées austro-hongroises. En novembre 1917, l'armée tchèque en Russie comptait 55.000 hommes qui continuaient à combattre les forces des empires centraux, alors que les soldats russes abandonnaient en masse le front. L'armée tchèque, relevant du Comité national tchèque à Paris, faisait *partie intégrante de l'armée française*. Lors de la capitulation soviétique, 2.000 hommes réussirent à gagner la France via Mourmansk. Les autres, échelonnés en Ukraine, furent contraints de se replier devant l'avance allemande en février-mars 1918. Pour pouvoir continuer la lutte contre les Austro-Allemands, les troupes tchèques, sous le commandement du général Gaïda, se regroupèrent et entreprirent leur « longue marche » vers Vladivostok.

Fin mars 1918, les bolcheviks, conformément aux termes du traité de paix de Brest-Litovsk, cherchèrent à isoler et à désarmer les unités tchèques dans l'Oural. Le 23 mai, des combats russo-tchèques éclatèrent tout le long de l'armée tchèque qui s'étirait vers l'Est. Le 4 juin, les Alliés informèrent officiellement le gouvernement soviétique que le désarmement forcé des troupes tchèques « en train d'évacuer la R.S.F.S.R. » serait un acte de guerre. Trotski passa outre à cet avertissement et chargea cyniquement les unités d'anciens prisonniers austro-hungaro-allemands de combattre les Tchèques — ce qu'ils firent. Les succès militaires des Tchèques furent toutefois tels que, le 21 juin, les Alliés, en accord avec le Comité national tchèque (Masaryk), décidèrent de restituer à l'Est un front en prenant pour pivot précisément non les troupes japonaises mais les troupes tchèques. Aussitôt les régiments tchèques parvenus jusqu'à Vladivostok rebroussèrent chemin. Il y eut ainsi un front tchèque (légalement français) filiforme le long du chemin de fer trans-sibérien de Kazan à Vladivostok. Ce front allait éviter toutefois tout véritable combat car déjà les Tchèques n'avaient plus qu'un rêve : rejoindre au plus vite leur patrie.

**

En novembre 1917, le front russe contre les Turcs se volatilisa comme les autres. Allemands et Turcs se ruèrent sur Bakou et ses gisements de pétrole.

Les Anglais, en partant de Bagdad, qu'ils venaient de conquérir, tentèrent de les prévenir. Une colonne automobile sous le commandement du général Densterville, forte d'environ 10.000 hommes traversa, en janvier 1918, la Bakhtiarie et le Louristan. Le 17 février 1918 elle parvint, après une véritable épopée, à occuper Enzéli, sur les bords de la mer Caspienne. Le 4 août 1918, appelés par le gouvernement républicain trans-caucasien, les Anglais entrèrent à Bakou, mais durent l'abandonner sous la pression turque. Le 15 septembre les Turcs prirent Bakou et les Anglais se replièrent sur Enzéli.

Dès l'hiver 1917-1918, un gouvernement républicain s'était établi en Asie centrale russe, à Achkhabad. Le 16 juillet 1918 il appela les An-

glais à son secours pour lutter contre les « germano-bolcheviks », c'est-à-dire contre la menace russe soviétique. Belle occasion pour l'armée des Indes : le 19 août une colonne anglo-hindoue de 2.000 hommes partit du Beloudchislan et occupa

à la fin du mois Achkhabad, Merv et Krasnovodsk, c'est-à-dire le tronçon turkmène du chemin de fer transcaspien. A leur tour quelques patrouilles irrégulières chinoises pénétrèrent sporadiquement en territoire russe au Turkestan.

L'INTERVENTION APRÈS NOVEMBRE 1918

Enfin les empires centraux capitulèrent : la Turquie le 31 octobre 1918, l'Autriche-Hongrie le 2 novembre et l'Allemagne le 11. La situation s'en trouva brusquement compliquée. En effet, l'armistice de novembre 1918 impliquait la capitulation allemande *sur tous les fronts*. Cela avait un sens à l'Ouest, cela n'en avait guère à l'Est; mais les Alliés, ne reconnaissant point la paix de Brest-Litovsk, représentaient à Compiègne toute l'Entente, la Russie y comprise... l'ancienne Russie ainsi que celle qui, selon eux, allait l'emporter dans la guerre civile, la République russe. Aussi la section B de l'article 12 de l'armistice prévoyait-il, d'une part, que les forces allemandes devaient continuer à occuper les territoires russes, d'autre part que, dès que possible, les forces allemandes devaient être relevées par des forces alliées. Remarquons en passant que cette clause permit de sauver les pays baltes de l'assaut soviétique : le Baltikumkorps ne rentra en Allemagne, drapeau haut, que le 15 décembre 1919, l'existence de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie une fois bien établie.

La capitulation turque ayant ouvert les détroits, la relève des troupes austro-allemandes isolées dans le sud de la Russie (les Polonais leur coupaient toute retraite) devenait possible et nécessaire. Soulignons à ce propos que l'Ukraine, tout comme la Crimée, la Transcaucasie, l'Extrême-Orient et la Transcaspiie ne faisait plus, à ce moment, partie de la Russie — ni de la Russie soviétique, ni de la Russie républicaine. En droit, l'intervention dans ces régions se situait donc *hors* du territoire russe. Cela était rigoureusement exact là où les alliés relevaient les Allemands.

Outre l'obligation formelle de relever les Allemands et les Turcs dans le Sud, les Alliés avaient aussi l'intention, à vrai dire peu ferme, d'y appuyer les armées russes républicaines.

Mais dès la fin de la guerre avec l'Allemagne, la lassitude de la guerre s'empara de l'Occident; le mythe des conseils de soldats, d'ouvriers et de paysans gagnait irrésistiblement du terrain. La situation à l'Ouest n'était pas sans rappeler, dans une certaine mesure, la situation à l'Est après le fameux « décret de la paix ». Partout, une large partie de l'opinion publique, trompée par la phraséologie jacobine des bolcheviks, ne voulait plus voir dans les armées républicaines russes que d'affreux réactionnaires tsaristes devenus inutiles et auxquels rien n'était dû. Cette pression combinée : opinion philo-bolchevique, pacifisme, romantisme révolutionnaire, était telle qu'il n'y eut plus bientôt aucun combat véritable entre Alliés et bolcheviks.

Bientôt, sentant la hargneuse suspicion des parlements peser sur eux, les états-majors alliés n'eurent plus qu'une préoccupation : attendre indifféremment qu'une victoire ou une défaite des armées dites blanches leur fournit le prétexte de rembarquer. Les vellétés d'annexion furent abandonnées presque immédiatement. Ce fut dans cette ambiance d'indifférence, de lassitude et d'émeute que l'insignifiante intervention alliée, mal commencée, mal conçue, mal dirigée, finit en queue de poisson. Comme le dit fièrement la Grande encyclopédie soviétique (chapitre *innostrannaïa interventsïia*) : « La situation politique changée

en Occident força les Alliés à ne pas utiliser leurs armées. »

**

Sans livrer combat, après quelques échecs des armées républicaines du général Miller, les Alliés évacuèrent toute la tête de pont : Arkhangelsk fut abandonnée le 27 septembre 1919, Mourmansk le 12 octobre. Cette évacuation s'accéléra après que des mutineries eussent éclaté dans quelques régiments anglais. Le corps interallié rembarqué se composait de 23.000 hommes : 13.000 Anglais, 5.000 Américains, 2.500 Français, 1.500 Italiens et 1.000 Serbes. La présence de quelques soldats de Hong-Kong dans l'armée anglaise a plus tard donné naissance au mythe de troupes chinoises dans la région de Mourmansk...

Les Alliés, sans combattre, commencèrent à rembarquer le 1^{er} novembre 1919, après avoir assisté impassibles aux défaites des armées républicaines russes en Sibérie (voir plus bas). Le 1^{er} avril 1920, les derniers soldats américains quittèrent Vladivostok qui avait pu se donner, en toute tranquillité, un soviet le 31 janvier 1920.

Les Japonais demeurèrent. Ils menèrent un jeu assez ambigu — ils poignardèrent la jeune République d'Extrême-Orient (Dal'ne Vostotchnaïa Respublika) reconnue par la R.S.F.S.R., rendant ainsi possible la réoccupation des provinces maritimes par les forces russes soviétiques. En avril 1920, les Japonais évacuèrent les rives de l'Amour et se concentrèrent à Khabarovsk et à Vladivostok; en octobre 1920 ils quittèrent toute la région transbaïkalienne. Ils évacuèrent finalement Vladivostok le 25 octobre 1922 après de nombreux accrochages avec les armées bolcheviques. Ils n'abandonnèrent Sakhaline que le 15 mai 1925.

Dès la fin des hostilités entre les alliés et les empires centraux, les Tchèques cessèrent tout combat et finirent par fraterniser avec les bolcheviks. Le 16 décembre 1918, ils changèrent de camp, capturèrent l'amiral Koltchak — chef du gouvernement russe antibolchevik — et le livrèrent, le 15 janvier 1919, aux bolcheviks. Le 15 février 1920, ils signèrent l'armistice avec les bolcheviks.

**

Les Turcs refluant, les Anglais réoccupèrent Bakou le 10 novembre et débarquèrent le 23 à Batoum. Les sources soviétiques parlent d'un corps expéditionnaire anglais de 25.000 hommes environ. En décembre 1918, les Anglais poussèrent jusqu'à Tiflis. Ayant relevé et dépassé les Turcs, les Anglais commencèrent une politique qui paraissait préluder à la mainmise sur la région : mise en marche forcée des puits de pétrole, ordre aux troupes républicaines russes de quitter le Caucase, etc.

La zone d'occupation anglaise suivait la ligne suivante : embouchure du fleuve Bzyb, frontière septentrionale des districts de Soukhoum, Koutaïs, Tiflis et celle du Daghestan jusqu'à Petrovsk. L'opinion publique se déchaîna vite en Angleterre contre cette intervention. Après avoir envisagé de remplacer les troupes anglaises par des unités italiennes, le haut commandement allié fit évacuer les forces britanniques prétextant (hélas! ce n'était qu'un prétexte) que la situation en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan était stabi-

lisée. Le 24 août 1919, Bakou fut abandonné sans coup férir. Seule Batoum — que le traité de Brest-Litovsk, tenu pour nul par les Alliés, avait rendu aux Turcs — resta aux mains des Anglais jusqu'au 18 mars 1921. Et ce fut de Batoum que les Anglais assistèrent, les bras croisés, à l'assassinat de la République de Géorgie.

En effet, après avoir acheté la neutralité bienveillante des Turcs en leur cédant les provinces de Kars et d'Ardagan — provinces géorgiennes redevenues géorgiennes grâce aux Alliés — les armées bolcheviques, agissant en « impérialistes », envahirent, le 11 février 1921, la Géorgie dont le gouvernement soviétique avait reconnu l'indépendance le 7 mai 1920. Une fois les Anglais partis, Batoum — qui ne put être auparavant inclus dans le partage de la Géorgie entre Turcs et Russes soviétiques, baptisés « Géorgiens bolcheviks » — devint la R.S.S.A. d'Adjaristan.

Sans attendre la moindre pression bolchevique, les émirats d'Asie centrale furent abandonnés à leur sort : l'évacuation anglaise commença le 1^{er} avril 1919; en août tout était terminé.

Les Alliés devaient donc relever les unités allemandes et les désarmer dans des terres devenues non-russes : l'Ukraine, la Crimée, la Transcaucasie.

En outre, en Ukraine, les Alliés étaient appelés au secours par des éléments républicains russes coincés entre bolcheviks russes et nationalistes ukrainiens antiruses. Les 17 et 18 décembre 1918, une escadre française débarqua des troupes de l'armée française d'Orient sous le commandement de Franchet d'Espèrey à Odessa. En mars 1919, la zone française atteignit son étendue maximum; elle couvrait les régions de Tiraspol, Birzoulou, Bérizovka, Nikolaïev et Kherson. Placée sous le commandement du général d'Anselme à partir du 14 février 1919, cette large tête de pont resta complètement immobile et ne compta même, selon les sources soviétiques, pas plus de 40.000 à 45.000 hommes : 2 divisions françaises, 2 divisions grecques, des détachements roumains, polonais et serbes.

Ces troupes inactives étaient intensément travaillées par la propagande bolchevique (cf. les mutineries dans la flotte française, le 6 avril 1919 au moment même de l'évacuation...). Sous la pression non des bolcheviks mais des parlementaires français à Paris, après avoir embarqué les unités allemandes, les troupes françaises commencèrent à évacuer la tête de pont en mars 1919, au moment même où les armées de Dénikine avançaient, victorieuses, vers le Nord... Les 5 et 6 avril 1919, les derniers détachements gréco-français quittèrent Odessa, sans jamais avoir vraiment combattu les bolcheviks qui allaient bientôt étrangler l'Ukraine libre.

**

Relevant du commandement français en Ukraine, des détachements alliés débarquèrent le 27 décembre 1918 à Sébastopol et à Simféropol. Très délicatement — sans doute pour rappeler la guerre de 1854 — l'état-major français utilisa des zouaves! D'autres troupes débarquèrent en mars et en avril 1919 : en tout 12.000 Grecs et 4.000 Français (Sénégalais et Algériens). Ici aussi l'évacuation commença sans coup férir dès fin avril — et le 30 avril 1919 tout était terminé.

La « grande intervention contre la Révolution d'Octobre » devrait plutôt s'appeler la « grande trahison de la liberté des peuples de Russie ». La propagande bolchevique, un peu gênée devant l'inconsistance du mythe, met au compte de l'intervention les trois campagnes incoordonnées et maladroites des armées dites blanches. Il est vrai que ces armées reçurent de l'équipement allié.

Quelles qu'eussent été les causes des défaites des armées républicaines, ces armées émanaient de gouvernements russes, reconnus par les Alliés, représentant aussi légalement la Russie que ne le faisait le gouvernement bolchevik. Les aider n'était donc nullement « intervenir », mais maintenir les principes mêmes de l'Entente. Les gouvernements Koltchak, Dénikine et Wrangel étaient la République russe, formaient partie intégrante de l'Entente.

Ces trois campagnes sont schématiquement les suivantes :

Campagne I (printemps 1919) :

Koltchak (Est).

Dénikine (Sud).

Campagne II (automne 1919) :

Koltchak (Est).

Dénikine (Sud).

Youdénich (Nord-Ouest).

Miller (Nord).

Petlioura (Sud-Ouest).

Campagne III (1920) :

Wrangel (Sud).

Il est hors de doute qu'une véritable intervention alliée aux côtés notamment de Koltchak et de Dénikine en 1919 (semblable à l'intervention française en Pologne, cf. infra) eût balayé les armées bolcheviques. Or, tout s'est finalement passé comme si les Alliés, en empêchant les forces antibolcheviques russes éparses de prendre conscience des impératifs stratégiques et politiques du moment par le fait même de leur présence et de leur aide matérielle tardive et insuffisante (trait si caractéristique de la politique occidentale depuis cinquante ans), permirent aux bolcheviks d'en appeler au patriotisme russe contre les « blancs vendus aux étrangers » sans que pour autant les « blancs » en tirassent du profit.

**

Un seul aspect de l'intervention fut positif : l'aide apportée par la France à la Pologne, par l'envoi d'armes et surtout d'officiers généraux expérimentés, dont le général Weygand.

Le 19 mars 1920, la Pologne réclama le rétablissement de ses frontières historiques d'avant son partage en 1772 entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. Ayant eu satisfaction de la part de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, la Pologne se tourna avec la même demande vers les « anti-annexionnistes » de Moscou. La Russie soviétique refusa net. Cependant le gouvernement ukrainien, menacé à nouveau par les Russes (bolcheviks cette fois) invoqua le secours polonais, traditionnel. Pilsudski y accéda. Y avait-il des visées annexionnistes chez les Polonais? Ce n'est guère certain : pour eux il s'agissait de rétablir les frontières de 1772.

Le 25 avril 1920, les armées polonaises se mirent en marche et occupèrent rapidement la Biélorussie et le nord de l'Ukraine. Le 20 mai 1920 elles libérèrent Kiev. Tournées sur leur flanc gauche par les armées du général Toukhatchevsky, elles battirent en retraite. En août 1920, Varsovie, évacuée par le gouvernement polonais, était mortellement menacée par les Russes soviétiques dont l'aile droite atteignit en même temps la Prusse orientale (Graudenz, Thorn). La situation polonaise semblait désespérée : les dockers anglais n'avaient-ils pas déjà paralysé l'avance des armées polonaises en refusant de charger le matériel de guerre à destination de Gdynia? Ce fut grâce à l'étroite coopération des états-majors polonais et français que, sous les murs de Varsovie, les Polonais remportèrent leur « victoire de la Marne » le 15 août 1920. La débâcle bolchevique fut générale. La 4^e armée bolchevique se

(Lire la suite au verso, en bas de page.)

IV. — Staline en 1917

LA LÉGENDE STALINIENNE

NUL ne nie plus aujourd'hui que Staline lui-même et les historiens qu'il terrorisait ont présenté de l'histoire du Parti bolchevik et de la révolution soviétique une image falsifiée. Il s'agissait de grandir le rôle de Staline et de rabaisser celui de ses ennemis, en tout premier lieu celui de Trotski. Dans le coup de force de novembre 1917, Staline devait avoir tous les mérites, Trotski aucun. Au contraire, il devait être présenté comme un « saboteur » et un traître. En 1938, *l'Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S., précis rédigé par une commission du Comité central du P.C.(b) de l'U.R.S.S., approuvé par le Comité central du P.C.(b) de l'U.R.S.S. 1938* (on ne craint pas les répétitions dans la langue soviétique!), dans les quelques pages consacrées à l'événement, on attribuait une importance capitale à Staline :

« Le 16 octobre se tint une séance élargie du Comité central du Parti. Elle élut un Centre du Parti pour diriger l'insurrection, avec le camarade Staline à sa tête. Ce fut ce centre, noyau dirigeant du Comité militaire révolutionnaire près le Soviet de Pétrograd, qui guida pratiquement l'insurrection » (o.c. édition de 1949, p. 228).

Or, ce Centre du Parti, dont il est répété un peu plus loin qu'il « dirigeait l'insurrection » n'intervint pratiquement pas dans la préparation et l'exécution de l'action : l'aveu en est contenu dans ce récit très officiel; ses auteurs ne trouvent pas d'autres faits précis à mettre sur le compte de Staline et du centre que ceux-ci : Le 6 novembre, Kerenski ayant interdit le journal bolchevik *Rabotchi pouï* et envoyé des autos blindées aux portes de l'imprimerie, Staline aurait donné les indications en vertu desquelles des gardes rouges et des soldats révolutionnaires auraient refoulé les autos blindées et placé un poste renforcé aux abords de l'imprimerie. Ce

serait aussi sur la directive du Centre, donc de Staline, que cette même matinée, on fit venir d'urgence à Smolny des détachements de soldats révolutionnaires et de gardes rouges.

Quant à Trotski, son rôle est celui du traître. Le lecteur, quand il arrive à ce chapitre, a déjà appris que « Trotski et certains de ses proches amis étaient entrés au Parti, comme on le sut plus tard, non pour travailler au profit du Parti, mais pour le disloquer, le faire sauter du dedans ». *L'Histoire* reconnaît bien que « le Comité militaire révolutionnaire près le Soviet de Pétrograd... devint l'état-major reconnu de la révolution » (*id.*, p. 228), mais on a soigneusement omis d'écrire que Trotski fut le président de ce Comité. Par contre, on lui prête, en interprétant certains de ses actes de la façon la plus abusive, le désir de faire avorter l'insurrection :

« A cette séance [du Comité central, le 10 octobre], Trotski ne vota pas directement contre la résolution, mais il présenta un amendement qui devait faire échouer, réduire à néant l'insurrection. Il proposa de ne pas commencer l'insurrection avant l'ouverture du deuxième congrès des Soviets. C'eût été faire trainer en longueur l'insurrection, en annoncer d'avance la date, avertir le gouvernement provisoire » (p. 227).

Et plus loin :

« En séance du Soviet de Pétrograd, Trotski, par vantardise, livre à l'ennemi la date arrêtée par les bolcheviks pour déclencher l'insurrection. Afin d'empêcher le gouvernement Kerenski de faire échec à l'insurrection armée, le Comité central du Parti décide de la lancer et de l'accomplir plus tôt que le terme fixé : un jour avant l'ouverture du II^e Congrès des Soviets » (p. 229).

Quand Staline mourut, ce qu'on appelle pudiquement et fausement « le culte de la personnalité » — en réalité, le culte délirant de Sta-

réfugia en Prusse Orientale où elle fut internée. L'avance polonaise redevint foudroyante.

Encore une fois le mythe sauva les bolcheviks : la propagande pacifiste menée en Occident contraignit les Polonais aux pourparlers avec les Russes soviétiques. La *Grande Encyclopédie soviétique* dit textuellement : « La victoire des Polonais ne fut empêchée que par la pression du prolétariat mondial » (grèves, manifestations en Occident). La Pologne et la R.S.F.S.R. signèrent la paix le 18 mars 1921. Auparavant, la R.S.F.S.R. (l'U.R.S.S. naîtra seulement le 30 décembre 1922) signa la paix avec l'Estonie (2 novembre 1920), la Lettonie (30 juin 1920) et la Finlande (14 octobre 1920). Avec son dernier voisin occidental, la Roumanie, la Russie bolchevique refusera toujours de reconnaître la frontière nouvelle du Dniester, feignant d'ignorer que les Roumains avaient occupé la Bessarabie le 1^{er} mars 1918 sur demande du gouvernement national moldave qui s'était établi à Chisinau.

**

Et les Alliés? Eh bien, il n'y eut jamais de traité de paix entre Russie soviétique et Alliés, tout comme il n'y eut jamais de véritable déclaration de guerre. L'Angleterre devait être la première à entrer officiellement en contact avec le pouvoir bolchevik en concluant, dès le 16 mars 1921 un traité de commerce avec la R.S.F.S.R.

A dire vrai, toute action directe entre la R.S. F.S.R. avait cessé le 16 janvier 1920, lorsque les Alliés levèrent le blocus maritime et terrestre (platonique), commencé en automne 1918.

**

Voilà ce que fut l'intervention, cette abomination de la désolation où, « sans déclaration de guerre, les forces armées de quatorze Etats envahirent la Russie soviétique ».

Avant de clore cet exposé, qu'il soit permis de rectifier un point de la légende bolchevique de l'intervention. Constatant que, par la force des choses (proximité respective de leurs forces des lieux d'intervention), en mer Noire, les Anglais « opéraient » à l'est du Don et les Français à l'ouest, les bolcheviks lancèrent *a posteriori* le mythe du partage de la Russie du sud (à propos il s'agit de l'Ukraine, de la Crimée, du Kouban et du Caucase) entre Français et Anglais selon la ligne de démarcation du Don. Cette ligne aurait été fixée par Clemenceau et Lloyd George à Paris le 23 décembre 1917. Or, à ce moment-là, les détroits étaient aux mains des Turcs, solidement et, semblait-il, pour très longtemps encore (la défaite de Gallipoli n'était pas près d'être oubliée). On voit mal comment aurait pu alors s'accomplir ce partage.

A. DORMONT.

line — mourut lui aussi. Mais la falsification de l'histoire n'a pas disparu.

Un exemple récent en apporte la preuve.

Après le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., où les falsifications de l'*Histoire du P.C. (b) de l'U.R.S.S.* furent dénoncées en séance publique par Khrouchtchev et Mikoïan, et surtout par Khrouchtchev dans son discours secret, un certain E.N. Bourjdalov, membre de l'équipe rédactionnelle de la revue *Questions d'Histoire*, publia dans cette revue un article intitulé « *La tactique des bolcheviks en mars-avril 1917* ». Il essayait, très timidement, d'exposer conformément à la vérité historique la position conciliatrice adoptée par Staline et Kamenev en mars-avril 1917.

La réaction du Parti se fit attendre quelques

mois. Mais, au début de 1957, *Communiste* publiait une attaque violente contre l'auteur de l'article et contre la revue elle-même. Il y était affirmé, comme un axiome qu'on ne pouvait pas mettre sur le même plan Kamenev et Staline en 1917, et qu'on n'avait pas le droit d'attribuer au Parti en 1917 une position à moitié menchéviste. Les représailles ne devaient pas tarder : le numéro 3 des *Questions d'Histoire* annonçait que tout le collège rédactionnel, E.N. Bourjdalov en tête, était révoqué pour avoir « emprunté le chemin du sensationnel et de la concession à l'objectivité bourgeoise ».

Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, les historiens soviétiques n'ont toujours pas le droit de dire la vérité sur le rôle de Staline — un rôle qui fut de second plan et plein d'indécision.

LE VÉRITABLE RÔLE DE STALINE

Le rôle des membres actuels du Bureau politique du P.C. de l'U.R.S.S. en 1917

Le plus grand nombre des membres du Bureau politique du P.C. de l'U.R.S.S. — récemment remanié — étaient trop jeunes en 1917 pour prendre part à la révolution : Souslov avait 15 ans, Brejnev 11, Fourtseva 7, etc. Seuls, Vorochilov, Mikoïan, Boulganine, Khrouchtchev, Chvernik et Joukov étaient alors assez âgés pour participer à l'action (le rôle de Kuusinen est spécial : Finlandais, c'est en Finlande qu'il déploya alors son activité, qui fut importante).

Vorochilov, en 1917, fut l'un des leaders bolcheviks du Soviet de Lougansk (en Ukraine). Il prit part, comme délégué, à la conférence d'avril et au VI^e Congrès (juillet 1917) du Parti bolchevik, qui se tinrent tous deux à Pétrograd, mais il n'acquiesça à une certaine notoriété qu'à l'époque de la guerre civile, et il n'entra au Comité central qu'en 1921.

Mikoïan se trouvait, en 1917, à Bakou d'abord, ensuite à Tiflis, puis de nouveau à Bakou à partir d'octobre ; il fit alors partie du Comité bolchevik de la ville. Il ne devait entrer au Comité central du Parti qu'en 1922 comme membre suppléant et l'année suivante, comme membre titulaire.

Boulganine donna son adhésion au parti bolchevik entre février et octobre 1917, mais l'Encyclopédie soviétique ne dit rien de plus sur cette partie de sa vie. Elle signale seulement qu'il entra en 1918 dans la Tchéka.

Khrouchtchev avait 23 ans en 1917. On ne lui connaît aucune activité révolutionnaire : le *Dictionnaire encyclopédique* de 1955 passe d'ailleurs sous silence cette période de son existence. Il n'entra au Parti qu'en 1918.

Chvernik était ouvrier à Samara quand la révolution éclata. Il avait 29 ans. Il fut élu président du Soviet de sa ville, mais seulement après octobre 1917.

Joukov était âgé de 21 ans en 1917. Il s'enrôla dans l'Armée rouge un an après le coup de force, en octobre 1918, et fut admis dans les rangs du Parti en 1919.

Au Comité central du Parti, renouvelé lors du XX^e Congrès, on trouve toujours A. Andreïev qui, âgé de 22 ans en 1917, appartenait au Comité bolchevik de Pétrograd. Il devait entrer en 1920 au Comité central du Parti.

Des exclus du Bureau politique, Molotov était le seul à avoir joué un rôle de quelque importance à Pétrograd en 1917. Kaganovitch, qui avait 24 ans, et venait d'être mobilisé, fut l'un des meneurs du Soviet des soldats de sa garnison de Saratov. Il était membre du Parti depuis 1911. Quant à Malenkov, il venait d'avoir quinze ans, quand le tsarisme s'effondra.

Il n'est pas très difficile de mettre Staline à sa véritable place durant l'année 1917. Il suffit presque de se reporter à quelques textes de lui qui datent de ce temps.

Staline rentra de déportation après la révolution de Février. Il prit alors, avec Kamenev, la direction de la *Pravda* qui était l'organe du Parti bolchevik, et il contribua à lui imprimer une orientation modérée, très éloignée des positions que Lénine, encore en Suisse, prenait au même moment. C'est ainsi qu'il écrivait :

« Il est indubitable que le mot d'ordre pur et simple : « A bas la guerre ! » ne convient absolument pas comme voie pratique... Ce qu'il faut, c'est faire pression sur le gouvernement provisoire en exigeant de lui qu'il décide d'ouvrir immédiatement des pourparlers de paix... »

C'était assez exactement l'opinion des menchéviks-internationalistes que Lénine combattait.

A la Conférence panrusse du Parti bolchevik, réunie quelques jours avant le retour de Lénine, Staline soutint, dans son rapport, qu'il était nécessaire de s'appuyer à la fois sur le gouvernement provisoire et sur les Soviets, alors que Lénine avait déjà décidé de tourner les seconds contre le premier. Staline avait formulé ainsi son opinion : « Le pouvoir est partagé entre deux organes dont aucun n'en a la totalité... Le Soviet des députés ouvriers et soldats mobilise les forces et contrôle ; le gouvernement provisoire, tout en s'obstinant, en s'égarant, prend le rôle de consolidateur des conquêtes du peuple déjà réalisées en fait. Cette situation a des côtés négatifs, mais aussi des côtés positifs : il ne nous est pas avantageux maintenant de forcer les événements, d'accélérer le processus de détachement des couches bourgeoises qui doivent inéluctablement dans la suite se séparer de nous. » (Cité par B. Souvarine, *Staline*, pp. 147-148.)

A cette même conférence, le menchévik Tsetelli présenta une proposition en faveur de la réunification des partis socialistes. Staline approuva : « Nous devons accepter. Il est indispensable de préciser nos propositions quant à la ligne de l'unité. L'unité est possible sur la ligne de Zimmerwald-Kienthal. » A une objection de Molotov, il répliqua : « On n'a pas à devancer ni à prévenir les désaccords. Sans désaccords, il n'y a pas de vie dans le Parti. A l'intérieur du Parti, nous surmonterons les petits désaccords » (id., p. 148).

Au VI^e Congrès du Parti bolchevik, ouvert le 26 juillet 1917, où Lénine, Trotski, Zinoviev, Kamenev, Lounatcharski, Alexandra Kollontaï et d'autres dirigeants ne purent assister parce qu'ils

(Lire la suite au verso, en bas de page.)

V. — Les Socialistes français devant la révolution russe (1917-1918)

Les socialistes français accueillirent avec joie la nouvelle de la Révolution de Février. Elle fut connue à Paris le 16 mars. Aussitôt, le groupe socialiste au parlement se réunit et adopta un message « A nos frères de Russie ». Le lendemain, *l'Humanité* paraissait avec, sur toute la largeur de la page, en caractères d'affiche, ce titre :

LA REVOLUTION TRIOMPHE EN RUSSIE
L'ancien régime s'écroule sous la poussée de toutes les forces nationales

Suivaient le message du groupe parlementaire, un article de Pierre Renaudel — alors directeur en fait du journal — *L'unité de la Russie*, et les dépêches donnant le récit des journées révolutionnaires.

L'appel était ainsi conçu :

A NOS FRERES DE RUSSIE

« Les socialistes français saluent avec enthousiasme la révolution russe.

« Comme la révolution française, elle est l'œuvre du peuple, du parlement et de l'armée.

« En prenant résolument sa place parmi les grandes assemblées parlementaires, en renversant l'ancien régime, en libérant les prisonniers politiques, la Douma a réalisé l'unité de la nation russe pour sa défense. Elle a remis aux mains du peuple les destins du pays (1).

« Par ce grand acte, elle affirme que la guerre doit avoir pour conclusion la liberté politique des peuples et l'indépendance des nations.

« Puisse cette révolution, qu'ils ont toujours appelée de leurs vœux comme la condition du progrès démocratique et de la paix définitive

dans le monde, dicter leur attitude aux prolétariats socialistes d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie!

« Elle les replace en face de leurs responsabilités.

« Les socialistes russes, qui ont tant lutté et tant souffert depuis un demi-siècle, se sont associés de tout leur effort à l'œuvre nationale de libération. Ils y ont intimement participé dans le Comité exécutif et dans le gouvernement issu de la révolution. Ils consacreront toute leur énergie à la défendre et à la développer. Les socialistes français s'en réjouissent passionnément.

« En allant ainsi vers ses destinées nouvelles, la Russie a resserré son alliance avec les démocraties occidentales, et elle est entrée dans le grand mouvement qui entraîne vers le progrès des institutions politiques les peuples d'Europe, d'Amérique et d'Asie et qui prépare la Société des Nations.

« Le groupe socialiste du Parlement :

« Aldy, Aubriot, Auriol, Barabant, Barthe, Bedouze, Bernard, Betoulle, Blanc, J. Bon, Bouisson, Bouveri, Bracke, Bras, Brenier, Bretin, Briquet, Brizon, Brunet, Buisset, Cabrol, Cachin, Cadenat, Cadot, Camelle, Claussat, Compère-Morel, Cons-

(1) On s'étonnera sans doute du rôle accordé à la Douma dans la révolution russe. Il était évidemment exagéré. Mais cette exagération s'explique si l'on se reporte aux nouvelles publiées par *l'Humanité* dans les quinze jours qui précédèrent. Celles-ci avaient traité presque toutes aux débats à la Douma, et soulignaient la répercussion de ces débats dans l'opinion. Au demeurant, les historiens communistes et socialistes de la Révolution de Février, Trotski notamment, ont trop volontiers réduit le rôle de la Douma. Il est indéniable que la discussion contribua pour une large part à agiter les esprits.

étaient obligés de se cacher à la suite des journées de juillet (quand ils n'étaient pas arrêtés), Staline présenta l'un des rapports et fut réélu membre du Comité central. D'après le nombre de voix recueillies, les chefs bolcheviks se classaient ainsi : Lénine (133 voix sur 134 votants), Zinoviev (132), Kamenev (131), Trotski (131), suivis par Noguine, Kollontaï, Staline, Sverdlov, etc.

Contestant la version stalinienne du rôle de Staline dans le coup de force du 7 novembre 1917, Trotski a écrit : « Sur la participation de Staline à l'insurrection d'Octobre, le biographe, avec la meilleure volonté, n'a pas grand-chose à dire. Son nom n'est jamais mentionné par personne : ni dans les documents, ni par les nombreux auteurs de Mémoires. Afin de combler quelque peu ce trou béant, l'historiographie officielle relie le rôle de Staline dans l'insurrection au mystérieux « centre » du Parti, nommé pour préparer cette insurrection. Nul, pourtant, ne nous dit rien de l'activité de ce centre, du lieu et des dates de ses sessions, des moyens qu'il employa pour diriger l'insurrection. Et ce n'est pas étonnant : ce « centre » n'a jamais existé. » (Trotski, *Staline*, Paris, 1948, p. 361.)

Trotski pourrait être suspect de partialité. Mais Staline lui-même, avant de devenir le maître tout-puissant du Kremlin, avait eu l'occasion de se prononcer sur le rôle de Trotski et sur sa propre position en 1917. En 1918, à l'occasion du

premier anniversaire de la prise du pouvoir, il écrivait : « Toute l'activité concernant l'organisation pratique de l'insurrection se mena sous la direction immédiate du président du Soviet de Pétrograd, le camarade Trotski. On peut affirmer avec certitude que le rapide passage de la garnison aux côtés du Soviet et l'exécution hardie du travail du Comité militaire révolutionnaire, le Parti les doit avant tout et surtout au camarade Trotski » (*id.*, p. 367).

En 1924, Staline avait encore le courage d'avouer qu'il s'était trompé dans la première phase de la révolution russe : « Le Parti... avait accepté la politique selon laquelle les Soviets devaient faire pression sur le gouvernement provisoire dans la question de la paix et il ne se décida pas d'un seul coup à faire un pas en avant... jusqu'au mot d'ordre du pouvoir des Soviets... C'était une position profondément erronée, car elle semait des illusions pacifistes, apportait de l'eau au moulin du défensisme et entravait l'éducation révolutionnaire des masses. Cette position erronée, je la partageais alors avec d'autres camarades du Parti et je ne m'en séparai complètement qu'à la mi-avril, lorsque j'acceptai les thèses de Lénine » (*id.*, p. 308).

Deux ans plus tard, en 1926, Staline proclama déjà que c'était là un mensonge et en 1957 encore ses héritiers ne permettent pas que la vérité soit rétablie.

tans, Deguise, Dejeante, Doizy, Dumoulin, Durre, Emile Dumas, Fourment, Giray, Goniaux, Goude, Groussier, Guesde, Hubert-Rouger, Jobert, Lafont, Lamendin, de La Porte, Lauche, Laurent, Laval, Lebey, Lecointe, Lefebvre, Levasseur, Lissac, Loquin, Longuet, Manus, Mauger, Mayeras, Melin, Mistral, Morin, Moutet, Nadi, Navarre, Nectoux, Parvy, Philbois, Poncet, Pouzet, Pressemane, Ellen Prévot, Raffin-Fugens, Reboul, Renaudel, Ringuier, Rognon, Rozier, Sabin, Salembier, Sembat, Sixte-Quenin, Thivrier, Thomas, Valette, Vallière, Varenne, Veber, Vigne, Voilin, Voillot, Walter.

« Retenus dans les régions envahies :

« Basly, Delory, Ghesquière, Inghels, Ragheboom, Sorriaux. »

La joie des socialistes français était faite, pour beaucoup, du soulagement qu'ils éprouvaient à ne plus être — dans cette guerre qu'ils présentaient comme celle du droit et de la civilisation — les alliés d'un gouvernement qu'ils avaient toujours dénoncé comme le plus oppressif de tous, le symbole même de la tyrannie. Le tsarisme écroulé, l'équivoque se trouvait dissipée. Au côté de la république russe — car on parlait déjà de la république russe, que Léon Blum saluait, dans un article de *l'Humanité* le 8 avril — on n'aurait plus mauvaise conscience à parler des alliés russes.

Encore fallait-il que la révolution ne vint pas diminuer l'effort militaire de la Russie. Mais cette crainte ne retint guère la plupart des socialistes. Ils évoquaient la Révolution française, et il leur semblait que, comme en 1793, la défense nationale devait se trouver renforcée par l'élan révolutionnaire. Leur conviction n'était-elle pas que la majorité des libéraux et socialistes russes, ainsi d'ailleurs que la majorité de la population, étaient décidées à mener la guerre jusqu'au bout ? (2)

Toutefois, dans cette joie, une inquiétude perçait. Quelles allaient être les conséquences de la révolution sur le moral des troupes russes ? Jusqu'alors, leur lassitude extrême se traduisait par des désertions multiples (le nombre des déserteurs dépassait le million au début de 1917). Après les journées de mars, il y eut des mutineries ouvertes, des massacres d'officiers. La désorganisation prit si vite des proportions si inquiétantes qu'il apparut bientôt qu'il serait impossible de lancer l'offensive de printemps qui avait été concertée avec les alliés. Les socialistes français ignoraient ces détails, ceux du moins qui n'appartenaient pas au gouvernement. Il parut toutefois nécessaire d'aller prendre contact avec les révolutionnaires russes pour leur montrer la sympathie des socialistes occidentaux et les encourager à poursuivre la guerre.

Deux missions partirent, toutes deux officielles, tout en étant socialistes. Les gouvernements alliés, inquiets, envoyèrent en mission des ministres socialistes, Albert Thomas pour la France, Henderson pour la Grande-Bretagne, Vandervelde pour la Belgique, afin qu'ils essaient de hâter l'offensive prévue. De son côté, la Commission des Affaires étrangères chargeaient trois membres du groupe socialiste de se rendre en Russie pour y enquêter sur la situation.

Marcel Cachin, Ernest Lafont et Marius Moutet partirent le 31 mars. Charles Dumas les accompagnait. A Londres, où ils furent reçus par Lloyd Georges, trois députés travaillistes se joignirent à eux. Ils arrivèrent à Pétrograd le 14 avril. Le vieux Plekhanov, qui n'avait pas revu la Russie depuis des années, les accompagnait. On lui fit un accueil triomphal, qui éclipsa un peu celui qu'on réservait aux ambassadeurs du socialisme occidental.

Les députés français demeurèrent un peu plus d'un mois en Russie, prenant part à d'innombrables meetings à Pétrograd, à Moscou, et, de là, dans les secteurs des armées à Minsk, à Pskov. Ils s'employaient à réveiller les énergies guerrières — à inciter le peuple russe à continuer la guerre pour « *délivrer le peuple allemand du joug de Guillaume II, avant-garde de la clique impérialiste mondiale. Alors, la paix deviendra possible* ».

Ils ne se contentèrent pas de verser l'héroïsme au cœur des citoyens russes. Ils jouèrent leur rôle dans le conflit politique ouvert entre les socialistes et le parti cadet sur la question de la paix. Le Soviet de Pétrograd avait lancé — dans un appel aux peuples, le 17 mars — la formule d'une paix sans annexion ni contribution. Milioukov, ministre des Affaires étrangères, pressé de toutes parts, s'en tenait à des déclarations évasives, pour ne pas dénoncer les accords passés entre la Russie et ses alliés, et il refusa catégoriquement d'engager des pourparlers de paix.

Kerenski, le seul socialiste du gouvernement provisoire, s'était séparé de Milioukov sur ce point. Il le déclara nettement lorsqu'il reçut les députés socialistes français, le 19 avril, qui l'approuvèrent, comme devait l'approuver Albert Thomas, dès son arrivée à Pétrograd, le 22 avril. Milioukov, alors, céda partiellement, sans pour autant apaiser les socialistes du Soviet, qui organisèrent contre lui des manifestations le 3 mai. Il lui fallut quitter ses fonctions. Finalement, les socialistes acceptèrent de participer officiellement au gouvernement et, dans le premier ministère de coalition, définitivement constitué le 19 mai, Kerenski, devenu ministre de la Guerre et de la Marine, occupait de fait la première place.

Sa mission principale était d'organiser l'offensive, mais, venu au pouvoir grâce à l'appui des socialistes qui désiraient voir les alliés reviser leurs buts de guerre et définir les conditions de la paix, dans la pensée que le conflit en serait abrégé, Kerenski ne pouvait céder sur ce point. Aussi gagna-t-il les socialistes français à l'idée de réunir une conférence socialiste internationale, tenue en pays neutre, et à laquelle prendraient part des socialistes de tous les pays belligérants.

Les socialistes russes pensaient que le prestige que leur conférerait la révolution de février les mettrait en mesure d'imposer leur conception de la paix à tout le monde, y compris aux socialistes majoritaires allemands. Il leur semblait, d'autre part, que la réunion de cette conférence, en témoignant hautement de leur volonté de paix, leur rendrait plus facile l'effort qu'ils avaient à faire pour décider l'armée russe à reprendre l'offensive.

Les délégués français revinrent, « en toute hâte », dira Moutet, pour se faire auprès du parti socialiste français les avocats de la thèse russe.

La question à leur arrivée n'était plus entière. L'idée d'une conférence internationale avait été

(2) Citons, à ce propos, ce passage d'une interview de Plekhanov, reproduit dans *l'Humanité* du 12 février 1917 d'après le *Secolo* du 9 février : « Je sais que parmi les exilés, en Europe et en Amérique, on peut rencontrer des Russes qui défendent les idées de Zimmerwald, qui sont professées aussi par quelques intellectuels en Russie. Mais il ne s'agit là que d'une infime minorité. Les prolétaires et les paysans sont unanimes à conduire la guerre jusqu'à la victoire finale. Il y a quelque temps, les bruits qui couraient sur les sympathies germanophiles de quelques membres du gouvernement arrivèrent jusqu'aux oreilles des paysans. Et, grâce aux exagérations de l'imagination populaire, ils prirent une tournure telle qu'ils surpassaient de beaucoup la réalité. Alors les paysans n'hésitèrent point à déclarer énergiquement qu'ils brûleraient toutes leurs céréales plutôt que de les vendre aux agents d'un gouvernement qui voudrait les passer aux Allemands... » Et Plekhanov concluait : « Le peuple veut la victoire ».

lancée par le Parti socialiste hollandais qui, passant par-dessus le Bureau socialiste international, avait convié tous les partis socialistes à envoyer des délégués à Stockholm pour le 15 mai. La C.A.P. de la S.F.I.O. avait répondu par un refus, prétextant l'irrégularité de la convocation, et, pour le Conseil national qui se réunit le 29 mai, la majorité avait préparé un projet de résolution qui équivalait à un nouveau refus. Mais, arrivés à temps, Marius Moutet et Marcel Cachin plaidèrent la cause de la conférence au nom des socialistes russes et, à l'unanimité, le 29 mai, on vota la résolution suivante :

« Le Conseil national, saisi d'une part par le Bureau socialiste international de la convocation aux réunions de Stockholm et, d'autre part, par les citoyens Cachin et Moutet d'une initiative de la Révolution russe tendant à provoquer une réunion plénière de l'Internationale.

« Se félicite de ce que ces efforts concourent au même but.

« Accueille l'initiative des camarades russes, s'y associe pleinement et se joint à eux pour demander la réunion de l'Internationale.

« Décide en même temps l'envoi d'une délégation à Stockholm apportant dans les conférences préparatoires les vues de la Section française pour une action commune destinée à préparer la paix selon les principes formulés par le gouvernement révolutionnaire et les socialistes de Russie.

« Mandate également la délégation pour qu'elle s'entende avec ses derniers relativement à la réunion de l'Internationale demandée par eux. »

Deux jours après, la C.A.P. désignait « les citoyens Jean Longuet et Pierre Renaudel pour se rendre à Pétrograd et s'entendre avec le Soviet sur les conditions de la conférence internationale projetée ».

Les délégués ne purent partir, le gouvernement ayant fait savoir qu'il ne donnerait des passeports pour Pétrograd que lorsque la question du Congrès de Stockholm aurait été écartée et que les délégués socialistes ne courraient plus le risque de rencontrer malgré eux des Allemands.

La délégation ne partit donc pas. Mais l'idée de la conférence internationale restera inscrite à l'ordre du jour du parti.

Le salut de la C.A.P. du Parti socialiste au second gouvernement provisoire

L'offensive déclenchée au début de juillet par Kerenski déchaîna l'enthousiasme des socialistes. Elle permettait de répondre aux accusations lancées contre la Révolution russe. « On lui reproche ici », lisait-on dans l'*Humanité* le 17 juin, « d'avoir arrêté l'offensive sur le front oriental. Il n'y a pas de calomnie plus absurde et plus odieuse. C'est le régime tsariste, vendu à l'Allemagne, traître à son pays, désorganisateur de la défense nationale russe qui est seul coupable. Et chacun ici suit avec angoisse les efforts de Kerenski, ceux du Soviet dans sa majorité, ceux de tous les socialistes de toutes les écoles qui essayent de réorganiser les forces du pays et de les remettre sur pied ».

L'enthousiasme, hélas ! fut de peu de durée : l'offensive russe, qu'on crut un moment victorieuse, tourna bientôt en débâcle, et l'on préféra ne plus en parler.

Mais les socialistes trouvèrent bientôt un motif de satisfaction. Le 25 juillet — après une crise de trois semaines — est constitué le second gouvernement provisoire dont la présidence est confiée officiellement cette fois à Kerenski. C'est le

premier socialiste à exercer cette fonction. La C.A.P. lui envoie aussitôt son salut :

SALUT DE LA C.A.P.

« La C.A.P. du Parti socialiste (S.F.I.O.) adresse au nouveau gouvernement révolutionnaire de la République russe l'expression de son ardente sympathie. Elle est fière de constater que, pour la première fois dans une grande nation moderne, le socialisme a pris, avec Kerenski et les autres délégués du Soviet, la direction de la politique nationale. C'est le juste couronnement de l'effort des ouvriers, des paysans et des intellectuels qui ont, pendant quarante ans, mené avec un incomparable héroïsme la lutte contre le despotisme des tsars.

« Au milieu des difficultés effroyables qui lui sont créées par la guerre et la crise politique et économique, elle adjure tous les socialistes russes, sans distinction de nuances de se grouper autour du gouvernement et des Soviets, dont l'union peut seule sauver la révolution et hâter la conclusion de la paix juste et durable, fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et garantie par la Société des Nations.

« Albert Thomas, Beuchard, Bracke, Camelinat, Delépine, Dormoy, Dubreuilh, Gérard, Givort, Goude, Gourdeaux, Granvallet, Guesde, Helies, Gaston Lévy, Jean Longuet, Mistral, Poutet, Paul-Louis Poisson, Renaudel, Sellier, Sembat, Verfeuil.

« Braemer, Fiancette, Lebas, Le Trocquer, Morizet, Séverac, Uhry, suppléants. »

Citons encore, parce qu'il montre avec quel soin le Parti socialiste, tout entier montait la garde autour de la révolution russe, le paragraphe VII du chapitre consacré à la politique internationale dans le programme d'action adopté par le Congrès de Bordeaux (6-9 octobre 1917). Certains avaient fait courir le bruit que les gouvernements alliés songeaient à faire la paix avec les empires centraux au détriment de la Russie. Le gouvernement provisoire s'en était alarmé ; les socialistes prirent position en faveur de la Russie :

« Répondant au télégramme du Soviet, le Congrès socialiste saisit cette occasion d'assurer la Russie révolutionnaire que les socialistes de France sont unanimes avec la nation française pour écarter toute solution de la guerre qui, violentant le droit des peuples, impliquerait un sacrifice aux dépens de la Russie ou une paix séparée. »

On comprend que, cinq mois plus tard, ceux qui avaient voté ce texte n'aient guère goûté « la paix séparée » de Brest-Litovsk.

« L'Humanité » dénonce le coup de force de Lénine

Le vendredi 9 novembre, avec un titre sur trois colonnes, l'*Humanité* annonçait le coup de force de Lénine :

Un coup d'Etat en Russie

LES MAXIMALISTES MAÎTRES DE PETROGRAD
Kerenski a été déposé

Suivaient des commentaires inquiets et amers.

« Des nouvelles d'une extrême gravité nous arrivent de Russie. Les maximalistes sont maîtres de la capitale. La garnison et le Soviet de Pétrograd ont déposé le gouvernement de Kerenski...

« Les mesures d'ordre prises par le gouvernement ont été inopérantes : la majorité de la garnison était gagnée au maximalisme. L'espoir d'une paix immédiate, l'espoir aussi que le maxi-

malisme donnerait tout de suite à la démocratie paysanne la terre qu'elle convoite ardemment, d'autres raisons plus obscures ont fait que le mouvement maximaliste n'a rencontré aucun obstacle...

« ... Lénine triomphe, et avec lui l'idée de la paix immédiate et toutes les surenchères qu'une masse ignorante accueillait sans discernement.

« Ce triomphe sera-t-il de longue durée? La vague maximaliste, maîtresse de la capitale, s'étendra-t-elle au reste de la Russie? La démocratie travailleuse, les socialistes clairvoyants qui ont lutté avec tant de passion contre le désordre et la lassitude ne vont-ils pas, en face du péril présent, tendre toutes leurs énergies pour le salut de la Russie et l'avenir des idées qu'ils représentent?

« Nous le saurons sans doute bientôt? De l'excès même du mal, le bien peut encore sortir, pourvu que ne soit pas éteinte la flamme révolutionnaire à la clarté de laquelle l'ancien régime fut anéanti. »

L'article était signé S. (sans doute J.B. Séverac).

C'était ainsi que le journal dont par la suite presque chaque numéro devait d'une façon ou de l'autre glorifier la « révolution d'octobre », accueillit ce qui, le lendemain, s'y trouvait dénommé de façon très exacte « le coup de force maximaliste ».

Les jours suivants, le journal socialiste témoignait de la même hostilité à l'égard des bolcheviks, et les nouvelles annonçant la résistance de Kerenski, des syndicats et des socialistes étaient mise en relief.

Les socialistes français et la paix séparée

Toutefois, l'hostilité des socialistes français aux bolcheviks devait s'atténuer au cours du mois de décembre, jusque parmi les socialistes les plus « défensistes ». Et paradoxalement, la raison en fut les négociations en vue de la paix engagées par le gouvernement soviétique avec les Allemands.

Bien entendu, la « paix » séparée effrayait les majoritaires, car elle aurait pour conséquence « de lancer contre les peuples de l'Entente des armées plus nombreuses et plus abondamment munies » (J.B. Séverac, *l'Humanité*, 11 décembre 1917). Le 19 décembre, la C.A.P. adressait à tous les socialistes russes un appel où elle les adjurait à faire leur unité et à continuer le combat. Les socialistes français rappelaient les fautes des gouvernements alliés à l'égard de la révolution russe, mais que sont ces fautes, demandaient-ils, « auprès de ce qu'entraînerait une paix séparée ».

Mais, après avoir accueilli avec la plus vive inquiétude le début des pourparlers de paix, les socialistes français les moins favorables à Lénine et à Trotski, se laissèrent aller un moment à l'espoir. Ils crurent, pendant quelques semaines, que les négociateurs bolcheviks allaient tenir bon, qu'ils plongeraient dans l'embarras les plénipotentiaires allemands, et que ceux-ci, par l'excès de leurs exigences, non seulement dresseraient contre eux le peuple russe, mais montreraient à toutes les nations qu'ils voulaient une paix de rapine.

« Si les négociateurs russes tirent eux-mêmes de leurs principes les applications concrètes qu'elles comportent », écrivait Séverac le 26 décembre, « et s'ils exigent des Allemands qu'ils répondent avec netteté sur ces applications, l'importance des pourparlers de Brest-Litovsk va être singulièrement grandie. Deux conceptions

différentes vont sans doute s'y affronter. Leur conflit les précisera. Les devoirs des démocrates s'y préciseront aussi... »

La veille, Marcel Cachin avait écrit :

« Voici maintenant les plénipotentiaires des deux Empires aux prises à Brest avec les délégués des bolcheviks. Nous sommes fort mal renseignés sur l'état des négociations et nous ne pouvons pas préjuger de leurs résultats. Convenons, en attendant de les connaître, que la diplomatie allemande ne manœuvre pas si mal et souhaitons que la nôtre montre un semblable esprit réaliste. Il ne faudrait pas à ce sujet renouveler les fautes qui ont été jusqu'à ces derniers jours accumulées par les Alliés et qui furent lourdes. C'était une première nécessité pour M. Noulens de recevoir Trotski et nous en avons accueilli la nouvelle comme un acte politique très opportun. Il faut rappeler aux révolutionnaires russes, s'ils étaient tentés de l'oublier, les conditions mêmes de la paix qu'ils ont offerte aux belligérants. Qu'on leur demande de les faire accepter par leurs interlocuteurs d'aujourd'hui : c'est notre politique de toujours et il est heureux que notre représentant à Pétrograd le rappelle avec opportunité. »

Il fallait bien mal connaître Lénine et Trotski pour croire qu'on pourrait les prendre au piège de leurs propres principes, et les contraindre moralement à rompre les pourparlers si les Allemands refusaient de souscrire à une paix sans annexion ni contribution et à la libération des nationalités. Sans doute était-ce aux lettres que leur adressait Sadoul qu'ils devaient l'inspiration de cette politique. Albert Thomas — qui les recevait — n'avait-il pas écrit, dans *l'Humanité* du 16 décembre, qu'« un de ses correspondants russes » lui résumait « de nombreuses conversations de Trotski, entre le 13 novembre et le 21 décembre ». L'appel à la révolution allemande revenait constamment dans ces conversations, et comme le peuple russe s'irritait de plus en plus contre les socialistes allemands qui ne faisaient pas assez vite la révolution, il y avait pour les gouvernements de l'Entente des possibilités d'agir en Russie. Sans doute ne fallait-il se faire aucune illusion sur Lénine et Trotski qui avaient dirigé presque toute leur propagande contre l'impérialisme français ou britannique, continuait A. Thomas, beaucoup plus circonspect que son correspondant moscovite, mais il y avait à ses yeux « d'autres méthodes à suivre là-bas que d'attendre avec anxiété que la dictature de Kornilov ou de Kalédine l'emporte sur le terrorisme de Lénine ». S'il était vrai « qu'en raison même de la poussée des masses, Lénine et Trotski hésitent à céder aux injonctions de l'Allemagne », il fallait faire de la propagande en Russie en faveur des Alliés, il fallait aussi (Thomas ne l'écrivait pas, mais il le pensait) apporter une aide matérielle en hommes et en armes aux Russes décidés à se battre contre l'Allemagne.

*

La paix de Brest-Litovsk n'allait pas tarder à dissiper ces fragiles espérances. Mais l'explosion de colère qu'elle provoqua ne fut plus unanime, et désormais, la faille s'élargira entre majoritaires — partisans de la participation des socialistes à la défense nationale — et ceux qui voulaient que le Parti mit tout en œuvre pour contraindre les gouvernements à hâter le retour à la paix.

L'intervention militaire des Alliés en Russie, si symbolique qu'elle fût, provoqua un renversement de la majorité. Fin juillet, le Conseil

national verra les « minoritaires » conduits par Longuet obtenir 1.544 voix contre 1.172 aux « majoritaires » qui se comptaient sur une motion Renaudel.

Le premier texte disait :

« Le Conseil national déclare que le socialisme ne saurait sous aucun prétexte favoriser les projets de la contre-révolution russe. Il déclare que dans l'état de trouble extrême où se débat en ce moment ce pays, la plus grande circonspection est nécessaire. Il s'élève contre toute intervention des Alliés qui prendrait parti contre les socialistes russes et porterait atteinte aux droits du peuple de Russie de s'administrer comme il l'entend. En tout état de cause, il subordonne toute intervention au consentement unanime du socialisme russe, sans lequel cette intervention ne pourrait qu'aller à l'encontre de l'intérêt de la France. »

La motion Renaudel était, concernant l'intervention en Russie, ainsi rédigée :

MARCEL CACHIN CONTRE LES BOLCHEVIKS

Dans cette évolution du parti socialiste, le rôle joué par Marcel Cachin est demeuré célèbre. Il fut assez vite hostile à l'intervention alliée en Russie — mais pour une large part ce fut par opportunisme. Il enviait la direction politique de l'*Humanité*, qu'assumait Renaudel depuis la mort de Jaurès, et, comme Renaudel était un des leaders les plus en flèche de la tendance majoritaire, Cachin se trouva tout naturellement porté vers les minoritaires. Au moment où se tint le Conseil national qui consacra le renversement de majorité, il avait quitté les majoritaires pour se rallier au petit groupe des centristes. Son hostilité à l'intervention alliée lui valait la faveur des minoritaires, mais il la justifiait, si l'on peut dire, par des arguments majoritaires en mettant en avant les nécessités de la défense nationale elle-même. Sa sympathie à l'égard des nouveaux maîtres de la Russie était rien moins que vive.

Début juillet, il avait donné à l'*Humanité* un article dont la censure ne laissa passer que le titre.

Il revint à la charge, le 24 juillet, par un article intitulé *Orient et Extrême-Orient*, où il rendait hommage à un orientaliste qui venait de disparaître. Celui-ci avait montré peu d'enthousiasme en faveur de l'intervention japonaise en Russie. Cachin en prenait prétexte pour exposer sa pensée sur l'intervention armée.

Voici l'essentiel de ce texte, auquel la polémique a conféré une certaine notoriété :

« Dans ce chaos prodigieux, nous demandons à ne pas pénétrer, nous exigeons que notre Parti, dans l'ignorance totale où on le maintient, attende au moins que les Alliés américains nous aient donné leur avis et leurs raisons.

« Le gouvernement de M. Clemenceau s'est si lourdement trompé en Ukraine et en Finlande; il a si mal manœuvré dans la question autrichienne, il s'est aventuré de si étrange façon dans les pourparlers du 25 juin, que nous nous refusons à nous embrigader en aveugles derrière lui.

« Que l'on nous entende bien : dans l'infinie complexité des événements qui se poursuivent en Russie comme en un kaléidoscope, nous sera-t-il permis de demander à tous la plus grande circonspection. Nous ne sommes pas des bolcheviks et, pas plus que Merrheim, nous ne voulons signer, comme ils l'ont fait, un nouveau

« En ce qui concerne l'intervention des Alliés en Russie, le Conseil national reconnaît qu'une telle intervention est utile tant pour la lutte contre l'impérialisme allemand que pour la destruction du traité de Brest-Litovsk, qui est un fruit de spoliation et de violence. Mais, dans l'état de trouble extrême où se débat la Russie, la plus grande circonspection est nécessaire tant que les représentants légaux de la Russie, c'est-à-dire de la Constituante n'ont pas exprimé fortement leurs sentiments. En tout cas, le Parti socialiste ne saurait approuver qu'une intervention qui réalisera les conditions suivantes : 1° Elle sera faite au nom de tous les Alliés et avec le concours de tous; 2° Elle ne servira à aucun degré les intérêts de la contre-révolution; 3° Elle aura pour unique but de protéger l'indépendance du peuple russe et de lui assurer la libre disposition de son sort. »

Désormais, une autre phase s'ouvrait dans la vie du Parti socialiste. Elle allait se conclure par la scission au Congrès de Tours en 1920.

traité de Brest-Litovsk. Depuis l'exécution de Mirbach, les bolcheviks se sont tellement rapprochés du gouvernement allemand que celui-ci les prend ouvertement en tutelle. La lecture des grands journaux bourgeois allemands est à ce point de vue très significative et troublante. C'est le propre journal du Kronprinz qui déclare « qu'il est plus facile de travailler avec Lénine qu'avec n'importe qui ». Je n'ai pas lu sans stupeur les paroles de Tchitcherine à la gare de Moscou au moment où il venait saluer en un discours obséquieux le cadavre de Mirbach partant pour la Prusse. Et les révolutionnaires de partout voient avec effarement la police des bolcheviks se mettre au service de Berlin pour traquer et fusiller les socialistes qui ont débarrassé leur pays de l'usurpateur.

« La Russie actuelle est une « marmite de sorcière prête à faire explosion ». La malheureuse population slave se montre incapable de sortir de cette énorme anarchie où tout se dissout. Songeons dès lors que nous avons ici en France une situation assez grave pour nous absorber tout entier. Au reste, c'est ici même, en notre pays meurtri que se réglera le destin du monde. Ne distrayons pas nos pensées et nos forces de ce front essentiel. Aussi bien, si nous résistons sur notre sol, si nous parvenons à obliger à la paix raisonnable et wilsonienne une Allemagne dégrisée, la convention générale qui sera conclue à ce moment-là et à laquelle participeront les Russes eux-mêmes réglera démocratiquement toutes les questions en suspens. Par conséquent, c'est en France que les Alliés peuvent agir le plus efficacement pour venir en aide à la révolution russe. »

Ainsi donc, Cachin n'était pas bolchévik, et s'il ne voulait pas que le gouvernement français s'engageât dans une expédition armée en Russie, c'est parce qu'il désirait que tout l'effort militaire allié fût porté en France. Les minoritaires avaient des préoccupations assez différentes.

Aussi fut-ce à la surprise générale qu'au Congrès d'octobre 1918 qui confirma la victoire des minoritaires, Longuet, leur leader, présenta la candidature de Cachin à la direction de l'*Humanité*. Les congressistes auraient aimé que Cachin présentât des explications sur cette candidature. Comme par hasard, il ne se trouvait pas dans la salle. Il fut élu contre Renaudel, et il prit, le 15 octobre, la direction de l'*Humanité*.

Quatrième partie

BILANS DE LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE

QUAND les dirigeants soviétiques et leurs partisans de partout entreprennent de plaider la cause du communisme devant ceux qui n'en épousent pas les idées, ils mettent en avant des arguments qui peuvent être classés en deux groupes.

Tantôt, ils soulignent l'importance exceptionnelle des réalisations accomplies depuis 1917 dans l'ordre de la production. La Russie, à les en croire, était avant 1917 — du point de vue de l'économie moderne — une sorte de table rase, non seulement un pays sous-développé, mais même (s'ils ne l'affirment pas, du moins ils le laissent entendre) un pays condamné à une longue inertie industrielle. En quelques mots, avant le communisme, il n'y avait rien : c'est le communisme qui a tout fait. Il a trouvé la place vide. Il l'a remplie avec une rapidité dont nul autre système politique, économique et social n'eût été capable. Quand on considère ses retards sur l'Occident, on doit, si l'on veut être juste, se souvenir d'où il est parti, se rappeler la pauvreté de l'héritage qu'il recueillit (ou usurpa).

Tantôt, ce sont les abominations du régime tsariste qui sont évoquées. Despotisme, arbitraire, déportations, massacres, servitude, ignorance, misère, tels auraient été les traits caractéristiques de ce qu'il y avait avant, et les libéraux d'Occident, tout pleins encore de la lecture des grands Russes du XIX^e siècle et du souvenir, assez « romantique », des terroristes de la « chasse au Tsar » comme de la révolution de 1905 inclinent en effet à penser, au mieux, qu'il y a eu aggravation avec le bolchevisme, mais que son despotisme est dans la nature même des choses russes, qu'il est un caractère naturel à un certain sol et à une certaine race, ou à une certaine histoire, que c'est tout naturellement qu'un Staline opprime les peuples russes à la façon

d'Ivan le Terrible. La mode est aujourd'hui d'invoquer Custine, qui, en 1833, voyait les Russes, ou croyait les voir, « ivres de servitude », huit ans à peine après la révolte des décembristes.

Ainsi, le communisme, le bolchevisme pour mieux dire, serait hors de cause. C'est à la Russie, c'est au fait russe qu'il faudrait imputer d'une part le retard de l'économie soviétique, et d'autre part le despotisme, l'asservissement des esprits et des corps qui caractérisent la société soviétique.

A cela d'abord on pourrait répondre que le bolchevisme n'a pas succédé au tsarisme, mais à ce qui était déjà, en quelque sorte officieusement, la République russe, laquelle, selon Lénine lui-même, était le régime le plus libre qu'il y eût alors au monde. Ce qu'elle fût devenue, nul ne saurait le dire, mais on ne peut pas ne pas oublier que l'ennemi principal auquel elle se heurta fut le bolchevisme.

C'est toutefois au tsarisme lui-même qu'il faut avoir le courage de comparer le régime soviétique. Il ne s'agit pas de parer a posteriori de toutes les vertus le système politique et social de la Russie des Tsars. On en connaît suffisamment les tares. Mais elles sont sans commune mesure avec celles du despotisme soviétique, et, si sclérosé que fut le tsarisme, surtout sous Nicolas II, il y avait dans la Russie d'avant 1914 des forces en mouvement, des éléments d'évolution qui déjà transformaient la vie politique, l'économie, le comportement social et dont il était permis d'attendre mieux encore.

Si dépourvues de valeur historique que soient des affirmations de ce genre, on peut écrire que, sans le bolchevisme, la Russie ne serait pas aujourd'hui plus en retard du point de vue économique qu'elle ne l'est, et qu'elle connaîtrait assurément plus de bien-être et de liberté. Mais sans doute ferait-elle moins trembler le monde.

I. — La liberté sous les tsars et en U.R.S.S.

QUE la Russie n'ait pas connu au XIX^e siècle la même liberté que les nations de l'Europe occidentale, c'est ce dont personne ne doute. Mais nul ne devrait douter non plus de la supériorité de la Russie des tsars par rapport à l'Union soviétique sous l'angle de la liberté. Même sous le règne de Nicolas I^{er} (1825-1855), qui fut un temps de sombre réaction, on était plus libre à Moscou non seulement que du temps de Staline, mais aussi que du temps de Lénine ou de Khrouchtchev. Le prétendu socialisme soviétique marque, de ce point de vue au moins, une régression par rapport à l'autocratie des tsars (1).

a) La lutte révolutionnaire

La lutte menée par les révolutionnaires russes contre l'autocratie porte assurément témoignage contre le tsarisme. Mais on ne donne pas dans le paradoxe en écrivant qu'elle témoigne aussi en sa faveur. Car le régime soviétique est tel que pareille lutte y est devenue impossible. Peut-être y a-t-il eu, après l'établissement définitif du despotisme bolchevik, des soulèvements lo-

(1) L'étude qui suit résume une étude de Lazare Voline, publiée dans le B.E.I.P.I. 1^{er}-15 juillet 1951, n° 48.

caux, ou des tentatives de meurtre contre les nouveaux maîtres. Mais le reste du monde n'en a rien su, alors qu'il savait tout ou pouvait tout savoir de ce qui était fait contre l'autocratie. Des complots contre Staline ou contre Khrouchtchev, nous ne savons que ce qu'ils veulent bien nous en apprendre, et il est toujours permis de mettre en doute jusqu'à l'existence d'un seul grain de vérité dans leurs affirmations.

En dehors même du terrorisme et du mouvement révolutionnaire, sévèrement réprimé, il y avait dans la Russie du XIX^e siècle un mouvement libéral de tendance modérée qui, sans doute, ne disposait pas de tous les moyens d'expression dont il aurait eu besoin, qui avait à souffrir de la censure et de vexations de toutes sortes, mais qui, du moins, existait, rayonnait, remportait des succès. De 1825 à 1914, la cause de la liberté avait connu des gains substantiels; elle en avait connu en particulier de considérables de 1874 à 1914, pour découper assez arbitrairement une période de quarante années, la durée actuelle du régime soviétique.

La Russie tsariste était un pays où il était déjà possible (au prix de risques modérés) et, sinon permis, du moins en partie toléré d'être et de se dire hostile au régime politique, et, à plus forte raison, économique et social.

Rien de pareil en Union soviétique, même après Staline.

b) Rapports avec l'étranger

Aucun « rideau de fer » impénétrable ne séparait la Russie des tsars du reste du monde. C'était une affaire toute simple, pour un citoyen russe, d'obtenir un passeport pour l'étranger et des centaines de milliers d'entre eux l'obtinrent. Même Lénine, après qu'il eût purgé sa peine en Sibérie, reçut un passeport pour l'étranger. A condition que sa situation militaire fût en règle et qu'il renouvelât son passeport tous les cinq ans, un Russe pouvait rester à l'étranger aussi longtemps qu'il le souhaitait et il pouvait revenir quand il le désirait. Le fameux romancier Tourgueniev vivait habituellement en France, mais il était toujours le bienvenu quand il revenait dans sa patrie. De même le fameux biologiste et prix Nobel Metchnikov, qui travailla pendant plusieurs années à l'Institut Pasteur à Paris, et l'éminent professeur à l'Université d'Oxford, Paul Vinogradov, furent reçus comme des hôtes honorés quand ils revinrent au pays natal. Des exemples semblables sont légion. Aucun de ces savants, hommes de lettres ou étudiants qui vivaient continuellement ou pour de longues périodes à l'étranger, ne fut considéré comme traître à son pays et ne mit sa famille en danger. Les relations sociales et culturelles avec des étudiants étrangers en Russie étaient libres dans la Russie pré-révolutionnaire. Même les mariages de Russes et d'étrangers n'étaient pas prohibés sous les tsars comme ils le sont aujourd'hui.

c) La justice

C'est au régime judiciaire qu'on peut mesurer le respect de la liberté individuelle. Or, l'amélioration de la justice tsariste, après la réforme judiciaire de 1864, offrait des garanties d'indépendance qui n'existent plus en Russie soviétique. Le cas de Beilis, un juif accusé d'avoir assassiné un chrétien, illustre l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir. Bien que les preuves relevées contre Beilis fussent si douteuses qu'elles ne convainquirent qu'à peine les magistrats chargés de l'enquête, le ministre de la Justice Scheglovitov insista pour que le procès eût lieu : il

en escomptait un renforcement du fanatisme antisémite grâce auquel le régime tsariste cherchait à canaliser le mécontentement populaire. Or en dépit de puissantes pressions gouvernementales, Beilis (qui n'avait pas été torturé pour obtenir la « confession » de ses fautes) fut acquitté en 1913 par un jury de paysans, après avoir été défendu par le meilleur avocat de toute la Russie.

A propos des procès politiques qui eurent lieu en Russie tsariste, les avocats les plus autorisés qui défendirent les prisonniers politiques, et qui, certainement, ne furent pas les amis du régime tsariste, purent soutenir que les magistrats des cours civiles comme des cours militaires furent, la plupart du temps, extrêmement soucieux de vérifier les preuves apportées par des policiers trop zélés. Dans tous les procès politiques, même lorsqu'il s'agissait de complots contre la vie du tsar, la défense eut le droit — scrupuleusement respecté — d'être représentée par un conseil compétent, entièrement indépendant du gouvernement. Ni charges forgées, ni pensées subversives, ni culpabilité par intention n'étaient retenues par la Cour, — mais uniquement des actes ouvertement prohibés.

d) Prisonniers et prisons

Quant au nombre des prisonniers politiques en Russie tsariste, il est sans commune mesure avec celui de la Russie soviétique. Georges Kennan (2), grand spécialiste des questions russes, fut autorisé par le gouvernement tsariste à entreprendre une enquête sur le système de déportation en Sibérie dans les années 1880. Il l'a publiée dans son célèbre *« Siberia and the Exile System »* où il dit : « *Le nombre des condamnés politiques est beaucoup plus petit qu'on ne le suppose généralement* ». Il estimait que le nombre annuel des déportés politiques en Sibérie pour la période 1879-1884 était de 150. Or, cette période fut celle du terrorisme actif, de la chasse au tsar (Alexandre II fut assassiné le 13 mars 1881). Il y en eut davantage au début du XX^e siècle. Selon des données soviétiques publiées par Eugène Koullischer dans son *Europe on the Move*, le nombre total des politiques et criminels de droit commun déportés en Sibérie fut de 25.000 durant la période 1901-1910 et de 27.000 entre 1911 et 1914. Quand on compare ces chiffres avec les millions d'êtres déportés par le régime stalinien on mesure à quel point est bafouée aujourd'hui la liberté individuelle en Russie.

Encore ne faut-il pas comparer l'inhumain régime de déportation actuel avec l'exil tsariste : Lénine, Trotski, Staline, qui tous survécurent longtemps à l'expérience qu'ils en firent, sont de vivants témoignages de la relative clémence de l'exil. Selon Trotski, qui en parle par expérience, l'ambition des prisonniers politiques, sous le tsarisme, c'était de « lire en prison autant de livres que possible, de s'évader aussitôt que possible, d'acquiescer à l'étranger autant d'expérience que possible et alors de retourner en Russie pour y reprendre le combat révolutionnaire ».

Staline (d'après les éditions autorisées de ses œuvres) continua en prison son activité journalistique et politique. Lénine commença en prison à écrire un livre sur le *Développement du capitalisme en Russie* qu'il compléta dans son exil sibérien où il reçut « des livres et des matériaux de différents endroits ». Quelle différence avec le travail inhumain auquel sont condamnés les déportés de Staline !

(2) Oncle du fonctionnaire du State Department qui porte le même nom.

e) La presse et la pensée politique

La liberté de la presse fut également plus grande sous le régime tsariste qu'on ne l'imagine communément. Même du temps où l'autorisation préalable du gouvernement était nécessaire, des revues mensuelles indépendantes de teinte libérale ou radicale, comme le *Viestnik Evropy*, le *Rousskoïé Bogatstvo* et beaucoup d'autres furent autorisées à paraître bien qu'elles fussent pour beaucoup dans le rayonnement d'idées où le tsarisme n'avait rien à gagner. En ce qui concerne les livres, la censure fut assez tolérante pour autoriser des œuvres marxistes. Même le *Capital* de Karl Marx fut traduit dès 1872. Ce fut même sa première traduction en langue étrangère. Vers la fin du XIX^e siècle, les ouvrages d'économie et de sociologie reflétant le point de vue marxiste commencèrent à se multiplier et le traité sur le *Développement du capitalisme en Russie*, que Lénine écrivit en prison et en exil, fut légalement publié en Russie en 1899 sous un pseudonyme qui ne trompait personne.

A partir de 1905, la presse russe fut libérée de l'autorisation préalable et la *Pravda* elle-même, l'organe du parti bolchevik, fit son apparition à Saint-Petersbourg en 1912. Et quelle différence entre les journaux si intéressants et si vivants de la Russie pré-révolutionnaire et la presse soviétique actuelle, mortellement monotone, qui représente, pour emprunter à M. Edmund Steven un titre frappant, « un parti, une voix, une langue ou rien » !

Sous le régime tsariste, l'enseignement de la théorie économique selon Marx se répandit dans les universités russes. La controverse animée, à la fin du XIX^e siècle entre les marxistes et les socialistes agraires (les Narodniki) sur le développement social et économique de la Russie contribua à animer le climat intellectuel du temps. Ce ne fut pas un accident isolé : un débat assez semblable eut lieu entre les occidentalistes et les slavophiles. Une telle discussion publique serait naturellement impossible dans l'atmosphère monolithique de la Russie soviétique.

Enfin, dans les dernières années du tsarisme, il y avait un Parlement (Douma) où les débats publics étaient libres. Même si l'autorité de ce Parlement était réduite, il n'en fut pas moins — ce que le Soviet Suprême n'est pas — un forum pour l'opposition libérale et socialiste (y compris les bolcheviks). Le débat annuel sur le budget à la Douma, par exemple, n'avait pas la plus légère ressemblance avec la farce de l'« unanimité » du budget soviétique.

Il était l'occasion rêvée pour mettre le gouvernement sur des charbons ardents. Ainsi le député libéral Alexandrov pouvait-il dire, durant le débat budgétaire de 1913 :

« Messieurs, on dit que chaque pays a le gouvernement qu'il mérite. Je ne le crois pas, je considère que c'est un préjugé, une erreur historique. Je pense, messieurs de la Douma, que le peuple russe, le grand et fort peuple russe, est supérieur à son gouvernement. Le gouvernement actuel n'est pas digne de son peuple ! »

Ceci ne pourrait pas se dire dans la Russie de Khrouchtchev.

f) La vie culturelle

De grands progrès furent faits avant la Révolution en matière d'éducation. Le recensement de 1897 avait montré que dans le groupe d'âge compris entre 20 et 24 ans, il n'y avait que 51 %

d'hommes et 22 % de femmes sachant lire. Pour le même groupe d'âge, les proportions s'élevèrent respectivement, au recensement de 1920, à 82 % pour les hommes et 47 % pour les femmes. Les progrès auraient été plus grands s'il n'y avait eu la première guerre mondiale. Ainsi, la Russie d'avant la Révolution n'était nullement la nation illettrée du cliché de propagande bolchevik. En fait, il y eut même une véritable régression dans le domaine de l'instruction durant les premières années du régime soviétique, ainsi qu'il apparaît dans l'excellent ouvrage de Manya Gordon : *Workers before and after Lenin*.

Mais de simples chiffres concernant les écoles et les institutions éducatives ne sont pas suffisants. La qualité de l'éducation et de la culture est une chose importante dans une société libre. Sur ce point, il est possible d'affirmer sans exagération que la qualité de l'éducation et de la culture dans la Russie pré-révolutionnaire n'était pas un produit standard dispensé selon les directives gouvernementales : elle aurait refusé d'être attelée au char d'un Etat policier. Il aurait été incroyable qu'un savant, dans son Université, soit obligé de tenir compte de dogmes officiels à la Lyssenko ou Jdanov pour son enseignement ou pour ses recherches.

**

En réalité, le régime soviétique est lourdement endetté vis-à-vis de la Russie pré-révolutionnaire pour beaucoup d'aspects de sa vie culturelle dont il est le plus fier. Le théâtre, comme le fameux théâtre d'Art de Moscou, le petit théâtre de drame et de comédie de Moscou, l'Opéra, le ballet, la science, la musique, la littérature, qui ont placé la Russie sur la carte du monde intellectuel, sont dans une très large mesure, une moisson pré-révolutionnaire. Car il ne faut pas perdre de vue que c'est au XIX^e siècle que se place la période la plus brillante dans les annales de la littérature russe. Les poètes Pouchkine et Lermontov, le critique littéraire Belinsky, ont écrit sous le règne de Nicolas I^{er}. La censure y était certes encore sévère ; pourtant les deux plus grandes comédies de la littérature russe, *Le tort d'être habile*, de Groboyadov, et le *Revisor*, de Gogol, qui étaient de mordantes satires de la Russie officielle, furent permises. Alors, les écrivains russes n'étaient pas obligés d'être les outils et les porte-paroles de la propagande officielle, comme le sont à présent les compositeurs et les écrivains soviétiques dont le travail doit être conforme aux directives données par le Parti communiste.

Prisonniers politiques dans la Russie des tsars

C'est du temps des tsars que les mots de déportation, de Sibérie, ont pris en Occident un sens sinistre. Et, certes, il n'était pas gai d'être prisonnier ou déporté sous les tsars. Mais si l'on rapproche les témoignages que l'on trouvera ci-dessous de ceux qui ont été publiés depuis la seconde guerre mondiale sur les camps de concentration soviétiques, on mesurera sans peine l'énorme marge qui sépare le système pénitentiaire d'aujourd'hui de celui d'autrefois. Et c'est celui d'autrefois qui sort de la comparaison à son avantage.

A) UN RÉQUISITOIRE DE FRANCIS DE PRESSENSÉ

Le témoignage du socialiste français Francis de Pressensé, ami de Jaurès, président de la Ligue des Droits de l'Homme, est celui d'un homme qui vouait à la Russie des tsars une haine farouche, et qui appuyait le mouvement révolutionnaire dont devait finalement sortir — après quels avatars! — la société soviétique. Il est extrait d'une conférence qu'il fit, le 13 février 1913, salle des Sociétés savantes, sous la présidence de Vera Figner. Le sujet traité était : « Les atrocités dans les prisons russes » et la conférence fut publiée en brochure sous ce titre par les soins de « La Tribune russe ».

**

« Un contraste saisissant nous frappe entre le régime des prisons russes il y a encore sept ou huit ans (3) et le régime actuel. Tant que la Russie a vécu sous la tradition du despotisme éclairé, du tsarisme philosophe de Catherine II, l'amie de Diderot, de d'Alembert et de Grimm, la proclamation des grands principes humanitaires y était assurément une fiction et un mensonge. Ce n'en était pas moins une sorte d'hommage du bout des lèvres à certaines grandes idées fondamentales, de l'esprit moderne et du droit moderne. Ainsi, par exemple, pendant près de cent ans, la Russie a prétendu abolir la peine de mort, sauf en ce qui concernait certains crimes d'Etat exceptionnels (4). Vous verrez tout à l'heure que c'était une fiction. Il n'y en avait pas moins là une hypocrisie utile qui exerçait une certaine répercussion sur l'état des prisons. Tolstoï raconte que la peine de mort avait tellement disparu des mœurs de la Russie que pendant de longues années, dans cet immense empire qui comprend je ne sais combien de centaines de milliers de kilomètres carrés et de millions d'habitants, il n'y avait qu'un seul bourreau.

« Aujourd'hui, les circonstances ont bien changé : la mort est partout. Si nous voulons prendre une idée exacte des sacrifices qu'a coûtés la Révolution [de 1905] depuis son début, il y a un peu plus de huit ans, il nous faut d'abord, à la suite de la revue qui s'appelle le *Monde Contemporain*, faire la part de toutes les exécutions irrégulières, extra-judiciaires, qui se sont faites, soit au cours des pogromes, c'est-à-dire des massacres de juifs, soit au cours de ce qu'on appelait les expéditions pénales, c'est-à-dire les excursions de meurtres et de rapines faites par les Cent-Noirs, par cette lie de démagogues et de criminels de droit commun. Voici les chiffres du *Monde Contemporain* : en cinq ans, pogromes et expéditions pénales, tués : 21.183; blessés : 31.117. En outre, expéditions pénales des Provinces Baltiques du 1^{er} décembre 1905 au 1^{er} février 1906 : 18 pendus, 621 fusillés, 320 tués en combattant (5).

« Laissons de côté ces chiffres concernant l'œuvre accessoire, en quelque sorte les sous-produits de la contre-révolution; tenons-nous en exclusivement aux chiffres des condamnations dites judiciaires.

« Voici les données de la statistique officielle. En cinq ans, de 1906 à 1910, le total des condamnations pour crimes de tous genres a été en Russie de 37.620, c'est-à-dire de 7.524 par an, de 627 par mois et de 20 par jour. Là-dessus, les condamnations expressément politiques — je dis expressément parce qu'on n'a pas toujours avoué les motifs réels de la condamnation; dans certains cas, on les a insérés dans les considérants : ce sont des « condamnations expressément

politiques » — ont été de 19.145, c'est-à-dire plus de 50 %. Là-dessus, les condamnations pour faits de propagande, pour faits d'affiliation à des associations dites illégales, pour délits de presse, ont atteint 9.323, c'est-à-dire près de 25 %.

« Passons aux condamnations à mort pendant la même période : Condamnations à la peine de mort (1906-1910) : plus de 8.100. Là-dessus, condamnations à mort pour crimes politiques, 5.735; total des exécutions, 4.366, dont 3.741 exécutions politiques. Le contraste est véritablement frappant avec la période de quatre-vingts ans qui s'est écoulée depuis la tentative des déca-bristes, en 1825, jusqu'en 1895. Pendant ces quatre-vingts ans (6), le total des condamnations à mort de toute espèce — y compris, probablement, une part tout au moins des condamnations pour l'insurrection polonaise — avait été de 1.008, le total de ces condamnations pour crimes politiques expressément marqués, de 623, et le total des exécutions, dont la plupart pour crimes politiques, de 525. Ainsi donc, en quatre-vingts ans, 525, en cinq ans, 3.741!

« Serrons de plus près les chiffres, prenons la période de 1908 à 1911, dernière année des publications officielles (7). Voici ce tableau : condamnations à mort politiques : en 1908, 1.959 — et remarquez qu'en 1908 la contre-révolution est déjà triomphante. En 1909, 1.435; en 1910, 438; en 1911, 257; total, pendant ces quatre ans et après le triomphe de la contre-révolution, 4.489 condamnations à mort. Exécutions : 782 pendant 1908; 583 pendant 1909; 129 en 1910; 58 en 1911; total 1.552.

« Nous ne songeons pas à protester contre l'application de la loi, même dure, même cruelle, à des hommes qui, dans une lutte héroïque, ont été vaincus. Ce que, par contre, nous avons le droit de dénoncer comme un crime au premier chef, c'est au moment où le gouvernement prétend courber ses ennemis sous le joug de la légalité, où il leur applique la loi dans toute sa rigueur — la violation systématique de cette loi. Or, il n'est pas une seule des dispositions qui régissent le régime pénitentiaire qui soit respectée, et c'est la démonstration que je vais essayer de faire devant vous.

« Tout d'abord, on s'est mis dans l'impossibilité de respecter les articles du règlement en ce qui a trait à l'espace, à la quantité d'air dont doivent disposer les condamnés. Et cela par le simple fait que le gouvernement a multiplié dans des proportions inouïes, inconcevables, le nombre de ses prisonniers. Voici les chiffres officiels relatifs au nombre total des prisonniers en Russie depuis une quinzaine d'année (8) : en 1898, 77.000; puis 84.000 en 1899 et graduellement on

(3) C'est-à-dire avant la tentative révolutionnaire de 1905. (Cette note, et les suivantes, sont de *Est & Ouest*.)

(4) Et les parricides.

(5) Il y a eu depuis d'autres expéditions dans les provinces baltiques, combien plus coûteuses en vies humaines!

(6) C'est-à-dire sous les règnes de Nicolas I^{er}, qui passe pour particulièrement réactionnaire, d'Alexandre II, assassiné en 1881, d'Alexandre III. Durant cette période, il y eut, entre autres, les deux insurrections polonaises, celle de 1830 et celle de 1863.

(7) Où sont, sur ce sujet, les publications officielles soviétiques?

(8) Prisonniers politiques et prisonniers de droit commun. A titre de comparaison, on peut noter que la France, avec une population quatre fois moindre environ a, en temps normal, un nombre de détenus oscillant autour de 30.000.

arrive en 1905 à 91.720. L'année de la Révolution, 1905, il y a une chute assez sensible. On tombe à 85.000; mais, dès 1906, c'est un bond formidable : on arrive à 111.000, en 1907 à 138.000, en 1908 à 171.000, en 1909 à 173.000, en 1910 à 175.000, en 1911 à 180.000, et ces 180.000 ne représentent point la totalité du personnel captif. Il faut y ajouter trois catégories qui ne figurent pas dans ces statistiques, à savoir les prisonniers en marche ou les transférés, les détenus dans les salles de police, et les mineurs condamnés à des peines correctionnelles : soit 40.000 hommes.

« Donc, alors que les prisons ont été faites pour contenir une centaine de mille de prisonniers, il y en a plus de 220.000 (9); il se conçoit sans peine quelles sont les conséquences naturelles, inévitables d'un pareil état de choses. C'est l'entassement, l'encombrement des chambrées et des cellules. Par exemple, dans certaines prisons, il y a des chambres qui ont été construites pour contenir 50 ou 60 prisonniers et il y en a 80 à 90 et jusqu'à 100; ces 100 prisonniers sont entassés dans ces chambres étroites mal aérées, mal éclairées; ils doivent y vivre, sans quelquefois jamais en sortir, sans jamais respirer une bouffée d'air pur. Été et hiver, comme le raconte la revue *Pravo*, on maintient fermées les doubles fenêtres, on n'ouvre le vasistas que sur l'ordre des geôliers, à certaines heures, pour des instants extrêmement courts; l'atmosphère est irrespirable. Les malheureux sont là, ne pouvant pas bouger, tellement serrés qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, et, vous allez le voir, sans aucun travail, sans occupation. On devine ce que doit être la vie dans ces conditions. Il faut se tenir debout, immobile ou assis pendant dix-huit heures par jour, 90 ou 100 dans une salle faite pour contenir 40 prisonniers.

« Les articles des règlements disciplinaires

disent que chaque prisonnier doit avoir sa couchette avec certains effets de literie : des draps, une couverture, un traversin. *Il y a des prisons dans lesquelles chaque prisonnier n'a pas son lit* (10). Il y a des prisons en Sibérie, à Zaretoui, par exemple, où les prisonniers doivent coucher sur les bancs et sur les tables; là aussi deux équipes de prisonniers doivent se succéder dans les mêmes lits au cours de la même nuit : les uns se couchent de neuf heures à deux heures du matin, les autres se mettent de deux heures à sept heures dans les mêmes draps...

« Une enquête sans exemple dans l'histoire de la civilisation, enquête portant sur les condamnés aux travaux forcés ayant été soumis à la peine des verges, avait été organisée dans une des prisons peu éloignées de Pétersbourg et ne se distinguant, d'après l'auteur, par aucun abus particulier.

« L'enquête porte sur deux années : de juin 1909 à juin 1911. Le nombre de personnes ayant subi des peines corporelles (sans compter les prisonniers transférés dans d'autres prisons, les morts et ceux qui ont caché leur honte), a été, pour cette période de temps, de 88, ayant reçu, en tout, 4.200 coups. (11) »

Le tableau brossé par F. de Pressensé est rien moins que réjouissant. De quels termes aurait-il usé s'il avait eu à parler des prisons soviétiques? Son indignation, si justifiée qu'elle fût, nous surprend presque aujourd'hui par sa véhémence tant les maux qu'il dénonçait semblent peu de choses auprès de ceux qui sévissent dans la Russie soviétique. Et quel sujet de méditation pour le philosophe, pour le politique! Ces hommes, dont la détention inhumaine provoquait l'indignation de F. de Pressensé, étaient détenus pour une action qui a finalement abouti à multiplier par mille les souffrances dont ils voulaient soulager le peuple russe.

B) LE TÉMOIGNAGE DE KROUPSKAIA : LA DÉPORTATION DE LÉNINE

En décembre 1895, Lénine, qui était alors Vladimir Ilitch Oulianov, fut arrêté ainsi que plusieurs des membres du petit groupe social-démocrate qui projetait d'éditer clandestinement un petit journal, La Cause ouvrière. Il resta près d'un an en prison, puis fut expédié pour trois années en Sibérie. Kroupskaïa, qui faisait partie du même groupe, fut arrêtée plus tard. Elle était déjà très liée à Lénine, dont elle devait devenir la femme. Elle fut condamnée à trois ans de déportation dans le gouvernement d'Oufa. « Je demandai à aller à Chouchenskoïé, dans l'arrondissement de Minoussinsk où Vladimir Ilitch avait été envoyé, en déclarant que j'étais sa fiancée », devait-elle écrire par la suite, et comme on était alors moins impitoyables que dans la Russie soviétique, cette faveur lui fut accordée. Voici le récit qu'elle devait donner plus tard, dans Ma vie avec Lénine, 1893-1917 (trad. par M. Lafarge, Payot, Paris, 1933) de leur commune déportation :

EN DEPORTATION (1898-1901)

« Je me rendis à mes frais à Minoussinsk où ma mère m'accompagna. Nous arrivâmes à Krasnoïarsk le 1^{er} mai 1898, de là un vapeur devait nous faire remonter l'Enisséï, mais la navigation n'était pas encore possible. A Krasnoïarsk, j'entrai en relations avec Tioutchev, membre du « Droit du Peuple », et sa femme. Ils préparèrent adroitement pour moi une entrevue avec des social-démocrates déportés qui traversaient la ville; deux d'entre eux avaient été condamnés dans mon affaire : Lengnik et Silvine.

Les soldats avaient conduit les déportés chez le photographe, là ils s'étaient assis dans un coin pour se régaler du pain et du saucisson offerts par leurs prisonniers.

« Nous finîmes par arriver un soir au village de Chouchenskoïé, où vivait Vladimir Ilitch. Celui-ci était à la chasse. Nous prîmes nos bagages et entrâmes dans l'isba. En Sibérie, dans l'arrondissement de Minoussinsk, les paysans vivaient très proprement; sur le sol, il y avait des tapis aux vives couleurs tissés à la main, les murs étaient blanchis à la chaux et ornés de branches de sapin. La chambre de Vladimir n'était pas grande mais très nette. Maman et moi, nous obtînmes des propriétaires l'autre côté de l'isba.

« Dans la maison se réunirent tous les membres de la famille et les voisins pour nous examiner et nous questionner. Enfin, Vladimir Ilitch arriva. Il vit que sa chambre était éclairée. Le propriétaire était allé l'avertir qu'un autre déporté — un ouvrier de Pieter, Oscar Alexandrovitch — était entré chez lui ivre et avait fouillé dans ses livres. Ilitch s'avança rapidement vers le seuil. A ce moment, je sortis de l'isba. Longtemps, cette nuit-là, nous bavardâmes.

« A Chouchenskoïé, il n'y avait que deux autres déportés des travailleurs sociaux-démocrate

(9) Sous Staline, ils furent jusqu'à quinze millions.

(10) Ce qui veut dire que dans la plupart des prisons, chaque prisonnier avait son lit.

(11) Elle avait donc pu avoir lieu. La ferait-on en U.R.S.S.?

crates, le Polonais Prominski, avec sa femme et ses six enfants, et Oscar Engberg, un ouvrier des usines Poutilov. Ils étaient l'un et l'autre de bons garçons. Prominski chantait souvent des chants révolutionnaires polonais : « Le peuple travailleur » et « Le premier mai », ses enfants se joignaient à lui, et Vladimir Ilitch qui chantait souvent en Sibérie, les accompagnait.

« Vladimir Ilitch me raconta qu'il avait essayé de se lier avec l'instituteur, mais sans y parvenir. L'instituteur ne songeait qu'à accroître ses relations dans l'aristocratie locale : le pope et deux ou trois boutiquiers. Ils passaient leur temps à boire et à jouer. Les problèmes sociaux ne les préoccupaient pas du tout. Le fils aîné de Prominski, Léopold, qui déjà s'intéressait au socialisme, se querellait fréquemment avec cet instituteur.

« Vladimir Ilitch était en relations avec un paysan qu'il aimait beaucoup, un certain Jouravliev. Tuberculeux, âgé de trente ans, Jouravliev était un ancien greffier. Vladimir Ilitch disait de lui qu'il était né révolutionnaire, protestataire. Jouravliev détestait les riches et ne pouvait supporter l'injustice. Il s'en allait souvent je ne sais trop où. Peu de temps après, il mourut de tuberculose.

« Un autre ami d'Ilitch, un pauvre diable qui l'accompagnait souvent à la chasse, Sossipatitch, un moujik entre les moujiks. Il avait une grande affection pour Vladimir Ilitch et s'efforçait toujours de lui apporter quelque cadeau, parfois une grue de marais, parfois des pommes de pin.

« Grâce à Sossipatitch, grâce à Jouravliev, Vladimir Ilitch apprenait à connaître le village sibérien. Il avait encore un autre moyen d'étudier la vie paysanne. Le dimanche, il donnait des consultations juridiques. Il acquit une grande popularité de juriste après qu'il eût aidé un ouvrier de mine d'or en lutte avec son employeur à obtenir gain de cause. Sa renommée s'étendit au loin : moujiks et babas venaient de loin lui conter leurs mésaventures. Vladimir Ilitch écoutait patiemment leurs récits, puis les conseillait.

« Le village sibérien finit par être tout à fait familier à Vladimir Ilitch, autant que son propre village. Il me raconta un jour : « Ma mère voulait que je m'occupe de nos intérêts au village. Je m'y mis, mais je n'aboutis à rien : impossible de maintenir les conditions normales entre les moujiks et moi. »

« Pour dire la vérité, les occupations juridiques étaient tout à fait interdites à Vladimir Ilitch en tant que déporté, mais dans l'arrondissement de Minoussinsk régnait alors le libéralisme. Aucune surveillance de fait n'était exercée.

« L'assesseur — un paysan propriétaire — se préoccupait beaucoup plus de nous vendre du veau que de surveiller « ses » détenus. La vie dans Chouchenskoïé n'était vraiment pas chère. Vladimir Ilitch, pour le montant de sa « solde » — huit roubles — avait une chambre propre, la nourriture, le raccommodage et le blanchissage, et on trouvait encore que c'était cher. A dire vrai, le dîner et le souper étaient simples — une fois par semaine, on tuait pour Vladimir Ilitch un mouton dont il se nourrissait jour après jour, aussi longtemps qu'il en restait, quand il n'y en avait plus, on recommençait. Ou bien la servante dans la cour — se servant du baquet où l'on préparait la pitance du bétail — hachait de la viande pour Vladimir Ilitch en quantité suffisante pour une semaine, et ainsi de suite. Le lait et le pain étaient à volonté tant pour Vladimir Ilitch que pour son chien. Ce chien était un superbe gordon, Jenka, bien dressé pour la

chasse et sans défauts. Mais comme chez nos hôtes, les moujiks étaient presque toujours ivres et que leur vie de famille comportait une grande agitation, nous changeâmes de logis et louâmes la moitié d'une isba et un jardin pour quatre roubles. Ce fut la vie de famille. En été, il ne fallait pas songer à trouver une aide pour le ménage. Maman et moi, nous dûmes batailler avec le poêle russe. Il m'arriva assez souvent, au début, en me servant de la fourche à déplacer les marmites, de renverser la soupe aux pâtes dans le feu; au bout d'un certain temps, je m'habituai. Au jardin, nous reçûmes bientôt toute espèce de légumes : concombres, carottes, raves, courges, j'étais très fière de ce potager. De la cour, nous fîmes un jardin d'agrément, nous allâmes avec Ilitch dans la forêt, en rapportâmes du houblon, et l'y plantâmes.

« En octobre, nous pûmes avoir une aide, une fillette de treize ans, Pacha, maigre, frêle, qui prit vite en mains la direction du ménage. J'essayai de lui apprendre l'alphabet, et elle couvrit les murs de formules enseignées par maman : « Jamais, jamais, il ne faut jeter le thé », etc., et elle tint son journal où elle inscrivait par exemple : « Oscar Alexandrovitch et Prominski sont venus. On a chanté « La Souche, » et moi aussi j'ai chanté ».

« Un peu plus tard, notre ménage s'accrut, nous adoptâmes un petit chat.

« Le matin, Vladimir Ilitch et moi travaillions à la traduction de Webb (12) que m'avait confiée Strouvé. Après le dîner, pendant deux heures, nous copions à la main, tantôt l'un, tantôt l'autre, le *Développement du Capitalisme*. Puis, nous nous livrions à de petits travaux. Potressov nous fit tenir, pour deux semaines, le livre de Kautsky contre Bernstein, nous abandonnâmes toute autre besogne et le traduisîmes — en deux semaines. Après avoir travaillé nous allions nous promener. Vladimir Ilitch était un chasseur fanatique; quand il se fut procuré une culotte de peau, il se lança dans tous les marais des environs. Ah! que de gibier là-dedans. Prominski arrivait — lui aussi était un chasseur passionné — et d'une voix joyeuse, criait : « Voyez, les sarcelles sont arrivées! ». Oscar arrivait ensuite, lui aussi parlait des sarcelles. Des heures entières la conversation roulait sur ce sujet, de sorte qu'au printemps suivant je parlai des sarcelles moi aussi et où, et qui, et quand, on les avait vues.

« Après la mort hivernale, le réveil de la nature tumultueux. Je revois un soir, au coucher du soleil. Les neiges en fondant ont laissé une grande flaque d'eau dans les champs et des cygnes sauvages viennent s'y poser. Et une autre scène. Je me tiens à la lisière du bois, la rivière bruit, les coqs de bruyère appellent. Vladimir Ilitch va au bois, me demande de retenir Jenka. Jenka s'agite, se débat, moi de même, je me sens bouleversée par le réveil de la nature. Vladimir Ilitch était un excellent chasseur, mais trop ardent. L'automne, nous faisons de grandes marches dans les chemins. Vladimir Ilitch disait : « Tu sais, si je vois un lièvre, je ne tire pas : je n'ai pas de courroie, je ne pourrais pas le porter. » Un lièvre déboulait, Vladimir Ilitch tirait.

« A la fin de l'automne, quand les glaçons commençaient à s'assembler sur l'Enisséï, on allait chasser le lièvre dans les îles. Leur pelage commençait à blanchir. Dans les îles, ils ne pouvaient s'échapper et ils tournaient en rond,

(12) Théorie et pratique du trade-unionisme anglais.

comme des brebis. Autant qu'on pouvait en mettre dans la barque, autant nos chasseurs en tiraient.

« Aux derniers jours de l'automne, avant la neige mais alors que les rivières étaient déjà prises, nous faisons de grandes courses sur la glace : chaque petit caillou, chaque menu poisson se distinguait nettement sous la glace transparente. Et l'hiver, alors que le thermomètre gelait et que les fleuves étaient pris jusqu'au fond, l'eau coulait par-dessus la glace avant de s'immobiliser à son tour. On pouvait parcourir deux verstes d'un seul trait de patin sur cette couche de glace légère.

« Le soir, Vladimir Ilitch ordinairement lisait soit des ouvrages de philosophie, Hegel, Kant, les matérialistes français, soit quand il était très fatigué : Pouchkine, Lermontov, Nekrassov.

« Deux fois par semaine nous recevions du courrier. Anna Ilinitchna nous écrivait pour nous tenir au courant de tout, on nous écrivait aussi de Pieter, entre autres Nina Alexandrovna Strouvé. Mais la majeure partie de la correspondance venait de camarades déportés dans les villages alentours. Nous correspondions sur tous les sujets : les problèmes de la Russie, les plans d'avenir, littérature, mouvements nouveaux, philosophie. On entreprenait même par lettres des parties d'échec. Vladimir Ilitch et Alexandre Ilitch, dès leur enfance, s'étaient intéressés aux échecs et y étaient passés maîtres.

« Non seulement nous échangeons des lettres avec les autres déportés, mais encore nous nous faisons des visites, quoique rarement.

« Un jour, nous allâmes voir Kournatovski, un autre jour, nous nous rendîmes à Tress où étaient les Krjijanovski.

« Au nouvel an, nous fîmes le voyage de Minoussinsk où tous les sociaux-démocrates déportés se retrouvèrent.

« Les déportés de la « Narodnaïa Volia », Cohn, Tirkov et autres qui vivaient aussi à Minoussinsk ne se mêlaient pas aux jeunes sociaux-démocrates; aux yeux de ces hommes âgés, ceux-ci n'étaient point de vrais révolutionnaires.

« Un jour de mai 1899, la police vint perquisitionner chez nous. On avait saisi chez un des nôtres la quittance d'une lettre de Liakhovski à Vladimir Ilitch relative au monument de Féodossev. Les gendarmes vinrent voir de quoi il s'agissait. Ils trouvèrent la lettre, elle ne contenait rien de suspect, pas plus que le reste de la correspondance examinée. Selon une ancienne habitude de hors-la-loi, nous gardions de côté tout ce qui était clandestin. En fait, cette correspondance secrète était tout simplement au bas de notre armoire. Vladimir Ilitch offrit des chaises aux gendarmes, pour qu'ils pussent visiter les planches du haut où se trouvaient divers recueils de statistiques : quand ils en furent au bas de l'armoire, ils en avaient assez et se contentèrent de mon affirmation qu'il n'y avait là que ma bibliothèque pédagogique. Donc, la perquisition se passa bien, mais nous nous demandâmes si notre exil n'allait pas être prolongé de quelques années. L'évasion à cette époque n'était pas aussi répandue qu'elle le fut plus tard, et une évasion aurait compliqué nos affaires. Avant d'aller à l'étranger, il nous fallait d'abord nous occuper de l'organisation du travail en Russie. Heureusement, les choses s'arrangèrent, il n'y eut pas de prolongation d'exil. »

NADIEJDA KROUPSKAÏA, *Ma Vie avec Lénine*
(pages 25 à 33).

II. — La question nationale

Les bolcheviks annexent les peuples admis... à disposer d'eux-mêmes

LA Russie tsariste était un empire multinational. Stratège de la révolution, Lénine se demandait dans quelle mesure la question nationale pouvait, comme la question sociale, contribuer à l'écroulement du tsarisme. C'est vers 1912-1913 qu'il fit du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris le droit à la séparation, la thèse fondamentale des bolcheviks, leur mot d'ordre d'agitation, ce qui ne manqua pas de provoquer d'après débats parmi les marxistes de la Russie d'avant-guerre.

Lors de la révolution, l'élite politique des peuples non russes de l'empire formula des revendications nationales, et, tout naturellement, à mesure que le pouvoir central s'affaiblissait, les forces nationalistes centrifuges gagnèrent en importance. On avait d'abord revendiqué l'autonomie, on demanda ensuite l'indépendance nationale. Après octobre, on passa à la réalisation de l'indépendance nationale sans plus attendre. Cette évolution correspondait au programme de Lénine et les bolcheviks l'approuvèrent chaleureusement. Ils l'approuvèrent pendant qu'ils préparaient la

prise du pouvoir, car tout ce qui affaiblissait et discréditait le gouvernement provisoire avait leur approbation et leur appui. Une fois maîtres du pouvoir, ils continuèrent à approuver le mouvement de sécession aussi longtemps qu'il leur fut impossible de s'y opposer.

Huit jours après le coup de force de Pétrograd, le Conseil des Commissaires du peuple promulgua sur les nationalités un de ces décrets dont Lénine lui-même devait dire qu'ils étaient avant tout destinés à la propagande :

DÉCRET SUR LES NATIONALITÉS

« Exécutant la volonté du Congrès des Soviets, le Conseil des Commissaires du peuple... a résolu la question des nationalités en se basant sur les principes suivants :

« 1) Egalité et souveraineté des peuples de Russie.

« 2) Droit des peuples de Russie à disposer d'eux-mêmes jusqu'à séparation complète et constitution d'un Etat indépendant.

« 3) *Suppression de tous privilèges et restrictions dans le domaine religieux et national.*

« 4) *Libre développement des minorités nationales et des groupements ethniques habitant sur le territoire russe.* » (*Revue du Monde Musulman*, vol. 51, p. 5.)

Tant que les bolcheviks eurent à consolider leur pouvoir à Pétrograd, à sortir de la guerre et à réduire à l'impuissance les généraux et les gouvernements antibolcheviks, ils restèrent fidèles à leur décret et respectèrent plus ou moins l'indépendance nouvelle des peuples non russes. Mais une fois accomplie cette besogne primordiale, Lénine, au mépris total de la thèse qu'il avait jusqu'alors défendue en la matière, changea brusquement d'attitude, et, s'il continua toujours à parler d'indépendance, il n'en usa pas moins de la force des armes combinées avec la ruse et la violence révolutionnaires pour annexer à nouveau les populations redevenues indépendantes et les rattacher à la Russie soviétique.

Ainsi se conformait-il à sa tactique constante.

Il avait puissamment contribué à la décomposition de l'empire russe, comme il avait travaillé à la dégradation de l'ordre politique et social, poussant la destruction beaucoup plus loin que ne l'exigeaient les aspirations de justice et de liberté des socialistes et des libéraux. Après quoi, il reconstruisait par la force, au prix de souffrances inouïes, ce qu'il avait détruit ou contribué à détruire uniquement pour des raisons de tactique. Il joua donc le rôle d'un rassembleur des terres russes qu'il avait travaillé à disperser — mais évidemment, ce n'était pas pour la Russie qu'il les rassemblait, mais pour la révolution. Lui qui voulait étendre au monde la révolution communiste n'allait pas laisser les nations non russes de l'empire se donner des régimes qui ne fussent pas communistes, et qui auraient pu être de mauvais exemples pour les Russes eux-mêmes. Quand il anéantissait les libéraux et les socialistes révolutionnaires en Russie, il était contraire à sa nature de tolérer que des hommes appartenant aux familles politiques qu'il pourchassait triomphassent aux portes de sa république.

DES PROMESSES AUX RÉALITÉS : LE CAS DE L'UKRAINE

L'Ukraine avait fait avec toute la Russie, sa révolution de février.

Un parlement ukrainien avait été constitué, et il avait pris le vieux nom de *Rada*. Il revendiqua aussitôt l'autonomie, et une délégation de la *Rada* se rendit le 25 mai à Pétrograd pour y défendre cette revendication. Le gouvernement provisoire opposa un refus absolu aux demandes qui lui étaient faites. Passant outre, la *Rada*, le 10 juin 1917, promulgua son premier *universal* (elle avait tenu à marquer son particularisme en reprenant ce terme qui désignait jadis les décrets des hetmans cosaques). On y disait :

« *La tutelle de Pétrograd est rejetée; la souveraineté de l'Ukraine est rétablie.* » Toutefois, la séparation d'avec la Russie n'était pas proclamée. Le gouvernement provisoire dut céder un peu, et le 25 juin, une délégation importante conduite par Kerenski arrivait à Kiev pour entreprendre des négociations. Elles furent souvent très âpres, mais elles aboutirent à un accord qui fut confirmé par le gouvernement provisoire le 3 juillet.

Le coup de force bolchevik remit tout en question, et la *Rada*, par un *universal* du 20 novembre, proclama la République démocratique ukrainienne.

Voici le préambule de ce décret :

« *Au peuple ukrainien et à tous les peuples de l'Ukraine.*

« *La République russe traverse des temps difficiles et pénibles. Au Nord, dans les capitales, la guerre civile sanglante se poursuit. Il n'y a pas de pouvoir central. Et dans tout l'Etat se répandent l'anarchie et la dissolution.*

« *Notre région est en danger aussi. Sans un pouvoir fort, uni, populaire, l'Ukraine aussi va être entraînée dans le gouffre d'une guerre civile sanglante et ce sera la décadence complète.*

« *Peuple ukrainien, d'accord avec les autres peuples frères de l'Ukraine, tu nous as confié la défense de tes droits conquis de haute lutte, le maintien de l'ordre et la préparation d'un avenir meilleur sur notre terre. Et nous, la Rada centrale ukrainienne, remplissant ta volonté, au nom du maintien de l'ordre dans notre région, au nom du salut de toute la Russie, déclarons :*

« *Sans nous séparer de la République russe et en maintenant son unité, nous nous postons fermement sur notre territoire, pour aider de nos*

forces toute la Russie pour que toute la République russe devienne une fédération de peuples égaux et libres.

« *Jusqu'à la réunion de la Constituante d'Ukraine, le droit de maintenir l'ordre sur notre territoire, le droit d'émettre les lois et de gouverner, appartient à nous, la Rada centrale ukrainienne, et à notre gouvernement, le Secrétaire général d'Ukraine.*

« *Conscient de notre force et de notre pouvoir sur la terre natale, nous allons veiller au salut du droit et de la révolution non seulement chez nous, mais dans toute la Russie.* »

Ce fut un socialiste, Petlioura, qui fut chargé de constituer un gouvernement et d'assurer la défense nationale. Le nouveau gouvernement s'empressa de notifier l'indépendance ukrainienne à la Grande-Bretagne et à la France qui, toutes deux, s'empressèrent de reconnaître l'État ukrainien et envoyèrent à Kiev des représentants officiels. Le gouvernement ukrainien était certainement plus légitime que celui de Lénine : il se montrait prêt à poursuivre la guerre aux côtés des Alliés. Sa reconnaissance était dans l'ordre normal des choses.

Toutefois, la victoire de Lénine à Pétrograd avait encouragé les bolcheviks d'Ukraine. Dès le mois de décembre, les combats commencèrent. Les bolcheviks prirent le pouvoir le 12 décembre à Karkhov et à Odessa et, le 17 janvier, un détachement bolchevik, fort de 800 hommes, se dirigea sur Kiev. La *Rada* (qui y avait son siège) promulgua le 22 janvier son dernier « *Universal* » ; il proclamait l'indépendance de l'Ukraine et sa séparation d'avec la Russie. A l'approche du détachement bolchevik, les communistes locaux de Kiev déclenchèrent des troubles, mais furent battus. Mais, après un bombardement de plusieurs jours, les forces bolcheviques venues de l'extérieur, entrèrent dans la ville le 8 février.

Cette victoire fut éphémère. Car, par la paix de Brest-Litovsk, la Russie, l'Allemagne impériale et l'Autriche-Hongrie reconnaissaient l'indépendance de l'Ukraine où les troupes allemandes pénétrèrent aussitôt. La *Rada* rentra à Kiev, et ratifia le traité de Brest-Litovsk. Mais les autorités allemandes ne la trouvant pas assez docile la dispersèrent et confièrent le gouvernement de la République nationale ukrainienne à Skoropadsky qui prit le titre d'hetman des

cosaques. Dès l'armistice du 11 novembre et le repli des troupes allemandes qui s'effectua dans des conditions effroyables (une « retraite de Russie »), les forces nationalistes antiallemandes, commandées par Petlioura, entrèrent à nouveau en action et proclamèrent pour la deuxième fois la République. Mais les bolcheviks eux aussi réapparurent. La fin de 1918 et l'année 1919 furent marquées par une confusion totale des pouvoirs.

A Kiev, siégeait le gouvernement nationaliste, un Directoire de cinq personnes, présidé par Vinitchenko; Petlioura était généralissime des armées ukrainiennes. Les bolcheviks constituèrent un gouvernement à eux, à Koursk, il était présidé par Piatakov, remplacé en janvier 1919 par Rakovski. Mais la majeure partie du pays était

sous la coupe des bandes que commandait l'anarchiste Makhno.

Le 3 janvier 1919, l'armée rouge entra à Kharkov, sans rencontrer une résistance sérieuse de la part des Ukrainiens. Le 6 février 1919, ce fut le tour de Kiev. Mais cette fois encore, la conquête n'était pas définitive, car bientôt les bolcheviks durent faire face à l'offensive de Dénikine : à l'automne, Dénikine avait étendu son autorité sur de larges portions du territoire ukrainien, y compris Kiev. Le gouvernement soviétique et les dirigeants du Parti quittèrent le pays en direction de Moscou. Ce ne fut qu'en décembre 1919 que les forces bolcheviques purent reprendre l'offensive et occuper Kharkov. La conquête de l'Ukraine ne fut achevée qu'au début de 1920.

UNE HONGRIE EN 1921-1924 : LA GÉORGIE

La décomposition de l'empire russe au cours de l'année 1917 amena les pays d'au-delà du Caucase à s'accorder une large autonomie puis à se proclamer indépendants. Ils formèrent d'abord une fédération transcaucasienne, mais elle ne dura que peu de temps. Dès le mois de mai 1918, la fédération était dissoute. A sa place, se constituèrent trois républiques indépendantes : l'Azerbeïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Mais leur existence, à elles aussi, allait être de courte durée. Toutes trois ne devaient pas tarder à être conquises militairement par l'armée rouge et à perdre l'indépendance.

La première à subir l'agression bolchevique fut la république d'Azerbeïdjan. Elle était gouvernée par une coalition de partis démocratiques qui procéda aux élections législatives. Lorsque le Parlement se réunit, en décembre 1918, on ne comptait, sur 96 députés, qu'un seul communiste apparenté aux socialistes, qui disposèrent de 11 sièges, alors que le principal parti, Mousavat, en avait 38. Au printemps 1919, la république décida d'organiser ses forces armées, sans réussir toutefois à mettre sur pied une armée de 17.000 soldats — ce qui était l'objectif du gouvernement.

Cette faiblesse militaire ne pouvait qu'encourager les bolcheviks. Dès avril 1920, ils commencèrent à concentrer des détachements de la Onzième armée aux frontières de l'Azerbeïdjan. Puis, pour déclencher la campagne, ils utilisèrent les communistes locaux. Ceux-ci, au nom du Comité central du P.C. d'Azerbeïdjan et au nom d'une conférence ouvrière de Bakou, adressèrent un ultimatum au gouvernement : ils exigeaient qu'il leur transmitt ses pouvoirs. Le Parlement fut convoqué en séance extraordinaire, mais, avant même l'expiration de l'ultimatum, qui était valable douze heures, les unités de l'armée rouge franchirent la frontière et, le 28 avril 1920, Ordjonikidzé et Kirov entraient à Bakou à la tête des troupes rouges.

La deuxième république, l'Arménie, fragile dès sa fondation, tenta de s'appuyer successivement sur les Allemands, les Turcs, les Américains, les généraux russes antibolcheviks, mais finalement, elle resta seule en face des bolcheviks. Elle devait rapidement succomber. Le 27 novembre 1920, Staline, de retour à Moscou après un voyage au Caucase, donna l'autorisation à Ordjonikidzé, qui se trouvait à Bakou, d'engager les opérations contre l'Arménie. Deux jours plus tard, un ultimatum fut envoyé au gouvernement arménien; il ne put que s'incliner et le 2 décembre, signa avec le représentant bolchevik un « traité » qui consacrait la disparition de l'Etat arménien indépendant.

La Géorgie fut, des trois républiques transcaucasiennes, celle qui sut le mieux organiser sa vie nationale et qui dura le plus. Proclamée république démocratique le 26 mai 1918, la Géorgie élut une Constituante et les élections donnèrent les résultats suivants :

Social-démocrates menchéviks ...	640.231 voix
Nationalistes arméniens	73.654 —
Nationalistes géorgiens	51.427 —
Parti musulman	47.808 —
Socialistes-révolutionnaires	40.196 —
Bolcheviks	24.513 —
Cadets	14.475 —

Le gouvernement soviétique venait de conquérir l'Azerbeïdjan. Pour donner le change, il signa le 7 mai 1920, avec le gouvernement de Géorgie un traité où il était stipulé :

« 1) Conformément au droit de toutes les nations à disposer d'elles-mêmes, y compris la séparation complète d'avec l'Etat dont il faisait partie — un droit proclamé par la République soviétique fédérale socialiste russe — la Russie reconnaît sans réserve l'indépendance de l'Etat géorgien et renonce volontairement à tous les droits souverains qu'elle avait sur le peuple et le territoire géorgiens.

« 2) Conformément aux principes proclamés dans l'article 1 de ce traité, la Russie s'engage à ne s'immiscer en aucune façon dans les affaires intérieures de la Géorgie...

« 6) La Russie s'engage à interdire le séjour sur son territoire aux groupes et organisations de toutes sortes visant à établir un autre gouvernement en Géorgie, et à les empêcher d'y exercer leurs activités... »

Reconnue par les puissances européennes, la Géorgie vit son statut international consacré définitivement à la Conférence de la Paix à Paris.

Cela n'empêcha nullement les bolcheviks d'organiser leur agression et d'exterminer ce dernier « nid de menchéviks ». Suivant leur tactique coutumière, ils suscitèrent une rébellion à l'intérieur du pays et coururent au secours des insurgés. Ordjonikidzé déclencha l'attaque les 16 et 17 février 1921. La Onzième armée se dirigea vers Tiflis; elle était soutenue par de la cavalerie que commandait Boudieny. Trois jours après les chars soviétiques atteignaient les portes de Tiflis et, dans la nuit du 18 au 19 février, ils attaquaient la ville. Les Géorgiens réussirent à résister aux attaques bolcheviques toute une semaine, bien qu'ils ne disposassent que de 10.000 soldats contre des forces trois fois supérieures.

Certes, le 19 février, une insurrection antibolchevique éclatait en Arménie, tout récemment

conquise, et les rebelles libérèrent Erivan et une grande partie du territoire national. Mais cela ne pouvait créer une diversion suffisante : les bolcheviks amenèrent des renforts et, le 24 février, lancèrent une nouvelle attaque contre Tiflis. Le lendemain, Ordjonikidzé entra en ville. La résistance se prolongea en province jusqu'au 18 mars. Ce jour-là le gouvernement géorgien dut quitter le sol national et se réfugia à Paris.

Cette agression flagrante contre un petit pays souleva en Occident la réprobation universelle. Aucune aide n'avait été fournie à la Géorgie (abstraction faite de deux croiseurs français), mais l'indignation fut tellement forte qu'en 1924 encore, lors de la reconnaissance de la Russie soviétique par la France, Moscou dut accepter une clause spéciale stipulant que la conquête de la Géorgie n'était pas reconnue et que ce pays avait droit à sa légation à Paris.

D'ailleurs l'année 1924 vit se poser à nouveau la question géorgienne. Une insurrection nationale éclata en Géorgie le 28 août. En un seul jour, la moitié du pays fut libérée. Les bolcheviks, pris au dépourvu, eurent recours aussitôt à la force militaire, mais les troupes stationnées se révélèrent insuffisantes. Leur échec ne devait être que de courte durée et tout se passa dans la Géorgie de 1924 comme dans la Hongrie de 1956 : l'Armée

rouge renforcée par de l'aviation et des unités blindées, parvint à reconquérir le pays après vingt jours de combat.

En France, et partout en Europe, cet événement souleva, une nouvelle fois, une indignation considérable. Le Parlement français lui consacra un débat et, sur la proposition de deux chefs de gouvernement, Herriot et MacDonald, la question géorgienne fut inscrite à l'ordre du jour de la cinquième assemblée de la Société des Nations. Après de nombreux discours, l'Assemblée adopta à l'unanimité, le 25 septembre 1924, une résolution présentée par la France, la Grande-Bretagne et la Belgique : le Conseil de la S.D.N. était chargé « de suivre avec attention les événements dans cette partie du monde, de manière à saisir les occasions qui pourraient se présenter d'aider par des moyens pacifiques et conformes aux règles du droit international, au retour de ce pays à une situation normale ». Mais on ne fit rien de plus.

L'impuissance de l'O.N.U. n'est pas, on le voit une nouveauté.

La France continua de compter un ministre de Géorgie comme membre du corps diplomatique jusqu'en 1934, veille de la conclusion du pacte franco-soviétique.

LE SORT DES MUSULMANS EN U.R.S.S.

L'U.R.S.S. n'est pas — ce qu'on oublie souvent — peuplée des seuls Russes; elle n'est pas non plus exclusivement habitée par des peuples slaves. Elle est aussi une puissance musulmane, et les fidèles de Mahomet n'y sont pas moins nombreux qu'en Afrique française. Le nombre des musulmans en U.R.S.S. reste d'ailleurs impossible à évaluer exactement. Le recensement soviétique de 1939 révélait que 20.660.525 personnes vivaient dans des régions traditionnellement habitées par les musulmans. Par rapport à 1926, l'augmentation était de 10 % seulement, alors qu'elle était dans la même période de 15,9 % pour l'ensemble de la population soviétique. Tels étaient les effets de la collectivisation des terres et la famine, qui se révélèrent particulièrement désastreux pour la république musulmane de Kazakhstan : la population tomba de 3.968.289 habitants en 1926 à 3 millions 098.764 en 1939.

La Révolution : ses promesses et ses lendemains

La révolution de 1917 ne pouvait manquer d'avoir des répercussions particulières dans les régions de l'empire habitées par des populations musulmanes.

En mai 1917, un Congrès panmusulman fut convoqué à Moscou. Toutes les provinces musulmanes s'y trouvaient représentées. Le Congrès salua avec joie la chute du tsarisme et l'établissement du gouvernement provisoire. Il demanda la proclamation d'une République démocratique de Russie et l'octroi de l'autonomie culturelle, religieuse et nationale aux peuples de la périphérie de l'empire et aux minorités nationales. Les musulmans étaient du nombre.

Le gouvernement provisoire refusa de s'engager dans cette voie. Seule, la Constituante lui paraissait compétente pour décider du statut futur de la Russie. Elle reconnaîtrait, si telle était l'opinion de la majorité, le droit aux peuples de l'empire de disposer d'eux-mêmes. En attendant, on s'en tiendrait au *statu quo*.

Lénine, qui n'avait pas de ces scrupules, s'em-

para de cette revendication, ce qui aida la tâche des propagandistes bolcheviks parmi les populations non russes.

La victoire bolchevique à Pétrograd retentit jusque dans les provinces les plus éloignées, et accéléra le processus de décomposition de l'empire. Un second Congrès panmusulman se réunit dès novembre, mais cette fois à Oufa, et, encouragé à la fois par les mots d'ordre des bolcheviks et par l'extrême faiblesse de l'Etat russe, il se prononça en faveur de la création d'Etats musulmans indépendants.

Les décrets du nouveau gouvernement n'étaient, comme le disait Lénine, que des moyens de propagande. Ainsi en fut-il de ses décisions à l'égard des musulmans.

Le 19 décembre, fut publiée, sous la signature de Lénine, président du Conseil des Commissaires du peuple, et de Staline, Commissaire du peuple aux nationalités, une proclamation « A tous les musulmans de la Russie et de l'Orient ».

On y disait :

« Camarades frères! La Russie est actuellement le théâtre de grands événements. La fin de la guerre sanglante qui a eu pour cause la rivalité de pays étrangers est près de finir. La domination des rapaces qui ont opprimé l'univers tombe; le monde des injustices sombre, un autre monde s'élève, composé d'ouvriers et d'hommes libres. A la tête de cette révolution se trouve un gouvernement d'ouvriers et de paysans.

« En présence de ces grands événements, nous faisons appel aux travailleurs et aux déshérités musulmans de Russie et d'Orient. Vous tous dont les mosquées et les oratoires ont été détruits, dont les croyances et les coutumes ont été foulées au pied par les Tsars et les oppresseurs de la Russie..., vos croyances et vos usages, vos institutions nationales et culturelles sont désormais libres et inviolables.

« Vous pouvez organiser votre existence nationale en toute liberté. Sachez que vos droits ainsi que ceux de tous les peuples de Russie sont désormais sous la puissante sauvegarde de la révolution.

« Camarades frères! Marchons tous du même pas vers une paix honnête et démocratique. Nous apportons dans les plis de nos étendards la liberté aux peuples opprimés... » (1)

Le gouvernement soviétique fit dans ce sens quelques gestes spectaculaires, qui ne lui coûtaient rien, pour gagner des sympathies parmi les musulmans. Ainsi on gardait à Pétrograd le fameux « *Coran sacré d'Osman* » qui avait été enlevé de Samarcande. Lénine fit restituer en grande pompe cette relique aux musulmans de Samarcande. Mais en même temps, les bolcheviks, qui avaient peu de partisans dans ces régions, y entreprirent un long travail systématique de pénétration. Dès 1918, une Université communiste des travailleurs d'Orient fonctionnait à Moscou, abritant 700 étudiants appartenant à 57 nationalités d'Orient. On les destinait à répandre le bolchevisme dans les pays musulmans par la parole et aussi avec les armes.

Le premier pays auquel s'attaqua le bolchevisme fut le Turkestan, pour la raison très simple que ce fut à Tachkent que se forma le premier fort noyau bolchevik en pays musulman. Conformément au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un congrès musulman avait proclamé l'autonomie du Turkestan, nommé un gouvernement provisoire (sans participation des bolcheviks) et promis d'organiser des élections à une Assemblée constituante. Les bolcheviks ne s'étaient pas résignés à cette solution; ils avaient organisé leur propre gouvernement, si bien que fin décembre 1917, il y avait deux gouvernements au Turkestan; l'un, national-démocratique, à Kokand, et le second, bolchevik, à Tachkent.

Le conflit entre eux d'eux éclata en janvier 1918. Les bolcheviks disposaient de plusieurs milliers de soldats, en grande partie des Russes, alors qu'en face d'eux le gouvernement national ne pouvait compter que sur quelques centaines de volontaires, mal équipés et sans expérience. Le 18 février, un fort détachement de bolcheviks, composé de soldats russes et de prisonniers de guerre autrichiens et hongrois, ralliés aux bolcheviks, arriva devant Kokand. Perfilev, commandant en chef de ce détachement et commissaire à l'armée du gouvernement soviétique de Tachkent, refusa les négociations et ordonna l'attaque. La ville fut facilement conquise. Trois journées de vol, de viols et de pillage suivirent, après quoi les bolcheviks incendièrent la vieille ville et tout le quartier musulman. Plusieurs membres du gouvernement nationaliste furent arrêtés, mais le président Mustafa Chokayev parvint à s'enfuir. Dès le lendemain de l'incendie de la ville, la population fut appelée à se prononcer sur la légitimité du pouvoir. On imagine sans peine qu'elle approuva la constitution du gouvernement bolchevik.

Ainsi, trois mois après la prise du pouvoir, les bolcheviks procédaient à une agression militaire déguisée en guerre de libération nationale, et combinée avec un referendum populaire organisé sous la terreur.

Bien souvent par la suite, ils devaient recourir à cette méthode, et il se trouva à chaque fois des gens pour croire que c'était là un fait sans précédent!

Encouragés par ce succès facile, les bolcheviks de Tachkent se lancèrent à la conquête de l'émirat de Boukhara, l'un des deux pouvoirs demeurés indépendants au Turkestan. Cette fois, ils combinèrent la méthode précédente avec une tactique qui, elle aussi, deviendra classique dans la stratégie bolchevique de conquête: l'alliance provisoire des agresseurs bolcheviks avec une fraction mécontente de la population autochtone.

Le problème se posait en ces termes: l'émir de Boukhara, très attaché au conservatisme, avait dressé contre lui des musulmans plus jeunes et plus libéraux. Les bolcheviks s'entendirent avec eux pour renverser l'émir. L'expédition contre l'émirat commença dans la seconde moitié de février 1918 et, le 13 mars, Kolesov, président du gouvernement soviétique à Tachkent, qui commandait l'opération, arrivait devant les murs de Boukhara. Il conclut une alliance avec « les jeunes boukharans » et ordonna l'attaque contre la ville, mais il avait trop présumé de ses forces ou de la faiblesse de l'ennemi. Après quatre jours de combat, il dut ordonner la retraite.

Ce n'était que partie remise. En septembre 1920, les bolcheviks revinrent avec des forces beaucoup plus nombreuses et aguerries, et s'emparèrent de Boukhara et de l'émirat tout entier. Elles étaient commandées par Frounzé.

Puis, ce fut le tour des musulmans de Bachkirie. Ils avaient formé au début de 1918 un gouvernement indépendant que celui de Lénine reconnut en mars. Cette situation dura deux ans à peine, le temps qu'il fallait aux bolcheviks pour former l'Armée rouge et la mettre sur la voie de la conquête. Vers la fin de 1919, l'Armée rouge entra dans le pays et y instaura un gouvernement communiste. Les Bachkirs répondirent à l'entrée de l'Armée rouge par une insurrection nationale qui fut brutalement réprimée, se répéta pourtant en 1921, étouffée dans le sang une fois de plus. Les effets des premières années du régime soviétique furent sensibles au point de vue démographique: de 1.321.363 habitants lors du recensement tsariste de 1897, la population de Bachkirie était tombée à 741.080 en 1926.

Le troisième pays musulman qui eut à connaître la valeur des promesses bolcheviques fut le Daghestan. Occupé par l'Armée rouge en automne 1920, il s'insurgea à son tour, sans que les bolcheviks pussent réprimer facilement cette révolte. Ils recoururent donc à leur tactique classique des concessions provisoires. Au nom du gouvernement soviétique, Staline promit devant le Congrès du peuple de Daghestan, en novembre 1920, de respecter l'autonomie du pays et le droit coutumier (*Chari'ah*) qui réglait une bonne partie de la vie nationale des musulmans. La révolte se calma, puis on oublia les promesses soviétiques. L'autonomie devint ce qu'elle était déjà dans tous les territoires soviétiques, c'est-à-dire purement fictive, et le droit coutumier disparut. Le Dictionnaire politique soviétique est très précis à cet égard: « *En U.R.S.S. actuellement, le Chari'ah est exterminé.* »

Toutes ces mesures politiques à l'égard des musulmans furent appliquées dans les années 1917-1921, donc en plein règne de Lénine. Cette tendance ne devait que s'accroître au cours de la longue période stalinienne. Deux forces fondamentales des peuples musulmans de l'U.R.S.S. allaient être brisées: leur caractère national et leur attachement à la religion islamique.

En ce qui concerne le premier point, le Parti bolchevik fut le principal instrument de la mise au pas des peuples musulmans. Après l'intégration de ces pays à l'U.R.S.S. ont été frappés par la disproportion entre l'importance de la population russe dans ces pays et le pourcentage des Russes dans la direction des partis communistes de ces régions; qu'on en juge:

	% dans le P.C.	% dans le pays
Kazakhstan	59	20
Kirghisie	52,8	12

(1) *La Revue du Monde Musulman*, volume 51, pp. 7-8.

Sous le règne de Staline la tendance permanente était d'éliminer les éléments autochtones de la direction des P.C., toujours sous prétexte de « *déviations nationaliste petite-bourgeoise* ». Ainsi, en 1927, toute la direction du P.C. de Kazakhstan, composée de Kazaks, fut écartée à la suite de la décision qu'elle avait prise d'accorder la priorité dans la distribution des terres aux paysans kazaks, les paysans russes ou ukrainiens ne venant qu'ensuite. Staline épura cette direction et nomma un bolchevik russe, Philippe Golotchokine, lequel fut d'ailleurs, cinq ans plus tard, épuré à son tour.

Parallèlement à l'influence prépondérante des communistes russes dans les P.C., il se produisit une pénétration démographique de l'élément russe dans ces régions musulmanes (et en conséquence une diminution du pourcentage de l'élément musulman). En Kirghizie, les musulmans représentaient, selon les statistiques soviétiques : en 1926, environ *deux tiers* de la population; en 1939, leur pourcentage n'atteignait que 50 %. L'évolution est la même dans le Kazakhstan :

	1926	1939	1950
Russes	35 %	47 %	49 %
Non-russes	65 %	53 %	51 %

La campagne antireligieuse

Quant à la lutte contre l'Islam, elle fut un aspect de la lutte bolchevique contre toute religion. Depuis la fondation en 1925 de la « Ligue des sans-Dieu » que présidait E. Yaroslavski, membre du Comité central bolchevik, campagne fut menée dans les régions musulmanes contre l'Islam, son clergé et ses croyances. La campagne de propagande était renforcée par la décision gouvernementale de fermer les mosquées et les séminaires musulmans. Pendant toute cette période, les autorités soviétiques se gardèrent bien de révéler le nombre exact de mosquées encore ouvertes au culte en U.R.S.S. Au cours de la deuxième guerre mondiale, le sentiment religieux des musulmans, comme celui des orthodoxes, fut mis au service de l'Etat; c'est alors qu'on apprit, le 16 mai 1942, qu'il y avait à la veille de l'éclatement de la guerre 1.312 mosquées en service. Or, d'après la *Revue du monde musulman*, éditée à Paris (1914, numéro 28, pp. 269-74), il y avait en Russie le 1^{er} janvier 1912 (sans compter Chiva et Boukhara) 26.279 mosquées.

Des concessions provisoires...

Au fur et à mesure que la menace du fascisme se dessinait, Staline crut utile d'appliquer sa tactique classique des concessions provisoires pour pouvoir gagner l'appui de la population soviétique. La religion et l'Eglise furent affectées par ce changement de tactique, en particulier au moment de l'agression allemande de 1941.

Dès le 18 juillet 1941, l'Administration centrale asiatique musulmane répandit par la presse et la radio soviétiques un appel du Mufti invitant tous les musulmans de l'Union soviétique à s'opposer à l'envahisseur fasciste. En mai 1942, une conférence organisée à Ufa rassembla les chefs de l'Islam pour les informer des « *atrocités allemandes commises sur la population musulmane dans les territoires occupés* ». Une autre conférence des chefs musulmans se tint en automne 1942 dans le Caucase et, selon le communiqué officiel, la résolution votée à l'unanimité déclarait : « *Unis par un sentiment commun de haine contre l'envahisseur allemand fasciste et par un amour indestructible envers notre puissante patrie, l'Union soviétique, les participants à cette*

conférence proclament : nous pouvons mourir mais nous ne permettrons jamais que notre pays soit profané et pillé par les cannibales hitlériens ».

Ces serments solennels de fidélité inconditionnelle à l'Union soviétique étaient d'autant plus nécessaires au régime soviétique que beaucoup de musulmans agissaient de façon toute contraire : non seulement ils préféraient souvent tomber aux mains des Allemands plutôt que de périr dans la défense de la patrie du socialisme, mais par-dessus le marché, ils s'engageaient dans l'armée allemande pour combattre l'Armée rouge. Un chiffre est éloquent : Kayoum Khan, organisateur des formations militaires groupant ses compatriotes prisonniers du Turkestan, avait réuni à la fin de la guerre 180.000 engagés volontaires dans les différentes formations de la Wehrmacht ou dans les Waffen S.S.

...à une féroce répression

Effrayées par d'innombrables désertions, les autorités staliniennes eurent recours à la méthode préférée de leur maître : une opération de terreur totale et sans merci visant à punir collectivement la population musulmane sans tenir compte de sa culpabilité ou de son innocence. Dès que le danger allemand fut écarté, on appliqua cette politique : au début de 1944 les soldats de l'Armée rouge et de la N.K.V.D. reçurent l'ordre de procéder à la déportation collective de la population musulmane de la République autonome soviétique des Tchétchènes-Ingouches. L'opération fut déclenchée le 23 février 1944, à l'anniversaire de la fondation de l'Armée rouge : en quelques jours le travail fut parfaitement réussi. Il ne resta plus un Tchétchène-Ingouche sur ce territoire. Or ce peuple musulman vivait jusqu'alors dans sa République, dont les 15.000 km carrés (la moitié de la Belgique) comptaient environ 700.000 habitants.

A l'époque, aucun communiqué, aucun mot dans la presse ne fit connaître à la population soviétique et au monde entier la déportation collective des habitants d'une République autonome. Il fallut, pour l'apprendre, attendre le décret pris le 26 juin 1946, par le gouvernement soviétique, abolissant la République autonome des Tchétchènes-Ingouches, dont la population fut accusée de collaboration avec l'envahisseur. Le crime était d'autant moins prouvé que les troupes allemandes n'avaient même pas occupé le territoire de cette République autonome. Seule, une localité située à la frontière de la République fut, en 1942, aux mains des Allemands pendant un temps très court.

Les Tchétchènes-Ingouches ne furent pas seuls à connaître ce sort : en cette même année 1946, on constata que la province musulmane autonome de Karachie avait disparu de la carte soviétique et que désormais son territoire faisait partie de la République géorgienne. Les autorités soviétiques ne daignèrent même pas rendre publique la suppression de cette province. En 1947 on put constater la disparition des listes électorales du nom de la peuplade musulmane des Balkhars; ils avaient cessé d'exister en tant qu'unité administrative, géographique et ethnique.

La lutte contre l'Islam se poursuivit après la fin de la guerre. La radio, la presse, les écoles reçurent la consigne de reprendre la lutte antireligieuse. La Société pour la diffusion de la connaissance politique et scientifique (nouvelle formule de l'ancienne Ligue des sans-Dieu) étendit son activité aux régions musulmanes. Des musées antireligieux furent ouverts et des conférences prononcées un peu partout.

Cette campagne était accompagnée de mesures concrètes contre la religion islamique : ferme-

ture des mosquées que l'on avait rendues au culte pendant la guerre, suppression des séminaires, interdiction de célébrer les fêtes musulmanes. C'est ainsi que dans la République de Tadjikistan, le vendredi était respecté comme jour de repos, conformément à l'enseignement du Coran. Mais le présidium du Soviet de cette République promulgua en 1949 un décret stipulant qu'« à la requête de nombreux ouvriers, le jour hebdomadaire de repos sur l'ensemble du territoire de la République est reporté du vendredi au dimanche ».

Les dirigeants bolcheviks locaux ne faisaient en ce domaine, comme dans tous les autres, que suivre la ligne tracée par Moscou, et cela jusqu'à la fin du règne de Staline. A peine deux mois avant la mort de Staline, on pouvait lire dans la Grande Encyclopédie soviétique au chapitre consacré à l'Islam : « *L'Islam, de même que toutes les autres religions, a toujours joué un rôle réactionnaire et a été utilisé par les classes exploitantes comme instrument d'oppression de la classe ouvrière et comme moyen mis au service des colonisateurs pour asservir les peuples d'Orient... En U.R.S.S. — résultat de la victoire du socialisme et de la liquidation des classes exploitantes — l'Islam, comme toutes les autres religions, est exterminé. En U.R.S.S., l'Islam ne subsiste que comme vestige d'une des idéologies de la société ancienne.* »

Nouvelle politique à usage externe

La mort de Staline, lourde de conséquences en politique intérieure et extérieure, a également remis en question la politique soviétique à l'égard des musulmans. Dès août 1953, on remarqua, pour la première fois depuis 1945, ce fait caractéristique : le pèlerinage à la Mecque et à Médine, d'un groupe de chefs soviétiques musulmans, triés sur le volet. L'agence officielle Tass fit clairement comprendre à cette occasion que ce pèlerinage marquait le début d'une nouvelle politique, non à l'égard des musulmans d'U.R.S.S., mais à l'égard des musulmans du Proche et du Moyen-Orient. Les pèlerins rendirent visite en effet à de nombreux dignitaires de l'Islam comme le Grand Mufti d'Égypte, et partout répandirent des déclarations sur le libre développement de l'Islam en U.R.S.S. Cette déclaration fut suivie d'une autre et depuis lors elles se succèdent rapidement dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Récemment, à la veille de la Conférence de Bandoeng, s'est tenu à New-Delhi un congrès des pays arabes, où l'Union soviétique était représentée par la Direction spirituelle des musulmans de la partie européenne de l'U.R.S.S., qui publia un manifeste disant notamment : « *Au nom des millions de musulmans d'U.R.S.S., nous nous joignons à la lutte pour l'interdiction de l'arme atomique... Nous, représentants de la religion musulmane, avec notre chef spirituel, le Mufti Chakir Khialetdinov, lançons un appel ardent aux personnalités musulmanes des pays étrangers afin qu'elle participent avec tous les peuples à la juste lutte de défense de l'humanité contre les fauteurs d'une nouvelle guerre.* »

Parallèlement à ces voyages à l'étranger, le gou-

vernement soviétique se mit à distribuer des invitations aux musulmans du Proche et du Moyen Orient, afin qu'ils viennent en U.R.S.S. et constatent que l'Islam y jouit d'une entière liberté. En effet, il se trouva, comme toujours en pareils cas, des personnages, parfois ecclésiastiques, pour servir ces buts soviétiques. La synchronisation parfaite de cette politique à l'égard de l'Islam avec l'ensemble de la tactique soviétique s'est trouvée officiellement consacrée par les honneurs que Moscou rend aux chefs musulmans, par exemple la récente décoration de l'Ordre du Drapeau rouge remise au président de la Direction spirituelle des musulmans de l'Asie centrale, Ichan Babakhan.

Les musulmans soviétiques toujours opprimés

Si ces procédés nouveaux mais encore accéssoires rendent certainement la vie moins dure aux musulmans soviétiques, le régime post-stalinien n'en continue pas moins à respecter les deux principes fondamentaux de sa politique à l'égard des musulmans : prépondérance accordée aux non-musulmans, aux communistes surtout, dans la direction politique des Républiques musulmanes, et hostilité foncière à l'égard de l'Islam en tant que religion et Eglise.

A l'appui du premier point, la Kirghizie et le Kazakhstan constituent des preuves récentes. En Kirghizie, où l'élément non-musulman ne représente que 22 % de la population, la composition nationale des organismes directeurs du P.C., selon les statistiques des deux derniers Congrès (1952- et 1954) est significative : le Présidium (Bureau politique) du Comité central se compose de 35 membres, dont 10 non-Kirghizes (28 %). Le Comité central compte 85 membres, dont 29 non-Kirghizes (34 %). Le secrétariat du Comité central — véritable maître du parti — révèle une proportion encore plus défavorable aux indigènes, sur 9 membres, 6 non-Kirghizes (66 %).

Au Kazakhstan, le passage du pouvoir aux mains des non-musulmans s'est accentué depuis 1953. A la mort de Staline, le premier secrétaire du C.C. du Parti était un musulman indigène : Chaïakhmetov. En février 1954, à la suite de la visite de Khrouchtchev, il fut relevé de ses fonctions ainsi que son adjoint; leurs successeurs furent deux Russes, envoyés de Moscou : P. Ponomarenko, membre suppléant du Bureau politique du P.C. de l'U.R.S.S., et L. Brejnev.

En août 1955, Ponomarenko fut nommé ambassadeur des Soviets à Varsovie et Brejnev promu premier secrétaire du parti; un autre communiste russe, Ivan Yakaviev, prit sa place de premier secrétaire adjoint du Comité central du Kazakhstan.

En ce qui concerne la lutte antireligieuse, rappelons qu'à la Conférence organisée en janvier 1955 à Moscou, et qui réunissait 80 dirigeants de la campagne antireligieuse en U.R.S.S., le directeur du Bureau central des conférences du Ministère de la Culture du Kazakhstan, M. Sagindykov, déclara que son service comptait environ 10.000 confédérateurs antireligieux, parmi lesquels beaucoup d'hommes venus pour défricher les terres vierges du Kazakhstan.

REMARQUES POUR CONCLURE

Cette reconquête par les bolcheviks des territoires séparés de l'Empire des tsars en vertu des principes qu'eux-mêmes avaient proclamés constitue comme une répétition générale de la domestication des pays aujourd'hui satellites au lendemain de la seconde guerre mondiale. Rien ne

montre mieux que celle-ci ne fut pas une innovation stalinienne. Elle était dans la nature de l'impérialisme bolchevik, accidentellement associé à l'impérialisme russe.

1) Tous ces exploits bolcheviks eurent lieu durant la période héroïque du bolchevisme, en

plein règne de Lénine (sauf l'écrasement de l'insurrection en 1924). Ni les principes hautement proclamés ni les traités solennellement signés n'ont empêché la première équipe bolchevique, dirigée par Lénine et par Trotski, de se lancer dans la voie d'agressions, et de conquêtes, chaque fois où cela ne comportait aucun risque de complication internationale et n'offrait pas trop de difficultés étant donné la faiblesse de l'adversaire.

2) Dans toutes ces républiques, le peuple a été violemment antibolchevik, comme les élections l'ont partout montré : c'était une raison de plus pour Moscou de ne se fier qu'à la force brutale. Les communistes locaux ont joué le rôle des auxiliaires comme plus tard en Europe orientale. A eux seuls, ils n'auraient pu conquérir le pouvoir, même par la force.

3) Ces républiques, très inférieures en nombre à la Russie soviétique, ne pouvaient s'opposer avec succès sur le terrain militaire. Mais on doit

constater qu'à part en Géorgie, les bolcheviks ne rencontrèrent nulle part de résistance sérieuse. Les populations, tout en étant hostiles aux bolcheviks, s'inclinaient devant le plus fort, faute presque toujours de guides, qui ne fussent pas comme anéantis devant l'inexorable volonté de puissance qui animait les bolcheviks.

4) Il faut terminer sur une note sévère. Les bolcheviks sont restés fidèles à leur volonté annexionniste, les Occidentaux à leur passivité. En 1920, en 1924, ils furent indignés mais ne firent absolument rien pour empêcher ces crimes contre le droit des peuples. Au lendemain de 1945, ils ont laissé Staline s'emparer de l'Europe orientale comme ils avaient laissé Lénine reprendre aux peuples émancipés de l'ancien empire leur indépendance. Comment s'étonner qu'ils soient demeurés fidèles à cette tradition lors de la révolution hongroise?

Le drame géorgien — dont le drame hongrois a été une réplique si exacte — n'est-il pas déjà à peu près oublié?

III. — La légende de la place vide

L E pouvoir des Soviets, vu l'absence dans le pays d'embryons tout prêts de l'économie socialiste, devait créer pour ainsi dire sur un terrain nu des formes nouvelles, socialistes, de l'économie », lit-on dans le dernier écrit publié sous la signature de J. Staline : « *Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.* » (*Les Cahiers du Communisme*, Paris, novembre 1952, p. 6). C'est là une affirmation qu'on est généralement porté à accepter sans hésitation — et pourtant elle est loin d'être juste.

La Russie d'avant 1914 était assurément un pays en retard du point de vue économique : la part qu'occupait dans la production l'industrie de type moderne était très restreinte, et, en ce sens, il reste vrai qu'elle ne présentait pas les caractères économiques qui, selon Marx, sont nécessaires pour passer du capitalisme au socialisme : elle n'était pas à la fin de l'expansion capitaliste, mais au début.

Cela dit, l'économie russe présentait au début du siècle deux caractères dont la constatation diminue singulièrement les mérites que s'attribuent les dirigeants soviétiques : elle était en plein essor et, dans son secteur moderne, elle se trou-

vait, sur le plan de l'organisation et de la technique, parmi les plus modernes du monde.

Les premières années du siècle n'ont pas été, sur le plan politique, particulièrement favorables. En 1904-1905 eut lieu la guerre russo-japonaise, terminée par la débâcle des armées russes, leur retrait de Mandchourie, la cession aux Japonais de la presqu'île de Liao-Toung avec la forteresse de Port-Arthur, ainsi que de la moitié de l'île Sakhaline, plus l'abandon des concessions en Corée et la reconnaissance du protectorat du Japon sur ce dernier pays. En 1905-1907 eut lieu une révolution qui entraîna une vague de grèves gigantesques dans les villes, un mouvement paysan contre les propriétaires fonciers, une baisse et une interruption de production. Enfin 1905 et 1907 furent des années de récoltes déficitaires, récolte désastreuse en 1905, ce qui obligea d'affecter sur le budget des secours considérables à la population victime de la famine.

Malgré cela, l'économie russe réalisa durant cette période des progrès remarquables, à peu près dans tous les secteurs; l'agriculture elle-même, pourtant particulièrement arriérée, était sur la voie de transformations capitales (1).

A) L'ESSOR ÉCONOMIQUE

Notons succinctement quelques chiffres qui traduisent l'essor de l'économie russe.

	POPULATION		totale	
	urbaine			
1900.....	14,1		109,6	
1914.....	24,7	+ 75 %	139,3	+ 27 %
1925.....	26,3		147,0	
1939.....	55,9	+ 112 %	170,5	+ 16 %

(D'après Prokopowicz : *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 38.)

D'abord, l'accroissement de la population urbaine. De 1900 à 1914, la population totale passe de 109.600.000 à 139.300.000, soit un accroisse-

ment de 27 %. La population urbaine passe de 14.100.000 à 24.700.000, soit 75 %. La part de la population urbaine dans la population globale passe ainsi de 12,8 à 17,7 %.

En comparant les mouvements de la population durant cette période à celle de la période de durée analogue qui a précédé la seconde guerre mondiale, on s'aperçoit :

a) que le régime soviétique a ralenti considérablement le progrès démographique;

b) que l'accroissement de la population urbaine, tout en étant moins considérable de 1900 à 1914, soutient pourtant la comparaison quant

(1) Une large partie des éléments figurant dans cette étude est empruntée à un article publié dans *B.E.I.P.I.*, n° 88, 1^{er}-15 mai 1953, *Staline et la légende de la place vide*.

au rythme avec celui des années 1926-1939, qui sont celles des deux premiers plan quinquennaux, c'est-à-dire de la grande poussée d'industrialisation et, par suite, d'urbanisation.

LA CONSTRUCTION : Pour loger cette population nouvelle, il faut construire. L'importance de l'effort fourni ressort de l'étude publiée par le Comité central de statistiques : dans les villes de plus de 10.000 habitants, le nombre des maisons d'habitations passa de 1.777.000 en 1904 à 2.243.000 en 1914.

En très peu de temps, la construction d'immeubles à plusieurs étages rendit méconnaissables certaines villes, comme Kiev. L'augmentation du « fonds d'habitation », de 1904 à 1914, fut au moins de 40 millions de mètres carrés.

Or, le plan quinquennal de 1945-1950, établi en vue de relever les ruines de la guerre, fixait comme objectif aux branches intéressées « la construction dans les villes et les villages de 72 millions de mètres carrés » de locaux d'habitation.

Compte tenu de la différence des circonstances, on ne peut pas trouver médiocres les réalisations d'avant guerre en ce domaine.

PRODUCTION INDUSTRIELLE : De 1900 à 1913, la production totale de la grande industrie dans les 50 gouvernements de la Russie d'Europe a évolué comme suit, globalement, en millions de roubles et par tête d'habitants.

1900.....	861,7 millions	8,8 roubles
1913.....	1.665,0 —	14,3 —

Compte tenu de la hausse des prix, l'augmentation était de 74,1 % pour l'ensemble de la production, de 46,2 % par tête d'habitants.

C'est là un rythme d'accroissement déjà fort rapide.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR : Mêmes symptômes favorables pour ce qui est du commerce extérieur. Grâce à l'accroissement, à partir de 1909, des récoltes et à la hausse des prix sur le marché international, la valeur des exportations (dont les principaux articles étaient les céréales, le bois, les œufs, le beurre, le lin, la laine) atteint, en 1913, un chiffre jamais encore réalisé, soit 1.520 millions de roubles, supérieur de 50 % aux exportations de 1903. Les importations augmentent de 101 % (1.374 millions de roubles contre 681 millions en 1903), et comme les exportations excèdent alors toujours les importations, la période se solde en dix ans par une balance sans précédent de 3.500 millions de roubles.

RECETTES BUDGÉTAIRES : Parallèlement à ce développement de la production, les recettes budgétaires augmentèrent de 68 % (3.147 millions de roubles en 1913, contre 2.031 millions en 1903), tandis que le chapitre des dépenses s'accroissait de 64 % (3.094 millions contre 1.883 millions). La guerre avec le Japon, l'aide aux victimes des mauvaises récoltes (jamais avant la guerre la population ne souffrit de la faim et ne mourut en aussi grand nombre que sous les Soviets), la construction des chemins de fer, etc., nécessitaient des dépenses extraordinaires qui furent couvertes — sans aucune difficulté — par des emprunts extérieurs et intérieurs.

MOUVEMENT DES CAPITAUX : La Banque nationale d'Empire, l'une des plus importantes du monde, qui, sous des formes diverses, prenait une part active à la vie économique du pays, augmente de 100 % sa réserve d'or en 1904-1913 (1.556 millions de roubles contre 769 millions en 1903). La guerre avec le Japon avait donné lieu à l'émission, en 1906, de 350 millions de roubles

de billets, mais cela n'eut pas d'effet inflationniste majeur en raison de l'essor pris par l'économie dans les années suivantes. La totalité de la circulation fiduciaire était couverte par l'or.

Outre la Banque d'Etat, l'économie nationale était desservie par des banques privées. A partir de 1903, leur nombre passe de 37 à 47 et leur bilan général passe de 1.522 millions de roubles à 6.233 millions en 1913. Cette augmentation de 300 % du capital social des banques, des dépôts, comptes courants, opérations d'escompte, prêts, comptes de correspondants, témoigne incontestablement d'un extraordinaire essor de l'activité économique. Cet essor s'exprime par la fondation à un rythme accéléré de sociétés anonymes, industrielles et commerciales, qui prend des proportions dépassant de beaucoup le fameux mouvement des années 1890.

En 1909 se constituent 136 sociétés au capital social de 109 millions de roubles; en 1910, 198 au capital de 224 millions; en 1911, 262 au capital de 321 millions; en 1912, 342 au capital de 401 millions et enfin, en 1913, 372 sociétés au capital de 545 millions.

ACCROISSEMENT DES CAPITAUX RUSSES : Ce qui saute aux yeux dans les sociétés anonymes d'avant 1914, c'est le volume croissant des capitaux russes, de beaucoup supérieur aux apports étrangers. Ce phénomène témoignait de ce que, pour le financement de la production, une réserve considérable de capitaux se constituait déjà dans le pays. L'accroissement des moyens dont disposaient les établissements de crédit, y compris les coopératives, témoigne du même phénomène : de 258 millions de roubles en 1909, ils passent, en 1914, à 779 millions, soit en augmentation de plus de 200 %. Autre indice d'enrichissement, l'augmentation des dépôts dans les caisses d'épargne dont 75 % des déposants étaient des paysans aisés, des petits commerçants, des artisans et des employés. De 1903 à 1914, le nombre des déposants augmente de 4 millions (8.922.000 en 1913) et leurs dépôts passent de 861 millions de roubles à 1.685 millions, soit en augmentation de 100 %. L'enrichissement réalisé, représenté non plus par de l'argent mais par des objets, a pour expression matérielle l'accroissement du capital de fonds (bâtiments, force motrice, machines, équipement, entrepôts, inventaires, etc.) des entreprises industrielles et commerciales : pour les premières, il passe de 2.367 millions en 1904 à 3.493 millions de roubles, pour les secondes de 956 millions à 1.484 millions.

CHARBON : En 1887, dans tout l'Empire (non compris la région de Dombrowa en Pologne), il avait été extrait 155 millions de pouds (2), à peu près autant qu'au Japon. En 1888-1893, la production augmenta de 75 %, en 1894-1903 de 190 %, en 1904-1913 de 138 %, malgré la révolution et les arrêts de production. Dans le bassin du Donetz, pour la seule année 1911, la production augmenta de 19 % et même, en 1913, de 20 %. Dans l'Oural, où l'industrie commençait seulement à substituer les combustibles minéraux au bois, la production s'accrut de 300 %.

FONTE-ACIER : Dans les années 80 du XIX^e siècle, la production de fonte faisait en Russie ses premiers pas. En 1887, le total produit dans l'Empire (non compris la Pologne) ne fut que de 32,4 millions de pouds, moins qu'en Belgique et un peu plus qu'en Suède alors. Mais au cours des six années suivantes, de 1888 à 1893, la production de fonte fait un énorme bond en avant : elle augmente de 80 %. Durant les années 1894-1903, le bond est encore plus grand. Par rapport

(2) 1 poud = 16,4 kg.

à 1893, la production de fonte s'accroît de 111 %. Les dix ans précédant la guerre, 1904-1913, se soldent par une nouvelle augmentation de 95 %. C'est dans la principale région métallurgique du Sud, où il y a du charbon dans le bassin du Donetz, du minerai de fer à Krivoï Rog et près de Kertch, qu'étaient concentrés 74 % de la production de fonte et la production des fonderies y augmente de 127 %.

La production d'acier se développait parallèlement. Elle augmente en 1888-1893 de 105 %, en 1894-1903 de 95 %, en 1904-1913 de 90 %. Dans le Sud, la production d'acier, pour les dix ans précédant la guerre, augmente de 120 %. Quantitativement, la métallurgie russe était loin derrière d'autres pays, mais, techniquement, son niveau n'était nullement inférieur à celui de la technique mondiale. Dans le sud de la Russie, en 1912, la production de fonte par fourneau donnait 3.152.000 pouds, dépassant la norme anglaise (2 millions de pouds), allemande (2,6 millions de pouds), et ne le cédant qu'à l'Amérique où la production par fourneau s'élevait à 5 millions de pouds environ.

INDUSTRIES DIVERSES : En liaison étroite avec l'accroissement de l'extraction du charbon et de la fonte des métaux (de 1905 à 1914, la production du *cuivre* passa de 519.000 pouds à 2.536.000, soit une augmentation de 400 %), l'industrie des constructions mécaniques, point faible dans l'économie des pays arriérés, commença à se développer.

La production des *machines agricoles* passa de 13,3 millions de roubles en 1900, à 38 millions en 1908 et à 60 millions en 1913, dépassant la valeur des machines importées. Les constructions mécaniques générales, dont le principal effort avait porté pendant des années sur la construction de locomotives, de wagons, d'équipement de chemins de fer, font de grands progrès dans les années précédant la guerre et, en 1910-1913, elles doublent leur production, qui passe de 101 millions de roubles à 200 millions. Une section d'automobiles est créée, en 1908, à l'usine russo-baltique de Pétersbourg, tandis que la construction d'une usine d'automobiles commence à Moscou à la veille de la guerre. Avec la construction d'avions du type Sikorsky (3) qui avait obtenu le premier prix au concours d'avions militaires en 1912, l'industrie aéronautique russe fait ses premiers essais fort réussis.

ELECTRICITÉ : Même en ce domaine, où les pays les plus avancés eux-mêmes n'en étaient encore qu'aux premiers pas, la Russie n'était pas une place vide.

Dès 1913, sans compter les centrales en construction, elle disposait de 1.100.000 kw de puissance effective. Toutes les grandes villes, bon nombre de petites étaient éclairées à l'électricité. Dans 39 villes, il y avait des tramways électriques et l'industrie commençait à avoir recours à l'électricité : ainsi, de 1904 à 1910, la métallurgie du Sud doubla la puissance de ses installations électriques, les substituant aux machines à vapeur.

A la veille de la Révolution de Février 1917, le gouvernement publia un plan de construction de 12 centrales hydroélectriques (dont une sur le Dniepr), après quoi devait être entreprise la construction d'un autre réseau de centrales hydrauliques d'une puissance une fois et demie supérieure aux premières.

PÉTROLE : La production du pétrole se développait en Russie à partir de 1885 et à une cadence rapide. En 1891, elle produisit 706 millions de pouds. En 1900, elle occupait le *premier rang*

avec 57 % de la production mondiale, mais, pendant la révolution de 1905, les ouvriers saccagèrent les champs pétrolifères de Bakou et, sur 1.556 puits en exploitation, il n'en resta que 800. La production commencée, à partir de 1896, dans le Caucase du Nord, à Grozni, et, à partir de 1910, à Maïkop, ne pouvait couvrir les pertes subies par l'industrie pétrolière de Bakou. Aussi en 1913 la production totale de pétrole fut-elle inférieure de 150 millions de pouds à celle de 1901.

En 1954, avec 23.844 tonnes, la Russie a donc produit moins de trois fois plus de pétrole qu'en 1891 (705 millions de pouds, ou 8.578 tonnes).

L'INDUSTRIE TEXTILE : La première place revient à la production du *coton*, qui ne cessait d'agrandir et d'améliorer son équipement. En 1890, l'Empire possédait 3.457.000 fuseaux, en 1900, 6.466.000, en 1909, 7.829.000, en 1911, 8.600.000, en 1913, 9.213.000. Une partie se trouvait en Pologne, principalement à Lodz, mais tous travaillaient pour le marché russe. La qualité de la production, surtout dans la région de Moscou, la plus importante de toutes, était très élevée. A cet égard, aucun pays ne pouvait soutenir la concurrence avec les cotonnades russes exportées en Perse, en Turquie, dans les Balkans, en Mongolie. Quelle différence avec la production soviétique qui, pendant les plans quinquennaux, dispensait à la population du rebut et une qualité misérable.

Par le nombre de fuseaux, la Russie de 1913 occupait la quatrième place dans le monde, après la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne.

L'industrie lainière, pour l'époque, n'était nullement faible. Elle avait pour base 181 millions de brebis et de chèvres. Or, même quarante ans plus tard, l'U.R.S.S. n'en a pas autant. Les laines fines qu'on importait d'habitude d'Angleterre et de France pour les gens aisés étaient supérieurs aux lainages russes, mais les gros draps fabriqués en Russie (couvertures, châles, étoffes pour manteaux, capotes de soldats) étaient très bons et leur solidité exceptionnelle leur avait valu à juste titre la réputation d'être « inusables ». La production de l'industrie lainière antérieure à 1914, dans les frontières de l'U.R.S.S. d'avant 1940, a été évaluée à 95 millions de mètres par les statistiques soviétiques. Cependant, les chiffres des *Perspectives de développement de l'économie nationale* (Moscou, 1928, sous la direction de Stroumiline, tableau 17) indiquent pour 1913 plutôt 110 millions de mètres. Avec une population augmentée de 30 millions d'habitants, la production lainière de 1937 n'a donné que 98 millions de mètres. Or le plan en avait promis 200 millions!

La Russie des tsars était le plus important producteur de *lin* du monde. A elle seule, elle pouvait couvrir les besoins mondiaux. Par le nombre de fuseaux, elle occupait la troisième place dans le monde, dépassée seulement par l'Angleterre et la France. La production mécanique des tissus de lin s'élevait en 1913 à 219 millions de mètres. C'est seulement vingt-quatre ans plus tard que l'U.R.S.S. est parvenue à dépasser ce chiffre, mais nullement à égaler la quantité totale produite. Car, outre le traitement industriel du lin, existait aussi le traitement familial dans les campagnes, lequel dépassait de beaucoup la production industrielle. En 1909-1912, sur 24 millions de pouds de fibres de lin, 14,7 millions furent exportés à l'étranger, 3,4 millions allèrent aux

(3) Contraint d'émigrer aux Etats-Unis après la révolution, Sikorsky a grandement contribué au développement de l'aviation américaine. — N.D.L.R.

usines et 5,9 millions furent transformés par voie artisanale. A l'époque soviétique tout cela disparut. Les articles de lin russes, qui alliaient la beauté du travail à la finesse du tissu et à une

solidité exceptionnelle, étaient réputés dans le monde entier.

On ne peut dire cela aujourd'hui d'aucun produit soviétique.

B) LA CONCENTRATION INDUSTRIELLE

La Russie a toujours été un pays d'entreprises gigantesques. Il y a plus de deux cents ans, à la fin du règne de Pierre le Grand, c'est-à-dire en 1725, on y comptait 233 manufactures (soie, toile, drap, toile à voiles, etc.), avec une main-d'œuvre atteignant souvent 1.500 ouvriers. Des fabriques aussi énormes, auxquelles la main-d'œuvre était fournie par les paysans serfs de l'Etat, n'existaient nulle part en Europe.

Sous l'influence de nombreux facteurs, notamment de l'investissement de capitaux étrangers qui, certes, ne venaient pas en Russie pour y bâtir ou faire travailler des petites entreprises de type artisanal, le processus de concentration, d'expansion de ces entreprises prit des proportions jamais encore atteintes dans le monde. En 1901, on comptait dans l'industrie soumise au contrôle de l'inspection des usines 243 entreprises très importantes; en 1910, 324; en 1913, 344, la moyenne des ouvriers par entreprise s'établissant alors à 2.358. Dans le total de la main-d'œuvre employée par les entreprises occupant plus de 50 personnes, les ouvriers des plus gros établissements (plus de 1.000 personnes) représentaient en 1901, 35 %, en 1910, 42,2 %, en 1913, 46 %.

D'après un ouvrage de Pogogef, publié par l'Académie des Sciences, la Russie possédait, en 1902, 302 grandes fabriques occupant chacune

plus de 1.000 ouvriers et, ensemble, 710.000 ouvriers (4).

Or, en Allemagne, d'après les statistiques industrielles de 1895, on comptait seulement 296 entreprises de la même importance, occupant ensemble 563.000 ouvriers. « On voit donc que les plus grosses fabriques l'emportent par leur nombre et par leur personnel ouvrier sur celles de l'étranger. » La même constatation s'impose, si on compare la grande industrie russe et la grande industrie belge. « D'après les statistiques industrielles de 1896, la Belgique possédait 184 entreprises occupant chacune plus de 500 ouvriers et toutes ensemble 160.000 ouvriers, tandis que cette catégorie d'entreprises en compte, en Russie, 726 avec près d'un million d'ouvrier. »

« La comparaison des résultats des statistiques industrielles belge et russe permet de se faire quelque idée du développement extraordinaire de la grande industrie en Russie. En Russie, à cause du lent développement de l'industrie, ce sont les grandes entreprises qui prédominent. »

D'après un autre économiste russe de l'époque, Tougan-Baranowsky, qui étudia le ralentissement du développement industriel au cours des années troublées du début du siècle, le nombre des ouvriers, dans les entreprises soumises à l'inspection (5), se présentait de la sorte :

Fabriques et ateliers	Nombre d'ouvriers		Pourcentage
	1901	1908	
Moins de 100 ouvriers	418.700	352.700	— 16 %
De 100 à 500 ouvriers.....	495.500	472.100	— 5 %
De 500 à 1.000 ouvriers.....	272.000	288.300	+ 5 %
Plus de 1.000 ouvriers.....	525.600	655.200	+ 25 %
TOTAUX.....	1.711.800	1.768.300	+ 3 %

On voit que le phénomène de la concentration industrielle — caractéristique du développement

du capitalisme occidental à son apogée — avait pris en Russie une vigueur singulière.

CONCLUSION

Ces indications, sans doute fastidieuses, bien que brèves, permettent assurément de conclure que la Russie d'avant 1914 n'était ni la place vide, — le terrain nu dont a parlé Staline, — ni un pays mort, enseveli dans l'immobilité.

Assurément, le développement économique sous le signe du capitalisme n'alla pas en Russie sans heurts, ni sans difficultés et sans souffrances pour les salariés, mal protégés encore par la législation sociale, comme cela s'était produit dans toutes les nations occidentales. Au développement de l'appareil industriel, les socialistes ne s'opposaient plus, comme certains d'entre eux l'avaient fait au début du XIX^e siècle, épouvantés par le spectacle de la prolétarisation de fractions relativement importantes de la population ouvrière. Mais ils pensaient que l'industrialisation — nécessaire à l'accroissement de la production — pou-

vait se faire sans que les salariés fussent soumis à une exploitation inhumaine. C'est cette industrialisation sans souffrance ouvrière que l'on était en droit d'attendre des bolcheviks maîtres du pouvoir, puisqu'ils se réclamaient du socialisme.

On sait trop ce qu'il en a été.

(4) Ce résumé de Pogogef et le suivant sont empruntés à un article de G. Alexinsky, paru dans le *Mouvement socialiste* d'Hubert Lagardelle, en mai 1911, sous ce titre significatif : « Les formes américaines du capitalisme russe ».

(5) En Russie, toutes les entreprises n'étaient pas soumises à l'inspection des fabriques. Y échappent : 1° les entreprises ayant moins de 7 ouvriers; 2° les ateliers de l'Etat; 3° les ateliers de chemins de fer; 4° les entreprises minières.

IV. — La tare quarantenaire de l'économie soviétique : la non-rentabilité

CE quarantième anniversaire du coup d'Etat d'octobre fournit à tous les commentateurs des choses de Russie l'occasion de mesurer le chemin parcouru. Les chiffres disponibles permettent de constater que la dictature bolcheviste a industrialisé l'U.R.S.S., quelle a développé dans des proportions impressionnantes les productions de base et qu'elle a imprimé un essor extraordinaire aux industries travaillant pour l'équipement, mais qu'elle a négligé les branches destinées à fournir des biens de consommation et qu'elle a laissé l'agriculture, et surtout l'élevage, dans un état de stagnation caractérisée.

Pour éviter d'aligner des chiffres, nous entendons faire le bilan de ces quarantes ans d'une autre manière. Négligeant la comparaison brute des chiffres absolus (comparaison que nous avons déjà faite et que nous aurons encore l'occasion de faire), nous examinerons ci-dessous l'indice qualitatif par excellence d'une économie : *la rentabilité*. L'économie soviétique a-t-elle fait des progrès dans ce domaine, est-elle devenue capable de se développer par ses propres moyens ? C'est à cette question cruciale que nous nous proposons de répondre.

La propagande officielle jongle avec des millions de tonnes et des milliards de kilowatt-heures en croyant démontrer ainsi que, quarante ans après Octobre 1917, l'U.R.S.S. est devenue une grande puissance industrielle et un pays socialiste modèle, dont les nations occidentales devraient suivre l'exemple. La plupart des observateurs du monde libre s'inscrivent en faux contre la seconde affirmation ; ils admettent, à peu d'exceptions près, la première.

Cependant, même la première affirmation nous semble fort sujette à caution. Nous ne contestons évidemment point que l'U.R.S.S. produit des quantités impressionnantes d'énergie, d'acier, de machines, d'équipement industriel, voire des bombes H garnissant des fusées intercontinentales. La question essentielle est de savoir ce que cela lui coûte. S'il lui faut deux ou trois fois plus d'outillage et de travail qu'à la puissance d'en face pour produire les mêmes quantités de qualité à peu près égale, cet outillage et ce travail lui font défaut pour des activités tout aussi essentielles dans d'autres secteurs de l'économie nationale.

Beaucoup de nos contemporains ne semblent pas se rendre compte du véritable sens du terme « industrialisation ». Ce terme se confond pour eux purement et simplement avec des quantités sans cesse croissantes de fer, de charbon, de kilowatts et de machines. Mais est-ce uniquement pour cela que, depuis la seconde moitié du siècle dernier, des nations de plus en plus nombreuses se sont engagées dans cette voie, désireuses d'imiter l'Angleterre d'abord, les Etats-Unis ensuite ? La poussée industrialisatrice est déterminée par le double désir d'économiser des efforts et d'augmenter les richesses. L'industrialisation n'a un sens que si elle permet de produire une quantité donnée de biens avec moins d'effort ou bien, ce qui revient au même, de produire plus de biens avec un effort donné. L'accumulation inconsidérée de métal, de charbon, de naphte ou d'outillage sans réduction appropriée de l'effort est une absurdité. Personne, à moins d'être fou ou d'y être contraint, ne s'imposerait des privations

et un labeur excessif pour le simple plaisir d'avoir plus de machines que le voisin, si ces machines ne contribuent pas à l'amélioration de son bien-être.

Or, le fait est là, reconnu par tous à l'exception des communistes : le bien-être du peuple soviétique ne s'est pas amélioré au cours des quarante années écoulées. On a multiplié les machines pour le plaisir d'avoir plus de machines (il est vrai que, pour la caste régnante, ce plaisir n'est pas contemplatif mais éminemment utilitaire puisque les machines sont destinées à fabriquer des armes). Et on ne se soucie que très modérément de ce que coûtent ces machines en force humaine, en dépense de travail.

La puissance industrielle d'une nation ne se mesure qu'en second lieu par les quantités produites. Elle se mesure tout d'abord par le coût de cette production, autrement dit par la productivité. Et l'industrialisation elle-même se mesure moins par son rythme de progression que par le coût de cette progression. Anticipant sur la suite de notre étude, nous croyons utile de rappeler le jugement sobre et concis que portait, voici trois ans, M. François Perroux sur l'industrialisation soviétique (c'est nous qui soulignons) :

« *S'il [le gouvernement soviétique] était resté fidèle à la tradition européenne qu'est la participation à l'économie mondiale, il est hautement vraisemblable qu'il eût atteint à moindres frais des résultats meilleurs (1).* »

Le point de départ

La Russie d'avant 1917 était ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler un pays sous-développé, quoique sensiblement plus évolué que la plupart des pays ainsi dénommés à l'époque présente. Elle était en tout cas à la traîne des nations industrielles et — les bolchevistes le disaient eux-mêmes — plus éloignée d'une révolution socialiste qu'aucune des autres grandes nations européennes.

Au lendemain de leur coup d'Etat d'Octobre 1917, les Lénine, Trotski, etc., se trouvèrent à la tête d'un pays où aucune des conditions du socialisme n'était donnée. Ils avaient mis la charrue avant les bœufs : leur révolution « socialiste » perpétrée, ils se virent obligés de créer après coup les conditions du socialisme. En renversant le capitalisme avant terme, ils l'avaient empêché de réaliser ces conditions et d'accomplir ce qui était, aux yeux de Marx, sa mission historique par excellence. Force leur fut donc de se substituer au capitalisme et de faire sa besogne à sa place. C'est ainsi que l'industrialisation devint dès le premier jour le *leitmotiv* et le slogan de leurs thèses, discours et proclamations. Et, comme cette industrialisation ne pouvait désormais s'accomplir que dans une économie d'ores et déjà collectivisée, elle s'identifiait de plus en plus, pour eux d'abord et pour tant d'Occidentaux crédules ensuite, avec « l'édification du socialisme ».

Lénine et ses compagnons eurent donc à résoudre les mêmes difficultés qu'ont à affronter tous les pays faiblement ou à peine industrialisés. Un pays arriéré désireux de s'industrialiser a

(1) F. Perroux, *L'Europe sans rivages*, p. 179.

besoin d'énormes fonds de démarrage avant que le développement de sa propre productivité ne lui permette de trouver dans sa propre économie des fonds d'investissement suffisants.

D'autres pays, qui avaient précédé la Russie dans la voie de l'industrialisation, s'étaient trouvés devant le même problème. A la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e, les Etats-Unis d'Amérique l'avaient résolu en faisant appel aux capitaux de l'Europe occidentale, ce qui leur permit d'échapper aux privations que le refus de ce concours aurait infligées à leur population. Les nations de l'Europe occidentale s'étaient procuré le fonds de démarrage nécessaire à leur industrialisation grâce aux richesses considérables que les conquêtes coloniales mettaient à leur disposition; l'exploitation inhumaine des salariés à l'époque de l'industrialisme adolescent fournissait des fonds supplémentaires. Et, à l'aube de l'ère industrielle proprement dite, aux XVI^e et XVII^e siècles, c'était l'Etat lui-même qui, se substituant au capitalisme privé encore impuissant, se fit le démiurge des premières manufactures. Il est étonnant que l'on n'ait pas encore fait le rapprochement, pourtant frappant, entre les pratiques soviétiques actuelles et la doctrine mercantiliste d'il y a trois ou quatre siècles. Partisans d'une économie dirigée par l'Etat, les mercantilistes demandaient à celui-ci de subventionner les industries naissantes et de leur assurer le fonds d'accumulation nécessaire par une législation draconienne allant jusqu'au travail forcé et à la fixation d'un salaire maximum qu'il était interdit de dépasser. Les débuts de l'industrialisme européen sont caractérisés par le pillage des colonies, l'esclavage dans les pays d'outre-mer et le travail forcé en Europe même.

Ces méthodes d'un autre âge ne semblaient plus devoir s'imposer depuis la fin du XIX^e siècle. Le capitalisme d'Europe occidentale et centrale était en mesure d'avancer aux pays neufs le fond de démarrage, tant en argent qu'en outillage. Les Etats-Unis en profitèrent les premiers, et la Russie tsariste suivit le mouvement. Elle fit appel au capital étranger, dont l'apport imprima un rythme non négligeable à son développement industriel.

A la veille de l'autre guerre, les capitaux placés en Russie par les trois grandes puissances d'Europe occidentale atteignaient :

France	11,3 milliards de francs germinal
Allemagne ...	4,3 — — —
Angleterre ...	2,0 — — —
Total....	17,6 milliards de francs germinal

Comme pouvoir d'achat, cette somme représente au moins 2.500 milliards de nos francs actuels.

Ayant besoin, au début, du capital étranger, l'industrie russe parvint peu à peu, en se développant, à fournir elle-même une part croissante de son fonds d'investissement. Voici comment se présente la répartition de ce fonds d'investissement (en milliards de roubles) (2) :

	Capital national	Capital étranger
1893-1896	103,7	144,9
1897-1900	111,8	450,7
1901-1904	209,4	181,6
1905-1908	339,1	370,7
1909-1913	413,0	284,0

En l'espace de vingt ans, l'apport du capital national s'est multiplié par 4, celui du capital étranger par 2 seulement. En rassemblant ces chiffres par périodes plus longues, on voit plus nettement encore la progression du fonds d'investissement national :

	Capital national	Capital étranger	Cap. nat. en % du cap. étr.
1893-1900	215,5	595,6	36 %
1901-1908	548,5	552,3	99 %
1909-1913	413,0	284,0	145 %

Les chiffres ci-dessous donnent une idée du rythme rapide du développement industriel russe (3) :

	Production industrielle (millions de roubles)		Accroissement
	1887	1912	
Industrie extractive ...	85,2	520	512 %
Sidérurgie	147,9	715	383 %
Industrie du bois	23,5	165	600 %
Industrie chimique	42,8	218	410 %
Industrie textile	315,4	1.158	267 %
Industrie alimentaire ..	305,8	1.350	341 %
Papier et industrie polygraphique	20,1	124	516 %

Un coup d'œil sur ce tableau permet de se rendre compte de deux choses : 1° que le développement industriel était extrêmement rapide, et 2° que les industries travaillant pour la consommation progressaient moins vite que les industries de base. Les chefs de l'industrie russe d'alors n'avaient donc besoin ni des plans quinquennaux ni des sages conseils de Staline pour donner la « priorité » aux branches produisant des biens d'investissement; ils le faisaient en obéissant purement et simplement aux lois du marché... Il y a vraiment quelque chose de suspect dans cet acharnement à insister sur la « priorité de l'industrie lourde », d'une priorité qui est dans la nature des choses : cette suspecte insistance s'explique — nous l'avons démontré ici-même (4) — par l'impératif bolcheviste du surarmement.

Le professeur Varga, dans sa récente controverse avec la revue américaine *Fortune*, vient de nous en administrer une preuve supplémentaire (5). *Fortune* ayant critiqué la formule soviétique de la « priorité » de l'industrie lourde, Varga réplique qu'aux Etats-Unis l'industrie lourde progresse également plus vite que les autres industries, et il produit les chiffres suivants, tirés de l'*Annuaire statistique* des Nations Unies :

	Production industrielle U.S.A. (1953 = 100)			
	Total	Denrées aliment.	Textiles	Equipem. industriel
1929	44	59	56	31
1954	94	99	91	89
Accroissement	114 %	68 %	62 %	187 %

(2) Serge N. Prokopovitch, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 593.

(3) Friedrich Pollock, *Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion*, p. 12.

(4) *Est & Ouest*, n° 163, p. 20.

(5) *Kommunist* (Moscou), n° 10 (juillet 1957), p. 102.

C'est précisément l'écart insolite qu'on observe en U.R.S.S. entre ces deux sections qui prouve que l'industrie lourde soviétique n'est que très accessoirement destinée à fournir de l'équipement aux industries travaillant pour la consommation. Varga, qui ne l'ignore évidemment point, ne peut donc répondre à *Fortune* qu'en prenant la tangente et en éludant la vraie question : pourquoi faites-vous, en U.R.S.S., un impératif sans cesse proclamé d'un fait qui se produit tout naturellement dans toutes les formations économiques depuis des temps immémoriaux ? Effectivement, dans une économie tendant à la satisfaction aussi complète que possible des besoins en suivant la pente naturelle de l'incessante réduction de l'effort à accomplir, les activités créatrices d'outillage doivent se développer plus vite, que ces besoins se manifestent à travers les fluctuations du marché ou qu'une autorité planificatrice calcule directement l'ampleur de l'outillage nécessaire à les satisfaire. Dans les deux cas, la « priorité de l'industrie lourde » n'a pas à être affirmée plus spécialement : elle découle des nécessités du processus technologique.

Naissant à une époque où la technique moderne atteignait en Occident un niveau extrêmement élevé et profitant directement de l'outillage occidental, l'industrie russe put brûler les étapes et n'eut pas besoin de s'attarder aux formes désuètes de l'industrie occidentale du milieu du XIX^e siècle. D'où cette situation paradoxale que cette industrie noyée dans une masse rurale représentant plus des quatre cinquièmes de la population totale et concentrée dans quelques villes seulement, était plus concentrée que celle des pays capitalistes les plus avancés. En 1913, sur 100 ouvriers, 62 étaient occupés dans des établissements employant plus de 20 ouvriers, tandis que ce pourcentage n'était que de 57 en Allemagne (recensement de 1907). Et dans la grande industrie (employant plus de 20 ouvriers) la répartition des ouvriers était la suivante (6) :

	Russie 1913	Allemagne 1907
Entreprises occupant :	—	—
de 21 à 500 ouvriers.....	44 %	75 %
de 501 à 1.000 —	16 %	11 %
plus de 1.000 —	40 %	14 %
	100 %	100 %

Dans ces conditions, la tentation était évidemment grande pour Lénine et ses amis de se servir de cette industrie centralisée et de ce prolétariat concentré pour entreprendre une expérience « socialiste » dans un pays qui ne s'y prêtait aucunement.

La crise de la N.E.P.

Le coup d'Etat d'Octobre 1917, destiné à en finir avec la guerre, eut pour premier résultat de prolonger, pour la Russie, la guerre de deux ans. La guerre civile s'ajouta à la guerre étrangère — la guerre contre la Pologne, aussi intolérable que compréhensible car il fallait bien nourrir les armées et empêcher les citoyens de mourir de faim — fit le reste. Au moment où se soulevèrent les marins de Cronstadt, l'économie soviétique était paralysée, ou pis encore : elle était inexistante. En inaugurant la N.E.P. (nouvelle politique économique), Lénine rendit une certaine liberté à l'activité économique, la liberté des transactions entre la ville et la campagne fut rétablie : 90 % de la petite industrie et de l'artisanat, 60 % du commerce de détail et 20 % du commerce de gros furent restitués à l'initiative privée. Mais l'Etat garda entre ses mains les neuf dixièmes de la grande industrie. Se rendant compte de l'immensité des tâches de la reconstruction, Lénine avait envisagé l'appel au capital étranger, auquel on offrait des « concessions », mais le refus obstiné des Soviets de rembourser les dettes de la Russie tsariste n'encouragea point le capital occidental.

Les sources extérieures étant tarries, l'industrie soviétique ne pouvait donc compter que sur ses seuls et propres moyens pour se relever. Les entreprises immobilisées se remirent en marche, et, à partir de 1926, le rendement du travail dépassait son niveau de 1913. Malgré cela, les nouveaux chefs de l'industrie eurent des difficultés croissantes à trouver dans leur comptabilité une marge bénéficiaire suffisante. Le maintien d'un secteur nationalisé beaucoup trop vaste transformait en fonds de consommation d'une bureaucratie pléthorique une fraction croissante des bénéfices qui, sous un régime plus libéral, aurait été consacrée aux investissements, et en même temps le refoulement artificiel de l'initiative individuelle ralentissait la création de richesses en général, et la formation de capitaux additionnels en particulier. On peut suivre d'année en année ce processus d'enlisement en constatant que le secteur nationalisé contribue de moins en moins aux investissements et que sa défaillance doit être de plus en plus compensée par l'appel à la fiscalité, aux emprunts forcés et, finalement, à l'inflation. Voici d'abord les chiffres absolus (en millions de roubles) :

(6) Fritz Sternberg, *Der Imperialismus*, p. 374.

	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928 (a)
Investissements dans le secteur nationalisé	1.098,03	1.879,5	2.474,4	3.214,1
Bénéfices du secteur nationalisé	427,4	568,1	696	765
Charge fiscale totale	1.329,2	1.784,6	2.333,6	2.547
Impôts indirects	609,7	992,1	1.387	1.500
Emprunts forcés	121,2	46,5	329,6	554,9

(a) Prévisions.

Sur la base 100 en 1924-1925, l'évolution de ces différents éléments d'appréciation est la suivante :

	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928
Investissements dans le secteur nationalisé	100	171	225	293
Bénéfices du secteur nationalisé	100	133	163	179
Charge fiscale totale	100	134	176	183
Impôts indirects	100	163	227	246
Emprunts forcés	100	38	272	458

Alors que les investissements dans le secteur nationalisé se multiplient par près de 3, les bénéfices de ce même secteur ne s'accroissent que de 79 %; en même temps, les impôts indirects se multiplient par 2,5 et les emprunts forcés par 4,6. Le fonds d'accumulation authentique étant dévoré par la nouvelle oligarchie bureaucratique, il faut assurer les investissements par des ressources extra-économiques : pression fiscale accrue et emprunts forcés.

La marge entre ce que donne le secteur nationalisé à la collectivité (bénéfices) et ce qu'il reçoit d'elle (investissements) est de 670,9 millions de roubles en 1924-1925, de 1.311,4 millions en 1925-1926, de 1.778,4 millions en 1926-1927 et de 2.449,1 millions en 1927-1928.

De 38,9 % en 1924-1925, les bénéfices tombent à 23,4 % des investissements en 1927-1928. Pendant la même période, la part investie des ressources fiscales et les emprunts forcés (destinés exclusivement aux investissements) réunis passent de 20,6 % à 36,2 % des investissements totaux (7).

Mais ces indices globaux recèlent des symptômes inquiétants. Dès 1923, le gouvernement soviétique se préoccupe du problème des « ciseaux », c'est-à-dire de la discordance flagrante des prix agricoles et des prix industriels (base 100 en 1913) :

	1923-1924	1924-1925	1925-1926
Prix industriels	216	192	200
— agricoles	134	167	171
— industriels relatifs (indice industriel sur indice agricole)	160	115	117

Dans un *Mandement sur le régime des économies*, adressé le 16 août 1926 à toutes les organisations soviétiques, Rykov, Staline et Ordjonikidzé déclarent :

« Notre appareil d'administration et nos organes économiques dévorent chaque année environ 2 milliards de roubles. Il est hors de doute que ces frais pourraient être diminués de 300 à 400 millions de roubles au profit de notre industrie. Ce n'est pas seulement possible, c'est absolument nécessaire. »

Ce qui veut dire qu'on pourrait réduire ces frais de 20 %. Dans le *Bolchevik* du 30 septembre 1926 (p. 104), on lit :

« ...Alors que, de 1923-1924 à 1924-1925, le total des appointements des fonctionnaires de l'Etat a augmenté de 94,8 % et celui des employés de commerce de 108,3 %, le total des salaires des ouvriers de l'industrie lourde ne s'est accru que de 52 % pendant la même période. »

En 1927, les « contre-thèses » de l'opposition Trotski-Zinoviev-Kamenev constataient que les faux frais de circulation, qui n'avaient atteint que 8,5 % du revenu national avant la guerre, englobaient maintenant près de 19 %. Loin de les contredire, Ordjonikidzé, homme de Staline, déclare à son tour, en décembre 1927, qu'il y a 3.722.000 fonctionnaires dans l'appareil d'Etat et 2 millions dans l'appareil administratif. Dans la coopération, il y avait 400.000 fonctionnaires en 1925, touchant 90 millions de roubles de traitements, et ce nombre s'est accru depuis. En 1913, on avait compté 800.000 fonctionnaires; ce nombre était passé à 7.365.000 à l'apogée du communisme de guerre. Les 5.722.000 dénombrés en 1927 pesaient évidemment d'un poids mortel sur la vie économique et empêchaient la productivité croissante de se traduire, sur le plan comptable, par une rentabilité croissante.

Cette situation devenait d'autant plus inquiétante qu'elle ne compromettait pas seulement, à plus longue échéance, l'industrialisation considérée comme l'indispensable base d'un acheminement vers le socialisme, mais qu'elle aggravait, dans l'immédiat, la tension entre le pouvoir et les paysans, ces derniers se montrant de moins en moins empressés à livrer leurs denrées aux consommateurs des villes puisque l'industrie était incapable de leur donner assez d'objets fabriqués en échange.

Théorie et pratique du pillage

S'étant interdit le recours au capital étranger et leurs méthodes de gestion tarissant l'accumulation intérieure, certains successeurs de Lénine envisagèrent une autre manière de se procurer le fonds d'investissement. Ces idées furent formulées pour la première fois dans toute leur crudité en 1924 par Préobrajenski, l'un des théoriciens les plus éminents du bolchevisme (8).

Constatant la pauvreté de l'U.R.S.S. et le niveau arriéré de son économie, Préobrajenski estimait que, pour accélérer son indispensable développement industriel, la Russie ne pouvait point compter sur les seules forces de son secteur nationalisé par trop chétif. Cette constatation contenait déjà l'aveu implicite que les bolcheviks avaient eu tort de vouloir instaurer le socialisme dans un milieu qui ne s'y prêtait pas. D'implicite, cet aveu devenait explicite quand Préobrajenski déclarait que la politique économique de l'U.R.S.S. devrait s'engager dans la voie de « l'accumulation socialiste primitive ». Marx avait appelé « accumulation primitive » les procédés par lesquels le capitalisme naissant s'était procuré les fonds né-

(7) Pour les chiffres détaillés, voir : L. LAURAT, *L'Economie soviétique* (1931), pp. 221-223.

(8) Article dans *Vtetsnik Kommunistitcheskoï Akadémi* (1924, n° 8) et ouvrage *Novia Ekonomika* (1926). Résumé français de ses principales idées dans Lapidus et Ostrovitianov, *Précis d'économie politique* (Ed. Sociales Internationales, 1929), pp. 444-448.

cessaires au démarrage de l'industrialisation. Selon Marx, l'accumulation primitive se situe donc à l'aube de l'ère capitaliste, d'où il s'ensuit que l'accumulation primitive ne saurait être que capitaliste et que le terme d'« accumulation socialiste primitive » est un contre-sens. L'accumulation primitive ne saurait être socialiste puisque, d'après Marx, le socialisme ne devient possible qu'à l'apogée, voire au crépuscule du développement capitaliste, lorsque le capitalisme s'effondrera sous le poids de la surproduction, c'est-à-dire de sa *suraccumulation*. En parlant d'accumulation socialiste primitive, Prébrajenski avouait que les bolcheviks s'étaient emparés du pouvoir trop tôt et qu'ils étaient forcés de créer eux-mêmes, après coup, les prémisses du socialisme qu'ils n'avaient pas permis au capitalisme de faire mûrir organiquement. Ils se condamnaient ainsi soit à appliquer eux-mêmes les méthodes brutales, esclavagistes, de l'industrialisme naissant (préconisées par le mercantilisme), soit à faire appel au concours du capital étranger et russe — donc à permettre à ce dernier de se reconstituer (ce qui correspondait à la thèse qu'ils avaient défendue pendant des années contre les narodniks en insistant sur la nécessité, pour la Russie, de passer par le capitalisme, indispensable étape préparatoire du socialisme).

En écartant cette seconde solution, Prébrajenski devait donc examiner de plus près les possibilités qu'offre la première. Il rejetait le pillage colonial (l'une des principales sources de l'accumulation capitaliste primitive), mais il préconisait « l'exploitation au profit du socialisme de toutes les formes économiques présocialistes », donc de la paysannerie, de l'artisanat et du secteur capitaliste. Nous citons ci-dessous le passage qui résume sa thèse de la manière la plus concise (9) :

« Plus un pays passant à l'organisation socialiste de la production est économiquement arriéré, petit-bourgeois, paysan, moindre est l'héritage que le prolétariat reçoit au moment de la révolution sociale comme fonds de son accumulation socialiste, — plus l'accumulation socialiste devra proportionnellement reposer sur l'appropriation d'une partie du produit supplémentaire des formations économiques présocialistes et moindre sera le poids spécifique de l'accumulation sur sa propre base de production, moins — en d'autres termes — elle s'alimentera du produit supplémentaire des travailleurs de l'industrie socialiste. Au contraire, plus un pays où triomphe la révolution sociale est économiquement et industriellement évolué, plus est grand l'héritage matériel : industrie hautement développée et agriculture à organisation capitaliste, que le prolétariat y reçoit de la bourgeoisie après la nationalisation, moindre y est le poids spécifique des formations économiques précapitalistes, et plus il faudra au prolétariat réduire la non-équivalence de l'échange de ses produits contre ceux des anciennes colonies, et plus le centre de gravité de l'accumulation socialiste se déplacera sur la base de production des formations socialistes, c'est-à-dire qu'il reposera sur le produit supplémentaire de l'industrie et de l'agriculture socialistes. »

Traduit en clair, ce langage plutôt hermétique veut dire qu'une accumulation socialiste, s'effectuant par les moyens et ressources du secteur nationalisé, n'est possible que dans des pays très évolués, tandis que, dans les pays arriérés comme la Russie, une accumulation socialiste est impossible pour la simple raison que les pays arriérés ne sont pas mûrs pour le socialisme. L'accumulation « socialiste » primitive de Prébrajenski n'est donc que la continuation de l'accumulation capitaliste primitive se muant — le capitalisme

ayant été supprimé — en accumulation *étatique* primitive, telle que la pratique l'époque mercantiliste. Cette ponction exercée sur toutes les catégories non nationalisées : artisans, paysans, commerçants, petits industriels provisoirement tolérés, par les moyens les plus divers : fiscalité, crédit, fixation arbitraire des prix par l'Etat, devait cependant ménager la classe salariée qui, bien que privée de ses libertés politiques et syndicales, était encore considérée alors comme la classe régnante, et partant privilégiée, par les idéologues du régime. Toutefois, un passage — un tout petit passage, et le seul — qu'on trouve à la page 101 du livre de Prébrajenski laisse déjà entrevoir des lendemains qui déchantent :

« Il convient de faire observer ici, écrit l'auteur, que la terrible misère de la guerre et de la révolution, l'énorme diminution des besoins habituels de la classe ouvrière ont représenté et représentent un facteur de l'accumulation socialiste en ce sens qu'après un passé aussi récent la classe ouvrière parvient plus facilement à limiter elle-même ses besoins (10) pendant les années où les tâches de l'accumulation socialiste figurent au premier plan. »

Pour la première fois, un auteur bolcheviste tirait ainsi jusqu'aux dernières conséquences de la révolution prématurée que fut la Révolution d'Octobre 1917 : les soi-disant bénéficiaires de cette révolution sont, à leur tour, conviés à l'austérité. Alors que le socialisme scientifique avait réclamé la socialisation pour relever le bien-être des classes laborieuses (c'est d'ailleurs pour cela qu'il répudiait la révolution prématurée), le bolchevisme, devant la faillite de son expérience, veut « limiter les besoins » des travailleurs pour le plaisir de maintenir des nationalisations déficitaires et de se passer du concours du capital tant russe qu'étranger. Le moyen de faire régner l'abondance devient un but abstrait auquel on se cramponne au prix d'une misère accrue.

Après avoir fait sienne la théorie de pillage de Prébrajenski et expédié celui-ci en Sibérie, Staline se mit en devoir de soumettre le peuple russe tout entier à un sac en règle. La collectivisation forcée de l'agriculture, à partir de 1930, procura à l'Etat soviétique les fonds nécessaires au financement des deux premiers plans quinquennaux.

Sans pillage l'expansion devient impossible

En 1937, dernière année du deuxième plan quinquennal, Staline avait transformé l'U.R.S.S. en une terre brûlée. Il n'y restait plus rien à piller. Malgré cela, la progression prévue par le troisième plan (1938-1942) était aussi, sinon plus rapide que celle du précédent.

Par rapport aux objectifs qu'on avait voulu atteindre en 1937, les prévisions pour 1942 sont ambitieuses pour l'industrie lourde, modestes pour le sucre, les chaussures, les céréales et l'élevage (à l'exception des ovins). En ce qui concerne les lainages et les cotonnades, on ne promet pour 1942 que les trois quarts de ce qu'on avait promis pour 1937. Même le troisième plan néglige les intérêts des consommateurs, alors qu'on avait parlé, au cours du premier quinquennat, de privations exceptionnelles et passagères pour hâter une industrialisation destinée précisément à garantir dans les plus brefs délais l'essor de la consommation. Or il ressort des prévisions du troisième plan que, même au bout de quinze ans,

(9) *Novaïa Ekonomika*, pp. 101-102.

(10) C'est nous qui soulignons. — L. L.

ces promesses ne seront pas tenues : les privations « exceptionnelles et passagères » sont devenues une règle immuable.

Grâce au pillage de l'économie soviétique dans son ensemble, Staline avait pu financer ses deux premiers plans sans se soucier du coût et en gaspillant une grande partie des fonds arrachés à toute la population. À l'époque de la N.E.P., la bureaucratie pléthorique était nocive surtout en ce qu'elle consommait cette fraction des bénéfices qui, normalement, aurait dû se transformer en fonds d'investissement. A partir de 1929, depuis la mise en train du premier plan quinquennal, mal conçu et exécuté dans un chaos indescriptible, la nocuité de l'oligarchie bureaucratique se déplace de la consommation excessive vers le gaspillage des forces productives. Ce que l'Etat prélève pour l'entretien de ces légions de bureaucraties, si importantes que soient ces sommes, devient de plus en plus insignifiant par rapport aux richesses dilapidées, gaspillées, jetées à tous les vents au nom et en vertu d'une « planification » insensée qui fait partout régner le chaos le plus absolu.

A partir de 1933, un impératif nouveau vient s'y ajouter. Hitler a pris le pouvoir en Allemagne en mars 1933, et le *Drang nach Osten* impose déjà au deuxième plan une tâche que le premier n'avait fait qu'ébaucher : le réarmement. L'U.R.S.S. s'engage dans une économie de pré-guerre : or, toute économie de guerre ou de préparation à la guerre est caractérisée par le gaspillage. Le troisième plan, mis en œuvre en 1938, ne pouvait que renforcer cette tendance. Mais c'est à ce moment précis que, l'U.R.S.S. ayant été complètement pillée, l'indispensable fonds d'investissement fit défaut...

Et c'est pour cela que l'on constate, depuis la première année du troisième plan, un ralentissement sensible du rythme d'expansion en dépit de la nécessité (vu la conjoncture politique internationale) d'accélérer la production au moins dans les secteurs intéressant la préparation de la guerre.

En ce qui concerne l'industrie, les résultats partiels du troisième plan quinquennal, attestés par la production effective de 1940 et par les prévisions pour 1941 contenues dans le décret du 17 janvier 1941, se résument ainsi :

	Prévisions pour 1942	Résultats de 1940	Prévisions pour 1941
Fonte (millions de tonnes) ...	22	15	18
Acier (<i>id.</i>)	27,5	18,3	22,4
Laminés (<i>id.</i>) ..	21	13,1	15,8
Houille (<i>id.</i>) ...	230	166	190,8
Pétrole (<i>id.</i>) ...	54	31,1	38
Electricité (mil- liards de kilo- watts-heure) .	75	48,2	53,9

Nous comparons ci-dessous les objectifs fixés pour 1941 avec ceux qu'on voulait atteindre en 1942 (au terme du troisième plan quinquennal), et nous confrontons la production effective de 1940 avec celle de 1937 (fin du deuxième plan quinquennal) et avec les prévisions maximales des plans précédents.

	Objectifs pour 1941 en % des		Résultats de 1940 en % des	
	pré- visions pour 1942	résul- tats de 1940	résul- tats de 1937	pré- visions maxi- males
Fonte	82 %	120 %	103 %	83 % (a)
Acier	82 %	122 %	104 %	91 % (a)
Laminés ..	75 %	121 %	102 %	93 % (a)
Houille ...	83 %	115 %	107 %	109 % (a)
Pétrole ...	70 %	122 %	102 %	66 % (a)
Electricité.	72 %	112 %	132 %	127 % (a)

(a) Par rapport aux objectifs du deuxième plan quinquennal (fixés en 1932 pour 1937).

On constate tout d'abord que les prévisions fixées pour 1941 restent très éloignées des objectifs qu'on voulait atteindre en 1942, si éloignées qu'il y avait fort peu de chances de voir le troisième plan se réaliser, même approximativement. Les prévisions pour 1941 paraissent en même temps trop ambitieuses si l'on considère les résultats de 1940, et cela d'autant plus — il suffit de consulter la troisième colonne du tableau — que les

ON a souvent parlé du machiavélisme de Lénine. Le terme est parfaitement approprié quand on a en vue la politique pure : Lénine ne s'embarrassait, en effet, d'aucun scrupule et ne reculait devant aucune manœuvre déloyale *vis-à-vis des hommes*. Mais il était par trop réaliste pour vouloir *ruser avec les choses* qui, étant ce qu'elles sont, ne se laissent pas manœuvrer. Son programme de septembre 1917 reflète sans aucun doute l'idée sincère qu'il se faisait d'une situation objective donnée et des remèdes qu'elle exigeait.

« ... Il se rendait compte, tout autant que ses adversaires mencheviks, de l'impossibilité où se trouvait n'importe quel gouvernement russe d'instaurer du jour au lendemain une propriété collective dont le capitalisme russe, bien trop faible, était encore loin d'avoir créé les prémisses.

« ... Sur le plan des principes d'organisation, Lénine avait rompu avec le marxisme depuis 1903; sur le plan politique, la rupture était devenue totale depuis le coup d'Etat d'octobre 1917, qui anéantit la démocratie, que tous les marxistes considéraient comme une condition *sine qua non* de l'émancipation de la classe ouvrière. Mais, en ce qui concerne les contingences économiques et les limites qu'elles traçaient à chaque moment donné aux possibilités d'action d'un parti qui se réclame du socialisme, Lénine s'est toujours efforcé de voir les choses en marxiste : sa reconnaissance de la nécessité de la N.E.P. (« nouvelle politique économique ») en 1921 le prouve. On peut donc tenir pour certain que ni Lénine ni ses compagnons d'armes n'envisageaient « l'édification du socialisme » au moment où ils lancèrent leurs détachements armés à l'assaut du Palais d'Hiver. Ils voulaient le pouvoir pour faire la paix; ils le voulaient sans aucun doute aussi pour lui-même (le caractère et la mentalité de Lénine permettent de le supposer), mais non point pour réaliser le socialisme. Le partage des terres auquel ils conviaient les paysans était d'ailleurs tout le contraire d'une mesure socialiste. »

(Lucien LAURAT : *Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquennaux*, p. 13.)

progrès ont été d'une lenteur insolite depuis 1937. On s'aperçoit que toutes les productions de base (à l'exception de l'électricité et de la houille) restent, en 1940, largement en dessous des chiffres

qu'on avait voulu réaliser dès la fin du deuxième plan. Pour faire mieux ressortir ce ralentissement, nous indiquons ci-dessous l'accroissement de la production en chiffres absolus.

	Augmentation			
	1928-1932 (4 ans)	1932-1937 (5 ans)	1937-1940 (3 ans)	1937-1942 (5 ans, prévis.)
Fonte (millions de tonnes)	2,8	8,3	0,5	7,5
Acier (<i>id.</i>)	1,6	11,7	0,7	9,9
Laminés (<i>id.</i>)	0,9	8,6	0,2	8,1
Houille (<i>id.</i>)	29,1	90,4	11,3	75,3
Pétrole (<i>id.</i>)	10	8,2	0,6	23,5
Electricité (milliards de kilowatts-heure)	8,4	23	11,8	38,6

	Progression moyenne annuelle				Progression prévue de 1940 à 1941
	1 ^{er} P.Q. (réalisé)	2 ^e P.Q. (réalisé)	3 ^e P.Q. (prévu)	1937-1940 (réalisé)	
Fonte (millions de tonnes).....	0,7	1,66	1,5	0,167	3
Acier (<i>id.</i>)	0,4	2,34	1,98	0,23	4,1
Laminés (<i>id.</i>)	0,22	1,72	1,62	0,07	2,7
Houille (<i>id.</i>)	7,3	18,1	15,1	3,77	24,8
Pétrole (<i>id.</i>)	2,5	1,64	4,7	0,2	7,9
Electricité (milliards de kilowatts-heure)	2,1	4,6	7,72	3,9	5,7

Ces chiffres révèlent un fait qui, à notre connaissance, n'a jamais été remarqué jusqu'à présent : à savoir que l'économie soviétique était en proie à une crise extrêmement grave au moment où Hitler lança sa Wehrmacht contre son allié de la veille.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau ci-dessus pour se rendre compte de l'impossibilité où se trouvaient les différentes industries de réaliser les tâches qui leur avaient été assignées pour 1941. Leur rythme de développement annuel était tombé à une cadence de beaucoup inférieure à celle des précédents quinquennats et des prévisions du plan en cours.

Au cours des deux premiers plans, on avait tout sacrifié pour assurer l'essor de l'industrie lourde. Cette fois-ci, la paralysie gagnait même cette dernière sans que les branches travaillant pour la consommation s'en trouvaient favorisées. L'économie tout entière était essoufflée, épuisée par l'effort démesuré qu'on lui avait imposé depuis plus de dix ans.

Preuves chiffrées

La guerre terminée, Staline trouva pour le quatrième plan (1946-1950) le fonds d'investissement nécessaire dans les territoires nouvellement annexés (24 millions d'habitants sur une superficie de 472.000 kilomètres carrés), qui furent soumis au même pillage que l'U.R.S.S. d'avant guerre : expropriation sans indemnité du sol, du sous-sol, de toutes les installations industrielles, « dékoulakisation » radicale, toute la population réduite en servage. Cet apport nouveau était épuisé en 1950, à la fin du premier plan d'après guerre.

En disant que toute l'expansion de l'économie soviétique n'a pu être assurée que grâce au pillage, nous n'exagérons rien. Depuis la mise en

train du premier plan, cette expansion fut financée par l'Etat, qui se procura le fonds d'investissement par les procédés que l'on sait. En se fondant sur les chiffres soviétiques officiels, le professeur Prokopovicz a établi le tableau suivant (en milliards de roubles) (11) :

	Investis- sements budgétaires prévus par le plan	Investis- sements effectués par les entreprises économiques	Total des investis- sements
1923-24 - 1927-28			
Résultats	11,1	15,4	26,5
1928-29 - 1932-33			
Prévisions ...	46,9	17,6	64,5
1928-29 - 1932			
Résultats	50,5	9,5	60,0
1933-37			
Prévisions ...	133,4	—	133,4
Résultats	114,7	13,4	128,1
1938-42			
Prévisions ...	192,0	24,0	216,0
1946-50		jusqu'à	
Prévisions ...	250,3	38,0	288,0

La contribution propre de l'économie à son

(11) Serge N. Prokopovicz, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 596.

financement et celle de l'Etat représentent donc les pourcentages que voici :

	Budget de l'Etat	Contribution propre de l'économie	Total
N.E.P. 1923-1928..	42 %	58 %	100 %
1 ^{er} P.Q. (1929-32) :			
Prévisions	73 %	27 %	100 %
Résultats	84 %	16 %	100 %
2 ^e P.Q. (1933-37) :			
Prévisions	100 %	—	100 %
Résultats	90 %	10 %	100 %
3 ^e P.Q. (1938-42) :			
Prévisions	89 %	11 %	100 %
4 ^e P.Q. (1946-50) :			
Prévisions	87 %	13 %	100 %

Ces chiffres indiquent avec une aveuglante clarté que l'Etat, et l'Etat seul, a financé l'industrialisation forcée. Il s'est procuré ces fonds par la spoliation féroce de toute la population, le « prélèvement sur les bénéfiques » du secteur nationalisé ne représentant qu'un pourcentage infime des recettes budgétaires.

Le professeur Prokopovicz a pris la peine, en consultant d'innombrables documents officiels, d'établir l'affectation des sommes consacrées par l'Etat aux investissements dans l'économie nationale. Vu la nature approximative des statistiques soviétiques, les totaux du tableau ci-dessous ne coïncident pas exactement avec ceux du précédent tableau, mais l'écart n'est pas très sensible. Voici comment se répartissent les sommes affectées par l'Etat à l'accumulation (en milliards de roubles) (12) :

(12) *Ibid.*, p. 599.

	En tota- lité	Agri- culture	Industrie		Trans- ports	Chemins de fer	P.T.T.	Divers
			Biens de produc- tion	Biens de consom- mation				
1923-24, 1927-28, résultats	11,1	0,7	3,6	1,3	2,7	2,3	0,1	2,7
1928-29, 1932-33, prévisions	46,9	7,2	14,7	4,4	9,9	6,3	0,3	10,4
1928-29, 1932, résultats	52,5	10,8	21,3	3,5	9,8	6,4	0,6	6,5
1933-37, prévisions	133,4	15,2	53,4	16,1	26,3	17,4	1,4	21,0
1933-37, résultats	114,7	11,3	49,8	8,8	20,7	13,3	1,2	22,9
1938-42, prévisions	192,0	11,0	93,9	18,0	37,3	24,2	—	31,8
1946-50, prévisions	250,3	19,9	157,3		—	40,1	—	—

Voici comment ces totaux se répartissent entre les différentes branches :

	Agricult.	Industrie Biens de		Reste	Total
		prod.	consom.		
N.E.P.	5,2 %	26,9 %	9,7 %	58,2 %	100 %
Premier plan quinquennal :					
Prévisions	13,5 %	27,6 %	8,3 %	50,6 %	100 %
Résultats	18,3 %	36,2 %	5,9 %	39,6 %	100 %
Deuxième plan quinquennal :					
Prévisions	10,1 %	35,4 %	10,6 %	43,9 %	100 %
Résultats	8,8 %	38,9 %	6,9 %	45,4 %	100 %
Troisième plan quinquennal : prévisions..	5,1 %	43,8 %	8,5 %	42,6 %	100 %
Quatrième plan quinquennal : prévisions.	9,3 %	72,4 %		18,3 %	100 %

On constate que l'agriculture et les industries de consommation sont reléguées au rang des parentes pauvres. En 1946, les prévisions relatives au quatrième plan n'osent même plus faire le départ entre les deux grands secteurs de l'indus-

trie : l'affectation de ces sommes est devenue secret d'Etat. Ce secret d'Etat ne fut levé qu'en août 1953. Dans son rapport présenté le 8 août 1953 au Soviet suprême, Malenkov indiquait les chiffres que voici :

Investissements 1929-1952		
	Milliards de roubles	%
Industrie lourde	638	64
Transports	193	19,4
Industrie de transformation..	72	7,2
Agriculture	94	9,4
Total.....	997	100

En comparant ces chiffres de Malenkov, qui couvrent toute la période des plans quinquennaux jusqu'à 1952, avec ceux du tableau précédent, lesquels ne donnent que les prévisions à partir de 1938, on se rend compte que c'est après la guerre que la part de l'industrie lourde a été agrandie dans des proportions absolument démentielles. Elle était de 36,2 % dans le premier plan et de 38,9 % dans le deuxième; elle devait être de 43,8 % (prévisions) dans le troisième. Si elle a été de 64 % pour toute la période 1929-1952, il est permis d'en conclure que les industries travaillant pour la consommation n'ont quasiment rien reçu entre 1946 et 1952.

Après le bref intermède du « cours nouveau » (1953-1954), effort éphémère en faveur des industries de consommation, l'économie soviétique est retombée dans ses vieilles ornières. D'une part, les maîtres du Kremlin ont maintenu leur dogme de la « priorité de l'industrie lourde » — pseudonyme de surarmement — mais, d'autre part, les sommes destinées à financer ces ambitions démesurées leur font défaut. Après avoir pillé jusqu'à 1950 les territoires nouvellement annexés (lesquels ne pourront plus dorénavant donner que leur production courante), Staline et son équipe en sont réduits, pour financer le plan de 1951-1955, à mettre les pays satellites en coupe réglée. D'où les émeutes tchécoslovaques et l'insurrection est-allemande de juin 1953.

La mobilisation des « ressources internes » reste impossible

Ne pouvant plus rien tirer du pillage, ni intérieur ni extérieur, les successeurs de Staline ne pourront désormais compter que sur ce qu'ils appellent la « mobilisation des ressources internes » de l'économie. Le troisième plan d'après guerre, mis en œuvre au début de 1956, ne pourra être réalisé qu'à cette condition.

Mais les principes étatistes du bolchevisme s'y opposent autant que ses ambitions expansives et agressives : il ne peut ni renoncer au dirigisme rigide, générateur de gaspillage, ni au renforcement de sa puissance militaire, lequel exige le maintien d'une économie de guerre, inconcevable sans gaspillage. A partir du moment où elle en est réduite à ses ressources propres, l'économie soviétique ne peut plus soutenir le rythme excessif que le Kremlin veut lui imprimer.

Demeurant non rentable, l'économie soviétique ne peut trouver en elle-même le fonds d'investissement jugé nécessaire par ses dirigeants.

Une économie est rentable si son activité dégage normalement un excédent de recettes sur les dépenses, du rapport sur la mise de fond. Si elle rapporte moins que ce qui a été dépensé, elle est déficitaire et vouée à la faillite, à moins que le déficit ne soit comblé régulièrement par des donateurs volontaires ou involontaires. Dans

l'économie soviétique, tout le monde est promu au rang de donateur.

La première question est celle de savoir si l'économie soviétique dégage un excédent de ses recettes sur ses dépenses. Il est impossible de donner à cette question une réponse chiffrée, pour la simple raison que les prix fixés arbitrairement par l'Etat soviétique ne correspondent pas à la valeur qui règle les prix dans une économie concurrentielle. L'Etat soviétique peut fixer les prix à sa guise, c'est-à-dire établir des prix de *monopole*, de sorte qu'il peut créer une marge bénéficiaire (*artificielle*) même là où une économie concurrentielle ferait apparaître un déficit (*authentique*). Nous parlons de l'ensemble de l'économie soviétique; il y a des situations extrêmement dissemblables selon les branches, dont certaines (armements, industrie lourde), sont déficitaires, l'Etat ayant intérêt à payer son matériel de guerre le moins cher possible et à vendre l'énergie et les matières premières à bon marché pour réduire le prix de revient des branches utilisatrices, et dont d'autres (surtout celles qui produisent pour la consommation) sont artificiellement bénéficiaires grâce à des prix de vente surélevés. Les bénéfices artificiels de celles-ci sont appelés à couvrir les déficits tout aussi artificiels de celles-là.

La question de savoir si telle ou telle branche est rentable doit donc rester sans réponse. La seule question susceptible d'être éclaircie dans une certaine mesure est celle de savoir si le gigantesque *trust d'Etat* qu'est l'économie soviétique est, ou non, rentable *dans son ensemble*. Les faits connus permettent de dire qu'il ne l'est pas, ou à peine, *et s'il l'est, c'est artificiellement*, grâce aux donateurs dont nous parlions tout à l'heure.

La rentabilité soviétique est artificiellement assurée par plusieurs méthodes. L'ensemble des consommateurs soviétiques jouent un rôle de donateurs de deux manières : 1° ils acquittent des prix de monopole surélevés; 2° à ces prix de monopole s'ajoute l'impôt sur le chiffre d'affaires. Dans le premier cas, la rentabilité est artificielle, mais elle apparaît sous forme de *bénéfices comptables*; dans le second cas, le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires est canalisé vers l'économie par le détour du budget et transformé en dotations à l'économie nationale. Dans la mesure où ces dernières sont des subventions servant à payer des frais d'amortissement, d'entretien ou de réparation, elles allègent le prix de revient et permettent de faire apparaître des bénéfices comptables à la place de déficits; dans la mesure où elles sont employées comme fonds d'investissement, elles *se substituent* aux bénéfices comptables insuffisants ou inexistantes pour assurer l'élargissement de l'outillage qui devrait être financé normalement, au moins en partie, par des bénéfices réels.

Il est, en tout cas, de notoriété publique que pour pouvoir montrer aux autorités des bénéfices comptables (fictifs), la plupart des directeurs soviétiques négligent l'amortissement, ce qui réduit le prix de revient et augmente d'autant — sur le papier — la marge bénéficiaire. Il en résulte qu'une fraction assez importante des sommes que l'Etat consacre à l'économie doit combler les trous au lieu de servir à des fins positives, notamment au développement de l'équipement.

Ce fait n'a point échappé à M. André Philip qui, après une enquête effectuée sur place au printemps 1956, constatait ce qui suit (13) :

(13) *Demain*, 14 juin 1956. — C'est nous qui soulignons.

« Or, il semble très difficile de préciser en U.R.S.S. la notion de prix de revient, ceci en raison, d'une part de l'inexistence de l'intérêt du capital, d'autre part de l'imprécision de la notion d'amortissement... »

» Pendant longtemps, on n'a compté comme amortissement que le prix de remplacement d'un outillage périmé, au moment où on l'a effectivement abandonné, parce que totalement usé. On se rend compte aujourd'hui qu'il est souvent nécessaire de mettre de l'outillage au rancart, alors qu'il est encore utilisable mais doit être remplacé en raison des progrès techniques réalisés, par un outillage nouveau dont l'exploitation est beaucoup plus avantageuse.

» Or, à l'Institut de Statistique, on nous a dit que les normes d'amortissement variaient, par ministère et par catégorie industrielle, entre 4 et 7 %, ces chiffres incluant, non seulement les dépenses de remplacement, mais aussi celles d'entretien et de réparation de l'outillage, ce qui, évidemment, est bien loin de correspondre aux dépenses réelles.

» Un problème grave est celui du choix entre les dépenses nouvelles d'investissement et les dépenses d'entretien. Nous avons été frappés, pendant tout notre voyage, de la contradiction qui existe entre l'énorme effort consenti en matière de constructions nouvelles et la négligence avec laquelle les immeubles ou outillages existants sont ensuite utilisés ou entretenus. »

Cela veut dire que le renouvellement du capital fixe existant est loin d'être assuré. Ces constatations de M. André Philip confirment les chiffres officiels, dont nous avons si souvent fait état ici-même et qui indiquent qu'une fraction croissante de ce que l'Etat soviétique alloue à l'économie, sert à combler des déficits au lieu d'augmenter le potentiel. Le problème est d'autant plus grave que l'usure du capital fixe est infiniment plus rapide en U.R.S.S. que dans les nations occidentales évoluées : le taux d'amortissement devrait donc être beaucoup plus élevé en U.R.S.S. que dans le monde occidental, et c'est le contraire qui est le cas. Quant à l'usure rapide du capital à amortir, le témoignage de M. André Philip est impressionnant :

« Un grand effort, écrit-il, est fait dans l'agriculture pour multiplier le nombre des tracteurs; mais trop souvent, comme notre délégation a pu l'observer pendant sa tournée en Ukraine, les tracteurs sont, après utilisation, laissés dans les kolkhozes; ils ne sont ni nettoyés ni huilés et restent au dehors, soumis aux intempéries.

» Des automobiles nouvelles sortent sans cesse des usines, mais la brutalité avec laquelle elles sont conduites, sur des routes d'ailleurs mal entretenues, entraîne une usure rapide.

» Dans les usines, nous avons vu souvent une accumulation de machines sur un trop petit espace, et, côte à côte avec un atelier presque entièrement automatisé, une vérification finale de la qualité du produit faite à l'œil nu, dans des conditions de réelle incertitude.

» Nos interlocuteurs, à la Commission du Plan, ont reconnu que dans des cas fréquents, le matériel est traité de façon barbare. Il semble donc que les chiffres d'investissements réalisés ne comprennent pas les dépenses d'entretien qui restent à un niveau trop faible, et les chiffres de production qui nous sont fournis, devraient être abaissés pour tenir compte de l'usure extrêmement rapide de l'outillage, qui dépasse certainement de beaucoup les chiffres cités plus haut en matière d'amortissement. »

À la lumière de ce témoignage, le lecteur com-

prendra mieux pourquoi l'économie soviétique est incapable de réaliser des progrès ailleurs que dans les deux secteurs prioritaires, lesquels pompent jusqu'à la substance même de toutes les autres branches. Il y a de moins en moins de bénéfices pour alimenter l'accumulation, qui doit de plus en plus être assurée par l'Etat, c'est-à-dire par les contribuables et par les souscripteurs forcés à l'emprunt soi-disant volontaire.

La faillite du dernier plan quinquennal

La commémoration du quarantième anniversaire du coup d'Etat de 1917 coïncide avec la faillite officiellement avouée du plan quinquennal lancé en janvier 1956. Pour la première fois depuis le début de la période des plans quinquennaux, on est obligé de renoncer aux objectifs fixés, et cela onze mois seulement après la mise en œuvre du plan.

Le nouveau plan lancé au début de 1956 était par trop ambitieux en considération des ressources (moyens de financement et main-d'œuvre) disponible. Son échec était facile à prévoir, et nous l'avons effectivement prédit (14). Mais nous ne nous attendions pas à ce que cet échec fût officiellement avoué dès avant la fin de la première année.

Le 25 décembre 1956, la presse soviétique publie deux résolutions du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. enregistrant de graves insuffisances dans l'exécution du plan et chargeant une commission spéciale d'élaborer un plan plus modeste, plus conforme aux ressources disponibles. Au début de février 1957, le Soviet suprême entérine les propositions de cette commission : le rythme d'accroissement pour l'ensemble de l'industrie est ramené pour 1957 à 10,5 % (prévisions du début de 1956) à 7,1 %; pour l'industrie lourde de plus de 11 % à 7,8 %; pour les industries de la consommation d'un peu moins de 10 % à 5,9 %. Dès lors, la réalisation des objectifs fixés pour 1960 en janvier 1956 est devenue impossible. Le plan est enterré sans fleurs ni couronnes. Malgré cela, l'industrie lourde conserve sa priorité, elle la renforce même. Ce sont les consommateurs qui feront les frais de l'opération.

Au cours de l'année 1957, les événements se précipitent.

Le 27 mars, le Comité central du P.C. et le Conseil des ministres attirent l'attention sur la situation précaire de l'élevage, après quoi Khrouchtchev annonce dans un discours tonitruant prononcé le 22 mai que l'U.R.S.S. ne tardera pas à « rattraper et dépasser » les Etats-Unis quant à la consommation du lait, du beurre et de la viande. (Staline avait fait des promesses semblables en 1929 pour 1933.)

Le 30 mars, Khrouchtchev propose le bouleversement le plus complet de toute la charpente industrielle de l'U.R.S.S. dans le sens d'une soi-disant décentralisation régionale. Le Soviet suprême adopte ses propositions, en ne les modifiant que légèrement, à la date du 10 mai. On s'efforce de réduire les immenses faux frais bureaucratiques pour dégager de cette économie encrassée et non rentable un excédent susceptible de financer les investissements que l'on vient pourtant de réduire dans des proportions sensibles. Il s'agit bien moins de réduire le nombre des bureaucrates — Khrouchtchev et sa clique ne se font sans doute pas d'illusions excessives — que de réduire la malfaisance de la bureaucratie

(14) *Est & Ouest*, n° 146, 16-29 février 1956.

en rapprochant, par la régionalisation, les directeurs des objets dirigés. Mais, là encore, ce sera un coup d'épée dans l'eau, car c'est l'absence de démocratie, c'est le régime totalitaire qui, en dernière analyse, est à la base de tous ces maux.

Enfin, à la date du 8 avril, Khrouchtchev « suggère », et à la date du 19 avril le gouvernement décide, la suspension du service de la Dette publique jusqu'à 1977. Les souscripteurs des emprunts forcés seront remboursés après leur mort. En échange de quoi on leur promet — mais que valent ces promesses? — de ne plus leur demander d'emprunts forcés à partir de... 1958. Celui qui leur fut imposé à la date du 15 mai 1957, de l'ordre de 12 milliards de roubles, rapporta 14,5 milliards.

La réorganisation fondamentale de toute l'industrie, en vue de comprimer les faux frais énormes pour dégager le fonds d'investissement obtenu jusqu'ici par le pillage, ne donnera pas les résultats escomptés. Le développement ultérieur de l'économie soviétique est menacé d'un ralentissement sensible. Non seulement la poursuite de la politique de pillage des pays satellites est devenue impossible, mais de partie prenante, l'U.R.S.S. doit devenir partie donnante. Tous les pays satellites, en proie à des difficultés économiques de plus en plus aiguës, demandent de l'aide, en premier lieu la Hongrie et la Pologne. Celle-ci a même reçu l'autorisation de solliciter le secours de « l'impérialisme » américain. Si l'U.R.S.S. était en mesure de lui apporter une aide efficace, elle lui aurait interdit cette démarche vraiment humiliante pour le « camp socialiste ».

La réorganisation de l'économie soviétique ne pourrait donner des résultats positifs que si elle s'effectuait sur des bases démocratiques en restaurant l'initiative personnelle. Mais cette solution est contraire à la nature du bolchevisme; les hommes du Kremlin ne peuvent y recourir.

Abstraction faite des rivalités personnelles et des vieilles rancunes à assouvir, le conflit entre Khrouchtchev, provisoirement vainqueur, et ses adversaires, peut-être définitivement vaincus, repose sur des divergences réelles quant aux solutions à trouver, et qui resteront introuvables dans le cadre des principes bolchevistes. Khrouchtchev espère que sa réorganisation régionaliste rendra l'économie soviétique plus rentable. Ses adversaires redoutent que ce bouleversement d'envergure exceptionnelle ne compromette pendant une assez longue période, peut-être pour des années, le fonctionnement tant soit peu normal de l'économie soviétique et la réalisation des objectifs même réduits, fixés en février dernier. Les deux clans ont raison; mais l'un et l'autre ne proposent comme issues que des impasses.

La dégradation se poursuit

L'U.R.S.S. se trouve donc, quarante ans après la conquête du pouvoir par le parti bolchevik, en face du même problème qu'alors : où trouver le fonds d'investissement pour son développement ultérieur?

La situation est aujourd'hui, toutes proportions gardées, analogue à celle de 1927-28, au moment de la crise de la N.E.P. L'espace intérieur russe ayant été pillé par Staline, la situation empire à nouveau en 1939 et 1940, ainsi que le démontrent les chiffres dont nous faisons état dans cette étude. Après la guerre, le pillage extérieur fournit le fonds d'investissement. A présent, il faut le trouver à l'intérieur. Mais toutes les données disponibles montrent que l'économie soviétique n'est pas en mesure de le fournir.

Les sommes allouées annuellement à l'économie nationale proviennent de deux sources : le budget et l'autofinancement (ressources propres des entreprises, selon la terminologie soviétique). Dans tous les pays occidentaux, le budget contribue au développement de l'économie, mais dans une mesure extrêmement faible en comparaison de l'effort fourni par l'économie elle-même.

En U.R.S.S., la situation est renversée, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-après (prévisions en milliards de roubles - l'exécution ne nous est connue que pour 1956) :

Financement de l'économie

	Total	Budget	Res- sources propres	Part de l'Etat
1952	265,0	180,4	84,6	68 %
1953	290,5	192,5	98,0	66 %
1954	326,7	216,3	110,4	66 %
1955	335,3	222,4	112,9	66 %
1956 :				
Prévu	346,9	237,2	109,7	68 %
Exécuté	349,5	244,5	105,0	70 %
1957 :				
Prévu	375,7	244,1	131,6	65 %

Les chiffres ci-dessus représentent la totalité des sommes allouées à l'économie nationale. Si l'on n'envisage que les fonds destinés aux investissements, la situation n'est point meilleure :

Provenance des investissements

(Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Budget	Ressources propres des entreprises	Part de l'Etat
1952	143,1	98,1	45,0	68 %
1953	156,1	106,7	49,4	68 %
1954	169,0	116,3	52,7	69 %
1955	167,2	109,3	57,9	65 %
1956	160,8	118,4	42,4	74 %
1957	178,6	129,4	49,2	73 %
Accroissement:				
de 1952 à 1957	25 %	32 %	9 %	
de 1952 à 1955	17 %	11 %	29 %	
de 1955 à 1957	7 %	19 %	— 15 %	

Après être restée étale de 1952 à 1954 et après avoir donné pour 1955 des espoirs d'amélioration (ainsi qu'il ressort des prévisions pour 1955) la situation s'est dégradée, dès 1955, sinon les prévisions pessimistes pour 1956 ne s'expliqueraient pas. Les prévisions pour 1957 ne sont guère plus optimistes. Il en ressort que l'Etat, en dépit de ses mesures d'assainissement, compte de moins en moins sur les ressources propres de l'économie pour les investissements: c'est lui-même qui doit fournir une part croissante des fonds nécessaires.

Un autre indice de la dégradation est fourni par la comparaison des bénéfices prévus et des bénéfices réalisés :

Bénéfices du secteur étatique

(En milliards de roubles)

	Prévus		Réalisés	
	Total	Part de l'Etat (b)	Total	Prélevés par l'Etat (a)
1951	76,8	47,2	74,7	47,8
1952	88,1	61,8	81,0	57,4
1953	111,5	80,7	89,8	70,3
1954	123,2	92,6	(b)	83,4
1955	143,3	117,6	123,7	102,8
1956	139,5	107,3	133,9	101,2
1957	156,9	116,0		

(a) Chiffre figurant aux rentrées budgétaires.

(b) Non disponible.

L'aide capitaliste à l'économie soviétique

DANS une de ses dernières attaques contre Tito, Khrouchtchev disait, à l'occasion de son voyage à Prague, en juillet 1957 : « La bourgeoisie américaine a contribué à l'établissement du socialisme yougoslave... Mais la seule aide que l'Amérique nous ait donnée à ce moment (au début de la révolution russe) était une intervention militaire... »

C'est là une légende mensongère : la Russie communiste a reçu plus de l'aide américaine que la Russie tsariste, et cela non seulement dans un moment précis, mais dans toutes les phases vitales de son existence.

En été 1921, lors de la terrible famine qui sévissait dans la région de la Volga, où 25 millions de personnes furent menacées de mort, Lénine appela au secours tous ceux qu'il n'avait pas cessé de vitupérer et de calomnier depuis 1917 : les capitalistes et les social-démocrates occidentaux ; ils ne restèrent pas sourds à cet appel.

Une conférence des représentants des Etats européens, réunie à Paris, posa comme condition préalable de cette aide que les Soviets reconnaîtraient les dettes contractées par l'ancien régime ; mais les Américains décidèrent de secourir la Russie sans poser de conditions. H. Hoover, secrétaire du Commerce, annonça que l'*American Relief Administration (ARA)* était prête à aider immédiatement la population soviétique, et de septembre 1921 à juillet 1923, plus de 60 millions de dollars furent dépensés pour la Russie, dont 11 millions furent fournis en or au gouvernement soviétique. Lorsque la mission américaine eut accompli son œuvre, les dirigeants bolcheviks la remercièrent publiquement de ce qu'elle avait fait en faveur des populations sinistrées.

Cette même année 1921, les Soviets entrèrent en pourparlers avec de gros capitalistes étrangers, qui disposaient de concessions en Russie et qui avaient été déposés par les bolcheviks après octobre 1917 : c'était notamment le cas de Leslie Urquhart, président de la *Russo-Asiatic Corporation*, concessionnaire de 4.000 verstes carrées dans la plus riche région minière de la Sibérie, et de H. Deterding, président de la *Royal Dutch-Shell Transport*, attiré par les richesses pétrolières de la Russie. Les capitalistes sollicités acceptèrent ce contact avec le gouvernement soviétique et un « Consortium européen » pour l'exploitation de toutes les ressources de la Russie fut formé, mais faute d'un accord avec les gouvernements occidentaux, il ne put passer aux réalisations en Russie. Quant à Urquhart, il continua ses pourparlers avec le gouvernement soviétique et parvint à signer avec l'ambassadeur soviétique Krassine un contrat de concession, le 9 septembre 1922. « Mais il fallait la ratification de Moscou. Lénine changea trois fois

Le tableau ci-dessous compare l'accroissement prévu et l'accroissement réalisé :

Retard des réalisations sur les prévisions

	Bénéfices totaux Accroissement		Part de l'Etat Accroissement	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
1951....	17 %	14 %	17 %	18 %
1952....	18 %	8 %	30 %	22 %
1953....	38 %	11 %	38 %	20 %
1954....	37 %	(?)	32 %	19 %
1955....	16 % (a)	0,4 % (a)	41 %	23 %
1956....	13 %	8 %	4 %	— 2 %
1957....	17 %		12 %	

(a) Par rapport aux prévisions de 1954, l'exécution n'ayant pas été communiquée.

Chaque année, l'accroissement réalisé est de beaucoup inférieur à l'accroissement prévu. La différence est moins sensible quant à la part prélevée par l'Etat, celui-ci ayant l'habitude de se servir le premier. Elle est évidemment d'autant plus importante pour la fraction des bénéfices laissée à la disposition des entreprises.

L'analyse qu'on vient de lire explique pourquoi le nouveau plan quinquennal a dû être enterré. En proie à un gaspillage que les dirigeants combattent en vain parce qu'il est partie intégrante du système, l'économie soviétique ne parvient pas à dégager les capitaux additionnels qui auraient été indispensables à la réalisation des objectifs annoncés pour 1960 en janvier 1956. Le pillage extérieur étant devenu impossible et la pénurie de main-d'œuvre s'aggravant, le Kremlin doit proportionner ses objectifs à ses ressources fondantes.

La crise soviétique ne fait que commencer. Elle ne pourra pas ne pas s'aggraver au cours des années à venir. Elle n'a sans doute pas de solution effective et durable dans le cadre du régime bolcheviste.

LUCIEN LAURAT.

d'avis ; il approuva d'abord, puis désapprouva, puis approuva et enfin opposa son veto à cet accord. La presse soviétique publia le refus final de la concession le 7 octobre 1922. Par contre, le gouvernement soviétique accorda une concession aux Japonais pour l'exploitation de pétrole et de charbon sur l'île Sakhaline.

Lors de l'application du premier plan quinquennal, de 1928 à 1932, le gouvernement soviétique s'adressa de nouveau à l'Occident capitaliste, dont les ingénieurs contribuèrent puissamment à quelques-unes des œuvres les plus marquantes du plan quinquennal, comme par exemple :

Dnieprostroi (station hydro-électrique gigantesque), œuvre de l'ingénieur américain Hugh L. Cooper ;

Magnitogorsk (une des plus grandes aciéries du monde), œuvre de onze ingénieurs de l'*Arthur G. McKee Company* de Cleveland ;

Nijni-Novgorod (Gorki) (la plus grande fabrique d'automobiles soviétique), œuvre de Henry Ford ;

Stalingrad (la plus grande fabrique de tracteurs agricoles), œuvre de John K. Calder, de Detroit.

Au cours de la deuxième guerre mondiale, les livraisons américaines, en matériel de guerre et en marchandises, atteignirent le chiffre énorme de 11 milliards de dollars.

Enfin, après la fin de la guerre, l'Ukraine et la Russie blanche reçurent l'aide de l'U.N.R.R.A.

V. — Le "socialisme" soviétique et les ouvriers

LA Russie tsariste n'était ni un désert économique, ni un désert social. Elle n'eut pas de classe ouvrière, au sens propre du terme, avant l'abolition du servage — en 1861 — car les ouvriers, auparavant, étaient des serfs. C'est, d'ailleurs, dans la seconde moitié du XIX^e siècle que l'industrie prend son départ. Si l'exploitation des mines du Donetz commence dès 1850, les pétroles de Bakou ne sont exploités qu'à partir de 1860, l'industrie textile (au sens moderne) n'apparaît dans la région de Moscou que vers 1870, la métallurgie dans la Russie du Sud vers 1880. C'est entre 1900 et 1913 que l'industrie russe prendra un essor rapide et prometteur.

Les ouvriers sont d'abord des paysans qui viennent à l'usine (qui est souvent en pleine campagne), mais dont la famille continue à travailler aux champs. Peu à peu, on verra les femmes rejoindre les maris dans les agglomérations in-

dustrielles et loger avec eux dans de véritables casernes ouvrières. Après, vint l'ère des maisonnettes ouvrières. L'usine ouvre des boulangeries, des abattoirs, des infirmeries, des écoles. Les villages deviennent des villes. Mais, à la veille de la guerre encore, la majeure partie de la classe ouvrière demeurait étroitement liée à la terre, le salaire de l'ouvrier étant complété par les ressources que la famille tirait d'un travail à la campagne. C'est un trait qui subsistera longtemps dans la société soviétique elle-même et qui y a laissé des traces jusqu'à maintenant.

Au demeurant, cette combinaison de ressources était nécessaire. D'après les inspecteurs des fabriques, le salaire moyen aurait été, en 1900, de 193 roubles, et de 263 en 1913 (soit une augmentation de 36 %, en fait de 11 ou 12 % si l'on tient compte de la hausse des prix) et il aurait fallu de 400 à 500 roubles à une famille pour vivre tout entière à la ville.

LA LÉGISLATION SOCIALE AVANT 1917

La législation sociale n'était pas inexistante. Comme en Europe occidentale, elle précéda même l'ère de l'industrie, puisque le gouvernement du tsar édictait, dès 1741, des règlements concernant la vie des fabriques, l'aide médicale aux ouvriers, et stipulant, fait très rare, que les femmes devaient recevoir le même salaire que les hommes. En 1775, une loi introduisait la journée de dix heures.

La législation du travail ne prit de l'importance qu'à la fin du XIX^e siècle. Citons la loi du 1^{er} juin 1882, limitant le travail des enfants de douze à quinze ans, celle de juin 1886, qui contraignait les employeurs à tenir une comptabilité exacte des salaires et à payer régulièrement leurs ouvriers (auxquels ils devaient remettre un livret de travail où le montant des salaires versés devait être inscrit).

A partir de la fin du siècle, on voit les grèves se faire plus nombreuses, ce qui implique un régime ou une atmosphère de demi-libéralisme, même si la grève est réprimée brutalement : la Russie a connu depuis un régime de terreur où la grève est à peu près totalement impossible. Grâce à l'inspection des fabriques, nous savons qu'il y eut :

En 1896	68 grèves
— 1897	118 —
— 1898	215 —
— 1899	189 —
— 1900	125 —

En 1903, les grèves devaient être encore plus nombreuses (550), et, le 14 juin, le gouvernement promulgua une loi accordant aux travailleurs le droit d'être représentés par des délégués élus, rendant les patrons responsables du manque de travail durant plus de trois jours; une ordonnance de la même année mettait à leur charge les indemnités pour accidents du travail.

L'année précédente, le ministre S. Witte avait d'ailleurs adressé au Tsar un memorandum sur l'autorisation des grèves d'un ton tout à fait remarquable. On y lisait notamment ceci : « Il

est nécessaire de combattre la manifestation de grèves par des mesures d'amélioration graduelle dans toutes les parties de l'organisme industriel complexe et non pas terroriser les ouvriers par des sanctions pénales. Une grève est un phénomène naturel, organiquement lié aux conditions économiques contemporaines de la vie industrielle. Elle peut se produire à tout endroit où la main-d'œuvre se loue et ne peut pas être empêchée en recourant à l'oppression. En réalité, chaque grève, si elle n'est pas accompagnée par des dommages infligés à la propriété et aux personnes, est un phénomène purement économique, complètement naturel et ne menaçant pas le moins du monde l'ordre ou la paix générale. »

Un autre ministre de Nicolas II, celui de l'Intérieur, Sipiaguine, écrivit qu'« il est nécessaire de créer parmi les ouvriers des éléments conservateurs sûrs qui deviendraient le pilier de l'ordre général existant, non seulement par crainte ou habitude liée à la vie passée du peuple, mais parce que les ouvriers comprendraient clairement combien leurs intérêts personnels quotidiens sont intimement liés aux intérêts de la paix et de l'ordre général ». Sipiaguine proposait d'organiser une participation des ouvriers aux bénéfices.

L'histoire de cette période nous étant connue, surtout à travers les écrits des révolutionnaires et à la lumière du « dimanche sanglant » — 22 janvier 1905 — qui revêt toutes les apparences d'un tragique malentendu, on s'étonne de constater l'existence de préoccupations sociales chez les gouvernants russes d'avant la révolution de 1905. Et, pourtant, elles existaient. Certes, dès la fin du XIX^e siècle, on voit des idées politiques se mêler aux revendications des ouvriers, mais ce n'est là le fait que d'un petit nombre, soumis à l'influence des intellectuels révolutionnaires — et dont on n'oserait plus dire qu'ils les conduisaient dans le bon chemin. On sait d'ailleurs, par le « *Que faire?* » de Lénine (qui est de 1902) que les ouvriers russes, encore plus peut-être que ceux de l'Occident, n'allaient pas de leur propre mouvement vers les idées révolutionnaires, et s'en tenaient à un très prosaïque « trade unionisme ».

1905 vit la naissance des syndicats; il n'existait jusqu'alors que les sociétés créées à l'instigation de Zoubatov, un fonctionnaire de la police, qui voulait doter les ouvriers d'organisations qui leur permettraient de défendre leurs intérêts sans se dresser contre la monarchie. Le premier syndicat qui se constitua fut celui des ouvriers typographes, au début de 1905. D'octobre 1905 à mars 1906, 62 furent créés à Saint-Petersbourg. En mars 1906, le gouvernement publia un statut légal des syndicats : chaque syndicat devait être déclaré et conformer son règlement intérieur au statut. Un assez grand nombre ne s'y conforma pas, ce qui entraîna des mesures de dissolution.

Durant la période révolutionnaire, Moscou avait 31 syndicats avec 41.397 membres, qui représentaient 16 % des ouvriers des industries données. D'après V. Svatloski (1), le 1^{er} juin 1907, dans 59 provinces russes, on comptait 861 organisations syndicales légalement reconnues, et si on ajoutait celles qui n'étaient pas légalisées, leur nombre dépassait un millier. Un autre investigateur, Grinevitch (2), compte, pour la même pé-

riode, 652 organisations avec 245.555 membres sur 7 millions de salariés.

Le reflux de la poussée révolutionnaire et, après 1908, la répression (que le gouvernement expliquait par l'utilisation que les partis révolutionnaires faisaient des syndicats), entraînèrent une certaine diminution de l'activité syndicale. A Saint-Petersbourg, il ne subsista que 36 organisations syndicales, dont le syndicat des typographes avec 9.388 membres, ce qui représentait la moitié des ouvriers typographes de la ville.

La période qui va de 1905 à 1914 vit le développement de la législation sociale. Le 6 juillet 1912 fut promulguée la loi sur l'assurance contre la maladie et l'assurance contre les accidents du travail, copiée sur la législation bismarckienne (donc en avance sur la législation française de l'époque). De même, on vit diminuer la durée journalière du travail. En 1905, dans la région de Moscou, 53 % des usines employaient leurs ouvriers onze heures et demie; il n'y en avait plus, dans les années suivantes, que 12 %; beaucoup en était à neuf heures (3).

LES ORGANISATIONS OUVRIÈRES RUSSES ET LA RÉVOLUTION

La révolution de février 1917 donna un large essor au mouvement syndical. Les syndicats se multiplièrent, accrurent leurs effectifs, et prirent dans la vie publique une place plus grande — non sans devenir une arène où s'affrontaient les tenants des différentes écoles socialistes. En règle générale, ils réclamaient la formation de *comités d'usine* qui auraient permis d'instaurer le *contrôle ouvrier* sur l'industrie. Mais cet accord n'empêchait pas bien des dissensions, d'origine politiques et partisans. Toutefois, le libéralisme dans la discussion y était de règle, et les bolcheviks ne disposaient pas d'une grande influence sur les syndicats.

Aussi, les syndicats ne prirent-ils aucune part dans le coup de force du 7 novembre. L'Union des Unions de fonctionnaires, qui réunissait l'aile gauche des fonctionnaires, lança même, le 9 novembre, un ordre de grève générale.

« Le comité de l'Union des Unions des Fonctionnaires d'Etat à Pétrograd, ayant discuté avec les délégués des comités centraux des Unions panrusses de fonctionnaires d'Etat, la question de l'usurpation du pouvoir par la fraction bolcheviste du Soviet de Pétrograd un mois avant la convocation de la Constituante, et considérant que cet acte criminel menace de perte la Russie et toutes les conquêtes de la révolution, d'accord avec le Comité panrusse du salut de la Patrie

et de la Révolution, composé de délégués de la Douma centrale [de Pétrograd], du Conseil provisoire de la République, du Comité exécutif du Congrès des Soviets de députés ouvriers et paysans, du Comité exécutif du Congrès des Soviets de députés paysans, des groupes du front et des représentants des fractions S.R., S.D. (menchéviks), socialiste populiste et groupe « yedinstvo » du II^e Congrès et d'autres organisations sociales et politiques qui veillent au salut et à l'honneur de la patrie, décrète :

« 1^o La cessation immédiate du travail dans toutes les administrations d'Etat s'impose.

« 2^o La question du ravitaillement de l'armée et de la population, aussi bien que celle de l'activité des institutions qui veillent au maintien de la sûreté publique sont à résoudre par le Comité du Salut, de concert avec les comités de l'Union des Unions.

« 3^o L'action des administrations qui ont déjà interrompu leur travail est approuvée. »

L'Union des cheminots, nommée *Vikjel*, que dominaient les S.R. de gauche, les menchéviks internationalistes, les social-démocrates internationalistes, essaya au lendemain du coup de force de faire accepter par les bolcheviks un compromis avec les autres tendances socialistes, mais sans succès.

LE CONTRÔLE OUVRIER ET LA DÉSORGANISATION DES ENTREPRISES

Lénine en usa, avec la revendication syndicale du contrôle ouvrier comme avec le programme agraire des socialistes révolutionnaires, mais sans doute avec plus de sincérité : il le reprit à son compte.

Le 14 novembre 1917, il publiait un décret sur le contrôle ouvrier : « Pour faciliter la réglementation et la planification de l'économie nationale, le contrôle ouvrier sur la production, l'achat, la vente des produits et des matières premières, le stockage de ces derniers, et la comptabilité est institué dans tous les établissements industriels, commerciaux, bancaires, agricoles, les entreprises de transport, les coopératives de production et autres qui emploient des salariés ou donnent du travail à domicile. »

Au VII^e Congrès du Parti (mars 1918), Lénine exposa ses idées sur la direction des entreprises industrielles. « Les organisations ouvrières (syndicats, comités d'entreprise, etc.) administrent sur le plan national l'organisation socialiste de

(1) V. Svatlovski. *Istoria professionalnovo dvigenta v Rossii*. Leningrad, 1925. (Histoire du mouvement syndical en Russie.)

(2) Grinevitch. *Professionalnoïe dvigénie rabotchikh v Rossii*. 1908. (Mouvement professionnel des ouvriers en Russie.)

(3) L'industrie russe était gênée par le nombre considérable des jours fériés, qui réduisait le nombre des jours ouvrables à moins de 270 jours. A la fin du siècle, beaucoup d'industriels russes proposaient la journée de 8 heures en échange de la réduction des jours chômés à 69, 52 dimanches et 17 jours fériés.

la production sous la direction générale du gouvernement soviétique.» La marche ultérieure de l'histoire a montré ce que voulait dire l'expression « sous la direction générale du gouvernement soviétique ». En attendant, dans le programme du Parti adopté en 1919, il est répété que « les syndicats doivent arriver à concentrer pratiquement entre leurs mains la direction intégrale de l'ensemble de l'économie nationale considérée comme un tout indivisible ».

L'application du décret de novembre, en suscitant de multiples conflits entre les ouvriers et les directions, acheva de désorganiser les entreprises. Le gouvernement bolchevik réagissait en décrétant leur nationalisation, ce qui revenait à les mettre entre les mains des ouvriers. Mais, comme devait l'écrire, en 1919, le communiste Milioutine, « ce système de direction de l'industrie nationalisée se révéla très vite néfaste et impropre. Le séparatisme corporatif et l'emploi sans contrôle des fonds se généralisèrent : des comités pléthoriques siégeaient et discutaient plus qu'ils ne dirigeaient efficacement l'entreprise. »

Et il concluait, avec ce mélange de cynisme et d'ignorance qui irrite tant chez les communistes : « Néanmoins, il fallait passer par cette école pour trouver la juste méthode d'organisation. »

Ainsi, on posait à ceux qui savent tout, qui ont le secret de l'organisation économique et so-

ciale puis on jette tout au chaos (avec ce que le désordre engendre d'injustices et de misères), et l'on déclare ensuite que c'était là une expérience utile et nécessaire. Comme s'il n'aurait pas été plus économique et plus humain de prêter un peu d'attention aux critiques de ceux qui criaient casse-cou! La leçon, d'ailleurs, n'avait pas permis de dégager la « juste méthode d'organisation » puisque l'on crut mettre fin à tout ce désordre en nationalisant toute la grande industrie (28 juin 1918) puis tous les établissements industriels employant plus de 5 ouvriers avec force motrice, ou 10 sans force motrice (29 novembre 1920).

Quelques données statistiques permettront de prendre une assez juste idée des effets de cette politique.

En 1913, la production de la grande industrie atteignait une valeur de 6.391 millions de roubles; elle n'était plus que de 2.160 millions en 1918, de 955 millions en 1919 et de 818 millions en 1920 (en roubles constants).

En 1913, la grande industrie employait 2 millions 592.000 ouvriers. Il n'en restait plus que 818.000 en 1920.

Les ouvriers fuyaient, chassés par les mauvais salaires (d'après les données officielles, le salaire d'un ouvrier de Pétrograd était, en 1920, moins de 9 % de celui de 1913), par la famine, attirés vers la campagne par l'espoir de bénéficier du partage des terres. D'autres entrèrent dans l'Armée rouge, dans la nouvelle bureaucratie.

LE TRAVAIL OBLIGATOIRE

A cette fuite, on avait répondu par la contrainte. En théorie, c'était aux bourgeois, aux aristocrates, aux inactifs que s'appliquaient les décrets instituant l'obligation du travail. En fait, c'est aux ouvriers qu'ils furent appliqués.

En janvier 1918, le III^e Congrès panrusse des Soviets avait adopté la « Déclaration du Droit du peuple travailleur et exploité » où il était dit : « En vue d'anéantir les milieux parasites de la société et d'organiser l'économie, le service de travail obligatoire est institué. » Dans les Dispositions générales de la Constitution de la R.S.F.S.R. adoptée au Congrès des Soviets en mai 1918, le travail fut décrété obligatoire pour tous les citoyens. Une disposition analogue fut insérée dans le Code du Travail de 1918. Le IX^e Congrès du Parti (29 mars-4 avril 1920) reconnut très nettement la nécessité d'instituer le service de travail obligatoire et de procéder à la mobilisation et à la militarisation de la main-d'œuvre. En février 1920 furent formées trois armées de travail constituées par des militaires libérés du service actif. L'idéologue du travail obligatoire était Trotski qui fit un rapport à ce sujet au III^e Congrès panrusse des syndicats qui se tint du 6 au 13 avril 1920. Il y disait : « Nous connaissons le travail de l'esclave, le travail du serf, le travail forcé et réglementé du moyen âge. Nous connaissons le travail salarié que la bourgeoisie appelle la liberté du travail. Nous y opposons le travail social fondé sur un plan économique obligatoire pour la nation, c'est-à-dire pour chaque travailleur de ce pays. Sans cela, il n'y a pas de transition possible au socialisme. Par travail obligatoire nous entendons un travail où chaque ouvrier a une place déterminée qui lui est désignée par les organismes économiques de la région, de la province ou du district. »

« On dit que le travail forcé est improductif », continuait Trotski, « s'il en était ainsi, toute

l'économie socialiste serait vouée à l'effondrement, car il n'y a pas d'autre voie conduisant au socialisme en dehors de la répartition autoritaire par un organisme économique central de la totalité de la main-d'œuvre du pays selon les nécessités d'un plan économique national.

« La militarisation du travail n'est pas une invention de certains politiciens ou de notre Département de la Guerre. La militarisation du travail dans le sens fondamental que j'ai indiqué, est une méthode essentielle, inéluctable pour organiser la main-d'œuvre, pour rassembler par la contrainte conformément aux besoins du socialisme en construction dans la phase de transition du capital à l'Etat communiste. Si cette main-d'œuvre organisée et répartie par des moyens coercitifs est improductive, faites la croix sur le socialisme. »

Qu'il eût mieux fallu faire la croix sur le socialisme! Et comme ce texte éclaire la genèse du totalitarisme soviétique. Il n'est pas dû au caprice de Staline — même si celui-ci lui conféra des formes démentielles. Il est dans la logique même du système.

Dans cette conception, les syndicats ne pouvaient plus avoir d'autre rôle que d'appuyer l'action du Parti communiste, lequel est le représentant véritable de la classe ouvrière. Lénine, tout en refusant désormais tout rôle aux syndicats dans la direction des entreprises et de l'économie en général, leur reconnaissait pourtant, contre Trotski, un rôle original : « Nous sommes, disait-il, un gouvernement ouvrier avec déviation bureaucratique ». Aux syndicats de corriger cette déviation. Mais comment l'auraient-ils fait, alors qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie à l'égard du parti? C'est ce qu'Lénine ne précisait pas.

Certains bolcheviks allaient plus loin que Lénine. Ils formaient ce qu'on appela « l'opposition ouvrière ». Ils étaient peu nombreux, mais la

discussion qu'ils menèrent à propos du rôle des syndicats dans le nouvel ordre social ne fut pas sans écho. Ils pensaient que le parti devait être épuré de ses éléments non prolétariens, que l'industrie devait être gérée par les organisations ouvrières, que chaque communiste occupant un

haut poste administratif devait, trois mois par an, retourner au travail manuel et vivre de la vie des travailleurs. C'était là une saine réaction contre la grande corruption qui existait au sein du parti dans les premières années du régime. Mais que d'illusions elle exprimait!

A LA MISÈRE, LES OUVRIERS RÉAGISSENT PAR LA GRÈVE

Les ouvriers, eux, sans trop se préoccuper de ces discussions doctrinales, réagirent par la grève à la situation misérable qui leur était faite. Au printemps de 1921, des grèves éclatèrent simultanément, et pourtant spontanément, dans plusieurs grandes villes, à Pétrograd, à Nijni-Novgorod, ailleurs encore.

Celles de Pétrograd, qui préludèrent à l'insurrection de Cronstadt, sont de ce fait les mieux connues.

L'hiver 1920-21 avait été particulièrement dur à Pétrograd, dont la population diminua à cette époque des deux tiers. Ce n'est que la partie du prolétariat qui n'avait plus de parents à la campagne qui restait en ville. Or, d'après les données de la *Petrokommouna* (service étatisé du ravitaillement de la ville de Pétrograd), au mois de janvier 1921 les ouvriers travaillant dans les industries à feu continu avaient droit à une ration de 800 grammes de pain noir, les ouvriers de groupes de choc à 600 grammes, les porteurs des cartes A.V. à 400 grammes et des cartes B à 200 grammes. Ajoutons que le pain noir constituait à peu près l'unique nourriture de l'ouvrier russe. De plus, les rations n'étaient distribuées que très irrégulièrement et en bien plus faible quantité. C'est ainsi que les travailleurs des transports, par exemple, ne recevaient que de 700 à 1.000 calories par jour et cela d'une façon irrégulière, sans parler que les logements étaient mal chauffés et qu'on n'avait ni vêtements chauds, ni chaussures. C'est en faisant le troc avec la campagne que les ouvriers se ravitaillaient en risquant d'attraper le typhus dans les wagons à bestiaux et en tremblant que les détachements de barrage n'enlèvent tout. Il existait encore un marché semi-toléré où on pouvait se procurer quelques vivres si on avait quelque chose à donner en échange. Or Zinoviev ferma ce marché. La grève éclata le 23 février dans l'usine Trou-

botchny. Le 24, les grévistes organisèrent une démonstration dans la rue. Aussitôt Zinoviev envoya contre eux des détachements de koursantys (élèves officiers). Les grévistes essayèrent d'entrer en communication avec des soldats des casernes « Finlandaises ». La grève s'étendit à presque toutes les grandes entreprises de Pétrograd. Les grévistes exigeaient le rétablissement du marché, la suppression des barrages pour pouvoir acheter quelques kilos de pommes de terre à la campagne et aussi la liberté de parole, de la presse et la libération des prisonniers politiques, *tout ce qu'exigeaient les manifestants du 22 janvier 1905, le dimanche sanglant.*

A ces grèves Zinoviev et le Parti communiste local répondirent par des mesures militaires. On arrêta les grévistes les plus actifs, mais on supprima les détachements de barrage opérant autour de Léninegrad.

L'insurrection de Cronstadt, qui suivit immédiatement ces grèves, détermina Lénine à changer de politique. Ce fut la N.E.P. Mais, les concessions faites aux paysans furent plus importantes que celles dont bénéficiaient les ouvriers. Au début de 1922, on liquida les unités militaires de travail dont le rendement avait été nul. Le 3 mars 1922, un décret abolit le travail obligatoire. On rétablit l'inégalité des salaires. Mais, ainsi que le déclarait la résolution du XI^e Congrès du P.C., « toute intervention des syndicats dans la gestion des entreprises devait être reconnue de façon très nette comme injurieuse et interdite ». Et, pas plus qu'ils ne devaient s'occuper de la gestion des entreprises, les ouvriers ne devaient faire grève. Même dans les entreprises qui furent dénationalisées, il leur était interdit de cesser le travail.

Là encore, l'initiateur fut Lénine. C'est dire si le retour au léninisme promet peu de libertés aux ouvriers russes.

UNE CLASSE OUVRIÈRE SANS REPRÉSENTATION

La N.E.P. fut, pour les ouvriers aussi, la période la meilleure du régime soviétique. Les salaires montèrent régulièrement pour atteindre, vers 1926-1927, leur pouvoir d'achat le plus élevé. Mais, avec le début des plans quinquennaux, s'ouvrit, pour les travailleurs de l'industrie comme pour tous les Russes, une ère de souffrances et de servitude dont ils ne sont pas encore sortis.

Il serait trop long de retracer l'histoire de la classe ouvrière soviétique depuis trente ans, trop long aussi de faire le tableau complet de la situation présente. Nous nous bornerons à quelques indications significatives.

Depuis la révolution, la classe ouvrière a crû considérablement en nombre. D'après le *Recueil officiel des statistiques*, en 1956, le nombre des ouvriers et employés (avec leurs familles) étaient de 117 millions, celui des paysans et des artisans groupés en coopératives de 82 millions, celui des paysans individuels et des artisans indépendants de 1 million (toujours avec leurs familles).

Toujours selon la même source, le nombre des ouvriers affectés à la production industrielle

s'élevait à 14.275.000, plus 1.543.000 ingénieurs et techniciens, et 752.000 employés.

Quant au nombre total des salariés, il était de 55 millions.

Cette importance numérique ne donne à la classe ouvrière aucune prééminence politique, économique ou sociale. En apparence, elle est l'enfant chéri du régime; on ne parle d'elle qu'avec respect, et il est probable que son sort est malgré tout moins mauvais que celui des paysans kolkhoziens.

Mais elle ne participe pas au pouvoir politique: il est exercé entièrement par l'oligarchie du parti, qui n'est pas plus représentative de la classe ouvrière que de toute autre catégorie sociale, sauf le parti lui-même.

Elle ne participe pas à la direction de l'économie: ni la direction des entreprises, ni les organismes du plan ne sont confiées aux organisations ouvrières.

Elle est organisée en syndicats, auxquels l'adhésion est libre en droit, obligatoire en fait, d'autant plus que les syndicats gèrent les assu-

rances sociales, ce qui leur permet de brimer ceux qui leur refuseraient leur adhésion. Mais ces syndicats, étroitement soumis au parti, par le système des « fractions communistes », sont en réalité des organes du pouvoir d'Etat.

Voici un exemple de la façon dont ils entendent leur mission.

Le *Code du travail* de 1922, au chapitre des assurances sociales, avait garanti à tous les salariés le droit au versement intégral de leur salaire pendant toute la durée des incapacités au travail. Mais, à partir de 1927, on introduisit une restriction fixant certains plafonds d'allocation.

Le 19 octobre 1929, le droit à l'allocation intégrale était restreint aux cas de maladies excédant quinze jours. En cas de maladies plus courtes, ce droit n'était maintenu que pour les ouvriers industriels employés à la production et au personnel des transports, à la condition qu'ils fussent salariés depuis au moins trois ans.

En janvier 1931, le Conseil central des syndicats adopta une décision selon laquelle l'allocation intégrale dès le premier jour de maladie était réservée aux membres des syndicats qui appartenaient au salariat depuis plus de trois ans et à la même entreprise depuis plus de deux ans. Si ces durées n'étaient pas révolues, l'allocation pour les syndiqués était réduite à une somme comprise entre les deux tiers et les trois quarts du salaire pour les vingt premiers jours et au deux tiers si la durée d'appartenance à l'entreprise était inférieure à un an. Les non-syndiqués touchaient la moitié de leur salaire pendant le premier mois et les deux tiers pendant la suite.

En 1938, lorsque fut dissout le Commissariat du Travail et que ses fonctions furent transférées aux syndicats, le Conseil central des syndicats attira l'attention sur le fait que les assurances « devaient s'appliquer aux travailleurs de choc et aux syndiqués appartenant depuis longtemps au salariat ». Dans son rapport sur la réorganisation du régime des assurances, Chvernik alla jusqu'à proposer qu'on n'envoyât dans les

sanatoriums et maisons de repos que les ouvriers et employés qui seraient syndiqués et qui pourraient prouver qu'ils avaient appartenu à la même entreprise pendant deux ans au moins.

Par une décision conjointe du Conseil des commissaires du peuple, du Comité central du Parti et des syndicats prise le 28 décembre 1938, il fut décidé d'améliorer la discipline de travail, c'est-à-dire de réformer les assurances pour contribuer au rattachement des travailleurs aux entreprises. Dorénavant, le droit à l'intégralité du salaire en cas de maladie était lié à une appartenance minimum de six ans à la même entreprise et réservé aux syndiqués. La même loi stipulait que les travailleurs licenciés pour infraction à la discipline du travail, pour délit ou qui avaient quitté le travail de leur chef, perdaient tout droit à l'allocation en cas de maladie.

Une nouvelle décision du Conseil des Ministres du 9 août 1948 a élevé de six à huit ans le délai d'appartenance à la même entreprise pour avoir droit au salaire intégral en cas de maladie.

On devine, dans l'aspect chaotique de cette législation toute une série de préoccupations. Il y a d'abord les illusions de doctrinaires qui ne semblent même pas savoir qu'il peut y avoir fraude aux assurances sociales. Il y a aussi, il y a surtout, le souci de faire obstacle à l'extraordinaire mobilité de la main-d'œuvre : ouvriers qui retournent à la campagne, salariés qui passent d'une usine à l'autre dans l'espoir d'y être moins mal. C'est au même souci qu'il faut attribuer le rétablissement du passeport intérieur, du livret de travail. Et les syndicats, au lieu de demander que les ouvriers soient retenus à leur lieu de travail par l'amélioration de leur sort, contribuent de leur mieux à la besogne coercitive entreprise par les autorités.

Il n'est point besoin enfin d'épiloguer sur le niveau de vie des travailleurs russes : il est, on le sait, très bas, et, après quarante ans de « socialisme », on en est toujours à leur promettre une amélioration substantielle de leurs conditions d'existence pour un peu plus tard.

VI. — Les paysans et la révolution soviétique

« Dans l'histoire de Russie », dit Pierre Pascal, « le personnage essentiel, c'est le paysan. Cultivateurs, chasseurs et pêcheurs, au recensement de 1897, forment encore les trois quarts de la population. Il semble n'être qu'un objet passif de l'histoire, et il est le seul support réel de l'édifice toujours plus écrasant de l'Etat russe, le perpétuel souffre-douleur de tous les régimes. Mais à y regarder de plus près, il n'est pas que cela : à cause de sa masse, son bien-être relatif ou sa misère, ne tardent pas à faire la grandeur ou la faiblesse du pays; il n'est pas de mesures importantes qui ne soient inspirées par la considération de son état; il n'est pas de grands tourments dans la vie nationale qui ne trouvent en lui son explication. » (P. Pascal, *Le paysan dans l'histoire de la Russie*, in *Revue historique*, tome CLXXIII, 1935.)

Marxistes — du moins de théorie, sinon de pratique — convaincus donc que le premier rôle dans l'histoire moderne revient à la classe ouvrière, au prolétariat industriel, les communistes russes espéraient bien réduire l'importance historique

de la paysannerie, lui enlever ses caractères économiques et sociaux particuliers, faire d'elle un jour une portion de la classe ouvrière et, en attendant, la placer dans la dépendance de la classe ouvrière. C'est celle-ci qui désormais serait « le moteur de l'histoire ».

Quarante ans d'une guerre continuelle du pouvoir soviétique contre la paysannerie russe — et si l'on songe au nombre des victimes et même à certaines des mesures prises, le mot guerre n'est pas trop fort — quarante ans d'efforts incessants des communistes n'ont pas suffi pour venir à bout de la paysannerie russe. Son attitude sociale, son rôle économique posent à peu près toujours autant de problèmes aux dirigeants qu'au début de l'ère soviétique. La question paysanne est sans cesse présente : elle tient une place considérable dans les écrits et discours de Staline. Elle en occupe une peut-être encore plus grande dans ceux de Khrouchtchev.

Le paysan russe n'a été ni vaincu, ni même entièrement désarmé.

LE CALVAIRE DES PAYSANS RUSSES

On n'ose plus écrire que l'histoire des paysans russes fut un long calvaire : ce qu'ils ont connu à certaines heures de l'époque stalinienne faisant paraître presque enviable le sort qui avait été le leur aux pires moments des dix siècles précédents. Au moins, quand la pression sociale sur lui était trop lourde, restait-il au paysan la ressource de fuir. Au xv^e siècle, le paysan de la Russie centrale est fermier; c'est dans la Russie du Nord que se rencontre le paysan libre. Et le sort du fermier va s'aggravant : il paie en argent des impôts qui alimentent le tribut que le prince paie aux Tartares; il s'endette et devient un asservi conditionnel : le voilà attaché au domaine, acheté et vendu avec lui. C'est un serf.

Aussi cherche-t-il la liberté dans la fuite vers les régions vides de l'Est, et vers les steppes du Midi, où il donnera naissance aux colonies cosaques. Elles étaient si massives, ces fuites, qu'il fallut multiplier les mesures pour attacher le paysan à la terre, mais en vain. Seulement, en fuyant vers les régions de la Volga et de l'Oural qu'ils colonisaient et intégraient ainsi à l'espace russe, ils appelaient tout naturellement l'Etat russe à étendre sa domination sur ces terres pacifiquement conquises, et, quand cette domination s'étendait sur eux, ils fuyaient plus loin. Cet exode atteignait parfois de telles proportions que des régions entières s'en trouvaient ruinées, et que les seigneurs féodaux se faisaient la guerre pour s'emparer de la main-d'œuvre.

Après le « temps des troubles » — au début du xvii^e siècle — qui fut marquée par de multiples révoltes paysannes, le gouvernement du tsar prit une mesure décisive. En 1646, il fit procéder à un recensement et décréta que les paysans resteraient attachés définitivement au domaine et au maître. Ils perdaient la majeure partie de leur personnalité civile et leur condition se transmettait à leurs enfants.

A une époque où en Europe occidentale le servage était déjà entré dans la voie du déclin, il prenait en Russie un caractère systématique qu'il n'avait jamais eu à ce point ni là ni ailleurs.

Bien qu'à partir du début du xix^e siècle, à partir notamment de la grande guerre contre l'envahisseur napoléonien, le servage ait marqué une tendance à l'allègement, à la veille de son abolition la situation de la masse paysanne était encore la suivante : « *L'arbitraire seigneurial demeurait entier* », écrit Pierre Pascal; « *le paysan pouvait avoir toute la semaine prise par les corvées du maître; il pouvait même être privé de terre et être obligé d'accepter une ration de vivres qui faisait de lui un véritable esclave; il pouvait être changé en serf domestique ou bien recevoir la demi-liberté de l'« obrok »; il pouvait être transporté de son village natal dans un autre domaine au bout de l'empire où tout était à construire, à défricher, sous un climat meurtrier; il pouvait être vendu à un nouveau maître comme serf, ou comme recrue, ou engagé au Mont-de-Piété; il pouvait être envoyé en Sibérie, ou fouetté ou même torturé sur place; il n'avait pas le droit de se déplacer sans permission; il n'avait pas le droit d'acquiescer à son nom aucun bien meuble ou immeuble et, s'il en acquiescrait au nom du seigneur, celui-ci pouvait toujours l'en dépouiller; il n'avait pas la possibilité de se plaindre de son maître. »*

*

L'abolition du servage en 1861 fit le paysan libre mais le laissa pauvre, plus pauvre. Des terres dont il avait naguère la jouissance, une partie —

15 % — lui était retirée, et il lui fallait racheter le lot qui lui avait été accordé. Pauvre matériellement, il souffrait aussi d'une sorte d'impuissance intellectuelle et morale. Il fallut attendre l'arrivée à l'âge d'homme d'une génération qui n'avait pas ou guère connu le servage pour voir une partie de la paysannerie s'animer, améliorer ses méthodes culturales. Mais, dans l'ensemble, la stagnation était de règle; la production paysanne restait extrêmement faible. Une mauvaise récolte, en 1891, suffit à provoquer la famine dans la Russie méridionale. Des réformes furent alors entreprises; leurs effets, restreints, ne prévinrent pas « *la crise agraire qui éclata dans les années 1905-1906 et qui se traduisit par la révolte de millions de paysans. Dans la zone des Terres Noires où se pratiquait l'assolement triennal, les paysans incendièrent systématiquement les demeures des grands propriétaires fonciers et se partagèrent leurs terres. Le mouvement fut réprimé par l'armée* » (Serge N. Prokopovitch : *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 94).

La question paysanne qui n'avait pas cessé d'être à l'ordre du jour depuis 1861 va désormais y tenir plus de place encore. La grande réforme de Stolypine, d'octobre et de novembre 1906, assimile les paysans au reste de la population, — car, après 1861, ils avaient conservé un mode particulier de la jouissance des terres (le *mir*) et ils étaient restés régis par des coutumes locales au lieu de l'être par le droit commun. Désormais, les paysans pourront, s'ils le désirent, détacher leur terre de l'ensemble des terres communales — et pour les y inciter des prêts étaient consentis à ceux qui quitteraient la commune. Ainsi entendait-il créer une classe de paysans propriétaires, analogue à celles qui ont fait au xix^e siècle la force et la richesse des états occidentaux. « *Le petit propriétaire est le fondement sur lequel repose tout ordre stable dans l'Etat* », disait-il.

Entre 1907 et 1914, grâce à la réforme de Stolypine, deux millions de familles paysannes quittèrent le *mir* (la commune de village) et devinrent des propriétaires indépendants. Le mouvement devait se poursuivre durant la guerre. Au 1^{er} janvier 1916, 6.200.000 familles — sur environ 16.000.000 qui en avaient le droit — 38 % donc — avaient quitté le *mir*.

Cette réforme, d'une ampleur considérable et qui, peut-être, en vingt ans, eût changé en Russie la face des choses, rencontra de la part des socialistes l'opposition la plus vive. Elle allait à l'encontre des projets de socialisation ou de nationalisation de la terre émanant des différentes écoles socialistes (1).

Lénine, en 1908, écrira à ce propos :

« *La constitution de Stolypine et sa politique agraire marquent une époque nouvelle dans l'écroulement de l'ancien système du tsarisme semi-patriarcal et semi-féodal, un nouveau mouvement vers sa transformation en une monarchie de classe moyenne... Si cela devait continuer très longtemps, cela pourrait nous forcer à renoncer à tout programme agraire. Ce serait un*

(1) Même des libéraux s'y montraient hostiles. Vingt-cinq ans plus tard, Milioukov, dans son *Histoire de la Russie* (en collaboration avec Seignobos et Eisenmann) laissera encore percer cette hostilité : « *Ce droit profitera surtout aux plus riches, qui recevront, avec l'aide du gouvernement, les meilleurs lots. En « misant sur les forts », le gouvernement, comme il l'escompte, divisera les paysans. Il espère ainsi, tout en détournant leur attention des terres de la noblesse, créer une classe nouvelle, comme une sorte de classe d'aspirants propriétaires fonciers appelés à renforcer l'ancienne classe dirigeante qui s'appauvrit et se dessaisit de plus en plus de ses terres.* » (p. 1146).

bavardage démagogique vide et stupide de dire que le succès d'une telle politique est « impossible » en Russie. Il est possible! Si l'on poursuit la politique de Stolypine, alors la structure agraire de la Russie deviendra totalement bourgeoise, les paysans les plus forts acquerront presque tous les lots de terre, l'agriculture deviendra capitaliste, et toute « solution » du problème agraire — radicale ou autre — deviendra impossible sous le capitalisme.»

Certes, le passage de l'économie agricole à la forme capitaliste (vraisemblablement d'ailleurs de façon tempérée, comme dans l'Europe occidentale) eût posé de nouveaux problèmes agraires. Mais, si l'on en juge par l'Occident, ils n'auraient pas revêtu un caractère catastrophique aussi vite que Lénine ne semblait le penser.

La guerre fut pour la paysannerie russe une rude épreuve puisque la très grande majorité des quinze ou seize millions d'hommes qui furent mobilisés étaient des paysans. Mais l'économie rurale en pâtît moins qu'on ne le pourrait croire. Certes, les surfaces emblavées diminuèrent, en 1916, de 8 ou 9 %. Mais la valeur de la production

globale, évaluée en roubles d'avant guerre, demeura la même (2). Du fait de la surpopulation rurale, la mobilisation n'avait pas porté gravement atteinte à la production, sauf chez les grands propriétaires, « car, en temps de paix, la terre n'occupait pas la moitié des heures de ceux qui en vivaient » (Fernand Grenard : *La révolution russe*, p. 191). De plus, les allocations aux familles des mobilisés (1.106 millions de roubles en 1916), la réquisition des chevaux et des voitures pour l'armée accroissent sensiblement les revenus en argent de la paysannerie. L'interdiction de la vente de la vodka — dont le mérite revient à Raspoutine — lui fait faire des économies. S'il y a difficulté dans le ravitaillement, c'est du fait d'une mauvaise organisation. C'est aussi par suite de la pénurie des produits industriels. Les paysans demeurés à la terre ont plus d'argent à leur disposition : mais ils n'ont rien à acheter. D'où le peu d'empressement à porter les produits au marché, la propension à en consommer directement une plus grande partie. Phénomène apparemment paradoxal, mais qu'on a vu se reproduire, en France même, au cours de la seconde guerre mondiale.

LE CONGRÈS DES DÉPUTÉS DES SOVIETS PAYSANS

Les gouvernements provisoires qui se succédèrent de mars à novembre 1917 ne prirent pratiquement aucune mesure dans le domaine agraire. Incapacité? Sans doute, mais aussi opportunité. On mit à l'étude, on publia même un projet de réforme agraire qui visait à la distribution des terres aux cultivateurs. Mais, d'une part, ce grand bouleversement se conciliait mal avec la nécessité où l'on était d'améliorer immédiatement le ravitaillement des villes. Le gouvernement provisoire estimait d'ailleurs qu'une aussi importante décision n'était pas de sa compétence, mais de celle de la Constituante. Comment enfin procéder à une redistribution des terres en pleine guerre, alors que dix millions au moins de paysans se trouvaient au front?

C'était déjà beaucoup trop qu'on en parlât : on vit des soldats paysans désertir, se démobiliser eux-mêmes, pour ne pas être absents le jour du partage.

L'élément le plus saillant de cette période, sur le plan politique, dans le domaine paysan, fut la réunion du Congrès pan-russe des députés des soviets paysans. Il se tint à Pétrograd du 11 au 26 mai 1917, et désigna un Comité exécutif, en majorité formé de socialistes révolutionnaires. Mais celui-ci n'eut jamais l'autorité du Comité exécutif du Congrès des soviets des députés ouvriers et soldats, qui, lui, avait l'appui des garnisons de l'arrière. A ce Congrès, les délégués avaient déposé 242 motions où étaient définies les revendications des paysans (un peu à la manière des Cahiers de doléances de 1789, et sans doute rédigées, comme ceux-ci, avec le concours d'intellectuels gagnés aux idées des socialistes révolutionnaires). Le Congrès chargea un Comité de rédaction de faire une synthèse de ces motions dans des « *Instructions générales* » que publièrent trois mois plus tard les *Izvestia du Soviet Panrusse des députés paysans*.

Elles pouvaient se résumer ainsi :

« ...Selon ces instructions générales, la solution la plus équitable du problème agraire était d'abolir pour toujours la propriété privée du sol; la terre ne pouvait être vendue, ni achetée, ni cédée à bail ou donnée en gage, pas plus qu'elle ne pouvait être aliénée sous quelque forme que ce fût. Toutes les terres appartenant aux grands propriétaires fonciers, aussi bien qu'à l'Etat, aux

collectivités, aux paysans, etc., étaient confisquées sans indemnité, transformées en bien nationaux et données en jouissance à ceux qui les travaillaient. La totalité du cheptel vif et mort se trouvant sur les terres confisquées était remis sans indemnité à l'Etat ou aux communautés rurales; seul le cheptel des petits propriétaires paysans ne devait pas être confisqué. Avaient droit à la jouissance de la terre tous les citoyens désireux de la travailler eux-mêmes; le travail salarié dans l'agriculture était interdit; les cultivateurs qui, en raison de leur âge, étaient incapables de travailler toucheraient une pension.

*« La jouissance de la terre devait être égale pour tous; autrement dit, la terre était distribuée à tous les travailleurs, compte tenu des conditions locales, suivant leurs possibilités de travail ou leurs besoins. Dans le cas où certaines contrées manqueraient de terres pour satisfaire la population locale, une partie de celle-ci serait transférée dans d'autres régions. Les terres devaient être soumises à une redistribution périodique pour tenir compte de l'accroissement de la population, du développement de la production et du niveau de l'agriculture. En cas de révision des terres attribuées, la parcelle appartenant primitivement aux paysans devait rester intangible. Liberté pleine et entière était laissée pour la jouissance de la terre (exploitation individuelle, familiale, communale, coopérative) selon la décision qui serait prise dans les villages et les hameaux. Les grands domaines dont la terre avait fait l'objet d'une culture rationnelle ne devaient pas être partagés mais remis à l'Etat et aux communautés pour être transformés en fermes modèles. » (Prokopovicz, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*)*

Ce programme était celui des socialistes révolutionnaires, — et si ses rédacteurs tinrent compte scrupuleusement des 242 motions apportées par les députés paysans représentés au Congrès, il faut croire que celles-ci avaient été rédigées elles-mêmes par des socialistes révolutionnaires, ou à partir d'écrits émanant d'eux, de même que les Cahiers de Doléances de 1789

(2) On trouvera un tableau éloquent de cette évolution dans le livre déjà cité de Prokopovicz, p. 95.

furent écrits d'après des modèles élaborés dans les sociétés de pensée.

Correspondait-il aux aspirations de la paysannerie? On peut être assuré que non. En particulier, l'idée de la nationalisation de la terre opposée à celle de la propriété privée heurtait assurément le sentiment de ces millions de familles qui, depuis la réforme agraire de Stolypine, avaient demandé à quitter le *Mir*. Sans doute pourrait-on supposer qu'une autre catégorie de paysans, la plus nombreuse et la plus pauvre, acceptait l'idée d'une jouissance sans propriété, ainsi que la possibilité de voir la terre qu'il cultivait menacée périodiquement d'amputation par des opérations de redistribution. On a signalé en effet, dans le demi-siècle qui va de l'abolition du servage à la réforme de Stolypine, un mouvement en faveur de la commune rurale menacée, et même la constitution de communes rurales (au

sens étroit du terme) dans des régions où l'exploitation individuelle prédominait (3). Toutefois, le comportement des paysans durant le second semestre de 1917 et le premier de 1918 prouve que la majorité d'entre eux aspirait à la possession de la terre. Et on peut écrire qu'ils furent alors le jouet de deux illusions: ils croyaient plus vastes qu'ils ne l'étaient les domaines de l'Etat et des gros propriétaires terriens, et ils furent surpris et déçus de ne recevoir que de médiocres parcelles. Quant à la propriété nationale de la terre, née, comme le maintien du *Mir* en 1861, du désir de préserver la paysannerie russe des malheurs du prolétariat occidental, elle ménageait aux paysans de durs réveils. Car, de cette terre qui n'était pas à eux, au nom de quel droit de propriété pourraient-ils refuser de nouveaux regroupements, le retour à la commune indivise, démesurément agrandie?

LE DÉCRET SUR LA TERRE (8 novembre 1917)

Lénine avait défini le programme agraire des bolcheviks dans ses *Thèses d'avril*. Il était sensiblement différent de celui des socialistes-révolutionnaires. Lui-même le proclamait, et raillait « la phrase et la politique petites-bourgeoises qui régnaient chez les socialistes révolutionnaires, ... leurs bavardages sur la norme de consommation ou de travail, sur la socialisation de la terre ». Contre eux, il soutenait, comme tous les marxistes, que la terre devait revenir au pouvoir central (non à la nation ou à la société), que les soviets locaux détermineraient les conditions locales de possession et de jouissance, et que le parti du prolétariat devait s'attacher à prouver que le système de la petite propriété ne pouvait pas affranchir l'humanité de la misère des masses, de leur oppression. Il demandait en conséquence la formation au sein des soviets de députés paysans, de fractions de salariés agricoles et de paysans pauvres (4).

Mais Lénine, qui, au moment où il rédigeait ses *Thèses d'avril* ne savait pas encore « si une puissante révolution agraire allait se développer avant peu dans les campagnes russes », se rendit compte de l'attraction qu'exerçait sur une large

partie des masses le programme agraire des S.R., ou du moins cette partie de leur programme, qui, tout en réservant le droit de propriété à la nation, — ce qui était une restriction lointaine, — réclamait la distribution de la terre à tous les travailleurs.

Le 7 novembre, au II^e Congrès des Soviets, il lut donc le décret sur la terre qu'allait émettre le gouvernement. Il annonça qu'un article se référerait aux instructions générales du Congrès des Soviets de députés paysans. « Des voix se font entendre disant que ce programme a été rédigé par les S.R. », constata-t-il. « Eh bien, qu'importe qui l'a rédigé? Etant un gouvernement démocratique, nous ne pouvons éluder la décision des masses, même si elle ne concorde pas avec nos opinions... Les paysans comprendront eux-mêmes ce qui est vrai. Même si les paysans suivent encore les S.R., même s'ils donnent à ce parti la majorité à la Constituante, nous dirons: ainsi soit-il. La vie dira qui avait raison... Nous devons donner toute liberté à l'initiative créatrice des masses. L'ancien gouvernement, renversé par la révolte armée, voulait résoudre la question agraire par l'entremise de l'ancienne bureaucra-

(3) Voir à ce sujet quelques pages dans Kropotkine: *L'Entr'aide* qui s'appuie sur V.V. (Vorontsoff): *La Commune paysanne*, 1892, ouvrage qui tire les conclusions de l'enquête faite par les *zemstvos* et portant sur plus de 20 millions de paysans.

(4) Voici le passage en question, article 13, des *Thèses d'avril*:

« A l'heure actuelle nous ne pouvons savoir exactement si une puissante révolution agraire va se développer d'ici peu dans les campagnes russes. Nous ne pouvons savoir quelle est exactement la profondeur de la différenciation de classe qui s'opère dans la paysannerie — et qui s'est à coup sûr accentuée ces derniers temps, — et la divise en ouvriers agricoles, saisonniers ou permanents, et paysans pauvres (« semi-prolétaires »), d'une part, et paysans aisés et moyens (capitalistes grands et petits) de l'autre. L'expérience seule peut résoudre et résoudra ces questions.

« Mais notre devoir absolu, en tant que parti du prolétariat, est non seulement de présenter dès aujourd'hui un programme agraire, mais aussi de préconiser des mesures pratiques immédiatement réalisables, et commandées par l'intérêt de la révolution agraire paysanne en Russie.

« Nous devons exiger la nationalisation de toutes les terres dans le pays, c'est-à-dire leur remise en toute propriété au pouvoir central. Ce dernier déterminera l'importance etc. du fonds de migration, promulguera des lois pour la protection des forêts et l'amendement des terres, etc.; il interdira expressément toute médiation entre le possesseur des terres — l'Etat, et leur locataire — le cultivateur (interdiction de toute sous-location de la terre). Par contre, ce sont les Soviets régionaux et locaux des députés paysans — et nullement la bureaucratie, les fonctionnaires — qui disposeront, entièrement et exclusivement de la terre, et fixeront les conditions locales de possession et de jouissance.

« Afin d'améliorer la technique de la production de blé et d'augmenter celle-ci, afin de développer la grande exploitation rationnelle et d'en assurer le contrôle public, nous

devons travailler, au sein des comités paysans, à faire de tout grand domaine exproprié une grande exploitation modèle, placée sous le contrôle des Soviets des députés salariés agricoles.

« Contrairement à la phrase et à la politique petites-bourgeoises qui régissent chez les socialistes-révolutionnaires et surtout dans leurs bavardages sur la norme « de consommation » ou de « travail », sur la « socialisation de la terre », etc. le parti du prolétariat doit s'attacher à prouver que le système de la petite exploitation, en régime de production marchande, ne peut affranchir l'humanité de la misère des masses, de leur oppression.

« Le parti du prolétariat doit démontrer, sans opérer immédiatement et obligatoirement la scission dans les Soviets des députés paysans, la nécessité des Soviets distincts de députés des salariés agricoles, et de Soviets distincts de députés des paysans pauvres (semi-prolétaires) ou tout au moins de conférences permanentes des députés appartenant à ces catégories sociales, conférences qui seraient organisées sous la forme de fractions ou de partis distincts au sein des Soviets communs des députés paysans. Faut de quoi, la douceuse phraseologie petite-bourgeoise des populations sur la paysannerie en général ne fera que voiler la duperie de la classe non possédante par la paysannerie aisée, simple variété de capitalistes.

« Contrairement à la prédiction libérale bourgeoise ou purement bureaucratique à laquelle se livrent nombre de socialistes-révolutionnaires et de Soviets des députés ouvriers et soldats, qui recommandent aux paysans de ne pas s'emparer des terres des grands propriétaires fonciers et de ne pas entreprendre la réforme agraire avant la convocation de l'Assemblée constituante, le parti du prolétariat doit appeler les paysans à réaliser immédiatement et de leur propre autorité, la réforme agraire et à procéder sur décision des Soviets locaux des députés paysans, à la confiscation immédiate des terres appartenant aux grands propriétaires fonciers. »

Lénine. *Œuvres choisies*, T. 2, pp. 30, 31, 32.

tie tsariste. Mais la bureaucratie, au lieu de résoudre le problème, ne faisait que lutter contre les paysans. Les paysans ont appris quelque chose dans nos huit mois de révolution : ils veulent résoudre eux-mêmes toutes les questions relatives à la terre. » (S. Oldenbourg, o.c., p. 244.)

Le décret sur la terre fut publié le lendemain :

DECRET SUR LA TERRE

« 1° La propriété terrienne des propriétaires fonciers est abolie immédiatement et sans rachat.

« 2° Les terres des propriétaires fonciers, comme celles des apanages, des monastères, de l'Eglise, avec tout leur inventaire vivant et mort, les édifices et tous les accessoires sont à la disposition des comités agraires cantonaux et des Soviets de délégués paysans d'arrondissement jusqu'à la Constituante.

« 3° Tout dommage causé à la propriété confisquée est déclaré être un crime qui relève du tribunal révolutionnaire. Les Soviets de députés paysans d'arrondissement prennent toutes les mesures afin de maintenir un ordre rigoureux durant la confiscation de la propriété des propriétaires fonciers, afin d'établir jusqu'à quelles dimensions sont à confisquer les propriétés et lesquelles doivent l'être, afin de rédiger des inventaires précis de toute la propriété confisquée et afin de veiller d'une façon rigoureuse et révolutionnaire à la conservation de toute l'économie qui passe aux mains du peuple avec tous ses bâtiments, instruments, bétail, réserves de produits, etc.

« 4° Comme instruction pour les grandes réformes agraires, jusqu'à leur solution définitive dans la Constituante, doit servir partout le cahier paysan tiré de 242 cahiers paysans par la rédaction des Izvestia du Soviet panrusse des délégués paysans et publié dans le n° 88 de ces Izvestia (Petersbourg, 19 août [1^{er} septembre] 1917). »

Les paysans, dans bien des communes, n'avaient pas attendu ce décret pour se livrer au partage des terres et des biens. Mais ils furent encouragés par sa publication, et plus encore assurément par l'espèce de blanc-seing que leur donnait le nouveau pouvoir, lequel d'ailleurs se trouvait dans l'incapacité de les empêcher de procéder à leur guise au partage. Il n'avait fait que supprimer les derniers obstacles au partage des terres, ceux que maintenait encore le gouvernement provisoire, désireux de ne procéder qu'à une réforme soigneusement préparée du statut de la terre.

Comme on s'en doute, les clauses du décret qui tentaient d'organiser de façon rationnelle le partage des terres ne furent pas respectées. Bien souvent, le partage ressembla à une expédition de pillage, chacun emportant des biens meubles des grands propriétaires ce qu'il pouvait emporter, le paysan pauvre sur son dos, le paysan moyen dans sa charrette, le paysan aisé dans deux ou trois charrettes. Le gaspillage fut considérable.

Boris Nolde — qui était baron, mais qui, bien que frustré par ce partage, a su garder l'objectivité de l'historien devant les événements dont il fut victime — a décrit ainsi ce qu'il advint de son domaine :

« ...Qu'on me permette, à titre d'exemple, de décrire en deux mots l'histoire d'un petit domaine, dans un des gouvernements de la Russie centrale, que je connais, puisque j'en étais le propriétaire. J'y ai passé, avec ma femme, l'été de 1917. On sentait alors la poudre, mais j'étais encore considéré comme propriétaire. Après notre départ, en automne, je reçus de mon fondé de pouvoirs un télégramme m'annonçant qu'on

avait mis le feu à l'étable et que mes vaches avaient été brûlées vives. Ne possédant aucun moyen de défendre mes droits, je me soumis avec philosophie. Deux ou trois semaines après le coup d'Etat bolcheviste, j'appris que toute mon exploitation avait été déclarée propriété des paysans. Un comité qui s'était formé avait procédé au partage. On trouva que le moyen le plus approprié pour partager les meubles était d'organiser une loterie. On transporta tout ce qu'il y avait dans la maison, les granges, etc., dans la cour, on confectionna des billets à numéros, tous gagnants, qui représentaient respectivement un cheval, une charrue, une robe de ma femme, une raquette de tennis, etc., et on tira au sort. Un des gagnants se plaignit depuis amèrement d'avoir reçu la raquette de tennis, tandis que son voisin gagnait un très beau cheval. C'était la première étape. Quelques temps après, on décida de procéder au partage des maisons et des autres constructions du domaine. Comme les prétendants étaient nombreux et que toutes nos constructions étaient en bois, on crut juste de procéder méthodiquement à un travail de dépècement. Chacun reçut une part égale en poutres. Le partage des champs vint plus tard, au printemps 1918. Le lot de chacun des copartageants très nombreux se trouva être si petit que même un gros effort de travail n'a pu donner qu'un profit tout à fait modeste.

« Telle est l'histoire de ma dépossession en vertu du décret de Lénine. Je ne porte point rancune à mes voisins de campagne : je connais trop l'histoire russe pour me plaindre du sort qui a été réservé à mes biens, mais je ne puis m'empêcher de constater qu'un petit organisme économique que je tâchais de placer à un niveau de culture agricole supérieur et qui constituait pour mes voisins un avantage réel, puisque j'y dépensais plus que je ne gagnais, a été détruit au détriment de la production générale du pays. » (5)

Que donna ce partage des terres? Assurément pas l'égalité, car, dans la plupart des cas, on ne partagea pas l'ensemble des terres, mais seulement celles des grands propriétaires et de l'Etat, et chacun ajouta son lot à la terre qu'il possédait déjà. Encore ne réalisa-t-on une distribution égale des terres expropriées que dans les limites de la commune. Car d'une commune à l'autre, la différence des lots fut considérable, parce qu'il n'y avait pas partout la même quantité de terres à partager ni la même quantité d'ayants droit. On vit donc disparaître les grandes propriétés féodales et les quatre cinquièmes des fermes indépendantes en application de la réforme de Stolypine. Ce fut un émiettement.

Dans la Russie d'Europe, les paysans qui possédaient au total 94,7 millions de déciatines s'en virent octroyer 21,4 millions de plus (le déciatine égal 1 ha 09). Mais, comme il fallut donner leur part aux habitants des villes qui refluent à la campagne au nombre de plus de huit millions, il ne revint à chacun que des parcelles insignifiantes. « L'enquête effectuée par l'office central de l'administration agraire a établi que l'accroissement de la surface par tête d'habitant se traduisit par des proportions infimes : des dixièmes, voire des centièmes de déciatine. Dans la plupart des gouvernements, cet accroissement ne dépassa pas un demi-déciatine. » (6)

(5) Boris Nolde : *Le règne de Lénine*. Paris. 1920. Sur Boris Nolde, historien, voir l'étude d'E. Borschak, in *Est & Ouest*, n° 161, 1^{er}-15 novembre 1956.

(6) B. Knipovitch : « Trois années d'activité du commissariat de l'Agriculture ». Moscou. 1920. Cité par Prokopovitch, o. c., p. 104.

LE COMMUNISME DE GUERRE

Grâce à ce décret sur la terre, Lénine avait gagné au pouvoir des bolcheviks « la sympathie de l'écrasante majorité des paysans », comme il le dira lui-même. Mais ce fut pour un temps très court, environ jusqu'au milieu de 1918, et l'on ne peut pas ne pas être effrayé par cette stratégie inhumaine qui, pour désarmer des adversaires politiques pendant six mois, précipita délibérément l'agriculture russe dans le chaos et la ruine.

Car il ne pouvait évidemment rien sortir d'autre de ce partage des terres qu'une diminution de la production agricole, au moins pour plusieurs années, et, dans l'immédiat, que la désorganisation définitive du ravitaillement des villes. Dès le printemps de 1918, ce fut la famine — ainsi Lénine intitulait-il, en la publiant dans la *Pravda* du 24 mai 1918, une lettre aux ouvriers de Pétrograd.

Lénine crut pouvoir faire face à cette situation en passant de la « phase bourgeoise » de la révolution agraire, caractérisée par le partage des terres, à sa phase socialiste et prolétarienne (7).

En avril 1918 fut imposée — en même temps qu'aux ouvriers l'obligation du travail — aux paysans l'obligation de livrer à l'Etat tous les « surplus » de la production agricole, notamment le blé, aux prix qui seraient fixés par l'Etat. Pour vaincre la résistance que rencontra une telle mesure, Lénine fit appel à « la lutte des classes ». Un décret, du 11 juin 1918, ordonna « l'organisation des paysans pauvres et l'approvisionnement de ceux-ci en blé, articles de première nécessité et instruments agricoles ». Les comités ainsi constitués devaient veiller à la collecte du blé chez les paysans aisés. En échange de ce blé, chaque canton recevrait des produits industriels (tissus, outillage) en proportion des produits alimentaires livrés, et il serait procédé à la répartition de ces marchandises d'une manière égale entre tous les gens du canton (et non entre tous ceux qui livreraient du blé et en proportion de leurs livraisons) « ainsi toute la population du canton s'intéressera à la collecte du blé et les paysans pauvres forceront ceux qui en possèdent à le livrer ».

Les instructions accompagnant le décret précéderont d'ailleurs : « La remise directe de marchandises aux entreprises agricoles ayant livré du blé n'est autorisée dans aucun cas. Les marchandises doivent être réparties parmi la population nécessiteuse... afin d'encourager les paysans qui n'ont pas de blé à faire pression sur ceux qui en ont pour les forcer à le livrer » (8).

Au Comité exécutif des Soviets, Karéline avait dit de la politique des bolcheviks qu'elle était digne des Hottentots. Un tel décret permet de penser que la comparaison était offensante pour les Hottentots.

Les comités dits de salariés agricoles et de paysans pauvres, mais dans lesquels entrèrent aussi tous les éléments douteux des campagnes, ne furent pas seuls à opérer. Lénine lança un appel aux ouvriers pour qu'ils se lancent dans la « croisade du blé » : « Il faut que les ouvriers d'avant-garde », écrivait-il le 24 mai 1918, « entreprennent une croisade massive vers tous les centres de production de blé... pour stimuler l'énergie au travail, ...pour aider les organismes locaux du pouvoir soviétique à réaliser le recensement et le contrôle, pour détruire par les armes la spéculation, la concussion, l'incurie » (*Œuvres choisies*, tome II, p. 415).

Le 6 août, un nouveau décret instituait des

« groupes mobiles de ravitaillement ». Ceux-ci devaient comprendre chacun soixante-quinze hommes, armés de deux ou trois mitrailleuses. Ils devaient se rendre dans les villages, réunir le comité des paysans pauvres, les inviter à recenser les réserves de blé des paysans aisés, puis procéder à la collecte du blé, en laissant une part aux paysans pauvres et emporter le reste aux magasins d'Etat.

*
**

Quelle fut l'efficacité de ces mesures? Les comités de paysans se livrèrent à tant d'abus, « travaillant » pour leur propre compte sans rien envoyer dans les villes, qu'il fallut les dissoudre dès la fin de 1918. Mais ils continuèrent à fonctionner à titre privé.

L'extraordinaire système de troc qui prévoyait de donner à chaque canton des marchandises en échange du blé ne donna rien lui non plus, car la moitié des marchandises était accaparée en route, les paysans prolétaires étaient servis les premiers, et les paysans à qui on avait remis en échange de leur blé des bons qu'ils devaient eux-mêmes remettre à la communauté paysanne pour qu'elle les échangeât contre des marchandises à répartir en raison des besoins préféraient se servir de ces bons pour rouler des cigarettes plutôt que d'en faire profiter « ces faîneants-là ».

Seuls, les groupes mobiles de ravitaillement — dont les effectifs globaux s'élevèrent un moment à 45.000 hommes — donnèrent des résultats (à la manière des armées d'autrefois en pays conquis). On peut leur attribuer la quasi-totalité de ce qui fut alors collecté, soit 18 millions de quintaux en 1918-1919 et 30 millions en 1919-1920. Opérée durant la guerre par les voies normales, la collecte avait donné 82 millions de quintaux en 1915-1916 et 89 en 1916-1917.

Eternelle ironie de l'histoire des révolutions : c'étaient des difficultés momentanées dans le ravitaillement de Pétrograd qui avaient déclenché le mécanisme révolutionnaire!

Bien entendu, cette « politique » agricole développait un climat de guerre civile. Il y eut d'innombrables révoltes de paysans. Beaucoup de paysans moyens, hostiles aux armées des « blancs », dont ils craignaient qu'ils ne leur reprissent leurs terres, hostiles aussi aux « rouges » qui réquisitionnaient leurs vivres, menaient la guérilla à la fois contre les uns et contre les autres. Des villages se soulevaient à l'approche des groupes mobiles de ravitaillement. Ailleurs, paysans pauvres et paysans aisés en venaient aux prises, d'autant plus que les premiers entreprenaient parfois de nouveaux partages des biens.

Le résultat fut une diminution catastrophique de la production. La surface emblavée, de 105 millions d'hectares en 1913, de 96,5 millions encore en 1917, tomba à 81,6 en 1921-22, à 68,8 en 1922-23. La production globale qui, en roubles d'avant guerre, avait une valeur de 10.510 millions en 1913, 9.720 millions en 1917, tombera à 5.460 millions en 1921-22.

(7) Alors fut mise plus particulièrement en avant la thèse du rôle dirigeant du prolétariat, la paysannerie ne pouvant que suivre. Et la première constitution soviétique, concrétisant cette opinion, accorda aux ouvriers un député pour 25.000 électeurs et aux paysans un pour 125.000.

(8) Ces textes, comme beaucoup de ceux qui suivront, sont cités d'après N. Prokopovicz, o. c.

LA N.E.P.

Effrayé par les révoltes paysannes qui se multipliaient, par le mécontentement des ouvriers, par la famine de 1921 qui fit plus de victimes que celle de 1891 (on compta des millions de morts), éclairé par l'insurrection de Cronstadt (dont les matelots révoltés avaient inclu dans leurs revendications la suppression des barrages autour des villes (9) et la restitution aux paysans de la pleine liberté sur leur terre), Lénine décida de faire marche arrière.

Le 15 mars 1921, il proposait au X^e Congrès du Parti, l'abolition de la collecte obligatoire des produits agricoles et le rétablissement, dans une certaine mesure, de la liberté de la vente des produits agricoles. Sans doute était-ce là renier ses doctrines. « *La liberté des échanges* », disait-il, « *c'est la liberté du commerce, et la liberté du commerce, c'est le retour au capitalisme.* » Mais la nécessité était la plus forte. Il fallait faire une place au « capitalisme ».

La nouvelle politique économique, qui dura jusqu'en 1928, rendit une certaine prospérité à l'agriculture russe. A partir de 1926, la surface emblavée et la production globale de l'agriculture dépassaient celles de 1913 (bien que la culture des céréales demeurât inférieure à ce qu'elle était avant guerre).

Toutefois, la structure de la production agricole n'était plus la même qu'autrefois. Les grands domaines avaient disparu; les grosses fermes étaient moins nombreuses. Or ces deux catégories produisaient avant guerre plus de 70 % de la production marchande. D'autre part, les paysans consommaient une plus grande part de leurs produits. Le partage des terres avait amélioré le sort d'un certain nombre. Tous avaient pris, durant la guerre, l'habitude de se nourrir mieux, découragés de fournir au marché leur blé, leur bétail ou leurs produits laitiers, puisqu'avec l'argent ainsi gagné ils ne pouvaient rien se procurer. Or, la pénurie des marchandises d'origine industrielle resta plus grande durant la N.E.P. que durant la guerre — et les paysans n'étaient même pas incités à épargner en vue d'acheter des terres, puisque celles-ci ne pouvaient être l'objet de transactions commerciales.

Le ressort de l'activité productrice n'était plus brisé comme durant la période du communisme de guerre, mais il demeurait détendu.

La Russie avait cessé d'être le grenier de l'Europe : ses exportations en blé étaient considérablement réduites par rapport à l'avant-guerre. Et elle se trouvait à nouveau, en 1927, devant une crise alimentaire.

LA COLLECTIVISATION

C'est au XV^e Congrès du Parti — en décembre 1927 — que fut lancé le mot d'ordre de la collectivisation agraire, et Staline lui-même, lors d'un entretien avec les étudiants de l'Institut des professeurs rouges, de l'Académie communiste et de l'Université Sverdlov, le 28 mai 1928, examinant la situation, affirmait que la solution consistait « *avant tout à passer des petites exploitations paysannes, arriérées et éparpillées, aux grandes exploitations collectives, unifiées, pourvues de machines, armées des données de la science et capables de produire le maximum de blé marchand. L'issue est dans le passage de l'économie paysanne individuelle à l'économie collective, sociale, dans l'agriculture* » (10).

Mais, malgré des mesures partielles prises entre temps, ce ne fut qu'en décembre 1929 que fut décidée par Staline « *la liquidation des koulaks en tant que classe* ». Les comités exécutifs de districts et de régions étaient autorisés à appliquer « *toutes les mesures qu'ils jugeraient utiles pour combattre les koulaks, jusques et y compris la confiscation totale de leurs biens et l'expulsion de ces éléments du district, les biens confisqués devant être transmis aux fonds inaliénables des fermes collectives, pour couvrir les droits d'affiliation des paysans pauvres et des journaliers agricoles aux kolkhozes* ».

En dépit de l'appel, une fois de plus, à la lutte des classes, à l'action des paysans pauvres et des journaliers agricoles, la collectivisation fut avant tout l'œuvre des organes d'Etat et de détachements composés de membres du parti envoyés des villes. Elle s'opéra avec une brutalité sans pareille. D'octobre 1929 à mars 1930, plus de la moitié des entreprises agricoles furent collectivisées. Les paysans récalcitrants, et ils étaient de toutes conditions, y compris des journaliers, furent expulsés de leurs maisons en même temps que de leurs biens, entassés dans des wagons à bestiaux et déportés dans l'extrême-Nord ou en Sibérie, où ils étaient internés dans des camps de travaux forcés.

Les réactions des paysans furent telles — ré-

voltes, massacres du bétail, destruction des outils — que Staline dut faire un pas en arrière. Le Comité central, le 15 mars 1930, reconnaissait que « *le principe de l'adhésion volontaire avait été remplacé par la contrainte et la menace d'être frappé par les mesures de « dékoulakisation », voire d'être privé de ses droits civiques, etc. Le résultat est que parmi les dékoulakisés, on trouve parfois des paysans moyens et même des paysans pauvres. Dans certains endroits, on compte 15 % de dékoulakisés et 15 à 20 % des paysans qu'on a privés de leurs droits civiques. Des actes de brutalité et des agissements scandaleux, voir criminels, ont été constatés dans la conduite de certains agents subalternes du pouvoir à l'égard de la population (maraudages, pillages des biens, arrestations des paysans moyens et même des paysans pauvres, etc.)* ».

Le 2 mars 1930, Staline lui-même avait donné l'ordre du repli, dans un article intitulé « *Le vertige du succès* ».

Mais ce repli fut de faible ampleur, et de courte durée. Les paysans obtinrent le droit de conserver un lopin de terre appartenant à leur maison, une vache, du petit bétail, de la volaille. On laissa quelque répit aux petits paysans. Il y eut même un mouvement de « décollectivisation ». En mars 1930, 58 % des fermes étaient groupées en kolkhozes, en septembre 21 % seulement. Mais, dès 1931, la collectivisation reprit de plus belle. En 1938, plus de 93 % des entreprises agricoles seront collectivisées.

Les résultats de cette politique de Hottentot,

(9) On avait établi autour des villes des détachements de barrage dont la fonction était de réquisitionner des vivres que les citadins avaient obtenus dans des tournées à la campagne en les troquant contre des objets manufacturés. Ce troc jouait un rôle considérable; il était souvent l'unique moyen de ravitailler les villes. Des détachements de barrage attiraient sur eux la haine aussi bien des villes que des villages.

(10) Staline. *Les questions du léninisme*. Paris. 1946. Tome I, sur le *Front du blé*, p. 198.

comme eût dit Karéline, furent catastrophiques. On avait récolté 835 millions de quintaux de blé en 1930; on n'en récolta 698 en 1932; le troupeau des bovins passa de 67 millions de têtes en 1929 à 38 millions en 1933. Et tout fut à l'avenant.

Les régions productrices souffrirent de la famine : une fois de plus, le nombre des victimes fut considérable. Elles se comptent par millions. Encore faudrait-il, pour être complet, tenir compte du déficit des naissances.

NOUVELLES ÉTAPES DE LA COLLECTIVISATION

« L'octobre » de l'agriculture russe que fut la collectivisation n'a pas pris fin en 1938. A la veille de la guerre, la quasi-totalité des exploitations agricoles étaient incluses dans des kolkhozes. Mais il restait à rapprocher encore le mode de l'exploitation agricole de celui de l'entreprise industrielle.

Il fallait pour cela détruire, au sein des kolkhozes, la « contradiction » qui subsistait entre l'exploitation collective d'une part et les parcelles individuelles auxquelles les paysans consacraient le meilleur de leurs soins. Il fallait que ceux-ci fussent progressivement réduits à n'avoir comme moyen de subsistance que leurs « trou-dodiens », leurs journées de travail.

On décida pour cela, en 1948, de procéder à la fusion des kolkhozes, de créer des kolkhozes agrandis, en rassemblant dans des « agrovilles » les bourgades éparses.

Le projet n'a été que partiellement exécuté à cause de l'hostilité paysanne, à cause aussi de l'impossibilité de fournir le grand effort de construction qu'exigeait le regroupement des villages. De grands kolkhozes n'en n'ont pas moins été constitués. An 1^{er} janvier 1950, on comptait en U.R.S.S. 254.000 kolkhozes. Il n'y en avait plus que 97.000 en octobre 1952, que 94.000 en septembre 1953, que 87.000 en mars 1956.

**

Il suffit de se reporter aux discours des successeurs de Staline, et tout particulièrement à ceux de Khrouchtchev pour se rendre compte que la question agraire se pose toujours en Union soviétique.

Elle prend divers aspects.

D'abord un aspect économique : la production agricole demeure insuffisante. En octobre 1952, Malenkov disait que le problème du blé était définitivement résolu — ce qui déjà résonnait étrangement, car cela veut dire qu'enfin on ne manquerait plus de blé. Or, ce n'était pas vrai, puisqu'au début de 1954, Khrouchtchev lançait sa grande campagne de défrichement des terres vierges afin de résoudre définitivement le pro-

blème du pain. Et la solution du problème de la viande et des produits laitiers est encore beaucoup plus lointaine, car l'élevage soviétique a fait faillite : le rapport de Khrouchtchev de septembre 1953 en contenait l'aveu chiffré.

Un aspect social ensuite : il faut décider les paysans à produire davantage; depuis quatre ans, les dirigeants soviétiques ont multiplié les mesures contradictoires comme du temps de Staline, tantôt faisant appel à l'intérêt des kolkhoziens, tantôt usant à leur égard de menaces et de contraintes. Dans la première catégorie figurent l'augmentation des prix des produits agricoles en 1953, celui des « trou-dodiens » en 1956 et, tout récemment, la décision de supprimer les livraisons obligatoires à l'Etat à partir du 1^{er} janvier 1958. Dans la seconde prennent place l'envoi à la campagne de 30.000 communistes pour prendre la direction des kolkhozes et y faire régner la discipline de l'administration et de l'industrie, et la réduction, décidée le 10 mars 1956, des parcelles individuelles de tous ceux qui ne fourniraient pas sur l'exploitation collective un minimum de jours de travail.

Un aspect *idéologique* enfin : les dirigeants soviétiques croient toujours à la possibilité de donner à l'entreprise agricole un caractère étatique. En 1953, toutes les machines que possédaient les kolkhozes ainsi que les conducteurs et mécaniciens ont été transférés aux sections de machines et tracteurs, ce qui a enlevé aux kolkhozes une partie de l'autonomie qui leur restait. Et le décret du 10 mars 1956 marquait la volonté de faire un pas de plus vers la collectivisation totale. On y lisait : « *Il ne faut pas tolérer l'augmentation de la superficie des terrains occupés par les lopins familiaux..., il faut au contraire tendre à réduire leur surface, car il sera plus utile d'utiliser les terres dans l'exploitation collective en raison de l'existence de nombreuses machines dans les stations de machines et tracteurs, et finalement les kolkhoziens en retireront un plus grand profit.* »

Ainsi, en dépit de déboires continuels et de la preuve, administrée par l'expérience, de l'inefficacité économique de la collectivisation étatique des terres, les dirigeants soviétiques persévèrent dans la voie ouverte il y a quarante ans.

Les résultats de la collectivisation

	Bovins		Porcs	Ovins Caprins	Chevaux
	Total	Vaches			
1916	58,4	28,8	23	96,3	38,2
1928	66,8	33,2	27,7	114,6	36,1
1941	54,5	27,8	27,5	91,6	21
1953	56,6	24,3	28,5	109,9	15,3

En millions de têtes au début de l'année. — D'après le rapport Khrouchtchev du 3 septembre 1953. La population de l'U.R.S.S. était, en 1914, de 140 millions d'habitants, en 1953 d'un peu moins de 200 millions.

VII. — L'évolution démographique de l'U.R.S.S.

EN 1914, Edmond Théry, dans un ouvrage intitulé : « *La Transformation économique de la Russie* », édité à Paris, donnait (préface, page XIX) une estimation de la population future des grands pays européens calculée de la façon la plus simple : en supposant que l'accroissement de la population serait le même dans les trente-six années suivantes que de 1900 à 1912.

Il dressait de cette façon le tableau suivant :

Pays	Population réelle		Population probable		
	1900	1912	1924	1936	1948
Russie	135,6	171,1	215,9	272,5	343,9
Angleterre..	41,2	45,6	50,5	55,9	61,9
Italie	32,2	35,1	38,2	41,6	45,3
France	38,9	39,7	40,5	41,4	42,3

En millions d'habitants.

Edmond Théry comptait la population comprise dans les limites de l'ancien empire des tsars. Or, de 1917 à 1920, la Russie perdit ses marches occidentales : la Finlande, les trois pays baltes, une partie de la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Bessarabie et le vilayet de Kars. La population de ces territoires était évaluée, en 1914, à 35,9 millions d'habitants.

Si l'on s'en tient à l'espace soviétique des années 1920-1939, l'évolution de la population soviétique a été la suivante (en millions d'habitants) :

1900, 1 ^{er} janvier	109,6
1914, —	139,3
1917, —	141,7
1920, 28 août	134,3
1922, 1 ^{er} août	131,7
1926, 17 décembre	147,0
1929, 1 ^{er} janvier	154,3
1933, —	165,7
1939, 17 janvier	170,5

La population de la Russie d'avant guerre s'accroissait au rythme de 2,1 millions par an. La guerre de 1914-1918 ralentit cette progression, sans la faire disparaître tout à fait : elle est encore de 860.000 âmes par an.

Au contraire, pendant les années de la révolution et du communisme de guerre, la Russie perdit 10 millions d'habitants (ce qui, compte tenu des naissances, donne un nombre de morts bien plus considérable). La révolution a été plus meurtrière pour la Russie que la guerre contre les Empires centraux. Les pertes au combat et des suites des combats (durant la guerre civile et la campagne de Pologne) s'élevèrent à 1.212.824 personnes. La famine de 1921-1922, par suite de l'accroissement de la mortalité et la régression des naissances, a fait perdre au pays plus de 5 millions d'habitants.

A la N.E.P., qui va du milieu de 1921 à 1928, correspond une poussée démographique : l'accroissement fut de 3,5 millions par an, avec une

tendance à s'accélérer. Si ce rythme s'était maintenu, l'U.R.S.S., dans ses frontières de 1939, eût compté en 1956 252 millions d'habitants.

Mais, dans les dix années qui précèdent la guerre, la progression se ralentit. Elle n'est plus que de 1,6 million par an. Pour une part, ce ralentissement est dû à l'arrivée à l'âge matrimonial des premières « classes creuses » de la guerre et de la révolution. Mais les effets de ces classes creuses étaient encore loin de se faire sentir à plein, en particulier dans le début de cette période. Or, en 1929-1932, l'accroissement moyen annuel n'est déjà plus que de 2,8 millions, au lieu de 3,6 les deux années précédentes. Il ne sera plus que de 800.000 dans les années 1933-1938.

Ces moyennes ne donnent d'ailleurs qu'une vue très inexacte du mouvement réel de la population. Si l'on tient compte — comme l'a fait le professeur Prokopovicz — des taux de natalité et de mortalité fournis incidemment par la presse soviétique pour les années qui précèdent immédiatement la guerre, on arrive, en se fondant sur le nombre d'habitants fournis par le recensement de 1939, à établir que la population, qui atteignait 165,7 millions au 1^{er} janvier 1933, était seulement de 159,3 millions au 1^{er} janvier 1935. La collectivisation des terres et la famine qui en résulta avaient fait 6,4 millions de morts. Si l'on ajoute le « manque à naître », c'est 9 millions de vies humaines qui furent ainsi enlevées au pays.

On s'explique — en présence d'une pareille catastrophe démographique — que Staline ait alors décidé un renversement complet de la politique suivie jusqu'alors en matière familiale. La propagande nataliste date de ces années-là.

**

En 1940, l'U.R.S.S. intégra dans ses frontières des territoires où vivaient 23,5 millions d'habitants. Ses annexions de 1945, à l'Est et à l'Ouest, lui donnèrent 1,7 million. Mais on ignore ce qui, de ces populations, périt ou émigra.

Le recueil de statistiques publié à Moscou en juin 1956, sous le titre : « *L'Economie nationale de l'U.R.S.S.* », établit le tableau suivant :

POPULATION DE L'U.R.S.S.
(en millions d'habitants)

	Totale	Ur-baine	Rurale
1913, dans les frontières actuelles ..	159,2	28,1	131,1
1913, dans les frontières d'avant le 17 septembre 1939	139,3	24,7	114,6
1925, recensement du 17 décembre	147,0	26,3	120,7
1939, recensement du 17 janvier	170,6	56,1	114,5
1940, estimation ...	191,7	60,6	131,1
1956, avril, estimation	200,2	87,0	113,2

VIII. — Le bolchevisme et l'église orthodoxe russe

Au lendemain de la Révolution de Février, l'Eglise orthodoxe russe avait procédé à d'importantes réformes dans sa constitution, réformes qu'imposaient les circonstances elles-mêmes.

Jadis, Pierre le Grand avait supprimé le Patriarcat, et depuis l'Eglise était non pas soumise, mais liée à l'Etat. Elle était dirigée par un synode permanent au sein duquel le tsar était représenté par un fonctionnaire. Certes, les souhaits ou les suggestions de ce fonctionnaire n'étaient pas des ordres. En fait, venant de l'Empereur, ils étaient d'un grand poids. La disparition du tsar conduisit les Princes de l'Eglise à écarter toute tutelle étatique et à rétablir le Patriarcat.

Le 29 août 1917, le Grand Concile pan-russe se réunit ; il devait siéger plusieurs mois et la révolution d'octobre (celle qui fut faite par les bolcheviks contre le frère gouvernement démocratique) vint l'interrompre. Mais il avait eu le temps d'élaborer les statuts de l'administration supérieure de l'Eglise et de rétablir le Patriarcat. Il l'avait fait en pleine liberté et d'ailleurs en présence des représentants du pouvoir civil, puisque le Conseil d'Etat et la Douma avaient envoyé des délégués au Concile.

Le 5 novembre 1917 eut lieu l'élection du patriarche. Trois candidats furent élus au scrutin secret et parmi eux le tirage au sort désigna le métropolite de Moscou Tikhone comme chef de l'Eglise orthodoxe russe.

Les deux autres candidats étaient le métropolite Antoine, — qui obtint 101 voix contre 23 au métropolite Tikhone — et le métropolite Anastase ; tous deux seront bientôt contraints à l'exil et ils seront tous deux successivement président du synode russe en émigration, Antoine d'abord, Anastase ensuite.

Les bolcheviks au pouvoir ne tardèrent pas à manifester leur hostilité à la religion et à l'Eglise, et le dernier Concile dut prendre immédiatement la défense des intérêts de la Chrétienté. Dès le 11 novembre 1917, il adressa un message au peuple russe pour condamner les premiers méfaits du nouveau régime :

« Pour ceux qui voient le seul fondement de leur pouvoir dans l'assujettissement par la violence de tout un peuple à une seule classe, n'existent ni patrie ni patrimoine sacré... Pour notre malheur, un pouvoir véritablement populaire, digne de recevoir la bénédiction de l'Eglise orthodoxe, n'est pas encore né. »

Le même jour, un autre message fut adressé au peuple russe en réponse au décret bolchevik sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, où on dé-

voilait le vrai caractère de cet acte gouvernemental :

« En ces jours d'affliction et de troubles populaires que traverse la Russie, de tous les points de la terre russe nous parviennent des nouvelles concernant les violences inouïes faites à l'Eglise par diverses organisations ou personnes actuellement au pouvoir. L'affaire ne se limite pas à des cas isolés de saisie, de sacrilège, d'outrages infligés à des pasteurs, d'arrestations ni même de meurtres de serviteurs de l'Eglise. Les personnes qui détiennent le pouvoir ont l'audace d'attenter à l'existence même de l'Eglise orthodoxe. En vue de réaliser ce plan satanique, le Conseil des commissaires du peuple vient de publier un décret de séparation de l'Eglise et de l'Etat qui rend légale la persécution ouverte tant de l'Eglise orthodoxe que de toutes les sociétés religieuses, chrétiennes ou non... Saluant tout élargissement effectif de la liberté de conscience, le Concile indique en même temps que, par l'effet du décret en question, la liberté de l'Eglise orthodoxe, comme celle de toutes les unions et communautés religieuses en général, est réduite à néant... Sous prétexte de « séparation de l'Eglise et de l'Etat », le Conseil des commissaires du peuple s'efforce de rendre impossible l'existence même des Eglises, des institutions ecclésiastiques et du clergé. Sous couleur de confiscation des biens ecclésiastiques, le décret ci-dessus vise à détruire la possibilité même du culte et des offices... Par la confiscation des imprimeries ecclésiastiques, la faculté même d'une publication autonome par l'Eglise des Saints Evangiles, ainsi que d'une manière générale de tous les livres sacrés et liturgiques avec toute la pureté et l'intégrité qui sont requises devient impossible. »

Deux mois plus tard, le 19 janvier, le patriarche Tikhone lançait l'anathème sur les bolcheviks et leur pouvoir :

« Par l'autorité à nous donnée par Dieu, nous vous interdisons d'approcher des mystères du Christ, nous vous anathémisons, si toutefois vous portez encore des prénoms chrétiens, et, ne fut-ce que par votre naissance, appartenez à l'Eglise orthodoxe. »

C'était la réplique de l'Eglise à la guerre qui lui était déclarée ouvertement par les bolcheviks. Le nouveau Patriarcat — c'est tout à son honneur — ne s'était pas laissé prendre aux formules de liberté et de progrès dont les bolcheviks se servaient pour cacher qu'ils instauraient un système d'un esprit exactement contraire.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat ne visait pas à donner l'indépendance à l'Eglise ; elle était la condition première de la lutte du nouveau pouvoir pour exterminer l'organisation ecclésiastique et l'esprit religieux lui-même.

LA LUTTE DES BOLCHEVIKS CONTRE L'EGLISE

Durant les premières années du pouvoir bolchevik, la politique à l'égard de l'Eglise fut celle de la guerre ouverte et sans merci. Le sentiment religieux n'était qu'une survivance du passé, nuisible à la construction de l'ordre socialiste ; le clergé était un ennemi de classe ; une seule règle était valable : l'extermination.

L'assassinat des grands dignitaires de l'Eglise fut considéré en effet comme le moyen le plus rapide et le plus efficace pour réduire à l'impuissance l'ancienne organisation ecclésiastique. De janvier 1918 à la fin de 1922, vingt-cinq évêques et archevêques tombèrent victimes de la terreur bolchevique ; les plus nombreux furent as-

sassinés par la Tchéka; le reste mourut dans les prisons... La première victime de cette politique de terreur fut le métropolite Vladimir de Kiev, assassiné le 25 janvier 1918. Tombé en disgrâce à la Cour impériale à la suite de ses démarches auprès du Tsar contre Raspoutine, ce haut dignitaire de l'Eglise avait été envoyé en 1915 à Kiev comme métropolite. C'est là que la révolution d'octobre l'avait trouvé. Le 25 janvier, trois soldats bolcheviks vinrent au Palais épiscopal, emmenèrent le métropolite, et le tuèrent, après l'avoir torturé plusieurs heures. Platon, évêque d'Estonie fut arrêté dans la rue par les bolcheviks en janvier 1919, — enfermé avec une vingtaine d'autres dans une banque transformée en prison, et, la même nuit, massacré avec tous les autres.

A partir de 1921-22, le pouvoir bolchevik introduisit de nouvelles méthodes dans sa lutte contre l'Eglise orthodoxe. La propagande athée fut systématiquement organisée et on assista bientôt à la création de la *ligue des sans-Dieu*, que présida Iaroslavski, un vieux bolchevik, membre du Comité central du Parti. En même temps, on essayait de briser de l'intérieur l'Eglise orthodoxe qui, quoique persécutée et décimée, survivait néanmoins.

L'occasion en fut la grande famine de 1921-22, qui ravagea de nombreuses régions et contraignit le gouvernement bolchevik à accepter l'aide envoyée par l'« Occident capitaliste » et à procéder à des achats de blé de l'étranger. Pour payer ces achats, le gouvernement décida de réquisitionner et de vendre tous les objets précieux qui se trouvaient dans les Eglises orthodoxes. Le patriarche et le clergé ne s'opposaient pas en principe à cette mesure mais ils voulaient éviter que l'Eglise fut totalement dépouillée des objets sacrés indispensables pour la liturgie.

Le gouvernement bolchevik usa alors de deux moyens devenus classiques. Il commença par fomenter la division au sein de l'Eglise en créant une « opposition » à la politique du patriarche (comme on verra créer, après la deuxième guerre mondiale, dans les pays soviétisés, des associations de prêtres-populaires s'élevant contre les évêques). La fraction du clergé orthodoxe favorable à la collaboration avec le gouvernement soviétique — connue sous le nom d'« *Eglise vivante* », et protégée par les bolcheviks — condamna l'attitude du patriarche dans un manifeste qui commençait ainsi :

« Par la volonté de Dieu sans laquelle rien ne s'accomplit ici-bas, un gouvernement ouvrier-paysan existe en Russie depuis quelques années. Il a assumé la tâche d'écarter de la Russie les pénibles conséquences de la guerre mondiale et de lutter contre la famine, les épidémies et autres désordres de la vie d'Etat. L'Eglise, en fait, est restée étrangère à cette lutte pour la justice et le bonheur de l'humanité. » ...

Le manifeste se terminait ainsi :

« Nous soussignés, serviteurs de l'Eglise orthodoxe, qui sommes l'expression des larges sphères ecclésiastiques, nous condamnons les agissements des hiérarques et des pasteurs qui sont coupables d'une obstruction organisée contre le gouvernement à l'occasion de l'assistance aux affamés et des autres initiatives gouvernementales en faveur des travailleurs. L'Eglise, par son essence même, doit être une société de charité et de justice et non une organisation politique, un parti contre-révolutionnaire. »

Second moyen : on fit arrêter des évêques et des prêtres, lesquels « avouèrent », avec ou sans procès publics. Ainsi, en mai 1922, fut en toute hâte organisé le procès de plusieurs prêtres de

Moscou accusés d'« agitation contre-révolutionnaire » à l'occasion de la confiscation des objets appartenant à l'Eglise. Ils furent tous déclarés coupables et condamnés à mort. Le patriarche Tikhone fut arrêté à cette époque, mais, au lieu de le condamner à la prison ou à la mort, on s'employa à le briser et à en faire un serviteur du gouvernement communiste. Le résultat fut bientôt visible : ses « aveux » commencèrent à paraître dans la presse de Moscou. Ce n'étaient pas les aveux de quelqu'un qui, déclaré coupable et traduit devant la justice soviétique, attend son dernier moment mais ceux d'un repentant qui se déclare prêt à collaborer avec le régime. Le 16 juin 1923, le patriarche Tikhone adressa au tribunal suprême soviétique sa première « auto-critique » où il disait :

« Ayant été élevé dans la société monarchiste et me trouvant jusqu'à mon arrestation sous l'influence de personnes antisoviétiques, j'étais en effet hostile à l'égard du pouvoir soviétique, et cette hostilité passait parfois de l'état passif à des actes comme : message à l'occasion de la paix de Brest-Litovsk en 1918; anathème lancé contre le pouvoir cette même année; protestation contre le décret sur le retrait des objets précieux détenus par l'Eglise en 1922.

« Tous mes agissements, à quelques inexactitudes près, sont exposés dans l'acte d'accusation du Tribunal Suprême. Reconnaisant le bien-fondé de la décision du Tribunal me déférant en jugement conformément aux articles du code pénal mentionnés dans l'acte d'accusation pour activité antisoviétique, je regrette ces fautes contre le régime établi et je demande au Tribunal Suprême de commuer ma peine, c'est-à-dire de me libérer de la détention. Je déclare en outre au Tribunal Suprême que désormais je ne suis plus un ennemi du pouvoir soviétique. Je me sépare définitivement et résolument de la contre-révolution à l'étranger, comme de la contre-révolution des monarchistes de l'armée blanche à l'intérieur. »

Trois autres documents, publiés dans la presse de Moscou comme étant du patriarche Tikhone, retracent fidèlement les étapes de sa soumission forcée au pouvoir soviétique. Le premier document, de 1923, marque le premier pas dans la « rééducation » du patriarche : celui-ci cesse d'être l'adversaire du régime soviétique :

« Que tous les monarchistes et partisans de l'armée blanche, tant à l'étranger qu'à l'intérieur, comprennent que je ne suis pas un ennemi du pouvoir soviétique. »

Dans le second document, il passe de la cessation de son hostilité à la « neutralité » :

« Dorénavant, nous condamnons de tels agissements et déclarons que l'Eglise orthodoxe de Russie est apolitique et ne désire être désormais ni une Eglise « blanche » ni une Eglise « rouge », mais qu'elle doit être et sera une Eglise conciliaire et apostolique, et que toutes les tentatives, d'où qu'elles viennent, de jeter l'Eglise dans la lutte politique doivent être repoussées et condamnées. »

Le troisième document, publié dans les *Izvestia* du 15 avril 1925, va beaucoup plus loin : le texte attribué au patriarche est entièrement pro-bolchevik et en contradiction flagrante avec ses paroles prononcées sur le même sujet au lendemain de la Révolution d'Octobre :

« Durant les années de la grande guerre civile, par la volonté de Dieu sans lequel rien n'arrive ici-bas, le pouvoir soviétique a pris place à la tête du gouvernement russe, assumant la lourde tâche de remédier aux dures conséquences d'une guerre sanglante et d'une épouvantable famine... »

Ce message, daté du 7 avril 1925, c'est-à-dire du jour même de la mort du patriarche, et publié pour la première fois une semaine plus tard, prenait résolument parti pour le pouvoir soviétique :

« Nous invitons aussi les communautés paroissiales et en particulier leurs organes exécutifs, à ne tolérer aucune activité antigouvernementale, à ne pas nourrir le moindre espoir du retour du régime monarchique et à se convaincre que le pouvoir soviétique est effectivement le pouvoir populaire des ouvriers et paysans et qu'il est pour cette raison solide et inébranlable. »

Après la mort du patriarche Tikhone, le gouvernement soviétique redoubla d'efforts pour domestiquer totalement l'Eglise orthodoxe. La convocation du Concile, seul organisme compétent à élire un nouveau patriarche, fut rendue impossible. Plusieurs évêques hostiles à l'immixtion des

bolcheviks dans les affaires de l'Eglise furent arrêtés et envoyés en déportation dans l'île de Solovskii en mer Blanche. Après quoi, le chef de l'Eglise devint le métropolite Serge, de Nijni-Novgorod (Gorki), qui s'empessa d'assurer le gouvernement bolchevik de sa docilité.

Au titre de « locum tenens » du trône patriarcal, il envoya, le 16 juin 1927, un message au clergé et à la population orthodoxe de Russie où il exprimait sa solidarité avec le régime communiste, disant, entre autres :

« Nous voulons être orthodoxes et en même temps reconnaître l'Union soviétique pour notre patrie civile dont les joies et les succès sont nos joies et nos succès, et dont les insuccès sont nos insuccès. Chaque coup dirigé contre l'Union — que ce soit la guerre, le boycottage, quelque malheur public ou simplement un meurtre au coin d'une rue comme celui de Varsovie, est ressenti par nous comme dirigé contre nous-mêmes. »

L'OPPOSITION A LA BOLCHEVISATION

Ce ralliement total et inconditionnel du métropolite Serge au pouvoir soviétique rencontra immédiatement l'opposition des dignitaires de l'Eglise orthodoxe. Le groupe des évêques en déportation à Solovskii rédigea, à l'adresse du métropolite, un memorandum, dans lequel il désapprouvait cette politique. Tout en saluant l'initiative du métropolite Serge de s'adresser au pouvoir civil en vue de régler la position juridique de l'Eglise, ces évêques condamnaient en les termes les plus résolus sa soumission totale au gouvernement communiste :

« Tout gouvernement — écrivaient-ils — peut prendre parfois des mesures déraisonnables, injustes et cruelles, mesures auxquelles l'Eglise sera obligée de se soumettre mais qui ne pourront ni la réjouir ni recevoir son approbation. Le présent gouvernement se donne pour tâche d'extirper la religion et ses succès dans ce domaine ne peuvent être considérés par l'Eglise comme ses propres succès... Jusqu'ici, l'intérêt porté par le gouvernement aux besoins spirituels de la population orthodoxe ne s'est traduit que par des actes vexatoires pour l'esprit religieux et par ses manifestations de profanation et de destruction de sanctuaires, fermetures de monastères, confiscations de saintes reliques bafouées et profanées, interdiction d'enseigner le catholicisme aux enfants, retrait des ouvrages religieux des biblio-

thèques publiques, sans parler de la privation pour l'Eglise des droits de la personne morale. La meilleure preuve du peu d'intérêt porté par le gouvernement aux besoins religieux de la population nous est donnée par l'article blessant pour le sentiment des fidèles publié dans l'organe officiel du gouvernement, les Izvestia, en introduction au message du métropolite Serge. »

A cette époque, le camp de concentration situé dans l'île de Solovskii était déjà suffisamment connu, en Russie comme à l'étranger. Les maîtres du Kremlin y envoyaient en déportation différentes catégories sociales et politiques qui refusaient de se soumettre à la dictature communiste. De 1923, à 1926, vingt-quatre évêques orthodoxes passèrent dans ce camp de concentration; dix-sept y sont morts; les autres furent transférés dans d'autres camps puis disparurent; un seul évêque, du nom d'Emmanuel, devait réapparaître lors de l'intronisation du patriarche Alexis.

Ce camp n'était pas le seul où le pouvoir bolchevik déportait les ecclésiastiques russes. A travers la Sibérie, dans les camps de travaux forcés, prêtres et fidèles de l'Eglise orthodoxe étaient nombreux. Un prêtre, N. Massitch, évadé de Russie à la fin de la dernière guerre après avoir été interné dans le camp d'Ossinovskii en Sibérie, raconte dans ses souvenirs qu'il y avait avec lui plus de 600 prêtres et plusieurs évêques.

COMMENT LES SOVIETS ENTENDAIENT ASSURER LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'article de la Constitution soviétique de 1924 disait : « Afin d'assurer aux travailleurs une véritable liberté de conscience, l'Eglise est séparée de l'Etat et l'Ecole de l'Eglise; la liberté de propagande religieuse et antireligieuse est reconnue à tous les citoyens. » Visiblement, ce texte prétendait mettre à égalité croyants et non-croyants en accordant à chacun le droit à la propagande. Mais l'égalité ainsi proclamée était d'ores et déjà fictive : En fait, les seconds se trouvaient au pouvoir et les premiers persécutés; non seulement la propagande antireligieuse était libre, mais l'Etat lui-même la dirigeait, la propagande religieuse étant du même coup rendue à peu près impossible.

Cette liberté toute théorique était encore trop grande. On s'applique à la restreindre encore. En

1929, le Congrès des Soviets de la R.S.F.S.R. revisa l'article 4 de la Constitution et lui donna la rédaction suivante : « Afin d'assurer aux travailleurs une véritable liberté de conscience, l'Eglise est séparée de l'Etat et l'Ecole de l'Eglise; la liberté du culte et le droit à la propagande antireligieuse sont reconnus à tout citoyen. » Ainsi, la propagande antireligieuse seule se trouvait autorisée désormais par la Constitution.

En 1929 également fut publié le « Décret du Comité central exécutif panrusse du Conseil des Commissaires du peuple concernant les associations religieuses ». C'est le premier texte législatif qui réglementa dans son ensemble la guerre contre la religion en général et contre toutes les Eglises, y compris l'Eglise orthodoxe. Ce décret ins-

tituait le contrôle total des pouvoirs soviétiques sur l'organisation religieuse en U.R.S.S. de la façon suivante :

— Les Associations religieuses comptant plus de vingt membres étaient tenues de se faire enregistrer. Tant que cet enregistrement n'aurait pas été accepté, toute activité leur restait interdite.

— Les assemblées générales des associations religieuses ne pouvaient se tenir qu'avec l'autorisation de l'autorité civile. Ces associations religieuses élaient leur comité exécutif au scrutin public. L'autorité civile avait le droit d'exclure de ce comité les personnes élues.

— Des congrès pouvaient être organisés par des associations religieuses après autorisation spéciale. Ces congrès pouvaient désigner des personnes chargées d'exécuter les résolutions prises. Le nom de ces personnes et la documentation du congrès devaient être communiqués en deux exemplaires au Commissariat de l'Intérieur.

— La construction de nouvelles églises ne pouvait être entreprise qu'après autorisation spéciale du Commissariat de l'Intérieur.

— Les biens meubles et immeubles servant au culte étaient propriété nationale, mais l'autorité civile les mettait à la disposition des associations religieuses par contrats et exerçait un contrôle absolu sur l'usage qui en était fait.

DES le début, les communistes ont vu dans la religion et la foi en Dieu le plus grand obstacle à l'instauration d'une dictature matérialiste dans le monde. Et, depuis le début, ils ont fait la guerre à la religion sous toutes ses formes.

« D'où leur premier slogan marxiste : « La religion est l'opium du peuple. » D'où la dénonciation par Lénine de « toutes les religions et églises contemporaines ainsi que de tous les types d'organisations religieuses », et l'écho de Staline : « Le parti ne peut être neutre à l'égard de la religion. »

« ...Depuis le début du régime soviétique, en 1917, tous les moyens imaginables furent mis en œuvre pour « dissuader » les Russes de pratiquer la religion. Peu importait qu'ils fussent orthodoxes, catholiques, protestants, juifs, bouddhistes ou musulmans. Tous les cultes étaient attaqués de cent manières diverses... L'O.G.P.U.-N.K.V.D. traquait les fidèles en exécution d'un programme d'intimidation morale et physique qui défie toute description.

« ...L'athéisme fut officiellement enseigné à partir de 1917, dans toutes les villes et tous les villages de l'U.R.S.S. Le Commissariat de l'Éducation consacrait son formidable appareil gouvernemental à l'enseignement de l'athéisme dans toutes les républiques. Les enfants de toutes les nationalités apprenaient leur A.B.C. à l'aide de caricatures antireligieuses...

« ...Pas une ville russe... qui n'eût son musée antireligieux, invariablement installé dans une église profanée... Institutions religieuses, monastères, séminaires et écoles du samedi furent dissous et détruits. De plus, durant près de trente années, les Soviétiques tentèrent d'imposer la semaine de travail de cinq jours destinée à interdire pratiquement la fréquentation de l'église aux trois principales confessions : chrétienne, juive et musulmane. D'après ce plan, les jours du mois étaient simplement numérotés, avec cinq jours de travail, suivis d'un sixième jour de repos, rendant ainsi impossible l'observance religieuse du vendredi aux musulmans, du samedi aux juifs et du dimanche aux chrétiens... »

R.P. Léopold BRAUN,
Curé de l'église Saint-Louis des Français
à Moscou pendant douze ans.

Persécutions

La même année, l'Association des « Sans-Dieu » fondée en 1925 prit le nom d'Association des antireligieux et déclencha une nouvelle campagne contre la religion et les Églises en U.R.S.S. Dans son numéro d'août 1929 consacré à la propagande antireligieuse parmi les enfants, son organe *Le Sans Dieu* donnait aux participants au Congrès des Pionniers rouges, les directives suivantes :

« Chaque jeune Sans Dieu n'est pas nécessairement un pionnier, mais chaque pionnier doit être un Sans Dieu irréductible... Le congrès soviétique des Pionniers doit étudier en premier lieu le développement de l'action antireligieuse chez les enfants, et en particulier chez les pionniers. »

Le même numéro rapportait que, dans plusieurs écoles de Moscou, les instituteurs avaient ordonné aux élèves de se rendre dans les églises voisines pour noter ceux qui y venaient prier et rapporter leur nom. Il recommandait cette méthode aux autres pédagogues et remarquait avec satisfaction que certains enfants avaient dénoncé leurs parents, d'autres des fillettes, des camarades de classe. Des récompenses leur avaient été distribuées.

Le décret de 1929 ne mit fin ni à la lutte contre la religion par la propagande, ni aux mesures de répression que le gouvernement avait prises contre l'Église dès son accès au pouvoir. *La Gazette de l'Instituteur* du 21 janvier 1930 annonçait qu'il existait à ce moment-là, sur le territoire de l'U.R.S.S., 35 universités antireligieuses avec 7.000 étudiants ou auditeurs et 15 facultés antireligieuses avec 1.500 étudiants et auditeurs.

Quant aux mesures répressives, les *Izvestia* du 4 juin 1929 faisaient savoir que, en 1927, 134 églises et, en 1928, 592 avaient été fermées au culte. *La Correspondance Internationale*, organe officiel de la III^e Internationale, publiait dans son numéro 1, de janvier 1930, cette déclaration : « Les églises n'ont plus aucune place dans la campagne socialisée. Elles sont fermées partout et transformées en clubs. »

La moindre trace d'insubordination était sévèrement punie : *La Sibérie soviétique* annonçait le 5 janvier 1930 la condamnation à mort du prêtre Gabriel Leparinsky par le tribunal soviétique de Novo-Sibirsk qui avait dit dans un sermon : « A l'étranger, le sentiment religieux devient de plus en plus fort; il en sera de même chez nous et bientôt la parole de Dieu triomphera dans notre pays tout entier. » On condamna deux paysans qui étaient membres du conseil paroissial de Bieloye, l'un à mort et l'autre à cinq ans de prison avec confiscation de sa propriété pour avoir organisé une « manifestation antisoviétique », c'est-à-dire une procession religieuse, malgré l'interdiction des autorités.

L'Église et le sentiment religieux étaient voués à une destruction totale. La ligne du parti l'exigeait alors. En 1927, Staline déclara : « Le Parti ne peut pas être neutre en matière de religion; il lutte contre tous les préjugés religieux parce qu'il est fondé sur la Science et parce que tous les préjugés religieux sont contraires à la Science... Nous avons vaincu le clergé mais nous ne l'avons pas encore complètement anéanti. »

Changement de tactique

Les années 1935-1936 virent un changement de l'attitude de Staline à l'égard de l'Église qu'il songe à utiliser pour sa propagande à l'extérieur et à l'intérieur.

Au lieu de déporter tous les ecclésiastiques, il estime désormais plus utile de les laisser dans leurs églises à condition qu'ils prêchent non ce que la Bible enseigne, mais ce que le pouvoir soviétique exige. Les prêtres se trouvent incorporés à l'appareil de l'Etat soviétique et ils commencent à servir ce maître que servent aussi les syndicalistes, les fonctionnaires, les journalistes, les artistes. Désormais, l'Eglise est pour les Soviétiques un nouvel instrument de publicité et un moyen d'atteindre les masses.

Comme par le passé, l'Eglise et la religion doivent être détruites. Le clergé reste en effet exposé aux mêmes mesures répressives que par le passé. La religion reste un fléau à anéantir : la *Constitution dite Stalinienne* de 1936 maintient dans son article 124 que « la liberté de croyance et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens ». Rien de changé, par conséquent. Au lendemain de la promulgation de cette constitution, *Iaroslavski*, membre du Comité central et président des « Sans Dieu », publie un texte officiel sur la propagande antireligieuse : il explique que le Parti a modifié ses méthodes à l'égard de la religion mais que le but final demeure la suppression totale de toute croyance : « La lutte contre la religion continue. Elle prendra fin avec la mort complète de l'idéologie religieuse; elle prendra fin, nous n'en doutons pas, lorsque tous les travailleurs auront rompu avec la

religion. Nous devons les aider à le faire. C'est là le but de notre propagande » (page 50).

Pourtant, en dépit des déportations et des assassinats de dignitaires de l'Eglise orthodoxe, en dépit de la fermeture de beaucoup d'églises, certaines restent ouvertes au culte : alors qu'en 1917 il en existait 46.000, il en reste 4.200 en 1941; il y avait 130 évêques orthodoxes en 1917, en 1941 il y en a 28; en 1917 le nombre des prêtres était environ de 66.000, en 1941, 8.000; il y avait jadis 1.000 monastères, et en 1938 il n'en reste que 38.

C'est à ce petit nombre de survivants que Staline va appliquer son procédé qui consiste à utiliser au bénéfice de l'Etat les vestiges de l'Eglise orthodoxe.

Comme toute institution en U.R.S.S., l'Eglise ne peut se contenter, pour survivre, de rester neutre à l'égard du pouvoir : elle doit être docile et dévouée. Elle doit glorifier Staline et son règne et se plier au contrôle politique et policier du régime.

Le gouvernement se fait représenter auprès de l'Eglise orthodoxe par *G. Karpov* (qui devait être appelé à diriger par la suite le *Conseil pour les affaires de l'Eglise orthodoxe* à sa création en octobre 1943).

Au sein de l'Eglise doivent être installés, comme il se doit en U.R.S.S., des agents du N.K.V.D.; le métropolite *Nicolas Krutizky* et l'évêque *Boris* se chargent de cette fonction.

LA « MOBILISATION » DE L'ÉGLISE POUR LA DÉFENSE MILITAIRE ET POLITIQUE DE L'U.R.S.S.

Pendant les années qui précèdent la guerre, le gouvernement soviétique ne fait pas grand bruit autour de l'Eglise orthodoxe, et n'insiste guère sur son rôle dans l'Etat. Mais après l'attaque allemande du 22 juin 1941, Staline, menacé, cherche du secours partout où il pense en trouver : auprès des soldats polonais internés dans des camps de concentration et dont il a fait assassiner les officiers, auprès des démocraties occidentales dont l'argent, les ressources industrielles et agricoles lui sont indispensables, auprès de la population russe appelée à porter les armes et à défendre la « patrie du socialisme ». Alors, l'Eglise orthodoxe est mise en vedette.

Le jour même de l'attaque allemande, le métropolite Serge, qui fait fonction de patriarche et à qui quatre mois de détention en 1927 ont suffi pour qu'il devint un serviteur fidèle, adresse au clergé et à la nation un message les *invitant* à défendre unanimement la patrie. La radio soviétique diffuse longuement cet appel et elle retransmet pour la première fois la messe dite à Moscou par le métropolite. Lorsque les armées de Hitler s'avancent jusqu'aux portes de Moscou, le métropolite lance un second message à la population orthodoxe de la Russie. Ainsi, l'Eglise participe à la défense du territoire. D'accord avec les autorités soviétiques, le métropolite organise quêtes et collectes au profit de l'Armée rouge. C'est aux fidèles orthodoxes qu'il appartient de réunir les fonds nécessaires pour acheter et offrir à l'Armée rouge des tanks et des avions : De ces souscriptions provient la colonne « *Dimitri Donski* » équipée avec l'argent recueilli par l'Eglise.

L'Eglise joue un rôle important. A l'intérieur elle est chargée d'entretenir le moral et la combativité du peuple russe. A l'extérieur, elle doit faire croire aux nations d'Occident que l'U.R.S.S. « évolue » et que l'Eglise orthodoxe, puisqu'elle est active, est « libre ». Des correspondants de guerre alliés sont autorisés à interviewer quelques hauts dignitaires de l'Eglise qui ne manquent jamais

de faire des déclarations susceptibles de servir la propagande soviétique en Occident. Ainsi l'archevêque André déclare le 24 décembre 1941 au correspondant de l'*Associated Press* : « Le gouvernement soviétique n'a jamais limité la liberté de la pratique religieuse. Il s'est montré rigoureusement tolérant pour toutes les religions ». Cet excellent évêque oublie facilement que cette politique de « tolérance » a eu pour conséquence l'arrestation ou la déportation de 117 évêques orthodoxes et la disparition de 40 autres depuis l'avènement du régime bolchevik.

En 1942, le métropolite Serge publie un luxueux livre tiré à 50.000 exemplaires et intitulé : « *La vérité sur la religion en Russie* ». Comme en U.R.S.S. le parti et la police ne sont étrangers à la publication d'aucun ouvrage, on ne peut avoir aucun doute sur le but qui était assigné à celui-ci. Dès le titre, l'emploi du mot *Russie* pour le terme officiel d'*U.R.S.S.* doit donner une impression de pérennité. Le métropolite Serge écrit dans

Nous rappelons que le n° 168 d'EST & OUEST est entièrement consacré aux problèmes du communisme européen depuis la mort de Staline jusqu'aux révoltes de Poznan et de Hongrie.

Ce numéro spécial contient une analyse détaillée de la politique soviétique (intérieure et extérieure), ainsi que des études sur les différentes phases de l'activité des Partis communistes des démocraties populaires et des Partis communistes de Yougoslavie, de France et d'Italie.

Il est complété par le texte commenté du rapport secret de Khrouchtchev, par les seize documents remis aux congressistes en annexe de ce rapport, ainsi que par d'autres documents.

Quelques exemplaires de ce numéro spécial sont encore à la disposition des membres de notre Association. Le numéro de 160 pages : 600 francs.

la préface : « *Ce livre répond à une question bien souvent posée : notre Eglise estime-t-elle qu'elle est persécutée par les bolcheviks et demande-t-elle à quiconque une aide pour la délivrer de ces persécutions?* » La réponse est évidemment négative; le métropolite proclame *urbi et orbi* que l'Eglise

orthodoxe est libre, et, après avoir cité Maxime Gorki, parlé du fascisme, sollicité l'aide américaine pour l'Armée rouge, le métropolite termine sa préface en exprimant « *notre confiance inébranlable dans le triomphe nécessaire de la Croix du Christ sur la Croix gammée* ».

L'ENCENSEMENT DE STALINE

Le 4 septembre 1943, la radio de Moscou annonçait que Staline avait accordé une audience à une délégation de l'Eglise orthodoxe composée du métropolite Serge, du métropolite Alexis et du métropolite Nicolas. Il s'agissait de la nomination d'un patriarche. « *Le chef du gouvernement Staline — déclarait la radio — a pris bonne note de cette suggestion et déclaré que du côté du gouvernement il n'y aurait aucune objection à ce que ce projet se réalise.* » Le 8 septembre, le métropolite Serge était élu patriarche et un Saint-Synode constitué. D'après le règlement accordé le 31 janvier 1945 à l'administration de l'Eglise orthodoxe russe, trois membres du Saint-Synode sont inamovibles : les métropolités de Kiev et de Léningrad, et le métropolite Krutizky. Lorsque le nouveau patriarche Serge meurt au début de 1945, le métropolite de Léningrad Alexis lui succède tandis que le métropolite Nicolas Krutizky devient membre permanent au Saint-Synode. Le 10 avril 1945, Staline reçoit le nouveau patriarche Alexis accompagné du métropolite Nicolas Krutizky. Celui-ci publie, peu de temps après, une relation enthousiaste de cette entrevue : « *L'entretien a été celui d'un père avec ses enfants, libre de toute contrainte. En proie à la joyeuse émotion d'être reçus par le plus grand homme de l'époque contemporaine, chef génial d'un Etat de plusieurs millions de citoyens, nous ne pensons plus aux minutes qui s'écoulaient... Cette rencontre, cet entretien sont évidemment inoubliables. Ils sont capables d'inciter à n'importe quels travaux, à n'importe quels sacrifices pour notre peuple, pour le bien de notre patrie qui a à sa tête celui qui forge son bonheur, celui qui élève très haut au-dessus du monde entier sa gloire, notre cher, notre grand Staline.* »

Cet encensement de Staline devient obligatoire pour l'Eglise orthodoxe comme pour toute autre institution en U.R.S.S. Le patriarche Alexis écrit en février 1949 : « *Gloire et bonheur au Chef suprême Joseph Vissarionovitch, octroyé à nous par la grâce divine, et que le Seigneur lui accorde généreusement son secours.* »

En décembre 1949, à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de Staline, le Saint-Synode emboîte le pas à tous les autres glorificateurs de Staline. Au moment de sa mort, la Revue du Patriarcat de Moscou célèbre la mémoire de Staline en lui consacrant son éditorial, quitte à garder ensuite le silence, comme toute la presse soviétique.

L'Eglise orthodoxe est devenue l'un des nombreux auxiliaires du gouvernement soviétique non seulement sur le plan intérieur mais aussi sur le plan extérieur. Elle doit permettre à la domination soviétique de s'exercer plus étroitement encore sur les autres peuples slaves et orthodoxes. C'est ainsi que des dignitaires de l'Eglise orthodoxe russe visitèrent Belgrade, Sofia, puis tard Bucarest; d'autres firent des voyages en Amérique, en France, en Allemagne et le patriarche Alexis lui-même se rendit près des patriarches de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie. Dans la pensée de Staline, l'Eglise orthodoxe russe devait prendre la tête de l'orthodoxie, de la même façon que Moscou dirigeait les démocraties populaires. Et de même que l'U.R.S.S.

annexait les territoires qu'elle proclamait arbitrairement soviétiques, de même l'Eglise orthodoxe russe se vit octroyer des diocèses appartenant jusqu'alors à d'autres églises orthodoxes, comme le diocèse de Mukatschevo qui dépendait du patriarcat serbe. En juillet 1948, eut lieu la réunion de toutes les églises orthodoxes du monde, convoquée sur l'initiative du patriarche de Moscou : sa résolution finale, sorte de « rapport Jdanov » religieux, mettait notamment l'accent sur la nécessité de la lutte contre le Vatican.

L'Eglise orthodoxe russe est utilisée politiquement de façon encore plus directe. Elle doit tenir son rôle dans toutes les manœuvres politiques que le Kremlin mène sur le plan international, qu'il s'agisse de l'interdiction de la bombe atomique, des partisans de la paix ou des élections en Allemagne occidentale. Le métropolite Nicolas Krutizky est le représentant attitré de la politique soviétique, chargé de parler au nom « de l'Eglise orthodoxe ». Il prit part au congrès des partisans de la paix à Paris en avril 1949 et fut nommé membre du Conseil mondial de la paix. Le 1^{er} septembre 1953, en pleine campagne électorale en Allemagne, cet agent communiste en habit de prêtre adressait par radio un appel à la nation allemande. Il lançait la malédiction sur le militarisme allemand, saluait l'Eglise évangéliste qui se déclarait prête aux conversations pour l'unification de l'Allemagne, l'assurait du soutien moral des croyants russes, analysait la note soviétique du 1^{er} août envoyée aux trois puissances occidentales et parlait, en termes dignes de la *Pravda* et des *Izvestia*, de l'accord conclu entre le gouvernement soviétique et des marionnettes de l'Allemagne orientale, sans oublier évidemment de mentionner la « *générosité soviétique* ».

♦♦

Cet asservissement de l'Eglise orthodoxe russe n'a pas pour autant conduit les dirigeants soviétiques à abandonner la lutte contre la religion et ses « préjugés ». Au contraire, l'Etat multiplie toujours ses efforts pour extirper ce sentiment des esprits et des cœurs. Les journaux communistes publient des articles « scientifiques » contre la religion et l'ancienne Association des Sans Dieu existe encore après avoir changé une fois de plus de nom en « *L'Association pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques* ». C'est ainsi que la presse soviétique, en juin 1953, a accordé une large place à un article intitulé « *Le marxisme-léninisme sur la voie du triomphe sur la religion* », où il était expliqué une fois de plus que « *la religion représente une des plus persistantes survivances de l'esclavage et de l'exploitation* » que « *dans notre pays les causes qui engendrent la religion n'existent plus* » que « *les millions de gens soviétiques, jadis croyants, se sont débarrassés des conceptions religieuses et que la jeune génération, formée sous l'ordre soviétique est complètement libre de tout préjugé religieux* », mais que « *cependant certains individus n'ont pas abandonné leurs convictions religieuses* ». Suivait l'explication habituelle « scientifique » de la nocivité de la religion et de la nécessité de l'exterminer complètement.

IX. — Le respect des traités

Les bolcheviks ont, dès leur arrivée au pouvoir, tenu à témoigner de leur mépris pour la diplomatie traditionnelle en général, et pour les engagements internationaux pris par la Russie du temps des tsars en particulier. On peut admettre qu'ils furent contraints d'agir comme ils le firent à Brest-Litovsk. Il arrive que nécessité fasse loi. Mais ils n'étaient nullement tenus, sinon par leur idéologie, de montrer à l'égard des Alliés du pays qu'ils prétendaient gouverner un pareil manque de courtoisie, pour n'user que d'une expression bien faible.

Cette infidélité aux traités signés par d'autres, ils devaient en faire montre également à l'égard des accords et des pactes qu'eux-mêmes conclurent. Rien d'étonnant à cela puisque, pour eux, une alliance, qu'elle soit contractée à l'intérieur du pays avec d'autres groupes politiques ou, sur le plan international, avec d'autres pays, est tou-

jours le moyen de tromper d'abord celui avec qui l'on s'allie, puis de l'anéantir quand l'occasion s'en présentera.

Entre 1925 et 1941, l'U.R.S.S. a signé quinze pactes de non-agression et de neutralité; elle en a rompu, dénoncé ou violé onze; deux ont été violés par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste; deux ont été annulés par d'autres traités;

Entre 1935 et 1950, l'U.R.S.S. a signé dix-huit alliances militaires; elle en a rompu ou violé quinze, les trois autres étant imposées à des satellites soumis et impuissants;

Entre 1928 et 1950, l'U.R.S.S. a pris part à sept ententes internationales majeures; elle n'a cessé d'agir à l'encontre de l'esprit et de la lettre des engagements souscrits.

Voici la liste des traités signés par l'U.R.S.S. et dont la violation a eu lieu depuis 1939.

Conclusion des traités

- 1926 Pacte de non-agression soviéto-lituanien.
- 1939 Alliance soviéto-lituanienne.
- 1929 L'U.R.S.S. renonce solennellement à la guerre et signe dans ce but un protocole avec l'Estonie, la Lettonie, la Pologne et la Roumanie.
- 1932 Pacte de non-agression soviéto-estonien.
- 1932 Pacte de non-agression soviéto-letton.
- 1932 Pacte de non-agression soviéto-polonais.
- 1932 Pacte de non-agression soviéto-finlandais.
- 1935 Alliance franco-tchéco-soviétique.
- 1936 Alliance entre l'U.R.S.S. et la Mongolie extérieure.
- 1937 Pacte de non-agression sino-soviétique.
- 1941 (Avril) Traité soviéto-yougoslave.
- 1942 Pacte anglo-soviétique.
- 1942 Pacte entre l'U.R.S.S. et le gouvernement polonais en exil de Londres.
- 1943 Pacte tchéco-soviétique.
- 1945 Pacte polono-soviétique.
- 1945 Pacte sino-soviétique.
- 1946 à 1950 L'U.R.S.S. manifeste à plusieurs reprises ses intentions pacifiques à l'O.N.U. par la bouche de Vychinski, Gromiko et Malik.

Rupture des traités

- 1940 L'U.R.S.S. occupe la Lituanie.
- 1940 L'U.R.S.S. attaque la Pologne orientale en 1939 et occupe l'Estonie et la Lettonie.
- 1940 L'U.R.S.S. occupe la Pologne.
- 1939 L'U.R.S.S. attaque la Finlande.
- 1939 L'U.R.S.S. refuse de porter secours à la Tchécoslovaquie.
- 1945 Sous le couvert de cette alliance contre Hitler, les Soviétiques poursuivent l'infiltration du pays et privent la Mongolie extérieure de son indépendance.
- 1945 Les Soviétiques s'emparent à main armée des installations industrielles de Mandchourie.
- 1941 (Mai) Les Soviétiques expulsent l'ambassadeur yougoslave.
- L'U.R.S.S. a rompu ce pacte à plusieurs reprises, notamment par le blocus de Berlin dirigé contre les Alliés.
- 1943 L'U.R.S.S. rompt ce pacte en reconnaissant le gouvernement fantoche communiste de Lublin à la place du gouvernement polonais en exil.
- 1948 Les Soviétiques organisent un coup d'Etat communiste, occupent le pays et en font un satellite de l'U.R.S.S.
- 1947 Grâce à un putsch communiste, les Soviétiques font de la Pologne un Etat satellite.
- A l'encontre de ce pacte, les communistes chinois sont armés par les Soviétiques qui assurent ainsi la domination communiste en Chine.
- L'U.R.S.S. soutient l'agression des communistes grecs, chinois, indochinois et nord-coréens. Sous prétexte de les libérer, les Soviétiques occupent la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie.

X. — Fondation de la "Tchéka"

La Tchéka (Commission extraordinaire de répression de la contre-révolution) fut fondée à Pétrograd le 20 décembre 1917, à la demande de Lénine, par une décision des commissaires du peuple. Cette date inaugure le régime de la terreur pour la défense de la révolution dont Staline devait faire une méthode de gouvernement. A la première séance de la Tchéka assistèrent huit personnes : Dzerjinski, Peters, Ksenofontov, Averine, Sergo, Peterson, Erseev et Trifonov ; la moitié d'entre eux n'était pas de nationalité russe. Le lendemain, 21 décembre, Dzerjinski fut nommé président d'un Bureau dirigeant de la Tchéka, composé de lui-même et de quatre autres tchékistes : Jidelev, Iakovlev, Peters et Ksenofontov. Dans les premières semaines de son activité, la Commission extraordinaire, composée de dix membres, n'eut qu'un personnel de 120 tchékistes.

Le 22 février 1918, dans un de ses premiers décrets, Dzerjinski donna l'ordre suivant à tous les soviets locaux :

Rechercher, arrêter et fusiller immédiatement tous les membres, affiliés sous une forme ou une autre, aux organisations contre-révolutionnaires :

- 1) Agents ennemis et espions ;
- 2) Agitateurs contre-révolutionnaires ;
- 3) Spéculateurs ;
- 4) Organismes de révolte contre le gouvernement soviétique ;
- 5) Ceux qui vont sur le Don pour se rallier aux bandes de Kalédine-Kornilov et aux légions contre-révolutionnaires polonaises ;
- 6) Acheteurs et vendeurs d'armes destinées à la bourgeoisie révolutionnaire.

Tous doivent être fusillés sur place... lorsqu'ils sont pris en flagrant délit (1).

L'esprit qui présida à la fondation de la Tchéka et détermina son fonctionnement est très bien caractérisé par les déclarations de deux de ses fondateurs. Peters qualifia

ainsi son rôle : « Les Tchékas panrusse et locales doivent être les organes de la dictature du prolétariat, de la dictature inexorable d'un seul parti (2). »

Un autre tchékiste célèbre, Latsis, définit en ces termes les fonctions de la Tchéka :

« Nous ne faisons pas la guerre à des individus isolés. Nous exterminons la bourgeoisie en tant que classe.

« Ne cherchez pas, au cours d'une instruction, des documents et des preuves témoignant que l'accusé ait agi, en actes ou en paroles, contre les soviets. La première question que vous devez lui poser est de savoir à quelle classe sociale il appartient, quelle est son origine, son éducation, sa formation ou sa profession.

« Ce sont ces questions qui doivent décider du sort de l'accusé. C'est là le sens et la nature de la Terreur rouge (3). »

L'activité de la Tchéka a eu pour corollaire la création des camps de concentration. Des camps de travail forcé ont été, en effet, organisés en Russie soviétique dès 1919. Un décret du 15 septembre 1918 souligne la nécessité « de protéger la république soviétique contre les ennemis de classe en les isolant dans des camps de concentration ». D'autres décrets sur la même question ont été promulgués aux mois d'avril et de mai 1919.

Tous les « ennemis de classe », dont le nombre dépassait la capacité d'extermination des multiples Tchékas qui opéraient sur tout le territoire de l'U.R.S.S., étaient dirigés sur ces camps. Ils y disparaurent à jamais dans des conditions d'inhumanité que devaient révéler à l'opinion occidentale indignée quelques rares témoignages de survivants et les débats de retentissants procès.

Ainsi, au cours des années qui suivirent l'instauration du bolchevisme, furent anéantis des dizaines de millions de citoyens russes dont le seul crime était de mettre en doute la conception du bonheur que le communisme prétendait leur imposer.

CHRONOLOGIE DE LA « TCHÉKA »

20 décembre 1917 : Fondation de la Tchéka.

21 décembre 1917 : Nomination de Dzerjinski à sa tête.

11 février 1922 : Transformation de la Tchéka en G.P.Ou. (Administration politique d'Etat = Guépéou). Son chef reste Dzerjinski.

12 novembre 1923 : G.P.Ou. se transforme en O.G.P.Ou. (à la suite de la promulgation de la nouvelle Constitution).

20 juillet 1926 : Mort de Dzerjinski, remplacé par Menjinski.

10 mai 1934 : Mort de Menjinski.

10 juillet 1934 : Transformation de l'O.G.P.Ou. en N.K.V.D. (Commissariat du Peuple à l'Intérieur), dont le chef est Yagoda.

1936 : Arrestation de Yagoda, remplacé par Yejev.

8 décembre 1938 : Nomination de Béria à la place de Yejev disparu.

3 février 1941 : Division de la police en deux ministères : N.K.V.D. (Commissariat à l'Intérieur) avec Béria ; N.K.G.B. (Commissariat à la Sécurité de l'Etat), dont Merkoulou devient le titulaire.

Mars 1946 : Transformation des Commissariats en Ministères : M.V.D. (Ministère de l'Intérieur), avec Krouglov ; M.G.B. (Ministère de la Sécurité de l'Etat), avec Merkoulou. Béria est nommé vice-président du gouvernement et promu au Politburo.

7 mars 1953 : Mort de Staline, fusion des deux ministères en un seul : M.V.D., dirigé par Béria, resté vice-président du gouvernement.

28 juin 1953 : Liquidation de Béria, remplacé par Krouglov comme ministre de l'Intérieur.

27 avril 1954 : Création d'un Comité pour la sécurité de l'Etat, présidé par Serov.

1956 (?) : Remplacement de Krouglov par Doudorov ?

« A Dzerjinski, on octroya ce qu'il y avait de plus précieux : les existences humaines. Il prenait le fauteuil de président de la Tchéka... Personne n'avait plus d'influence que lui sur Lénine.

« Lénine, psychologiquement atteint, ne réagit plus et si quelqu'un peut l'influencer encore, c'est uniquement le « camarade Félix » [Dzerjinski] encore plus fanatique que lui... Il fait peur à Lénine avec une contre-révolution imaginaire, en lui disant qu'elle nous balayera tous, et lui avec nous. Lénine, j'en suis maintenant bien persuadé, est un vrai poltron qui tremble pour sa peau. Et Dzerjinski sait fort bien pincer cette corde. » Tel est le témoignage d'une autorité irrécusable en la matière, le commissaire du peuple, Krasine... »

Roman Goul. *Les maîtres de la Tchéka*, p. 62.

(1) *Pravda*, le 23 février 1918.

(2) Revue hebdomadaire de la *Tchéka*, 1918, n° 27.

(3) *La Terre rouge*, 1^{er} novembre 1918.

XI. — Les "Politburos" du Parti Bolchevik

EN 1917, dès que le Comité central du Parti bolchevik fut porté à quinze membres (plus huit membres suppléants), il était clair qu'il ne pouvait plus rester un organe dirigeant permanent du Parti : le forum était devenu trop nombreux et ses membres étaient tellement dispersés, par suite de la diversité des missions, qu'il fallait créer un organisme de super-direction. Ainsi naquit le Bureau politique (Politburo), dont le nom se trouve pour la première fois dans le procès-verbal de la séance du Comité central du 10 octobre (23 octobre) 1917. A cette réunion, sur la proposition de Dzerjinski, cet organisme fut créé pour mener à bien l'insurrection qu'on préparait. Les membres du premier Politburo furent : Lénine, Zinoviev, Kamenev, Trotski, Staline, Boubnov et Sokolnikov.

Dans les journées fiévreuses d'octobre-novembre, on ne trouve pas traces d'une existence autonome et d'un fonctionnement du Politburo dans les procès-verbaux du Comité central. Ce n'est que le procès-verbal du 29 novembre (12 décembre) 1917 qui mentionne la désignation d'un Bureau de quatre membres pour le règlement des questions urgentes : Lénine, Trotski, Staline et Sverdlov. « Le Bureau aurait droit de décision pour toutes les affaires extraordinaires, mais à condition de s'adjoindre en chaque occasion les autres membres du Comité central alors présents à Smolny. » (L. Trotski : *Staline*, p. 374.)

En 1918, l'année de la paix de Brest-Litovsk, des votes contradictoires au Comité central, de l'activité des communistes de gauche, les procès-verbaux du Comité central ne parlent pas du fonctionnement du Bureau politique.

En 1919, lors du VIII^e Congrès, le Comité central fut complété par la création officielle de trois autres organes dirigeants : le Politburo l'Orgburo (bureau d'organisation) et le Secrétariat. Le Politburo se composait de cinq membres : Lénine, Trotski, Staline, Kamenev et Zinoviev.

En 1921, à l'issue du X^e Congrès, la composition du Politburo resta inchangée : Lénine, Trotski, Staline, Kamenev et Zinoviev.

En 1922, à l'issue du XI^e Congrès, le Politburo fut élargi par l'adjonction de deux nouveaux membres, ce qui porta à sept l'effectif total : Lénine, Trotski, Staline, Zinoviev, Kamenev, Rykov et Tomski.

En 1924, au lendemain de la mort de Lénine, le XIII^e Congrès fixa la composition suivante du Politburo : Trotski, Zinoviev, Kamenev, Staline, Rykov, Tomski et Boukharine.

En 1925, à l'issue du XIV^e Congrès, qui se termina le 31 décembre 1925, le Politburo vit porter à neuf le nombre total de ses membres : Staline, Trotski, Zinoviev, Kalinine, Molotov, Vorochilov, Boukharine, Rykov et Tomski.

En 1927, à l'issue du XV^e Congrès, le Politburo connut la composition suivante : Staline, Boukharine, Vorochilov, Rykov, Tomski, Kalinine, Molotov, Roudzoutak et Kouibychev.

En 1930, après le XVI^e Congrès, le Politburo reçut une nouvelle composition : Staline, Molotov, Vorochilov, Kalinine, Roudzoutak, Kouibychev, Kaganovitch, Kirov, Kossior et Ordjonikidzé.

En 1939, après le XVIII^e Congrès, le Politburo comptait neuf membres : Staline, Andreiev, Vorochilov, Jdanov, Kaganovitch, Kalinine, Mikoïan, Molotov et Khrouchtchev.

En 1946, Kalinine mourut et deux nouveaux membres furent cooptés au Politburo : Béria et Malenkov. L'organe suprême se composait ainsi : Staline, Andreiev, Vorochilov, Jdanov, Kaganovitch, Mikoïan, Molotov, Khrouchtchev, Béria et Malenkov.

En 1952, à l'issue du XIX^e Congrès, le Presidium, remplaçant le Politburo, comprenait vingt-cinq membres : Staline, Andrianov, Aristov, Béria, Boulganine, Vorochilov, Ignatiev, Kaganovitch, Korochenko, Kouznetsov, Kuusinen, Malenkov, Malychev, Melnikov, Mikoïan, Mikhaïlov, Molotov, Pervoukhine, Ponomarenko, Sabourov, Souslov, Khrouchtchev, Tcheshnokov, Chvernik, Chkiriatoï (suppléants : Briejnev, Vychinski, Zverev, Ignatov, Kabanov, Kossyguine, Patolitchev, Pegov, Pouzanov, Tevossian, Youdine).

**

A la mort de Staline (mars 1953), le Presidium fut remanié et perdit une partie de ses membres. Demeurèrent : Malenkov, Béria, Molotov, Vorochilov, Khrouchtchev, Boulganine, Kaganovitch, Mikoïan, Sabourov, Pervoukhine, (suppléants : Chvernik, Ponomarenko, Melnikov et Baguirov).

Le XX^e Congrès (février 1956) approuva un nouveau remaniement du Presidium, qui lui donna la composition suivante : Boulganine, Vorochilov, Kaganovitch, Kirichenko, Malenkov, Mikoïan, Molotov, Pervoukhine, Sabourov, Souslov, Khrouchtchev (suppléants : Joukov, Briejnev, Moukhitdinov, Chepilov, Fourtseva, Chvernik).

Enfin, en juin 1957, après l'élimination du groupe « anti-parti » (Malenkov, Molotov, Kaganovitch, Chepilov), le Presidium a été composé ainsi : Aristov, Beliaïev, Briejnev, Boulganine, Vorochilov, Joukov, Ignatov, Kirichenko, Koslov, Kuusinen, Mikoïan, Souslov, Fourtseva, Khrouchtchev, Chvernik (suppléants : Moukhitdinov, Pospelov, Korotchenko, Kaluberzine, Kirilenko, Kossyguine, Mazurov, Mjavanadzé, Pervoukhine).

LE SECRÉTARIAT

Le Secrétariat fut constitué pour soulager le Comité central d'une partie de la besogne matérielle. On sait qu'il devint, avec Staline, l'organisme principal, l'instrument direct du dictateur, encore plus que le Politburo. La façon dont se déroula, en juin 1957, la lutte de Khrouchtchev contre « le groupe antiparti » (Malenkov, Molotov, Kaganovitch et Chepilov) prouve que le Secrétariat a conservé la supériorité que Staline lui avait conférée.

Le premier secrétaire du Parti (mars 1917 - mars 1920) fut une femme : Hélène Stassova.

Voici les compositions successives du Secrétariat :

Mars 1920 (IX^e Congrès) : Krestinski, Préobrajenski et Serebriakov.

Mars 1921 (X^e Congrès) : Molotov, Yaroslavski et V.M. Mikhaïlov.

Mars 1922 (XI^e Congrès) : Staline, secrétaire général ; Molotov et Kouibychev.

A partir de ce moment, la composition du Secrétariat n'offre plus qu'un intérêt de curiosité puisque Staline y détient la totalité des pouvoirs. A la veille de la guerre (XVIII^e Congrès, mars 1939), il comprenait : Staline, Andreiev, Jdanov et Malenkov.

Après le XIX^e Congrès (octobre 1952), il était ainsi constitué : Staline, Aristov, Briejnev, Ignatov, Malenkov, Mikhaïlov, Pegov, Ponomarenko, Souslov, Khrouchtchev.

Depuis, le Secrétariat a eu la composition suivante :

Mars 1953 : Khrouchtchev, Souslov, Pospelov, Chataline, Ignatiev.

Février 1956 : Khrouchtchev, Aristov, Beliaïev, Briejnev, Pospelov, Souslov, Fourtseva, Chepilov.

Juin 1957 : Khrouchtchev, Aristov, Beliaïev, Briejnev, Pospelov, Souslov, Fourtseva, Kuusinen (le dernier seul changé).

LA LEÇON DE L'EXPÉRIENCE SOVIÉTIQUE

NUL ne sait mieux que ceux qui ont rassemblé ici ces études et ces documents sur la révolution soviétique, dressé ces bilans de quarante années de dictature communiste, ce que leur travail comporte de lacunes. Que d'erreurs, que de légendes mensongères savamment fabriquées il aurait fallu détruire, auxquelles à peine il fut fait allusion ! Et que de bilans nous aurions encore à dresser ! Nous n'avons rien dit des camps de concentration et du travail forcé, rien non plus de la justice soviétique et de ses méthodes que l'on doit se garder de qualifier de médiévales, car ce serait répandre sur le compte du moyen-âge la plus atroce calomnie, rien de la domestication de la littérature, des arts, de la science, rien de l'utilisation de l'école pour le dressage des esprits, rien du mensonge élevé à la hauteur d'une institution d'Etat, rien d'un monstrueux effort pour anéantir en chaque individu ce qui fait l'originalité de la personne, l'humanité de l'homme.

Ce n'est pas dans ce bulletin — où fut démontrée pour la première fois sa démence, au sens médical du terme — que l'on aura tendance à restreindre ce qui, dans ces abominations, revient en propre à Staline, à la grossièreté de son esprit, à sa cruauté morbide, à sa manie des grandeurs, à sa folie de la persécution. Aucune nécessité d'aucune sorte, sinon les idées fixes d'un cerveau malade, ne le contraignait par exemple à faire abattre Zinoviev et Kamenev, ni à en faire les tristes vedettes d'un « procès en sorcellerie », ni à les soumettre au préalable à la torture : depuis des années déjà, ce n'étaient plus que des hommes brisés, et brisés par lui, de pauvres loques humaines, soumises, serviles, courbées devant lui, bien incapables de gêner en rien sa toute-puissance, même si le désir ou l'idée leur en fût venue. Encore moins la nécessité le forçait-elle à se faire, grâce à un microphone, l'auditeur invisible des « interrogatoires » qu'on fit subir à ces misérables. C'était là, si l'on ose dire, les enjolivures atroces qu'un fou ajoutait dans sa folie à l'atrocité du système, comme son goût grossier de parvenu imposait aux architectes d'alourdir leurs constructions de frontons, de balustrades, d'ornements coûteux, inutiles et laids. Enlevez ces « beautés » plaquées sur la façade ; l'édifice demeure. Staline et sa démence disparus, le régime, réduit à ses propres horreurs, demeure abominable.

**

Certains se rassurent et prétendent nous rassurer parce que Khrouchtchev proclame le retour à Lénine. Mais revenir à Lénine c'est persévérer dans le despotisme, dans la terreur, dans d'inhumaines contraintes imposées à l'individu et à la société, dans la destruction systématique de l'esprit et du cœur hu-

mans tels que les ont formés la nature et l'histoire afin de refaire un homme qui s'adapte à un type de société conçu par des utopistes. Car tout ce qui rend abominable le régime soviétique date de Lénine, fut créé sous son régime, souvent par lui, jamais tout à fait à son insu. Car toute cette abomination est inhérente au régime ; elle n'est pas la conséquence d'une déformation imprévisible, d'une déviation accidentelle : elle procède logiquement de la nature d'un régime qu'il y a quarante ans — et moins, et plus — une partie de l'élite intellectuelle et politique de l'Europe rêvait d'instaurer dans toutes les nations de l'Occident pour mettre fin à l'injustice, aux désordres économiques, à la misère, à ce qui restait de servitudes politiques et sociales, et à la guerre.

Sans donner dans les illusions romantiques qui, jusque de nos jours, parent le « révolté » ou le « révolutionnaire » de toutes les vertus, comme s'il n'obéissait jamais qu'à la générosité, à l'amour du prochain, aux aspirations les plus nobles, l'historien garde le droit de considérer les hommes, qui firent le coup de force du 7 novembre 1917 et prétendirent édifier en Russie et dans le monde, par la révolution, une société socialiste, sous des traits qui ne sont pas odieux. Leur intelligence était indéniable — encore qu'elle fût par certains côtés « cléricale », détachée et même dédaigneuse de l'expérience. Leurs intentions n'étaient pas moins pures que celles de la plupart des hommes qui ont l'ambition de gouverner les peuples. Mais les idées qu'ils professaient, l'idéologie dont ils étaient, on peut bien dire la proie, tant elles les rendaient incapables de rien accepter, de rien comprendre qui fût différent d'elles, portaient en elles, cachés sous des dehors d'idylle, les germes de la plus épouvantable tyrannie.

Elles promettaient, ces idées, le bien-être et la liberté de tous grâce à la propriété collective des moyens de production et d'échange, — et ce fut la misère et la servitude. L'Etat devait dépérir, laissant place à la démocratie directe, presque à l'anarchie, et jamais, en aucun pays, en aucun temps, on ne vit pareil Etat-Moloch. La Justice enfin serait juste : on a rétabli la torture, en la renforçant. L'homme pourrait s'épanouir librement : mais il n'est même plus libre d'aimer à sa guise. On avait promis l'égalité des salaires : il a fallu déclarer que la hiérarchie des rémunérations était un principe socialiste. La famille, dénoncée comme une prison, fut démantelée : des centaines de milliers d'enfants abandonnés formèrent à travers tout le pays des bandes faméliques et redoutables ; il fallut rendre à la famille en partie la protection de la loi. Le dirigisme supprimerait les désordres économiques : il y a eu assurément plus de gaspillages de matières et de travail, et, par suite, plus

de souffrances, durant l'ère soviétique qu'en France, par exemple, pendant les quarante ans qui, de 1830 à 1870, virent la naissance du capitalisme et le développement de la grande industrie, ou pendant les quarante années qui précédèrent la guerre de 1914, et même pendant celles qui la suivirent, malgré la crise, malgré la guerre. L'émancipation des travailleurs devait être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes — et dans aucun pays industriel les ouvriers sont aussi peu maîtres de leur sort.

On pourrait à l'envi multiplier les exemples. Pas une seule des promesses du communisme n'a été tenue : la propriété collective des moyens de production et d'échanges a été réalisée en Union soviétique à peu près aussi complètement qu'elle peut l'être et aucun des bienfaits attendus d'elle ne s'est manifesté. Rarement doctrine a reçu des faits un démenti plus total.

Or, ce n'est pas là assurément un exemple de ce que Pareto appelait « l'hétérogénéité des fins » : il est constant que les grands mouvements sociaux aboutissent à des résultats tout différents de ceux qui étaient prévus, de ceux auxquels tout d'abord ils paraissaient conduire. Peu de révolutions demeurent fidèles à elles-mêmes, sauf peut-être celles qui échouent, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se renier. Mais la révolution soviétique appartient au tout petit nombre de celles qui ne se sont pas reniées. Voici quarante ans que ses principes sont maintenus avec une rigidité sans exemple, au point que les cerveaux ont été déformés pour qu'ils ne puissent plus penser d'autre façon.

**

Les concessions qui ont été faites — celles même que Khrouchtchev vient de consentir — n'ont jamais été que des manœuvres tactiques. On pouvait croire, en 1921, que Lénine cédait de façon définitive à la pression des faits lorsqu'il proclama la nouvelle politique économique. Tout porte à penser que ce sectaire à l'intelligence dogmatique et sèche n'eût jamais consenti à donner tort à l'idéologie, ni renoncé à revenir à une observation plus stricte de la doctrine. Ses successeurs, en tout cas, n'ont rien renié. Staline n'a pas tourné le dos au collectivisme : il l'a au contraire imposé avec une brutalité sauvage à la paysannerie russe, et c'est dans les limites juridiques de la propriété collective qu'il a réalisé l'industrialisation de l'U.R.S.S. que cela ne fût pas marxiste — ou « marxien », comme on dit pour distinguer la pensée véritable de Marx du marxisme vulgaire qui n'est qu'un visage à peine nouveau de l'utopie, — c'est ce qui n'importe guère ici. Staline a été fidèle à ce marxisme vulgaire, fidèle à cette utopie, et c'est pourquoi des peuples entiers gémissent sous le joug.

Le despotisme soviétique a deux sources. L'une fut occasionnelle, au moins pour une part. La révolution, les révolutions de 1917, avaient précipité la Russie dans le chaos. Après l'effondrement du tsarisme, un ordre subsistait encore : les querelles des partis,

l'indécision du nouveau pouvoir contribuèrent à l'ébranler. Mais il fut détruit à peu près jusque dans ses fondations par la propagande et l'action des bolcheviks avant et immédiatement après la prise du pouvoir. Il fallut refaire une société, un Etat, un ordre : cela ne s'accomplit jamais sans recours à la force. A l'anarchie à laquelle ce qui avait été l'empire russe fut en proie après novembre 1917, personne n'aurait pu mettre fin sans faire appel à la violence, sans établir la dictature. Les révolutions, même lorsqu'elles se réclament de la liberté, engendrent toujours la dictature, si elles détruisent brusquement les institutions qui assurent l'ordre politique ou social, si elles font appel pour vaincre aux instincts de destruction qui dorment dans les foules. Le despotisme soviétique est d'abord la rançon inévitable de la révolution, du désordre révolutionnaire. C'est là une leçon que l'histoire avait donnée souvent, mais jamais avec autant de force.

Mais les dictatures nécessaires pour mettre fin aux désordres engendrés par les révolutions sont d'ordinaire provisoires, comme l'était la dictature romaine, et c'est en ce sens qu'il était arrivé à Marx de parler de la dictature du prolétariat. Il aurait pu en être de même de la dictature soviétique. L'idéologie ne l'a pas permis. Les dirigeants communistes n'ont pas voulu que la société russe se refit selon les lois de sa nature. Ils lui ont imposé un ordre qui n'était pas fait pour elle, ni sans doute pour aucune société humaine. Ils l'ont couchée sur le lit de Procuste. Les faits sont têtus : ils ont voulu être plus têtus qu'eux, et ils ont soumis les malheureux peuples soviétiques à la plus douloureuse, à la plus sanglante des expérimentations sociales.

Certes, ils ont construit. Certes, ils ont conquis, mais pas plus que ne l'ont fait avant eux ou en même temps qu'eux d'autres hommes d'Etat ou d'autres industriels, qui, eux, n'ont pas eu besoin de recourir à la terreur pour arriver à leurs fins. C'est qu'eux n'entreprenaient pas de faire si dure violence à l'homme, et qu'ils ne négligeaient pas d'émouvoir ceux de ses instincts que réprouvent les utopistes de la morale. L'appât du gain n'est sans doute pas très noble : préférons-le pourtant à la peur comme ressort des activités économiques. Les critiques s'en tiennent trop souvent à dénoncer les institutions politiques de l'U.R.S.S., mais celles-ci sont un effet, non une cause : le système économique et social baptisé du nom de communisme appelle le despotisme et la terreur. Pour parler comme Marx, cette infrastructure exige cette superstructure. L'Occident se trompe s'il croit pouvoir dénoncer l'une en approuvant l'autre : la liaison, au moins en un sens, est nécessaire. Il peut y avoir despotisme sans collectivisme. Il ne peut pas y avoir de collectivisme intégral sans despotisme.

Quelques-uns l'avaient écrit. Nous n'écouions guère ces Cassandre. Aujourd'hui, nos yeux ont vu.

Que ces quarante années servent de leçon.

CLAUDE HARMEL.

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES **a publié :**

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullit.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est** (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille Juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux Musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature anti-religieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Olasso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**
- N° 134 du 1^{er} juillet 1955 : **Les finances du P.C.F.**
- N° 172 du 16 avril 1957 : **La VIII^e réunion du C.C. du Parti Ouvrier Polonais Unifié.**
- N° 175 du 1^{er} juin 1957 : **Le Plan Marshall et le communisme**, par Claude Harmel.

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre : le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou : scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi : quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**
- **Comment le Parti communiste dirige la C.G.T. (1953).**
- **La Conférence de Berlin (1954).**
- **La trahison communiste (1954).**
- **Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).**
- **L'espionnage soviétique en France de 1945 à 1955 (1955).**
- **Ce que font les hommes libres (1955).**
- **Le Parti communiste contre la laïcité (1955).**
- **L'U.R.S.S. contre la détente (1955).**
- **La Conférence des Affaires étrangères à Genève (1956).**
- **Fidélité au stalinisme : Le Parti communiste devant la déstalinisation (1956).**

Rappel

LE COMMUNISME EUROPÉEN DEPUIS LA MORT DE STALINE, Numéro spécial d'EST & OUEST (février 1957). 160 p. 600 fr. Quelques numéros sont encore à la disposition de nos lecteurs.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

vous recommande les publications éditées par

LE CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION POLITIQUES ET SOCIALES

86, boulevard Haussmann, PARIS (8^e)

- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **bleue**, hebdomadaire) consacrées à l'activité politique du communisme.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **rouge**, hebdomadaire) consacrées à l'activité sociale du communisme dans le monde ouvrier.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **marron**, bimensuelle) consacrées à l'activité du communisme dans les pays de l'Union Française et de l'Afrique.
- LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES (série **verte**, mensuelle) consacrées à l'activité du communisme dans le monde paysan.
- LES ÉTUDES SOCIALES ET SYNDICALES, bulletin mensuel de documentation, de doctrine et d'histoire sociales et syndicales.
- L'OBSERVATEUR MUNICIPAL, bulletin bimestriel consacré à l'activité communiste dans les municipalités.
- L'OBSERVATEUR ÉTUDIANT (huit numéros par an), bulletin d'information et d'action estudiantines.

Le numéro : 600 frs

L'EMANIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 28004-957
Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e).